

La guerra del Pacífico en el cine estadounidense. Representación e interpretación de un acontecimiento histórico (1941- 1991)

Sergio Mena Muñoz

Programa de Doctorado en Historia Contemporánea
Facultad de Filosofía y Letras
Departamento de Historia Contemporánea

Madrid, 2023

Página en blanco

Resumen

El cine, además de ser una expresión artística, es una herramienta historiográfica para contar, interpretar y reflexionar acerca del pasado. Del mismo modo, en determinados momentos, fue también un arma propagandística. Durante la Segunda Guerra Mundial la industria de Hollywood y el Gobierno de Estados Unidos usaron las narrativas del séptimo arte para legitimar las operaciones tanto en el frente como en la retaguardia. Una vez acabada la contienda, la industria cinematográfica estadounidense siguió recurriendo a ese escenario bélico para recordar batallas y campañas pero siempre adaptando su discurso al *zeitgeist* de cada momento. De entre esas recreaciones, esta tesis se ha centrado en aquellas que hablan de la guerra en el Pacífico que, al igual que en las de otros teatros de operaciones, no han sido homogéneas a lo largo del tiempo y por ello se ha querido conocer cómo se han hecho y qué elementos de su contexto han servido de influencias. Tras un exhaustivo trabajo de localización y selección de los 140 films rodados en Estados Unidos sobre la Batalla del Pacífico, y de análisis de los cuarenta seleccionados se ha llegado a la conclusión de que ese hecho histórico en el Pacífico fue recreado de maneras muy diferentes, desde la visión propagandística hasta la centrada en el drama personal del combatiente, siempre dependiendo del año y el contexto histórico en el que fueron producidas las películas. Y que sobre todo, que están aportan nueva información sobre los intereses e inquietudes tanto gubernamentales como de la sociedad civil estadounidense en la época que se rodaron.

Abstract

Cinema, in addition to being an artistic expression, is a historiographical tool to tell, interpret and reflect on the past. Similarly, at certain times, it was also a propaganda weapon. During World War II, the Hollywood industry and the United States Government used the narratives of the seventh art to legitimize operations both in the front and in the rear. Once the war was over, the American film

industry continued to resort to that war scenario to recall battles and campaigns but always adapting its speech to the *zeitgeist* of each moment. Among these recreations, this thesis has focused on those films that tells the war in the Pacific which, as in other theaters of operations, have not been homogeneous over time and for this reason we have wanted to know how they have been made and what elements of their context have served as influences. After an exhaustive job of locating and selecting the 140 films shot in the United States about the Battle of the Pacific, and an analysis of the forty selected, the conclusion has been reached that this historical event in the Pacific was recreated in very different ways, from the propaganda vision to the one focused on the combatant's personal drama, always depending on the year and the historical context in which the films were produced. And above all, they are providing new information about the interests and concerns of both the government and American civil society at the time they were filmed.

Palabras clave

Cine, Segunda Guerra Mundial, Pacífico, Estados Unidos, representación histórica, influencia contextual, Guerra Fría, interpretación del pasado

Keywords

Cinema, Second World War, Pacific, United States, historical representation; contextual influence, Cold War, interpretation of the past

ÍNDICE

AGRADECIMIENTOS	11
INTRODUCCIÓN, ESTADO DE LA CUESTIÓN, METODOLOGÍA Y FUENTES	18
HIPÓTESIS DE PARTIDA, OBJETIVOS Y MARCO TEMPORAL	27
ESTADO DE LA CUESTIÓN, METODOLOGÍA Y FUENTES	35
CAPÍTULO 1. LA BATALLA DEL PACÍFICO EN LA HISTORIOGRAFÍA.	103
1. LA BATALLA DEL PACÍFICO EN LA HISTORIOGRAFÍA.....	103
1.1. ANTECEDENTES (1937-1941)	104
1.2. PEARL HARBOR (1941).....	118
1.3. AVANCE JAPONÉS (1941-1942).....	122
1.4. AVANCE ALIADO (1942-1945).....	136
CAPITULO 2. LA BATALLA DEL PACÍFICO EN LA PRODUCCIÓN CINEMATÓGRAFICA ESTADOUNIDENSE.	173
2.1. PELÍCULAS RODADAS SOBRE LA BATALLA DEL PÁCIFICO ENTRE 1941-1991. FECHAS DE PRODUCCIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES.....	173
2.2. PELÍCULAS SEGÚN LOS AÑOS DE ESTRENO Y CANTIDAD DE PELÍCULAS RODADAS DURANTE LA GUERRA Y EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA GUERRA FRÍA.	184
CAPITULO 3. CINE E HISTORIA. LA GUERRA DEL PACIFICO EN LOS DIFERENTES PERIODOS HISTÓRICOS ESTADOUNIDENSES	187
3.1. PELÍCULAS SELECCIONADAS.....	188
3.2. LOS AÑOS DE LA GUERRA (1941-1945)	192
3.3. LOS AÑOS DE TRUMAN (1945-1953)	267
3.4. DE EISENHOWER A LOS MISILES CUBANOS (1953-1962)	310
3.5. DESDE LA CRISIS DE LOS LOS MISILES CUBANOS A LA CAÍDA DE SAIGÓN (1962-1975)	333
3.6. DEL REBROTE DE LA TENSIÓN A LA GUERRA DE LAS GALAXIAS. (1975-1989).....	365
3.7. LA CAÍDA DEL MURO DE BERLÍN (1989-1991).....	390
CONCLUSIONES	398
DOCUMENTOS CONSULTADOS	404
FUENTES PRIMARIAS.....	404
1. FUENTES AUDIOVISUALES.....	404
<i>Películas sobre la guerra del Pacífico</i>	404
<i>Películas sobre otros conflictos</i>	408
<i>Películas sobre otras temáticas</i>	410
<i>Series y producciones de televisión</i>	428
2. FOTOGRAFÍAS.....	429
3. FUENTES HEMEROGRÁFICAS	434
BIBLIOGRAFÍA.....	439
SITIOS WEB	462
REDES SOCIALES	462

ÍNDICE DE TABLAS, GRÁFICOS E IMÁGENES.

TABLAS

TABLA 1. MODELO DE FICHA DE CADA PELÍCULA ANALIZADA EN LA INVESTIGACIÓN.....	93
TABLA 2. FICHA DE TRABAJO UTILIZADA POR LOS EVALUADORES DE LAS PELÍCULAS.....	95
TABLA 3. PELÍCULAS QUE FUERON RODADAS Y ESTRENADAS ENTRE 1941 Y 1991 QUE FUERAN PRODUCIDAS POR EMPRESAS ESTADOUNIDENSES Y QUE TRATARAN UN HECHO HISTÓRICO ACONTECIDO ENTRE EL 7 DE DICIEMBRE DE 1941 Y EL 2 DE SEPTIEMBRE DE 1945 EN LA GUERRA ENTRE JAPÓN Y LAS NACIONES ALIADAS LIDERADAS POR ESTADOS UNIDOS EN EL PACÍFICO.....	174
TABLA 4. RELACIÓN DE LAS 40 PELÍCULAS ELEGIDAS ORGANIZADAS SEGÚN LAS ETAPAS DE LA GUERRA. SE REFLEJA TAMBIÉN EL MOMENTO DEL ESTRENO.....	189
TABLA 5. LOS AÑOS DE LA GUERRA (1941-1945) SEGÚN LAS PELÍCULAS ESTRENADAS DURANTE ESOS AÑOS.....	193
TABLA 6. PELÍCULAS SELECCIONADAS RODADAS Y ESTRENADAS DURANTE LOS AÑOS DE PRESIDENCIA DE TRUMAN ORDENADAS DE ACUERDO AL HECHO HISTÓRICO COINCIDENTE NARRADO ORDENADO CRONOLÓGICAMENTE.....	270
TABLA 7. PELÍCULAS SELECCIONADAS RODADAS Y ESTRENADAS DURANTE LOS AÑOS ENTRE LA PRESIDENCIA DE EISENHOWER Y LA CRISIS DE LOS MISILES CUBANOS ORDENADAS DE ACUERDO AL HECHO HISTÓRICO COINCIDENTE NARRADO ORDENADO CRONOLÓGICAMENTE.....	312
TABLA 8. PELÍCULAS SELECCIONADAS RODADAS Y ESTRENADAS DURANTE LOS AÑOS ENTRE LA CRISIS DE LOS MISILES CUBANOS A LA CAÍDA DE SAIGÓN (1962-1975), ORDENADAS DE ACUERDO AL HECHO HISTÓRICO COINCIDENTE NARRADO ORDENADO CRONOLÓGICAMENTE.....	334
TABLA 9. PELÍCULAS SELECCIONADAS RODADAS Y ESTRENADAS DURANTE LOS AÑOS ENTRE EL REBROTE DE LA TENSIÓN EN LA GUERRA FRÍA Y LA GUERRA DE LA GALAXIAS ORDENADAS DE ACUERDO AL HECHO HISTÓRICO COINCIDENTE NARRADO ORDENADO CRONOLÓGICAMENTE.....	366
TABLA 10. PELÍCULAS SELECCIONADAS RODADAS Y ESTRENADAS DURANTE LOS AÑOS DE LA CAÍDA DEL MURO DE BERLÍN ORDENADAS DE ACUERDO AL HECHO HISTÓRICO COINCIDENTE NARRADO ORDENADO CRONOLÓGICAMENTE.....	391

GRÁFICOS

GRÁFICO 1. LA RUEDA DE LAS EMOCIONES DE PLUTCHIK.....	53
GRÁFICO 2. SITUACIÓN DE FUERZAS Y TERRITORIOS EN EL PACÍFICO A 6 DE DICIEMBRE DE 1941.....	112
GRÁFICO 3. ESQUEMA DE LOS RECORRIDOS Y LOS OBJETIVOS DE LOS AVIONES JAPONESES SOBRE LA ISLA DE OAHU (HAWÁI) EL 7 DE DICIEMBRE DE 1941.....	120
GRÁFICO 4. ESQUEMA DE LA SITUACIÓN DE LAS FUERZAS NAVALES EN PEARL HARBOR EL 7 DE DICIEMBRE DE 1941 Y EL RESULTADO DE LOS DAÑOS TRAS EL ATAQUE.....	121
GRÁFICO 5. EXTENSIÓN MÁXIMA DE LAS FUERZAS JAPONESES A 7 DE JUNIO DE 1942.....	131
GRÁFICO 6. PELÍCULAS RODADAS Y ESTRENADAS EN ESTADOS UNIDOS SOBRE LA GUERRA EN EL PACÍFICO ENTRE 1941 Y 1991 EN CADA AÑO ORGANIZADAS POR ETAPAS DE	184

DIVISIÓN EN EL ESTRENO Y RODAJE.....	
GRÁFICO 7. PROPORCIÓN DE PELÍCULAS PRODUCIDAS POR ORGANISMOS FEDERALES E INDEPENDIENTES ENTRE 1941 Y 1945.....	185
GRÁFICO 8. PORCENTAJE DE PELÍCULAS QUE LAS OCHO <i>MAJORS</i> DE HOLLYWOOD HAN ESTRENADO SOBRE LA GUERRA DEL PACÍFICO ENTRE 1941 Y 1991.....	186
GRÁFICO 9. EVOLUCIÓN DEL PIB Y DEL PIB PER CÁPITA DE ESTADOS UNIDOS ENTRE LOS AÑOS 1941 Y 1945 COMPARADOS ENTRE SÍ.....	196
GRÁFICO 10. EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DE ESTADOS UNIDOS ENTRE LOS AÑOS 1946 Y 1952.....	268
GRÁFICO 11. EVOLUCIÓN DEL DÉFICIT DE ESTADOS UNIDOS ENTRE 1953 Y 1962.....	311
GRÁFICO 12. COMPARATIVA ENTRE LA EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES Y DE LAS EXPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS ENTRE 1963 Y 1974.....	334
GRÁFICO 13. EVOLUCIÓN DE LA DEUDA DE ESTADOS UNIDOS SOBRE EL PORCENTAJE DEL PIB ENTRE 1975 Y 1989.....	366
GRÁFICO 14. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTADOS UNIDOS ENTRE 1989 Y 1991.....	390

IMÁGENES

IMAGEN 1. LOS REYES DE ESPAÑA, FELIPE Y LETIZIA, PASAN REVISTA A UN GRUPO DE VOLUNTARIOS QUE RECREAN LA GUARNICIÓN REAL DE SAN AGUSTÍN (FLORIDA) EN SU VISITA DE 2015 A DICHA CIUDAD ESTADOUNIDENSE, PRIMER ASENTAMIENTO EUROPEO AÚN EN PIE EN AMÉRICA.....	55
IMAGEN 2. FOTOGRAFÍA DEL LIBRO <i>LOS TERCIOS</i> DE JORDI BRU EN LA QUE SE MUESTRA LA REPRESENTACIÓN DE UNA BATALLA DE LOS TERCIOS ESPAÑOLES DURANTE UNA DE LAS CAMPAÑAS DE FLANDES.....	58
IMAGEN 3. MILICIANOS DISPARANDO CONTRA EL ALCÁZAR DE TOLEDO DURANTE EL VERANO DE 1936.....	60
IMAGEN 4. FOTOGRAMA DE <i>CARNE DE FIERAS</i> (GUERRA, 1936) EN LA QUE APARECE EN SEGUNDO PLANO UN MILICIANO REPUBLICANO AL FINAL DE LA CALLE ATOCHA DE MADRID.....	61
IMAGEN 5. ALFRED ROSENBERG, DIRIGENTE NAZI, DESCIENDE DE UN VEHÍCULO MERCEDES G4 DE LAS SS CON LA DIVISA DE LA SS-ABSCHNITTS XXIX EN UNTERUHLINGEN (UHLINGEN-MÜHLHOFEN, BADEN-WÜRTTEMBERG) EL 16 DE OCTUBRE DE 1937.....	63
IMAGEN 6. FOTOGRAMA DEL FILME - PARA TELEVISIÓN - <i>THE PLOT TO KILL HITLER</i> (<i>COMLOT PARA MATAR A HITLER</i>) (SCHILLER, 1990) EN EL QUE APARECE UN MERCEDES-BENZ 170 CONSTRUIDO AÑOS DESPUÉS DE LA TRAMA MOSTRADA EN LA PANTALLA.....	64
IMAGEN 7. TANQUE TIGER II, CON EL NÚMERO 104 DE LA SCHWERE SS PZ. ABT. 501 (501º SS BATALLÓN DE BLINDADOS SS) ABANDONADO EN FRANCIA EN 1944.....	65
IMAGEN 8. FOTOGRAMA DE LA PELÍCULA <i>BATTLE OF THE BULGE</i> (<i>LA BATALLA DE LA ARDENAS</i>) (ANNAKIN, 1965) EN EL QUE UN TANQUE DE FABRICACIÓN ESTADOUNIDENSE M47 PATTON REPRESENTA A UN TIGER II ALEMÁN. LOS ÁRBOLES DEL FONDO ESTÁN EN LOS MONTES DE VALSÁIN (SEGOVIA).....	66
IMAGEN 9. LOS ACTORES CARLOS SANTOS (IZQUIERDA) DANDO VIDA A LUIS ROLDÁN, JOSÉ CORONADO (CENTRO) COMO JESÚS CAMOENS Y CHRISTIAN STAMM EN EL PAPEL DE HANS VESTIDOS LOS DOS PRIMEROS COMO COMANDANTES DE AEROLÍNEA EN <i>EL</i>	68

<i>HOMBRE DE LAS MIL CARAS</i> (RODRÍGUEZ, 2016).....	
IMAGEN 10. A LA IZQUIERDA, LA FAMILIA ÁLVAREZ BELÓN CELEBRANDO UN CUMPLEAÑOS. A LA DERECHA, NAOMI WATTS, TOM HOLLAND Y SAMUEL JOSLIN INTERPRETANDO A LA FAMILIA BENNETT EN <i>LO IMPOSIBLE</i> (BAYONA, 2012).....	71
IMAGEN 11. EL GENERAL GEORGE S. PATTON EN SICILIA EL 11 DE JULIO DE 1943.....	72
IMAGEN 12. FOTOGRAMA DE <i>PATTON</i> (SCHAFFNER, 1970) EN LA QUE EL ACTOR GEORGE C. SCOTT INTERPRETA AL GENERAL GEORGE S. PATTON.....	73
IMAGEN 13. PHILIPPE PETIT CAMINANDO ENTRE LAS TORRES GEMELAS DE NUEVA YORK EL 6 DE AGOSTO DE 1974.....	73
IMAGEN 14. JOSEPH GORDON-LEVITT, COMO PHILIPPE PETIT, RECREA EL PASEO DEL ÚLTIMO EN <i>THE WALK (EL DESAFÍO)</i> (ZEMECKIS, 2015).....	74
IMAGEN 15. UNA DE LAS FAMOSAS FOTOS QUE ROBERT CAPA TOMÓ DURANTE EL DESEMBARCO DE NORMANDÍA, EL 6 DE JUNIO DE 1944.....	77
IMAGEN 16. HENRY FONDA, EN EL PAPEL DEL GENERAL DE BRIGADA THEODORE ROOSEVELT, JR. - HIJO MAYOR DEL PRESIDENTE THEODORE ROOSEVELT - DA INSTRUCCIONES A UNA SECCIÓN DE SOLDADOS ANTES DEL DESEMBARCO DEL DÍA D MOSTRADA EN <i>THE LONGEST DAY (EL DÍA MÁS LARGO)</i> (ANNAKIN ET AL., 1962).....	78
IMAGEN 17. TOM HANKS CARACTERIZADO COMO EL CAPITÁN MILLER A PUNTO DE DESEMBARCAR EN NORMANDÍA EN <i>SAVING PRIVATE RYAN (SALVAR AL SOLDADO RYAN)</i> (SPIELBERG, 1998).....	79
IMAGEN 18. UN GRUPO DE MARINES DESEMBARCA EN LAS PLAYAS DE LA ISLA DE GUADALCANAL EL 7 DE AGOSTO DE 1942.....	81
IMAGEN 19. FOTOGRAMA DE <i>THE THIN RED LINE (EL ATAQUE DURÓ SIETE DÍAS)</i> (MARTON, 1964).....	81
IMAGEN 20. TRAVIS FINE (IZQUIERDA) COMO CABO WELD, SEAN PENN (CENTRO) COMO SARGENTO PRIMERO WELSH Y OTROS ACTORES EN UN FOTOGRAMA DE <i>THE THIN RED LINE (LA DELGADA LÍNEA ROJA)</i> (MALICK, 1998).....	83
IMAGEN 21. FOTOGRAMA DE LA PELÍCULA <i>EL HOMBRE DE LAS MIL CARAS</i> (RODRÍGUEZ, 2016) EN EL QUE SE VE CLARAMENTE A UN FALCON 20 DEL EJÉRCITO DEL AIRE LLEGANDO A TORREJÓN - CON UN AIRBUS A-319 AL FONDO, AVIÓN QUE NO ESTABA EN SERVICIO EN LA FUERZA AÉREA EN 1995 -.....	84
IMAGEN 22. CAPTURA DE IMAGEN DEL REPORTAJE DE INFORME SEMANAL EN EL QUE SE VE LA LLEGADA DE LUIS ROLDÁN A MADRID EL 28 DE FEBRERO DE 1995.....	84
IMAGEN 23. CARTEL ANUNCIANDO EL CONTENIDO SENSIBLE DE LAS IMÁGENES DE LA SERIE <i>HOMELAND</i> (GANSA Y GORDON., 2011).....	86
IMAGEN 24. PLANCHA 21 DE <i>EL LOTO AZUL</i> (REMI, 1946) EN EL QUE SE DESCRIBE EL INCIDENTE DE MUKDEN.....	106
IMAGEN 25. VISTA DE PEARL HARBOR DESDE UN CAZA JAPONÉS ANTES DEL ATAQUE.....	115
IMAGEN 26. SOLDADOS JAPONESES EN LAS PRIMERAS CAMPAÑAS DE AVANCE DE LA GUERRA EN EL PACÍFICO.....	124
IMAGEN 27. EL CRUCERO PESADO JAPONÉS HAGURO SIENDO ATACADO POR LA AVIACIÓN ESTADOUNIDENSE DE LA USAAF EN RABAU (PAPÚA NUEVA GUINEA) EL 2 DE NOVIEMBRE DE 1943.....	126
IMAGEN 28. UN PELOTÓN DE SOLDADOS JAPONESES FORMA JUNTO A UN GRUPO DE MONJAS EN LA ZONA DE INTRAMUROS DE MANILA EN 1942.....	128
IMAGEN 29. UN BOMBARDERO NORTH AMERICAN B-25B MITCHELL DESPEGA DESDE EL	132

PORTAAVIONES USS HORNET (CV-8) EL 18 DE ABRIL DE 1942 PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER BOMBARDEO ESTADOUNIDENSE SOBRE TOKIO.....	
IMAGEN 30. TROPAS JAPONESAS ENTRAN EN RANGÚN, CAPITAL DE BIRMANIA, EL 8 DE MARZO DE 1942.....	134
IMAGEN 31. UNA BOMBA JAPONESA IMPACTA SOBRE EL PUENTE DE MANDO DEL USS ASTORIA (CA-34) DURANTE LA BATALLA DE MIDWAY EL 4 DE JUNIO DE 1942.....	138
IMAGEN 32. UN GRUPO DE MARINES DE ESTADOS UNIDOS DESEMBARCA EN LA ISLA DE GUADALCANAL EL 16 DE AGOSTO DE 1942.....	141
IMAGEN 33. EL GENERAL MACARTHUR REGRESANDO A FILIPINAS EL 20 DE OCTUBRE DE 1944 TRAS HABER PRONUNCIADO SU FAMOSA FRASE «VOLVERÉ» AL SER EVACUADO DE MANILA EL 12 DE MARZO DE 1942.....	157
IMAGEN 34. SOLDADOS ESTADOUNIDENSES IZAN LA BANDERA CON LAS BARRAS Y ESTRELLAS EN EL MONTE SURIBACHI EN LA ISLA JAPONESA DE IWO JIMA EL 23 DE FEBRERO DE 1945.....	160
IMAGEN 35. UN GRUPO DE MARINES ESTADOUNIDENSES AVANZAN HACIA LA TOMA DEL CAMPO DE AVIACIÓN DE LA ISLA DE OKINAWA, EN JAPÓN, EL 1 DE ABRIL DE 1945.....	164
IMAGEN 36. EXPLOSIÓN DE LA BOMBA ATÓMICA <i>FAT MAN</i> SOBRE LA CIUDAD DE NAGASAKI EL 9 DE AGOSTO DE 1945 VISTA DESDE EL BOMBARDERO B-29 BOCKSCAR.....	170
IMAGEN 37. KEYE LUKE (COMO KIM) Y BARRY NELSON (EN EL PAPEL DE JOE) EN UN FOTOGRAMA DE <i>A YANK ON THE BURMA ROAD</i> (SEITZ, 1942).....	197
IMAGEN 38. UN DOUGLAS SBD DAUNTLESS DE LA US NAVY REALIZA UN BOMBARDEO EN PICADO DURANTE LA BATALLA DE MIDWAY. MUCHAS DE LAS IMÁGENES USADAS EN EL FILME <i>THE BATTLE OF MIDWAY</i> (<i>LA BATALLA DE MIDWAY</i>) (FORD, 1942) FUERON TOMADAS EN EL CAMPO DE BATALLA DURANTE LA MISMA.....	200
IMAGEN 39. FOTOGRAMA DEL DOCUMENTAL <i>DECEMBER 7TH</i> (FORD Y TOLAND, 1943) EN LA QUE SE VE LA PUERTA DE ENTRADA DE LA BASE AÉREA DE HICKAM, EN HAWÁI.....	206
IMAGEN 40. LAS ACTRICES CLAUDETTE COLBERT (IZQUIERDA), PAULETTE GODDARD (CENTRO) Y VERONICA LAKE (DERECHA) EN UNA IMAGEN DE LA PELÍCULA <i>SO PROUDLY WE HAIL!</i> (<i>SANGRE EN FILIPINAS</i>) (SANDRICH, 1943).....	211
IMAGEN 41. FOTOGRAMA DE <i>CRY 'HAVOC'</i> (THORPE, 1943) CON JOAN BLONDELL EN PRIMER TÉRMINO INTERPRETANDO A GRACE LAMBERT.....	216
IMAGEN 42. MIEMBROS DE LA TRIPULACIÓN DEL USS COPPERFIN CARGAN UN TORPEDO EN UN FOTOGRAMA DE <i>DESTINATION TOKYO</i> (<i>DESTINO TOKIO</i>) (DAVES, 1943).....	220
IMAGEN 43. LLOYD NOLAN - IZQUIERDA - DANDO VIDA AL SARGENTO HOOK MALONE JUNTO CON RICHARD JAECKEL EN EL PAPEL DEL SOLDADO JOHNNY CHICKEN ANDERSON EN UN FOTOGRAMA DE <i>GUADALCANAL DIARY</i> (<i>GUADALCANAL</i>) (SEILER, 1943).....	224
IMAGEN 44. FOTOGRAMA DEL DOCUMENTAL <i>WHY WE FIGHT: THE BATTLE OF CHINA</i> (CAPRA, 1944).....	228
IMAGEN 45. GARY COOPER, EN EL PAPEL DEL DOCTOR CORYDON M. WASSELL, EN UN FOTOGRAMA DE <i>THE STORY OF DR. WASSELL</i> (<i>POR EL VALLE DE LAS SOMBRAS</i>) (DEMILLE, 1944).....	233
IMAGEN 46. SPENCER TRACY - EN EL PAPEL DEL TENIENTE CORONEL JAMES H. DOOLITTLE - HABLA A LA TRIPULACIÓN DEL B25 «THE RUPTURED DUCK» EN <i>THIRTY SECONDS OVER TOKYO</i> (<i>TREINTA SEGUNDOS SOBRE TOKIO</i>) (LEROY, 1944).....	237

IMAGEN 47. LOS ACTORES QUE DAN VIDA A LA TRIPULACIÓN DEL B-25 «MRS. MURPHY» DURANTE EL JUICIO QUE APARECE EN EL FILME <i>THE PURPLE HEART (ASÍ LUCHAN LOS VALIENTES)</i> (MILESTONE, 1944).....	242
IMAGEN 48. DON AMECHE, DANDO VIDA AL COMANDANTE DE VUELO BINGO HARPER, EN UNA ESCENA DE <i>WING AND A PRAYER (THE STORY OF CARRIER X) (ALAS Y UNA PLEGARLA)</i> (HATHAWAY, 1944).....	247
IMAGEN 49. FOTOGRAMA DE <i>THEY WERE EXPENDABLE (NO ERAN IMPRESCINDIBLES)</i> (FORD, 1945) EN DONDE APARECEN EN PRIMER TÉRMINO ROBERT MONTGOMERY (ENCARNANDO AL TENIENTE BRICKLEY) Y A JOHN WAYNE EN EL PAPEL DEL ALFÉREZ 'RUSTY' RYAN.....	251
IMAGEN 50. UN GRUPO DE PARACAIDISTAS SE DISPONE A SALTAR EN UN FOTOGRAMA DE <i>OBJECTIVE BURMA (OBJETIVO BIRMANIA)</i> (WALSH, 1945).....	255
IMAGEN 51. FOTOGRAMA DE <i>TO THE SHORES OF IWO JIMA</i> (AA.VV.: 1945A) EN LA QUE VE A UN GRUPO DE SOLDADOS ESTADOUNIDENSES EN PLENA OPERACIÓN DE DESEMBARGO EN IWO JIMA - EN IMÁGENES REALES -.....	260
IMAGEN 52. IMÁGENES DE SOLDADOS ESTADOUNIDENSES EN PLENA OPERACIÓN EN OKINAWA TAL Y COMO APARECE EN <i>6TH MARINE DIVISION ON OKINAWA</i> (AA.VV., 1945B)....	263
IMAGEN 53. EL HONGO PRODUCIDO POR LA EXPLOSIÓN DE LA BOMBA ATÓMICA SOBRE NAGASAKI EN <i>A TALE OF TWO CITIES</i> (AA.VV., 1946).....	271
IMAGEN 54. EL ELENCO DE <i>THE BEGINNING OR THE END (¿PRINCIPIO O FIN?)</i> (TAUROG, 1947) CONSULTA UN MAPA DE OPERACIONES EN UNA ESCENA DE LA PELÍCULA.....	274
IMAGEN 55. JOHN WAYNE - EN EL PAPEL DEL SARGENTO JOHN M. STRYKER - ES INTERPELADO POR WILLIAM MURPHY - QUE ENCARNA AL SOLDADO DE PRIMERA EDDIE FLYNN - EN <i>SANDS OF IWO JIMA (ARENAS SANGRIENTAS)</i> (DWAN, 1949).....	279
IMAGEN 56. FOTOGRAMA DE <i>THREE CAME HOME (REGRESARON TRES)</i> (NEGULESCO, 1950).....	285
IMAGEN 57. RICHARD WIDMARK COMO EL TENIENTE ANDERSON Y JACK PALANCE DANDO VIDA A PIGEON LANE EN <i>HALLS OF MONTEZUMA (SITUACIÓN DESESPERADA)</i> (MILESTONE, 1950).....	291
IMAGEN 58. JOHN WAYNE, EN SU PAPEL DE CAPITÁN DE CORBETA DUKE E. GIFFORD EN UN FOTOGRAMA DE <i>OPERATION PACIFIC (LA FLOTA SILENCIOSA)</i> (WAGGNER, 1951).....	295
IMAGEN 59. JOHN WAYNE INTERPRETANDO AL COMANDANTE DANIEL XAVIER KIRBY EN <i>FLYING LEATHERNECKS (INFIERNO EN LAS NUBES)</i> (RAY, 1951).....	300
IMAGEN 60. LOS ACTORES QUE DIERON VIDA A LA TRIPULACIÓN DEL BOMBARDERO BOEING B-29 SUPERFORTRESS ENOLA GAY PASAN POR DELANTE DE UN APARATO EN <i>ABOVE AND BEYOND (EL GRAN SECRETO)</i> (FRANK Y PANAMA, 1952).....	303
IMAGEN 61. LA IMAGEN MÁS CONOCIDA E ICÓNICA DE <i>DE AQUÍ A LA ETERNIDAD (FROM HERE TO ETERNITY)</i> (ZINNEMANN, 1953) EN LA QUE APARECEN BURT LANCASTER Y DEBORAH KERR DÁNDOSE UN APASIONADO BESO EN LA PLAYA.....	314
IMAGEN 62. DE IZQUIERDA A DERECHA POSAN LOS ACTORES JACK LEMMON, JAMES CAGNEY, HENRY FONDA Y WILLIAM POWELL EN <i>ESCALA EN HAWAÍ (MISTER ROBERTS)</i> (FORD Y LEROY, 1955).....	319
IMAGEN 63. CLARK GABLE, INTERPRETANDO AL COMANDANTE RICHARDSON, MIRA DESAFIANTE A BURT LANCASTER, QUE DA VIDA AL TENIENTE BLEDSOE, EN <i>TORPEDO (RUN SILENT, RUN DEEP)</i> (WISE, 1958).....	324
IMAGEN 64. EL ELENCO DE <i>BATTLE OF THE CORAL SEA</i> (WENDKOS, 1959) ESCUCHA LAS	328

PALABRAS DE TERU SHIMADA, INTERPRETANDO AL COMANDANTE MORI.....	
IMAGEN 65. ANDREW DUGGAN COMO EL CAPITÁN ABRAHAM LEWIS KOLODNY Y JEFF CHANDLER COMO EL GENERAL DE BRIGADA FRANK D. MERRILL EN <i>INVASIÓN EN BIRMANIA (MERRILL'S MARAUDERS)</i> (FULLER, 1962).....	336
IMAGEN 66. EFRÉN REYES INTERPRETA AL CAPITÁN SHIRAI AKIRA EN <i>THE RAIDERS OF LEYTE GULF</i> (ROMERO, 1963).....	340
IMAGEN 67. A LA IZQUIERDA, JACK WARDEN COMO EL SARGENTO PRIMERO WELSH JUNTO A KEIR DULLEA DANDO VIDA AL CABO DOLL EN <i>EL ATAQUE DURÓ SIETE DÍAS (THE THIN RED LINE)</i> (MARTON, 1964).....	343
IMAGEN 68. JOHN WAYME COMO ROCK Y KIRK DOUGLAS COMO EDDINGNGTON Y BRANDON DE WILDE COMO JERE EN <i>PRIMERA VICTORIA (IN HARM'S WAY)</i> (PREMINGER, 1965).....	347
IMAGEN 69. LOS DOS ÚNICOS PROTAGONISTAS DE LA HISTORIA, LEE MARVIN HACIENDO LAS VECES DEL PILOTO ESTADOUNIDENSE A LA IZQUIERDA Y TOSHIRÔ MIFUNE COMO CAPITÁN TSURUHIKO KURODA EN <i>INFIERNO EN EL PACÍFICO (HELL IN THE PACIFIC)</i> (BOORMAN, 1968).....	351
IMAGEN 70. TRES TRIPULANTES JAPONESES DE UN MITSUBISHI A6M ZERO MIRAN HACIA SUS OBJETIVOS EN PEARL HARBOR EN <i>TORA! TORA! TORA! (TORA! TORA! TORA! (トラ・トラ・トラ)</i> , (FLEISCHER, FUKASAKU Y MASUDA, 1970).....	356
IMAGEN 71. MICHAEL CAINE, COMO EL CABO TOSH HEARNE, DA UN PASO AL FRENTE EN LA FORMACIÓN DE <i>COMANDO EN EL MAR DE CHINA (TOO LATE THE HERO (SUICIDE RUN)</i> (ALDRICH, 1970).....	361
IMAGEN 72. HENRY FONDA, DANDO VIDA AL ALMIRANTE CHESTER W. NIMITZ, JUNTO A ROBERT WAGNER EN <i>LA BATALLA DE MIDWAY (MIDWAY)</i> (SMIGHT, 1976).....	368
IMAGEN 73. GREGORY PECK, EN EL PAPEL DEL GENERAL MACARTHUR, PRONUNCIA UN DISCURSO EN <i>MACARTHUR, EL GENERAL REBELDE (MACARTHUR)</i> (SARGENT, 1977).....	372
IMAGEN 74. JOHN BELUSHI A BORDO DE UN AVIÓN CURTIS P-40 WARHAWK EN <i>1941</i> (SPIELBERG, 1979).....	376
IMAGEN 75. UN CHRISTIAN BALE MUY JOVEN PROTAGONIZA <i>EMPIRE OF THE SUN (EL IMPERIO DEL SOL)</i> (SPIELBERG, 1987).....	382
IMAGEN 76. UN GRUPO DE MANIFESTANTES A FAVOR DE LA HUELGA DE JUGADORES DE LA NFL EN 1987 PROTESTAN EN CONTRA DE LOS ESQUIROLES EN WASHINGTON D. C.....	387
IMAGEN 77. A LA IZQUIERDA DWIGHT SCHULTZ DA VIDA AL CIENTÍFICO J. ROBERT OPPENHEIMER JUNTO A PAUL NEWMAN COMO GENERAL LESLIE R. GROVES EN <i>FAT MAN AND LITTLE BOY (CREADORES DE SOMBRAS)</i> (JOFFÉ, 1989).....	392

AGRADECIMIENTOS

Seamos agradecidos con las personas que nos hacen felices, ellos son los encantadores jardineros que hacen florecer nuestra alma

Marcel Proust (Shankland, 2018)

Normalmente se suelen dar las gracias a todas aquellas personas, instituciones y empresas que han permitido de algún modo a que proyectos como este hayan podido ver la luz al principio del mismo, aunque, siguiendo los estándares del mundo del cine que se contienen en él, se debería dejar para el final, como si de títulos de crédito se tratara. Pero en este caso la posición sí juega un papel determinante. Colocar los nombres de aquellos sin los cuáles este trabajo no sería como es (puede que mejor, puede que peor) no es sino un reforzamiento del agradecimiento que se ha de dispensarles. Quede así expuesto que ocupan un lugar preferente en el contenido de esta obra sin menospreciar el orden de su mención, ya que han sido colocados en función de la ortografía del primer apellido de la primera persona mencionada en cada párrafo.

Gracias a José María Álvarez, erudito multidisciplinar, por su apoyo e interés en el desarrollo de este trabajo que menciona repetidas veces a Guadalcanal, ese pequeño gran lugar en el mundo.

Gracias a José Cepeda Gómez, catedrático del Departamento de Historia Moderna de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid, por haber facilitado la bibliografía de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y por haber facilitado el contacto con fuentes muy importantes para la investigación.

Gracias a Rafa Gandía y Mónica Ruiz Górriz por su ayuda a la hora de codificar los documentos de la Office of War Information (OWI). A José Luis Mena por la traducción, la transcripción del manual de esa misma oficina y por las correcciones de estilo (al igual que a Claudia Mena).

Gracias a Isabel García Alonso, por sus viajes a Washington en busca del libro que Amazon procuró.

Gracias a Laura González Piote, Secretaria de la Junta Directiva de la Asociación Española de Historia Militar (ASEHISMI), por su rápida respuesta, por

el gran interés mostrado en esta investigación que es extensible a todos los miembros de dicha organización.

Gracias al profesor Juan Enrique González, que ayudó a identificar el estilema de los directores de cine a través de su tesis doctoral.

Gracias a María Dolores Herrero Fernández-Quesada, profesora titular del Departamento de Historia Moderna de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid, por toda la ayuda prestada de forma desinteresada y amigable, facilitando información y poniendo al autor de este trabajo en contacto con personas muy valiosas en este campo. Todo ello aún «trabajando para el enemigo».

Gracias a Marta González Caballero, profesora en la Universidad Nebrija entre otras instituciones, por todo su apoyo y ayuda en este largo trayecto. Sus aportaciones son tan largas de enumerar que no cabrían en todas estas páginas, al igual que mi agradecimiento sincero.

Gracias a Luisa Juárez Hervás, profesora del Instituto Franklin, Instituto Universitario de Investigación sobre Norteamérica de la Universidad de Alcalá de Henares, por el interés mostrado y por ponerme en contacto con Alicia Ors.

Gracias a Deb Kidwell Collins, desde su granja Lake Nowhere Mule and Donkey Farm en Tennessee donde realiza una labor inconmensurable de protección de la fauna por haber nutrido de varios ejemplos del uso en la Segunda Guerra Mundial de equinos en las campañas del Pacífico.

Gracias a Adrián Levi y Ana Santamaría por su labor al encontrar datos económicos de Estados Unidos.

Gracias a Ana Luna y Marianne Leijte, alumnas del programa de doctorado de historia contemporánea de la UAM que realizaron un comentario muy ilustrativo y constructivo de los avances de esta tesis. Mi mismo reconocimiento

para el resto de los compañeros que participaron en el debate que se abrió a continuación. Todas sus opiniones, críticas y aportaciones fueron muy valiosas.

Gracias a Ester Maicas Hoyos por la paciencia, la ayuda, la comprensión, la cobertura técnica y emocional y por tantas otras cosas.

Gracias a Delphine Maubert y a Cecile Camberlin, del Departamento de Iconografía de Moulinsart S.A. (actualmente Tintin *Imaginatio*) por permitir la reproducción del material gráfico propiedad de la Fundación Hergé. Los herederos del trabajo del creador de Tintín son muy celosos de su producción y no es fácil conseguir que presten sus fondos. Es todo un honor para este trabajo contar con autorización de sus depositarios para incluir un apoyo tanpreciado.

Gracias a Álvaro Jesús Medina, por los datos macro de economía estadounidense proporcionados desde Barcelona, y asimismo a Laura Blanco, Eduardo Bolinches y José Ramón Pérez que colaboraron con él para obtener esas magnitudes que me sirvieron para situar el contexto temporal de la investigación de campo.

Gracias a Rocío Velasco de Castro, profesora de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad de Extremadura por su interés en el proyecto.

Gracias a los alumnos de las clases 2º A, B y F del grado de periodismo de la Universidad Complutense de Madrid, voluntarios que elaboraron los análisis cualitativos de las películas seleccionadas (por orden alfabético de apellido):

Pilar Albo Maroto, María Alcaraz Mayor, Raquel Alonso Sánchez, Alicia Alonso Alonso, Elena Andrés Alonso de Quintanilla, Rocío Antón Martín, Luis Arqués Calero, Bárbara Arrieta Baladés, Paula Báez Santiago, Aurora Blázquez Serrano, Noelia Cabrera Jiménez, Ana Cabrero Mohedano, Sara Campo Marcos, Miguel Cantón Seoane, Azahara Carrasco López, Rosa María Carrión Gómez, Helena Castro Moreno, Pilar Catalina Pérez, Guillermo Cayado Piñero, Manon Coolen, Sandra Corps, Axel Costa Soria, Miriam de Jesús, Rocío de las Heras Pinto, Claudia

Díaz-Agero Castañón, Bárbara Díez Samaniego, Encarnación Escobar Ruiz, Marta Escrichs Arrieta, Raúl Espejo Fernández, Beatriz Fajardo Perdomo, Irene Galindo Vílchez, Laura García Patiño, Javier García Legorburu, Juanjo García Casimiro, Sandra García Costa, Estíbaliz García Huete, Lidia García-Millán Rodríguez, Irene Gómez, Andrea Gómez López, Miriam González Alonso, Melissa González Calderón, Sara González Gil, Alejandro Guerrero Medina, Valeria Guevara Peña, Ricardo Guillén Amo, Sara Guzmán Aguado, Rebecca Hart, Daniel Hernández Marín, Itahisa María Hernández Moreno, Paula Huete García, Amanda Iglesias Laullón, Andrés Jiménez Rodríguez, Luis Eoin Kelly Melendi, Samantha Lauhon, Wendy Lazcano Expósito, Marta López López, Ana López Vázquez, Elvira López Badillo, Isabel López Alcaide, Fabiola Macía García, Mari Luz Marcos Martínez, Marta Martín Gómez, Miriam Martín García-Andrada, Esther Martín Soneira, Cynthia Martín Rodríguez, Laura Martín González, Pilar Martínez Manzanares, Paula Mayor Aréjula, Andrea Mejorada Rosal, Jesús Alberto Mesas Núñez, Marta Miguel Casanova, Joshua Mogel, Santiago Molinos Bartolomé, Sandra Moncó Ferré, Maite Morro Boned, Carlos Muñoz González, María Navarrete Oehling, Silvia Navarro Zamorra, Marco Naya Pérez, José Manuel Nieto Blanco, Constanza Nieto Martínez, Samuel Olson, Elsa Ortiz Calderón, Lara Pampín Beltrame, Lorena Paul Jiménez, Diego Fernando Pereira Gil, Alicia Pérez Lozano, Laura Pérez Pérez, Ana Pertusa Algarra, Lucila Piedra Harris, Javier Ramírez Garrido, Pablo Rodríguez Casqueiro, Claudia Rodríguez Montero, Juan Manuel Sánchez Guerrero, Francisco Sánchez Becerril, Raquel Sánchez Arranz, Gonzalo Santana Barajas, Beatriz Sanz Pérez, Rebeca Solís Medina, Sanne Van Tol, Lidia Vega Garrote, Siyi Zheng y Wanyin Zou.

Gracias al grupo de voluntarios desinteresados que también colaboraron realizando así mismo su correspondiente análisis de las películas elegidas (por orden alfabético de apellido):

Mario Avellaneda, Jimena Burgueño, Juan Carlos Capuz, Fátima Cimadevilla, Fernando Cuenco, Luis de Felipe Vila, Raquel Fernández Martín-Portugués, Luis Fraga Pombo, Rafael Gandía, Beatriz García Díaz-Ambrona, Tomás García-Purriños, Marta González Caballero, Jason E. Harris, Jaime Lahoz, Almudena Manso Peinador, Miguel Ángel Marazuela, Santiago Martínez Arias, Sergio Mullor Blanco, William

Orr, Juan Antonio Palomar, Francisco Pérez Martínez, Alfonso Ramos Gimeno, Marcos Ripalda Ruiz, María Rivero, Diego Rodríguez-Vila, Claudio Sales Palmero, Iolanda Saló González, Joys Santos, Claudio Sales y Marisa Tejeda.

Gracias a todos los profesores, expertos y profesionales españoles y norteamericanos que amablemente se prestaron a ayudar con sus opiniones al desarrollo de esta tesis (por orden alfabético de apellido, primero los españoles y a continuación los americanos):

Igor Berrenetxea, licenciado en Historia por la Universidad del País Vasco, diploma de Estudios Avanzados en Historia Contemporánea por la UPV.

David Bravo Díaz, doctor en Historia, Licenciado en Historia y Máster en Cualificación Pedagógica por la Universidad de Valladolid.

Emeterio Díez Puertas, investigador en el campo del cine español, forma parte del proyecto Industrias Culturales e Igualdad: Textos, Imágenes, Públicos y Valoración económica. InGenArTe (MINECO, Plan Nacional I+D+i, FFI2012-35390).

Cristina Gómez Cuesta, Vicerrectora de Alumnos y Extensión Universitaria de la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid.

Santiago Juan-Navarro, doctor por la Universidad de Columbia y doctor por la Universidad de Valencia, profesor de Literatura Hispánica y Cine en el Departamento de Idiomas Modernos de la Florida International University (Miami).

Pablo León Aguinaga, profesor de Historia y Relaciones Internacionales del Centro Universitario de la Defensa (Academia General Militar – Universidad de Zaragoza).

Josefina Martínez Álvarez, profesora Titular de Universidad en el área de Historia Contemporánea en la UNED.

Santiago Martínez Arias, profesor de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid.

Luis Tomás Melgar Gil, escritor, guionista y director de programas de televisión en Televisión Española.

Jack Barlow, profesor de política en el Juniata College de Huntingdon, Pensilvania.

Nicholas J. Cull, profesor de Diplomacia Pública y fundador y director del programa máster en Diplomacia Pública de la University of Southern California (USC).

Charles Musser, profesor estadounidense de cine e historiografía en los medios de comunicación, en el cine y en los documentales, así como director del Instituto de la Escuela de Cine de Verano de la Yale University.

Ron Stagg, profesor y decano del Departamento de Historia de la Ryerson University de Toronto.

Álvaro Velandia Ortiz, coordinador del Área de Periodismo y Narrativas en el programa de Comunicación Social y Periodismo en la Escuela de Ciencias de la Comunicación en Universidad Sergio Arboleda de Bogotá (Colombia).

Y por último, y no por ello por ser menos sino todo lo contrario, muchas gracias a la directora-tutora-organizadora-supervisora de todo el proceso de trabajo, la profesora Carmen de la Guardia, por confiar en este proyecto con tanta prontitud, por ayudar a organizar, buscar, encontrar y procesar toda la ingente información que empresas como esta suelen generar. Sin su apoyo incondicional, su enorme calidad profesional y humana, su compromiso, su atención y su disposición, nada de esto hubiera sido posible.

INTRODUCCIÓN, ESTADO DE LA CUESTIÓN, METODOLOGÍA Y FUENTES.

Un camino de mil millas comienza con un paso

Benjamin Franklin

La estadounidense Oficina de Información de Guerra, u Office of War Information (OWI), fue creada por la Orden Ejecutiva 9182 el 13 de junio de 1942 y estuvo activa hasta septiembre de 1945. Su función era informar sobre el avance de la Segunda Guerra Mundial y coordinar los flujos de información sobre la contienda desde las diferentes fuentes gubernamentales hacia todos los medios de comunicación existentes. A efectos prácticos, sirvió de agencia de propaganda del Gobierno estadounidense tanto en producción propia como en supervisión y asesoramiento de y para terceros. Su director, Elmer Davis, afirmó en una ocasión que «la forma más fácil de influenciar al público con la propaganda es dejar que la propaganda esté dentro de una imagen de entretenimiento sin que las personas se den cuenta de que están siendo influenciadas» (Mooney, 2014: 112). De alguna manera, las preocupaciones, las necesidades de información pero, también, de escape de la realidad del público estadounidense (y, por ende, de todo Occidente) se han visto reflejadas en las cintas que han ido creando los productores de Hollywood tanto durante los años de la contienda como en los tiempos posteriores en que ya no había guerra pero su rememoración servía de entretenimiento a la vez que también de herramienta de toma de conciencia social.

En esta tesis doctoral pretendemos explorar la influencia del contexto histórico a la hora de representar el pasado tanto en los años de la guerra como en esa época subsiguiente. Partiendo de la premisa de que los hechos históricos, a pesar de haber acontecido de una manera en concreto, son interpretados subjetivamente por aquellos quienes lo vuelven a rememorar, y que estos a su vez están condicionados por lo que lo que los antropólogos e historiadores culturales denominaron cultura, es decir por aquello que el historiador estadounidense Bernard Bailyn definió como «los estados de ánimo, mapas mentales del mundo: la base de las ideas, creencias, miedos y aspiraciones que definen nuestra percepción del mundo y da forma a nuestra respuesta a los acontecimientos» (1994), lo que

pretendemos en esta investigación, centrándonos en la revisión de una selección de películas, es explorar la relación entre las películas y los contextos históricos y culturales en donde se generaron. En concreto, en esta tesis analizamos, la relación, entre todas las películas producidas en Estados Unidos entre 1941 y 1991, centradas en la representación del teatro de operaciones de la guerra en el Pacífico, durante la Segunda Guerra Mundial, y los contextos en que se escribieron, rodaron y estrenaron en las diferentes etapas históricas en donde la Guerra del Pacífico siguió siendo de interés para el cine estadounidense. De esa manera, a su vez, también reivindicamos al cine como fuente histórica que aporta, como ocurre con otras fuentes culturales, una información diferente y muchas veces más compleja al trabajo del historiador que ilumina espacios en donde las fuentes históricas más tradicionales no pueden penetrar. Se enriquece así el conocimiento del momento histórico en el que las películas se producen a través de la valoración de aquello que las propias películas rememoran.

Esta aproximación ya no es tan novedosa. Autores como Marc Ferro, Pierre Sorlin y Robert Rosenstone (Alvira, 2011) ya defendieron que el cine era una expresión artística y también una fuente histórica en la que la subjetividad viene dada por el guionista, el director y el productor, y esa subjetividad está influida por el contexto político, económico y social que les rodea. También, de alguna manera, la aceptación o no por parte de la crítica y de la audiencia indica que esos artefactos culturales que son las películas influyen en la creación de valores culturales que definen y refuerzan en este caso a la nación estadounidense. El cine se transforma así en una herramienta privilegiada para aproximarse a los valores hegemónicos de cada una de las etapas históricas.

Aún así cuando abordamos el estudio de cómo un acontecimiento es representado a lo largo de un periodo histórico no debemos perder de vista que nos encontramos ante obras de ficción artística, trabajos que abordan, con la libertad propia del artista, un aspecto de nuestro pasado histórico, que en ninguna manera debemos contemplar como obras de investigación histórica que se moverían dentro de otros parámetros. Esta utilización de la expresión artística, tanto cinematográfica como literaria, como una fuente histórica sin una

aproximación crítica es una de las causas, entre otras muchas, del descrédito que ha tenido este tipo de cine entre muchos historiadores, que han olvidado que se encontraban ante películas, ante obras de ficción, y que como toda obra de arte, es a través de la intención de provocar emociones por lo que articulan su relato (Hueso, 1991: 14).

Además, aunque todos sabemos que las batallas acontecieron de una forma, un mismo conflicto, en este caso de la Segunda Guerra Mundial, ha sido llevado al cine desde una perspectiva concreta y diferente en los años cincuenta, influenciada por el contexto político, económico y social de esos años, que en los años noventa, que como es lógico también estaban influenciadas por el contexto de su época. Y todo ello porque el peso de lo que algunos denominaron *zeitgeist* e historiadores más recientes, muy influidos por el giro cultural de la historiografía, han denominado culturas propias de cada época, hace que un mismo hecho histórico tenga diferentes interpretaciones a lo largo del tiempo. Recordemos que la palabra *zeitgeist* o «espíritu del tiempo o de una época», es un concepto propuesto por Herder a mediados del siglo XVIII que fue desarrollado por Hegel unas décadas después. Asegura que el progreso histórico entre épocas diferenciadas necesariamente constituye un cambio constituyente del tiempo histórico y que, por tanto, identifica el espíritu dominante - en la política, la economía y la cultura - y predominante en cada etapa temporal de la historia (Casanova, 2008: 14).

El conflicto bélico estudiado, la Guerra del Pacífico dentro de la Segunda Guerra Mundial, comenzó en 1941 y concluyó en 1945, y fue objeto de numerosas producciones cinematográficas durante los años de la guerra y también de los de las diferentes etapas de la Guerra Fría, que como sabemos comenzó durante la presidencia de Truman, en 1947, y concluyó, de forma oficial, el 25 de diciembre de 1991 con la dimisión de Mijaíl Gorbachov como Presidente de la Unión Soviética. A lo largo de todo este tiempo, las miradas hacia el conflicto original fueron cambiando porque el entorno político, económico, social y cultural fue evolucionando, y la interpretación y la representación del hecho histórico quedó condicionada por las miradas de los directores y de los espectadores de cada época. Así, el ataque a Pearl Harbor aconteció sin duda el 7 de diciembre de 1941,

pero su representación en el cine no es igual en una película rodada en 1950 que en una filmada en los sesenta o en la década de los noventa, como ya se ha indicado. En realidad, para muchos historiadores, las películas hablan más del momento en que fueron rodadas que del hecho histórico que se explora (Jelin, 2019). De esa relación entre la producción cultural de las diferentes etapas históricas de la segunda mitad del siglo XX en Estados Unidos, sobre todo del cine, y de lo que nos puede aportar a los historiadores para mejor conocer las características de cada una de ellas es, como hemos señalado, uno de los intereses de esta tesis pero también, de alguna manera, lo es el poder ordenar y ofrecer al estudioso la producción que sobre este hecho histórico singular ha generado el cine estadounidense, sus características y sus diferencias a lo largo del tiempo. Además la mera aproximación cuantitativa organizada por temas de la producción cinematográfica estadounidense es ya un hecho clarificador para el historiador porque indica qué es lo que más interesa en cada uno de los diferentes periodos.

La Segunda Guerra Mundial en el Pacífico y las diferencias en su interpretación y su representación a lo largo de los años no ha sido un tema muy estudiado por los investigadores. En Estados Unidos y Japón se ha abordado el tema de la representación de la Guerra del Pacífico en el cine en diversos trabajos académicos, pero estos se han centrado en la construcción de personajes y en la representación de episodios concretos. Sobre todo, en los últimos años, ha interesado el caso de los campos de concentración de ciudadanos estadounidenses de origen japonés, pero un trabajo exhaustivo sobre la representación de la Batalla del Pacífico en los diferentes periodos históricos no existe.

Es cierto que en Estados Unidos se han publicado numerosos trabajos sobre el cine producido en Hollywood centrado en la Segunda Guerra Mundial a partir de la década de los noventa y vemos que sus intereses son diversos. Thomas Cripps aborda en su obra *Making Movies Black: The Hollywood Message Movie from World War II to the Civil Rights Era* (1993) el impacto social de las películas clásicas de Hollywood en el cambiante clima racial en la vida estadounidense desde y posterior a la Segunda Guerra Mundial, un ejemplo de cómo el cine ha tenido, y tiene, un poder de conformidad en las sociedades. Cripps se centra en la imagen

reflejada en la pantalla de la población negra, antes, durante y después de la guerra, mientras que Delia Konzett hace lo propio con la visión dada por Hollywood de los soldados asiáticos en sus producciones, en su obra *War and Orientalism in Hollywood Combat Filme* (2004). Por su parte, Loyd Lee compara los tres escenarios de la guerra en la obra coral *World War II in Asia and the Pacific and the War's aftermath, with General Themes: A Handbook of Literature and Research* (1998) de la que fue editor. En ella se cubren temas relacionados con las sociedades en guerra, la cultura, las artes, la ciencia y la tecnología, así como las relaciones internacionales y el mundo de la posguerra. Se incluye no sólo la gran estrategia, las campañas militares y navales y asuntos de diplomacia, sino también la resistencia, la colaboración, los prisioneros de guerra y temas generales del frente interno, incluidos capítulos sobre cuestiones de género, cine, literatura, cultura popular y propaganda. Porque la guerra no es sino la mezcla de numerosas aristas de un mismo eje.

El enemigo – Japón en este caso - también ha sido estudiado desde diferentes perspectivas. Hal Brands lo ha hecho centrándose en la figura del emperador Hirohito en *The Emperor's New Clothes: American Views of Hirohito after World War II* (2005), abordando cómo la estrategia estadounidense tuvo que rediseñar la imagen del jefe del Estado de Japón para poder dominar de forma efectiva a la sociedad nipona. Y mirando desde las visiones más modernas, Steven Lubar entra en la interpretación del conflicto en *Exhibiting World War II in Japan and the United States since 1995* (2007), donde se centra en describir cómo se ha narrado la guerra que enfrentó a los dos países, desde mediados de los años 90 del siglo XX, con autores, directores y realizadores nacidos en años de posguerra o en tiempos más alejados aún de la contienda en sí, con un Japón desarrollado en la cultura de la paz y con Estados Unidos como principal potencia tanto en las relaciones económicas como culturales o políticas. Por lo tanto, insistiendo en cómo los valores hegemónicos del presente tienen mucho que ver con la narración que se hace del pasado en la propia producción cinematográfica.

Al otro lado del Pacífico también ha generado análisis muy centrados en los cambios que se han producido en la interpretación de aspectos de la Segunda

Guerra Mundial tanto a lo largo del tiempo como en las diferentes naciones. Así en Japón, Takashi Fujitani ha trabajado sobre el recuerdo, la memoria de la Segunda Guerra Mundial en el sujeto nipón en *Perilous Memories: The Asia-Pacific War* (2001), mientras que Hideiko Yoshimoto ha realizado un estudio comparado en *Media treatment of World War II in Japan and the United States, 1931-1945: a Propaganda Theory Approach* (1994) que entra de lleno en las estrategias propagandísticas de ambos países, un recurso de creación de constructos a base de mentiras, exageraciones y medias verdades que, por supuesto, también tuvo su eco en las producciones cinematográficas. Naoto Sudo defendió su tesis doctoral en la Universidad de Wollongong con título *Nanyo Colonialism/Postcolonialism: A Comparative Literary and Cultural Study on Representations of the Pacific in Japanese and English Language Fiction* (2003) que versa sobre los discursos coloniales japoneses durante y después de la guerra en el Pacífico tanto desde la visión de las producciones niponas como de aquellas escritas en inglés. Porque, aunque sea por medio de la ficción o de los medios de comunicación, la influencia de los mensajes que lanzan los emisores termina configurando el orden de la realidad en la mente de los receptores. Así ocurrió con hechos puntuales o batallas de la propia guerra. Takashi Yoshida lo estudia en *The Making of the "Rape of Nanking": History and Memory in Japan, China, and the United States* (2008) en donde se centra en el caso de la masacre de Nanking ocurrida en 1937 en medio de la Segunda Guerra Sino-Japonesa y cómo ha sido narrada, interpretada, reproducida, mitificada o descrita por los autores de los tres países estudiados.

Desde Europa además se han hecho aportaciones en el mismo campo a través de, entre otros, las obras de Jordi Amat (2008) en donde se analiza cómo la historia de Estados Unidos y su interpretación realizada por los propios estadounidenses ha servido de base sociocultural para la reconstrucción, y la propia construcción, de un nuevo paradigma occidental sustentado sobre los pilares fundamentales de la cultura estadounidense surgida tras la guerra. También en América Latina, sobre todo en Argentina, los trabajos sobre la memoria han sido habituales con Pilar Calveiro como investigadora destacada por sus aproximaciones sobre los usos políticos de la memoria (Calveiro, 2006) o la relación entre poder y desapariciones (Calveiro, 1998). Uno de esos pilares es el

cine producido desde Hollywood, sin embargo, ninguno de estos trabajos aborda en sus análisis cómo el momento y el contexto político, social y cultural en que se rodaron cada una de ellas influyó en el tratamiento que se dio a la representación del pasado.

La realización de este estudio sobre cómo el cine de Hollywood ha servido de correa de transmisión entre las esferas del poder en ciertas etapas de la historia reciente para influir en los ánimos de los espectadores y cómo el mismo modelo ha cambiado a lo largo de los años para doblegarse a otros intereses - comerciales, de antibelicismo, etc. -, pretende rellenar ese espacio aún sin abordar dentro de las investigaciones realizadas en España y raramente en las estadounidenses y en las de otras naciones. La consideración de que las diversas visiones interpretativas en el cine estadounidense a lo largo de los años de la guerra y de la Guerra Fría sobre la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico no ha sido un tema muy tratado, en los estudios historiográficos, ha sido determinante a la hora de justificar el porqué de la realización de esta tesis.

Como ya se ha indicado, el cine es considerado como fuente histórica, pero según Rosenstone (Paz y Montero, 1995: 33), los historiadores no son muy dados a reconocerlo como tal por su forma de representar la historia al usar posiciones simples, distorsionadas e inexactas centradas en los aspectos visuales, dramáticos y emocionales de los acontecimientos históricos. La historia relata, explica e interpreta el pasado y mientras que los historiadores recurren a procesos de condensación, de simbolización y de metáfora, el cineasta realiza una invención concreta de un hecho histórico recurriendo a herramientas de identificación de personajes y empatía por parte del espectador. Son dos actitudes diferentes de tratar el mismo problema, aún teniendo como fin común representar el pasado. Pero aún así aunque las intenciones sean diversas las interpretaciones de unos y de otros sobre el pasado son válidas para el historiador para comprender los valores y las representaciones que se quieren resaltar en el momento que fueron producidas porque ese pasado es parte del tiempo; tiempo que es causante de una novedosa cuestión historiográfica en el que algunos autores como Celso Almuíña indican que los historiadores que representan el *ayer* desde postulados del *hoy*

desde «un espejo deformado sobre el cual cada historiador proyecta su particular visión del pasado», (Almuiña, 1994:11) están siendo llevados a un relativismo subjetivista. Lo mismo ocurre con los directores y guionistas de cine.

Desde el mismo momento en que se estaban produciendo las batallas a lo largo y ancho del océano, ya comenzaron a producirse tanto películas como ensayos y estudios acerca de la plasmación en un lenguaje icónico —en constructos temporales, «una estructura de la psique que agrupa emociones, ideas, experiencias, vivencias, recuerdos, conductas y otros elementos mentales, relacionados a determinado conflicto psíquico» (Ontoria, 1992: 50)— de lo que estaba aconteciendo. Con el paso de los años, esas películas y esos estudios han tomado diversos puntos de vista gracias, precisamente, al tiempo transcurrido. Koselleck (1999) y toda la escuela historiográfica de los conceptos nos mencionaba la importancia de la influencia del entorno como catalizador de la interpretación del pasado. La explicación del tiempo histórico se basa en la idea de que es un conflicto, un enfrentamiento entre el pasado y el futuro donde el tiempo no es estático sino maleable y está abierto a todo tipo de interpretaciones basadas en el presente —que da como resultado una visión del pasado construida desde un punto de vista basado en el presente—. Esa visión del pasado, construida desde un punto de vista basado en el presente, es una de las claves de esta tesis doctoral. Y no es una visión del todo novedosa. El historiador estadounidense Charles A. Beard en “That Noble Dream” publicado en 1935, ya afirmaba que existía una influencia inevitable del presente y sus aspectos políticos, económicos y sociales sobre la interpretación subjetiva del historiador para con el pasado. En este sentido, la visión del pasado construida desde un punto de vista basado en el presente niega la objetividad del pasado y proyecta los intereses e ideas del *hoy* en la narración del *ayer*. Becker defiende que la reinterpretación del *ayer* sirve para conseguir unos fines concretos en el *hoy* en el que «el pasado es una especie de pantalla sobre la que cada generación proyecta su propia visión» (Becker, 1966: 169). Randall Collins, por su parte, estudió la visión del pasado construida desde un punto de vista basado en el presente desde la interpretación inversa, al indicar que los pensadores del pasado han sido los precursores de los movimientos intelectuales del *hoy*, influyendo decisivamente en cómo es nuestro día a día (Collins, 1998: 19).

De igual forma, si consideramos que nuestro presente interviene en nuestra interpretación del pasado es importante, también, reflexionar sobre lo que separa nuestro presente del pasado y sobre la idea de tiempo, sobre todo de tiempo histórico, que ha sido usado como punto de partida del estudio del *hoy* como base de análisis del *ayer* por medio de la transtemporalidad. El historiador David Armitage nos habla de la historia transtemporal, una «reconstrucción de una secuencia de contextos distintivos en los que agentes identificables hicieron estratégicamente uso de lenguajes disponibles con objeto de lograr fines alcanzables» (Armitage, 2012: 24) siendo estos fines, entre otros, interpretar el pasado. La transtemporalidad explica el tiempo pasado usando analogías del presente. No es una influencia como es el caso de la visión del pasado construida desde un punto de vista basado en el presente, sino que saca elementos del presente y los coloca, tal cual, en la reconstrucción del *ayer*.

Con estas premisas debemos acercarnos al momento de la producción de nuestras fuentes primarias, de las películas que se centran en la Guerra del Pacífico, para vislumbrar las preocupaciones de cada una de las etapas que queremos historiar. Como sabemos, durante los años de la Segunda Guerra Mundial, y en los de la Guerra Fría, en Estados Unidos se produjeron obras artísticas con apoyo gubernamental que representaron e interpretaron subjetivamente el pasado. También lo hicieron las grandes productoras de Hollywood sólo que mientras las primeras perseguían un fin propagandístico, las segundas lo hacían por uno comercial aunque también a veces, como han demostrado los historiadores centrados en la diplomacia cultural, existió un apoyo y una dirección gubernamental. Ambas producciones utilizaron constructos con una visión del pasado erigida desde un punto de vista basado en el presente. Su objetivo en los años más cercanos al hecho histórico, como ha ocurrido a lo largo y ancho de la historia fue, entre otros, «despertar el odio de sus ciudadanos hacia los adversarios» (Cohnen, 2015: 51) presentando a los japoneses como seres deshumanizados y con aspecto de simios (Cohnen, 2015: 52) mientras que en las películas más alejadas de los años de la guerra el tratamiento hacia los nipones fue mucho más benévolo. Recordemos que tras la guerra los japoneses se tornaron en

los grandes aliados estadounidenses en el Pacífico. Y ello fue posible por cómo la sociedad estadounidense cambió y evolucionó en su visión acerca del mismo hecho histórico.

Hipótesis de partida, objetivos y marco temporal

Esta investigación partiendo, pues, de la premisa de la influencia cultural y política contemporánea, en las miradas que, en las diferentes etapas históricas, se tiene del pasado, defiende como hipótesis de partida que las películas estadounidenses, rodadas y estrenadas entre 1941 y 1991, acerca de la Segunda Guerra Mundial en el escenario del Pacífico, representan e interpretan un hecho histórico extremo y único, el de la guerra en ese teatro de operaciones, que se construye desde puntos de vista y valores culturales basados en diferentes presentes (a lo largo de los años de la Guerra Fría), mediados por la influencia de los cambiantes entornos políticos, económicos, sociales y culturales y por los propios intereses nacionales del periodo en que se produjo y estrenó cada película

La elección de un hecho tan radical como es un escenario bélico, que se alargó en el tiempo, y en dónde la violencia por las partes implicadas fue resaltable, consideramos que se presta más que otros acontecimientos a esa multitud de interpretaciones a lo largo de la historia. La propia relación entre Estados Unidos y Japón cambió radicalmente en ese espacio temporal y esto se vio reflejado en el cine con el resto de influencias contextuales que afectó a ambos países. Además, pensamos que para reconstruir las etapas resaltables de la Guerra Fría en Estados Unidos la producción cinematográfica generada en esos años es necesaria, como ya se ha indicado. Por lo tanto se reivindica a la expresión cinematográfica como una fuente importante para la historia, que permite vislumbrar espacios en dónde otras fuentes históricas más tradicionales no pueden penetrar. El estudio de la relación entre el cine producido en esos turbulentos años en Estados Unidos, con el devenir histórico, como se verá en esta tesis doctoral, permitirá conocer y valorar mejor valores y experiencias de los distintos y complejos momentos de la Guerra Fría.

La búsqueda de la pertinencia, o no, de la hipótesis de partida permitirá, además, alcanzar otros objetivos. Por un lado, se hará un recorrido sobre las diferentes obras historiográficas centradas en la Guerra del Pacífico para acercarnos a una descripción profunda y necesaria de la misma. Y ello es importante porque es un tema de la Segunda Guerra Mundial menos tratado en las obras generales, y con muchos puntos de vista enfrentados. También consideramos que se podrá explorar, de manera privilegiada, a través de las películas, los valores cambiantes de la sociedad estadounidense en las diferentes periodos históricos que queremos tratar, que explican las nuevas y movibles interpretaciones de esas batallas desarrolladas en el escenario asiático. En esta tesis doctoral, además, se considera que la representación en el cine de ese escenario bélico del Pacífico, al enfrentarse Estados Unidos con un enemigo, durante la guerra, como fue el Japón imperial que, después, devino en un estrecho aliado, supone un contexto muy útil para visibilizar y resaltar el valor de las creaciones culturales en la configuración y reforzamiento de imaginarios colectivos. En este caso, sobre todo, en la percepción que Estados Unidos tuvo del Japón, cuando esta ha sido tan cambiante desde la propia guerra hasta el final de la Guerra Fría.

Resumiendo en esta tesis reflexionaremos, sobre la importancia del cine y de otras obras culturales como fuentes históricas necesarias para conocer mejor los valores dominantes de la sociedad estadounidense, así como exploraremos las intenciones políticas los dirigentes estadounidenses, en los diferentes momentos de esos años trascendentales de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría, a través de su compleja relación con Japón. Analizaremos, a su vez, si el cine tuvo un papel transformador en las percepciones que la sociedad y el gobierno de Estados Unidos tuvo, primero, del radical enemigo y, después, del estrecho aliado japonés.

Pero con esta tesis también se alcanzarán objetivos específicos. Creemos que al afrontar nuestra investigación utilizando como fuente, la ingente producción cinematográfica estadounidense sobre la Guerra del Pacífico, produciremos un material con múltiples posibilidades para realizar nuevas investigaciones que clarificarán todavía más la realidad de los valores reflejados en las producciones

culturales de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Ese ejercicio de recopilación, organización y análisis de las películas consideramos que en sí mismo es importante. Así, en primer lugar, en esta tesis se identifican todas las películas estadounidenses que han representado hechos históricos de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, en donde Japón fue el gran protagonista, que han sido rodadas y estrenadas entre 1941 y 1991. El segundo de los objetivos específicos, es averiguar, por un lado, cuántas del total de películas rodadas sobre la Batalla del Pacífico fueron producidas por organismos federales y cuántas por productoras independientes, durante y después de la guerra. Ello nos permitirá ver la fuerza de la intromisión del estado, en esos años difíciles de la Guerra y de la Guerra Fría, en la cultura y en la sociedad estadounidense. Pero también abre caminos a futuras investigaciones. El tercer objetivo específico pretende, a través de las 40 películas seleccionadas entre las resultantes del anterior objetivo (elegidas por criterios de representación de hechos históricos, de amplitud de años de rodaje y estreno, y del impacto en su producción), conocer mejor el contexto político, económico, cultural y social que existía en el momento en que se escribieron, rodaron y estrenaron cada una de ellas.

Para corroborar la hipótesis y lograr los objetivos generales y específicos de nuestra tesis, además de seleccionar los materiales, consideramos necesario, primero, conocer bien la propia guerra y sus etapas. Y después, describir el entorno político, social y económico de los años en que se rodaron en Estados Unidos películas históricas bélicas acerca de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico entre 1941 y 1991, organizándolas por etapas.

Tanto para el estudio de la propia guerra, como para el de las etapas históricas del periodo que estudiamos, hemos seguido libros generales de Historia de Estados Unidos, de la Segunda Guerra Mundial, de Historia del Japón y de Historia Universal. Así se han revisado obras historiográficas clásicas estadounidenses y españolas que abarcan el estudio del periodo de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría desde la Historia de Estados Unidos como son *America: A Narrative History* de Tindall y Shi (2016), *Historia de Estados Unidos* de

De la Guardia (2009), *Historia de Estados Unidos, 1776-1945* de Bosch (2005) o *Breve historia de los Estados Unidos* de Jenkins (2019).

También se han analizado obras centradas en la Historia Universal contemporánea y específicas sobre la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría como son las de Juan Francisco Fuentes y Emilio La Parra, *Historia Universal del siglo XX. De la Primera Guerra Mundial al ataque a las Torres Gemelas* (2004); la de Pasquale Villani y su trilogía *La Edad Contemporánea, 1800-1914; La Edad Contemporánea 1914-1945; y La Edad Contemporánea, 1945 hasta hoy* (1997); la de Julio Aróstegui, *La historia vivida: sobre la historia del presente* (2004); la obra de Francico Veiga, Enrique Ucelay da Cal y Ángel Duarte titulada *La paz simulada: una historia de la Guerra Fría 1941-1991* (2010); la *Breve historia del mundo contemporáneo* de Juan Pablo Fusi (2011); la *Historia Universal contemporánea* de Javier Paredes (2012), de Lucía Rivas, Isidro Sepúlveda y Genoveva García Queipo de Llano, *Historia Contemporánea* (2010); y la de Ramón Villares y Ángel Bahamonde *El mundo contemporáneo* (2012). Ya más centradas en la Guerra Fría se han revisado la de Francisco Veiga *El desequilibrio como orden: una historia de la posguerra fría 1990-2008* (2015); la de Josep Fontana *Por el bien del Imperio* (2011); la obra titulad *La Guerra Fría, una historia mundial* de Odd Arne Westad (2018); la de Eric Hobsbawm *La era de la revolución. La era del capital. La era del imperio* (2014) en su capítulo sobre la Guerra Fría.

Una vez revisados estas obras generales de Historia Contemporánea, de Historia de Estados Unidos y las más específicas sobre la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, hemos considerado que podemos organizar el periodo de la Segunda Guerra Mundial, es decir, el que nos interesa estudiar cómo ha sido representado en las diferentes etapas históricas a través del cine, y ordenar las películas seleccionadas rodadas entre el 7 de diciembre de 1941 y el 25 de diciembre de 1991, según traten de una etapa y otra, en cinco periodos. Tendremos en consideración en nuestra selección cualquier largometraje, cortometraje o documental que tenga una naturaleza dramática o dramatizada o que trate de reflejar la realidad, sea un documento propagandístico o sirva de manual de instrucción. Se mirará no solo el tema de la película o documental sino

también a las empresas productoras de cine. Nos interesa saber si son producciones privadas realizadas por estudios cinematográficos o si la iniciativa partió de los diferentes organismos, tanto políticos como de las Fuerzas Armadas y por lo tanto están financiadas por el erario público. Así, por lo tanto, además de los grandes estudios de producción, muchas veces, aunque de forma secreta, también atravesados por la diplomacia cultural del gobierno estadounidense, se van a estudiar las narrativas emanadas de la Office of War Information (OWI), de la The First Motion Picture Unit (FMPU), de la US Army Pictorial Service o del U.S War Department Film, entre otras en donde la intervención gubernamental es más obvia.

Los cinco periodos que hemos identificado para estudiar la guerra son claros. El primero denominado antecedentes de la Segunda Guerra Mundial se sitúa entre 1937 hasta 1941 y hemos incluido en él a las películas que tratan desde la invasión japonesa de Manchuria, en 1937, hasta el día antes del ataque japonés a Pearl Harbor. El segundo periodo, Pearl Harbor (1941), incluye todas las películas que se centran en lo acontecido entre el 7 de diciembre de 1941, en que la base naval estadounidense en Hawaii, de Pearl Harbor, es atacada por Japón hasta la declaración oficial de guerra firmada por Roosevelt al día siguiente, el día ocho de diciembre. Al tercer periodo, lo hemos denominado avance Japonés (1941-1942) y está conformado por todas las películas que comprenden narrativamente el avance japonés sobre el sur de Asia y del Pacífico con las conquistas de Tailandia, Malasia, Singapur, Filipinas y Birmania; por lo tanto son películas que tratan las operaciones con submarinos, los primeros bombardeos sobre Tokio, las batallas de Java y Midway y mucho más. El cuarto periodo es el avance Aliado (1942-1945) e incluye todas las películas que comprenden narrativamente ese avance aliado, liderado por Estados Unidos, sobre las zonas del sur de Asia y del Pacífico conquistadas anteriormente por Japón y que supusieron el repliegue nipón. También se ocupa, además, de las batallas en la isla de Guadalcanal y en Iwo Jima y Okinawa. Y por último, el quinto periodo, es el de las bombas atómicas (1945) y está formado por las películas que comprenden narrativamente todo lo relacionado con el lanzamiento el 6 y el 9 de agosto de

1945 de las dos bombas atómicas que arrasaron Hiroshima y Nagasaki suponiendo el fin de la guerra.

Pero también consideramos que, una vez revisada la bibliografía y seleccionadas las películas centradas en los cinco períodos del conflicto que, además, debemos organizar las diferentes etapas históricas en las que las películas fueron rodadas y estrenadas. Ello nos permitirá saber qué aspectos de la guerra preocupan o interesan más resaltar en cada uno de esos períodos históricos y las razones para el interés, en una u otra fase de la guerra del Pacífico. Y con ello valoraremos los propios cambios económicos, políticos y culturales producidos en esos años en Estados Unidos y sus intereses tanto en la política internacional como en la política interna.

Para separar el largo periodo de la historia de Estados Unidos durante la Guerra Fría en etapas significativas hemos seguido, sobre todo, la obra de Juan Carlos Pereira, *Historia y presente de la Guerra Fría* (1989). Así los periodos históricos en los que vamos a centrar nuestro análisis desde 1941 hasta 1991, son siete:

Años de la Guerra (1941-1945), en los que para su estudio hemos incluido todas las películas estadounidenses, de productoras independientes o de organismos gubernamentales, rodadas y estrenadas entre el 7 de diciembre de 1941 y el 2 de septiembre de 1945 en que Japón firmó su rendición. Pereira (1989) no incluye esta etapa en su división ya que él, en su libro, compartimenta solo el periodo de la Guerra Fría y esta, todavía, no había comenzado. Será un periodo interesante porque es contemporáneo a las propias acciones bélicas. Consideramos necesario analizar de qué tratan las películas, cómo son sus descripciones de los hechos. Será, creemos, que bastante obvio lo que pretenden esas películas alcanzar. La propaganda, que defiende los intereses de Estados Unidos en la guerra, aparece, como no podía ser de otra manera, de manera nítida en el cine al estar muy mediada la producción cinematográfica por las instituciones gubernamentales estadounidenses.

La presidencia de Truman (1945-1953), en la que se analizan las películas rodadas y estrenadas entre la rendición de Japón y el 20 de enero del 1953 en que Harry S. Truman cesa en su cargo como presidente, constituye la segunda etapa. Se hace aquí una división temporal entre los años de la Doctrina Truman, los del Plan Marshall y los de la Guerra de Corea. Juan Carlos Pereira denomina a esta fase «Fase 1: 1947/1948-1950/1953: Conflicto tipo: La Guerra de Corea», utilizándola nosotros en toda su amplitud. La producción cinematográfica de esos años permitirá analizar la justificación estadounidense de la escalada en la construcción de los bloques y los argumentos y valores que la sustentan. También la finalidad propagandística del cine en un momento tan tenso de la historia de Estados Unidos será obvia.

La siguiente etapa abarca desde la presidencia de Eisenhower a la crisis de los misiles cubanos (1953-1962). En ella incluimos todas las películas rodadas y estrenadas entre el primer día tras la llegada de Eisenhower a la Casa Blanca y octubre de 1962, cuando estalla la crisis de los misiles en Cuba. A su vez en estos años existen diferencias entre el periodo de influencia de la doctrina de reforzamiento de la Guerra Fría; el de la llegada de Nikita Jrushchov a la secretaría del PCUS y la desestalinización de la URSS; los de la crisis de Berlín; y la de los misiles cubanos. Juan Carlos Pereira denomina a este periodo «Fase 2: 1953-1962: Conflicto tipo: Los misiles cubanos» (Pereira, 1989). Las películas en momentos tan importantes de la Historia de Estados Unidos como son los de la revolución del consumo, la vinculación de los valores democráticos con los del bienestar material pero, sobre todo, la escalada de la tensión frente al enemigo soviético aportarán de nuevo una información rica sobre la perspectiva estadounidense durante esos años decisivos. Aquí veremos que las películas son más diversas y ofrecen más puntos de vista prediciendo lo que será el cine de los sesenta.

El siguiente periodo abarcaría desde la crisis de los misiles cubanos a la caída de Saigón (1962-1975), en ella analizamos las películas rodadas y estrenadas entre octubre de 1962, tras la resolución de la crisis de los misiles de Cuba, hasta la caída de Saigón, el 30 de abril de 1975. Dentro de este periodo existen diferencias entre el periodo de presidencias demócratas, la de John F. Kennedy y la de Lyndon

B. Johnson, recordemos que Kennedy fue proclamado presidente en 1961 y asesinado en 1963 y que fue sucedido por su vicepresidente que era Johnson. Esos fueron los años de la carrera espacial, de la Guerra de Vietnam, de la lucha por los derechos civiles, y de grandes cambios sociales y económicos que se reflejan en el desarrollo urbano pero también en la expresión artística. La llegada de los republicanos a la Casa Blanca, con la presidencia de Richard Nixon y el nombramiento de Henry Kissinger como Secretario de Estado fueron determinantes. En estos años se produjo la distensión entre los bloques. También la primavera de Praga de 1968, y la crisis del petróleo como hitos importantes. En este caso la etapa sugerida por Pereira se corresponde con la «Fase 3: 1962-1973/1975: Conflicto tipo: La Guerra de Vietnam» (Pereira, 1989). Es un momento álgido y cambiante de las producciones cinematográficas que reflejarán esos cambios en los valores sociales y en la propia cultura estadounidense.

Del rebrote de la tensión a la Guerra de las Galaxias. (1975-1989) es la siguiente etapa que analizamos. Se incluyen en ella a todas las películas rodadas y estrenadas entre la presidencia de Gerald Ford hasta que Ronald Reagan dejara la Casa Blanca en enero de 1989. Se hace aquí una división temporal al constituir una etapa de influencia con el fin de la distensión provocada por la revolución iraní y la invasión soviética de Afganistán y la llegada de Reagan a la Casa Blanca con el diseño de su *Guerra de las Galaxias*. En la obra de Pereira esta etapa se denomina «Fase 4: 1973-1988/1989: Conflicto tipo: La Guerra de Afganistán» (Pereira, 1989). Son momentos de presencia de presidencias republicanas y de implantaciones de nuevas políticas económicas en Estados Unidos cómo refleja el propio cine.

La última etapa que analizamos es la de la Caída del Muro de Berlín(1989-1991). Se incluyen en ella a todas las películas rodadas y estrenadas entre la llegada de George H. W. Bush a la presidencia de Estados Unidos hasta la desintegración oficial de la URSS el 25 de diciembre de 1991. Se hace aquí una división temporal al constituir una etapa de influencia con la caída del Muro de Berlín y el colapso de la URSS que supondría el fin de la Guerra Fría. Esta etapa no está contemplada por Pereira en su división (es posterior a la publicación de su

obra) pero en nuestro caso sí se ha considerado oportuno incluirla al estimarse diferente a la anterior y suponer el final del llamado Bloque soviético y también de la Guerra Fría. Ello se refleja con fuerza en toda la producción cinematográfica estadounidense que, ahora sí, tratará este acontecimiento desde múltiples puntos de vista que consideramos tan plurales como la propia sociedad a finales de los ochenta y primeros noventa del siglo XX.

Estado de la cuestión, metodología y fuentes.

Son muchas las obras que se han acercado al examen de la producción cinematográfica, en estos años vitales de la Historia de Estados Unidos que, nosotros, hemos agrupado para su estudio en siete periodos. También existe bibliografía sobre la relación entre la propia producción cinematográfica y los cambios históricos.

Tanto las películas producidas durante la guerra en sí como aquellas que se estrenaron durante la Guerra Fría han sido objeto de numerosas investigaciones. George McDonald en *The Hollywood History of the World* (1989); John O'Connor y Martin Jackson como editores de *American History/American Film. Interpreting American Images* (1988); el decano del Graduate School of Arts and Science of Cinema Studies del Tisch School of Arts de Nueva York J. David Slocum y su *Hollywood and War, The Filme Reader* (2006); o el libro de Mike Chopra-Gant y su *Cinema and History* (2008) han investigado sobre estos aspectos del cine estadounidense sobre la Segunda Guerra Mundial pero, a pesar de sus títulos, se echa en falta una reflexión más intensa sobre el aspecto de la influencia del contexto histórico en el momento de rodaje de cada una de estas películas en el enfoque del su contenido final. Luis López Varón sí realiza una aproximación a este paradigma en su obra *La Segunda Guerra Mundial y el cine* (2019) donde explica el hecho histórico por un lado y pormenoriza por otro las películas más representativas de cada etapa de la guerra, producidas en distintos periodos, tanto desde la visión estadounidense como de la de los otros países.

Sobre la relación de las visiones de la guerra y los contextos históricos en que se producen destacan tres libros que curiosamente, tienen el mismo título. El primero de ellos se trata de, *Hollywood goes to War: Filmes and American Society, 1939-52* (1979) de Colin Shindler. En él, el autor examina la pregunta recurrente de si las películas son reflejo de la sociedad en la que fueron producidas o si en virtud de su innegable poder propagandístico las películas dieron forma a esa sociedad. Cuestión muy relacionada con la base de la investigación de esta tesis. Combinando fuentes literarias, visuales y orales, analiza una amplia gama de películas, destacando en particular *Casablanca* (Curtiz, 1943), *Mrs Miniver* (*La señora Miniver*) (Wyler, 1942), *The Best Years of Our Lives* (*Los mejores años de nuestra vida*) (Wyler, 1946) y *Since You Went Away* (*Desde que te fuiste*) (Cromwell, 1946) para realizar su aproximación a la cuestión. Además de situar las películas en un contexto social y político, el autor defiende que Hollywood es un ejemplo perfecto de cómo se comporta la gente cuando median grandes cantidades de dinero y poder.

Por su parte, Clayton R. Koppes y Gregory D. Black son los autores de la auténtica biblia de la relación entre el cine y las acciones de guerra entre 1941 y 1945 con su famosa *Hollywood Goes to War. How Politics, Profits and Propaganda Shaped World War II Movies* (1987) donde se detallan los intereses en conflicto y las actitudes hacia la guerra que caracterizaron la incómoda relación entre Washington y Hollywood durante la Segunda Guerra Mundial. El profundo desacuerdo dentro de la comunidad cinematográfica en cuanto a la postura hacia la guerra que debería adoptar una de las industrias más lucrativas del país, sobre todo, culturalmente, revela el poderoso papel que desempeñó la Oficina de Información de Guerra en la configuración de las películas que se estrenaron durante los años de guerra. El estado medió para controlar imágenes e historias como si el cine fuera un arma más. Los autores reconstruyen las luchas de poder entre los productores, escritores, directores, estrellas y políticos que buscan proyectar sus propias visiones en la pantalla grande y así influir sobre las percepciones de la opinión pública.

La tercera obra en discordia es *Hollywood Goes to War* de Edward F. Dolan (1985) que hace un repaso a todo el cine bélico producido en Hollywood desde *The Birth of a Nation (El nacimiento de una nación)* (Griffith, 1915) hasta el cine de los años 80 y su relación con el enfrentamiento de bloques con la Unión Soviética y el papel de los medios culturales como asentadores del poder omnímodo estadounidense en Occidente. Los tres libros y sus autores coinciden en su tratamiento de la difícil relación entre los productores de Hollywood y los intereses propagandísticos de Washington casi desde el mismo comienzo de la existencia del propio cine.

Sí se han evaluado, por parte de otros historiadores, las influencias estéticas de ciertos directores a la hora de rodar películas históricas. «La tendencia de aquel momento a la hora de rodar películas históricas era la de usar difusores en la iluminación (por influencia de Geoffrey Unsworth –*Cabaret* (Fosse, 1972), *Murder on the Orient Express (Asesinato en el Orient Express)* (Lumet, 1974) o filtros correctores de color (como Gordon Willis en *The Godfather (El Padrino)* (Ford Coppola, 1972) y *The Godfather: Part II (El Padrino II)* (Ford Coppola, 1974)», asegura Ignacio Aguilar (2016), pero creemos que es necesario contrastar los formalismos narrativos, las modas de filmación, los manuales de estilo o las listas de censura con las obras salidas de los estudios estadounidenses centradas en el papel histórico de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial desde 1941 y hasta el final de la Guerra Fría. Así podremos calibrar los cambios en la percepción que se han producido de un mismo acontecimiento histórico.

Han pasado más de siete décadas desde que finalizó la contienda y en los especiales retrospectivos sobre el impacto que generó la guerra en el cine hay pocas referencias a películas que hayan narrado el teatro del Pacífico. Así, en enero de 2015, entre los historiadores y críticos de cine españoles: Roman Gubern, Luis Martínez, Raúl Alda y Alberto Abuin que eligieron las doce películas más notables sobre la Segunda Guerra Mundial a su parecer, sólo una de ellas narraba algún hecho acaecido en el Pacífico (Hernández, 2015). Este dato nos da a entender que por parte, al menos, de los investigadores sobre el cine histórico, la representación de la guerra en ese contexto o no ha conseguido ser mostrada en la pantalla con

toda su crudeza o las películas que se han hecho al respecto no guardan un empaque estético y/o narrativo notable.

Las obras, estudios, informes y ensayos que hablan sobre la guerra del Pacífico, el cine y el contexto que envolvía ambos elementos en su relación creativa no son muy prolíficos en lengua castellana, aunque sí lo son en inglés. En el idioma de Cervantes se han referenciado numerosos autores que sí hablan de ambos temas, pero conectándolos de forma difusa y tangencial. Así, de esta manera, en *100 películas sobre Historia Contemporánea*, uno de los clásicos sobre cine e historia escritos en español de José María Caparrós Lera (1997) se da muy buena cuenta sobre un centenar de películas que han mostrado una cara de la guerra como eje principal de una trama dramática o como trasfondo de ella. De todas las propuestas hay muy poca representación de aquellas que hablaron sobre la Guerra del Pacífico. Tampoco es un signo nada inquietante, ya que reducir a tan sólo cien películas una lista de filmes que han trascendido sobre su interpretación de la guerra, siendo el enfrentamiento bélico tan antiguo como el propio ser humano, es limitar en demasía un hecho muy amplio y determinante. De toda la lista tan sólo aparece *The Bridge on the River Kwai* (*El puente sobre el río Kwai*) (Lean, 1957) como ejemplo plausible, pero no encaja en el ámbito de estudio de esta investigación porque se trata de una producción británica.

También relacionados con el cine son *La ficción bélica* (2005) y *Aquella guerra desde aquel Hollywood. 100 películas memorables sobre la segunda guerra mundial* (1998), ambos de Javier Coma. El especialista desgana el género cinematográfico en su conjunto y sí comenta los nexos de unión entre las tensiones vividas detrás de las bambalinas en los despachos de las *majors* - las seis principales productoras de Hollywood: Columbia Pictures, 20th Century Fox, Walt Disney, Warner Bros, Paramount Pictures y Universal Studios - y las claras intenciones pragmáticas proyectadas en los guiones de esas películas de Washington. En este punto es interesante ver la cantidad de novelas estadounidenses que han tratado el tema de la guerra en el Pacífico y cuántas han dado el salto, después, a la gran pantalla. Al hablar Coma de *From Here to Eternity* (*De aquí a la eternidad*) (Zinnemann, 1953) en la que la Guerra de Corea es el

trasfondo real e intencional de los productores, desgana el intervencionismo y la acción interesada de las autoridades en el tránsito de la obra literaria al celuloide.

Otro clásico de la literatura sobre cine y batallas es *Esto es un infierno: los personajes del cine bélico* de Guillermo Altares (1999). El veterano periodista hace un repaso del género a través de los atributos dados a los personajes de esas películas. Si bien se tiende a identificar trama (guión) con influencia, también es cierto que uno de los mayores ganchos con el público se hace a través de aquellos que ejecutan las acciones. El héroe, el villano, el traidor, la pareja, el fuerte, el débil, el monstruo o el patriota son algunos de los roles que pueden desempeñar esos actuantes en los guiones y, con la asociación de ideas, también son vehículos de influencia sobre la audiencia, algo de lo que productores y políticos no eran ajenos.

En *Películas clave del cine bélico*, Edmon Roch analiza una serie de filmes y los coloca en su contexto de forma muy rigurosa y acertada. Así, con títulos relacionados con el Pacífico estrenados en las postrimerías de las batallas defiende la tesis de que «sin la incertidumbre del resultado final, el cine bélico se tornó más sombrío y realista. (...) La victoria se convirtió en un homenaje a los hombres perdidos en el conflicto» (Roch, 2008a: 93). En referencia a títulos como *They Were Expendable (No eran imprescindibles)* (Ford, 1945) afirma que «regresaba a una de las grandes obsesiones estadounidenses: su dolorosa derrota en Filipinas en 1942» donde su director, el veterano de guerra John Ford «consiguió una película más cercana a una lectura revisionista de la guerra que a un documento contemporáneo del conflicto» (Roch, 2008a: 90). Otros autores como Robert Rosenstone se preguntan si es admisible revisar una serie de películas sobre un hecho histórico concreto para conseguir una percepción más amplia de este tema en concreto. En *La historia en el cine - El cine sobre la historia* (2014), este investigador pone en duda que el cine en sí enseñe algo relevante, forme parte de su discurso, añada o critique algo sobre los hechos históricos presentados (Rosenstone, 2014: 228).

Otras obras en las que se analiza o menciona con menor grado de interés la relación entre los intereses políticos y los comerciales en un entorno histórico

concreto en las películas sobre la Guerra del Pacífico son *Historias asombrosas de la Segunda Guerra Mundial: Los hechos más singulares y sorprendentes del conflicto bélico que estremeció a la humanidad* (2010), *Breve Historia de la Segunda Guerra Mundial* (2009), ambos de Jesús Hernández Martínez y *La Segunda Guerra Mundial*, de Ricardo Artola (2007).

Sin duda, el mayor compendio de películas, tramas oscuras políticas, recursos historiográficos, biografías y explicaciones sobre la relación de la meca del cine y los despachos de Washington para usar las pantallas como un arma más de propaganda viene dado en la ya mencionada *Hollywood Goes to War* de Clayton R. Koppes y Gregory D. Black. Como ya se ha dicho, esta obra narra la génesis, desarrollo y caída en desgracia de la ya mencionada anteriormente Office of War Information, la agencia gubernamental encargada de hacer propaganda a favor de los intereses estadounidenses en la guerra y que «contribuyó a impulsar (...) la animadversión hacia el enemigo japonés» (De la Guardia, 2019: 87). Entre otras funciones, y más allá de las vistas en la parte dedicada al contexto de esta investigación, se encargaba de la promoción y manipulación sutil de sus intereses dentro de las producciones de Hollywood, de crear cortometrajes y documentales propios y de censurar lo que previamente no había pasado por sus manos:

«El objetivo de la OWI era persuadir a la audiencia metiendo propaganda en las películas de entretenimiento sin que la audiencia se diera cuenta de forma natural en los diálogos o en las escenas de masas donde habría mujeres de uniforme, entre otras cosas». (Koppes et al, 1987: 64)

Washington no quiso dejar escapar la oportunidad de usar los medios audiovisuales en su beneficio, por lo que «se vio la necesidad de crear una estrategia de propaganda al estilo de Goebbels» (Koppes et al, 1987: 52) con la adecuada distancia. En el libro se suceden los intentos por parte de la oficina de influir en las producciones de Hollywood, creando incluso un manual de estilo de obligado cumplimiento (Koppes et al, 1987: 64), y las maniobras de los productores para primar el sentido comercial por encima del propagandístico. En *La Segunda Guerra Mundial* de Antony Beevor (2012), el autor asegura por medio

de una entrevista que «el problema es que tendemos a focalizar la IIGM desde la perspectiva puramente europea, como resultado se considera sólo los conflictos entre las grandes potencias», por lo que él organiza su libro unificando e interrelacionando los dos teatros principales: Europa y Pacífico (Martín, 2012). Dentro de la parte dedicada al teatro más oriental - desde el punto de vista europeo, valga la redundancia - del conflicto, el autor menciona y reflexiona superficialmente sobre algunas películas que representaron el hecho haciendo hincapié en esa posición de eurocentrismo u occidentalcentrismo en contraposición con otras visiones o interpretaciones del mismo evento histórico. Según indica Tom Miller en su elección de los mejores libros sobre la guerra en el Pacífico, las narraciones heroicas sobre el teatro europeo «han oscurecido la grandeza de nuestro logro en hacer caer al Imperio Japonés y la sangrienta ferocidad de aquellos combates» (Miller, 2005) y según Salas Iglesias (2005: 13):

«Se establece un etnocentrismo cultural con el hombre japonés, ya que se compara su cultura con la americana (por parte de algunos generales) y es considerada inferior al describirlos como: pilotos miopes, de dientes podridos por la caries, gente incapaz de poner en pie una potente maquinaria de guerra, de estatura pequeña y poco corpulenta, empleo de adjetivos diminutivos («los japos» (de japonés) llegándose a alcanzar ideas de índole racista)».

Interesante es el análisis que hace Fausto Fernández en su artículo *Past perfect, Historias de cine: prisioneros del emperador* (2014) en el que muestra cómo los grandes clásicos del cine han mostrado las condiciones de los prisioneros de guerra occidentales bajo el yugo del ejército japonés. Al igual que se comentaba anteriormente, en este caso la construcción del personaje y la atribución interesada de cualidades a los protagonistas de las historias constituyen un claro ejemplo de cómo el espectador percibe la intencionalidad recogida por el creador de las historias.

Otro aspecto que nos parece necesario resaltar para nuestra tesis está relacionado con la intromisión o no de los gobiernos en las diferentes expresiones

culturales, sobre todo, en un momento como fueron los años de la Guerra y de la Guerra Fría en donde la diplomacia cultural fue considerada, por el gobierno de Estados Unidos, como imprescindible. Autores como Rodríguez Jiménez (2010: 91) hacen hincapié en la implicación de los poderes públicos de Washington, en el fomento del cine, como un arma más en la lucha en la que: «El arco parlamentario estadounidense reconocía el valor que tenían determinadas actividades de acción cultural para la difusión de una imagen positiva de Estados Unidos». Una nueva guerra silenciosa que provocó tal y como afirma Pablo Carriedo (2005):

«En todo el espectro intelectual del planeta una fractura ideológica entre los partidarios de un arte independiente, según proclamaba la doctrina del fin de las ideologías y el liberalismo social al uso, y los seguidores de un arte comprometido con su tiempo que participara de la realidad histórica».

En *La CIA y la guerra fría cultural* de Frances Stonor Saunders (2001), la periodista británica describe cómo un grupo de destacadas figuras de la vida política y académica estadounidense fueron seducidas por Washington a participar en un centro de inteligencia exterior diseñado por la CIA entre cuyas funciones estaría la de combatir la propaganda comunista, que encontraba un campo abonado entre los intelectuales europeos. «Hoy puede parecer lejano o irreal, pero no hace tanto de aquellos tiempos en los que despreciar la *democracia burguesa* era un gesto de buen gusto en los ambientes *progres*», asegura Florentino Portero (2001) en su comentario sobre el libro y mencionando a figuras como Isaiah Berlin, Sartre, Orwell, Nicolas Nabokov o Stephen Spender.

Con una visión de la contienda entre bloques, desde la mirada del exilio republicano español, Olga Glondys elabora una descripción del impacto en las sociedades occidentales democráticas de esa tensión continua en «La Guerra Fría cultural y el exilio republicano español: Cuadernos del Congreso por la Libertad de la Cultura (1953-1965)» (Glondys, 2013), sobre todo a través de las acciones culturales emprendidas con apoyo de la CIA y su red de instituciones y fundaciones que de manera indirecta y oculta a la opinión pública maniobraron para favorecer

los intereses estadounidenses y perjudicar cualquier atisbo de iniciativa - incluso cultural - proveniente del bloque soviético.

En *The Mighty Wurlitzer: How the CIA Played America*, escrito por Hugh Wilford, el autor hace referencia a la estrategia de la agencia estadounidense de información e inteligencia por la que se instó a las productoras de Hollywood a impulsar la aparición de unidades militares en las tramas de sus películas, de realizar documentales pro estadounidenses o, directamente, a incluir a sus agentes en los guiones de sus producciones - siempre en el lado de los buenos -. Wilford proporciona en este libro el primer relato completo de la relación clandestina entre la CIA y sus organizaciones pantalla creadas para contrarrestar la influencia comunista en todo el mundo desde sus orígenes en la década de 1940 hasta su expansión en el Tercer Mundo durante la década de 1950 y su colapso final en la década de 1960. Cubriendo a los oficiales de inteligencia que dirigieron los frentes de la CIA, así como a los grupos de ciudadanos involucrados (emigrantes, trabajadores, intelectuales, artistas, estudiantes, mujeres, católicos, afroamericanos y periodistas), Wilford proporciona un análisis sorprendente de la sociedad de la Guerra Fría que contiene lecciones valiosas para nuestra era de conflicto global. (Wilford, 2009: 117). Este ejemplo de diplomacia cultural encubierta:

«De ninguna manera se podría comparar la diplomacia cultural encubierta con la diplomacia tradicional, donde el personal actuaba siguiendo las órdenes de un superior. En el caso de la diplomacia cultural, había discrepancias de interpretación sobre cómo desarrollar la política oficial». (Leijte, 2021: 313)

Continuando con otros casos de diplomacia cultural, encubierta o tradicional, numerosos autores estadounidenses han estudiado la relación entre cine, intencionalidad y representación histórica. Gordon William Prange realiza una controvertida revisión del mito de Pearl Harbor en su *At Dawn We Slept: The Untold Story of Pearl Harbor* (1981) con sus recurrentes versiones audiovisuales del hecho, mientras que Ronald Spector, que luchó en el Pacífico y es fuente de

primer grado de lo que allí aconteció, menciona en *Eagle Against the Sun: The American War With Japan* (1985) cómo sus vivencias han sido traspasadas a la gran pantalla en numerosas ocasiones de mejor o peor manera. Otras obras que hablan de forma muy tangencial sobre este hecho son *Guadalcanal: The Definitive Account of the Landmark Battle* de Richard B. Frank (1992), *The Making of the Atomic Bomb* de Richard Rhodes (2012), *Stilwell and the American Experience in China* de Barbara Tuchman (2001), *Strong Men Armed: The United States Marines Against Japan* de Robert Leckie (2010) o *With the Old Breed: At Peleliu and Okinawa* de Eugene B. Sledge (2007).

Importantes son obras como *Japan/America Film Wars: WWII Propaganda and Its Cultural Contexts* de Abe Nornes (1994), que examina las imágenes utilizadas en las películas y cuantifica la efectividad de su intencionalidad en la percepción del público. Es un trabajo sobre estereotipos y de cómo la colocación y el tratamiento meditado de los elementos dentro de una narración audiovisual pueden incidir directamente en la psique del espectador aunque éste conozca el trasfondo histórico en que se mueve la trama. En *Celluloid Wars: A Guide to Film and the American Experience of War* de Stephen Curley y Frank J. Wetta (1992) los autores hacen un compendio de todas las películas rodadas hasta la fecha que hablan sobre conflictos bélicos, incluidas aquellas de la Guerra del Pacífico. Por su parte, *Real War vs. Reel War: Veterans, Hollywood, and WWII* de Suzanne Broderick (2015) compara descripciones cinematográficas de las batallas de la Segunda Guerra Mundial con los recuerdos de cientos de veteranos de guerra entrevistados para la ocasión. Uno de esos supervivientes, Thayer Soule (2000), narra en primera persona su trabajo como fotógrafo en la Primera División de los Marines en *Shooting the Pacific War: Marine Corps Combat Photography in WWII*.

Otras obras que hablan de cómo el cine sirvió a los intereses del poder político o del económico en la representación de la guerra son *We'll Always Have the Movies: American Cinema during World War II* de Robert McLaughlin (2006), *Projections of War: Hollywood, American Culture, and World War II* de Thomas Patrick Doherty (1999) que habla mucho del rol del cine de la Segunda Guerra Mundial cuando se desarrollaba la Guerra de Vietnam, *The «Good War» in*

American Memory de John Bodnar (2010) y *The Best War Ever: America and World War II* de Michael C. C. Adams (1994) que tratan la Guerra del Pacífico desde un mismo punto de vista reflexivo que se pregunta: ¿realmente fue tan mítica como la muestran en el cine?

Tal y como se puede apreciar, la cantidad de libros, artículos y referencias bibliográficas de todo tipo que se han centrado en analizar cómo el contexto de creación de un guión cinematográfico que habla de un conflicto bélico - en este caso de la Guerra del Pacífico - es determinante para construir un discurso acorde con los intereses de influencia sobre el público es mayoritariamente formada por autores norteamericanos.

El cine es un potente medio de comunicación que no sólo entretiene sino que también sirve de gran escaparate para la emisión y asimilación de mensajes explícitos e implícitos. También educa *per se*, aunque incluso no se busque ese fin en la realización de una película. Según Maurois (1945: 21) «la cinematografía es un poderoso sistema de educación y un grave peligro si se emplea mal» y vaticinaba que en breve casi toda la Humanidad sólo aprendería historia por medio de las pantallas, cosa en la que, por cierto, no iba desencaminado, haciendo rehén a un público «genuinamente cinematográfico» en la práctica de la narración histórica (Maurois, 1945: 20). Tan potente es que, en el caso que nos ocupa, su utilización es clave para conseguir los objetivos propuestos en esta tesis ya sea en su contenido como en su continente. Pero el público evoluciona con los años y los gustos, valores, inquietudes, conocimientos y cuestiones sociales son diferentes en cada generación, así que los paradigmas han de cambiar igualmente. Según Guldi y Armitage (2016: 213) «para responder al llamamiento a un futuro público hace falta repensar el pasado». Estos dos autores reconocen el fracaso de las historias sociales o económicas y alientan a los investigadores a que hagan un esfuerzo en encontrar nuevos paradigmas (Durán, 2017).

Para ver la evolución que han experimentado los paradigmas sólo hace falta ver cómo Walter Benjamin trabajaba la percepción sensorial de las comunidades humanas, que era objeto de un cambio histórico en el momento en que desarrolló

su trabajo, la Europa de la Primera Guerra Mundial y del periodo de entreguerras, cuando el cine era, según él, la manifestación más poderosa de este fenómeno del consumo cultural en las sociedades modernas. Según el filósofo alemán, las masas modernas aspiraban a “acercar espacial y humanamente las cosas y superar lo irrepetible de cada hecho recibiendo su reproducción” (Benjamin, 2004: 97), multiplicando esas reproducciones para actualizar lo reproducido, alejarse de la tradición, y sustituir “la ocurrencia irrepetible de lo reproducido por su ocurrencia masiva” (Benjamin, 2004: 100), lo cual no era sino una dialéctica incontrolable, a la vez constructiva y destructiva y, que sólo se podía contener con el cine. Según el autor, la esencia de la obra de arte en el mundo moderno es ser reproducida, sin más, dejando a un lado tanto su valor de exhibición como su función social. Pero con el arte cinematográfico había ocurrido un hecho paradigmático, porque “quedó supeditado a cumplir funciones económicas, políticas y sociales” en un fenómeno complementario y contradictorio por el que “fomentó, por un lado, los intereses nacionales y, por el otro, impulsó la internacionalización de la industria económica” (Goyeneche-Gómez, 2012: 394).

Los paradigmas, evolucionados o constantes, encierran en sí mismos aspectos que crean la identificación de la audiencia con el tiempo presente que les ha tocado vivir o con el que se desarrollan las acciones en clave de pasado o futuro. Musitu asegura que «estos modelos sugieren la importancia de la imagen de sí mismo que la persona tiene para la persuasión, la comunicación humana y las relaciones interpersonales» (Goyeneche-Gómez, 2012: 25) y que forman parte de la metacomunicación o «todo aquello que puede ser tomado en consideración como relevante para nuestra interpretación sobre lo que otra persona está diciendo o haciendo, al margen del «contenido» manifiesto de lo que dice o hace» (Goyeneche-Gómez, 2012: 21). Según Rosenstone (2014) existen seis aspectos de metacomunicación que son inherentes a todas las películas históricas, incluidas, por supuesto, todas aquellas de las que se va a hablar en esta tesis. Por un lado, cuentan un progreso, retratan hechos históricos que generalmente comienzan con un punto triste que va transformándose en un fin feliz. Además, el espectador se asegura de no haber vivido los hechos que acaba de presenciar. Por otro, retratan la historia de unos individuos, se focaliza sobre el particular para tratar lo general.

También la historia es un pasado cerrado, terminado y lineal. No se propone ninguna alternativa a aquella que se muestra en la pantalla. Sólo hay una única visión de los hechos. Además, ofrecen una dimensión emocional, personalista y dramatizada del entorno. Se utilizan muchos planos cortos y músicas conmovedoras donde se ofrece una imagen del pasado, paisajes, objetos, etc., tan *real*, aunque subjetiva, que se corre el riesgo de perder el impacto que pueda tener en nuestro sentido de la historia. Y por último presentan la historia como un proceso y ofrecen una visión global de los hechos sin que se suela abordar un capítulo a la economía, ni a la política, etc.

En la parte de la historia que nos ocupa, la intención de estas películas, cuyo trasfondo es un hecho real que aconteció de forma cierta, pasa por unificar «valores figurativos de la imagen según relaciones armónicas tradicionales» (May, 1959: 266). Por ejemplo, la poesía o la narración épica con, en algunos casos «la psicología de unos hombres víctimas de una guerra que les supera» (Caparrós, 1981: 180). Tal y como indica también Caparrós (1990), la mayoría de los directores de las películas históricas que van a ser analizadas como Elia Kazan, Samuel Fuller, Robert Aldrich, Nicholas Ray, Anthony Mann o John Huston forman parte de la generación de posguerra que será recordada por su vanguardismo. Su estilo de narración o estilema - una marca o huella personal, identificable e intransferible, aunque sí imitable, de una manera de hacer tanto en forma como en contenido de una persona respecto a un arte según Caldevilla et. al. (2013) - así como la influencia del entorno serán mostradas en sus películas. Años más tarde, la generación de los sesenta dará vida al cine *subterráneo* que los llevó «a abandonar los métodos de realización más costosos por un cine de esquemas menos rígidos» (Caparrós 1990: 170) a la hora de tratar un hecho histórico en el cine.

Tal y como se ha comentado en páginas anteriores, el cine es un vector de suma importancia dentro de la influencia social que nos rodea como seres humanos. Según Marc Ferro es a través del cine o de la televisión cómo se influye en la vida de las sociedades, pero del mismo modo, las circunstancias sociopolítico y económicas del momento en que un guionista, un productor y un director se sientan para dar forma a su idea de narración audiovisual también influyen en la

creación de su discurso (2008: 8). Se plantea en este punto qué llevó a los productores de todas las películas que se filmaron sobre la Guerra en el Pacífico a creer que su apuesta iba a ser ganadora, que su dinero iba a rentarles ofreciendo al público una historia sobre ese escenario y, en el caso de las agencias gubernamentales, por qué las películas que estrenaron fueron hechas de la manera que lo hicieron, en el momento en el que lo hicieron, y no de otra. Ferro presenta cuatro aspectos para entender mejor la relación entre cine e historia: el uso del cine como documento para analizar la realidad histórica de cada momento temporal; la comprensión de las producciones como creadores de acontecimientos; las interpretaciones estéticas que los cineastas hacen de los hechos históricos; y el estudio del campo de las representaciones cinematográficas en las sociedades (Goyeneche-Gómez, 2012: 390). Todo esto es lo que queremos demostrar para con el espacio histórico acotado en esta tesis y su relación con las influencias recibidas.

Alfonso Méndiz afirma también que «el cine ha actuado siempre, desde sus orígenes, como un modelo conformador de actitudes y estilos de vida» (Méndiz, 2018: 1) y defiende que hoy por hoy es «el medio de educación informal más poderoso» (Méndiz, 2018: 3) que existe. En este caso ejerce un doble modelo: influye en los comportamientos de la audiencia, pero es la audiencia y su manera presentista de ver el mundo la que influye en cómo debe ser el cine, aunque sea cine histórico y narre un hecho histórico que aconteció de una manera en concreto.

Autores como Burch (1985), Monterde, Selva y Solà (2001) coinciden en afirmar que el cine sigue dos vías a la hora de plasmar contenidos históricos en la pantalla: o la interpreta y hace una *lectura* de la misma con unas «circunstancias bajo las que el filme se configura como producto socio-histórico» o formaliza un discurso fílmico con la voluntad de crear un producto del llamado «cine histórico» que suele plantear problemas en relación a su verosimilitud. En esta tesis veremos qué películas han elegido seguir cada una de esas vías ya que algunas de ellas pretenden ser una postal inequívoca de un hecho histórico y otras, en cambio, sólo pretenden dibujar una historia personal encuadrada en un decorado dramático alejado - o no - del hecho real.

Méndiz también hace hincapié en la gran seducción y la gran sugestión que tiene el cine, que «supera con creces la capacidad de cualquier otro medio de comunicación» (Méndiz, 2008: 5). Tanto es así que, afirma, «la representación de la realidad en los filmes es siempre viva y fuerte, emocionalmente dramática, y con frecuencia se acaba asimilando como una experiencia vivida» (Méndiz, 2018: 5). Es por ello, que hay autores que aseguran que la experiencia de contemplar una película es tan fuerte que puede considerarse como una experiencia propia vivida en la realidad. Todo ello es porque el cine influye en varios sentidos al mismo tiempo. Ofrece una imagen, pero añade a la vez la sugestión del movimiento y el sonido. Méndiz (2018: 6) asegura al respecto que:

«Todo ello actúa simultáneamente en nuestro psiquismo, que es incapaz de separar los diferentes estímulos y anteponer para cada uno de ellos el filtro adecuado. En consecuencia, resulta muy difícil sustraerse al impacto que puede producir una secuencia bien planificada, y más aún atemperar el juego de emociones que va desarrollando el argumento del filme, pues la historia se «siente» al compás de la música, mediada por unos actores determinados, con una determinada opción interpretativa, bajo ciertos efectos de luz, de decoración, etc. El propio ambiente de la sala contribuye a que «nos metamos» en la historia ficticia. Se apagan las luces, se enciende un proyector sobre una pantalla de grandes proporciones y arranca una música que procede de todas partes. Nada nos distrae de esa trama que comienza: no hay contertulios, como cuando vemos el televisor, ni llamadas telefónicas o tareas pendientes. Todo está pensado para invitar a la relajación y la contemplación; y, de hecho, los ojos no pueden mirar más que en la dirección de la pantalla».

La fuerza es tal que autores como Herbert Blumer y Philip Hauser infieren al cine «una importancia y una influencia mayor como fuente de ideas y de pautas para la vida» que instituciones tradicionales como la familia, la escuela, la Iglesia y el vecindario (Blumer y Hauser, 2001: 122). Las películas, según Tudor y como parte de nuestra cultura «nos suministran un ‘mapa’ cultural para que podamos

interpretar el mundo» así como información «para justificar o legitimar creencias, actos e ideas» (Tudor, 1975: 271)

Como ya se ha indicado, además de las concepciones y los usos del tiempo en el análisis histórico, el tiempo ha sido un tema de análisis recurrente entre diversos historiadores de renombre y de sus respectivas escuelas historiográficas. Sus reflexiones han partido de otras ciencias sociales como la sociología -pensemos en la obra del sociólogo Norbert Elias- o la historia, cuya mayor reflexión ha partido de la escuela de la Historia de los conceptos en dónde participan politólogos, filósofos e historiadores. Podríamos decir que el tiempo es un hecho objetivo, pero, aunque una visión newtoniana del mismo nos diría que es imposible, la posición “einsteiniana” nos dice que el tiempo es flexible y, además, producto de la mente humana. Tal es su arraigo con el ser humano, que Spinoza asegura que es un atributo de nuestra existencia, un producto de nuestra mente (Domínguez, 2011). Por tanto, el saber sobre el tiempo es un resultado del conocimiento del ser humano ya sea desde un concepto objetivista o desde el subjetivista.

El tiempo, de alguna manera, relaciona la naturaleza con la literatura. Así, en el siglo XX aparecen teorías que se refieren a tipos de tiempo como el cíclico - ritmos regulares - o el unidireccional - flechas del tiempo, termodinámica, psicológica, cosmológica, etc. -. Esta forma de acercarse al estudio del tiempo se viene realizando desde un punto de vista social - como defiende G. W. Withrow-, aún sabiendo que la propia institución social del tiempo es un agente coaccionador del análisis posterior (Withrow, 1989: 34).

Tal y como ya se ha mencionado, el sociólogo Norbert Elias indica que los seres humanos sintetizamos y podemos recordar lo que ha pasado relacionándolo con lo que pasa ahora en un cuadro. Cada vez nos guiamos más por las percepciones adquiridas por la experiencia porque, según él el tiempo es una forma de orientación, un símbolo dentro de ese cuadro que no se puede tratar sin tratar marcos sociales. Además, los seres humanos no siempre han percibido el tiempo de la misma manera. El tiempo no puede ser natural, social, objetivo o

subjetivo: lo es todo a la vez. En las sociedades primitivas *temporizaban* las actividades por sus instintos y los sacerdotes dominaban la función social de controlar el tiempo. En un estadio posterior, los reyes - el Estado - se atribuyó el control del tiempo, un flujo uniforme y siempre igual que podemos imaginar como algo actual en el recuerdo del pasado y donde se incluye también a los propios hombres. Para Elias, pasado, presente y futuro están presentes de forma simultánea en la vivencia humana y constituyen un sólo concepto, por eso la frontera entre pasado, presente o futuro se transforma constantemente (Elias, 1994).

Por su parte Reynard Koselleck, uno de los investigadores clave en la reflexión de la llamada Historia de los conceptos, en su libro *Futuro pasado* (1999) centra su interés en los distintos tiempos de la historia o tiempos históricos, que son diferentes al tiempo natural. Indica que como seres sociales buscamos poner orden en la naturaleza, incluido el tiempo, y por eso vinculamos el tiempo con la política, a instituciones, organizaciones y hombres. Hay tiempos en plural más allá del tiempo astronómico. Las medidas de tiempo están basadas en medidas físico matemáticas, pero las específicas históricas son otras como la toma de decisiones, la evolución de los medios de comunicación, etc. Su método de análisis histórico es una copia de textos políticos muy diversos que hablan sobre un tema específico y concreto. En el análisis de sus textos, su hipótesis es que el tiempo histórico es la determinación entre experiencia - pasado - y expectativa - y futuro -. El enfoque materialista epistemológico de su enfoque hace del lenguaje un fenómeno de la realidad que toma interés por la experiencia y su forma de plasmarlo como el análisis de su relación (Koselleck, 1999: 167). Otro pensador del tiempo histórico es uno de los miembros más destacados de la Escuela de los Anales: Fernand Braudel (1958). Braudel reflexionó mucho sobre los diferentes tiempos. Aseguró que los acontecimientos llevan al contexto, que es un constructo invisible, por lo que hay un tiempo social con mil velocidades. Las diferentes formas de concebir el tiempo de Braudel entroncan con la misma multiplicidad de tiempos naturales ya que concibe el tiempo histórico de forma social. En su jerarquía epistemológica, en el punto más alto está la explicación científica de los cambios, no del tiempo, sino de los tiempos.

Pero muchos historiadores más reflexionaron sobre el tiempo. El historiador marxista y gran experto en las revoluciones, Eric Hobsbawm afirmó que el arma secreta del historiador es la retrospectiva (Foix, 2019). Por su parte Jack F. Matlock, diplomático estadounidense y lingüista que fue embajador en la URSS, defiende que la historia del tiempo presente se presenta como modelo de una historia en diálogo con las ciencias sociales que están en un laboratorio para renovar la historia (1999: 430). Afirma asimismo que la memoria implica un trabajo de patología, de la obsesión, del traumatismo, para evitar que esos hechos no vuelvan a repetirse. La definición metodológica del tiempo está basada en balizas movibles cuya secuencia está limitada a la vida humana y la historia del presente no es una historia particular, sino un entrelazado de tiempo heterogéneo.

También los historiadores españoles han reflexionado sobre el tiempo. Julio Aróstegui (2004), por su parte, asegura que la historia es una dialéctica entre cambio y duración con presentes delgados, gruesos, extensibles, y un presente que se despliega. El presente extendido - o que se despliega - puede ser la vida de un hombre, o la era de aquellos que vivían. Para algunos autores el presente extendido está compuesto por el ahora, el recurso y las anticipaciones del futuro inmediato. Slaughter, por ejemplo, habla de diferentes tipos de presente: el del año en el que estamos o el de dentro de 200 años. También indica que el pasado está lleno de futuros que no llegaron a realizarse, diversos escenarios con sus bifurcaciones, y el historiador también debe hacer una reconstrucción de esas potenciales bifurcaciones que no se realizaron sin caer en el determinismo.

Entre los trabajos más recientes destaca el trabajo de Carlos Navajas Zubeldia y Diego Iturriaga Barco quienes argumentan que el presente histórico es el punto de partida del futuro histórico, aunque el futuro forma parte de la historia ya que todos los seres humanos tienen expectativa de futuro. Es interesante su análisis de que rara vez reflexionamos sobre qué es el pasado histórico. Existe un pasado real, el que realmente ocurrió y que sirve como punto de partida de esta tesis, pero el pasado histórico hace una reconstrucción del pasado real a través del

pasado recordado, de la memoria - asociada al presente - y del pasado cronológico que es una reconstrucción del tiempo (2018: 120).

Manuel Cruz, catedrático de Filosofía Contemporánea en la Universidad de Barcelona, se pregunta con respecto a la representación del pasado. ¿Qué lugar ocupan determinadas nociones en el imaginario colectivo? Para el autor, el tiempo muestra nuestra relación con el tiempo y de repente pueden irrumpir tiempos pasados que no teníamos previsto. Las transformaciones que se realizan en el imaginario colectivo tienen una consideración positiva de la memoria frente a una noción negativa del olvido, ya que olvidar es no enfrentarse al pasado y la memoria es revivir el pasado, aunque ambas se cuentan de muchas maneras (Hernández, 2016). La relación que tendemos a tener hoy del tiempo no es la misma que hace poco. Ahora se tiende al presentismo, el relacionado con la actualidad, puesto que hay una creciente dificultad en reconocerse en el pasado. Según el investigador, vivimos en un espacio adanista continuo, hablamos de un futuro naturalizado, diferente a cómo hablábamos de él hace un tiempo¹.

Gráfico 1. La Rueda de las emociones de Plutchik

¹ Estas y otras reflexiones las realizó durante el taller doctoral «Tiempos y Temporalidades en Historia» que se celebró en la Casa de Velázquez de Madrid dentro de su ponencia titulada «¿Se le acaba el tiempo a la Historia?» el 24 de enero de 2017.

Fuente: Garrido (2019).

Pero la memoria es traicionera, ya que los estímulos sensoriales que hacen llegar la información al cerebro nos hacen construir el pasado de forma arbitraria. La nostalgia filtra los recuerdos colocándolos en un entorno que puede que no se corresponda a cómo se desarrollaron los hechos en su momento.

Quizás una de las disciplinas desde donde más se ha reflexionado sobre el tiempo y sobre todo sobre la mirada que desde el presente se tiene de lo acontecido en el pasado sea la psicología. En 1980 el profesor y psicólogo Robert Plutchik creó la Rueda de las Emociones, tal y como se muestra en el Gráfico 1, asociando ocho emociones primarias ordenadas de forma antagónica a colores. Éstas son éxtasis – pena, admiración – odio, terror – furia y asombro – vigilancia. En un segundo estrato amplió el círculo porque al igual que los colores las emociones pueden ser definidas por su intensidad y a la hora de volver a hablar del pasado, los sentimientos recordados o inducidos nos guían nuestros constructos

en una dirección u otra (Plutchik, 2001). Con este esquema, que sirve para conocer qué emociones marcan la vida de los individuos, los creadores de mensajes audiovisuales pueden enfatizar tal o cual aspecto de un discurso narrativo con tan sólo incidir en una puesta en escena con un dominante cromático. Es una forma sutil, pero efectiva, de influir sobre el espectador en la construcción de la realidad – y del pasado – con sólo trabajar el entorno.

Este trabajo de investigación – trabajos en plural, en rigor - también quiere nutrirse y aportar su granito de arena al estudio del hecho bélico en la historia contemporánea desde una visión *contemporánea* del mismo. Y por ello debemos atender a cómo la historia ha tratado el estudio de los acontecimientos bélicos. Recordemos que se trata de rememorar la guerra del Pacífico y su visión en las diferentes etapas históricas. La historiografía de los conflictos ha seguido una línea de explicación basada en las operaciones militares en sí, dejando las estrategias a un plano más político y haciendo mucho hincapié en los aspectos tácticos. Sin embargo, en los últimos tiempos estamos asistiendo a una nueva forma de abordar los estudios sobre polemología en donde se incluyen desde los aspectos psicológicos de los combatientes hasta las consecuencias sociales o culturales de los conflictos armados. Se trata, según Pendás (2020) del estudio «objetivo y científico de las guerras como fenómeno social susceptible de observación, encaminado a prevenir y resolver los conflictos internacionales que las pueden desencadenar». Como disciplina académica fue fundada tras la Segunda Guerra Mundial. Esta tesis puede encuadrarse en varios capítulos de esa historiografía porque trata varios temas: habla de historia cultural y de historia política de Estados Unidos, pero también aborda la historia de la guerra – de la Segunda Mundial en el Pacífico – plasmada a través de un arte, de un medio de masas, que lo usa como herramienta de propaganda, como arma bélica pero también como elemento conformador de conciencias y vehículo de transmisión de valores sociales.

Imagen 1. Los reyes de España, Felipe y Letizia, pasan revista a un grupo de voluntarios que recrean la guarnición real de San Agustín (Florida) en su

visita de 2015 a dicha ciudad estadounidense, primer asentamiento europeo aún en pie en América.

Fuente: EFE (2015)

La representación histórica, por su parte, no sólo implica o moviliza a personas sino que se sigue un ritual o guión que, en ocasiones, está teatralizado restando naturalidad, rigor y acercamiento al hecho histórico en sí. Se trata de «una recreación de la experiencia histórica a cargo de un lector de la historia y no un acto de referencia a los hechos del pasado» y con esto lo que se pretende es hacer una llamada por medio de la narrativa «a la colaboración interpretativa del receptor de la historia» (Flores, 2010: 133), es decir, se pide al espectador que valore y aporte su punto de vista sobre la actuación de un ejecutante que, por su parte, también ha realizado una interpretación previa del hecho histórico. En la cultura popular se dan numerosos ejemplos, como las representaciones de obras de teatro que evocan hechos del pasado. Baste mencionar como ejemplos *El Alcalde de Zalamea* de Calderón de la Barca o *Fuenteovejuna*, de Lope de Vega, que se interpretan todos los años por vecinos de ambas localidades y que pretenden contar dramáticamente hechos que ocurrieron en la realidad, aunque se ha demostrado que no son rigurosos con lo verdaderamente acontecido (Fernández,

2005: 2018). También podría incluirse en este apartado todas las estaciones de penitencia que se celebran durante la Semana Santa en todo el planeta. Las comunidades de fieles católicos procesionan en los espacios públicos narrando en capítulos los pasajes de la biblia que cuentan las vicisitudes de Cristo camino del patíbulo y su posterior resurrección. Sin ser este un hecho científicamente histórico, sí pone en escena a los personajes que habitaban la Galilea romana en el siglo I con mayor o menor acierto y rigurosidad, manteniendo la misma intencionalidad narrativa y la intención representativa. Sobre estas líneas se ha mostrado en la Imagen 1 cómo fueron recibidos los reyes de España en 2015 cuando llegaron a la ciudad de San Agustín, en Florida. Un grupo de voluntarios vestidos y equipados como la guarnición real española que estuvo desplegada en aquel lugar les presenta sus armas.

No sólo se circunscribe la representación histórica al ámbito del teatro. Otras formas de expresión artística, como la pintura o la fotografía, nos ofrecen numerosos ejemplos de esa intencionalidad del autor y esa connivencia interpretativa del espectador de cara a un hecho acontecido en el pasado. El autor de una representación histórica, según Alemany (2016):

«Disfruta de su *hobby* igual que el esquiador disfruta del esquí. A la gente le gusta disfrutar, cuidar de los detalles, de investigar para saber si llevan lino o paño de lana, un tipo de arma u otro... Luego, hay recreadores para los que es importante llevar todo eso a la práctica y duermen en pajares y pasan frío y hay otros para los que eso no es tan importante».

Si las imágenes, los dibujos o las narrativas dramáticas se nutren de una investigación histórica se suelen cuidar los detalles – aunque no es condición sine qua non – y los hay hasta que se visten o viven en las mismas condiciones que los personajes que luego dan vida en sus obras. El fotógrafo Jordi Bru basa su trabajo en la puesta en escena de escenas históricas bélicas en las que se suele cuidar hasta el más mínimo detalle en la disposición, armamento e indumentaria de sus protagonistas, como se puede ver en la Imagen 2.

Imagen 2. Fotografía del libro *Los Tercios* de Jordi Bru en la que se muestra la representación de una batalla de los Tercios españoles durante una de las campañas de Flandes.

Fuente: Olaya (2020).

Por su parte, la interpretación histórica, historicista, investigada históricamente, de período o auténtica, cuyos nombres derivan del inglés «historically informed performance», «period performance» y «authentic performance», es mucho más amplia porque incluye el análisis de hechos, situaciones y contextos partiendo de la historia. Se trata de una aproximación, o movimiento, en la interpretación del hecho histórico que utiliza tratados históricos como evidencia histórica adicional para incrementar la agudeza y la fidelidad en los aspectos técnicos y estilísticos de interpretación de un período determinado. Tal y como indica Company (2016: 7) «la historia no deja de ser un gran argumento que se crea día a día, y que se puede seccionar en grandes trocitos, o grandes pedazos, para contar esa parte a modo de historia, de cuento, de novela o de película». Las maneras en cómo los conceptos, ideas y representaciones de la realidad son tratados por las ciencias sociales «influyen y determinan las interpretaciones históricas que hacen los cineastas» (Goyeneche-Gómez, 2012: 391). Es decir, los argumentos usados en la cinematografía para contar el pasado pasan primero por el tamiz de la interpretación que realiza tanto el guionista como el director, pero desde su perspectiva del tiempo en que viven, más allá de su

conocimiento del hecho histórico representado. Si ya de por sí la objetividad y el alejamiento aséptico en el arte es muy complicado de conseguir, cuando además se añade que se trata un tema del tiempo pretérito, se hace aún más complejo. Además, el cine se adapta a la psique del espectador en tanto que este asume un protagonismo que al menos en su imaginación le pertenece.

En sí, el cine para muchos autores, es una forma de recreación, representación y de interpretación histórica, comprimiendo en sí misma las tres visiones. Para el investigador David Puttnam, y tal y como recoge Alejandro Pardo el oficio de hacer películas consiste en contar audiovisualmente una historia «que entretenga y refleje al mismo tiempo una visión del hombre y del mundo, con intención de influir en la sociedad» (Pardo, 1998: 53). Desde esta perspectiva, Puttnam entiende el cine como un medio de comunicación social; concretamente, el de mayor capacidad de influencia gracias al poder de la ficción audiovisual para conformar actitudes y mentalidades. Afirmo también Puttnam en palabras de Pardo que ha comprobado cómo el cine educa de manera informal, actuando como un agente de socialización primaria, y afectando a los valores conformadores de la conciencia personal. Afirmo Pardo que:

«Entre los temas complejos y polémicos que las películas abordan, Puttnam muestra especial preocupación por la violencia —de la índole que sea—, en cuanto que su representación en la pantalla tiene una repercusión directa en la vida social». (Pardo, 1998: 90)

En el aspecto de la capacidad de influencia que mencionaba Puttnam, existen diversos vínculos de relación e influencia entre el entorno y el cine y viceversa. Para el británico, los tipos de caso de influencia o relación que se dan en el mundo cinematográfico son los de la incursión del entorno dentro de una película sin más y los que provocan errores históricos, un hecho histórico representado e interpretado en el cine en sí mismo, en diferentes tiempos y en diferentes tiempos en el *remake* de una misma película, así como la narración audiovisual ficcionada que influye en la vida real.

Veamos en primera instancia un ejemplo de incursión del entorno dentro de una película. La cinta *Carne de Fieras* (Guerra, 1936) ha pasado a la historia del cine como *la película maldita*. Comenzó a rodarse en los primeros días de la Guerra Civil española en Madrid - 15 películas se encontraban en pleno rodaje en España aquel 18 de julio de 1936 -, por lo que numerosas escenas están salpicadas en sus fondos de soldados y milicianos republicanos que van apareciendo a modo de semovientes espontáneos (Konigsberg, 2004: 197). Escrita y dirigida por el cineasta anarquista José María Estivalis - cuyo nombre artístico era Armand Guerra - *Carne de fieras* es citada a menudo como un caso extraño en el panorama cinematográfico español. Además de que su producción tuvo que ser interrumpida por la insurrección franquista la cinta estuvo marcada por la desaparición de parte de su equipo y de la propia película después, por lo que ha estado siempre rodeada de un halo de misterio que la ha convertido en leyenda. Se terminó de rodar y montar el 26 de septiembre de ese mismo 1936, pero nunca fue estrenada en los cines (Viana, 2016).

Imagen 3. Milicianos disparando contra el Alcázar de Toledo durante el verano de 1936.

Fuente: Vega (2014).

Tal y como se puede observar en la Imagen 3, la escena de guerra – real - es tan natural como la vida misma. Gracias a un proceso de retoque fotográfico se puede contemplar un momento del asedio de varios soldados y milicianos republicanos al Alcázar de Toledo en los primeros compases de la Guerra Civil. El fondo informa de que se encuentran en un lugar donde la artillería ha hecho mella en las paredes mientras que en suelo se amontonan los cascotes. Los uniformes delatan a dos soldados del Ejército, probablemente alumnos de la Academia de Artillería que no se unieron al golpe. A su alrededor se ven a varios milicianos - uno de ellos tocado con el característico gorro del sindicato anarquista CNT - y a varios paisanos con ropa de civil apuntando hacia un mismo objetivo.

Imagen 4. Fotograma de *Carne de Fieras* (Guerra, 1936) en la que aparece en segundo plano un miliciano republicano al final de la calle Atocha de Madrid.

Fuente: Alfaraz (2009).

En el fotograma mostrado en la Imagen 4 se ve, al fondo de la escena, a un miliciano republicano con el mismo uniforme que sus compañeros de la anterior

imagen en Toledo hablando con una persona delante de un coche en la confluencia de la calle Atocha con el Paseo del Prado de Madrid. La imagen está extraída de una película en la que la acción está determinada por el actor que aparece en la parte derecha del plano, pero las circunstancias del momento en que fue filmada la escena convirtieron en parte del decorado a los dos personajes mencionados. Aunque no afecta en nada a la trama, el entorno - político y social en este caso - se *coló* sin querer y determinó para siempre a la película. Dentro de las películas estudiadas en esta tesis, en todas las que son de índole documental o son filmaciones propagandísticas o de naturaleza explicativa, se da esta circunstancia. Se han elegido ejemplos en este Estado de la Cuestión ajenos a la investigación y a la historia de Estados Unidos para dejar dentro del cuerpo del trabajo los casos más acordes con los objetivos propuestos.

Sobre la incursión del entorno dentro de una película que provoca errores históricos, indicaba Jesús del Río (2016) acerca de la serie de televisión *Lo que escondían sus ojos* (Calvo, 2016) estrenada en Telecinco los días 27 y 28 de noviembre de 2016 y que trataba de describir el ambiente de las altas esferas del franquismo y del falangismo a través de la figura histórica del Ramón Serrano Suñer, ministro, prohombre del régimen y cuñado de Franco, que «¿Cómo es posible que una serie que pretendía coronarse como el sumun de la elegancia haya terminado pecando de una factura tan poco rigurosa? » (Del Río, 2016). El crítico de televisión ataca con vehemencia esa factura y la puesta en escena del melodrama entre el ministro de Asuntos Exteriores de Franco y Sonsoles de Icaza que sí ocurrió pero que ha sido representada de forma poco rigurosa. «¿Por qué no han contratado un grupo de expertos que asesoraran en cuestiones tan básicas como vestuario y ambientación?» (Del Río, 2016) se pregunta mientras exclama «¡Qué la realidad no nos estropee el romance!», siendo esta una cuestión muy interesante de reflexionar. La frontera entre el entretenimiento y la rigurosidad histórica es muy fina y no se ha de olvidar que la cinematografía - entre las que podemos incluir las series dramáticas de televisión -, es un sector productivo, un negocio, al fin y al cabo, que se nutre de los gustos y deseos del público para, demagógicamente, ofrecerles lo que demandan sea el precio - y las consecuencias narrativas e historiográficas - que sean.

Varios también son los ejemplos de incursión del entorno dentro de una película que provocan errores históricos. En el filme - también para televisión - *The Plot to Kill Hitler* (*Complot para matar a Hitler*) (Schiller, 1990) la trama muestra los preparativos y los prolegómenos del atentado contra Hitler que tuvo lugar el 20 de julio de 1944. Al igual que ocurre en *Valkyrie* (*Valkiria*) (Singer, 2008), la cinta está protagonizada por Claus von Stauffenberg, coronel del Estado Mayor de la Wehrmacht y Jefe del Ejército de Reserva de Berlín durante el Tercer Reich que intentó matar a Hitler en un atentado el 20 de julio de 1944.

Imagen 5. Alfred Rosenberg, dirigente nazi, desciende de un vehículo Mercedes G4 de las SS con la divisa de la SS-Abschnitts XXIX en Unteruhldingen (Uhldingen-Mühlhofen, Baden-Württemberg) el 16 de octubre de 1937.

Fuente: Tessio (2014).

Tal y como puede verse en la Imagen 5, los miembros del Partido Nazi y del Ejército solían moverse en vehículos de alta gama. En este caso se puede ver al

ideólogo principal de nazismo Alfred Rosenberg descender de un Mercedes G4 en una visita a las Juventudes Hitlerianas casi dos años antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial en Europa. Se trata de un vehículo elegante con capota de líneas angulosas en la etapa del motor y que cuenta con una rueda de repuesto delante junto al neumático derecho.

Imagen 6. Fotograma del filme - para televisión - *The Plot to Kill Hitler* (*Complot para matar a Hitler*) (Schiller, 1990) en el que aparece un Mercedes-Benz 170 construido años después de la trama mostrada en la pantalla.

Fuente: Thoma (2014).

Sin embargo, en la película de Schiller el actor que da vida a Claus von Stauffenberg abandona la Wolfsschanze (la famosa Guarida del Lobo) subido en un Mercedes-Benz 170 tal y como se puede observar en la Imagen 6. «El problema es que este vehículo salió de fábrica en 1949», según afirma Thoma (2014). Aunque

se le haya intentado dar un aire de verisimilitud poniéndole una matrícula de las SS, la redondez del radiador y la mayor protección de las ruedas y los amortiguadores delatan que el automóvil pertenece a otra época diferente a la que supone que transcurre la acción, restándole rigurosidad porque la incursión del entorno - económico y cultural en este caso - ha deslucido el resultado final.

En otra película como *Battle of the Bulge* (*La Batalla de la Ardenas*) (Annakin, 1965) se cuenta cómo el coronel de la Wehrmacht, Martin Hessler es llamado por los altos mandos alemanes para lanzar la última gran ofensiva contra las fuerzas invasoras aliadas que hace cinco meses han desembarcado en Normandía. Es puesto al mando de una escuadra de los modernos tanques Tiger II, fuertemente armados y muy blindados, y deberá correr durante un lapso de 50 horas en el corredor de los Países Bajos que desemboca en la región de las Ardenas. Hessler pretende partir en dos las fuerzas aliadas, y ganar tiempo para que el ejército nazi pueda completar la producción de numerosas armas innovadoras que podrían darle una ventaja técnica que revertiera la guerra.

Imagen 7. Tanque Tiger II, con el número 104 de la Schwere SS Pz. Abt. 501 (501º SS Batallón de Blindados SS) abandonado en Francia en 1944.

Fuente: Prado (2009).

El Ejército nazi, efectivamente, desplegó en los bosques de Bélgica más de 1.600 Tiger II en 12 divisiones de tanques iguales a los que aparece en la Imagen 7. Como se puede observar, se trata de un carro achatado, sin protección delantera para la cadenas de ruedas y con un cañón de 88 milímetros con una bocacha ligera y encastrado en la torreta por medio de una pieza redondeada. La ofensiva alemana, con resultado posterior de derrota, provocó más de 15.000 muertos en las filas nazis. Para los estadounidenses, con alrededor de 610.000 hombres implicados y alrededor de 89.000 bajas, incluyendo 19.000 muertos, la Batalla de las Ardenas fue la mayor y más sangrienta de todas en las que combatieron en la Segunda Guerra Mundial.

Imagen 8. Fotograma de la película *Battle of the Bulge* (*La Batalla de la Ardenas*) (Annakin, 1965) en el que un tanque de fabricación estadounidense M47 Patton representa a un Tiger II alemán. Los árboles del fondo están en los Montes de Valsaín (Segovia).

Fuente: Oskar (2006).

Pero en la película de Annakin, de presupuesto y producción estadounidenses, la incursión del entorno de rodaje con resultado de un error histórico se traduce en el recurso de usar tanques M47 Patton estadounidenses como Tiger II alemanes. Ese carro de combate se comenzó a construir en los años 50 y en 1965, año de rodaje de la película, participó en la invasión estadounidense

de la República Dominicana ese mismo año. Como puede verse en el fotograma extraído de la película (Imagen 8), este tanque es mucho más redondeado que el Tiger II, cuenta con protecciones para las cadenas de ruedas, su torreta es mucho más alta y el cañón, de 90 milímetros, se encastra en una pieza que lo cubre mucho más y su bocacha es bastante más ancha.

Para la productora resultó mucho más barato alquilar varias unidades de M47 que estaban en servicio en ese momento que tener que recurrir a algún chatarrero de Francia o de Holanda que aún pudiera guardar algún Tiger II oxidado en la parte de atrás de su granja para piezas de tractor. Con pintarlo con los colores de los tanques alemanes y ponerle la escarapela nazi ya lo consideraron como suficiente. En este caso, claramente la incursión del entorno – económico - dentro de una película provoca un error histórico notable. Además, y aunque este hecho no sea determinante en la trama de la película, la misma fue rodada muy lejos de Bélgica, en concreto en la localidad segoviana de La Granja de San Ildefonso (López Rodero, 2016: 188).

En este punto se ha de indicar que no siempre el entorno económico provoca estos errores. Para el rodaje de *Battle of Britain (La Batalla de Inglaterra)* (Hamilton, 1969) el equipo de producción quiso ser tan fiel a la historia que consiguió recuperar 27 aviones Spitfire², seis Hurricanes³, 50 Messerschmitt Bf 109⁴, 32 Heinkels⁵ y dos Junkers 52⁶ y poner en vuelo a muchos de ellos para las tomas de las batallas aéreas. Todos los Messerschmitt Bf 109 fueron comprados a

² El Supermarine Spitfire es un avión caza monoplano interceptor de alto rendimiento y corto alcance que voló principalmente en la Royal Air Force (RAF) británica durante los años de la Segunda Guerra Mundial

³ El Hawker Hurricane es un avión caza monoplano antecedente del Spitfire en la RAF

⁴ El Messerschmitt Bf 109 es un avión caza monoplano interceptor monocasco metálico que voló durante la Segunda Guerra Mundial en la aviación nazi o Luftwaffe.

⁵ El Heinkel He 111 es un avión bombardero medio que sirvió durante la Segunda Guerra Mundial en las filas de la Luftwaffe.

⁶ El Junkers Ju 52 es un avión de transporte y bombardero monoplano alemán de ala baja con tren de aterrizaje fijo y revestimiento metálico.

lo largo y ancho de España al haber sido dados de baja años antes y estar desperdigados en diversos puntos y sólo 17 pudieron recuperarse para poder volar. Al no poder volar esos modelos los antiguos pilotos alemanes, la productora tuvo que contratar a 17 pilotos del Ejército del Aire español para que alguien los pudiera manejar (Kleist, 2007). En este caso concreto, el entorno económico no fue óbice para poder realizar una producción rigurosa.

Sin apartarnos mucho del Ejército del Aire pero más actual en el tiempo y en el espacio, en 1995 el exdirector de la Guardia Civil de España, Luis Roldán, fue acusado de entre otros delitos malversar fondos públicos y quedarse con más de 10 millones de euros de los de entonces. Tras una huida durante varios meses, fue detenido por la policía española en el Aeropuerto de Bangkok (Tailandia) y traído a España para ser juzgado y encarcelado. En 2016 el cineasta Alberto Rodríguez dirigió la película *El hombre de las mil caras* (Rodríguez, 2016) en la que se hace un repaso de aquella huida. Uno de los personajes, en concreto el que hace de narrador, es Jesús Camoens pero en la realidad dicha persona se llama Jesús Guimerá (Rubio, 2016). Aunque en la cinta aparece descrito como piloto de líneas aéreas, en la vida real «tiene formación de piloto de aviación» (Rubio, 2016), pero eso no indica que se dedique a ello y todo hace pensar que se trate de un antiguo agente del CESID proveniente del Ejército del Aire. En este caso vemos que los propios protagonistas del hecho que aconteció en su momento no siguen escrupulosamente una descripción fidedigna al contar su historia en la pantalla tiempo después. El entorno juega un papel importante en estos casos porque el interfecto sigue vivo y que su vida aparezca en el cine es un impedimento para reproducir el pasado tal y como fue por las consecuencias que podría acarrearle en el tiempo presente.

Imagen 9. Los actores Carlos Santos (izquierda) dando vida a Luis Roldán, José Coronado (centro) como Jesús Camoens y Christian Stamm en el papel de Hans vestidos los dos primeros como comandantes de aerolínea en *El hombre de las mil caras* (Rodríguez, 2016).

Fuente: Rubio (2016).

Las películas estadounidenses sobre la Guerra del Pacífico no iban a pasar desapercibidas sobre estos casos. También las circunstancias externas han provocado que muchas de ellas hayan incluido errores históricos, de ambientación o de narración, en sus puestas en escena. Así, en cintas como *Midway (La Batalla de Midway)* (Smight, 1976) al usar metraje de escenas reales, pero de otras Batallas, aparecen escenas en las que se ve derribar a un Messerschmitt Bf 109 nazi o se ven aviones que no existían en el momento de la batalla como varios F4U Corsair.

No sólo ocurre con el escenario o los objetos, también pasa con los actores y actrices. Existe un acalorado debate sobre si los personajes, sobre todo, si son históricos, deben ser interpretados en las artes por personas que guarden similitudes con los originales. Por similitudes nos referimos, entre otros, al mismo sexo y raza, cuestión no menos importante en momentos en donde la sensibilidad en cuestiones de género y éticas es o ha sido muy elevada. Numerosos son los ejemplos de producciones donde se ha optado por elegir a actores o actrices determinados a interpretar personajes históricos más por su conveniencia comercial o política en detrimento de la rigurosidad historiográfica. Así, el estadounidense nacido en Iowa, Gary Cooper no fue impedimento para dar vida en la pantalla al mongol Genghis Khan en *The Conqueror (El conquistador de Mongolia)* (Powell, 1956) por mucho que sus características raciales no

coincidieran en casi nada. Lo mismo le pasó al escocés Sean Connery con el líder rifeño Ahmed el Raisuni, al que sólo se le parecía en la barba y la chilaba en *The Wind and the Lion (El viento y el león)* (Milius, 1975).

A Katharine Hepburn le tuvieron que realizar un trabajo de maquillaje importante para poder interpretar a Jade Tran en *Dragon Seed (Estirpe de dragón)* (Bucquet y Conway, 1944), ya que la trama se sitúa en el sur de una China invadida por los japoneses dentro de una familia que sufre las consecuencias de la llegada de los nipones. La película se rodó y se estrenó con el conflicto aún en marcha, cuando los estadounidenses estaban librando la segunda Batalla de Guam con las tropas japonesas en clara retirada. En vez de optar por dar cabida a una actriz china, Hollywood dio más peso a la importancia del tirón comercial de una intérprete de renombre – y estadounidense de raza blanca – como Hepburn, por lo que su caracterización ha trascendido como un ejemplo de racismo en el cine (Yuen, 2016).

Los prejuicios y las preferencias estéticas del público estadounidense han provocado más de un caso de *contaminación* del entorno que han puesto en evidencia la conexión con la realidad de alguna película con tintes históricos. Esos juicios de valor no sólo aparecen en los productores estadounidenses, sino que los de otros países, conocedores de la potencia del mercado anglo-teutón-sajón y su hegemonía terminan por aceptar los esquemas del público estadounidense y lo aplican a sus producciones para garantizarse la aquiescencia de los dominadores del sector. Ejemplo de ello es la película española *Lo imposible* (Bayona, 2012), que cuenta el drama vivido por la familia Álvarez Belón durante el maremoto y posterior tsunami que asoló Tailandia en diciembre de 2004. Los Álvarez Belón - marido, esposa y tres hijos naturales de Madrid - sobrevivieron al desastre y esto sirvió de base para que el guionista Sergio Gutiérrez Sánchez escribiera su historia y fuera llevada al cine. Pero, para adaptarse a esa imposición no escrita, de los gustos y estéticas dominados por la cultura estadounidense, la familia de la película se llama Bennett y los actores y actrices encargados de darles vida son británicos. Como asegura Cajigal (2020) la familia española «no eran lo bastante rubios para Hollywood».

Imagen 10. A la izquierda, la familia Álvarez Belón celebrando un cumpleaños. A la derecha, Naomi Watts, Tom Holland y Samuel Joslin interpretando a la familia Bennett en *Lo imposible* (Bayona, 2012).

Fuente: Cajigal (2020)

Este trabajo de investigación versa sobre un hecho histórico concreto representado e interpretado en el cine. Más allá de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, he aquí un par de ejemplos de casos de la misma naturaleza. George Smith Patton fue un general estadounidense que luchó en la Primera Guerra Mundial en una unidad de carros de combate y durante el periodo de entreguerras defendió el uso de los tanques en una moderna guerra de movimientos. Cuando Estados Unidos intervino en la Segunda Guerra Mundial, Patton fue enviado al norte de África al mando de un cuerpo de blindados para posteriormente obtener el mando del Séptimo Ejército americano en la invasión de Sicilia (1943). En ambas campañas destacó por su rígida disciplina y por el éxito obtenido en operaciones audaces a base de movimientos rápidos de las unidades acorazadas (Muñoz Fernández, 2013).

En la imagen 11 se le puede ver en el hecho histórico, dando instrucciones a sus colaboradores en Italia en el verano de 1943 señalando hacia un punto con su

famoso bastón de mando, que era igual de conocido que sus pistolas, con empuñadura de nácar blanco que siempre llevaba encima.

Imagen 11. El general George S. Patton en Sicilia el 11 de julio de 1943.

Fuente: World War II Today. (2008).

Muchos años después, el director Franklin J. Schaffner llevó a la pantalla la biografía de este militar. En *Patton* (Schaffner, 1970), se acompaña al general desde su llegada al teatro de operaciones en el norte de África, tras la inicial derrota estadounidense en el Paso de Kasserine (en febrero de 1943 en Túnez), siguiendo por su enfrentamiento con Rommel, el desembarco en Sicilia «donde su rivalidad con el británico Montgomery y un lamentable incidente hicieron que el alto Mando le relegara» (Cuesta, 2013), su lúcido papel en las campañas de Francia y Las Ardenas, así como su proverbial escasa diplomacia, hasta concluir poco antes de su muerte en un accidente de tráfico en la Alemania ocupada.

Sin embargo, en el fotograma que se puede ver en la Imagen 12 vemos a un general dialogante que escucha a sus soldados en pleno fulgor de la batalla, muy alejado de la imagen de *orden* y *mando* que despide en la anterior fotografía.

Imagen 12. Fotograma de *Patton* (Schaffner, 1970) en la que el actor George C. Scott interpreta al general George S. Patton.

Fuente: Esparraguerra (2013).

Si bien su figura en el teatro europeo es de una indiscutible importancia, la puesta en escena de su vida y obra da como resultado un ensalzamiento icónico hasta convertirlo en un constructo.

Cambiando totalmente de escenario y época, también podemos encontrar ejemplos de hechos históricos no bélicos que han sido llevados a la pantalla. Es el caso del hecho que aconteció el 6 de agosto de 1974 en Nueva York cuando el equilibrista francés Philippe Petit se propuso - y consiguió - subirse a las todavía inacabadas Torres Gemelas para tender un cable entre ellas y pasear haciendo un número de equilibrista a 416 metros sobre el nivel de la calle, tal y como se puede observar en la Imagen 13.

Imagen 13. Philippe Petit caminando entre las Torres Gemelas de Nueva York el 6 de agosto de 1974.

Fuente: Ayén. (2015).

El artista francés logró, junto con un grupo de colaboradores, colarse dentro de las torres tras mucho tiempo preparando el número, anotando las horas de entrada y salida de los operarios y disfrazándose de albañiles. Tras alcanzar las dos terrazas, extendieron un cable y al amanecer se dispuso a caminar sobre él. (Lee y Mulligan, 1974: 2). Durante el paseo de 45 minutos, Petit recorrió la cuerda ocho veces. Tras haber sido advertido por su colaborador en la Torre Sur de que la policía pretendía atraparlo por medio de un helicóptero y al ver que comenzaba a llover, decidió entonces entregarse. (Lichtenstein., 1974: 20).

Imagen 14. Joseph Gordon-Levitt, como Philippe Petit, recrea el paseo del último en *The Walk (El Desafío)* (Zemeckis, 2015).

Fuente: Scott (2015).

En 2015 el director Robert Zemeckis, conocido por haber realizado películas como *Back to the Future (Regreso al futuro)* (1985) o *Forrest Gump* (1994) rodó y estrenó un filme basado en la proeza de Petit. La narración está escrita sobre el libro *Alcanzar las nubes* que el protagonista del hecho real escribió en 2007, pero, de nuevo, la interpretación, la visión y el estilema del director presentan una representación de lo que pasó *personal* - podríamos decir que *contaminada*, demasiado subjetiva y parcial -. En la película no aparece el hecho de que lloviera en ningún momento y los 45 minutos en que Petit estuvo suspendido sobre Manhattan son reducidos - obviamente por la naturaleza del lenguaje audiovisual - en la pantalla de forma evidente. Al reproducirse todos los fondos con realidad virtual en 3D, y tal y como se puede entrever en la Imagen 14, la película busca transmitir espectacularidad más allá de contar rigurosamente qué ocurrió aquella mañana de agosto.

En el caso de las películas estudiadas sobre el hecho histórico elegido, las diversas puestas en escena del ataque a Pearl Harbor han sufrido diversas interpretaciones. Si bien en *Tora! Tora! Tora!* (トラ・トラ・トラ!) (*Tora! Tora! Tora!*) (Fleischer et al., 1970) se trató de dar rigor al hecho presentando la visión de varios directores estadounidenses y japoneses en una misma cinta, en otras películas se omiten datos o se obvian acontecimientos clave. De hecho, en ninguna de las estudiadas se menciona que Japón sí declaró la guerra a Estados Unidos siguiendo las convenciones de guerra, pero el mensaje no pudo ser recibido y

entregado en Washington en el tiempo anterior al ataque, como estaba previsto (French, 1999).

Sobre los hechos históricos representados e interpretados en el cine en diferentes tiempos, Armitage nos habla de la transtemporalidad (Armitage, 2012: 56) y Koselleck nos menciona la importancia de la influencia del entorno como catalizador de la interpretación del pasado Koselleck (1999: 101), por lo que también nos podemos encontrar en la historia del cine con casos de un mismo hecho histórico que ha sido llevado a la pantalla en diferentes ocasiones - mediando el tiempo entre ellas - con lo que su representación e interpretación cambia a tenor de las diferentes influencias recibidas en cada ocasión. Así, y volviendo al teatro de la Segunda Guerra Mundial en Europa, nos podemos encontrar el ejemplo conocido del Desembarco de Normandía y de cómo este hecho ha sido llevado a la pantalla en diferentes ocasiones con diferentes resultados.

El día 6 de junio de 1944, gracias a las fotografías que el *fotoperiodista* Robert Capa (que por aquel tiempo era el seudónimo de Endre Ernő Friedmann y Gerda Taro) realizó de aquel hecho - porque participó en el mismo como periodista *empotrado*⁷ dentro de una compañía de infantería -, tenemos una imagen gráfica de cómo fueron aquellos momentos en los que los militares aliados pusieron un pie en las playas de Francia bajo el fuego alemán. Las fotografías, como la Imagen 15 que consta en este trabajo, se publicaron en un primer momento en la revista *Life* y suponen un testimonio directo y real de aquel hecho. Pero no debemos dejar de pensar que es parcelado y limitado, ya que sólo expresa la experiencia de Capa. Al igual que para conocer la verdad de una noticia se recomienda leer diversos medios de comunicación, en este caso es recomendable tomar estas fotografías como una fuente más a añadir a otros tipos de documentos para tener una visión más amplia del hecho.

⁷ Un periodista *empotrado* es aquel que se inserta en tropas militares con el fin de cubrir un conflicto bélico.

Imagen 15. Una de las famosas fotos que Robert Capa tomó durante el desembarco de Normandía, el 6 de junio de 1944.

Fuente: Taringa (2011).

Años después de que se produjera el hecho indicado, los directores Ken Annakin, Andrew Marton y Bernhard Wicki firmaron *The Longest Day* (*El día más largo*) (Annakin et al., 1962), una superproducción que trató de ensalzar aquella gesta que produjo 890 muertos. La película cuenta con un reparto de actores de primer nivel y se estrenó justo en el año en que el presidente Kennedy se enfrentó a uno de los momentos más delicados de la Guerra Fría: la Crisis de los Misiles. El público estadounidense era muy receptivo a acudir a las salas de cine a ver de forma recreada uno de los mayores hitos bélicos e históricos de sus - por entonces - últimos 20 años de historia. Por eso Hollywood no escatimó en poner toda la carne en el asador y, sabedor de la predisposición a recibir un mensaje de ensalzamiento de la nación, creó la argumentación del discurso narrativo basado en el Día D que dio como resultado esta película.

Nótese que en la Imagen 16, que corresponde con un fotograma de la película, los soldados de la barcaza están tocados con cascos M-I 61 (Revuelta, 2007) cubiertos por una redecilla. Si se observa en la Imagen 16 de Capa, el casco

que portan es un M-1 43 y recurriendo a otros autores como Robert F. Sargent (Campos, 2015) se ve que en todos los casos es esa versión del casco y no el que los soldados estadounidenses sí solían llevar allá por los años 60 y 70 durante la Guerra de Corea o la de Vietnam. Sirva este comentario como nuevo ejemplo de influencia del entorno en el contenido - de fondo o forma - de una película.

Imagen 16. Henry Fonda, en el papel del general de brigada Theodore Roosevelt, Jr. - hijo mayor del presidente Theodore Roosevelt - da instrucciones a una sección de soldados antes del desembarco del Día D mostrada en *The Longest Day* (*El día más largo*) (Annakin et al., 1962).

Fuente: Doctor Macro (En línea).

36 años después del estreno de la película de 1962 el director Steven Spielberg volvió a tratar el tema de la Segunda Guerra Mundial en Europa en otra de sus cintas. En un contexto mucho más pacífico, con una victoria estadounidense en la Guerra Fría y casi sin necesidad alguna de ensalzar victorias bélicas pasadas, tras el éxito de *Schindler's List* (*La lista de Schindler*) (Spielberg, 1993) el realizador presentó *Saving Private Ryan* (*Salvar al soldado Ryan*) (Spielberg, 1998). Se trata

de su segunda incursión en la Europa devastada de la guerra y en ella se cuenta la historia - basada en un hecho real - en la que durante la invasión de Normandía a un grupo de soldados estadounidenses se le encomienda la peligrosa misión de poner a salvo al soldado James Ryan. Los hombres de la patrulla del capitán John Miller deben arriesgar sus vidas para encontrar a este soldado, cuyos tres hermanos han muerto en la guerra. Lo único que se sabe del soldado Ryan es que se lanzó con su escuadrón de paracaidistas detrás de las líneas enemigas. Tras hallarlo y comunicarle la noticia, será devuelto a los Estados Unidos, en donde lo espera su afligida madre.

En la Imagen 17, de factura con profundidad de campo, se atisba el estilo de visión en el que la cámara se convierte en un punto de vista subjetivo nada más alcanzar los soldados la playa de Omaha (Colleville-sur-Mer). Soldados que, en esta ocasión, llevan puestos cascos M-I 43, como aconteció en el hecho histórico. Esta manera de contar no era nueva, pero Spielberg supo poner en la mente de todos los espectadores esta escena como ejemplo de escena subjetiva dentro de toda la historia del cine como si fuera una novedad.

Imagen 17. Tom Hanks caracterizado como el capitán Miller a punto de desembarcar en Normandía en *Saving Private Ryan* (*Salvar al soldado Ryan*) (Spielberg, 1998).

Fuente: Europa Press. (2014).

Como se puede observar, no sólo el toque del director es importante a la hora de llevar un hecho histórico a la pantalla. El artista o creador tiene mucho peso - su formación, sus ideas, su concepción del mundo y de la realidad, etc. - sino que, además, otros factores que rondan alrededor de la producción también terminan influenciando a la hora de interpretar un hecho, como mantenemos a lo largo de esta tesis, por mucho que en la realidad se desarrollara de una manera concreta.

Y de un desembarco, nos trasladamos a otro para poner un ejemplo de un hecho histórico representado e interpretado en el cine en diferentes tiempos en el *remake* de una misma película. En el ámbito que nos ocupa, la campaña de Guadalcanal⁸ se desarrolló en las islas Salomón, a 2.000 kilómetros al norte de

⁸ No confundir con Guadalcanal, localidad de la provincia de Sevilla. La isla del Pacífico se llama así por haber sido descubierta en 1568 por el maese de campo español Pedro Ortega Valencia, natural de esta población (ahora andaluza y antes extremeña) y miembro de una expedición comandada por Álvaro de Mendaña que recorrió el océano Pacífico. Parte de esta tesis doctoral ha sido escrita en esa población española.

Australia, entre el 7 de agosto de 1942 y el 9 de febrero de 1943. En la Imagen 18 se puede ver una fotografía tomada en una playa de la isla de Guadalcanal en la que se observa a un grupo de marines desembarcando desde una barcaza anfibia y llegando a una playa.

Imagen 18. Un grupo de marines desembarca en las playas de la isla de Guadalcanal el 7 de agosto de 1942.

Fuente: Historia bélica (2009)

The Thin Red Line (*El ataque duró siete días*) (Marton, 1964) fue estrenada un 2 de mayo de 1964 y está basada en la novela homónima de James Jones. En el fotograma mostrado en la Imagen 19 se puede ver un grupo de soldados en plena batalla pidiendo apoyo de artillería desde su posición.

Imagen 19. Fotograma de *The Thin Red Line* (*El ataque duró siete días*) (Marton, 1964).

Fuente: Couzens (2011).

Mucha más repercusión tuvo la segunda vuelta de tuerca del mismo hecho y hasta de la misma novela. En 1999 el director Terrence Malick estrenó *The Thin Red Line* (*La delgada línea roja*) (Malick, 1998) con un presupuesto muy elevado y con un reparto plagado de nombres y caras muy conocidas por el público, la cinta cuenta las desventuras de las tropas estadounidenses que deberán desembarcar para relevar a los marines y asegurar la isla de Guadalcanal enfrentándose a la feroz resistencia de soldados del Ejército Imperial Japonés presente en campamentos militares y bunkers. La idea del alto mando japonés es establecer una base aérea para bombardear Australia, el último reducto del Pacífico del Sur. La historia sigue mayormente el derrotero del soldado Witt interpretado por James Caviezel. La historia pivota sobre la suerte de Witt durante la invasión a la Isla de Guadalcanal a la vez que también muestra las tensiones a las que se ven enfrentados otros protagonistas de dicha invasión, todos del lado Aliado, en la búsqueda de sus propios objetivos personales, el coronel Gordon, interpretado por Nick Nolte y el general Quintard, protagonizado por John Travolta, o al enfrentarse a conflictos morales planteados durante las acciones de combate, el capitán Staros, al que da vida Elias Koteas y el capitán Gaff, interpretado por John Cusack. Todas esas historias son desarrolladas contrastando la belleza del paisaje circundante, la selva subtropical, y la contradictoria paz y ajenidad de los habitantes y el paisaje frente al drama de la guerra que se presenta ante ellos.

Imagen 20. Travis Fine (izquierda) como cabo Weld, Sean Penn (centro) como sargento primero Welsh y otros actores en un fotograma de *The Thin Red Line (La delgada línea roja)* (Malick, 1998).

Fuente: Ebert (1999).

Como se puede ver, si bien un hecho histórico se ve transformado a través de la visión de un guionista, un productor, un director o todos al unísono, cuando además existe una revisión del hecho realizado por otro equipo diferente al primero en un tiempo diferente al primero y con una circunstancias de entorno con sus influencias distintas, el resultados es más que previsible que sea también muy diferente al de primera instancia, por mucho que el hecho real mostrado sea el mismo y ocurriera de una manera concreta.

Volviendo al ejemplo de *El hombre de las mil caras* (Rodríguez, 2016) visto antes, la escena en la que Luis Roldán llega a España después de haber estado huido durante meses se presenta como toda una sorpresa para él al llegar a Madrid. Cuando el actor que encarna a Roldán va a salir del Falcon 20 del 47 Grupo Mixto de Fuerzas Aéreas del Ejército del Aire con matrícula 47-21 (tal y como se observa en la Imagen 21), su cara es de sorpresa al verse rodeado por decenas de coches de la Policía Nacional. Además, la narración cuenta que aquel hecho ocurrió el 27 de febrero de 1995.

Imagen 21. Fotograma de la película *El hombre de las mil caras* (Rodríguez, 2016) en el que se ve claramente a un Falcon 20 del Ejército del Aire llegando a Torrejón - con un Airbus A-319 al fondo, avión que no estaba en servicio en la fuerza aérea en 1995 -.

Fuente: El autor.

Pues bien, no fue así como ocurrieron los hechos. Roldán sabía perfectamente que iba a ser llevado ante el juez de guardia de Plaza de Castilla, tal y como afirma González (1995) en un reportaje del programa Informe Semanal de TVE y en esas mismas imágenes se puede observar al ex Director de la Guardia Civil tranquilo entrando en los coches policiales. Además, la fecha es errónea. Llegó a la Base Aérea de Torrejón el 28 de febrero de 1995, un día después de lo presentado (Hernández, 1995) en la película. Y para finalizar, como se puede observar en el documento historiográfico de la Imagen 22, el avión que lo trajo fue un Falcon 900B⁹ del 45 Grupo de Fuerzas Aéreas con matrícula 45-20.

Imagen 22. Captura de imagen del reportaje de Informe Semanal en el que se ve la llegada de Luis Roldán a Madrid el 28 de febrero de 1995.

⁹ Entre otros elementos es determinante que el Falcon 900B tiene tres turbinas, una de ellas delante de la deriva de cola, mientras que el Falcon 20 sólo tiene dos motores.

Fuente: González (1995).

Asistimos, de nuevo, a otro caso de libre interpretación de unos hechos que acontecieron de una forma concreta en un tiempo concreto. No sólo la narración del tiempo ha sido trastocada en el discurso desde el futuro o los aviones no son del mismo modelo y unidad, sino que las personas que protagonizaron aquel hecho no se comportaron de la manera en que han sido representadas en esta película. Desde el punto de vista histórico se debería haber respetado este aspecto, pero desde una perspectiva dramática es mucho más impactante para el espectador el giro de guión en el último momento con la sorpresa de Luis Roldán. Sorpresa que es una invención del guionista, con lo que la historia se ha visto interpretada libremente.

Y para finalizar, no sólo la consecución de una producción cinematográfica es influenciada por su entorno para dar un resultado, sino que ella misma también ejerce de influencia de la misma manera sobre su propio entorno temporal y espacial. Así, veamos a continuación varios ejemplos de una narración audiovisual ficcionada que influye en la vida real.

Imagen 23. Cartel anunciando el contenido sensible de las imágenes de la serie *Homeland* (Gansa y Gordon., 2011).

Fuente: El autor

El 13 de noviembre de 2015 se registraron en París diversas explosiones y tiroteos, así como el ataque a una sala de conciertos que dejaron tras de sí 137 muertos. Los atentados terroristas provocaron una ola de indignación a la par que de inquietud, sobre todo entre los ciudadanos de los países europeos. Tal fue la magnitud del hecho que en España la cadena FOX decidió comenzar el capítulo del 19 de noviembre de la serie *Homeland* (Gansa y Gordon, 2011), casi una semana después de los ataques, titulado *Parabiosis* (Graves, 2015) con un aviso que decía «El episodio de hoy de Homeland contiene imágenes que pueden herir la sensibilidad del espectador, especialmente después de los recientes ataques terroristas», tal y como puede verse en la Imagen 23 (La Información, 2015). La serie trata de primera mano el terrorismo islamista en sus tramas y los productores de la cadena no dudaron en relacionar los acontecimientos vividos en París y su repercusión con la interpretación que se pudiera hacer del contenido de los capítulos. En ese en concreto se planeaba realizar una serie de ataques de corte similar a los de París en Alemania.

Como se puede ver, el público vuelve a colocarse en el centro del universo del sector del entretenimiento audiovisual. Los responsables de esta cadena de televisión no quisieron influenciar a su audiencia de forma explícita ni quisieron fomentar el clima de inquietud surgida tras los atentados para no fomentar ese estado de excepción emocional. El cine (la televisión en este caso) en su ficción basada en la temporalidad del momento no deseó convertirse en influencia para con el entorno real.

En Reino Unido y en la poderosa plataforma de contenidos Netflix también les ha ocurrido algo parecido en fechas posteriores. La serie de televisión *The Crown* (Morgan, 2016) cuenta el reinado de Isabel II hasta los primeros años del siglo XXI, escándalos y polémicas incluidas. La interpretación que ha hecho la productora de esa etapa de la historia contemporánea de la nación británica provocó la protesta oficial del 10 de Downing Street, abriendo un importante debate en la sociedad civil. Maaza Mengiste, escritora etíope que recrea en una de sus novelas la invasión italiana a su país por parte de Mussolini en 1935 afirma al respecto que cuando un lector se dispone a leer una novela o a ver una película «se negocia cuánta *verdad factual* se puede sacrificar en aras de una verdad de *mayor envergadura*, algo que tal vez no sea exacto, pero refleja una verdad emocional que no está presente en las descripciones históricas» (Avendaño, 2020). La duda surgida entre los creadores es pertinente. Es necesario advertir siempre y en todo momento al inicio de una narración ficcionada que lo que se va a ver a continuación no es real. «La verdad no reside en lo particular, sino en los aspectos más amplios del acontecimiento en cuestión», afirma igualmente Mengiste (Avendaño, 2020).

Otro aspecto interesante dado en los últimos tiempos es el del fenómeno del revisionismo cultural, sobre todo en el cine, «una de las armas de persuasión y propaganda más efectivas, potentes y duraderas (...) en tiempos de paz y en tiempos de guerra» (Pizarroso, 2009: 172). Sin alejarnos de Reino Unido, en 2021 surgió otra polémica, esta vez con relación a la conveniencia o no de que la película *Grease* (Kleiser, 1978) fuera emitida en la televisión pública. Las lecturas en

temporalidades diferentes a las de cuando se rodó y estrenó la película pueden llegar a causar estos fenómenos. Y de eso hablamos en esta tesis. En el caso de *Grease* o de otras cintas famosas como *Gone With The Wind* (*Lo que el viento se llevó*) (Fleming et al., 1939) o *Pretty Woman* (Marshall, 1990) es que resultan «sexistas, homófobas, racistas o dan una imagen positiva de la prostitución» (Larrea, 2021), según algunos espectadores que las ven desde una perspectiva de marco actual sobre producciones y temas enfocados en otras épocas. Ni siquiera las grandes productoras que dominan el mercado han quedado al margen de esta tendencia. La también poderosa Disney decidió en 2020 cambiar la clasificación de algunas de sus películas clásicas «por considerar que incluyen estereotipos racistas» (Casas, 2021) en títulos como *Peter Pan* (Geromini et al., 1953), *Los aristogatos* (1970) o *Dumbo* (Sharpsteen, 1941). Los estudios con sede en Burbank (California) no sólo las han etiquetado, sino que, además, han incluido una advertencia al principio del metraje en donde se advierte que el contenido de esas películas trata de estereotipos erróneos al estilo de lo anteriormente visto en *Homeland* y de lo que se preguntaban en Reino Unido sobre si era pertinente o no incluir en el inicio de una obra de ficción.

David W. Griffith fue el primer director estadounidense que intentó observar tanto los efectos individuales de la guerra como los colectivos e introdujo en la tragedia motivos sentimentales y pasionales privados y por ello se trasladó entre 1914 y 1918 al frente de la Primera Guerra Mundial (Pizarroso, 2009: 97). También hay autores que reivindican que se estudie – y se represente - el conflicto desde todas las visiones, incluidas las de la vida cotidiana o la de la experiencia de combatientes y civiles (Alegre, 2018: 174). El conflicto no debe ser tomado en concepto como un enfrentamiento bélico entre partes. No, cuando se habla de conflicto en el cine - o en teatro, o en literatura -, se está mencionando un punto de inflexión tras una presentación de lugar de acción y de personajes de las tramas en el que el equilibrio se rompe creando un dilema que debe ser solucionado a lo largo de la historia. «Necesitamos conflictos, los personajes los necesitan para crecer y la historia los necesita para evolucionar» indica Marta González Caballero (2014).

Pero para que estas historias, estos conflictos, puedan ser asimilados y aceptados por los espectadores es necesario que en el guión existan pulsos dramáticos - muchas veces alejados del hecho histórico tal y como se produjo en la realidad -:

«Estos pulsos son golpes de efecto que hacen posible el desarrollo de las tramas incrementando la tensión dramática y facilitando la movilidad del relato al modificar la situación de los personajes respecto al conflicto. Los pulsos dramáticos tienen, por tanto, la función de generar efectos, siendo los fundamentales: la sorpresa, el incremento de la curiosidad, la adquisición de información desconocida o el redireccionamiento en la línea de la trama». (González Caballero, 2014).

Los aficionados al cine - recordemos que era una de las aficiones favoritas del americano medio en los años cuarenta - vieron la programación de muchas salas alterada por la contienda. Desde la creación de la OWI, el 12 de junio de 1942, esta tuvo la responsabilidad de ayudar a construir una opinión pública afín a los intereses gubernamentales estadounidenses. Vinculada a la OWI actuó el Bureau of Motion Pictures liderado por Lower Mellet, que estableció una oficina en Hollywood, dirigida por Nelson Poynter, que supervisaba los mensajes de las películas producidas en el difícil periodo de la guerra (De la Guardia, 2019: 80).

El enfoque metodológico, como ya se ha ido señalando, en esta tesis está influido por la forma de trabajar de diferentes escuelas historiográficas muy vinculadas al giro cultural de la historiografía. Son los historiadores culturales los que afirmaron que la interpretación histórica es una realidad subjetiva basada en la apreciación que el sujeto realiza sobre un hecho. No es el suceso en sí, sino la visión que tiene el individuo, el autor, el creador, sobre éste. Haciendo un paralelismo, se puede decir que la realidad objetiva es la historia, y la realidad subjetiva la narración de esa historia (Federico, En línea). El hecho de que cada sujeto vea las cosas de una forma distinta es conocido como percepción subjetiva de lo acontecido. Depende de cada uno que cada situación, experiencia, evento o suceso sea percibido de una

forma u otra. Y, según Topí (2012), no es real ni verdad para todos, volviendo al carácter filosófico que se mencionaba al comienzo del punto:

«Lo que vemos del mundo exterior está pintado, filtrado y coloreado por centenares de filtros, programas, concepciones internas y patrones. A nivel consciente y subconsciente, cada porción de realidad objetiva pasa por tal serie de «filtrado» interno que cuando vemos el mundo o la realidad, estamos viendo sólo nuestra realidad o el mundo según nuestra visión del mismo».

Pero eso, en cierto modo, es una percepción tremendamente *falsa* y alejada de esa realidad *objetiva*, basada en imágenes. Por su parte, Pepe Baeza considera que la mejor manera de abordar el análisis de los procedimientos retóricos y de los símbolos de esas imágenes es a través de:

«La significación primaria o natural, nivel denotativo de la imagen en terminología de Roland Barthes, que a su vez se divide en significación fáctica (identificación de formas puras como línea, color, de objetos, animales, seres humanos, etc.) y significación expresiva (identificación de acontecimientos, posturas, gestos, atmósferas y relaciones mutuas, en definitiva, el universo de los motivos artísticos), que debe relacionarse con nuestro conocimiento y experiencias previas sobre el estilo y el tema que presenta la imagen estudiada». (Baeza, 2001)

Porque la imagen, a pesar de poder ser interpretada de manera diferente por diferentes receptores, guarda en sí unas características que le son inherentes, como representación de los hechos acontecidos que son:

«Analiza la iconografía de la imagen, el nivel de significación secundaria o convencional, mediante el estudio de los motivos artísticos y sus combinaciones (composición), temas y conceptos expresado, definidos como historias y alegorías, que debe ponerse en relación con la historia de

los tipos, es decir, con las diferencias literarias, las tradiciones culturales, etc». (Baeza, 2001).

Toda imagen cuenta con una intencionalidad. Es una herramienta muy útil a la hora de ofrecer una interpretación de aquello que rodea al sujeto, siempre desde el estudio de:

«La significación intrínseca o contenido, o análisis iconológico, que pone en contacto la obra analizada con los principios subyacentes como la mentalidad de una época, de una nación, clase social, sistemas de creencias religiosas o filosóficas, etc., que explican la elección y presentación de los motivos». (Baeza, 2001).

De esta manera, vemos que para limitar el análisis de los posibles significados de la imagen debemos tener presente relaciones entre su iconicidad y su abstracción, su sencillez y su complejidad, su monosemia y su polisemia, su originalidad y su redundancia, su denotación y su connotación, su impacto emocional y los estereotipos que incluye y difunde. Este trabajo va a ahondar en el mundo de la imagen dinámica, la imagen en movimiento producida por un entorno muy concreto - las películas de Hollywood y de las agencias gubernamentales de Estados Unidos -. El instrumento de sugestión, convencimiento e influencia al fin y al cabo más importante del siglo XX.

Para lograr cumplir con los objetivos de esta tesis doctoral, esta se ha organizado, además de en el estado de la cuestión y en la reflexión teórica y metodológica, en un primer capítulo en dónde se afronta el estudio siguiendo la bibliografía más relevante del contexto histórico de la propia guerra del Pacífico, durante la Segunda Guerra Mundial, seguido de otros dos donde se ofrecen ya los avances de la propia investigación para conseguir los objetivos propuestos así como para demostrar o refutar la hipótesis propuesta.

Por lo tanto en esta tesis doctoral, como ya se ha adelantado, lo primero que se ha hecho, y que creemos de utilidad para futuras investigaciones, es buscar

incansablemente en bases de datos y localizar todas las películas que fueron rodadas y estrenadas entre 1941 y 1991 que fueran producidas por empresas estadounidenses y que trataran un hecho histórico acontecido entre el 7 de diciembre de 1941 y el 2 de septiembre de 1945, en la guerra entre Japón y las naciones aliadas lideradas por Estados Unidos, en el Pacífico. En esa búsqueda se han localizado diferentes filmes que trataran un mismo hecho histórico y aquellas que han supuesto un hito en su campo, consideradas en la literatura científica como películas épicas cuyo director sea un reconocido cineasta. Se ha delimitado la búsqueda entre esas dos fechas porque se considera a 1941 como el año de la entrada de Estados Unidos en la guerra tras el ataque de Japón a la base naval de Pearl Harbor, en Hawái. Y se considera 1991 como año de finalización del espacio de estudio al coincidir con el fin oficial, el 25 de diciembre de ese año, de la URSS. La desaparición de uno de los dos polos de la Guerra Fría, situación inmediatamente posterior al fin de la Segunda Guerra Mundial, constituye un importante punto de inflexión en el orden internacional y en el esfuerzo propagandístico de las dos naciones 50 años después de Pearl Harbor.

En la tesis, no se consideran aquellas películas que, aún teniendo como trasfondo el escenario bélico de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, no incluyan los hechos acontecidos según la historiografía. Como ejemplo podemos mencionar películas como *The Final Countdown* (*El final de la cuenta atrás*) (Taylor, 1980) que, aunque basa su escenario en Pearl Harbor, se trata de una película del género de Ciencia Ficción. Sí se considera como hecho acontecido cualquier misión realizada dentro de una campaña o batalla y que sirva de justificación o hilo conductor de la narración fílmica, aunque ésta no sea mencionada expresamente en la película. Los criterios de elección de películas están basados en los propuestos por Rico (2018) y los modelos de análisis del tiempo pasado en el cine son los que han trabajado Cardoso (2000), Del Río y Fuertes (2004), o Souza (2015). Esta metodología surge a partir de los trabajos realizados en el mismo ámbito por Ugalde (2010), Rzheshovski (1985) o Aracil et al. (1998) que realizan en sus respectivos trabajos una revisión bibliográfica, una recopilación de información, una investigación bibliográfica organizando los datos

recopilados, procesando, sistematizando la información y socializando los resultados de la investigación sobre cine y entorno histórico.

Para su realización, y siguiendo esos ejemplos, se ha diseñado un instrumento de recopilación de datos que se muestra a continuación en la Tabla 1.

Tabla 1. Modelo de ficha de cada película analizada en la investigación.

Película número X				
Título:		Título en España:		
Director:				
Guión:				
Productora		¿Oficial o Independiente?		
Fecha de estreno		Periodo		
Lugar del estreno				
B/N o Color		Duración	00:00:00	X minutos
Presupuesto		Recaudación		
Año				
Política				
Presidente		Partido		
Presidente del Congreso		Partido		
Presidente del Senado		Partido		
Presidente del Tribunal Supremo				
Económica				
Presidente de la Reserva Federal				
Tiempo de Interés a 31 de diciembre		PIB	PIB per cápita	
IPC Interanual		Presupuesto	% de Deuda pública	
Ratio de inflación		Importaciones		
Exportaciones		Deuda externa	Reservas de oro	
Social				
Población:		Expectativa de vida al nacer:	Paro:	
Ratio de mortalidad infantil:		Tasa de natalidad:		
Gasto en sanidad:		Gasto en educación:		

Fuente: El autor

Revisando los mismos documentos y los mismos repositorios usados hasta ahora, se ha averiguado cuántas películas fueron producidas por organismos federales y cuántas por productoras independientes durante la guerra así como durante los años de la Guerra Fría.

Una vez localizadas y enumeradas todas las películas que trataron la batalla del Pacífico siguiendo las consideraciones antes vistas, se ha determinado que éstas ascienden a 140 filmes. De todas ellas hemos elegido para la realización de esta tesis 40 películas siguiendo una serie de criterios. Por un lado, que en las películas se hayan representado todo el rango de batallas y hechos acontecidos en la guerra, que exista más de un filme que narre un mismo capítulo de la contienda, mirando, a su vez, que sean grandes producciones con gran impacto en la historia del cine y que abarquen todo el tiempo de la división por años de rodaje y estreno. Una vez seleccionadas, se ha analizado qué hechos políticos, económicos, sociales y culturales tuvieron lugar el año de rodaje y estreno de cada película y se ha comentado el contenido de cada película y su entorno. Para reforzar la idea, como señalamos en la introducción de la tesis con la cita del historiador estadounidense Bernard Bailyn, de la importancia de la influencia del entorno para configurar las percepciones de una persona, se ha querido conocer cómo son interpretadas las películas sobre la Guerra del Pacífico de Hollywood rodadas entre 1941 y 1991 varias décadas después de ser estrenadas. Así, se ha hecho un análisis comparativo de cada uno de los 40 filmes elegidos realizado por dos o más evaluadores. Éstos han dado su opinión sobre cómo cada película ha recreado el pasado y sobre qué influencias recibieron de su entorno para hacerlo de esa manera. Se han buscado personas que no tuvieran ningún tipo de relación de proximidad o conocimiento entre sí y que estuvieran alejados en la edad para que no compartieran conocimientos, por un lado, y para que sus puntos de vista estuvieran mediatizados por generaciones diferentes.

Esta metodología surge a partir de diversas investigaciones sobre el mismo tema (cine y relación con la historia) como las realizadas por Ortega (2015), Del Río y Fuertes (2004), Lera (1997) o Alarcón (1999). También se han tenido en cuenta los trabajos sobre política, persuasión y propaganda en el cine de James

Combs y Sara T. Combs (2013), Nicholas John Cull, David Holbrook Culbert y David Welch (2003) o James Chapman (2008). Del mismo modo se han tenido en cuenta igualmente las formas de investigación de Esteve (2020), Radulović (2019) o Taylor (1981) sobre el mismo tema.

Para facilitar el trabajo de los analistas y comentaristas, se ha diseñado la siguiente ficha de trabajo que se ha facilitado a los evaluadores para ser cumplimentada. Como se puede observar, el cuadro está dividido en un primer estado de información pura del filme analizado y del perfil del analizador, y un segundo apartado subdividido, a su vez, en varios ítems en donde se pide a la persona encargada del análisis que exprese su opinión sobre los personajes, los estereotipos, los arquetipos, la propaganda y el trasfondo que se muestran de cada película analizada. Para ello se ha diseñado, como ya se ha adelantado, una herramienta de trabajo que se muestra en la Tabla 2.

Tabla 2. Ficha de trabajo utilizada por los evaluadores de las películas.

Información sobre el analizador		
Nombre	Apellido 1	Apellido 2

Información sobre la película		
Título de la película		
Duración (en minutos)		
Tipo de narración (indicar con una X)		
Documental	Cortometraje	Largometraje

Análisis de la película
Figura del narrador

¿Hay una voz en off que sirve de narrador de la historia? (Indicar con una X)	
Sí	No
Resumen de la trama	
¿Qué cinco palabras clave elegirías para resumir el contenido de esta película?	
Escribe el resumen de la trama de esta película	
Opinión	
¿Qué opinas del contenido de esta película?	
Personajes	
Describe brevemente a cada uno de los personajes principales de la película	
Nombre del personaje	Descripción

¿Dentro de qué conjunto podría encuadrarse? (Puede estar en más de uno-indicar con una X)					
Civil	Espía	Guerrillero	Japonés	Niño	Oficial
Periodista	Prisionero	Rambo	Sargento	Soldado	Víctima
Nombre del personaje		Descripción			
¿Dentro de qué conjunto podría encuadrarse? (Puede estar en más de uno-indicar con una X)					
Civil	Espía	Guerrillero	Japonés	Niño	Oficial
Periodista	Prisionero	Rambo	Sargento	Soldado	Víctima
Nombre del personaje		Descripción			
¿Dentro de qué conjunto podría encuadrarse? (Puede estar en más de uno-indicar con una X)					
Civil	Espía	Guerrillero	Japonés	Niño	Oficial
Periodista	Prisionero	Rambo	Sargento	Soldado	Víctima

Nombre del personaje		Descripción			
¿Dentro de qué conjunto podría encuadrarse? (Puede estar en más de uno-indicar con una X)					
Civil	Espía	Guerrillero	Japonés	Niño	Oficial
Periodista	Prisionero	Rambo	Sargento	Soldado	Víctima
Nombre del personaje		Descripción			
¿Dentro de qué conjunto podría encuadrarse? (Puede estar en más de uno-indicar con una X)					
Civil	Espía	Guerrillero	Japonés	Niño	Oficial
Periodista	Prisionero	Rambo	Sargento	Soldado	Víctima
Nombre del personaje		Descripción			
¿Dentro de qué conjunto podría encuadrarse? (Puede estar en más de uno-indicar con una X)					
Civil	Espía	Guerrillero	Japonés	Niño	Oficial
Periodista	Prisionero	Rambo	Sargento	Soldado	Víctima

--	--	--	--	--	--

Estereotipos

Cuando hablamos de un estereotipo, estamos mencionado una idea o imagen aceptada por la mayoría como patrón o modelo de cualidades o de conducta. Es el conjunto de ideas preestablecidas, prejuicios, actitudes, creencias y opiniones impuestas por el medio social y cultural, y que se aplican de forma general a todas las personas pertenecientes a una categoría, nacionalidad, etnia, edad, sexo, orientación sexual, procedencia geográfica, entre otros.

Es el reflejo de una idea en el perfil de una persona. Es aceptada por la mayoría de las personas como representativa de un determinado colectivo. Esta imagen se forma a partir de una concepción estática sobre las características generalizadas de los miembros de esa comunidad. En el ambiente artístico o literario los estereotipos aparecen como escenas obvias o personajes que abundan en clichés. Las películas estadounidenses, por citar un caso, suelen presentar diversos estereotipos, tales como los relacionados con personas del extranjero, por ejemplo: los villanos antes eran soviéticos, hoy son árabes y los marginales suelen ser latinos.

Tomando esta explicación como base indica el nombre de todos los personajes que crees que representan un estereotipo e indica cuál crees que es.

Nombre del personaje	Estereotipo que representa

Arquetipos

Cuando hablamos de un arquetipo estamos mencionado una idea modélica, un tipo ideal. En la psicología profunda de Jung esta expresión se refiere a imágenes o metáforas que expresan simbólicamente las actitudes de los sujetos ante la muerte, la vida, el sentido de la existencia, la autenticidad, el amor, el deseo, lo

masculino o lo femenino. Un arquetipo es un modelo o ejemplo de ideas o conocimiento del cual se derivan otros tantos para modelar los pensamientos y actitudes propias de cada individuo, de cada conjunto, de cada sociedad, incluso de cada sistema.		
En esta película, ¿Qué personaje crees que representa estos papeles arquetípicos?		
De héroe o heroína		
Elige una o varias de las siguientes opciones para clasificar a este personaje (marca con una X)		
Hombre	Mujer	Raza caucásica
Raza africana	Raza asiática	Otras razas
De loco		
Elige una o varias de las siguientes opciones para clasificar a este personaje (marca con una X)		
Hombre	Mujer	Raza caucásica
Raza africana	Raza asiática	Otras razas
De malo		
Elige una o varias de las siguientes opciones para clasificar a este personaje (marca con una X)		
Hombre	Mujer	Raza caucásica
Raza africana	Raza asiática	Otras razas
La enfermera/el enfermero		
Elige una o varias de las siguientes opciones para clasificar a este personaje		

(marca con una X)		
Hombre	Mujer	Raza caucásica
Raza africana	Raza asiática	Otras razas
Propaganda		
<p>Cuando hablamos de propaganda, estamos mencionado una forma de comunicación parcial o sesgada que tiene como objetivo influir en la actitud de una comunidad respecto a una causa o posición, presentando solamente un lado o aspecto de un argumento. Usa mensajes controlados para producir una respuesta emocional ya que el efecto deseado es un cambio en la actitud de una audiencia determinada acerca de asuntos políticos, religiosos o comerciales.</p> <p>Dentro de la propaganda en general, la llamada “propaganda blanca” es aquel tipo de mensajes que se lanzan identificando la fuente u origen de la misma. De esta manera, el mensaje en cuestión puede ser emitido de un modo oficial o puede quedar claramente identificado con unos intereses específicos. Se utilizó en la propaganda de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, hasta el año 1942.</p>		
Indica si alguno de estos elementos de propaganda explícita aparecen en la película (Indicar con una X)		
Carteles	Rótulos	Otros
En caso de haber indicado alguno de los anteriores, explica brevemente su descripción y contenido		
Indica si alguno de estos elementos de propaganda implícita aparecen en la película (Indicar con una X)		
En los diálogos	En la psicología de los	En las relaciones de los

	personajes (en su comportamiento, miradas, sus gestos)	personajes
En caso de haber indicado alguno de los anteriores, explica brevemente su descripción y contenido		
Trasfondo		
¿Podrías identificar en qué trasfondo histórico se desarrolla la narración? (Indicar con una X)		
Sí	No	
En caso afirmativo, ¿podrías describir brevemente cuál crees que es?		

MUCHAS GRACIAS

Fuente: El autor.

Para la realización de esta investigación se ha recurrido a diversos repositorios y bases de datos de tipo histórico y audiovisual que nos ha permitido la localización de las películas en las que se basa la investigación. Como son la Filmoteca Española, el National Film Registry de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, o el Archivo de Cine de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, que es parte de la Academy Foundation. También se ha revisado en profundidad la literatura científica que se ha mencionado a lo largo de la tesis.

Internet se ha convertido, sobre todo durante la pandemia, en el gran repositorio de información al alcance de todo el mundo y que devuelve los resultados de búsqueda en cuestión de milésimas de segundo. Por supuesto, en el caso de esta tesis ha sido usada con fruición ya sea para conseguir información sobre acontecimientos históricos o las películas, ya sea para acceder al visionado de los mismos filmes.

Tanto de forma digital como analógica se han consultado críticas de películas, biografías de directores y responsables de oficinas gubernamentales, noticias, crónicas, reportajes, informes, dossiers, memorias, memorandos, almanaques, bases de datos y otro tipo de documentos con información útil para los objetivos de la tesis.

CAPÍTULO 1. LA BATALLA DEL PACIFICO EN LA HISTORIOGRAFÍA.

Esta gran nación resistirá como lo ha hecho hasta ahora, resurgirá y prosperará. Por tanto, ante todo, permítanme asegurarles mi firme convicción de que a lo único que debemos temer es al temor mismo, a un terror indescriptible, sin causa ni justificación, que paralice los arrestos necesarios para convertir el retroceso en progreso.

Discurso de Investidura, Franklin D. Roosevelt,
1933.

1. La Batalla del Pacífico en la historiografía.

Las películas de las que habla este trabajo tienen varios elementos en común. Uno de ellos es que en todos los casos son cintas producidas y estrenadas en Estados Unidos, y otro que todas ellas cuentan de, hablan de, o tienen como trasfondo argumental, batallas, campañas u operaciones bélicas que ocurrieron en la vida real en el teatro de operaciones del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Esto, que supone un sesgo en sí mismo ya que sólo ampara una visión interesada del conflicto, conforma el objeto de estudio. Un objeto que ha de ser contextualizado porque todas ellas hablan de una guerra en concreto, una lucha planetaria que tuvo sus fases, sus fechas clave, sus evoluciones, sus puntos de

inflexión y, como si de una propia obra teatral se tratara, su final y su caída del telón.

A continuación, a lo largo de este capítulo, se va a organizar y a contar el fin narrativo del objeto de estudio, la guerra entre Estados Unidos y Japón, entre los aliados y el Eje, que enfrentó a dos potencias militares por el control hegemónico de la zona de influencia del océano más grande del planeta. Se va a parcelar el tiempo del conflicto siguiendo los criterios de división de la guerra ya mencionados en capítulos anteriores, es decir, usando los epígrafes «Antecedentes (1937-1941)», que incluye desde la invasión japonesa de Manchuria en 1937 hasta el día antes del ataque japonés a Pearl Harbor; «Pearl Harbor (1941)», que cuenta todo lo acontecido entre el 7 de diciembre de 1941 en que la base naval estadounidense de Pearl Harbor es atacada por Japón hasta la declaración oficial de guerra de firmada por Roosevelt al día siguiente; «Avance Japonés (1941-1942)» que incluye el avance nipón sobre el sur de Asia y del Pacífico con las conquistas de Tailandia, Malasia, Singapur, Filipinas y Birmania, los primeros bombardeos sobre Tokio y las batallas de Java y Midway; «Avance Aliado (1942-1945)» que incluye el avance aliado - liderado por Estados Unidos - sobre las zonas del sur de Asia y del Pacífico conquistadas anteriormente por Japón y que supusieron el repliegue nipón además de las batallas en la isla de Guadalcanal, en Iwo Jima y Okinawa y «Bombas atómicas (1945)», que incluye todo lo relacionado con el lanzamiento el 6 y el 9 de agosto de 1945 de las dos bombas atómicas que arrasaron Hiroshima y Nagasaki suponiendo el fin de la guerra. Para elaborar esta parte de la tesis se han revisado sobre todo bibliografía general pero también específica sobre el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial en el Pácifico.

1.1. Antecedentes (1937-1941)

Comenzamos en 1937, cuatro años antes de Pearl Harbor, cuando Japón reinició su expansión por China, iniciándose la Segunda Guerra Sino-japonesa. Las animadversiones entre Estados Unidos y Japón no fueron sino una carrera de agravio tras agravio – directo o para con terceros-, que fue aumentando y aumentado hasta que el globo explotó inexorablemente. Los primeros

desencuentros tuvieron a China como protagonista cuando el 7 de julio de 1937 se produjo el incidente del Puente de Marco Polo que llevó al enfrentamiento total entre Japón y China - este último, aliado de Estados Unidos -. En aquel momento se vivía en el país, más allá de la incursión territorial nipona de Manchuria, un enfrentamiento civil entre los seguidores del Partido Nacionalista Chino - liderados por Chiang Kai-shek - y el Partido Comunista Chino que tuvo que dejarse a un lado para unir fuerzas contra el invasor nipón (Fenby, 2013). Este cese de hostilidades entre nacionalistas y comunistas forzado se fue degradando a medida que el clima de enfrentamiento bélico interno fue subiendo de intensidad en los años venideros desembocando en una guerra total entre las dos facciones. La Unión Soviética no tardó en ofrecer material bélico a las tropas comunistas, al igual que lo estaba proporcionando a los republicanos en España en aquel momento.

Ya antes, en 1931, Japón había comenzado a invadir China creando estados títere satélites de Tokio. Uno de ellos fue el que se instaló, como ya se ha indicado, en Manchuria. Tras su invasión por parte de Japón, el 18 de septiembre de 1931 se produjo el conocido como incidente de Mukden (hoy día, Shenyang) en un tramo del ferrocarril del Sur de Manchuria que estaba gestionado por una compañía japonesa. Un grupo de ultranacionalistas japoneses volaron una sección del ferrocarril colocando una carga explosiva mientras que las autoridades japonesas no tardaron en atribuir falsamente a las tropas chinas la responsabilidad de lo ocurrido en un claro caso de ataque de falsa bandera¹⁰ (Vaccaro, 2008: 42). La puesta en escena del falso ataque sirvió para justificar la ocupación de Manchuria por parte de Tokio en aras de la defensa de sus intereses comerciales y constituyó un agravio para la diplomacia nipona que amenazó con abandonar la Sociedad de Naciones -cosa que hizo en febrero de 1933 tras la publicación de la comisión Lytton que eximía de responsabilidad a los chinos (De Moya, 2019: 45)-. Y fue un suceso tan conocido en todo el mundo que hasta lo recoge la cultura popular. Efectivamente, todo ello fue narrado, dibujado y plasmado por Hergé en su obra *El Loto Azul* (Remi, 1936) uno de los libros centrados en de las aventuras de Tintín,

¹⁰ Se trata de un ataque realizado para culpar falsamente al enemigo y obtener un fin político o militar de ello.

publicado entre 1934 y 1935 en blanco y negro en el suplemento *Le Petit Vingtième* y en 1946 en color en un álbum independiente (Imagen 24).

Tintín es testigo del sabotaje que dos hombres afines a los japoneses preparan en la vía, con la idea de cargar la responsabilidad a las autoridades chinas y utilizarlo como excusa para justificar la intervención militar de Tokio. (Farr, 2001, 53-54).

Imagen 24. Plancha 21 de *El Loto Azul* (Remi, 1946) en el que se describe el incidente de Mukden.

21

Fuente: Remi (1946).¹¹

¹¹ La reproducción de esta plancha ha sido autorizada por Tintin Imaginatio S.A., poseedora de los derechos de Georges Remi y sus herederos sobre la obra de Tintín. ©Hergé-Tintin Imaginatio 2023.

En agosto de 1937, Chiang Kai-shek, que ya se había erigido en *general de clase especial*¹² de las tropas nacionalistas, desplegó sus fuerzas combinadas para luchar contra unos 300.000 soldados japoneses en Shanghái. Tras tres meses de enfrentamientos, la ciudad terminó cayendo en manos niponas (Harmsen, 2013). Tras esta derrota, las fuerzas del Ejército Imperial continuaron en su avance y se hicieron con la ciudad de Nankín en diciembre donde perpetraron una masacre entre la población con un resultado de entre 100.000 y 300.000 víctimas mortales (Harmsen, 2015).

El 12 de diciembre de 1937 se produjo un nuevo incidente internacional con Japón como protagonista. El navío estadounidense USS Panay se encontraba navegando sobre el río Yangtsé dentro del acuerdo que existía entre China y Estados Unidos por el que el último tenía la responsabilidad de patrullar y proteger a los ciudadanos y propiedades estadounidenses en ese país. Días antes había ayudado a evacuar estadounidenses de Nankín y en aquel momento iba bajando el río junto a tres petroleros de la compañía Standard Oil. La Fuerza Aérea Imperial interpretó mal las banderas que ondeaba todo el grupo confundiéndo las con chinas, atacando y hundiendo la flotilla. Con cuatro muertos a sus espaldas, los japoneses presentaron sus disculpas formales a Estados Unidos, pero la opinión pública estadounidense no se tomó muy bien el incidente, algo que iría en aumento con el paso de los años (Perry y Barzini, 1969).

No fue hasta marzo de 1938 cuando las fuerzas nacionalistas obtuvieron su primera victoria en la ciudad de Taierzhuang (Olsen, 2012). Poco después, en mayo, el golpe fue dado por las tropas japonesas, que tomaron la ciudad de Xuzhou y en junio las fuerzas niponas desplegaron cerca de 350.000 efectivos para hacerse con la hoy famosísima ciudad de Wuhan que fue capturada en octubre (MacKinnon, 2008). Aunque los planes de Tokio se cumplieron casi en su totalidad y con una resistencia limitada a sus aspiraciones, la opinión pública mundial – y la

¹² Sus aliados estadounidenses comenzaron a llamarle, no sin cierta mofa, *generalissimo* a imagen del cargo que había adoptado Francisco Franco en España en septiembre de 1936 (Taylor, 2009)

estadounidense en particular, que ya había sufrido varios desagrazios - no vio con muy buenos ojos la invasión japonesa del territorio chino.

Japón no tenía pensado limitarse a la China ribereña del Pacífico en su plan de expansión. Necesitaba imperiosamente aprovisionarse de materias primas y abrir mercados bajo su dominio al carecer de recursos en su territorio. En 1939 pusieron su mirada en el Lejano Oriente soviético, pero la Unión Soviética no era la China dividida en luchas intestinas con la que se había enfrentado más al sur, y la operación no fue exitosa (Toland, 2003: 767). El Ejército Imperial resultó derrotado en la Batalla de Khalkhin por las fuerzas combinadas soviéticas y mongolas. El resultado de dicha derrota vino un tiempo después, concretamente el 13 de abril de 1941 en que la Unión Soviética y Japón firmaron en Moscú el Pacto de Neutralidad Soviético-japonés (Drea, 2005).

Tras la conquista nipona de China, la única comunicación terrestre con el exterior pasaba por la Indochina francesa que desde el mes de julio de 1940 estaba en manos de las autoridades del nuevo régimen pronazi de Vichy. En septiembre de ese año las tropas niponas rompieron el acuerdo establecido entre Tokio y las nuevas autoridades galas y conquistaron la península tras una breve resistencia de las fuerzas francesas (Feis, 2015a). En paralelo, y para dar una cobertura a su maniobra, las autoridades japonesas firmaron el 27 de septiembre una alianza militar con las potencias del Eje, aunque no fue hasta 1944 cuando esa alianza se plasmó en algo más que un documento de buenas intenciones y se pasó a la colaboración estratégica y táctica real (Boyd, 1993).

Sin embargo, a pesar de la contundencia de las batallas japonesas, su camino por las tierras del sureste asiático no siempre fue victorioso. Los nipones fueron derrotados por las fuerzas nacionalistas chinas en la Batalla de Suixian-Zaoyang, en la primera Batalla de Changsha, en la Batalla del paso Kunlun o en la Batalla de Zaoyi. Con la moral por las nubes, las fuerzas de Chiang Kai-shek trataron de montar una contraofensiva a principios de 1940, pero la mejor preparación de hombres y material del ejército japonés lo frenó para marzo de ese año (Hsiao-ting, 2010: 55). Varios meses después, en agosto, los nacionalistas lo

volvieron a intentar sin éxito. Como represalia, los mandos japoneses instauraron la llamada *Política de los Tres Todos* - «Mata a todos, quema a todos, saquea a todos» -, con la idea de escarmentar a la población ocupada y dejar a las fuerzas chinas sin hombres ni recursos (Garver, 1988: 120). A esto continuó con mas ahínco si cabe la campaña de bombardeos japoneses sobre las ciudades chinas, sobre todo contra Shanghái, Wuhan y Chongqing (Lind, 2010: 28). Entre febrero de 1938 y agosto de 1943 se contabilizaron alrededor de 5.000 incursiones matando a una cantidad estimada entre 260.000 y 351.000 civiles (Rummel, 2007).

Para finales de 1940 la ocupación y la resistencia china se habían quedado en una especie de punto muerto. Tokio tenía bajo su mando directo o por medio de estados títere toda la franja del norte, centro y costa de China y toda la Indochina. Sin embargo, su presencia e influencia en tan vasto territorio no pasaba de ser efectivo en las ciudades o las zonas más pobladas, siendo mucho más tenue en los pueblos pequeños o en las zonas más remotas. Tanto en las ciudades como en el campo los japoneses instauraron un régimen de terror basado en la brutalidad sin ni siquiera dar un mínimo de autonomía a los regímenes que habían instaurado en sus estados satélites (Soto, 2005a). Mientras, los nacionalistas habían establecido su capital en Chongqing a la vez que los comunistas se establecieron en el área de la provincia de Shaanxi¹³. Estos últimos pusieron en marcha una estrategia de enfrentamiento de baja intensidad contra los japoneses por medio de luchas de guerrillas y cometiendo sabotajes dentro de las zonas controladas por Tokio (Jansen, 2002). Aún estando en el mismo bando, las disputas entre Chiang Kai-shek y las fuerzas comunistas no sólo no disminuyeron, sino que fueron a mucho más. Tal fue el desencuentro que terminaron enfrentándose entre ellas en enero de 1941 poniendo punto y final a su lucha en común contra el enemigo común nipón (Fairbank y Goldman, 1994: 320).

Ya desde 1935 los estrategas japoneses habían llegado a la conclusión de que la mejor manera de aprovisionarse con grandes cantidades del petróleo que necesitaban pasaba por hacerse con el control de las Indias Orientales

¹³ En esta provincia se encuentra la famosa ciudad de Xi'an de donde provienen los afamados guerreros de terracota.

Neerlandesas (hoy día, Indonesia). Años más tarde, los analistas habían ampliado la zona hasta incluir Indochina, Malasia y Filipinas en lo que denominaron la *Esfera de Coprosperidad de la Gran Asia Oriental* y que se convertiría en el gran leitmotiv de las ansias expansionistas de Tokio (Yamazaki, 2019: 334). Entre los oficiales del Ejército Imperial se comenzó a hablar abiertamente de un conflicto armado como solución a sus carencias, hasta el punto que el almirante Sankichi Takahashi (ex Comandante en Jefe de la Flota Combinada) no tardó en señalar que el gran enemigo a batir en esas zonas de Asia no sería otro que Estados Unidos y las potencias coloniales europeas - Reino Unido y Países Bajos - (The British Newspaper Archive, 1940). No le faltaba razón a Takahashi, ya que todas las potencias occidentales de la zona, incluyendo más allá de las mencionadas, a Australia, temían que el rampante militarismo nipón desembocara en una plasmación efectiva de sus aspiraciones imperiales y aunaron estrategias para cortarlo de raíz. Por lo pronto dejaron de venderle petróleo, hierro y acero, materias muy necesarias para fabricar armamento y ferrocarriles, que eran parte importante de su estrategia para ampliar *la esfera*. Sólo el petróleo intervenido constituía el 80% de todo el que consumía el país en su totalidad sin el que la máquina industrial nipona y mucho menos la bélica, podía continuar funcionando de ninguna manera. En Tokio esta medida fue interpretada como una agresión en toda regla y la prensa adscrita al movimiento Taisei Yokusankai¹⁴ denominó a los embargos como *cercos ABCD* - por americano *Estados Unidos*, británico *Reino Unido*, chino y neerlandés - de Dutch¹⁵-. El ejecutivo, de corte militarista, comenzó entonces a plantearse si cedía a las exigencias de las potencias occidentales o si les hacía frente con una confrontación por el dominio del sureste asiático. La opción de la guerra ganó la batalla estratégica y los planes para la contienda comenzaron a fraguarse entre abril y mayo de 1941 (Latreille, 1968).

¹⁴ La Asociación de Apoyo al Régimen Imperial fue un movimiento creado por el político, y varias veces primer ministro de Japón, Fumimaro Konoe que evolucionó hacia un partido político de tipo estatista cuyo fin fue crear un estado totalitario de partido único, cosa que consiguió al inicio y durante la Segunda Guerra Mundial.

¹⁵ Neerlandés en inglés

Gráfico 2. Situación de fuerzas y territorios en el Pacífico a 6 de diciembre de 1941.

Fuente: El autor

Era inevitable que el expansionismo japonés en Asia oriental y el Pacífico terminara chocando con Estados Unidos. La expansión imperial nipona iniciada en China iba claramente dirigida contra las posesiones europeas en Asia y las Islas Filipinas en manos de los estadounidenses, tal y como se puede ver en el Gráfico 2.

Como en el caso de Italia, la guerra de los dirigentes japoneses respondió a una estrategia propia que no fue concertada en absoluto con Alemania y esto provocó no pocos roces entre Tokio y Berlín (Artehistoria, 2013).

Por otro lado, Roosevelt había ido evolucionando desde una postura aislacionista a una creciente implicación en el conflicto. La Ley de Préstamo y Arriendo en marzo o la firma junto a Churchill de la Carta del Atlántico en agosto de 1941 «que fue el primer documento en el que se establecían los derechos por los cuales debía luchar el mundo libre» (Rendón, 2013) mostraban claramente esta creciente intervención estadounidense.

A finales del otoño de 1941 los tiras y aflojas entre Japón y Estados Unidos llegaron a un punto irreversible:

«Después de ocupar grandes extensiones de la costa de China, los japoneses proyectaban establecer la supremacía sobre todo el hemisferio del Pacífico. Los acontecimientos en Europa habían conducido a la firma del Pacto Tripartito con el Eje, formado por la Alemania nazi y la Italia fascista en septiembre de 1940. Parecía el momento oportuno para apoderarse de las colonias británicas, francesas y holandesas en el Sudeste asiático». (Rayner y Stapley, 2007: 84)

En octubre de 1941, el gabinete de Fumimaro Konoe fue sustituido por el del general Hideki Tōjō, considerado como impulsor ideológico de la invasión de Manchuria y, por ende, de toda la estrategia expansionista nipona en Asia (Butow, 1969), lo que hizo mucho más complicado llegar a un mínimo acuerdo con Estados Unidos en las negociaciones sobre el embargo que se habían iniciado en el mes de mayo (La Pirenaica, 2021). Éstas se encontraban en un callejón sin salida ya que a las medidas impuestas por el embargo se añadieron otras financieras inmovilizando las cuentas japonesas tras la invasión de la Indochina francesa. Las autoridades japonesas enfilaron la línea dura en las interminables negociaciones con Estados Unidos, comenzadas en mayo. En julio habían ocupado ya la Indochina francesa y Estados Unidos replicó inmovilizando las cuentas bancarias japonesas (Takahashi, 2008). Con todo ello, las autoridades niponas se marcaron un punto de no retorno-. Si las negociaciones diplomáticas no prosperaban antes de final del mes de noviembre, la única solución que le quedaba era ir a la guerra total contra Estados Unidos.

Los estadounidenses no se fiaban absolutamente nada de los japoneses. Desde la Primera Guerra Mundial Estados Unidos había puesto en marcha una oficina de desciframiento conocida como *la cámara negra* que había conseguido descifrar los códigos diplomáticos japoneses (Spector, 1988). Estos, además, habían adquirido una serie de máquinas de encriptación Enigma a Alemania

añadiéndoles una serie de variaciones para, precisamente, tratar de ocultar sus mensajes a sus por entonces socios germanos - por si el tiempo terminaba por convertir en enemigos a los socios, como ocurrió con Italia al final de la Segunda Guerra Mundial - (Fenby, 2013). El coronel especialista en criptografía Lawrence Friedman, logró descifrar por medio de su máquina descriptadora Magic todas las claves diplomáticas japonesas de la denominada por Washington como Máquina Púrpura y sabían de antemano que los nipones se habían autoimpuesto una fecha tope en las negociaciones (Clarke, 2001:14). También sabían que el fracaso de las conversaciones desembocaría en una guerra. Conocían incluso la palabra clave que desencadenaría el ataque: una indicación meteorológica emitida por la Agencia de Prensa JAP que se incluiría en la previsión del tiempo para el día siguiente diciendo «Viento del Este. ¡Lluvial!». (Dahms, 1966: 37). Lo que nunca llegaron a conocer de antemano es dónde y/o en qué fecha atacarían en primer lugar los japoneses (Routledge, 2013: 304).

Roosevelt había pública y notoriamente dado su apoyo a China desde 1937 y, con la información que le estaban facilitando sus sistemas de inteligencia, tenía ya tomada la decisión de alargar en lo posible las negociaciones para darse tiempo de poder por un lado prepararse para la guerra y por el otro, crear un clima político afín a la contienda que en ese momento no existía en la opinión pública estadounidense, contraria a la intervención en la guerra que ya estaba en marcha en Europa (Folsom y Folsom, 2011: 8). Uno de los consejeros de Roosevelt, Harry Hopkins, le preguntó por qué, si sabía que la guerra era inevitable, no atacaba en primer lugar ya que tenía la información de las intenciones niponas y quien da primero, da dos veces. Roosevelt respondió que su intención era presentarse al mundo como la víctima de la agresión japonesa, de manera que todo el pueblo estadounidense, escépticos, no intervencionistas o antibelicistas, cerrasen filas en torno a su figura para entrar en guerra (Neustadt, 1991).

A mediados del mes de noviembre, ya con los plazos de las conversaciones a las puertas de su vencimiento, la Armada Imperial japonesa envió una flota con un número considerable de material al sudoeste del archipiélago de las islas Kuriles, pero sin determinar un objetivo claro. Los estadounidenses conocían los

movimientos por las interceptaciones de los mensajes, pero desconocían su finalidad última (Soto, 2005b). Tenían el presentimiento de que el ataque sería en Filipinas o en Guam, pero a nadie en Washington se le ocurrió que pudiera ser en Pearl Harbor. Es más, ante el envite de la Armada japonesa y la inminencia del fin de las negociaciones, el alto mando ordenó que todos los barcos estadounidenses, militares o mercantes, buscaran un puerto seguro y quedaran amarrados mientras que instaba a todas las bases en el Pacífico que tomaran «todas las precauciones del caso» ante un ataque inminente (Grosnier, 1972: 109). El portaaviones USS Lexington (CV-2) y el USS Enterprise (CV-6) zarparon de Pearl Harbor rumbo a las islas de Wake y Midway para reforzar su cobertura aérea en caso de que fueran los primeros objetivos (Cressman, 1992). Aunque otras unidades de la flota del Pacífico también se hallaban en alta mar, el grueso de la fuerza naval estadounidense se hallaba anclada precisamente en el lugar que recibió el ataque (Imagen 25).

Imagen 25. Vista de Pearl Harbor desde un caza japonés antes del ataque.

Fuente: Corbis (1941).

Acuciados por el embargo de petróleo que sufrían, los japoneses decidieron lanzar un ataque sorpresa sobre el sureste asiático.

«Japón no podría sostener una guerra de desgaste contra un país que contaba con enormes recursos industriales por lo que el comandante en jefe de la Flota Combinada de la Armada Imperial Japonesa, el almirante Isoroku Yamamoto se dio cuenta de que sólo podría golpear a Estados Unidos con un ataque rápido y aplastante. (...) Estaba convencido de que su país sólo podría ganar la guerra en el primer año, si no, la perdería». (Debolsillo, 2010: 598).

Algunos analistas, sin embargo, creen que la guerra se podría haber evitado. Schom (2005: 21), por ejemplo, argumenta que las hostilidades podrían haberse evitado:

«Si el Gobierno japonés hubiera puesto fin a la verdadera guerra civil que se vivía en el país, y si hubiera renunciado a someter por la fuerza a sus vecinos asiáticos. La inmensa mayoría de los estadounidenses no deseaba en absoluto participar en otra guerra mundial, ya fuera en Europa o en Asia. Pero al ser atacado, Estados Unidos se vio obligado a defenderse. La ignorancia y el temor a lo desconocido, es decir, la desconfianza mutua, condujeron a la catástrofe».

Pero el militarismo era una de las características del movimiento Taisei Yokusankai y los gabinetes de Konoe y Tōjō estaban llenos de almirantes y generales ávidos por convertir a Japón en un gran imperio mundial. Mientras que las dudas y los temores sobre el aprovisionamiento de materias primas crecía, lo hacía también el presupuesto militar, sobre todo el naval. Las grandes unidades de infantería y de aviación fueron puestas bajo el mando de la Armada Imperial. Mientras que, en los años anteriores, y debido a las campañas en China e Indochina principalmente, la repartición de fondos fue de un 73% para el Ejército imperial frente a un 27% a la Armada, a partir de 1942 el porcentaje fue de un 60% y un 40%, respectivamente (USSBS., 1946). Lo que pretendían los japoneses era,

primordialmente, hacerse con los recursos naturales de, sobre todo, las Indias Orientales Neerlandesas y de Malasia. Así podrían evitar el embargo de materias primas y proveer de combustible a la industria y al ejército (Stille, 2014). Atacar Malasia significaba luchar contra Reino Unido, que para ese momento estaba completamente inmersa en una guerra en Europa contra la Alemania nazi, y tenía sus colonias en Asia poco guarnecidas. Pero También significaba que Estados Unidos se involucraría en el conflicto, a pesar de que hasta ese momento había tomado una postura de no intervención (Willmott, 1983), así que triunfaban, por tanto, las teorías y visiones que clamaban por la «vocación y el pasado atlantista de Estados Unidos y de sus aliados europeos», aunque el teatro de la guerra no se limitaba, ni mucho menos, a Europa (De la Guardia, 2010: 153). La planificación japonesa consistía en librar una guerra limitada en la que Japón tomaría objetivos clave y luego establecería un perímetro defensivo para derrotar los contraataques aliados, lo que a su vez conduciría a una paz negociada (Stille, 2014). Todo esto se conocía como *Plan del Sur* (Evans y Peattie, 1997).

Tras el ataque con aviones embarcados en portaaviones y con minisubmarinos a Pearl Harbor, en Hawái -uno de esos objetivos clave-, el plan fue diseñado para que estuviera dividido en dos fases operativas. La primera se dividió en tres partes separadas en las que se ocuparían Filipinas, Malasia, Borneo, Birmania, Rabaul - actual Papúa Nueva Guinea - y las Indias Orientales Neerlandesas. La segunda fase operativa tenía pensado abarcar una mayor expansión en el Pacífico Sur al tomar desde el este de Nueva Guinea, Nueva Bretaña - también en Papúa Nueva Guinea -, Fiji, Samoa y otros puntos estratégicos en el área australiana hasta Midway y las Islas Aleutianas en el Pacífico Central y en Pacífico Norte (Feis, 2015a). La idea era tomar todas esas áreas clave que proporcionarían profundidad defensiva y dificultaría que Estados Unidos y sus aliados tuvieran lugares de preparación desde donde pudieran montar una contraofensiva (Lyons, 2016).

Para el mes de noviembre de 1941 el plan estaba terminado en todos sus detalles, con pocas modificaciones durante el mes de diciembre. Si los estrategas militares nipones confiaban en la victoria era porque tanto Reino Unido como la

Unión Soviética estaban enzarzados en el teatro de operaciones europeo –que ya para entonces tenía dos frentes- y no podrían responder adecuadamente a un ataque a tan gran escala. De hecho, hasta consideraban que la Unión Soviética ni siquiera respondería al avance japonés por el Pacífico (Wood, 2007). Por la parte del enfrentamiento contra Estados Unidos, en Tokio sabían y eran conscientes que una victoria contra el gigante americano era imposible, por lo que su objetivo era demostrar su fuerza con un avance inicial en tromba para después iniciar –o continuar- con las negociaciones (Boog et al., 2006: 175). La idea era retomar las experiencias bélicas en el siglo XIX con China (1894-95) y en el XX con Rusia (1904-05) en las que consiguieron derrotar a grandes ejércitos continentales a través de pequeñas victorias locales pero muy contundentes. También planearon, en el caso de que Estados Unidos transfiriera su flota del Pacífico de Hawái a Filipinas, interceptarla y atacarla, de acuerdo con la doctrina de la Armada Imperial japonesa vigente en aquel momento (Cleary, 2005).

1.2. Pearl Harbor (1941)

Japón tenía claro que Estados Unidos les declarararía la guerra de inmediato, pero no planeaban una contienda muy larga. La máxima preocupación de los estrategas de Tokio pasaba por la flota estadounidense del Pacífico, establecida en Pearl Harbor (Hawái) y por eso fue el objetivo de su primer ataque. No contaban con destruirla totalmente (Symonds, 2018a), pero sí con dejarla lo suficientemente dañada como para dar tiempo a las fuerzas niponas de ocupar el sudeste asiático para después hacerles frente, en caso de que se llegara a la guerra total.

El 6 de diciembre la máquina de descifrado Magic empezó a descodificar una larga transmisión de Tokio dirigida a la delegación japonesa en Washington. Constaba de catorce apartados y anunciaba que «debido a las actitudes americanas» no quedaba espacio para las negociaciones diplomáticas, y ordenaba a los delegados que rompieran las negociaciones el 7 de diciembre a las 13:00 horas (Hopkins, 2009: 41).

Roosevelt estaba intranquilo aquel día. Se metió en la cama con bastante inquietud después de haber leído 13 de los 14 artículos del mensaje enviado por Tokio y comprobó que se trataba de una declaración de guerra en toda regla. (Dahms, 1966: 116).

El documento no estuvo traducido en su totalidad hasta las 9:15 del día 7 y transcurrieron otros 35 minutos antes de que fuese entregado al Secretario de Estado. A continuación, cuando el almirante Harold H. Stark, Jefe de Operaciones Navales decidió dar conocimiento del mismo al jefe de la Junta de Estado Mayor, el general George C. Marshall, éste no pudo ser localizado «porque había salido a dar un paseo a caballo por los bosques de Fort Myer¹⁶ en la orilla meridional del Potomac» (Cooke, 2005: 304). En consecuencia, el mensaje se demoró hasta las 12:00 y para cuando la alerta llegó a Pearl Harbor, era demasiado tarde. El ataque había comenzado ya (Rayner y Stapley, 2007: 84-86).

Así, de esta manera, a las 7:48 del domingo 7 de diciembre de 1941 aeronaves japonesas trasladadas en portaaviones bombardearon por sorpresa y sin previo aviso Pearl Harbor a la vez que varios minisubmarinos se internaban en el puerto para lanzar varios torpedos. Hundieron cuatro acorazados y causaron daños a cuatro más en un ataque que duró menos de dos horas (Evans y Peattie, 1997). Destruyeron en total 21 barcos, abatieron 347 aviones y mataron a 2.403 estadounidenses, incluidos 68 civiles en dos *raids*¹⁷. No sólo atacaron el puerto hawaiano. Las primeras olas de ataques japoneses también incluyeron Malaya, Sarawak, Guam, la isla de Wake, Hong Kong y Filipinas. Además, las fuerzas japonesas invadieron simultáneamente el sur y el este de Tailandia y, aunque fueron resistidas durante varias horas, el gobierno tailandés terminó firmando un armisticio para aliarse con Japón (Keyes, 2011: 12).

Los japoneses habían apostado a que Estados Unidos, ante un golpe tan repentino y masivo y con una alta pérdida de vidas, estaría de acuerdo con un acuerdo negociado y permitiría a Japón dar rienda suelta a sus aspiraciones en

¹⁶ Se trata de un antiguo fuerte situado al lado del Cementerio Nacional de Arlington

¹⁷ Literalmente es una incursión, en este caso aeronaval, sorpresiva de corta duración

Asia. Pero la apuesta no salió como esperaban (Toland, 2014: 98). Las pérdidas estadounidenses fueron menos graves de lo que se pensaba inicialmente: los portaaviones estadounidenses, que en el desarrollo posterior de la guerra serían más importantes que los acorazados, estaban en el mar y las infraestructuras navales clave, como tanques de combustible, astilleros, una central eléctrica, la base de submarinos y las unidades de inteligencia de señales quedaron intactas (Parrillo, 1993). La oposición a la guerra en Estados Unidos desapareció después del ataque casi de inmediato. El 8 de diciembre, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y los Países Bajos declararon la guerra a Japón, seguidos de China y Australia al día siguiente (Russet, 1967: 92). Cuatro días después de Pearl Harbor, Alemania e Italia declararon la guerra a Estados Unidos y sus aliados, llevando al país a una guerra de dos teatros de operaciones principales (Rosenberg, 2003). Se acepta ampliamente que fue un gran error estratégico, ya que anuló el beneficio que Alemania había obtenido de la distracción dada por Japón y terminó con la limitación de ayuda a Reino Unido que tanto el Congreso como Hitler habían logrado evitar durante más de un año de provocación mutua (Bartsch, 2012).

Gráfico 3. Esquema de los recorridos y los objetivos de los aviones japoneses sobre la isla de Oahu (Hawái) el 7 de diciembre de 1941.

Fuente: El autor.

De inmediato el plan establecido con anterioridad por Roosevelt dio sus frutos en lo referente a la adhesión ciudadana a la causa y, por tanto, la justificación de la entrada de Estados Unidos en la guerra. Tras Pearl Harbor cundió la psicosis generalizada. Comenzaron a proliferar las denuncias contra ciudadanos de origen japonés y se instaló la idea de que, tras Hawái, la siguiente en sufrir un ataque sería la costa Este continental. El general Patton llegó a aseverar que «si los japoneses ponen el pie en California, nadie podrá impedir que en dos semanas lleguen a Chicago» (Hernández, 2010: 1).

Gráfico 4. Esquema de la situación de las fuerzas navales en Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 y el resultado de los daños tras el ataque.

Fuente: El autor

El ataque pudo no estar bien planeado, pero fue excepcionalmente eficaz. De los cruceros estacionados, el USS Arizona (BB-39), El USS West Virginia (BB-48), el USS Oklahoma (BB-37) y el USS California (BB-44) fueron hundidos. Mientras, el USS Nevada (BB-36) sufrió daños graves, aunque volvió al servicio en

octubre de 1942 y el USS Tennessee (BB-43), el USS Maryland (BB-46) y el USS Pennsylvania (BB-38) sufrieron daños leves y volvieron al servicio en febrero de 1942. Los portaaviones USS Enterprise (CV-6) y USS Lexington (CV-2), que efectuaban ejercicios más al sur, escaparon al desastre (Dahms, 1966: 203).

Tras el ataque, Churchill telefoneó a Roosevelt y preguntó si las noticias que le habían llegado de Hawái eran ciertas. “Sí lo son: ahora estamos en el mismo barco”, contestó, a lo que el *premiere* británico le replicó “entonces esto simplifica las cosas (Roll, 2013: 161)¹⁸.

El ataque japonés no logró acabar con la Armada estadounidense en el Pacífico, aunque la debilitó (Luna, 2013). «Fue un fracaso» y un «error de cálculo», según Altares (1999) porque los nipones no contaban con que los portaaviones estadounidenses no estuvieran en su base. Aún así, Japón emprendió una ofensiva en el océano Índico que no paró hasta 1942 tras las derrotas en la Batalla del Mar del Coral y la Batalla de Midway, esta última con resultados desastrosos para el Imperio del Sol Naciente (Hotta, 2014: 29).

1.3. Avance Japonés (1941-1942)

El golpe ya estaba hecho. Ahora era el momento de la rápida expansión diseñada por los almirantes nipones en cierta medida a imagen y semejanza de lo ejecutado por Alemania y su *Blitzkrieg*¹⁹ sólo que a gran escala. El sudeste asiático era un conglomerado de colonias de países europeos cuyas fuerzas de defensa estaban muy mermadas tras dos años de guerra en Europa y en el norte de África contra los nazis y los fascistas de Mussolini. Por tanto, su resistencia ante el vendaval japonés no fue sino meramente simbólico salvo en algunos casos concretos. Durante los seis primeros meses de avance nipón, las derrotas aliadas fueron

¹⁸ Traducción del autor del texto «(Winant) handed the pone to Churchill. “Mr. President, what’s this about Japan?” “It’s quite true,” FDR responded. “They have attacked us at Pearl Harbor. We are all in the same boat now”. The prime minister said “This certainly simplifies things”».

¹⁹ En alemán, guerra relámpago.

continuas y desastrosas. Dos grandes buques de guerra británicos, el HMS Repulse y el HMS Prince of Wales, fueron hundidos en un ataque aéreo japonés frente a la península de Malaca el 10 de diciembre de 1941 (Peattie, 2007). Tailandia, que sirvió a los nipones como trampolín para la posterior toma de Malasia, se rindió a las cinco horas de que fuera invadida por las fuerzas niponas (Brecher y Wilkenfeld, 1997: 407), aliándose formalmente su Gobierno con Tokio el 21 de diciembre de 1941. Dos días antes las mismas fuerzas se habían hecho con la colonia británica de Penang sin apenas resistencia (Barber, 2010). Otra colonia, Hong Kong, que estaba bien guarnecida por fuerzas canadienses y voluntarios hongkoneses, fue atacada el 8 de diciembre y resistió hasta el 25 del mismo mes. Las islas estadounidenses de Guam y Wake cayeron durante esos mismos días. En enero, Japón invadió la Birmania Británica, las Indias Orientales Holandesas, Nueva Guinea, las Islas Salomón y capturó Manila, Kuala Lumpur y Rabaul.

Los aliados, en respuesta y tras la Declaración de las Naciones Unidas - fue la primera vez que se usó oficialmente el término Naciones Unidas - del 1 de enero de 1942, designaron al general británico Sir Archibald Wavell como comandante en jefe del recién creado Comando estadounidense-británico-holandés-australiano (ABDACOM²⁰), un comando supremo para Fuerzas aliadas en el sudeste asiático cuyo objetivo era tratar de frenar a los japoneses en su expansión (Dower, 2000a). Esto le dio a Wavell el control nominal de una gran fuerza sobre un área desde Birmania hasta Filipinas y el norte de Australia que por aquel entonces se encontraba poco extendida. Otras áreas, como la India, Hawái y el resto de Australia, permanecieron bajo otros comandos locales separados. El 15 de enero, Wavell se trasladó a Bandung, en Java, para asumir el control del ABDACOM.

En los siguientes años, Japón continuó lanzando ofensivas en China, sin obtener la rendición del gobierno de Chiang Kai-shek. Los británicos probaron al mismo tiempo ser incapaces de recuperar Birmania, pero lograron detener un ataque de japoneses e hindúes nacionalistas contra la India británica.

²⁰ Siglas de American-British-Dutch-Australian Command.

Después de ser expulsados de Malasia, las fuerzas aliadas en Singapur intentaron resistir a los japoneses durante la Batalla de Singapur, pero se vieron obligados a rendirse el 15 de febrero de 1942. Unos 130.000 soldados originarios de la India, de Gran Bretaña, de Australia y de Países Bajos se convirtieron en prisioneros de guerra (Australian War Memorial, 2008). El ritmo de la conquista siguió siendo rápido: Bali y Timor también cayeron en febrero (Klemen, 2012). El colapso de la resistencia aliada dejó el *área ABDA* dividido en dos y Wavell renunció al ABDACOM el 25 de febrero, entregando el control del área a los comandantes locales y volviendo al puesto de comandante en jefe de la India (Fort, 2011).

Imagen 26. Soldados japoneses en las primeras campañas de avance de la guerra en el Pacífico.

Fuente: Taringa (2014)

Mientras esto ocurría, la aviación naval japonesa había aniquilado el poder aéreo de los aliados en todo el sudeste asiático y habían empezado a bombardear el norte de Australia (Peattie, 2007). El 19 de febrero de 1942 los bombarderos

nipones atacaron Darwin, causando al menos 243 bajas (Lewis e Ingman, 2013). No era una posición estratégica ni el número de muertos fue exorbitante, pero supuso un mazazo psicológico para los aliados que veían la integridad y la fragilidad de Australia puesta en evidencia.

Unos días más tarde, en la Batalla del Mar de Java, la Armada Imperial Japonesa derrotó a las fuerzas neerlandesas capitaneadas por el almirante Karel Doorman (Klemen, 2011), y propició que todas las compañías aliadas de las Indias Orientales Neerlandesas se reunieran en Java (Hernández, 2010) y en Surabaya (Womack, 2011) con grandes pérdidas en personal y en material.

La Armada Imperial siguió casi sin freno y entre marzo y abril de ese año realizó una incursión en el Océano Índico para atacar las bases y los territorios bajo dominio británico. Los puertos que la Royal Navy tenía en Ceilán (hoy día, Sri Lanka) fueron bombardeados y el portaaviones HMS Hermes y otros navíos fueron hundidos. Estos ataques obligaron a la flota británica a replegarse y resguardarse en la parte occidental del Indostán (Peattie, 2007), lo que dejó vía libre a los japoneses para que pusieran el ojo en Birmania y en la India y trataran de hacerse con ambas.

Birmania suponía para los nipones una plaza muy codiciada, ya que suponía una vía de entrada de suministros de los aliados para los nacionalistas de Chiang Kai-shek que luchaban desde hacía tiempo contra el expansionismo de Tokio en China, tal y como se ha indicado anteriormente. Mientras que los británicos optaron por retirarse de Rangún a la frontera con la India - dejando la conocida como *carretera de Birmania*²¹ sin protección y a expensas de los japoneses -, la Fuerza Expedicionaria China de los nacionalistas comenzó a atacar a los nipones por el norte. El 16 de abril de 1942, unos 7.000 soldados británicos fueron rodeados por la 33 División japonesa durante la Batalla de Yenangyaung y

²¹ Se trataba de la línea de suministros a China que partía de la ciudad de Lashio y que se adentraba en el país mandarín tras 1.130 km. de recorrido. Fue construida en 1937 durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa.

rescatados por la 38 División China, liderada por Sun Li-jen (Long-hsuen y Ming-kai, 1971).

Tras la Batalla de Wuhan, acontecida durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa y de la que ya se ha hecho mención, las relaciones entre los nacionalistas y los comunistas chinos habían ido deteriorándose. Ambas fuerzas trataron de expandir su influencia en las zonas que iban ocupando y esa falta de unidad fue aprovechada por los japoneses para avanzar en sus ofensivas tanto en la propia China como en Birmania.

Imagen 27. El crucero pesado japonés Haguro siendo atacado por la aviación estadounidense de la USAAF en Rabaul (Papúa Nueva Guinea) el 2 de noviembre de 1943.

Fuente: (Cox, 2011)

Durante noviembre de 1941 una parte de la Flota del Pacífico de la US Navy había sido enviada a Filipinas. El mismo día en que Japón bombardeó Pearl Harbor,

aviones nipones hicieron lo mismo sobre la isla de Luzón, la más grande y la más importante del archipiélago. En aquella ocasión destruyeron 103 aviones, más de la mitad de toda la fuerza aérea que Estados Unidos tenía desplegada en el, por entonces, Estado Libre Asociado de la Mancomunidad Filipina (Caballero, 2016: 82). Dos días después, el objetivo fue el astillero naval de Cavite, al sur de Manila y para el 13 de diciembre de 1941 los ataques japoneses habían destruido todos los aeródromos estadounidenses (Willmott, 2014). Las fuerzas navales, casi sin protección aérea, fueron enviados urgentemente a Java y a Australia y los pocos medios aéreos que sobrevivieron a los envites japoneses también fueron trasladados a Australia a mediados del mes de diciembre (Artola, 2007). Sólo quedaron las tropas de infantería, algunos cazas y unos 30 submarinos y naves pequeñas. En paralelo, Japón trató de realizar un nuevo bombardeo sobre Pearl Harbor con dos hidroaviones Kawanishi H8K2 pero erraron el tiro por culpa de las condiciones meteorológicas (Hernández, 2007: 8).

El 10 de diciembre de 1941 las fuerzas japonesas desembarcaron en Luzón. Primero fueron operaciones a pequeña escala, pero ya el 22 de diciembre el 14 Ejército Imperial, con la mayor parte de la 16 División de Infantería, tomaron tierra a través del Golfo de Lingayen. Dos días después la 48 División de Infantería arribó a la bahía de Lamón, al sur de Manila, para converger con las otras fuerzas en la capital. Allí, el general Douglas MacArthur, comandante supremo de los Estados Unidos en el Lejano Oriente, comenzó un plan de retirada hacia la provincia de Bataan y hacia la isla del Corregidor - en la bahía de Manila - y así, el 26 de diciembre de 1941 Manila se declaró ciudad abierta²² y el 2 de enero de 1942 los japoneses entraron en la capital filipina sin ningún tipo de resistencia (Willmott, 2014). Hecho esto, la infantería nipona se trasladó a Bataan y el 7 de enero atacaron a las fuerzas estadounidenses y filipinas allí refugiadas. Tras un cierto éxito inicial, las operaciones se estancaron, más por las bajas y por las enfermedades que por la resistencia militar.

²² El concepto «ciudad abierta» significa que las fuerzas defensoras han rendido o abandonado una ciudad sitiada. Se busca así que las fuerzas atacantes no ataquen a la población civil o que el patrimonio sea destruido, Lozano (2013: 94).

Imagen 28. Un pelotón de soldados japoneses forma junto a un grupo de monjas en la zona de intramuros de Manila en 1942.

Fuente: (De Jesús, 2010)

El 11 de marzo de 1942, por orden del presidente Roosevelt, MacArthur abandona Corregidor, se refugia en Australia y se convierte en el Comandante Supremo del Pacífico Sudoccidental, asumiendo el mando estadounidense de las fuerzas en Filipinas el teniente general Jonathan M. Wainwright. El 9 de abril los soldados acantonados en Bataan y, cortos de municiones y de suministros, ofrecen su rendición tras la última embestida japonesa (Symonds, 2018a). Al día siguiente, 76.000 estadounidenses y filipinos - 12.000 estadounidenses y 64.000 filipinos para ser exactos - fueron hechos prisioneros y obligados a recorrer 106 kilómetros andando desde Mariveles hasta una estación de tren en San Fernando para posteriormente ser transportados a un campo de concentración en Campo O'Donnell, un antiguo cuartel de la policía filipina (Webbe, 1974: 240). Los nipones no contaban con hacer tantos prisioneros y no tenían un plan de evacuación, por lo que hicieron andar en condiciones infrahumanas a los prisioneros maltratándolos sin piedad, sin casi agua ni alimentos y expuestos a enfermedades. En la conocida

como «marcha de la muerte de Bataán» se estima que entre 7.000 y 10.000 soldados perdieron la vida (Canales y Del rey, 2016: 169).

El general Wainwright no estuvo demasiado tiempo al mando de las fuerzas en Filipinas. El 6 de mayo de 1942, menos de un mes después de su llegada, tras una noche de intenso bombardeo aéreo y de artillería contra su cuartel general en Corregidor, los japoneses desembarcaron en la isla y lo apresaron. El 9 de mayo de 1942 el Estado Mayor Conjunto ordenó a los 80.000 soldados de Estados Unidos y de Filipinas que permanecían luchando en las islas del sur que se rindieran a los japoneses (Blair, 1976).

A principios de 1942 la plana mayor militar nipona debatió largo y tendido sobre qué hacer y cómo actuar contra Australia. En principio no era parte de la *Esfera de Coprosperidad de la Gran Asia Oriental*, pero los japoneses avanzaban rápido hacia el sur del Pacífico sin mucha resistencia y veían factible llegar hasta todo un continente lleno de materias primas. Pero una cosa era conquistar islas diseminadas con poca defensa y otra un continente entero. Los marinos de la Armada Imperial propusieron la invasión, pero el Ejército Imperial se opuso en bloque. Al final se tomó una decisión salomónica y se optó por tratar de aislar Australia de Estados Unidos por medio de un bloqueo naval sin dejar de hostigar a los puertos y las bases aliadas en Australia (Weinberg y Noriega, 2016).

Como ya se ha comentado, la ciudad australiana de Darwin fue bombardeada por primera vez el 19 de febrero de 1942. Cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor, el grueso de las fuerzas militares australianas se encontraban luchando junto a los aliados en el teatro de operaciones del Mediterráneo. Por tanto, no estaba preparada para asumir la guerra en su propio territorio. Carecía de aviones de combate, bombarderos modernos, andaba escasa de munición y no contaba con ningún portaaviones. Esto no hizo desistir a Churchill en sus peticiones de ayuda a los países de la Commonwealth, por lo que el primer ministro australiano, John Curtin, pidió ayuda a Estados Unidos el 27 de diciembre de 1941.

«El Gobierno australiano (...) considera que la lucha del Pacífico es principalmente una en la que Estados Unidos y Australia deben tener la mayor voz en la dirección del plan de lucha de las democracias. Sin inhibiciones de ningún tipo, dejó en claro que Australia mira a Estados Unidos, sin ningún tipo de molestias en cuanto a nuestros vínculos tradicionales o parentesco con el Reino Unido». (Crowley, 1973: 51)²³

Desde Camberra se vislumbraba con temor la rápida y contundente caída de la Malasia Británica y el colapso de Singapur, en donde unos 15.000 soldados australianos fueron hechos prisioneros. Más aún cuando los japoneses invadieron el Territorio de Papúa Nueva Guinea en marzo de 1942, zona administrada por Australia en la isla de Nueva Guinea desde la Primera Guerra Mundial, y establecieron una base aérea en ella (Orella, 2010).

Tras el ataque a Darwin, Australia fue golpeada desde el aire casi cien veces en un pulso nunca antes visto en el continente austral. Curtin maniobró y trasladó dos divisiones de Oriente Medio a Singapur ante la oposición de Churchill que quería que fueran trasladadas a Birmania, pero el *premiere* australiano insistió en su plan que culminaba con el regreso de esas fuerzas a Australia donde pasaron al mando de MacArthur. El hostigamiento japonés y su impacto psicológico sobrevenido no se limitó al norte del continente. A finales de mayo de 1942 varios minisubmarinos lograron hacer una incursión en el puerto de Sídney y un mes más tarde dos submarinos torpedearon los barrios del este de la propia Sídney y de la ciudad de Newcastle (Bateson, 1968). Por su parte, la resistencia aliada en las islas ocupadas por Japón fue al principio simbólica, pero comenzó a endurecerse gradualmente. Las fuerzas australianas y neerlandesas lideraron, por ejemplo, a los civiles en una prolongada campaña de guerrilla en el Timor portugués (Stille, 2014).

²³ Traducción del autor del texto «The Australian Government (...) considers that the Pacific struggle is primarily one in which the United States and Australia should have the greatest voice in directing the democracies' plan of struggle. Without inhibitions of any kind, I make it clear that Australia looks to the United States, without any hassles regarding our traditional ties or kinship with the United Kingdom».

Gráfico 5. Extensión máxima de las fuerzas japonesas a 7 de junio de 1942.

Fuente: El autor

En esos meses de principios de 1942 los gobiernos de los países aliados más pequeños comenzaron a presionar para que se creara un consejo de guerra intergubernamental Asia-Pacífico, con sede en Washington D. C. Las potencias principales accedieron a establecer un consejo en Londres, con un órgano subsidiario en Washington, sin embargo, los más pequeños continuaron presionando para que tuviera su sede en Estados Unidos. Al final, el Consejo de Guerra del Pacífico se formó en Washington el 1 de abril de 1942 compuesto por el presidente Franklin D. Roosevelt, su asesor Harry Hopkins y por representantes de Gran Bretaña, China, Australia, los Países Bajos, Nueva Zelanda y Canadá. Posteriormente se agregaron representantes de India y Filipinas. El consejo nunca tuvo ningún control operativo directo, y cualquier decisión que se tomó se remitió al Jefe de Estado Mayor Combinado de Estados Unidos y el Reino Unido, que también estaba en Washington (Dower, 2000a). En paralelo, Japón también se reforzó diplomáticamente con sus socios del Eje. El 18 de enero de 1942 se selló en

Berlín un acuerdo adicional al Pacto Tripartito del 27 de septiembre de 1940 en el que se establecieron las líneas divisorias entre los teatros de operaciones militares (Osmańczyk, 2003: 1738).

Imagen 29. Un bombardero North American B-25B Mitchell despegando desde el portaaviones USS Hornet (CV-8) el 18 de abril de 1942 para participar en el primer bombardeo estadounidense sobre Tokio.

Fuente: SAS (2014).

Habiendo logrado sus objetivos durante la primera fase de la operación con relativa facilidad, los japoneses ahora pasaron a la segunda. Tokio planeó expandir la profundidad estratégica de Japón al agregar el este de Nueva Guinea, Nueva Bretaña, las Aleutianas, Midway, las Islas Fiji, Samoa y puntos estratégicos en el área australiana a lo ya conseguido conquistar anteriormente (Hoyt, 2001). Sin embargo, el Estado Mayor Naval, la Flota Combinada y el Ejército Imperial tenían diferentes estrategias en la siguiente fase de la secuencia de operaciones. El Estado Mayor Naval abogó por un avance hacia el sur para apoderarse de partes de

Australia, como ya se ha comentado anteriormente. Sin embargo, con un gran número de tropas aún en plena lucha en China, combinadas con las estacionadas en Manchuria en un enfrentamiento con la Unión Soviética, el Ejército Imperial Japonés se negó a contribuir con las fuerzas necesarias para tal operación (Ienaga, 2010). El Estado Mayor Naval todavía quería cortar los enlaces marítimos entre Australia y Estados Unidos mediante la captura de Nueva Caledonia, Fiji y Samoa. Como esto requería muchas menos tropas, el 13 de marzo el Estado Mayor Naval y el Ejército acordaron realizar una serie de operaciones con el objetivo de capturar Fiji y Samoa (Hoyt, 2001). La segunda fase operativa comenzó cuando las ciudades de Lae y Salamaua, ubicadas en el este de Nueva Guinea, fueron capturadas el 8 de marzo. Sin embargo, el 10 de marzo, los aviones de los portaaviones estadounidenses atacaron a las fuerzas de invasión e infligieron pérdidas considerables. El raid tuvo importantes implicaciones operativas, ya que obligó a los japoneses a detener su avance en el Pacífico Sur, hasta que la Flota Combinada proporcionó los medios necesarios para proteger las futuras operaciones del ataque contra los portaaviones estadounidenses.

En abril de 1942, 16 bombarderos despegaron del portaaviones USS Hornet, situado a 970 km de Japón en lo que se ha conocido como *la Incursión de Doolittle*²⁴. Bombardearon Tokio, Yokohama y Yokosuka causando 50 muertos, 250 heridos y dejando 90 edificios destruidos, daños en magnitudes bélicas mínimos, pero fue un gran impulso moral para Estados Unidos. También tuvo importantes repercusiones psicológicas en Japón, al dejar expuestas las vulnerabilidades de la defensa antiaérea japonesa (Jansen, 2002). Como la incursión fue realizada por una fuerza de ataque embarcada en un portaaviones, también puso en evidencia la vulnerabilidad de las islas japonesas que constituían la primera línea de defensa del país mientras no se neutralizara la flota de portaaviones estadounidense. Los japoneses sólo contaban con una flotilla de arrastreros reconvertidos en patrulleras que tenían que velar por una línea de costa que iba desde la isla de Wake hasta la península de Kamchatka, una distancia

²⁴ Por el teniente coronel James H. Doolittle, director de la operación.

tan grande que proveía al flanco este de Japón de innumerables agujeros para poder incursionar y atacar (Willmott, 1983).

Imagen 30. Tropas japonesas entran en Rangún, capital de Birmania, el 8 de marzo de 1942.

Fuente: Humanidad y cosmos (2015).

El almirante Yamamoto estaba convencido de que era esencial seguir atacando las bases de Armada de Estados Unidos en el Pacífico, que había comenzado en Pearl Harbor (Hotta, 2007). Propuso atacar y ocupar el atolón Midway, un objetivo por el que pensó que los estadounidenses estarían dispuestos a batallar, ya que Midway estaba lo suficientemente cerca como para amenazar Hawái (Stille, 2014). Durante una serie de reuniones celebradas del 2 al 5 de abril, el Estado Mayor Naval y los representantes de la Flota Combinada llegaron a un compromiso. Yamamoto consiguió su operación sobre Midway, pero tuvo que aceptar dos condiciones que tuvieron implicaciones para la operación: para cubrir la ofensiva en el Pacífico Sur, tuvo que asignar una división de transportes a la operación contra Port Moresby, en Nueva Guinea y, además, incluyó un ataque para apoderarse de puntos estratégicos en las islas Aleutianas (Hoyt, 2001). A la

postre, estas condiciones comprometieron la ventaja estratégica que Japón tenía en ese momento en el Pacífico y la operación contra Port Moresby se convirtió en una batalla abierta con consecuencias nefastas para los nipones.

Entre el 7 y el 8 de mayo de 1942 Japón y Estados Unidos se enfrentaron en la Batalla del Mar del Coral. Por primera vez en la historia dos fuerzas navales de portaaviones lucharon sin tener contacto visual entre ellas usando sólo a sus aviones (Henion, 2008: 4). El ataque japonés a Port Moresby que le habían obligado a cubrir a Yamamoto recibió el nombre en clave Operación MO y se dividió en varias partes o fases. En la primera, la pequeña isla de Tulagi sería ocupada el 3 de mayo, en la segunda los portaaviones realizarían un amplio barrido a través del Mar del Coral para encontrar, atacar y destruir las fuerzas navales aliadas y se culminaría con varios desembarcos para capturar Port Moresby, programados para el 10 de mayo (Shindo, 2001). La Operación MO comprometió una fuerza naval de 60 barcos liderados por dos navíos señeros: el portaaviones Shōkaku y el Zuikaku, un portaaviones ligero, el Shōhō, seis cruceros pesados, tres cruceros ligeros y 15 destructores (Gailey, 2007). Además, se unieron a la operación unos 250 aviones, incluidos los 140 embarcados en los tres portaaviones (Ambrose, 2011). Aunque Tulagi fue capturado el 3 de mayo, al día siguiente un avión del portaaviones estadounidense Yorktown atacó a la fuerza de invasión (Shindo, 2001), haciendo desaparecer el elemento sorpresa. Ese elemento, que había estado presente de forma clave en Pearl Harbor, ahora se había perdido, debido al éxito de los descifradores de códigos aliados, que habían descubierto que el ataque sería contra Port Moresby (De la Guardia, 2019: 86). Desde el punto de vista aliado, si Port Moresby caía, los japoneses controlarían los mares al norte y al oeste de Australia y podrían aislar al país y cortar los suministros con Estados Unidos. Una fuerza operativa aliada bajo el mando del almirante Frank Fletcher, con los portaaviones USS Lexington (CV-2) y USS Yorktown (CV-5), se creó ex profeso para detener el avance japonés.

El 7 de mayo, los portaaviones japoneses lanzaron un ataque contra un objetivo que la inteligencia nipona aseguró que era un convoy enemigo, pero el informe resultó ser erróneo. La fuerza de ataque sólo encontró y atacó al petrolero

USS Neosho (AO-23) y al destructor USS Sims (DD-409) (Stille, 2014). Los portaaviones estadounidenses también lanzaron un ataque sin un reconocimiento completo, y en lugar de encontrar la principal fuerza de portaaviones japonesa, sólo localizaron y hundieron al portaaviones ligero Shōhō. El 8 de mayo, las fuerzas de ambos ejércitos finalmente se encontraron e intercambiaron ataques aéreos. Los 69 aviones de los dos portaaviones japoneses lograron hundir al Lexington y dañar el Yorktown. A cambio, los estadounidenses dañaron al Shōkaku. Aunque el Zuikaku no sufrió daños, las pérdidas de aviones y personal fueron muy importantes. Como resultado, la operación MO fue cancelada, (Waikato, 2012) y los japoneses se vieron obligados a abandonar sus intentos de aislar a Australia (Gailey, 2007).

Aunque lograron hundir un portaaviones, la batalla fue un desastre para los japoneses. No sólo se detuvo el ataque a Port Moresby, que constituyó el primer revés estratégico nipón de la guerra, sino que los tres portaaviones que estaban desplegados para dar batalla ahora no estarían disponibles para la operación contra Midway (Gailey, 2007) Después del Mar de Coral, los japoneses tenían operativos cuatro portaaviones: el Sōryū, el Kaga, el Akagi y el Hiryū, y creían que los estadounidenses tenían un máximo de dos: el USS Hornet (CV-8) y el USS Enterprise (CV-6). El USS Saratoga (CV-3) estaba fuera de juego, en reparación después de un ataque con torpedos, mientras que el Yorktown había sido dañado y la inteligencia naval japonesa creía que se había hundido. De hecho, partió para Midway después de sólo tres días de reparaciones en su cubierta de vuelo, con tripulaciones de trabajo civiles aún a bordo, a tiempo para estar presente para el próximo compromiso decisivo, aunque por poco tiempo.

1.4. Avance Aliado (1942-1945)

A partir de este momento la balanza cambió de lado y se inclinó de la parte liderada por Estados Unidos. Aunque hubo altibajos y los japoneses vendieron muy cara su derrota, las siguientes batallas se decantaron del lado americano de forma mayoritaria.

La Batalla de Midway fue una de las más importantes desarrolladas en el pacífico, sino la que más, ya que truncó todas las esperanzas de nuevas conquistas japonesas y cambió la balanza a favor de las fuerzas aliadas lideradas por Estados Unidos (De la Cámara, 2019).

El almirante Yamamoto vio la operación contra Midway como la batalla potencialmente decisiva de la guerra que podría conducir a la destrucción del poder estratégico estadounidense en el Pacífico (Parshall y Tully, 2005) y, posteriormente, abrir la puerta a un acuerdo de paz negociado con Estados Unidos, favorable a Japón (Shultz, 1997). A través de una sorpresa estratégica y táctica, los japoneses pretendían eliminar la fuerza aérea de Midway y dejar libre el paso para un aterrizaje combinado de 5.000 soldados (Symonds, 2011). Tras una rápida captura de la isla, la Flota Combinada sentaría las bases para la parte más importante de la operación. Yamamoto esperaba que el ataque atrajera a los estadounidenses hacia una trampa (Symonds, 2011). Midway sería un cebo para la US Navy que partiría de Pearl Harbor para contraatacar una vez que Midway hubiera sido capturado. Cuando llegaran los estadounidenses, concentraría sus fuerzas dispersas para derrotarlos. Un aspecto importante del esquema fue la Operación AL, que era el plan para apoderarse de dos islas de las Aleutianas, simultáneamente con el ataque a Midway (López y Cuenca, 1990). Contradictorio con el mito persistente, la operación aleutiana no fue una distracción para atraer a las fuerzas estadounidenses de Midway, ya que los japoneses querían que los estadounidenses se sintieran atraídos por Midway, en lugar de alejarse de ella (Stille, 2014). Sin embargo, en mayo, los descifradores de códigos aliados descubrieron el ataque planeado en Midway y jugaron al despiste con los japoneses. El complejo plan de Yamamoto no tenía previsto ningún operativo en caso de que la flota estadounidense les estuviera esperando. La vigilancia planificada de la flota estadounidense en Pearl Harbor por hidroaviones de largo alcance fue abortada por los estadounidenses y las líneas de exploración submarinas japonesas, que se suponía que iban a estar desplegadas a lo largo de las islas hawaianas, no se completaron a tiempo, por lo que los japoneses no pudieron detectar a los portaaviones estadounidenses de la Fuerza de Ataque 17,

que incluía al Yorktown, que había partido de su base antes de la medianoche del 31 de mayo (Willmott, 2002).

Imagen 31. Una bomba japonesa impacta sobre el puente de mando del USS Astoria (CA-34) durante la Batalla de Midway el 4 de junio de 1942.

Fuente: Britannica (2016).

La batalla comenzó el 3 de junio, cuando un avión estadounidense de Midway vio y atacó al grupo de portaaviones japonés a 700 millas (1.100 km) al oeste del atolón (Stille, 2014). El 4 de junio, los japoneses lanzaron un ataque con 108 aviones sin que consiguieran dar un golpe decisivo a las instalaciones de la isla de Midway (Stille, 2014). Previo a ello un avión de reconocimiento y ataque estadounidense con base en Midway ya había partido para localizar y atacar a los portaaviones japoneses, que habían sido vistos en la jornada previa. En cuanto dio con ellos trató sin éxito de hacer blanco sobre alguno de ellos, informó de su posición a los tres portaaviones estadounidenses y un total de 116 aviones despegaron para comenzar un ataque. En medio de estos ataques descoordinados, un avión de exploración japonés informó la presencia de una fuerza de ataque estadounidense, sin que informara en el momento de la presencia de ningún portaaviones (De la Cámara, 2019). El vicealmirante Chūichi Nagumo se vio en una situación táctica difícil en la que tuvo que contrarrestar los continuos ataques aéreos estadounidenses y recuperaba sus aviones de ataque sobre Midway,

mientras decidía si realizar un ataque inmediato contra la flota estadounidense o esperar para preparar un ataque adecuado (De la Cámara, 2019). Después de una rápida deliberación, optó por un ataque diferido, pero mejor preparado contra la fuerza operativa estadounidense (Repollés, 1968: 163). Sin embargo, a partir de las 10:22 de la mañana, una escuadrilla de Douglas SBD Dauntless estadounidenses sorprendieron y atacaron con éxito a tres de los portaaviones japoneses. Con sus cubiertas cargadas de aviones llenos de combustible y totalmente armados, el Sōryū, el Kaga y el Akagi se convirtieron en naufragios ardientes inmediatos. Un sólo portaaviones japonés, el Hiryū, permaneció operativo y lanzó un contraataque inmediato. Sus dos ataques golpearon el Yorktown y lo dejaron inoperativo. En la tarde, aviones de los dos portaaviones estadounidenses restantes encontraron y destruyeron el Hiryū mientras que un submarino japonés I-168 remató con un torpedo al Yorktown, llevándose también por delante al destructor USS Hammann (DD-412). Con el poder de la Kidō Butai²⁵ destruido, el poder ofensivo de Japón se vio debilitado. En la mañana del 5 de junio, con la batalla perdida, los japoneses cancelaron la operación sobre Midway y la iniciativa en el Pacífico quedó en un momento de indefinición (Repollés, 1968: 144). Parshall y Tully (2005) señalan que, aunque los japoneses perdieron cuatro portaaviones, las pérdidas en Midway no disminuyeron radicalmente las capacidades de combate de la aviación japonesa en su conjunto.

La Batalla de Midway fue el principio del fin para la supremacía japonesa en el Pacífico. Los norteamericanos la consideraron como una revancha al ataque de Pearl Harbor. A partir de entonces Japón pasaría a la defensiva, con una evidente debilidad para proteger las conquistas alcanzadas hasta esa fecha. Estados Unidos por su parte, pasaría a la contraofensiva (Lozano, 2013).

A pesar de la derrota en las aguas de Midway, las fuerzas terrestres japonesas continuaron avanzando en las Islas Salomón y en Nueva Guinea. Desde julio de 1942, unos pocos batallones de reserva australianos, muchos de ellos muy jóvenes y sin entrenamiento, lucharon en una obstinada acción de retaguardia en

²⁵ La flota aérea de la Armada Imperial Japonesa.

Nueva Guinea, contra un avance japonés a lo largo del Sendero de Kokoda hacia Port Moresby, sobre las escarpadas cumbres de la cordillera de Owen Stanley. La milicia, agotada y profundamente agotada por las bajas, fue relevada a finales de agosto por tropas regulares de la Segunda Fuerza Imperial Australiana, que volvían de actuar en el teatro mediterráneo. A principios de septiembre de 1942, los marines japoneses atacaron una base estratégica de la Real Fuerza Aérea Australiana en Milne Bay, cerca del extremo oriental de Nueva Guinea. Fueron derrotados por las fuerzas aliadas - principalmente batallones de infantería del ejército australiano y escuadrones de la Real Fuerza Aérea Australiana, más ingenieros del ejército de Estados Unidos y una batería antiaérea de apoyo -, suponiendo la primera derrota terrestre de la guerra para las fuerzas japonesas (Ambrose, 2011).

En paralelo, entre el 9 y el 10 de septiembre de ese año un submarino japonés I-25 lanzó bombas incendiarias sobre los bosques de Oregón (Felton, 2006: 114) mientras que varios aviones hicieron lo mismo sobre la misma zona. La prensa estadounidense ocultó intencionadamente la noticia en una maniobra de censura propagandística para no minar la moral de la retaguardia (Sanders, 2000: 27).

Al mismo tiempo que se libraban las grandes batallas en Nueva Guinea, las fuerzas aliadas se dieron cuenta de que los japoneses estaban construyendo un aeródromo en la isla principal del archipiélago de las islas Salomón, Guadalcanal (Willmott, 2002). El 7 de agosto, los marines estadounidenses desembarcaron en las islas de Guadalcanal y Tulagi para tratar de neutralizar la potencial amenaza táctica sobre Australia, dado que los japoneses podrían construir un campo de aviación en ese lugar. El vicealmirante Gunichi Mikawa, comandante de la Octava Flota recién formada en Rabaul, reaccionó rápidamente reuniendo cinco cruceros pesados, dos cruceros ligeros y un destructor, para atacar a la fuerza aliada en la costa de Guadalcanal. En la noche del 8 al 9 de agosto, la rápida respuesta de Mikawa desencadenó la Batalla de la Isla Savo, una brillante victoria japonesa por la que se hundieron cuatro cruceros pesados aliados, (Symonds, 2018b) mientras que no se perdió ningún barco japonés. Sin embargo, los nipones no consiguieron

dañar ninguno de los portaaviones estadounidenses. Si se hubiera hecho así, el primer contraataque estadounidense en el Pacífico podría haberse detenido. Los japoneses originalmente interpretaron los desembarcos estadounidenses como nada más que una acción de reconocimiento del terreno (Willmott, 2002).

Imagen 32. Un grupo de Marines de Estados Unidos desembarca en la isla de Guadalcanal el 16 de agosto de 1942.

Fuente: (McMachine, 2013)

Con las fuerzas japonesas y aliadas ocupando varios lugares de la isla, durante los siguientes seis meses ambas partes invirtieron grandes recursos en llevar a cabo una batalla de desgaste en tierra, mar y aire. La cobertura aérea estadounidense con base en el Campo Henderson – el aeródromo comenzado a construir por los japoneses - aseguró el control estadounidense de las aguas alrededor de Guadalcanal durante el día, mientras que las capacidades superiores de combate nocturno de la Armada Imperial Japonesa le dieron la ventaja a los nipones por la noche. En agosto, las fuerzas embarcadas en los portaaviones, tanto

japonesas como estadounidenses, lucharon entre sí en la Batalla de las Salomón Orientales. En octubre, las fuerzas estadounidenses compuestas principalmente por cruceros y destructores desafiaron con éxito a los japoneses en varios combates nocturnos durante la Batalla del Cabo Esperanza, hundiendo un crucero y un destructor nipones, a la par que sufrían la pérdida de un destructor. Durante la noche del 13 de octubre, dos acorazados japoneses, el Kongo y el Haruna, bombardearon Campo Henderson. El aeródromo fue desalojado temporalmente pero rápidamente volvió al servicio. El 26 de octubre, los portaaviones japoneses Shokaku y Zuikaku hundieron el USS Hornet (CV-8), que había sido muy dañado en la Batalla de las Islas Santa Cruz. La pérdida de Hornet, junto con la pérdida anterior de USS Wasp (CV-7) por un submarino IJN I-19 en septiembre, significó que la fuerza de portaaviones estadounidense en el área se redujera a un sólo barco, el USS Enterprise (CV-6). Sin embargo, los dos portaaviones nipones también sufrieron graves pérdidas en aviones y pilotos y tuvieron que retirarse a sus aguas de origen para su reparación y reposición.

Del 12 de noviembre al 15 de noviembre, los buques de superficie japoneses y estadounidenses participaron en feroces acciones nocturnas en la Batalla Naval de Guadalcanal, una de las dos únicas batallas en la Guerra del Pacífico en donde los acorazados lucharon entre sí directamente, que vieron luchar a dos almirantes estadounidenses posteriormente muertos en acción y donde también se hundieron dos acorazados japoneses (Oyler, 2011: 89).

Durante la campaña, la mayoría de los aviones japoneses con base en el Pacífico Sur se desplegaron en defensa de Guadalcanal. Muchos se perdieron en numerosos enfrentamientos con las fuerzas aéreas aliadas con base en Campo Henderson o con aviones basados en portaaviones. Fue el entorno perfecto para crear mitos y leyendas como la del piloto japonés Saburō Sakai, al cual se le adjudican unos 64 derribos de aviones aliados. Sobrevivió milagrosamente a un disparo sobre su avión que le atravesó el cráneo sobrevolando la isla de Tulagi y rubricó la mayor de sus hazañas al lograr volver a la base tras cuatro horas de vuelo, sin movilidad en el brazo y pierna izquierdos, sin visibilidad en un ojo y con una bala alojada en el cráneo (Piorno, 2013: 88). Mientras tanto, las fuerzas

terrestres japonesas lanzaron repetidos ataques contra las posiciones fuertemente defendidas de Estados Unidos alrededor de Campo Henderson, donde sufrieron terribles bajas. Para mantener estas ofensivas, el reabastecimiento fue llevado a cabo por convoyes japoneses nocturnos que fueron conocidos como *Tokyo Express* por los aliados. Los convoyes a menudo se enfrentaban en batallas nocturnas con las fuerzas navales enemigas en las que participaban destructores que Tokio no podía permitirse perder. Las batallas de flotas que involucran barcos más pesados e incluso las batallas diurnas de portaaviones tuvieron lugar en un tramo de aguas cerca de Guadalcanal que se conoce como *Ironbottom Sound* por la multitud de barcos hundidos de ambos bandos. Sin embargo, los aliados fueron mucho más capaces de reemplazar estas pérdidas.

A finales de 1942, el Estado Mayor japonés decidió hacer de Guadalcanal su prioridad. Ordenaron a los japoneses desplegados en la Senda de Kokoda, que casi habían visto las luces de Port Moresby, que se retiraran a la costa noreste de Nueva Guinea. Las fuerzas australianas y estadounidenses atacaron sus posiciones fortificadas y, tras de más de dos meses de combates en el área de Buna-Gona, finalmente acabaron capturando la cabeza de playa japonesa clave a principios de 1943. Finalmente, reconociendo que la campaña para recuperar Campo Henderson y asegurar Guadalcanal simplemente se había vuelto demasiado costosa para continuar, los japoneses evacuaron la isla y se retiraron en febrero de 1943 (Evans y Peattie, 1997).

La reconquista de la isla de Guadalcanal por los americanos, el 9 de febrero de 1943 marca el inicio de las victorias aliadas en el Pacífico. Entre el 1 y el 2 de agosto de ese año un grupo de 15 lanchas torpederas trató de bloquear el paso de varios convoyes japoneses al sur de la isla de Kolombangra, también en las Salomón. Una de ellas, comandada por el teniente John F. Kennedy, fue hundida por el crucero nipón Amagiri²⁶ (Agar, 2013: 281).

²⁶ Futuro trigésimo quinto presidente de Estados Unidos

La derrota japonesa en Guadalcanal, en febrero de 1943, fue el punto de inflexión de la contienda en el Pacífico y anunció el declive nipón, en paralelo a lo que había significado para Hitler la rendición de sus tropas en Stalingrado. (Historia alternativa., 2013)

En junio de 1943, los aliados lanzaron la Operación Cartwheel, que definió su estrategia ofensiva en el Pacífico Sur. La operación tenía como objetivo aislar la principal base de avanzada japonesa en Rabaul y cortar sus líneas de suministro y comunicación. Esto allanó el camino para las campañas venideras diseñadas por Nimitz de ir saltando de isla en isla hasta llegar a Japón.

En China continental, las divisiones japonesas 3ª, 6ª y 40ª con un total de alrededor de 120.000 tropas se concentraron en Yueyang y avanzaron hacia el sur en tres columnas, intentando nuevamente cruzar el río Miluo para llegar a la ciudad de Changsha. En enero de 1942, las fuerzas chinas lograron una victoria en ese lugar, el primer éxito aliado contra Japón en el continente (Hsi-sheng, 1992). Tras la *Incursión de Doolittle*, el Ejército Imperial Japonés llevó a cabo la Campaña de Zhejiang-Jiangxi, con el objetivo de buscar a los aviadores estadounidenses supervivientes, aplicar represalias a los chinos que los ayudaron y destruir las bases aéreas (Chevrier et al., 2004: 19). Esta operación comenzó el 15 de mayo de 1942 con divisiones de infantería y batallones de artillería, pero fue repelida por las fuerzas chinas en septiembre (Schoppa, 2011: 28). Durante esta campaña, el Ejército Imperial Japonés dejó un rastro de devastación y también propagó patógenos de cólera, fiebre tifoidea, peste y disentería como parte de su arsenal bélico. Las estimaciones chinas sitúan el número de muertos en 250.000 civiles. Alrededor de 1.700 soldados japoneses murieron, de un total de 10.000, tras enfermar de sus propias armas biológicas (Tanaka, 1996: 138). El 2 de noviembre de 1943, Isamu Yokoyama, comandante del 11º Ejército Imperial Japonés, desplegó las divisiones 39, 58, 13, 3, 116 y 68 - un total de alrededor de 100.000 tropas -, para atacar Changde (Croddy et al., 2005: 171). Durante la Batalla de Changde, de siete semanas de duración, los chinos obligaron a Japón a luchar cuerpo a cuerpo en una costosa campaña de desgaste. Aunque el Ejército Imperial Japonés inicialmente capturó con éxito la ciudad, la 57 División China fue capaz de

tenerlos ocupados el tiempo suficiente para que llegaran refuerzos y rodearan a los japoneses. Tras eso, los chinos cortaron las líneas de suministro japonesas, provocando una retirada (Jaffe, 1943).

A raíz de la conquista japonesa de Birmania, se desató un desorden generalizado con una gran agitación a favor de la independencia en el este de la India y una hambruna desastrosa en Bengala que causó hasta tres millones de muertos. A pesar de esto, y de las líneas de comunicación inadecuadas, las fuerzas británicas e indias intentaron realizar contraataques limitados en Birmania a principios de 1943 contra las fuerzas niponas. Una ofensiva en Arakan falló, ignominiosamente según algunos oficiales de alto rango, (Allen, 1984: 112-116) mientras se montaba una red de comunicaciones de larga distancia bajo el mando del general de brigada Orde Wingate que sufrió grandes pérdidas, pero fue publicitado en clave positiva – como había ocurrido con los ataques en suelo estadounidense - para reforzar la moral de los aliados. Esto provocó que los japoneses organizaran grandes ofensivas al año siguiente. En agosto de 1943, los aliados formaron un nuevo Comando del Sudeste Asiático (SEAC) para asumir las responsabilidades estratégicas en el teatro de operaciones de Birmania, y el Comando Británico de India (IC), bajo mandato de Wavell, para India. En octubre de 1943, Winston Churchill designó al almirante Lord Louis Mountbatten como su Comandante Supremo en estas zonas. El 14º Ejército británico e indio se formó para enfrentarse a los japoneses en Birmania bajo el mando del teniente general William Slim. El general estadounidense Joseph Stilwell, quien también era comandante adjunto de Mountbatten y comandaba las fuerzas estadounidenses en el Teatro China-Birmania-India, dirigió la ayuda a China y envió efectivos para construir el camino de Ledo para unir India y China por tierra. En 1943, el ejército tailandés, aliado de Japón, invadió Phayap y se dirigió a Xishuangbanna en China, pero fue rechazada por la fuerza expedicionaria china (Mingon, A. (En línea).

Midway fue la última gran batalla naval en dos años. Estados Unidos aprovechó el tiempo para convertir su vasto potencial industrial en un mayor productor de barcos y aviones además de para entrenar adecuadamente a sus tripulaciones (Evans y Peattie, 1997). Al mismo tiempo, Japón, al carecer de una

base industrial adecuada, de una estrategia tecnológica, de recursos navales adecuados, de una defensa comercial fuerte y de un programa de entrenamiento de las tripulaciones aéreas eficaz, se quedó cada vez más atrás. En términos estratégicos, los aliados comenzaron un largo movimiento a través del Pacífico, tomando una isla tras otra haciendo de puentes. No todas las fortalezas japonesas tuvieron que ser capturadas; algunas, como Truk, Rabaul y Formosa, fueron neutralizadas por el ataque aéreo. El objetivo era acercarse al propio Japón y luego lanzar ataques aéreos estratégicos masivos, reducir el bloqueo submarino y finalmente - sólo si era necesario - ejecutar una invasión. La armada de Estados Unidos no buscó a la flota japonesa para una batalla decisiva como sugeriría la doctrina mahaniana - y como Japón esperaba -, así que el avance aliado sólo pudo ser detenido por un ataque naval japonés masivo que la escasez de petróleo - agravada por los ataques submarinos aliados contra petroleros nipones- hizo imposible (Spector, 2012). Japón se ve poco a poco acorralada y radicaliza su discurso. El 22 de abril de 1943 Tokio anuncia que a los pilotos aliados capturados les será dado «un billete de ida al infierno» (Sanders, 2000: 29) y el 26 de octubre el emperador Hirohito anuncia a su nación que la situación actual es «realmente grave» (Yust, 1947: 736).

El 22 de noviembre de 1943, el presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, el primer ministro británico Winston Churchill y el general de la República de China, el generalísimo Chiang Kai-shek, se reunieron en El Cairo para discutir una estrategia común para derrotar a Japón. La reunión también se conoció como la Conferencia de El Cairo y concluyó con la Declaración de El Cairo. Ese mismo mes los infantes de marina estadounidenses sufrieron grandes bajas cuando atacaron la guarnición de 4.500 soldados en Tarawa. La derrota ayudó a los aliados a mejorar sus técnicas de desembarcos anfibios, aprender de sus errores e implementar cambios en los bombardeos preventivos, crear una planificación más cuidadosa con respecto a las mareas y los horarios de las embarcaciones de desembarco, y una mejor coordinación en general. Las operaciones en Gilbert fueron seguidas a fines de enero y mediados de febrero de 1944 por otros desembarcos, menos costosos, en las Islas Marshall.

Después de los reveses aliados de 1943, el Comando del Sudeste Asiático se preparó para lanzar varias ofensivas sobre Birmania en varios frentes. En los primeros meses de 1944, las tropas chinas y estadounidenses del Comando del Área de Combate del Norte (NCAC), comandado por el estadounidense Joseph Stilwell, comenzaron a ampliar la famosa carretera de Birmania desde la India hasta el norte de la hoy Myanmar, mientras que el XV Cuerpo comenzó un avance a lo largo de la costa en la provincia de Arakán. En febrero de 1944, los japoneses organizaron un contraataque local en ese lugar. Después de un primer éxito nipón, éste fue rechazado. Las divisiones indias del XV Cuerpo se mantuvieron firmes a la espera de ser rescatados de la pinza en la que habían sido envueltas, confiando en que los aviones soltaran suministros sobre las unidades avanzadas que se habían quedado más aisladas. Los japoneses respondieron también a los ataques aliados lanzando una ofensiva en India a mediados de marzo a través de la montañosa y densamente boscosa frontera. Este ataque, con el nombre en código de Operación U-Go, fue llevado a cabo por el teniente general Renya Mutaguchi, comandante en jefe, recientemente ascendido, del 15º ejército japonés. Aunque varias unidades del XIV Ejército británico tuvieron que luchar para salir del cerco, a principios de abril se habían concentrado en Imphal, en el estado de Manipur. Una división japonesa que había avanzado a Kohima, en el estado de Nagaland, cortó el camino principal a Imphal, pero no logró capturar todas las defensas en Kohima. Durante el mes de abril, los ataques japoneses contra Imphal fallaron, mientras que las nuevas formaciones aliadas expulsaron a los japoneses de las posiciones que habían capturado en Kohima.

Como muchos japoneses habían temido, las cadenas de suministro de Japón no podían mantener sus fuerzas. Una vez que las esperanzas de Mutaguchi de una victoria temprana se vieron frustradas, sus tropas, particularmente las de Kohima, se murieron de hambre, literalmente (Barker, 2013: 152). Durante el mes de mayo, mientras Mutaguchi continuaba ordenando ataques, los aliados avanzaron hacia el sur desde Kohima y hacia el norte desde Imphal. Los dos frentes aliados se encontraron el 22 de junio, rompiendo el asedio japonés de Imphal. Los japoneses finalmente interrumpieron la operación el 3 de julio. Habían perdido más de 50.000 tropas, principalmente por inanición y por enfermedad. Representó la peor

derrota sufrida por el Ejército Imperial Japonés hasta esa fecha (Bond y Tachikawa, 2004: 122) y aunque el avance en Arakán se había detenido para liberar tropas y aviones para la Batalla de Imphal, los estadounidenses y los chinos continuaron avanzando en el norte de Birmania, ayudados por los Chindits de operaciones especiales que operaban contra las líneas de comunicación japonesas. A mediados de 1944, la Fuerza Expedicionaria China invadió el norte de Birmania desde Yunnan y capturaron una posición fortificada en Mount Song (Stevens, 2005: 66-74). Cuando cesó la campaña durante las lluvias monzónicas, el NCAC había asegurado un aeródromo vital en Myitkyina (agosto de 1944), lo que alivió los problemas de reabastecimiento aéreo desde India a China causados por lo que los pilotos aliados llamaron *The Hump* (la joroba) en referencia a la zona oriental del Himalaya.

A mediados de 1944, Japón movilizó a más de 500.000 hombres y lanzó su mayor ofensiva de la Segunda Guerra Mundial en China bajo el nombre en clave de Operación Ichi-Go con el objetivo de conectar el territorio controlado por los japoneses en China con la Indochina francesa y capturar bases aéreas en el sureste de China donde se ubicaban los bombarderos estadounidenses (Davidson, 2004: 37). Durante este tiempo, cerca de 250.000 efectivos de tropas chinas, recién entrenadas por Estados Unidos bajo el mando de Stilwell, y fuerzas expedicionarias chinas, se habían confinado en el teatro de operaciones birmano según los términos de la Ley de Préstamo y Arriendo de 1941²⁷ (Viale, 2010: 46). Aunque Japón sufrió alrededor de 100.000 bajas, estos ataques, los más grandes en varios años, consiguieron ganar mucho terreno para Japón antes de que las fuerzas chinas detuvieran las incursiones en la región de Guangxi. A pesar de las importantes victorias tácticas, la operación en general no logró proporcionarle a Japón ganancias estratégicas significativas. Una gran mayoría de las fuerzas chinas pudieron retirarse para después regresar y atacar posiciones japonesas en la Batalla de las Montañas Xuefeng. Las constantes derrotas que sufrieron los japoneses en el Pacífico hicieron que Japón nunca obtuviera en tiempo y forma los

²⁷ Esta ley dio al presidente estadounidense la autoridad para ayudar a cualquier nación cuya defensa considerara vital para Estados Unidos y que a cambio aceptara cualquier tipo de pago que considerara satisfactorio.

recursos necesarios para lograr la victoria final sobre China. La operación Ichi-Go creó una gran sensación de confusión social en las áreas de China que afectó. Las guerrillas comunistas chinas pudieron explotar esta confusión para obtener influencia y control de áreas mayores en el campo después de Ichi-Go (Xiaobing, 2012).

En mayo de 1943, los japoneses prepararon la Operación Z o Plan Z, que preveía el uso del poder naval japonés para contrarrestar a las fuerzas estadounidenses que amenazan la línea perimetral de defensa exterior de Japón. Esta línea se extendía desde las Aleutianas y Wake, pasando por las islas Marshall y Gilbert, Nauru, el archipiélago Bismarck, Nueva Guinea, luego hacia el oeste pasando por Java y Sumatra hasta Birmania (Y'Blood, 1981). Entre 1943 y 1944, las fuerzas aliadas en las Salomón comenzaron a atacar implacablemente a Rabaul, rodeando y neutralizando su fortaleza. Con su posición en las Salomón desintegrándose, los japoneses modificaron el Plan Z al eliminar las Islas Gilbert, las Marshall y el Archipiélago Bismarck como áreas vitales para defender. Luego basaron sus posibles acciones en la defensa de un perímetro interno, que incluía las islas Marianas, Palaos, Nueva Guinea Occidental y las Indias Orientales Holandesas. Mientras tanto, en el Pacífico Central, los estadounidenses iniciaron una gran ofensiva, comenzada en noviembre de 1943 con desembarcos en las Islas Gilbert (Stille, 2014). Los japoneses se vieron obligados a mirar impotentes cómo sus guarniciones en las islas Gilbert y luego en las islas Marshalls fueron aplastadas (Spector, 2002).

La estrategia de mantener guarniciones isleñas demasiado extendidas y alejadas entre sí quedó totalmente en entredicho (Ambrose, 2011). En febrero de 1944, el grupo de ataque rápido de la US Navy atacó durante la Operación Hailstone la principal base naval del atolón Chuuk. Aunque los japoneses habían trasladado sus barcos principales a tiempo para evitar ser atrapados, dos días de ataques aéreos dieron como resultado unas pérdidas significativas para los aviones japoneses (Ambrose, 2011). Los nipones se vieron obligados a abandonar Chuuk por lo que ya no podían contrarrestar a los estadounidenses en ningún frente del perímetro alrededor de Japón. En consecuencia, los japoneses realizaron

una retirada táctica para dejar lo que les restaba de fuerza en la reserva y esperar la batalla decisiva (Manchester, 2008). Tokio desarrolló un nuevo plan, conocido como A-GO. El Estado Mayor pergeñó una acción decisiva que se libraría en algún lugar entre Palaos y las islas Carolinas occidentales en donde se concentraría una flota móvil recién formada junto con un gran número de aviones con base en tierra (Y'Blood, 1981). Si los estadounidenses atacaban las islas Marianas, serían contraatacados por los aviones para ser atraídos a las áreas donde la flota móvil podría enfrentarse a ellos y derrotarlos (Dower, 2014).

El 12 de marzo de 1944, el Estado Mayor Conjunto aliado ordenó la ocupación de las islas Marianas del Norte, en concreto las islas de Saipán, Tinián y Guam, el 15 de junio. Todas las fuerzas para la operación de las islas Marianas serían comandadas por el almirante Raymond A. Spruance que contaría con 535 buques de guerra y auxiliares junto con una fuerza terrestre de tres divisiones de los Marines y una división reforzada del Ejército con un total de más de 127.500 efectivos (Hopkins, 2009). Para los estadounidenses, la operación en las islas Marianas proporcionaría la interrupción de suministro del oleoducto japonés hacia el sur, la puesta en marcha de bases navales avanzadas para operaciones submarinas y de superficie, el establecimiento de aeródromos como base de B-29 desde los cuales poder bombardear las islas nacionales japonesas y la elección entre varios objetivos posibles para la próxima fase de operaciones que mantendría a los japoneses ocupados en descifrar las intenciones estadounidenses. También se esperaba que esta penetración en la zona de defensa interior japonesa, que se situaba a poco más de 1.250 millas (2.010 km) de Tokio, pudiera obligar a la flota japonesa a salir a mar abierto para un enfrentamiento decisivo (Gailey, 2011). La capacidad de planificar y ejecutar una operación tan compleja en el espacio de 90 días fue indicativa de la superioridad logística aliada.

Los marines atacaron Garapan, en la isla de Saipán, el 21 de junio de 1944. El 15 de junio, en la fecha prevista, la 2ª y la 4ª División del Cuerpo de Marines apoyadas por un grupo de bombardeo naval más un total de ocho acorazados, once cruceros y veintiséis destructores desembarcaron en Saipán. Sin embargo, el fuego japonés fue tan efectivo que el objetivo del primer día no se alcanzó hasta la

tercera jornada. Tras una resistencia japonesa fanática, los Marines capturaron el aeródromo de Aslito, en el sur, el 18 de junio. Los ingenieros y zapadores rápidamente pusieron en marcha un campo de vuelo. El 22 de junio, el frente de las divisiones que avanzaban hacia el norte se amplió hasta tal punto que el general Holland Smith ordenó que la mayor parte de la 27ª División del ejército se hiciera cargo de la línea en el centro, entre las dos divisiones de Marines. La 27ª División tardó en tomar sus posiciones y en hacer avances para que los flancos internos no quedaran expuestos. Se formó una U gigante con la 27ª en la base ocupando unas 1.500 yardas (1,4 km) tras las formaciones que avanzaban, dando a los japoneses la oportunidad de poder romper el avance. El 24 de junio, el general Holland Smith reemplazó al general Ralph C. Smith, que estaba al mando de la 27ª División, por considerar el Alto Mando que no estaba siendo muy osado en su planteamiento (Smith, 1992: 37).

Nafutan, el punto sur de Saipán, fue asegurada el 27 de junio una vez que las tropas japonesas atrapadas allí se comprometieran en un intento desesperado por abrirse paso. En el norte, el 27 de junio se tomó el Monte Tapotchau, el punto más alto de la isla. Los Marines avanzaron sin descanso hacia el norte y en la noche del 6 al 7 de julio se produjo un ataque desesperado japonés suicida – los famosos *banzai* - en el que tres o cuatro mil japoneses hicieron una carga fanática que penetró sobre las líneas enemigas cerca de Tanapag antes de ser aniquilados. Tras este ataque, cientos de habitantes de la población nativa se suicidaron en masa arrojándose desde los acantilados hacia las rocas en el extremo norte de la isla. El 9 de julio, dos días después del ataque *banzai*, cesó la resistencia organizada contra Saipán. Los marines estadounidenses llegaron al extremo más septentrional de la isla, Marpi Point, veinticuatro días después del desembarco. Sólo quedaban grupos aislados de tropas japonesas ocultas (Stott, 1947: 525). Un mes después de la invasión de Saipán, Estados Unidos recuperó y capturó respectivamente las islas de Guam y Tinián. Una vez capturadas, ambas islas fueron utilizadas ampliamente por el ejército de Estados Unidos, ya que tenían al Japón continental dentro de un radio alcance de ida y vuelta de los bombarderos estadounidenses B-29. En respuesta, las fuerzas japonesas atacaron las bases en las islas Saipán y Tinián desde noviembre de 1944 hasta enero de 1945 al mismo tiempo que los

estadounidenses llevaban a cabo una intensa campaña de bombardeo estratégico contra las ciudades japonesas con importancia industrial como Tokio, Nagoya, Osaka, y Kobe. La invasión de Peleliu, en las islas Palaos, el 15 de septiembre supuso un cambio drástico en las tácticas defensivas japonesas, lo que provocó la tasa más alta de bajas entre las fuerzas estadounidenses en una operación anfibia durante la Guerra del Pacífico. En lugar de los cuatro días previstos, hubo que esperar hasta el 27 de noviembre para asegurar la isla. El valor estratégico final de los desembarcos aún es motivo de debate (De la Guardia, 2009: 313).

Cuando los estadounidenses desembarcaron en la isla de Saipán, los japoneses consideraron que retenerla era un imperativo. En consecuencia, los nipones respondieron con su mayor fuerza de portaaviones de toda la guerra. La Flota Móvil constaba de nueve portaaviones bajo el mando del vicealmirante Jisaburō Ozawa, y contaba con el apoyo de 500 aviones adicionales con base en tierra. Frente a ellos estaba la Quinta Flota de Estados Unidos bajo el mando del almirante Raymond A. Spruance, que constaba de 15 portaaviones y 956 aviones. El choque resultante dio como resultado la batalla entre portaaviones más grande de la historia (Blair, 1976).

La Batalla del Mar de Filipinas no resultó como los japoneses esperaban. Durante el mes anterior, los destructores estadounidenses habían hundido 17 de los 25 submarinos en Ozawa y los repetidos ataques aéreos estadounidenses destruyeron numerosas instalaciones aéreas niponas en tierra (Morrison, 2001). El 19 de junio, una serie de ataques aéreos con base en portaaviones japoneses fueron neutralizados por las defensas estadounidenses. Todos los portaaviones estadounidenses tenían centros de información de combate, que interpretaban el flujo de datos de radar y las órdenes de intercepción por radio a las patrullas aéreas de combate. Los pocos atacantes japoneses que lograron llegar a la flota estadounidense en una secuencia escalonada encontraron fuego antiaéreo masivo con espoletas de proximidad. Sólo un buque de guerra estadounidense sufrió daños leves (Spector, 1988).

El mismo día, el Shōkaku fue alcanzado por cuatro torpedos del submarino USS Cavalla (SS-244) y se hundió causando una gran pérdida de vidas. El Taihō también fue hundido por un sólo torpedo, del submarino USS Albacore (SS-218). Al día siguiente, la Flota Móvil fue sometida a un ataque aéreo de los portaaviones estadounidenses y sufrió la pérdida del portaaviones Hiyō (Spruance et al., 2018). Los cuatro ataques aéreos japoneses en respuesta movilizaron 373 aviones, de los cuales 130 regresaron a los portaaviones restantes (Y'Blood, 1981). Muchos de estos supervivientes se perdieron posteriormente cuando los ataques submarinos estadounidenses hundieron el Taihō y el Shōkaku. Tras el segundo día de batalla, la lista de pérdidas totalizó tres portaaviones y 445 tripulaciones con más de 433 aviones de transporte y alrededor de 200 aviones con base en tierra. Los estadounidenses perdieron 130 aviones y 76 tripulaciones, muchas debido a que los aviones se quedaron sin combustible o sufrieron daños, y amerizaron o regresaron a sus portaaviones por la noche cuando no disponían de equipos o formación de tripulaciones para tomas nocturnas en un portaaviones.

Aunque la derrota en el Mar de Filipinas fue severa por la pérdida de los portaaviones Taihō, Shōkaku y Hiyō, el verdadero desastre fue la aniquilación de los grupos aéreos embarcados (Peattie, 2007). Estas pérdidas dentro del brazo aéreo de la flota japonesa, ya superadas en número, eran insustituibles. Los nipones habían pasado la mayor parte del año reconstituyendo sus grupos aéreos de portaaviones, y los estadounidenses habían destruido el 90% en dos días. A los japoneses sólo les quedaban suficientes pilotos para formar un grupo aéreo para uno de sus portaaviones ligeros. La flota móvil regresó a casa con sólo 35 aviones de los 430 con los que había comenzado la batalla (Caballero, 2016: 44), que terminó en una derrota japonesa total y resultó ser el virtual fin de su fuerza embarcada (Stille, 2014).

El desastre en el Mar de Filipinas dejó a los japoneses con dos opciones: comprometer sus fuerzas restantes en una ofensiva total o sentarse a esperar mientras los estadounidenses ocupaban el archipiélago antaño español y cortaban las rutas marítimas entre Japón y sus recursos vitales de las Indias Orientales Neerlandesas y Malasia. Así, los japoneses idearon un plan que representaba un

intento final de forzar una batalla decisiva utilizando su última fuerza restante, la potencia de fuego de sus pesados cruceros y acorazados, contra la cabeza de playa estadounidense en la isla de Leyte. Los japoneses planearon usar sus portaaviones restantes como cebo para atraer a los portaaviones estadounidenses lejos del Golfo de Leyte el tiempo suficiente para que los pesados buques de guerra entraran y destruyeran cualquier barco estadounidense presente (Willmott, 2005: 63). Los japoneses reunieron una fuerza de cuatro portaaviones, nueve acorazados, 14 cruceros pesados, siete cruceros ligeros y 35 destructores (Cutler, 2014: 31). Se dividieron en tres subfuerzas. La central bajo el mando del vicealmirante Takeo Kurita, que estaba constituida por cinco acorazados - incluidos el Yamato y el Musashi -, 12 cruceros y 13 destructores; la fuerza del norte, bajo el mando de Jisaburō Ozawa, compuesta por cuatro portaaviones, dos acorazados convertidos en parte en portaaviones, tres cruceros ligeros y nueve destructores; la fuerza del sur con dos grupos, uno bajo el mando de Shōji Nishimura que consistía en dos acorazados clase Fusō, un crucero pesado y cuatro destructores y el otro bajo Kiyohide Shima que comprendía dos cruceros pesados, un crucero ligero y cuatro destructores. La fuerza central principal pasaría por el estrecho de San Bernardino hacia el mar de Filipinas, giraría hacia el sur y luego atacaría la playa. Los dos grupos separados de la fuerza del sur se unirían y atacarían la zona a través del Estrecho de Surigao, mientras que la fuerza del norte, con los portaaviones japoneses atraerían a las principales fuerzas de cobertura estadounidenses lejos de la isla de Leyte. Los portaaviones embarcaron un total de, sólo, 108 aviones (San Juan, 2018: 26).

Sin embargo, después de que la fuerza central partiera de la Bahía de Brunei el 23 de octubre, dos submarinos estadounidenses la atacaron, lo que se tradujo en la pérdida de dos cruceros pesados. Una vez se internó en el Mar de Sibuyan el 24 de octubre, la fuerza central fue asaltada por bombarderos estadounidenses durante todo el día, lo que obligó a otro crucero pesado a retirarse. Tras esto, los estadounidenses apuntaron al Musashi y lo hundieron bajo un aluvión de torpedos y bombas. Otras naves de la fuerza central fueron atacadas, pero siguieron su camino (Alonso y Peña, 2011: 14). Convencidos de que sus ataques habían dejado fuera de juego a la fuerza central, los portaaviones estadounidenses se dirigieron al

norte para neutralizar la amenaza recién detectada de los portaaviones japoneses de la fuerza del norte de Ozawa. En la noche del 24 al 25 de octubre, la fuerza del sur bajo el mando de Nishimura intentó entrar al Golfo de Leyte desde el sur a través del Estrecho de Surigao, donde una fuerza estadounidense-australiana dirigida por el contraalmirante Jesse Oldendorf y que contaba con seis acorazados, ocho cruceros y 26 destructores emboscó a los japoneses (Tully, 2009: 11). Utilizando ataques de torpedos guiados por radar, los destructores estadounidenses hundieron uno de los acorazados y otros tres destructores dañaron a otro acorazado. Los disparos guiados por radar acabaron con el segundo acorazado y sólo sobrevivió un sólo destructor japonés. Como resultado de tener que guardar silencio en sus comunicaciones de radio, el grupo de Shima no pudo coordinar y sincronizar sus movimientos con el grupo de Nishimura y posteriormente llegó al Estrecho de Surigao en medio del encuentro. Tras lanzar un ataque con torpedos al azar, Shima se retiró (Tully, 2009: 13).

En cabo Engaño, a 500 millas (800 km) al norte del golfo de Leyte, los estadounidenses lanzaron más de 500 aviones de la Fuerza del Norte seguidos por un grupo de cruceros y destructores de superficie. Los cuatro portaaviones japoneses fueron hundidos, aunque los nipones habían logrado alejar a los portaaviones estadounidenses del Golfo de Leyte (Gutiérrez, 2016: 21). El 25 de octubre, la principal acción de superficie luchada entre las flotas japonesa y estadounidense durante la guerra se produjo frente a Samar, cuando la Fuerza Central cayó sobre un grupo de portaaviones estadounidenses escoltados sólo por destructores. Ambas partes se sorprendieron, pero el resultado parecía seguro ya que los japoneses tenían cuatro acorazados, seis cruceros pesados y dos cruceros ligeros liderando dos escuadrones de destructores. Sin embargo, no aprovecharon su ventaja y se contentaron con realizar un duelo de artillería. Las pérdidas japonesas fueron extremadamente duras, con cuatro portaaviones, tres acorazados, seis cruceros pesados, cuatro cruceros ligeros y once destructores hundidos (Willmott, 2002) mientras que los estadounidenses perdieron un portaaviones ligero, dos escoltas, un destructor y dos escoltas de destructores. La Batalla del Golfo de Leyte, posiblemente el mayor enfrentamiento naval de la Historia, fue, obviamente, la mayor batalla naval de la Segunda Guerra Mundial.

Para los japoneses, la derrota en el Golfo de Leyte fue catastrófica: la Armada Imperial Japonesa había sufrido la mayor pérdida de barcos y hombres en combate (Clever, 2018).

La inevitable liberación de Filipinas también significó que las propias islas japonesas estarían prácticamente aisladas de los recursos vitales que necesitaban de los territorios ocupados de Japón en el sudeste asiático (Gutiérrez, 2016: 30). El 20 de octubre de 1944, el Sexto Ejército de Estados Unidos, apoyado por bombardeos navales y aéreos, aterrizó en la costa este de la isla de Leyte, al norte de la isla de Mindanao. Continuó avanzando desde el este, mientras los japoneses apuraban los refuerzos hacia el área de la Bahía de Ormoc, en el lado occidental de la isla. El Sexto Ejército se reforzó con éxito y la Quinta Fuerza Aérea de Estados Unidos se dedicó a devastar los intentos japoneses de reabastecerse. Soportando lluvias torrenciales y operando sobre un terreno difícil, el avance continuó a través de la isla de Leyte y la isla vecina de Samar, al norte. El 7 de diciembre, las unidades del Ejército estadounidense aterrizaron en la ciudad de Ormoc y, tras una importante batalla en tierra y mar, cortaron la capacidad japonesa para reforzarse y abastecer la isla de Leyte. Aunque los feroces combates continuaron en la isla de Leyte durante meses, el ejército de los Estados Unidos no dejó de tener el control. El 15 de diciembre de 1944 se efectuaron varios desembarcos contra la resistencia nipona en las playas del sur de la isla de Mindoro, un lugar clave en las operaciones planificadas del Golfo de Lingayen, que servirían de apoyo en los principales desembarques programados en Luzón. El 9 de enero de 1945, en la costa sur del golfo de Lingayen, en la costa occidental de la isla de Luzón, el Sexto Ejército del general Krueger desembarcó sus primeras unidades - casi 175.000 hombres - que siguieron avanzando a través de la cabeza de playa. Con un fuerte apoyo aéreo, las unidades del Ejército se internaron tierra adentro tomando Clark Field, a 40 millas (64 km) noroeste de Manila, en la última semana de enero. Le siguieron otras dos incursiones importantes, una para cortar la comunicación con la península de Bataán y otra, que incluía lanzamientos en paracaídas, para cercar el sur de Manila. El 3 de febrero de 1945, elementos de la 1ª División de Caballería se dirigieron hacia las afueras del norte de Manila y la 8ª Caballería pasó por los suburbios del norte y se internó hacia el centro de la capital. A medida que el avance en Manila

continuaba desde el norte y el sur, la península de Bataán fue asegurada rápidamente. El 16 de febrero, paracaidistas y unidades anfibas asaltaron la fortaleza de la isla de Corregidor y la resistencia terminó el 27 de febrero.

Imagen 33. El general MacArthur regresando a Filipinas el 20 de octubre de 1944 tras haber pronunciado su famosa frase «Volveré» al ser evacuado de Manila el 12 de marzo de 1942.

Fuente: (Holmes, 2014)

En total, diez divisiones estadounidenses y cinco regimientos de fuerzas filipinas, mexicanas y de otros países aliados lucharon en la isla de Luzón, convirtiéndola en la campaña más grande de la Guerra del Pacífico, involucrando más tropas que las que Estados Unidos había usado en el norte de África, Italia o el sur de Francia (Klemen, 2011). De las 250.000 tropas japonesas que defendieron la isla de Luzón, el 80 por ciento falleció en los combates (Brooks y Stanley, 2007: 41). El último soldado japonés en Filipinas que se rindió fue Hirō Onoda el 9 de marzo de 1974 (Powers, 2011), ya que muchas guarniciones estaban compuestas por uno o dos soldados a los que se encomendaban misiones de guardia y reconocimiento de islas aisladas y remotas. La isla de Palawan, entre Borneo y

Mindoro, la quinta isla más grande y más occidental de Filipinas, fue invadida el 28 de febrero tras varios desembarcos del Octavo Ejército en Puerto Princesa. Los japoneses opusieron poca defensa en las islas de la Paragua, pero la eliminación total de los focos de resistencia nipona duró hasta finales de abril, ya que los japoneses usaron su habitual táctica de retirarse a las selvas de las montañas, quedar escondidos en pequeñas unidades y aplicar una guerra de guerrillas. En toda Filipinas, las fuerzas estadounidenses fueron auxiliadas, de igual modo, por guerrilleros filipinos para encontrar y enfrentarse con ellos. El Octavo Ejército de Estados Unidos se encaminó después a su primer desembarco en la isla de Mindanao (17 de abril), la última de las principales islas filipinas en ser tomada. La isla de Mindanao fue seguida por la invasión y ocupación de las islas de Panay, Cebú, Negros y otras varias islas en el archipiélago de Joló. Estas islas sirvieron posteriormente como bases para las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos para atacar objetivos en toda Filipinas y en el Mar del Sur de China.

A fines de 1944 y principios de 1945, el Comando Aliado del Sudeste Asiático lanzó una serie de ofensivas en Birmania con la intención de recuperar la mayor parte del país, incluida Rangún, la capital, antes del inicio del monzón en mayo. El XV Cuerpo Indio avanzó a lo largo de la costa en la provincia de Arakán, capturando finalmente la isla de Akyab después de varios fracasos en los dos años anteriores. Poco después desembarcaron tropas aprovechando el movimiento en retirada de los japoneses, causando grandes bajas y capturando las islas Ramree y Cheduba, frente a la costa, estableciendo campos de aviación que se utilizaron para apoyar la ofensiva en Birmania central. La Fuerza Expedicionaria China capturó Mong-Yu y Lashio (Long-hsuen y Ming-kai, 1971) mientras que el Comando del Área de Combate del Norte Chino y Americano reanudó su avance en el norte de Birmania. A finales de enero de 1945, estas dos fuerzas se unieron entre sí en la ciudad de Hsipaw, en Birmania. El camino de la ciudad de Ledo se completó, uniendo India y China, pero demasiado tarde en la guerra para tener algún efecto significativo. El ejército japonés del área de Birmania intentó evitar el ataque principal de los aliados en la parte central del frente retirando sus tropas detrás del río Irrawaddy. El teniente general Heitarō Kimura, el nuevo comandante japonés en Birmania, esperaba que las líneas de comunicación de los aliados se

estirarían al tratar de cruzar este obstáculo. Sin embargo, el Decimocuarto Ejército británico al mando del teniente general William Slim cambió su eje de avance para flanquear a los principales ejércitos japoneses.

Durante febrero, el decimocuarto ejército aseguró varias cabezas de puente a través del Irrawaddy en un frente amplio. El 1 de marzo, las unidades del IV Cuerpo capturaron el centro de suministros de la ciudad de Meiktila y llevaron a los japoneses al caos. Mientras los nipones intentaban recuperar la ciudad de Meiktila, el XXXIII Cuerpo capturó la ciudad de Mandalay. Los ejércitos japoneses fueron implacablemente derrotados y con la captura de la ciudad de Mandalay, la población birmana y el Ejército Nacional de Birmania - que los japoneses habían puesto en marcha - se volvieron contra los nipones. Durante abril, el Decimocuarto Ejército avanzó 300 millas (480 km) al sur hacia la ciudad de Rangún, la capital entonces y el principal puerto de Birmania, pero fue retrasado por las retaguardias japonesas a 40 millas (64 km) al norte de la ciudad de Rangún a fines de mes. Slim temía que los japoneses defendieran la capital casa por casa durante el monzón, lo que obligaría a su ejército a una acción prolongada con suministros inadecuados, y en marzo solicitó un plan para capturar la ciudad de Rangún por una fuerza anfibia. La Operación Drácula, que había sido desestimada antes, fue reactivada (Slim, 1956: 468-469). Drácula fue puesta en marcha el 1 de mayo para descubrir que los japoneses ya habían evacuado la ciudad de Rangún. Las tropas que ocuparon la ciudad se unieron al Decimocuarto Ejército cinco días después, asegurando las líneas de comunicación de los aliados. Las fuerzas japonesas que habían sido ignoradas por los avances aliados intentaron avanzar a través del río Sittaung durante junio y julio para unirse al Ejército del Área de Birmania que se había reagrupado en la ciudad de Tenasserim, en el sur de Birmania. Sufrieron 14.000 bajas, la mitad de su fuerza. En general, los japoneses perdieron unos 150.000 hombres en Birmania y fueron capturados 1.700 prisioneros (Towle, Kosuge et al., 2000: 47-48). Los aliados se preparaban para hacer desembarcos anfibios en Malasia cuando llegó la noticia de la rendición japonesa.

En paralelo, el 6 de diciembre de 1944 varios globos japoneses con bombas explosivas caen sobre Owl Creek Mountain, cerca de Thermopolis (Wyoming). De nuevo, la prensa es acallada por orden de Washington para no admitir que suelo estadounidense había sido hollado simbólicamente por el enemigo (Felton, 2006: 134).

Aunque las islas Marianas eran seguras y las bases estadounidenses estaban firmemente asentadas, las 1.200 millas (1.900 km) de distancia con las islas Marianas significaba que las tripulaciones aéreas de B-29 en misiones de bombardeo sobre Japón se podían hundir en el mar sin remedio si sufrían daños y no podían regresar casa. La atención se centró en la isla de Iwo Jima, en las Islas del Volcán, a medio camino entre las islas Marianas y Japón. Los planificadores estadounidenses reconocieron la importancia estratégica de la isla, que tenía sólo 5 millas (8 km) de largo, 8 millas cuadradas (21 km²) de área y no tenía población nativa. Los japoneses utilizaron la isla como una estación de alerta temprana contra ataques aéreos inminentes sobre las ciudades japonesas (Hopkins, 2009). además, los aviones japoneses con base en la isla de Iwo Jima pudieron atacar a los B-29 en sus misiones de bombardeo en ruta a sus misiones y en el camino de regreso a casa, e incluso se permitieron atacar instalaciones en las propias islas Marianas (Ambrose, 2011). La captura de la isla de Iwo Jima, por tanto, proporcionaría aeródromos de aterrizaje de emergencia para reparar y reabastecer de combustible a los B-29 con problemas de camino a casa y como base para los cazas P-51, con mucha menos autonomía, que operaban como escolta de los bombarderos B-29 (Gailey, 2011). La isla de Iwo Jima también podría proporcionar una base desde la cual se pudiera dar cobertura antiaérea para proteger a las flotas navales de Estados Unidos en su camino hacia aguas japonesas a través de las islas Ryukyu (Heinrichs y Gallicchio, 2017).

Imagen 34. Soldados estadounidenses izan la bandera con las barras y estrellas en el Monte Suribachi en la isla japonesa de Iwo Jima el 23 de febrero de 1945.

Fuente: (Wicho, 2006)

Sin embargo, los japoneses también se dieron cuenta del valor estratégico de la isla de Iwo Jima por lo que el teniente general Tadamichi Kuribayashi fue asignado al mando de la isla en mayo de 1944. En los meses siguientes, los japoneses comenzaron a trabajar en la construcción de defensas más complejas, haciendo el mejor uso posible de las cuevas naturales de las islas y de su terreno irregular y rocoso. La isla se transformó en una red masiva de bunkers y armas ocultas con pasadizos subterráneos que conducían de un lugar a otro. Las cuevas naturales se ampliaron y otras muchas nuevas fueron creadas. Se construyeron un total de 11 millas (18 km) de túneles (Burrell, 2011: 64). Los japoneses también hicieron todo lo posible para construir grandes cámaras subterráneas, algunas de hasta cinco pisos de profundidad para servir como áreas de almacenamiento y hospital con gruesos muros y techos de hormigón armado (Warren, 2005: 21). El puesto de mando subterráneo principal tenía un techo de cemento de tres metros de espesor. Fortines, bunkers y otras obras defensivas se construyeron a ras del suelo. También se construyeron una serie de puntos fuertes que cubrían las áreas

de aterrizaje, la mayoría cubiertos de arena que luego estaban cuidadosamente camuflados. Los cañones bien camuflados de 120 mm y 6 pulgadas fueron emplazados para que su fuego pudiera ser dirigido sobre las playas. Los fortines y los búnkeres estaban conectados de modo que, si uno caía en manos del enemigo, podría volver a ocuparse. La artillería de menor calibre, las armas antiaéreas y los morteros también estaban bien escondidos y ubicados donde sólo un golpe directo podía destruirlos (Marling y Wetenhall: 2013: 25). Los japoneses estaban decididos a hacer que los estadounidenses pagaran un alto precio por la isla de Iwo Jima y estaban preparados para defenderlo hasta la muerte. Kuribayashi sabía que no podía ganar la batalla, pero esperaba infligir muchas bajas costosas que frenaran el avance estadounidense sobre Japón y tal vez le daría a los nipones un poco de poder de negociación (Burrell, 2011: 80). En febrero, un total de 21.000 tropas japonesas fueron desplegadas en la isla (Witman, 1954: 86).

La operación estadounidense – que tomó el nombre de Operación Detachment - para capturar la isla involucró a tres divisiones marinas del V Cuerpo Anfibio, un total de 70.647 tropas (Heinrichs y Gallicchio, 2017) bajo el mando de Holland Smith. Desde mediados de junio de 1944, Iwo Jima estuvo sometida a un intenso bombardeo aéreo y naval estadounidense que continuó hasta los días previos a la invasión (Gailey, 2011) y que no hizo más que llevar a los japoneses más bajo tierra, haciendo que sus posiciones fueran impermeables al fuego enemigo. Las armas y defensas ocultas salieron prácticamente indemnes (Newcomb, 2002: 45). En la mañana del 19 de febrero de 1945, 30.000 hombres de la 4ta y 5ta División de Infantería de Marina bajo el mando del general Harry Schmidt desembarcaron en la costa sureste de la isla cerca del monte Suribachi, un volcán inactivo, donde se concentraron la mayoría de las defensas de la isla. Los japoneses mantuvieron el fuego hasta que las playas del desembarco estuvieron llenas. Tan pronto como los marines se internaron tierra adentro cayeron bajo un devastador fuego de artillería y ametralladora. Aunque lograron establecerse en las playas, los defensores les hicieron pagar un alto precio por cada avance hacia el interior. Al final del día, los marines llegaron a la costa oeste de la isla, pero sus pérdidas fueron graves; casi 2.000 hombres muertos o heridos (Hariman y Lucaites, 2002: 370). El 23 de febrero, el 28º Regimiento de Infantería de Marina

alcanzó la cumbre del monte Suribachi, que fue inmortalizado – aunque no en ese momento - por la famosa foto de los soldados levantando la bandera estadounidense realizada por Joe Rosenthal (Edwards y Winkler, 1997: 296). En ese momento desembarcaba James Forrestal, el Secretario de la Armada. Ante el júbilo producido por el izado de la bandera en la montaña comentó que «el haber alzado esa bandera en Suribachi significa que habrá un Cuerpo de Marines durante los próximos 500 años» (Newcomb, 2002: 55). Como Forrestal quiso llevarse la bandera con él, se aprovechó para volver a izarla, ya con Rosenthal preparado para inmortalizar el momento. A menudo se menciona que se trata de la fotografía más reproducida de todos los tiempos, pero lo que es seguro es que se ha convertido en la representación arquetípica, no sólo de esa batalla, sino de toda la Guerra del Pacífico.

Durante el resto de febrero, los estadounidenses avanzaron hacia el norte y para el 1 de marzo ya habían tomado dos tercios de la isla. No fue sino hasta el 26 de marzo cuando la isla fue finalmente asegurada (Burrell, 2004: 1143-1186). Iwo Jima fue una de las batallas más sangrientas libradas por los estadounidenses durante la Guerra del Pacífico porque los japoneses lucharon ferozmente hasta perder casi hasta al último hombre. Las bajas estadounidenses fueron de 6.821 muertos y 19.207 heridos (Alexander, 1994: 19), mientras que las pérdidas japonesas totalizaron más de 20.000 hombres muertos, con sólo 1.083 prisioneros (Alexander, 1994: 20). Los historiadores debaten si valió la pena estratégicamente todas las bajas sufridas (Burrell, 2004: 1143-1186).

Los kamikazes, esos soldados completamente convencidos de que con su muerte honraban la figura del Emperador, causaron 4.900 muertes de estadounidenses durante toda la contienda (Alexander, 1994: 30). Según Jaap Verheul, aunque a priori su sacrificio parecería estéril y pírrico, a la larga se ha visto que, gracias a su propia existencia, los estadounidenses decidieron dejar en el trono a Hiro Hito para evitar que la ciudadanía nipona se inmolará en masa a su llegada a Tokio (Verheul, 2012: 45). La batalla más sangrienta librada por los estadounidenses contra los japoneses se produjo en Okinawa, y en ella los kamikazes jugaron un papel predominante – que no definitivo -. La toma de las

islas Ryukyus fue el último paso antes de la invasión de todas las islas japonesas. La isla de Okinawa, la más grande de las islas Ryukyu, se encuentra a unos 550 km de la isla de Kyushu, por lo que su captura proporcionaría tener bases aéreas listas para los bombarderos B-29 e intensificar así el bombardeo aéreo sobre Japón y para el apoyo aéreo directo terrestre en la invasión de la isla de Kyushu (Heinrichs y Gallicchio, 2017). Las islas también podrían servir como punta de lanza en el bloqueo del transporte marítimo japonés y ser utilizadas como área de preparación y base de suministro para cualquier invasión de las islas nacionales niponas (Hopkins, 2009). Las tropas japonesas que defendían Okinawa, bajo el mando del teniente general Mitsuru Ushijima, sumaban entre 75.000 y 100.000 efectivos, aumentadas por miles de civiles movilizadas en una isla densamente poblada. Las fuerzas estadounidenses para la operación totalizaron 183.000 soldados divididos en siete divisiones - cuatro del Ejército y tres de los Marines - bajo el mando del Décimo Ejército (Cleaver, 2018).

La Flota Británica del Pacífico operaba como una unidad separada de las fuerzas de ataque estadounidenses en la operación sobre Okinawa. Su objetivo era atacar los campos de aviación en la cadena de islas entre las islas de Formosa y de Okinawa, para evitar que los japoneses reforzaran las defensas de la isla de Okinawa desde esa dirección. Después de un intenso bombardeo de siete días, los principales desembarcos en la isla de Okinawa tuvieron lugar el 1 de abril en las playas de Hagushi, cerca de la parte central de su costa oeste (Heinrichs y Gallicchio, 2017). Sin embargo, hubo poca oposición en las playas ya que los japoneses habían decidido enfrentarse a los estadounidenses tierra adentro fuera del alcance de los disparos navales. Unos 60.000 soldados estadounidenses desembarcaron el primer día, apoderándose de los dos campos de aviación cercanos y evolucionando a través de la estrecha cintura de la isla para cortarla en dos.

Imagen 35. Un grupo de Marines estadounidenses avanzan hacia la toma del campo de aviación de la isla de Okinawa, en Japón, el 1 de abril de 1945.

Fuente: (Stout, 2015)

El primer gran contraataque japonés tuvo lugar los días 6 y 7 de abril, en forma de ataques de aviones kamikaze unidos a una operación naval llamada Ten-Gō. Se reunió una fuerza, bajo el mando del almirante Seiichi Itō, compuesta por el acorazado Yamato —el mayor del mundo— junto con el crucero ligero Yahagi y ocho destructores para realizar un ataque suicida contra las fuerzas aliadas que estaban luchando en la Batalla de Okinawa. Esta fuerza se utilizaría como cebo para atraer la mayor cantidad posible de aviones estadounidenses de la isla de Okinawa a fin de dejar a las fuerzas navales aliadas vulnerables a los ataques a gran escala de los Kamikaze. Las fuerzas japonesas fueron interceptadas y destruidas casi en su totalidad por los portaaviones estadounidenses, gracias a la supremacía aérea americana. Los japoneses tenían poco combustible, por lo tanto, el Yamato sólo tenía suficiente para llegar a la isla de Okinawa. Allí se planeó vararlo y usar sus armas de 18,1 pulgadas (46 cm) para apoyar los combates en la isla (Cleaver, 2018). Después de ser avistados por un submarino estadounidense y un avión de reconocimiento, se enviaron aviones de ataque naval para atacar a la fuerza japonesa, lo que resultó en el hundimiento del Yamato, del Yahagi y de cuatro de los destructores (De la Guardia, 2019: 86). Los ataques masivos de Kamikazes se intensificaron durante los siguientes tres meses, con un total de

5.500 salidas (Orbell y Morikawa: 2011: 301). En la parte norte de la isla de Okinawa, las tropas estadounidenses sólo se encontraron con una ligera oposición y el área fue capturada en unas dos semanas. Sin embargo, las principales defensas japonesas estaban en la parte sur de la isla así que se desencadenó una dura lucha contra las tropas japonesas bien parapetadas mientras los estadounidenses progresaban lentamente. La toma del castillo Shuri el 29 de mayo, el centro de la resistencia japonesa, representó un golpe estratégico y psicológico para Tokio (Heinrichs y Gallicchio, 2017: 412), aunque la resistencia organizada no terminó hasta el 21 de junio (Alexander, 1996: 36) y la informal el 2 de julio, ya que muchos japoneses se habían escondido.

La Batalla de Okinawa resultó costosa y duró mucho más de lo que los estadounidenses habían esperado originalmente. Los japoneses habían utilizado hábilmente el terreno para infligir la mayor cantidad de bajas posible (Gailey, 2011) que ascendieron a 49.451, incluyendo 12.520 muertos o desaparecidos y 36.631 heridos (Galey, 2011) Las bajas japonesas fueron aproximadamente, unos 110.000 muertos, y 7.400 fueron hechos prisioneros (Yahara, 1997). Los ataques de Kamikaze también hundieron 36 barcos de todo tipo, dañaron 368 más y provocaron la muerte de 4.900 marineros estadounidenses, con la pérdida de 7.800 aviones japoneses (Gailey, 2011).

En abril de 1945, China y Japón estaban agotadas por años de batallas, bombardeos y bloqueos. Después de las victorias japonesas en la Operación Ichi-Go, Japón estaba perdiendo la Batalla en Birmania y se enfrentaba a constantes ataques de las fuerzas nacionalistas chinas y las guerrillas comunistas en el campo. El Ejército Imperial Japonés comenzó los preparativos para la Batalla de Hunan Occidental en marzo de 1945. Los japoneses movilizaron las 34, 47, 64, 68 y 116 Divisiones, así como la 86 Brigada Independiente con un total de 80.000 hombres para apoderarse de los campos de aviación chinos y asegurar los ferrocarriles en Hunan a principios de abril (Wilson, 1982: 248). En respuesta, el Consejo Militar Nacional de China envió al 4º Ejército del Frente y los 10º y 27º Grupos del Ejército con He Yingqin como comandante en jefe (Long-hsuen y Ming-kai, 1971). Al mismo tiempo, transportó en avión a todo el 6º Cuerpo chino, compuesto por nuevos

reclutas y veteranos equipados por Estados Unidos como parte de la Fuerza Expedicionaria de Birmania, desde las ciudades de Kunming a Zhijiang (Lyman, 2016: 32). Las fuerzas chinas totalizaron 110.000 hombres en 20 divisiones, fueron apoyados por unos 400 aviones de las fuerzas aéreas chinas y estadounidenses logrando una victoria decisiva en esta campaña. Al mismo tiempo, los chinos lograron repeler una ofensiva japonesa en las ciudades de Henan y Hubei (Fujitani et al., 2001: 67) para posteriormente, retomarlas. Los chinos lanzaron una contraofensiva para retomar la región de Guangxi, que fue el último gran bastión japonés en el sur de China, en agosto de 1945 con resultado exitoso (Fujitani et al., 2001: 68).

La campaña de Borneo de 1945 fue la última gran campaña en el área del Pacífico Sudoccidental. En una serie de asaltos anfibios entre el 1 de mayo y el 21 de julio, el I Cuerpo de Australia, bajo el mando del general Leslie Morshead, atacó a las fuerzas japonesas que ocupaban la isla. Las fuerzas navales y aéreas aliadas, centradas en la Séptima Flota de Estados Unidos bajo el mando del almirante Thomas Kinkaid, la Primera Fuerza Aérea Táctica de Australia y la Decimotercera Fuerza Aérea de Estados Unidos también jugaron un papel importante en la campaña. La misma comenzó con un desembarco en la pequeña isla de Tarakan el 1 de mayo, seguido el 1 de junio de asaltos simultáneos en el noroeste, en la isla de Labuan y la costa de Brunéi. Una semana después, los australianos atacaron posiciones japonesas en el norte de la isla de Borneo. La atención de los aliados volvió a la costa este central, con el último gran ataque anfibio de la Segunda Guerra Mundial, en la ciudad de Balikpapan el 1 de julio. Aunque la campaña fue criticada en Australia en ese momento, y en años posteriores, como inútil o como un *desperdicio* de la vida de los soldados, logró una serie de objetivos, como aumentar el aislamiento de las fuerzas japonesas importantes que ocupan la parte principal de las Indias Orientales holandesas, capturando importantes suministros de petróleo y liberando prisioneros de guerra aliados, que se encontraban en condiciones de deterioro (Grey, 1999: 184-186). En uno de los peores sitios, alrededor de la ciudad de Sandakan en Borneo, sólo seis de los 2.500 prisioneros británicos y australianos sobrevivieron (Bickers, 2017: 26).

En este punto, la Armada de Estados Unidos propuso forzar una rendición japonesa a través de un bloqueo naval total y de ataques aéreos (Alexander, 1996: 64). Muchos historiadores militares creen que la campaña de Okinawa condujo directamente a los bombardeos atómicos de las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, como un medio para evitar la invasión terrestre planificada del continente japonés. Victor Davis Hanson (2004) lo explica así:

«Porque los japoneses en Okinawa ... eran tan feroces en su defensa (incluso cuando estaban cortados y sin suministros), y porque las bajas eran tan terribles, muchos estrategas estadounidenses buscaron un medio alternativo someter a Japón continental, aparte de una invasión directa. Esto significa que se presentó, con el advenimiento de las bombas atómicas, que funcionaron admirablemente para convencer a los japoneses de pedir paz [incondicionalmente], sin bajas estadounidenses».

Hacia el final de la guerra, a medida que el papel de los bombardeos estratégicos se hizo más importante, se creó un nuevo comando para las Fuerzas Aéreas Estratégicas de Estados Unidos en el Pacífico para supervisar todos los bombardeos estratégicos estadounidenses en el hemisferio bajo el mando del general de las Fuerzas Aéreas Curtis LeMay. La producción industrial japonesa se desplomó después de que casi la mitad de las áreas urbanizadas de 67 ciudades hubieron sido destruidas por los bombarderos B-29. Sólo del 9 al 10 de marzo de 1945, alrededor de 100.000 personas murieron en una deflagración causada por un ataque con bombas incendiarias en Tokio. LeMay también supervisó la Operación Hambruna, en la que las vías navegables interiores de Japón fueron minadas desde el aire, lo que interrumpió la pequeña cantidad de tráfico marítimo costero japonés que aún funcionaba.

El 9 de junio de 1945 el primer ministro Suzuki anuncia que Japón luchará hasta su último final antes de aceptar una rendición incondicional (Rayl, 2012: 229). El 26 de julio de 1945, el presidente de Estados Unidos, Harry S. Truman, el presidente del gobierno nacionalista de China, Chiang Kai-shek, y el primer ministro de Reino Unido, Winston Churchill, firmaron la Declaración de Potsdam,

que describía los términos de la rendición para el Imperio de Japón según lo acordado en la conferencia reunida en esa ciudad alemana. Este ultimátum afirmaba que, si Japón no se rendía, se enfrentaría a una «destrucción rápida y absoluta» (Forcadell y Tirado, 2015: 36).

Para 1945, los aliados habían recuperado Birmania, Nueva Guinea, Borneo, Filipinas, las islas Aleutianas y ocupado territorio japonés – en concreto la isla de Iwo Jima - y ambos bandos se preparaban para prestar batalla en las grandes islas niponas. El lanzamiento de las bombas atómicas en agosto de 1945 coincidió con la invasión soviética de Manchuria, controlada por Japón desde 1931.

El 6 de agosto de 1945, Estados Unidos arrojó una bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Hiroshima en el primer ataque nuclear de la historia. En un comunicado de prensa emitido después del bombardeo atómico de Hiroshima, el presidente Harry S. Truman aconsejó a Japón que se rindiera

Estamos preparados para arrasar más rápida y completamente toda la fuerza productiva japonesa que se encuentre en cualquier ciudad. Vamos a destruir sus muelles, sus fábricas y sus comunicaciones. No nos engañemos, vamos a destruir completamente el poder de Japón para hacer la guerra. [...] El 26 de julio publicamos en Potsdam un ultimátum para evitar la destrucción total del pueblo japonés. Sus dirigentes rechazaron el ultimátum inmediatamente. Si no aceptan nuestras condiciones pueden esperar una lluvia de destrucción desde el aire como la que nunca se ha visto en esta tierra. (Gamaliel, 2000)

Tres días después, el 9 de agosto, Estados Unidos lanzó otra bomba atómica sobre la ciudad de Nagasaki, el último ataque nuclear de la historia. Entre 140.000 y 240.000 personas murieron como resultado directo de estos dos bombardeos (Dower, 2014). La necesidad de los bombardeos atómicos se ha debatido durante mucho tiempo, con detractores que afirman que un bloqueo naval y una campaña de bombardeos incendiarios previos a una invasión hubiera sido suficiente (Alperowitz, 1995). Sin embargo, otros estudios han argumentado que los bombardeos atómicos conmocionaron al gobierno japonés y al Emperador tanto

que les fue imposible no declarar la rendición. Otro argumento a favor de las bombas atómicas es que ayudaron a evitar la Operación Downfall²⁸, así como un bloqueo prolongado y una campaña de bombardeos convencional que hubieran provocado a la larga bajas mucho mayores entre los civiles japoneses (Feis, 2015b). Richard B. Frank asegura que una invasión de la URSS de Japón nunca fue probable porque tenían una capacidad naval insuficiente como para montar una invasión anfibia de la isla de Hokkaidō, que era la isla japonesa que estaba previsto que estuviera bajo control soviético (Frank, 2007: 89).

Imagen 36. Explosión de la bomba atómica *Fat Man* sobre la ciudad de Nagasaki el 9 de agosto de 1945 vista desde el bombardero B-29 *Bockscar*.

Fuente: El Imparcial (2014).

Ya en febrero de 1945, durante la Conferencia de Yalta, la Unión Soviética acordó entrar en la guerra contra Japón 90 días después de la rendición de Alemania (Gailey, 2011). En ese momento se consideraba que la participación soviética era crucial para contener a la gran cantidad de fuerzas japonesas desplegadas en Manchuria y Corea, evitando que fueran transferidas a las islas

²⁸ Plan aliado para la invasión y repartición de Japón al final de la Segunda Guerra Mundial.

nacionales niponas para montar una defensa contra una invasión (Knauth, 1987: 159). El 9 de agosto, exactamente como estaba previsto, 90 días después de que la guerra terminara en Europa, los soviéticos entraron en la guerra al invadir Manchuria. Una fuerza soviética endurecida por la batalla, con un millón de efectivos, trasladada desde Europa, atacó a las fuerzas japonesas en Manchuria y lanzó un duro golpe contra el Kantōgun²⁹ japonés (Garthoff, 1969: 312-336). Esta fue la última campaña de la Segunda Guerra Mundial y la más grande de la Guerra Soviética-Japonesa de 1945 que reanudó las hostilidades entre la URSS y el imperio de Japón tras casi seis años de paz. Las ganancias soviéticas en el continente fueron Manchukuo, Mengjiang - Mongolia Interior - y el norte de Corea. La entrada de la URSS en la guerra fue un factor importante en la decisión japonesa de rendirse, ya que se hizo evidente que los soviéticos ya no estaban dispuestos a actuar como intermediarios en un acuerdo negociado con condiciones favorables (Toland, 2003: 806).

Los efectos de los conocidos como *Twin Shocks* —la entrada soviética y los bombardeos atómicos— fueron profundos. El 10 de agosto, el gabinete japonés tomó la «decisión sagrada» de aceptar los términos acordados en Potsdam con una condición: la «prerrogativa de que Su Majestad continúe como soberano». Al mediodía del 15 de agosto, después de la respuesta intencionalmente ambigua del gobierno estadounidense en la que declaraba que la «autoridad» del emperador estaría «sujeta al Comandante Supremo de las Potencias Aliadas», el Emperador transmitió a la nación y al mundo en general el contenido de la cédula real de rendición, (Asada, 1998: 477-512) terminando así la Segunda Guerra Mundial.

«Si continuamos luchando, no sólo resultaría en un colapso final y la destrucción de la nación japonesa, sino que también conduciría a la extinción total de la civilización humana».

En Japón, el 14 de agosto se considera el día en que terminó la Guerra del Pacífico. Sin embargo, es el 15 de agosto cuando en los países de habla inglesa

²⁹ Unidad de élite del Ejército Imperial Japonés.

como se celebra el Día V-J - Victoria sobre Japón - (Dower, 2000b). El Instrumento de rendición japonés formal se firmó el 2 de septiembre de 1945 en el acorazado USS Missouri (BB-63), en la bahía de Tokio. La rendición fue aceptada por el general Douglas MacArthur como comandante supremo de las potencias aliadas junto con representantes de varias naciones aliadas y frente a una delegación japonesa encabezada por el Ministro de asuntos exteriores de Japón, Mamoru Shigemitsu y Yoshijirō Umezu, Comandante en jefe del Ejército Imperial Japonés. Tras esto, MacArthur se trasladó a Tokio para supervisar el desarrollo del país en la posguerra ya que Japón fue ocupado por tropas americanas y viendo reducida su extensión territorial a las islas del archipiélago principal. Este período en la historia japonesa se conoce como la ocupación (Spector, 2008).

La Guerra del Pacífico significó la caída del Imperio japonés, convirtió a Estados Unidos en la primera potencia del Pacífico, inició el declive anglo-francés en el sudeste de Asia, y debilitó el gobierno nacionalista en China, que fue reemplazado luego por el gobierno comunista de Mao Zedong. La Unión Soviética conservó el control de sus territorios en el Lejano Oriente y luego participó en la división de Corea (Dower, 2000b).

Todo esto aconteció en la vida real tal y como se acaba de contar. La historiografía, las fuentes primarias, los testigos, los protagonistas, las crónicas periodísticas, los datos científicos, las investigaciones o los memorandos así nos lo indican. Sin embargo, estos hechos, contrastados en su verisimilitud, han sido reflejados en el cine, un medio de expresión artística donde la rigurosidad histórica no es parte de obligado cumplimiento, en una serie de películas que veremos a continuación. Contemplaremos, pues, qué parte de verdad y qué parte de ficción sobre los acontecimientos que acabamos de describir tienen esas películas y cómo el entorno político, económico y social influyó en la producción de los constructos narrativos que Hollywood nos ha estado ofreciendo sobre la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico.

CAPÍTULO 2. LA BATALLA DEL PACÍFICO EN LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA ESTADOUNIDENSE.

Investigar es ver lo que todo el mundo ha visto, y pensar lo que nadie más ha pensado.

Albert Szent-Györgyi (Premio Nobel de Medicina 1937)

Tal y como ya se ha indicado anteriormente, consideramos necesario para avanzar en esta tesis doctoral localizar e identificar todas las películas estadounidenses que han representado hechos históricos de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico que han sido rodadas y estrenadas durante los años de la Guerra y también de la Guerra Fría, es decir entre 1941 y 1991. También creemos necesario, para diferenciar la cultura popular de las acciones concretas del gobierno estadounidense, saber cuántas películas fueron producidas por organismos federales, es decir con apoyo económico y político del gobierno estadounidense, y buscando objetivos muy concretos, y cuántas fueron realizadas por productoras independientes durante y después de la guerra. Por supuesto también será importantes visibilizar los títulos de las películas propagandísticas del gobierno estadounidense de las otras más independientes.

2.1. Películas rodadas sobre la Batalla del Pacífico entre 1941-1991.

Fechas de producción y características generales.

Tras haber consultado las bases de datos indicadas anteriormente y de haber realizado una búsqueda del tipo de barrido revisando otras publicaciones para averiguar cuántas películas fueron rodadas y estrenadas entre 1941 y 1991 que fueran producidas por empresas estadounidenses y que trataran un hecho histórico acontecido entre el 7 de diciembre de 1941 y el 2 de septiembre de 1945 en la guerra entre Japón y las naciones aliadas lideradas por Estados Unidos en el Pacífico el resultado ha sido enriquecedor como se vislumbra en el siguiente cuadro (Tabla 3). Nótese que cada película ha sido ordenada por año de rodaje y estreno, que se ha incluido su título original y la traducción española, aquellas que la tuvieron, el nombre de su directores. También se le ha adjudicado un número de

control para su fácil identificación. En los casos en que la película se rodó en un año diferente al de estreno o se estrenó en años diferentes en Los Ángeles y en Nueva York, se ha elegido el año que las diversas bases de datos consultadas otorgan a cada una de ellas.

Tabla 3. Películas que fueron rodadas y estrenadas entre 1941 y 1991 que fueran producidas por empresas estadounidenses y que trataran un hecho histórico acontecido entre el 7 de diciembre de 1941 y el 2 de septiembre de 1945 en la guerra entre Japón y las naciones aliadas lideradas por Estados Unidos en el Pacífico.

Nº	Título Original	Título en español	Director	Año
P001	A Yank on the Burma Road		George B. Seitz	1942
P002	United China Relief			1942
P003	Pacific Rendezvous		George Sidney	1942
P004	Why We Fight: Prelude to War	Por qué luchamos	Frank Capra	1942
P005	Bombs Over Burma		Joseph H. Lewis	1942
P006	Wake Island	La isla de la venganza	John Farrow	1942
P007	Somewhere I'll Find You		Wesley Ruggles	1942
P008	Across the Pacific	A través del pacífico	John Huston, Vincent Sherman	1942
P009	Torpedo Squadron 8		John Ford	1942
P010	The Battle of Midway	La batalla de Midway	John Ford	1942
P011	The World at War		Lowell Mellett	1942
P012	Flying Tigers	Tigres del aire	David Miller	1942
P013	Japanese Relocation		Milton S. Eisenhower	1942

P014	Lady from Chungking		William Nigh	1942
P015	Stand by for Action		Robert Z. Leonard	1942
P016	G-Men vs The Black Dragon (serial)		Spencer Gordon Bennet, William Witney, William J. O'Sullivan	1943
P017	Recognition of the Japanese Zero Fighter		Bernard Vorhaus	1943
P018	Aerial Gunner		William H. Pine	1943
P019	Air Force	El bombardero heroico	Howard Hawks	1943
P020	Corregidor		William Nigh	1943
P021	China		John Farrow	1943
P022	Mission Accomplished			1943
P023	Bombardier	Bombardero	Richard Wallace	1943
P024	Bataan	Batán	Tay Garnett	1943
P025	Pilot #5		George Sidney	1943
P026	Report from the Aleutians		John Huston	1943
P027	Behind the Rising Sun	Tras el sol naciente	Edward Dmytryk	1943
P028	Salute to the Marines		S. Sylvan Simon	1943
P029	We've Never Been Licked		John Rawlins	1943
P030	So Proudly We Hail!	Sangre en Filipinas	Mark Sandrich	1943
P031	Guadalcanal Diary	Guadalcanal	Lewis Seiler	1943
P032	Since Pearl Harbor			1943
P033	Cry 'Havoc'		Richard Thorpe	1943
P034	Rookies in Burma		Leslie Goodwins	1943
P035	'Gung Ho!': The Story of Carlson's Makin	Todos a una	Ray Enright	1943
P036	Destination Tokyo	Destino Tokio	Delmer Daves	1943

P037	Our Enemy- The Japanese			1943
P038	December 7th		John Ford, Gregg Toland	1943
P039	Air Support			1943
P040	The Price of Rendova			1944
P041	The Fighting Seabees	Batallón de construcción	Edward Ludwig	1944
P042	The Fighting Sullivans	Eran cinco hermanos	Lloyd Bacon	1944
P043	The Purple Heart	Así luchan los valientes	Lewis Milestone	1944
P044	The Navy Way		William A. Berke	1944
P045	The Story of Dr. Wassell	Por el valle de las sombras	Cecil B. DeMille	1944
P046	Marine Raiders	Aprendiendo a morir	Harold D. Schuster	1944
P047	Dragon Seed	Estirpe de dragón	Harold S. Bucquet, Jack Conway	1944
P048	Wing and a Prayer (The Story of Carrier X)	Alas y una plegaria	Henry Hathaway	1944
P049	The Battle for the Marianas		Gordon Hollingshead	1944
P050	Target: Japan			1944
P051	Thirty Seconds Over Tokyo	Treinta segundos sobre Tokio	Mervyn LeRoy	1944
P052	The Fighting Lady		Edward Steichen	1944
P053	Attack in the Pacific		Frank Capra	1944
P054	Land and Live in the Jungle			1944

P055	Return to Guam			1944
P056	What Makes a Battle			1944
P057	Why We Fight: The Battle of China		Frank Capra	1944
P058	With the Marines at Tarawa		Louis Hayward	1944
P059	A Challenge to Democracy		Tom Parker, Charles Mace	1944
P060	This Man's Navy		William A. Wellman	1945
P061	Objective Burma	Objetivo Birmania	Raoul Walsh	1945
P062	Story with Two Endings		Lee Strasberg	1945
P063	Carriers Hit Tokyo!		Ed Herlihy	1945
P064	Fury in the Pacific			1945
P065	Blood on the Sun	Sangre sobre el sol	Frank Lloyd	1945
P066	Two Down and One to Go		Frank Capra	1945
P067	Target Tokyo		William Keighley	1945
P068	China's Little Devils		Monta Bell	1945
P069	Back to Bataan	La patrulla del coronel Jackson	Edward Dmytryk	1945
P070	On to Tokyo			1945
P071	To the Shores of Iwo Jima			1945
P072	Know Your Enemy: Japan		Frank Capra, Joris Ivens	1945
P073	Pride of the Marines	El orgullo de los marines	Delmer Daves	1945
P074	First Yank Into Tokyo	El primer yanqui en Tokio	Gordon Douglas	1945
P075	The Atom Strikes!			1945

P076	Too Young to Know		Frederick De Cordova	1945
P077	They Were Expendable	No eran imprescindibles	John Ford	1945
P078	Out of the Depths		D. Ross Lederman	1945
P079	Samurai		Raymond Cannon	1945
P080	6th Marine Division on Okinawa			1945
P081	Appointment in Tokyo		Jack Hively	1945
P082	Bulletin on the Okinawa Operation			1945
P083	Okinawa Bulletin #2: Final Phases			1945
P084	The Fleet That Came to Stay		Budd Boetticher	1945
P085	Glamour Gal			1945
P086	Intelligence and the Japanese Civilian			1945
P087	The Last Bomb		Frank Lloyd	1945
P088	My Japan			1945
P089	Our Job in Japan		Frank Capra	1945
P090	Pearl Harbor Payback		John Ford	1945
P091	Remember These Faces			1945
P092	The Ship That Wouldn't Die			1945
P093	The Story of the 14th Air Force			1945
P094	Target Invisible			1945
P095	GI Bill of Rights		Shamus Culhane	1945

P096	A Tale of Two Cities			1946
P097	Special Delivery			1946
P098	The beginning or the End?	¿Principio o fin?	Norman Taurog	1947
P099	Home of the Brave		Mark Robson	1949
P100	Sands of Iwo Jima	Arenas sangrientas	Allan Dwan	1949
P101	Malaya	Malaca	Mark Robson	1949
P102	Francis	Mi mula Francis	Arthur Lubin	1950
P103	Three Came Home	Regresaron tres	Jean Negulesco	1950
P104	American Guerrilla in the Philippines	Guerrilleros en Filipinas	Fritz Lang	1950
P105	Halls of Montezuma	Situación desesperada	Lewis Milestone	1950
P106	Operation Pacific	La flota silenciosa	George Waggner	1951
P107	I Was an American Spy	Yo fui espía americana	Lesley Selander	1951
P108	The Frogmen	Luchas submarinas	Lloyd Bacon, Dick Mayberry	1951
P109	Flying Leathernecks	Infierno en las nubes	Nicholas Ray	1951
P110	The Wild Blue Yonder (Thunder Across the Pacific)		Allan Dwan	1951
P111	Submarine Command		John Farrow	1952
P112	Okinawa		Leigh Jason	1952
P113	Above and beyond	El gran secreto	Melvin Frank, Norman Panama	1952
P114	The Girls of Pleasure Island		Alvin Ganzer, F. Hugh Herbert	1953
P115	South Sea Woman	Huracán de emociones	Arthur Lubin	1953
P116	From Here to Eternity	De aquí a la	Fred Zinnemann	1953

		eternidad		
P117	China Venture		Don Siegel	1953
P118	Beachhead	Misión temeraria	Stuart Heisler	1954
P119	The Caine Mutiny	El motín del Caine	Edward Dmytryk	1954
P120	Battle Cry	Más allá de las lágrimas	Raoul Walsh	1955
P121	The Eternal Sea	Mar eterno	John H. Auer	1955
P122	Mister Roberts	Escala en Hawái	John Ford, Mervyn LeRoy	1955
P123	Battle Stations		Lewis Seiler	1956
P124	Away All Boats	Zafarrancho de combate	Joseph Pevney	1956
P125	Between Heaven and Hell	Los diablos del Pacífico	Richard Fleischer	1956
P126	The Wings of Eagles	Escrito bajo el sol	John Ford	1957
P127	Heaven Knows, Mr. Allison	Sólo Dios lo sabe	John Huston	1957
P128	Hellcats of the Navy		Nathan Juran	1957
P129	Don't Go Near the Water	Vaya marineros	Charles Walters	1957
P130	Suicide Battalion		Edward L. Cahn	1958
P131	South Pacific	Al sur del Pacífico	Joshua Logan	1958
P132	Run Silent, Run Deep	Torpedo	Robert Wise	1958
P133	The Naked and the Dead	Los desnudos y los muertos	Raoul Walsh	1958
P134	Torpedo Run	El último torpedo	Joseph Pevney	1958
P135	Submarine Seahawk (Submarine X2)		Spencer Gordon Bennet	1958
P136	Up Periscope	Infierno bajo las aguas	Gordon Douglas	1959
P137	Battle of the Coral Sea		Paul Wendkos	1959
P138	Operation Petticoat	Operación Pacífico	Blake Edwards	1959

P139	Never so few	Cuando hierve la sangre	John Sturges	1959
P140	The Mountain Road	Sendero de furia	Daniel Mann	1960
P141	The Gallant Hours	Los tigres del mar	Robert Montgomery	1960
P142	Hell to Eternity	Del infierno a la eternidad	Phil Karlson	1960
P143	Battle at Bloody Beach		Herbert Coleman	1961
P144	The Outsider	El sexto héroe	Delbert Mann	1961
P145	Lost Battalion		Eddie Romero	1962
P146	Merrill's Marauders	Invasión en Birmania	Samuel Fuller	1962
P147	No Man Is an Island	El último superviviente	Richard Goldstone, John Monks Jr.	1962
P148	PT 109	Patrullero PT 109	Leslie H. Martinson	1963
P149	The Raiders of Leyte Gulf		Eddie Romero	1963
P150	Cry of Battle		Irving Lerner	1963
P151	The Thin Red Line	El ataque duró siete días	Andrew Marton	1964
P152	McHale's Navy		Edward Montagne	1964
P153	Ensign Pulver	¡Valiente marino!	Joshua Logan	1964
P154	Intramuros		Eddie Romero, Gerardo de León	1964
P155	Back Door to Hell	Escapatoria al infierno	Monte Hellman	1964
P156	Father Goose	Operación Whisky	Ralph Nelson	1964
P157	None But the Brave	Todos fueron valientes	Frank Sinatra	1965

P158	In Harm's Way	Primera victoria	Otto Preminger	1965
P159	McHale's Navy Joins the Air Force		Edward Montagne	1965
P160	King Rat		Otto Preminger	1965
P161	The Ravagers		Eddie Romero	1965
P162	Ambush Bay	Emboscada en la bahía	Ron Winston	1966
P163	The Longest Hundred Miles (Escape from Bataan)		Don Weis	1967
P164	Beach Red	Playa roja	Cornel Wilde	1967
P165	Hell in the Pacific	Infierno en el Pacífico	John Boorman	1968
P166	Too Late the Hero (Suicide Run)	Comando en el mar de China	Robert Aldrich	1970
P167	Tora! Tora! Tora! (トラ・トラ・トラ!)	Tora! Tora! Tora!	Richard Fleischer, Kinji Fukasaku, Toshio Masuda	1970
P168	Midway	La batalla de Midway	Jack Smight	1976
P169	MacArthur	MacArthur, el general rebelde	Joseph Sargent	1977
P170	1941		Steven Spielberg	1979
P171	Empire of the Sun	El imperio del sol	Steven Spielberg	1987
P172	Farewell to the King	Adiós al rey	John Milius	1989
P173	Fat Man and Little Boy	Creadores de sombras	Roland Joffé	1989
P174	December (An Innocent War)		Gabe Torres	1991

Fuente: El autor

Como se puede ver, la primera de las 174 películas rodadas entre 1941 y 1991, sobre la Batalla del Pacífico fue *A Yank on the Burma Road* (Seitz, 1942) y la última *December (An Innocent War)* (Torres, 1991). La primera se rodó antes del ataque a Pearl Harbor y se estrenó el 29 de enero de 1942, menos de dos meses después del desastre. La cinta está impregnada de un ambiente de preguerra, ya que ya se daba por hecho que tarde o temprano Estados Unidos entraría en la guerra, ya fuera por un *casus belli* provocado por la Alemania nazi o por el Japón imperial. La segunda se estrenó en Nueva York el 6 de diciembre de 1991, es decir, 19 días antes de que se acabara de forma oficial la Guerra Fría con el fin de la URSS. En total, durante los casi 40 años de ámbito de estudio, se estrenaron en Estados Unidos 174 películas producidas por empresas y organismos federales estadounidenses y que trataran un hecho histórico acontecido entre el 7 de diciembre de 1941 y el 2 de septiembre de 1945 en la guerra entre Japón y las naciones aliadas lideradas por Estados Unidos en el Pacífico.

De la lista también se puede inferir que el total de los directores fueron hombres. No existe ninguna película de las estudiadas que fuera dirigida por una mujer y esto no es un tema menor ya que es consecuencia del contexto en el que se movió la producción de películas en Hollywood durante esos casi 40 años. La única directora de cine durante la llamada época dorada de Hollywood fue Dorothy Arzner, que concluyó su carrera por una enfermedad en 1943 y la única directora durante la década de los 50 en los estudios californianos fue la inglesa Ida Lupino (Henaó, 2008: 341). Tras la Segunda Guerra Mundial, con la ampliación y el reconocimiento de derechos fundamentales a las mujeres en la gran mayoría de países occidentales además de con el inicio de la conciencia feminista y la lucha por su visibilización se podía pensar que los estudios se abrirían a la visión femenina en sus producciones, pero no fue así. Muchas mujeres trabajaron en puestos técnicos como *scripts* (continuista), guionistas o montadoras, pero a pocas se les dio la oportunidad de dirigir. Los casos de Jane Campion, Sofía Coppola, Randa Haines o Kathryn Bigelow - muchas de las cuales empezaron en esos puestos técnicos a los que hacíamos mención - son la excepción en un mundo preeminentemente masculino (Núñez Domínguez, 2010: 127).

2.2 Películas según los años de estreno y cantidad de películas rodadas durante la guerra y en las diferentes etapas de la Guerra Fría.

La visibilidad de los datos sobre los años de estreno de la películas dan mucha luz sobre cómo el interés sobre la Batalla del Pacífico durante los años de la Guerra Fría se intensifica sobre todo en los momentos de crisis. Así durante la propia guerra y en los momentos álgidos de la crisis entre los dos bloques durante la Guerra Fría el interés por la Batalla del Pacífico se acentúa como se demuestra en el siguiente gráfico.

Gráfico 6. Películas rodadas y estrenadas en Estados Unidos sobre la Guerra en el Pacífico entre 1941 y 1991 en cada año organizadas por etapas de división en el estreno y rodaje.

Fuente: El autor.

Del mismo modo de la misma lista se puede ver que el año en que más películas fueron estrenadas corresponde al año final y más difícil de la Guerra del Pacífico, el de 1945, en donde se estrenaron 36 películas, seguido de los años anteriores de la guerra es decir desde 1942 a 1944, con un total de 63 filmes. El periodo subsiguiente donde más películas sobre el Pacífico fueron estrenadas fue

el de desde la presidencia de Eisenhower a los misiles cubanos (1953-1962) con 30 filmes, muy alejadas del ritmo de producción de los años de la guerra pero también una cifra importante que demuestra la dura posición entre los dos bloques. Está claro que tanto Hollywood como Washington y la audiencia estadounidense, prestaron mucha atención a la guerra durante el tiempo en que ésta se estaba desarrollando, pero posteriormente el interés decayó. Sin embargo, con los roces con la URSS derivados de la Guerra Fría y el momento de máxima tensión en la crisis de Cuba, la opinión pública sí mostró un renovado interés en volver la vista atrás hacia las glorias pasadas, reafirmando la dureza de las acciones del enemigo soviético, para reafirmar su moral ante la nueva amenaza global que para Estados Unidos y sus aliados suponía la URSS.

También es importante para analizar la complejidad cultural y política de Estados Unidos durante los años de la Guerra y sobre todo los de la Guerra Fría atender al entramado cultural levantado por el gobierno estadounidense como arma diplomática y política en dónde el cine fue una manifestación esencial. La diplomacia cultural estadounidense como manifiestan muchos de los historiadores especialistas en ella es compleja y a veces difícil de discernir. Existieron películas claramente propagandísticas subvencionadas por los organismos federales y otras que en apariencia eran producciones espontáneas de las grandes productoras de Hollywood aunque todavía faltan trabajos que dilucidan si efectivamente lo eran o no. De momento podemos adelantar que un 47% de las películas estadounidenses centradas en la Batalla del Pacífico durante los años de la Guerra fueron producidas por organismos federales y una proporción un poco mayor, un 53% fueron producidas por las grandes productoras como se aprecia en los el gráfico siguiente:

Gráfico 7. Proporción de películas producidas por organismos federales e independientes entre 1941 y 1945.

Fuente: El autor.

Una vez acabada la contienda, el 100% de la producción de todas las películas sobre el Pacífico fueron hechas por los grandes estudios privados. Lo cual no quiere decir, como nos comentaba en su trabajo Saunders (2001), que las agencias de inteligencia no intervinieran de forma encubierta. Normalmente lo hicieron a través de fundaciones privadas.

De entre las *majors*, la que más invirtió dinero en llevar a la gran pantalla la épica del Pacífico fue la Metro-Goldwyn-Mayer. No es de extrañar, ya que esta productora siguió durante los años del cine clásico de Hollywood una estrategia de realización de grandes puestas en escena que, si bien le obligaba a realizar un gran desembolso, a la postre le reportaba pingües beneficios.

Gráfico 8. Porcentaje de películas que las ocho *majors* de Hollywood han estrenado sobre la Guerra del Pacífico entre 1941 y 1991.

Fuente: El autor.

CAPÍTULO 3. CINE E HISTORIA. LA GUERRA DEL PACÍFICO EN LOS DIFERENTES PERIÓDOS HISTÓRICOS ESTADOUNIDENSES

Lo que sabemos es una gota de agua; lo que ignoramos es el océano.

Isaac Newton.

Tras averiguar el monto completo de películas sobre la Batalla del Pacífico, rodadas entre 1941 y 1991, que como ya se ha señalado fueron 174, y aplicar los criterios de selección, de los que ya se ha hablado en esta tesis, que son los siguientes: que en la película se reflejen todo el rango de batallas y hechos acontecidos en la guerra; que también exista más de un filme que narre un mismo capítulo de la contienda; que sean grandes producciones con gran impacto en la historia del cine y, por último, que abarquen todo el tiempo de la división por años de rodaje y estreno. Aplicados los criterios, en esta investigación se han elegido solo 40 filmes de los 174. Para su análisis se ha utilizado la metodología descrita

anteriormente, en su correspondiente epígrafe, para así conseguir realizar los objetivos propuestos.

3.1. Películas seleccionadas

Volviendo al primero de los objetivos y como resultado de la selección, las 40 películas elegidas fueron, por orden de estreno, *A Yank on the Burma Road* (Seitz, 1942); *The Battle of Midway* (*La batalla de Midway*) (Ford, 1942), *December 7th* (Ford y Toland, 1943), *So Proudly We Hail!* (*Sangre en Filipinas*) (Sandrich, 1943), *Cry 'Havoc'* (Thorpe, 1943), *Destination Tokyo* (*Destino Tokio*) (Daves, 1943), *Guadalcanal Diary* (*Guadalcanal*) (Seiler, 1943), *Why We Fight: The Battle of China* (Capra, 1944), *The Story of Dr. Wassell* (*Por el valle de las sombras*) (DeMille, 1944), *Thirty Seconds Over Tokyo* (*Treinta segundos sobre Tokio*) (LeRoy, 1944), *The Purple Heart* (*Así luchan los valientes*) (Milestone, 1944), *Wing and a Prayer* (*The Story of Carrier X*) (*Alas y una plegaria*) (Hathaway, 1944), *They Were Expendable* (*No eran imprescindibles*) (Ford, 1945), *Objective, Burma!* (*Objetivo: Birmania*) (Walsh, 1945), *To the Shores of Iwo Jima* (Sperling, 1945), *6th Marine Division on Okinawa* (AA.VV., 1945), *A Tale of Two Cities* (AA.VV., 1946), *The beginning or the End?* (*¿Principio o fin?*) (Taurog, 1947), *Sands of Iwo Jima* (*Arenas sangrientas*) (Dwan, 1949), *Three Came Home* (*Regresaron tres*) (Negulesco, 1950), *Halls of Montezuma* (*Situación desesperada*) (Milestone, 1950), *Operation Pacific* (*La flota silenciosa*) (Waggner, 1951), *Flying Leathernecks* (*Infierno en las nubes*) (Ray, 1951), *Above and beyond* (*El gran secreto*) (Frank y Panama, 1952), *From Here to Eternity* (*De aquí a la eternidad*) (Zinnemann, 1953), *Mister Roberts* (*Escala en Hawái*) (Ford y LeRoy, 1955), *Run Silent, Run Deep*, (*Torpedo*) (Wise, 1958b), *Battle of the Coral Sea* (Wendkos, 1959), *Merrill's Marauders* (*Invasión en Birmania*) (Fuller, 1962), *The Raiders of Leyte Gulf* (Romero, 1963), *The Thin Red Line* (*El ataque duró siete días*) (Marton, 1964), *In Harm's Way* (Preminger, 1965), *Hell in the Pacific* (*Infierno en el Pacífico*) (Boorman, 1968), *Tora! Tora! Tora!* (トラ・トラ・トラ!) (*Tora! Tora! Tora!*) (Fleischer et al., 1970), *Too Late the Hero* (*Suicide Run*) (*Comando en el mar de China*) (Aldrich, 1970), *Midway* (*La batalla de Midway*) (Smight, 1976), *MacArthur* (*MacArthur, el general rebelde*) (Sargent, 1977), *1941* (Spielberg, 1979), *Empire of the Sun* (*El imperio del sol*) (Spielberg, 1987) y *Fat*

Man and Little Boy (Creadores de sombras) (Joffé, 1989), las cuales se muestran en la Tabla 4 agrupándolas según la etapa del hecho histórico que tratan y teniendo en cuenta también en que periodo de la Segunda Guerra Mundial o de la Guerra Fría fueron rodadas.

Tabla 4. Relación de las 40 películas elegidas organizadas según las etapas de la guerra. Se refleja también el momento del estreno.

Nº	Título	Año estreno	Momento histórico que refleja	Cuándo se rodó y se estrenó
P001	A Yank on the Burma Road	1942	Antecedentes	Años de la guerra
P057	Why We Fight: The Battle of China	1944	Antecedentes	Años de la guerra
P171	Empire of the Sun	1987	Antecedentes	Del rebrote de la tensión a la Guerra de las Galaxias
P038	December 7th	1943	Pearl Harbor	Años de la guerra
P116	From Here to Eternity	1953	Pearl Harbor	De Eisenhower a los misiles cubanos
P167	Tora! Tora! Tora!	1970	Pearl Harbor	De los misiles cubanos a la caída de Saigón
P158	In Harm's Way	1965	Avance Japonés	De los misiles cubanos a la caída de Saigón
P170	1941	1979	Avance Japonés	Del rebrote de la tensión a la Guerra de las

				Galaxias
P030	So Proudly We Hail!,	1943	Avance Japonés	Años de la guerra
P033	Cry 'Havoc'	1943	Avance Japonés	Años de la guerra
P077	They Were Expendable	1945	Avance Japonés	Años de la guerra
P149	The Raiders of Leyte Gulf	1963	Avance Japonés	De los misiles cubanos a la caída de Saigón
P169	MacArthur	1977	Avance Japonés	Del rebrote de la tensión a la Guerra de las Galaxias
P061	Objective Burma	1945	Avance Japonés	Años de la guerra
P146	Merrill's Marauders	1962	Avance Japonés	De los misiles cubanos a la caída de Saigón
P045	The Story of Dr. Wassell	1944	Avance Japonés	Años de la guerra
P103	Three Came Home	1950	Avance Japonés	Truman
P036	Destination Tokyo	1943	Avance Japonés	Años de la guerra
P054	Thirty Seconds Over Tokyo	1944	Avance Japonés	Años de la guerra
P043	The Purple Heart	1944	Avance Japonés	Años de la guerra
P106	Operation Pacific	1951	Avance Japonés	Truman
P134	Run Silent, Run Deep	1958	Avance	De Eisenhower a

			Japonés	los misiles cubanos
P137	Battle of the Coral Sea	1959	Avance Japonés	De Eisenhower a los misiles cubanos
P010	The Battle of Midway	1942	Avance Japonés	Años de la guerra
P048	The Story of Carrier X	1944	Avance Japonés	Años de la guerra
P168	Midway	1976	Avance Japonés	Del rebrote de la tensión a la Guerra de las Galaxias
P031	Guadalcanal Diary	1943	Avance Aliado	Años de la guerra
P109	Flying Leathernecks	1951	Avance Aliado	Truman
P151	The Thin Red Line	1964	Avance Aliado	De los misiles cubanos a la caída de Saigón
P122	Mister Roberts	1955	Avance Aliado	De Eisenhower a los misiles cubanos
P165	Hell in the Pacific	1968	Avance Aliado	De los misiles cubanos a la caída de Saigón
P166	Too Late the Hero	1970	Avance Aliado	De los misiles cubanos a la caída de Saigón
P071	To the Shores of Iwo Jima	1945	Avance Aliado	Años de la guerra
P100	Sands of Iwo Jima	1949	Avance Aliado	Truman
P080	6th Marine Division on Okinawa	1945	Avance Aliado	Años de la guerra
P105	Halls of Montezuma	1950	Avance Aliado	Truman

P096	A Tale of Two Cities	1946	Bombas atómicas	Truman
P098	The beginning or the End	1947	Bombas atómicas	Truman
P113	Above and beyond	1952	Bombas atómicas	Truman
P173	Fat Man and Little Boy	1989	Bombas atómicas	Caída del muro

Fuente: El Autor.

Una vez cuantificadas el número de películas sobre la batalla del Pacífico realizadas entre 1941 y 1991, y seleccionadas las 40 películas sobre las que se va a trabajar a partir de ahora, intentaremos analizarlas para lograr nuestros otros objetivos. Así por un lado pretendemos conocer el *zeitgeist* en que se rodaron cada una de las películas además de describir qué hecho histórico se narra en su trama. Además analizaremos su contenido utilizando, nuestro análisis y dos o más visiones subjetivas diferentes de los entrevistados, haciendo hincapié en la percepción de los estereotipos, de los arquetipos y de la propaganda explícita e implícita en todas ellas. De alguna manera, así creemos que lograremos iluminar las razones para evocar determinados aspectos de la Guerra del Pacífico en cada uno de los periodos históricos que analizamos. Recordemos que siguiendo la bibliografía centrada en la Historia de Estados Unidos estos serían: Los años de la guerra (1941-1945); la presidencia de Truman (1945-1953); Desde la presidencia de Eisenhower a la crisis de los misiles (1953-1962); Desde la crisis de los misiles en Cuba, a la caída de Saigón (1962-1975); Del rebrote de la tensión a la Guerra de las Galaxias (1975-1989); y por último la caída del muro (1989-1991).

3.2. Los años de la guerra (1941-1945)

Las primeras películas que debemos describir y analizar son las 16, de entre las seleccionadas, que fueron producidas entre 1942 y 1945, es decir, desde un año

después de que Estados Unidos entrase en la Segunda Guerra Mundial hasta el final de la guerra, tal y como puede verse en la tabla 5.

Tabla 5. Los años de la guerra (1941-1945) según las películas estrenadas durante esos años.

Nº	Título	Año estreno	Etapas, y hecho histórico descrito.	Etapas rodaje y estreno
P001	A Yank on the Burma Road	1942	Antecedentes	Años de la guerra
P010	The Battle of Midway	1942	Avance Japonés	Años de la guerra
P038	December 7th	1943	Pearl Harbor	Años de la guerra
P030	So Proudly We Hail!	1943	Avance Japonés	Años de la guerra
P033	Cry 'Havoc'	1943	Avance Japonés	Años de la guerra
P036	Destination Tokyo	1943	Avance Japonés	Años de la guerra
P031	Guadalcanal Diary	1943	Avance Aliado	Años de la guerra
P057	Why We Fight: The Battle of China	1944	Antecedentes	Años de la guerra
P045	The Story of Dr. Wassell	1944	Avance Japonés	Años de la guerra
P054	Thirty Seconds Over Tokyo	1944	Avance Japonés	Años de la guerra
P043	The Purple Heart	1944	Avance Japonés	Años de la guerra
P048	The Story of Carrier X	1944	Avance	Años de la guerra

			Japonés	guerra
P077	They Were Expendable	1945	Avance Japonés	Años de la guerra
P061	Objective Burma	1945	Avance Japonés	Años de la guerra
P071	To the Shores of Iwo Jima	1945	Avance Aliado	Años de la guerra
P080	6th Marine Division on Okinawa	1945	Avance Aliado	Años de la guerra

Fuente: El autor

El entorno de los años de la Guerra (1941-1945) está mediatizado, obviamente, por el devenir de la propia guerra. Estados Unidos entró de forma dramática y dolorosa en un conflicto mundial, en 1941, que durante los años previos, no era popular. El presidente Roosevelt y parte de su gabinete, conforme la violencia avanzaba, sintieron la necesidad de ir preparando a la nación para la guerra. Uno de los hitos en ese empeño fue el conocido Discurso de las cuatro libertades pronunciado por el presidente Franklin Delano Roosevelt, el 6 de enero de 1941. En él, Roosevelt resumía los fundamentos de la nación americana y, de lo que él ya denomina el mundo libre, frente a los totalitarismos, y los resumía en cuatro pilares o en cuatro libertades: la libertad de expresión, la libertad religiosa, la libertad de vivir sin penuria y la libertad de vivir sin miedo. En el discurso, además, las opuso a los valores de los regímenes totalitarios entonces triunfantes y belicosos. Estaba ya intentando convencer a la nación americana de que en esa guerra, todavía vista por la ciudadanía como lejana, las democracias se lo jugaban todo.

Pero el cambio y el apoyo mayoritario para entrar en guerra, llegó tras el ataque japonés a Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941. Cuando Roosevelt y el congreso de Estados Unidos declararon la guerra al Japón, sólo un día después, el 8 de diciembre de 1941, la mayor parte de la opinión pública creía que la guerra era necesaria. Desde ese momento, la política, la economía y el entorno social se volcaron con el esfuerzo bélico y la guerra medió en todas las decisiones y acciones

que se dieron internamente en suelo estadounidense, en el llamado «frente interno».

El cine fue, como podemos ver por su prestigio y éxito, un arma, quizás el arma más importante, del gobierno estadounidense para mantener las simpatías y el apoyo de la nación americana hacia sus políticas. Sobre todo porque la vida para los estadounidenses se tornó difícil.

Roosevelt, con mayores poderes de los de un presidente en época de paz, lideró las acciones en el exterior y en el interior. En esos años bélicos se racionaron alimentos, gasolina y ropa a la vez que se llevaron a cabo campañas de recolección de chatarra para ayudar a construir el armamento necesario para ganar la guerra. Se contrataron, debido a que los varones estaban en el frente, a miles de mujeres como electricistas, soldadoras y remachadoras en las plantas de producción ya que el alistamiento a filas estaba limitado a los hombres. Éstas no podían ir al frente a luchar - aunque sí lo hicieron como sanitarias - y las fábricas se estaban quedando sin mano de obra masculina rápidamente, por lo que sustituyeron a éstos en sus puestos de trabajo y ocuparon los nuevos que se crearon por las necesidades de guerra (Santana, 2016:16).

«Uno de los aspectos más llamativos de la Segunda Guerra Mundial fue la capacidad de movilización que demostró Estados Unidos. (...) La defensa del «American Dream», de esas cuatro libertades que tan bien había expuesto Franklin Delano Roosevelt, la compartía gran parte de la población estadounidense. Y a esa guerra fueron todos: miembros de las élites y también las clases trabajadoras y de las minorías». (De la Guardia, 2019: 81-82)

Pero hubo también aspectos más criticables. Así a los estadounidenses de origen japonés se les privaron de sus derechos como ciudadanos y fueron reclusos en campos de concentración como si fueran simpatizantes o militantes de la causa imperial nipona tan sólo por el hecho de tener sangre japonesa. Dos meses después de Pearl Harbor, el presidente Roosevelt firmó la Orden Ejecutiva 9066, que legalizaba esta medida, a todas luces, injusta y racista (Okihiro, 1983:

67). Esta visión simplista de la construcción mental de los japoneses en la mente social de los estadounidenses se plasmó en la pantalla con la inclusión de personajes siniestros, inhumanos, fanáticos y llenos de prejuicios haciendo las veces de los personajes negativos. Tras Pearl Harbor Japón se convirtió en el enemigo por antonomasia en el flanco oeste de la guerra, un osado arribista que había osado atacar suelo estadounidense provocando cientos de muertos. Washington no dudó en fomentar la animadversión hacia todo lo nipón desde la atalaya del cine. Y no era un medio menor. Si la radio fue la principal fuente de noticias y entretenimiento para la mayoría de los hogares estadounidenses durante la guerra (Lockley, 2020: 461), el cine despuntó como la fórmula de ocio más deseado. En estos años cerca de ocho millones de estadounidenses acudió a las salas de exhibición cada semana (Braughman, 2006).

Desde el punto de vista económico, entre 1941 y 1945 los tipos de interés sólo subieron 0,18 puntos, el PIB creció en 107,3 miles de millones de dólares (Chantrill, 2013), el PIB per cápita aumentó (Demographia, 2009), el IPC interanual creció un 3,7% (Bureau of Labor Statistics, 2013) tal y como se puede ver en el Gráfico 9 y el presupuesto federal creció en 35.825 miles de millones de dólares (FindTheData, 2013).

Gráfico 9. Evolución del PIB y del PIB per cápita de Estados Unidos entre los años 1941 y 1945 comparados entre sí.

Fuente: El autor.

La primera en rodarse de las 40 películas seleccionadas y también del grupo de las películas rodadas en los años de la guerra, es *A Yank on the Burma Road* (Seitz, 1942) (Imagen 37). Este filme se centra en los antecedentes de la guerra. Y situados como estamos en la Batalla del Pacífico, nos referimos en esta tesis al momento de expansión japonesa previo al bombardeo de Pearl Harbor. Esta película en concreto se sitúa en un momento de la Segunda Guerra Sino-Japonesa, entre 1937 y 1938.

Imagen 37. Keye Luke (como Kim) y Barry Nelson (en el papel de Joe) en un fotograma de *A Yank on the Burma Road* (Seitz, 1942).

Fuente: trailertajm (2012).

La película cuenta la historia de Joe, que había sido taxista de Nueva York, que se convierte en héroe en Birmania tras capturar a un hombre armado que estaba siendo perseguido por la policía en Rangún. Tanta es su fama, que recibe una invitación por parte de las autoridades chinas para dirigir una caravana de ayuda médica a Chungking que debe atravesar la peligrosa carretera que une los dos países en medio de la ocupación japonesa de China.

Fue estrenada sólo unas semanas después del ataque a Pearl Harbor y fue la primera película que abordó de una manera formal la situación de China antes de la guerra. Según el *Hollywood Reporter*, la Metro-Goldwyn-Mayer consideró en un principio titular la película como *Yanks Over the Burma Road* (*Yankis en la Carretera de Birmania*) y de hecho, Republic Pictures así la registró en la famosa Oficina Hays, pero no para ella sino para la posterior *Flying Tigers* (*Los tigres voladores*) (Miller, 1942) (TCM, 2021). En el prólogo de la película, un cartel anuncia que «Esta es la historia de un norteamericano que se enfrentó a Japón un poco antes que el resto de nosotros y que comenzó ¡lo que el resto de yanquis terminaría!» (Crespo, 2009), un estadounidense por el que «algunos críticos se quejaron de que [en la película] se mostraba a los chinos como criaturas infantiles que no peleaban hasta que el estadounidense les mostraba cómo [hacerlo]» (Miller, 2021). El *Hollywood Reporter* también publicó que, aunque el rodaje fue terminado a mediados de noviembre de 1941, se tuvieron que volver a rodar una

serie de escenas complementarias para actualizar la historia, a los sucesos que tuvieron lugar un mes más tarde. En una de estas nuevas escenas, dos soldados chinos informan que los japoneses acaban de bombardear Pearl Harbor (TCM, 2021). Por lo tanto es una película que critica duramente al enemigo japonés y ensalza a los que sufren sus ataques: la población china y ya, en 1942, la «valerosa» ciudadanía estadounidense representada en Joe.

Si observamos las críticas del momento vemos que fueron muy duras. Así la crítica del *The New York Times* no fue amable con ella:

«A pesar de tratar un tema épico, la MGM ha transformado la narración en un pastiche acerca de un engreído, fortachón extaxista de Washington Heights que termina liderando una caravana de camiones con un cargamento médico con destino Chungking que debe traspasar derrumbes del terreno, guarniciones japonesas y puentes bombardeados. El hecho de que procure el éxito de la expedición en aras de una polizona rubia a quien trata de ayudar mediante el rescate de su marido, que ha estado bombardeando China para los japoneses, lleva a la historia a una casi cuarta dimensión de irrealidad». (S. T., 1942)

La película, a pesar de lo novelesco de su discurso, como asegura el crítico del *New York Times*, está contextualizada en 1942.

La situación histórica a las que hace referencia, dentro de la Segunda Guerra Sino-Japonesa, es cuándo más de 200.000 trabajadores chinos dieron forma al trazado de la carretera por el lado de Kunming, al norte de la ruta. Lo que empezó como vía de comunicación comercial y de control, pasó a ser en poco tiempo una carretera vital para el ejército británico, cuyo territorio pertenecía por entonces a su imperio (Polanco, 2009). Por lo tanto, en el momento justo después del bombardeo de Pearl Harbor, el cine estadounidense denuncia la explotación y la dureza del expansionismo japonés en China. La participación de un estadounidense en las hazañas contra Japón indican el camino para luchar contra un imperio que amenaza también a Estados Unidos. Es una película de fuerte

impronta antijaponesa que refleja bien el sentir de una parte de la población estadounidense. Con ella se impulsará ese sentir y se buscará mayor apoyo para la intervención de Estados Unidos en una guerra todavía sólo recién declarada.

Como ya se señaló, en esta tesis, buscando una mayor objetividad en los análisis de las películas, y siguiendo el modelo de ficha propuesto, todas las películas fueron vistas por dos espectadores contemporáneos.

Las dos personas que elaboraron el análisis comparado fueron Josh Mogel (espectador 1) y Marcos Ripalda (espectador 2) que siguiendo nuestro cuestionario, resumen la trama de la película con las palabras «Birmania, taxista, China, japoneses, romance, convoy y suministros». Ambos opinan sobre el filme que es una narración propagandística entretenida y patriótica que cumple con el rol de producción sobre la guerra propia de su época. Sin embargo, incluso tomando en consideración el fervor patriótico propio de los primeros años de la guerra, la actuación de Barry Nelson para ellos, es realmente exagerada.

Los dos espectadores encuentran que en la película está estereotipada, la descripción de la población china como inocente pero abnegada y trabajadora en pro de su libertad; la visión de los japoneses como malvados; de los estadounidenses como inteligentes, osados y valientes; y la aparición de ciertos personajes mercenarios traidores. Como arquetipos identifican a Joe como héroe, un taxista de Nueva York aventurero en busca de nuevas emociones. A Gail la ven como una chica despechada por su marido que termina enamorándose del héroe. Y Tom es un mercenario sin escrúpulos que se alía con los japoneses sólo por dinero.

Al ser una película propagandística, los dos espectadores apuntan que en la última escena se muestra abiertamente la propaganda explícita, indicando que en toda ella aparece la implícita constantemente.

Los dos espectadores argumentan como trasfondo de la película que Japón ya ha comenzado a expandirse por el sureste asiático y China es su gran espacio de ampliación, lo cual no impide que entre en conflicto con otras potencias que llevan

tiempo en el área como la británica o la francesa, con quien tiene enfrentamientos. La tensión es importante y las dificultades, grandes. No hay gasolina, Birmania está llena de espías japoneses, y la única ruta para llevar suministros a China es una carretera de montaña repleta de peligros.

La historiografía atestigua que gracias a estas caravanas de envíos de armas y medicamentos, se pudo resistir durante un tiempo el avance de Japón en la zona. Sin embargo, el papel estadounidense en la China de la Segunda Guerra Mundial no se definió claramente hasta la Declaración de Guerra a Japón en diciembre de 1941, por lo que, hasta entonces, su presencia en el conflicto se limitaba a ciertas acciones puntuales y particulares más cargadas de heroísmo y ganas de aventuras que de un fin militar concreto. A simple vista, al menos, esta película afirma tener fines humanitarios, aunque esconde en realidad una clara intención de posicionamiento positivo ante el conflicto.

Imagen 38. Un Douglas SBD *Dauntless* de la US Navy realiza un bombardeo en picado durante la Batalla de Midway. Muchas de las imágenes usadas en el filme *The Battle of Midway* (*La batalla de Midway*) (Ford, 1942) fueron tomadas en el campo de batalla durante la misma.

Fuente: Szoldra (2018).

The Battle of Midway (La batalla de Midway) (Ford, 1942) es la primera incursión cinematográfica sobre la batalla del mismo nombre acontecida entre los días 4 y 7 de junio de 1942 (Imagen 38). Película rodada muy poco después de entrar Estados Unidos en guerra y estrenada ese mismo año de 1942, narra, no podía ser de otra manera, la brutalidad japonesa insistiendo en la necesidad de obtener un rechazo claro de la población estadounidense. Pertenece a la etapa de rodaje y estreno de los años de la guerra, y cuenta un hecho encuadrado dentro del avance japonés, aunque precisamente en esta batalla se considera que ese avance llega a su fin y es entonces cuando Estados Unidos y sus aliados toman la iniciativa en la guerra.

La película cuenta, obviamente, el hecho histórico por el cual una gran fuerza japonesa intentó capturar la isla de Midway en el Pacífico norte, pero fue derrotada por las fuerzas estadounidenses con una tasa de pérdida de 4 a 1 a favor de los norteamericanos. La batalla en sí y el triunfo estadounidense frente a la flota japonesa comandada por Yamamoto, supuso la detención del avance japonés en la región Asia-Pacífico.

Para la filmación de este documental el director John Ford contó con un equipo de fotógrafos navales cuyo trabajo fue editado junto con una narración de los actores de Hollywood Donald Crisp, Henry Fonda y Jane Darwell. La película cubre la batalla de Midway con numerosas imágenes aéreas y cuenta la búsqueda de supervivientes y las secuelas de la batalla.

La crítica del *The New York Times* no deja duda de que la considera como un 'must' en la aportación cinematográfica al esfuerzo de guerra. «Todos en el frente interno tienen la obligación de ver *La batalla de Midway*», aseguran (M. P., 1942).

«Durante dieciocho minutos hormigueantes y duramente realistas el espectador se sumerge en la primera línea en medio del trueno de las bombas que explotan, el airado gemido de los aviones de combate encerrados en combate y el ladrido implacable de los cañones antiaéreos a

bordo de los buques. La imagen no oculta el hecho de que guerreros estadounidenses murieron en Midway y que otros cayeron heridos, algunos para ser rescatados del mar. Pero no hay signos de miedo en los rostros decididos de los jóvenes pilotos o de la tripulación de las ametralladoras en una trinchera arenosa que repele con frialdad los ataques intermitentes de los aviones japoneses en picado». (M. P., 1942)

En la crónica/crítica apuntan que la cinta ha sido dirigida por «el comandante John Ford, USNR³⁰, ex director de cine de Hollywood» (M. P., 1942), dando por hecho que ya no iba a serlo más. Sin embargo la carrera de Ford siguió adelante tanto en la Armada como en las producciones de la meca del cine. Volvió a ser activado para servir durante la Guerra de Corea, llegando a ser vicealmirante con fecha de su último día de servicio. E, igualmente, continuó trabajando en los estudios cinematográficos dirigiendo un número importante de películas. La US Navy, productora del filme, calculó el coste de cada copia en 59 dólares, pero decidió distribuir - a través de la Twentieth-Century-Fox por designación del Comité de Actividades de Guerra de la industria cinematográfica - 500 copias a otras tantas salas de cine de todo Estados Unidos para su exhibición (M. P., 1942). Por lo tanto es un film propagandístico financiado por la propia armada estadounidense que intenta buscar el espíritu patriótico en los espectadores y transmitir la dureza de la guerra y de las fuerzas enemigas.

El periodista del *Times* también hace hincapié y recuerda, el hecho de que John Ford y su equipo estaban en Midway realizando otra misión y se vieron envueltos de repente en medio de una batalla histórica «la conmoción cerebral de las bombas japonesas que explotaron fue tan grande que la película saltó de las ruedas dentadas de la cámara» siendo evidente que «los camarógrafos anónimos y el comandante Ford, que resultó herido mientras operaba un 16mm. cámara en mano, arriesgaron sus vidas para hacer este asombroso registro de hechos reales» (M. P., 1942). Efectivamente John Ford, una vez alistado de manera voluntaria, había creado la Unidad Naval Fotográfica con el objetivo, para él necesario, de

³⁰ United States Navy Reserve o Reserva de la Armada de Estados Unidos, en español.

hacer fotografías y rodar documentales, y mostrar los horrores de la guerra y la necesidad de apoyo de los estadounidenses. La unidad pronto fue incorporada como parte de la Office of Strategic Services, el servicio de inteligencia estadounidense durante esos años de guerra. La primera misión de Ford y su equipo, fue la de trasladarse a Midway porque los servicios de inteligencia preveían un posible ataque japonés a la pequeña base naval que la armada estadounidense tenía allí. Y así fue. Por lo que John Ford y su equipo fueron testigos presenciales de todo el horror desde el primer momento.

Por su parte, Hafer (2015a), indica que esta película, vista con distancia temporal «no es la película maravillosa que se proclamó cuando recibió un Oscar en 1943 ya que realmente creo que el Oscar vino puramente por patriotismo». Argumenta que el *zeitgeist* del momento promovió un «intento de Hollywood por reforzar el esfuerzo bélico colmando con elogios y premios a películas que inculcaron el amor por el país y la guerra» (Hafer, 2015a).

La película se estrenó en septiembre de 1942, tres meses después de que hubiera acontecido el hecho histórico. En el frente del Pacífico continuaban las ofensivas japonesas en una amplia área. Las tropas niponas avanzaron por Malaca por lo que los británicos se retiraron a Singapur. Los japoneses continuaban su expansión y desembarcan en diversos puntos de Filipinas llegando a apoderarse de la capital, Manila, retirándose las tropas norteamericanas de Mac Arthur. Simultáneamente ocupan otras islas tales como Tarakan, parte de Borneo y las Célebes. En el mes de febrero prosiguen con su expansión y ocupan Timor, Bali y Java. En el continente los japoneses invadieron con rapidez Birmania (actual Myanmar) y alcanzaron China e India.

En este año los japoneses prepararon el futuro ataque a Australia mediante la ocupación de las islas Salomón y Nueva Guinea donde tuvo lugar la batalla del mar del Coral. Ante la amenaza de invasión de Nueva Zelanda y Australia se reforzaron los contingentes en estas islas y se instituyó el Consejo de Guerra del Pacífico bajo la presidencia del general Mac Arthur. Los estadounidenses

desembarcaron en Guadalcanal y libraron diversas batallas cerca de las islas Salomón.

En Estados Unidos el presidente Roosevelt había establecido tanto una política como una economía de guerra, muchas veces apoyado por el congreso. La victoria de Estados Unidos en Midway no fue azarosa. En los meses previos se aprobaron presupuestos de guerra destinados no sólo a reconstruir los acorazados hundidos en Pearl Harbor sino también a la construcción de una flota superior a la que se tenía a la entrada de la guerra. Propuso y apoyó la *Incursión de Doolittle* como primera respuesta ofensiva al territorio japonés ya en marzo de 1942 y mantuvo una gran influencia sobre el alto mando del ejército.

En el caso de esta película los dos espectadores que la visionaron, y dieron respuesta a las preguntas formuladas en nuestro cuestionario, fueron Jaime Lahoz Ortiz (espectador 3) y Jimena Burgueño Buda (espectadora 4). Los dos coincidieron en elegir las siguientes palabras como claves para el resumen del filme: «propaganda», «épico», «guerra» y «bélica». El espectador 3 también elige la expresión «imágenes reales» mientras que la espectadora 4 selecciona las palabras «pro americana» y «simplista».

Ambos espectadores opinaron que es un filme propagandístico y que visto en la actualidad la película se ha quedado antigua por el estilo cinematográfico que se usó. Sobre los estereotipos, el espectador 3 no ha encontrado ninguno aunque en la descripción de los personajes comenta que «los soldados americanos están dispuestos a dar su vida luchando por la libertad de su país. Hijos modélicos de la madre patria americana a los que debemos admirar y estar agradecidos» en lo que coincide con la espectadora 4 en lo que se refiere a los soldados. Ésta, por su parte, sí ha encontrado como estereotipos a los soldados, que son héroes; a la madre, que es la madre que espera tejiendo en la patria y los japoneses, que son los villanos.

Con respecto a los arquetipos, el héroe o heroína según el espectador 3 estima que «todos los personajes que aparecen se muestran como héroes anónimos, modelos de conducta para los jóvenes americanos» mientras que la

espectadora 4 concreta en que son los soldados. Como malo, para la misma espectadora son los japoneses.

El espectador 3 incluye la propaganda explícita en las tres categorías propuestas (carteles, rótulos y otros) ya que, según él «es un documental propagandístico desde que empieza hasta que acaba, así que todo lo que en el que aparece tiene fines propagandísticos: los créditos, las locuciones, las imágenes y hasta la banda sonora». Sin embargo, la espectadora 4 sólo encuentra propaganda en los carteles, en concreto en «el del principio que cuenta lo que vamos a ver, la mayor victoria naval hasta la fecha, y luego hay un mapa situando la isla» además de «en el cartel final con información sobre las bajas japonesas, que entra una mano y las tacha con pintura».

La espectadora 4 encuentra, por su parte, propaganda implícita, en la psicología de los personajes que «parecen bastante idealizados, en sus poses, en sus miradas: parecen héroes, intachables, dignos, casi indestructibles», mientras que el espectador 3 la encuentra también en los diálogos y en las relaciones de los personajes, aunque no las describe.

Como ya se ha comentado, John Ford estaba ya filmando en Midway para realizar un documental sobre la presencia de la US Navy en ese atolón cuando les sorprendió el ataque nipón. Estaba pues en el sitio oportuno, en el momento oportuno con el equipo oportuno. Y no escatimó esfuerzos para sacar de allí los 18 minutos - en color - más imponentes de la guerra del Pacífico. Imponentes por la cercanía de las bombas y de los tiros, por la visión casi en primera persona de los combatientes - estadounidenses, claro -, y por la ilustración audiovisual de un hecho histórico de la que son testigos todos los espectadores. Más allá de eso, el documental está teatralizado, y mucho. Tanto que, como se apuntan en las críticas del filme, sorprende que llegara a ganar nada más y nada menos que un Oscar, y más que fuera al mejor documental. La narrativa del filme pasa por incrustar imágenes reales de la batalla con piezas sueltas como una bandera de Estados Unidos siendo izada, la cara del soldado al cargo de la batería antiaérea, o, curiosamente, la inclusión del himno británico *God Save the King* como tema de

cierre. Todo ello se rodó sin sonido y, posteriormente, todo se trucó y se locutó en un estudio de Los Ángeles.

Por supuesto, como buen ejemplo de película propagandística, en un momento duro de la guerra los marineros y oficiales japoneses son retratados como salvajes “primitivos” mientras que todo estadounidense que aparece en la pantalla es un héroe que va a dar su vida por las libertades del pueblo americano.

La recepción en los cines de Estados Unidos de Midway fue, simplemente, apoteósica. Por lo que la influencia en los espectadores debió ser clara. El espíritu de guerra quedaba afianzado y el objetivo del gobierno estadounidense y de todos los implicados en la realización del film cumplido.

Imagen 39. Fotograma del documental *December 7th* (Ford y Toland, 1943) en la que se ve la puerta de entrada de la Base Aérea de Hickam, en Hawái.

Fuente: Nuclear Vault (2010).

La siguiente película rodada y estrenada en los años de la guerra es *December 7th* (Ford y Toland, 1943) (Imagen 39). En este caso ya no se exploran

los antecedentes de la guerra si no que la película se centra en Pearl Harbor. Es una película encargada por el propio gobierno estadounidense y tiene una clara intención política y propagandística. A raíz del ataque a la estación naval de Hawái, el director Gregg Toland recibió la orden, a través de la US Navy, de filmar un documental sobre ese día. Lo que filmó Toland fue un documental de 82 minutos que presentaba no sólo el ataque, sino que hacía hincapié en el papel supuestamente clave de la población japonesa local como espías que pasaban información a sus fuerzas. John Ford se hizo cargo posteriormente de la dirección del proyecto y la oficina militar encargada del filme terminó por estrenar una versión de 34 minutos centrada solamente en el ataque. La versión más larga, censurada durante años en Hollywood, presentaba al *Tío Sam* (encarnado por Walter Huston) diciéndole a la audiencia lo ingenuo que fue Estados Unidos antes de Pearl Harbor, con recreaciones de los japoneses haciéndose con información para preparar el ataque.

Es el historiador Martin Hafer (2015b) quién reflexiona sobre las razones de que al gobierno estadounidenses, habiendo encargado la película, no le gustase el resultado y hasta lo alterara con la censura:

«¿Por qué al gobierno no le gustó la película? Primero, aunque se presentaba como un filme antijaponés, la versión original básicamente decía que debajo de su apariencia, muchos japoneses-estadounidenses eran agentes malvados que trabajaban para Japón, y que el Tío Sam (es decir, el gobierno de Estados Unidos) había sido un ingenuo y un complaciente. En segundo lugar, en lo que respecta al ataque sorpresa, la película original decía que Estados Unidos debía haber estado preparado y haber dado crédito a las teorías de la conspiración que el gobierno conocía sobre el ataque. Como resultado de ambos temas, la película quedó como una acusación al gobierno y, en lugar de inculcar patriotismo, podría haber servido para crear una actitud derrotista y antigubernamental».

Por lo tanto tenía una cierta visión crítica por la falta de previsión de la inteligencia estadounidense de lo que podía ocurrir y eso no es lo que la

propaganda gubernamental buscaba y menos al inicio de la guerra. Y era lógico. Un película de encargo, que ridiculiza a la inteligencia estadounidense y, de alguna manera, considera que el ataque de Pearl Harbor podría haberse evitado no es lo que necesitaba una nación que acababa de entrar en guerra y que precisaba de la unión y el apoyo de todos los ciudadanos para ganarla. La propaganda buscaba lograr ese apoyo.

Y sobre ese deseo de unidad y de control nos hablan algunas de las medidas políticas del momento. En el mismo año del rodaje de la película, en 1943, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley Smith-Connally, también conocida como Ley de Conflictos Laborales de Guerra. Esta ley permitió al presidente Franklin D. Roosevelt tomar el control de las industrias en huelga que podrían interferir en la producción de guerra durante la Segunda Guerra Mundial y también generar disidencia y desunión. Como muestra del poder del gobierno estadounidense dentro de la nación, ese mismo año se terminó de construir el edificio del Pentágono, considerado en su momento el edificio de oficinas más grande del mundo. Pero hubo medidas menos gratas que requerían del sacrificio del pueblo americano. Así ese año también se anunció la entrada en vigor del racionamiento de zapatos, conservas, carne, queso, mantequilla y aceites de cocina.

Y en esos momentos tristes también, además de documentales de guerra, se estrenaron obras de entretenimiento. Uno de los musicales de Broadway más populares y de mayor duración en la cartelera, *Oklahoma*, se estrenó el 31 de marzo de 1943. El musical fue creado por Richard Rodgers y Oscar Hammerstein II y tuvo una duración récord en taquilla de 15 años con un total de 2.212 actuaciones. Y hubo muchas otras películas de entretenimiento. Así en ese 1943 las carteleras de Estados Unidos mostraron en sus pantallas producciones como *Heaven Can Wait (El diablo dijo no)* (Lubitsch, 1943), o *Lassie Come Home* (Wilcox, 1943) o las más compleja *For Whom the Bell Tolls (Por quién doblan las campanas)* (Wood, 1943). En ese año también se organizaron actividades socio-culturales al otorgarse por primera vez los premios Golden Globe. Pero, además, en ese año difícil y necesitado de entretenimientos en casa, se crearon los Oscar. El mundo audiovisual, que vive la etapa del cine clásico de Hollywood (1917-1965), otorga

ese año los premios Oscar correspondientes a las producciones estrenadas en 1942. Además de la ya mencionada premiada como mejor película documental, en aquella edición el premio a mejor película fue para *Mrs Miniver (La señora Miniver)* (Wyler, 1942) así como el de mejor director a su director William Wyler. El mejor actor fue James Cagney por *Yankee Doodle Dandy (Yanqui Dandy)* (Curtiz, 1942), la mejor actriz Greer Garson por *Mrs Miniver (La señora Miniver)* (Wyler, 1942), el mejor actor de reparto fue Van Heflin por *Johnny Eager (Senda prohibida)* (LeRoy, 1942) y la mejor actriz de reparto, Teresa Wright por *Mrs Miniver (La señora Miniver)* (Wyler, 1942).

También se avanzó en las alianzas y en la propia diplomacia. En los diferentes teatros de operaciones de la guerra, Estados Unidos y Reino Unido se reunieron para discutir la futura invasión de Francia. Además, el 30 de octubre de ese año, en la Conferencia de Moscú, Estados Unidos, la Unión Soviética, Reino Unido y la China nacionalista firman la Declaración de las Cuatro Naciones que afirma que la guerra no terminará hasta que las potencias del Eje se sometan a una rendición incondicional. Estados Unidos no solo había entrado en guerra tras Pearl Harbor sino que toda su industria, su producción, las movilizaciones sociales, las expresiones culturales estuvieron controladas y dirigidas al enorme esfuerzo de ganar la guerra.

Las personas que han realizado el análisis comparado de December 7th son Diego Rodríguez-Vila Ibáñez (espectador 5) y Fátima Cimadevilla Arribas (espectadora 6). Ambos coinciden en la palabra «patriotismo» como clave en el resumen del filme y para el resto de las palabras el espectador 5 elige «propaganda», «traición», «Pearl Harbor» e «ira» mientras que la espectadora 6 ha escogido «historia», «guerra», «horror» y «miedo».

El espectador 5 destaca de forma positiva los testimonios de las víctimas mientras que la espectadora 6 valora positivamente que la película «permite vivir en primera persona cómo fue la jornada» del bombardeo. Para el espectador 5 es una pieza clásica de la propaganda bélica mientras que para la espectadora 6

«retrata el horror, el miedo de la gente, la incomprensión y la injusticia de esa política que se decide en un despacho y se lleva por delante a la población civil».

La espectadora 6 identifica como estereotipos al personaje del soldado de Chicago, al que identifica con el patriotismo americano, y el drama del soldado que pierde la vida por su país y muere sin conocer a su hijo, mientras que al cónsul japonés lo describe como el enemigo, a los comerciantes japoneses de la isla con el patriotismo americano, y los niños de las escuelas como víctimas y pérdida de la inocencia. También asegura que el soldado representa el arquetipo del héroe, el locutor de la radio japonesa como un loco y el diplomático nipón como el malo.

El espectador 5 observa casos de propaganda explícita y la clasifica en la categoría de «otros» estimando que se encuentra en todo el guión del narrador, mientras que la espectadora 6 la identifica en carteles y rótulos, y comenta que está en «la secuencia en la que se muestra a los familiares de los caídos, además de las banderas americanas, hay diferentes imágenes de escudos americanos y referencias a la patria».

Sólo el espectador 5 observa propaganda implícita en la psicología de los personajes y estima que hay pocos diálogos: «Pero es cierto que la manera de contar del narrador no está exenta de propaganda», tanto condenando el ataque como en lo que respecta a la reconstrucción de la isla. El buzo americano que ayuda a reconstruir es un ejemplo «con esa chulería de encenderse un cigarro y sonreír a la cámara-, el apoyo de los habitantes de la isla de influencias japonesas suprimiendo nada que tenga que ver con Japón».

Se trata, al fin y al cabo, de otro documental de guerra de Ford, que obviamente detalla el ataque japonés de 1941 a Pearl Harbor, como ya se ha comentado. Irónicamente, la película sólo recurre a la sensibilidad, aunque se haga de manera conmovedora, hacia el final, es decir, cuando los soldados caídos se *presentan* a la audiencia. No hace falta decir que el lado japonés está representado en términos estrictamente caricaturizados - que era la norma aceptada durante la duración del conflicto - pero, mientras se entrevista a un civil japonés que

simpatiza con la invasión, también se puede ver cómo otros nipones naturalizados ocultaban la evidencia de su antiguo país avergonzados. Una vez más, varias estrellas prestaron sus servicios en esta ocasión para con las producciones de propaganda de la US Navy como Walter Huston, Harry Davenport o Dana Andrews.

Del éxito de *December 7th* nos hablan los premios. Si bien el filme *Air Force* traducido al español como *El bombardero heroico* dirigida por Hawks, en 1943, y primera película sobre Pearl Harbor, obtuvo el Oscar al mejor montaje y también estuvo nominada en otras tres categorías en ese año, *December 7th* ganó el Oscar al mejor documental en el mismo año. Aquella ceremonia se celebró el 2 de marzo de 1944.

Imagen 40. Las actrices Claudette Colbert (izquierda), Paulette Goddard (centro) y Veronica Lake (derecha) en una imagen de la película *So Proudly We Hail!* (*Sangre en Filipinas*) (Sandrich, 1943).

Fuente: Mubi (2021).

Las siguientes películas que vamos a comentar se centran en las mujeres y su capacidad de trabajo, valentía y heroísmo. Recordemos que en Estados Unidos

durante la Segunda Guerra Mundial se movilizaron a sectores de población que siempre habían estado alejados de determinados oficios y funciones. Con más de 12 000 000 de soldados movilizados, la incorporación de las mujeres al trabajo y también en los sectores auxiliares en los frentes se hacía imprescindible y la propaganda se movilizó para la aceptación de este cambio forzado de roles.

Así *So Proudly We Hail!* (*Sangre en Filipinas*) (Sandrich, 1943) se centra en el avance japonés pero sus protagonistas fueron un grupo de enfermeras del ejército que se dirigían a Honolulu hasta que el ataque a Pearl Harbor las redirige a Bataán. Lideradas por el teniente Davidson, las mujeres crean un fuerte vínculo entre ellas que les ayuda a afrontar los horrores de la ofensiva japonesa y otras dificultades de la guerra.

En la entrega de los premios Oscar de 1944, el filme estuvo nominado en cuatro categorías, incluida Paulette Goddard como mejor actriz de reparto. El guión de Allan Scott, que también estuvo nominado, fue considerado en su momento como «atrevido y original» ya que hasta ese momento no se había representado en la gran pantalla una retirada militar, en este caso de Bataán, de la manera en que lo hizo. El patriotismo habitual sigue siendo abundante, pero en esta ocasión sirve para realzar el realismo crudo de las imágenes (Reid, 2018). La crítica del *The New York Times* se centró en las actuaciones de las actrices como elemento clave a la hora de juzgar todo el conjunto holístico:

«La señorita Colbert ofrece lo mejor de entre las mujeres; se las arregla para producir chispas ocasionales y una nota mesurada de sinceridad, aunque tiene mucho polvo que quitarse de encima. La señorita Goddard, con un personaje cortado a trozos, realiza una interpretación de altura y, en consecuencia, es bastante increíble; mientras, la señorita Lake, con su cortina de cabello enrollada, mantiene una rigidez helada hasta que finalmente se elimina del elenco como una bomba de humo, sin embargo, un nuevo actor fornido de nombre Sonny Tufts hace maravillas para dar credibilidad y calidez a las escenas en las que participa. Entrando en escena como un soldado marinero desgarrado y tímido con el que se

empareja la señorita Goddard, transmite la ilusión esencial del ser genuino. Y Walter Abel, como capellán del ejército, en un breve discurso es más creíble que cualquiera de las chicas, porque el defecto básico de esta película es que crea una ilusión creíble del lugar pero no la mantiene viva con el trabajo de los personajes. Y así contemplamos el horror de Bataan a través de una transparencia, a través del glamour cuidadosamente despeinado de las señoritas Colbert, Goddard y Lake». (Crowther, 1943b).

De nuevo los halagos a las mujeres, en este caso a las actrices, parecían necesarios en un momento en donde la nación las necesitaba más que nunca.

En esta ocasión el análisis comparado ha sido realizado por Bárbara Arrieta Baladés (espectadora 7) y Ana Cabrero Mohedano (espectadora 8). Ambas han elegido como palabras clave, algunas que aluden a emociones positivas («dulce», «puro», «amor»), y negativas («riguroso», «duro» y «drama»).

La espectadora 7 tiene una opinión positiva de la película mientras que a la espectadora 8 no le ha gustado. Ambas coinciden en resaltar la originalidad de haber escogido como trama principal la vida de las enfermeras y asimismo coinciden en que en su opinión le faltan escenas bélicas.

El personaje de Joan, para las dos espectadoras, encarna estereotipos negativos ya que para la espectadora 7 es una interesada y para la espectadora 8 es la rebelde del grupo. Davidson es para la espectadora 7 otra interesada mientras que para la espectadora 8 es la jefa buena, atenta y valiente. John es para la espectadora 7 el soldado entregado a su patria mientras que para la espectadora 8 es el chico encantador. La espectadora 7 estima que hay dos personajes colectivos: los japoneses, que son los villanos, y los estadounidenses que son los héroes. La espectadora 8 analiza dos personajes que no analizó la espectadora 7: Kansas, el gracioso del grupo y Olivia, la chica dura, borde y fría.

De entre los arquetipos analizados, el héroe es John para la espectadora 7 y Davidson para la espectadora 8. Ambas coinciden en que Kansas es el loco y

también coinciden en que los malos son los japoneses. En el caso del arquetipo del enfermero, para el espectador 7 es Davidson y para el espectador 8 es José. La espectadora 7 encuadra la propaganda que ha observado en la categoría de *otros* y concreta en que:

«El único mensaje explícito que pude observar en la película, es en el inicio, un cartel que pone «So proudly we hail», que quiere decir ' «Os saludamos orgullosamente». Lo que interpreto es un mensaje directo a los japoneses, honrando el espíritu americano y como queriéndoles decir «Pese a todo, estamos orgullosos y tenemos fuerzas para saludaros pon encima de todo».

La espectadora 8 sin embargo encuadra la propaganda que ha encontrado en la categoría de *rótulos*. El rótulo que consideraba como propaganda es «el bote de plasma sanguíneo que les había suministrado la Cruz Roja a las enfermeras. Hacen un primer plano del bote para que se vea bien lo que lleva». Además observa esta propaganda:

«Cuando las enfermeras están escuchando la radio para saber alguna noticia de la patria y aparece una guía comercial que dice: «Sirve para hacer una magnífica ensalada con aquello que tenga a mano, piña, fresa o cualquiera de los abundantes frutos que se puedan adquirir. Refrésquelo deliciosamente y la soleada California entrará en su hogar».

La espectadora 8 la observa casos de propaganda implícita en los diálogos cuando:

«Kansas y Joan se están despidiendo casi al final de la película, Kansas le dice que cuando vuelva se compre una bandana (pañuelo rojo), y después intenta como persuadirla inconscientemente entrando el lugar donde lo había comprado diciendo «¡Qué sitios nuestros almacenes, se encontraba de todo!»

Para la espectadora 7 la propaganda implícita también se encuentra en la psicología de los personajes. Argumenta que:

«Cuando Verónica Lake confiesa a tres de las enfermeras el odio que siente hacia los japoneses al arrebatárles la felicidad de su vida, sus proyectos y a la vez, el odio profundo que siente hacia ellos por hacerlas vivir esa guerra. Todo esto se refleja también por medio de gestos cuando se queda sola con los japoneses heridos y siente la necesidad de vengarse, aunque finalmente su bondad se lo impida. Otro diálogo en el que se muestra que los japoneses son los malos, se produce cuando a uno de los soldados le tienen que amputar las piernas y Claudette Colbert no puede más, la situación la desborda, así como a su pareja George Reeves. Ambos ven truncada también su historia de amor por culpa de los japoneses».

Las dos espectadoras identifican como trasfondo de toda la historia, el papel de las mujeres en la Segunda Guerra Mundial, de las enfermeras en la guerra y de los japoneses en Filipinas. El film se estrenó en medio de la aclamación popular en el Radio City Music Hall de Nueva York, donde se presentó ante un público impresionado por el realismo bélico representado cuando las enfermeras se someten a los rigores del trabajo entre los heridos. Claudette Colbert lidera el grupo de enfermeras con una nobleza que solo Colbert podía demostrar con sinceridad. En papeles menores, Veronica Lake y Paulette Goddard se desenvuelven bien, tanto que Goddard recibió una nominación a mejor actriz de reparto en los Oscar. Sonny Tufts alcanzó mucha popularidad por su papel como el torpe de Kansas y George Reeves tuvo uno de los mejores papeles de su carrera. Lo que hace que la película sea notable para su época es la forma en que maneja todas las secuencias de acción, y hay muchas. Las explosiones no parecen estar sucediendo en un estudio, sino en la jungla, algo que incluso el público de hoy puede apreciar. A pesar de todo, la historia es un poco larga y la técnica del flashback puede que no sea del agrado de todos. Aún así, tiene poder de retención y es un ejemplo de una de las mejores películas de la época para tratar el papel de la mujer durante la Segunda Guerra Mundial.

Imagen 41. Fotograma de *Cry 'Havoc'* (Thorpe, 1943) con Joan Blondell en primer término interpretando a Grace Lambert.

Fuente: classicfilmtvcafe (2010).

El siguiente filme, *Cry 'Havoc'* (Thorpe, 1943), es casi un calco de la última que se ha revisado y de nuevo son las mujeres las protagonistas. Pertenece a la etapa de rodaje y estreno de Los años de la guerra (1941-1945), y cuenta un hecho de la etapa del Avance Japonés (1941-1942). Se narra la historia de 13 mujeres estadounidenses, dos enfermeras del ejército y 11 civiles que trabajan en un hospital de campaña durante la Batalla de Bataán con el avance inexorable de las fuerzas japonesas por la península durante los primeros meses de la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial como telón de fondo. Al comienzo de la película, la enfermera jefe, la teniente Mary *Smitty* Smith (Margaret Sullavan) y su superior, la capitán Alice Marsh (Fay Bainter) hablan sobre su desesperada necesidad de suministros, especialmente quinina. Marsh tiene un plan: unirse a los evacuados con destino a Corregidor para, desde allí, dar el salto hasta Australia para organizar una caravana de la Cruz Roja.

El guionista, John Douglas Eames, comentó una vez visto el resultado final que gran parte de la película era más teatral que cinematográfica, y también señaló que «algunas de las chicas parecían haber salido de un salón de belleza en Bataán» (Eames, 1975:186) dando a entender que los productores de Hollywood habían

antepuesto el gancho de las actrices *per se* que el de la historia que narra el filme. Otros críticos, sin embargo, sí vieron en la película argumentos más cercanos al trasfondo ofreciendo una «imagen bastante honesta de la guerra» (Maltin, 1998: 291).

En el *The New York Times* hicieron una crítica mixta, pero más tendente a dejarla como un mero entretenimiento visual vacío que no puede dejar de lado el reciente estreno de *So Proudly We Hail!* (*Sangre en Filipinas*) (Sandrich, 1943):

«En esta, los hombres no son más que un fondo. Anónimos casuales que mueren en los brazos de las damas o aguantan con la fortaleza adecuada. De lo contrario, la película y su historia están dedicadas exclusivamente a los juicios de valor de un puñado de mujeres que trabajan como voluntarias con nuestras fuerzas desplegadas en Bataán». (Crowther, 1943a)

El crítico hace hincapié en que se trata de una puesta en escena en la pantalla de una obra de teatro que, más allá de las distintas opiniones que se pudieran tener sobre su discurso, realiza mal el paso intertextual hacia el cine porque se centra en el diálogo más que en las acciones:

«Ese es el principal defecto de la película: que es un estancamiento parlanchín y estático. Paul Osborn no pudo remediarlo cuando adaptó el guión de la obra original. A excepción de algunas escenas de desolación después de los bombardeos japoneses sobre el campamento y algunas otras escenas recogidas de pasada, toda la película se reproduce en ese bucle. Y es aquí, en el aislamiento sororal, donde las muchachas exhiben su naturaleza en un conjunto de caracterizaciones de mal humor que podrían describirse mejor como acciones». (Crowther, 1943a)

Su análisis comparado ha sido realizado por Joys Santos Martínez (espectadora 9) y Iolanda González Saló (espectadora 10). Las dos espectadoras coinciden en que las mejores palabras utilizadas para resumir la película son

«guerra» y «enfermeras» y califican a la película como un drama dentro del drama de la guerra.

Sobre los personajes del filme, sobre Smitty las dos espectadoras dicen que tiene un carácter fuerte. Con respecto a Pat, la espectadora 9 destaca que «no lleva bien aceptar órdenes de otra mujer» mientras que la espectadora 10 destaca que su deseo es la «conquista del oficial de quien se cree enamorada». De Flo coinciden las dos en que «trata de que no haya conflictos» al servir de «moderadora en algunas discrepancias entre ellas». Sobre Grace coinciden en que es el personaje que aporta un poco de humor y con respecto a Connie tan sólo la espectadora 9 toma en cuenta a este personaje y comenta que es una chica joven un poco retraída y con un miedo aterrador a morir. Sobre la capitán Marsh la misma espectadora afirma que este personaje es la enfermera jefe del ejército a quién Smitty teme. Sólo la espectadora 10 analiza a Nidia Joyce y Susan West. De la primera comenta que es totalmente ingenua y ajena al dramatismo de la situación, que incluso cree que puede encontrar su novio en Manila. Mientras que de la segunda comenta que es la primera en sucumbir emocionalmente al infortunio de haber estado desaparecida soterrada en una cueva, junto con varios cadáveres, después de un bombardeo.

Con respecto a los estereotipos sólo la espectadora 10 los analiza. Identifica a Nidia Joyce como la ingenua del interior, a Grace Lambert como la mujer vivida pero con buen corazón y a Susan y Andrea West como las hermanas educadas de presumible buena familia. Y sobre los arquetipos, el de enfermera lo representa la capitán Marsh, según la espectadora 9, mientras que para la espectadora 10 lo representa la teniente Smith. Sólo la espectadora 10 comenta la aparición del resto de arquetipos: de héroe o heroína: Smitty, de loco: Sue y de malo: Pat.

No hay propaganda explícita en el filme, según las dos espectadoras, pero ambas comentan que sí hay propaganda implícita en los diálogos. La espectadora 9 pone de ejemplo en la escena en que Pat, ayudada de un mapa, explica cómo ha sucedido la invasión y lo que están haciendo los japoneses, mientras la

espectadora 10 pone de ejemplo el discurso de Susan West sobre la guerra que pronuncia delante de sus compañeras.

Esta producción atípica de la Metro-Goldwyn-Mayer se esmeró en representar la difícil situación de las mujeres atrapadas detrás de las líneas enemigas más que otras producciones del mismo tipo que se produjeron en la misma época. Se puede decir que es más intimista que *So Proudly We Hail!* (*Sangre en Filipinas*) (Sandrich, 1943) y, sobre todo, menos frívola. El papel de las mujeres en la guerra ha sido motivo de controversias por su habitual tendencia a describirlas usando clichés y prejuicios. En estos dos últimos casos se ve que, aunque su finalidad era la comercial, realizan un tratamiento diferente sobre el peso que tuvieron las enfermeras y el personal médico femenino en el frente del Pacífico. Se podría decir que, aunque al crítico del *The New York Times* no le pareciera bien, comienzan a verse ejemplos de puestas en escena donde lo importante no es la guerra en sí ni sus operaciones militares, sino la afectación de ésta en la psique de sus protagonistas, sean hombres o mujeres.

Imagen 42. Miembros de la tripulación del USS Copperfin cargan un torpedo en un fotograma de *Destination Tokyo* (*Destino Tokio*) (Daves, 1943).

Fuente: Las Sombras (2021).

Destination Tokyo (Destino Tokio) (Daves, 1943) es una película que fue rodada en los años de la guerra y cuenta un hecho acontecido durante el avance japonés cuyos objetivos son los de desenmascarar “la maldad” japonesa e insistir en la necesidad de la guerra.

Durante la Nochebuena, de uno de los años de la guerra, el submarino USS Copperfin, bajo el mando del capitán Cassidy, parte de San Francisco en una misión secreta. En el mar, Cassidy abre sus órdenes selladas que le indican que proceda primero a las Islas Aleutianas para recoger al teniente meteorólogo Raymond para ir después a la Bahía de Tokio para obtener información meteorológica vital para la *Incursión de Doolittle*, que estaba próxima a producirse. En el camino, dos aviones japoneses les atacan y ambos son derribados, pero un piloto logra lanzarse en paracaídas al agua. Cuando Mike, un tripulante de Copperfin, va a recogerlo, lo matan a puñaladas. El nuevo recluta Tommy Adams dispara al piloto japonés, pero como tardó en reaccionar, se culpa a sí mismo por la muerte de Mike y se ofrece como voluntario para desactivar una bomba sin detonar atrapada debajo de la cubierta. Veamos cómo se recuerda esta película:

«La Warner Bros quería una película de submarinos que compitiera con el reciente proyecto de otra productora que se había aventurado a lanzar un proyecto ambientado en la guerra del Atlántico. Con una idea ficticia, pero ambientada en unos hechos reales: El raid de Doolittle sobre Tokio, Delmer Daves se encargó de dirigir a un Cary Grant poco asiduo al género. La película tuvo el honor de convertirse en la pionera del subgénero y eso que se estrenó más tarde que "Tiburones de acero". Pero su camaradería, estar inspirada (en el fondo) en hechos reales, y la ausencia de una historia de amor que lastrase la aventura, centrándose en exclusiva en la tripulación y la misión, hicieron de "Destino Tokio" un exitazo de taquilla y todavía hoy en día uno de esos títulos muy queridos por los amantes del cine bélico clásico. A Cary Grant debió gustarle lo de estar a bordo de un submarino porque repetiría años más tarde en la comedia bélica "Operación Pacífico"». (López, 2021)

No fue tan generosa la crítica contemporánea. Desde el *The New York Times*, su experto en cine acusó a la productora de haber logrado una «extravagancia visual (...) totalmente inverosímil» en donde «una regla esencial del drama visual, que es poner dentro de un marco sólo la acción explícita que pueda aceptarse de manera realista en un espacio de tiempo, es violada por completo». A lo que concluye que «Los Warner tienen una película de acción grande pero demasiado extravagante» (Crowther, 1944d). De alguna manera todas estas críticas duras del New York Times están relacionadas y son a veces muy independientes y alejadas de la intención del gobierno y de los directores.

El filme fue rodado y estrenado un año después de que se hubieran producido los hechos a los que hace referencia en su trasfondo, en 1943, entorno que ya ha sido descrito anteriormente. El análisis comparado de la película ha sido realizado por María Alcaraz Mayor (espectadora 11), Elsa Ortiz Calderón (espectadora 12), Claudia Díaz-Agero Castañón (espectadora 13) y Estíbaliz García Huete (espectadora 14). Las espectadoras 11 y 12 coinciden en la palabra «submarino» así como en palabras que destacan el carácter bélico de la película como claves para su identificación, mientras que la espectadora 13 destaca palabras como «equipo», «unión» y «compañerismo». La espectadora 14 escoge palabras que describen la acción de la película como «emocionante», «intrigante» y «angustiosa».

Las cuatro espectadoras tienen una opinión positiva de la película, sobre todo por tratar las relaciones entre los marineros en un submarino. Las espectadoras 11, y 13 destacan la buena recreación del ambiente de los submarinos.

Sobre los estereotipos de algunos personajes, en el caso de Cassidy para la espectadora 11 es valiente, atractivo e inteligente que ha triunfado en la vida, mientras que para la espectadora 12 representa la autoridad. Wolf, para las espectadoras 11 y 12 es el personaje gracioso, mientras que para la espectadora 14 representa al hombre machista. Sobre Tommy Adams la espectadora 12 cree que representa la madurez, mientras que para las espectadoras 13 y 14 representa a la

inexperiencia. Mike Connors es para las espectadoras 12 y 13 el personaje servicial, el que aconseja y cuida de todos. La espectadora 12 comenta que Pills representa la valentía y que los japoneses son los villanos. La espectadora 13 afirma que Tin Can encarna la falta de confianza por ser extranjero y la espectadora 14 afirma que el farmacéutico representa la mezcla de personas valientes e imprudentes.

Como arquetipos, la espectadora 11 afirma que el héroe es el capitán Cassidy, pero la 12 dice que es la tripulación, la 13 que es Mike y la 14 que es el farmacéutico. La espectadora 12 considera al cocinero, en ocasiones, como el loco y la espectadora 13 a Wolf. Todas creen que los malos son los japoneses y de enfermero, para la espectadora 11 «técnicamente es el estudiante de medicina, aunque el cocinero, ejerce como el *cuidador* de la tripulación». Las espectadoras 12 y 13 coinciden en Pills.

Las espectadoras 11 y 13 son los únicos que observan que haya propaganda explícita en la película y la observan encuadrada en la categoría de otros. Sobre este aspecto la espectadora 11 comenta que «la película termina con una voz en off agradeciendo la colaboración del ejército y animando a las tropas de ese momento. La última frase de la película es, literalmente, *Buena suerte, y buena caza*». Mientras que la espectadora 13 afirma que el filme «es una muestra de las películas propagandísticas que se hicieron durante la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de exaltar las hazañas de las fuerzas armadas norteamericanas y mantener firme la moral de la retaguardia».

Las espectadoras 11, 12 y 14 observan propaganda implícita en los diálogos y en la psicología de los personajes mientras que la espectadora 13 no observa este tipo de propaganda. La espectadora 11 la observa en los diálogos entre los personajes que:

«Varias veces se repite el porqué de su alistamiento a la marina, y también se hacen algunos comentarios patrióticos. Aun así, es en el principio y en el final de la película cuando el mensaje propagandístico de vislumbra más,

ya que la película, extrañamente, se centra más en las relaciones personales de los personajes».

En este último punto coincide con la espectadora 12 respecto al final del filme pues se realiza el «happy ending: la victoria del bien sobre el mal». Mientras que la espectadora 14 resalta de los diálogos de los norteamericanos los comentarios racistas acerca de los japoneses y que «siempre que se habla de los japoneses se habla con la finalidad de acabar con ellos». Las cuatro espectadoras coinciden en enmarcar la película en la guerra en el Pacífico y la espectadora 13 acota más diciendo que la película está basada en una historia real escrita por Steve Fisher.

A pesar de la opinión del *The New York Times*, este filme destaca por la excelente actuación de sus intérpretes y por su correcta dirección. La trama es inusual para una película de submarinos ya que en lugar de, simplemente, volar barcos japoneses, se ordena a la tripulación que se cuele, ni más ni menos, en la bahía de Tokio. La tensión, como resultado de esa lenta misión encubierta, se masca en todo momento y eso hace que el espectador se acerque a las condiciones de vida de los marineros en plena misión en una guerra. Porque la guerra es estrés puro y adrenalina continua. No es difícil imaginar cómo debía ser afrontar una misión dentro de un submarino en medio de una guerra, evidentemente, con unos niveles muy altos de estrés, y eso es lo que transmite este filme y, en el fondo, lo que pretendía hacer su director.

Imagen 43. Lloyd Nolan - izquierda - dando vida al sargento Hook Malone junto con Richard Jaeckel en el papel del soldado Johnny *Chicken* Anderson en un fotograma de *Guadalcanal Diary (Guadalcanal)* (Seiler, 1943).

Fuente: Alchetron (2018).

La siguiente película, *Guadalcanal Diary (Guadalcanal)* (Seiler, 1943), pertenece a la etapa de rodaje y estreno de los Años de la guerra, y narra un hecho clave dentro del avance aliado. En concreto, la película cuenta varias historias relacionadas con el papel de los marines estadounidenses en la conquista de la isla de Guadalcanal.

El 26 de julio de 1942, la 1.^a División de Infantería de Marina de Estados Unidos navega hacia la isla de Guadalcanal, en el archipiélago de las islas Salomón. El 7 de agosto, los marines desembarcan en Guadalcanal sin oposición inicial. Encuentran una aldea abandonada y capturan un aeródromo a medio construir por los japoneses que los estadounidenses trabajan en completar, y lo renombran como Henderson Field. Basándose en un dato de un desertor japonés, los marines parten en barco hacia el pueblo de Matanikau, donde supuestamente hay una gran cantidad de tropas japonesas que quieren rendirse. En el camino, el barco es destruido por un submarino japonés antes de ser hundido definitivamente por la artillería de la Marina Imperial situada en tierra. Los marines caen en una trampa, y sólo el soldado Soose Álvarez sobrevive para regresar a las líneas estadounidenses. Los infantes de marina marchan inmediatamente sobre Matanikau y en el camino, el soldado *Chicken* Anderson es herido por un soldado japonés que fingió estar muerto. Los marines lanzan ataques para sacar a las

tropas japonesas de sus cuevas y en paralelo intentan escuchar los resultados las series mundiales de béisbol de 1942.

Se trata de una película que se aleja ligeramente del mero cine propagandístico, habitual en esos años, y del espectáculo para mostrarnos, un poco más de cerca, el día a día de aquellos soldados, en una película coral (López, 2018). La crítica se deshizo en elogios con ella, sobre todo con la productora que «ha llenado la pantalla de acciones heroicas del tipo más siniestro (...), ha puesto en escena muchos incidentes que iluminan el carácter de un soldado (...) sin ninguna digresión bonita a lo largo de los caminos secundarios del romance» (Crowther, 1943b).

Esta película se rodó y se estrenó durante 1943, año analizado anteriormente, y el hecho histórico representado e interpretado en ella es parte del avance aliado en sus primeras fases.

Para el análisis comparado, en esta ocasión se han unido las opiniones de Andrés Jiménez Rodríguez (espectador 15), Wanyin Zou (espectadora 16), Andrea Mejorada Rasal (espectadora 17) y Francisco Javier García Legorburu (espectador 18). Los cuatro espectadores utilizan palabras relacionadas con el género bélico de la película para identificar las claves de la misma, tales como guerra, beligerancia, periodismo de guerra, victoria, derrota y aviación. Los espectadores 15, 16 y 17 utilizan palabras clave relacionadas con los contendientes como estadounidenses, japoneses y americanos. El espectador 16 se desmarca del resto al utilizar palabras que reflejan sentimientos como humanidad y amistad.

Los cuatro tienen una opinión positiva de la película. Destacan la buena descripción de los personajes. Con respecto a los estereotipos empleados, del personaje del Padre Donnelly los espectadores 15 y 18 consideran que es el benefactor mientras que el espectador 17 dice que representa al cura. Para los espectadores Taxi Potts representa diferentes estereotipos ya que el espectador 15 dice que es el gracioso, el cómico del grupo, el espectador 17 que es el trabajador, obrero e inculto mientras que el espectador 18 afirma que encarna al combatiente.

Los espectadores 15 y 17 coinciden en que Chicken representa el joven e inexperto soldado mientras que para el espectador 18 es el infeliz. Para el espectador 15 Soose es el guaperas mientras que para el espectador 18 es el aventurero. Con respecto al sargento Hook Malone, según el espectador 15 representa el respeto ya que todos los soldados le guardan respeto por su gran rango y el capitán Davis, según el espectador 15, es el severo. El espectador 16 estima que Richard Conte es valiente e idóneo, como el capitán de la tropa y Richard Jaeckel es el cobarde y sensible, por ser el más pequeño de los mismos. El espectador 18 asegura que el capitán Karls es el héroe mientras que el equipo médico de la Cruz Roja son los salvadores.

Sobre los arquetipos, y en consonancia con lo ya mencionado, de héroe o heroína el espectador 15 dice que es Chicken y el espectador 18 que es Hook. De loco, el espectador 15 elige al personaje de Soose, de malo, espectador 16 dice que son los japoneses y la enfermera o el enfermero, el espectador 15 afirma que son los médicos.

Los espectadores 17 y 18 catalogan la propaganda explícita que aparece en la película en la categoría de 'otros'. Sin embargo la observan en diferentes aspectos de la película ya que mientras el espectador 17 observa que «este film fue una propaganda que sirvió de ánimo y aliento para los combatientes y sus familias mostrando el duro trabajo de los soldados estadounidenses y los buenos resultados en sus batallas», el espectador 18 la observa en la Cruz Roja, en la ambulancia sanitaria médica internacional y en la revista estadounidense Time.

Los espectadores 15 y 17 coinciden en que la propaganda implícita se encuentra en los diálogos. Coinciden en que los personajes mantienen varios diálogos acerca de la supremacía americana sobre los japoneses realizando descripciones muy racistas. El espectador 16 estima que se encuentra en la psicología de los personajes. Afirma que en el filme hay «un joven solidario que siempre se preocupa mucho y está asustado por los guerreros japoneses. Pero al final, todo ha pasado según él había predicho antes». El espectador 18 coincide con el espectador 17 en que se encuentra en la psicología de los personajes pero

además estima que se encuentra en las relaciones de los mismos. Esto lo refleja la película en la Cruz Roja, los personajes heridos miran el anagrama y la revista Time en la lectura de la revista por parte de los personajes del filme, tal y como anteriormente se había mencionado.

Los espectadores 17 y 18 aseguran que la película tiene un trasfondo amplio como es la Segunda Guerra Mundial, mientras que el espectador 15 comenta que el trasfondo es mostrar cómo se vivía una guerra desde el punto de vista de simples soldados a lo que para el espectador 16 su trasfondo es que detrás de la derrota durante la batalla del Campo Henderson, el Ejército Imperial Japonés planeó retomar el aeródromo en noviembre pero se necesitaban más refuerzos para poder continuar con la operación. Por tal motivo, el ejército solicitó a Yamamoto que hiciera los traslados pertinentes a las islas así como su apoyo durante la ofensiva.

Esta filme es otra de las muchas películas de guerra apasionantes que captaron la atención del público y la crítica durante la Segunda Guerra Mundial, con la narración de Reed Hadley, como corresponsal de guerra, que cuenta la historia de cómo los marines estadounidenses lucharon y murieron en la isla de Guadalcanal. Un elenco importante da vida a los muchos personajes de la trama, algunos estereotipados sin duda, pero vívidos aunque diseñados y pergeñados desde el prisma de la propaganda. Fueron actos heroicos necesarios para comprometer, todavía más, a todos los estadounidenses con ese frente difícil que fue en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Así lo entendió el gobierno y el mundo cultural estadounidense en esos primeros momentos de la guerra y el cine fue su herramienta.

Imagen 44. Fotograma del documental *Why We Fight: The Battle of China* (Capra, 1944).

Fuente: US National Archives (2015).

En toda su extensión, *Why We Fight* (en español: *Por qué luchamos*), la siguiente obra que se analiza, está integrada por una serie de siete documentales de propaganda encargados por el gobierno de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial para demostrar, sobre todo, a los soldados estadounidenses la razón de la participación de este país en la guerra. Poco después, también se le mostró a la población civil para convencerlos que debían apoyar la intervención estadounidense en la guerra. La mayoría de los documentales fueron dirigidas por Frank Capra, quien se vio impresionado por una de las películas de propaganda del nazismo realizada por Leni Riefenstahl, en concreto por el *Triumph des Willens* (*El triunfo de la voluntad*) (Riefenstahl, 1935) la cual quiso contrarrestar con su trabajo (Scott, 2009: 290). Estamos pues frente a documentales propagandísticos de gran calidad cinematográfica.

Dentro de la serie, la titulada *The Battle of China* trata sobre la masacre japonesa de Nankín y los esfuerzos chinos para la construcción de la carretera de Birmania, así como de la Batalla de Changsha, hechos que ya hemos comentado anteriormente en este trabajo. Se hace hincapié por un lado en la ferocidad japonesa frente a China contra su historia, sus tradiciones, su cultura y sobre todo su población civil violentando todo los convenios internacionales. Y por otro en los

esfuerzos para construir la línea de suministros desde el sur y en cómo las tropas chinas se aprestan a defenderse de los ataques japoneses.

Hollywood reaccionó con prudencia ante la llegada de Hitler al poder, incluso frente al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Fue necesario que Japón bombardeara Pearl Harbor para que Hollywood, y también la mayor parte de la opinión pública estadounidense, como ya se ha señalado, pusiera parte de su maquinaria a disposición del ejército y, por ende, de Washington.

El cine de ficción incorporó la épica militar a sus grandes producciones en marcha y grandes cineastas vistieron el uniforme militar para rodar documentales de propaganda. Este fue el caso de Frank Capra y de *Why We Fight*. El director nacido en Sicilia en 1897, y muy impresionado por los desmanes del fascismo italiano y del nazismo alemán, tomó buena nota de cómo utilizar imágenes reales con voluntad propagandística, aunque en un sentido ideológico opuesto al de Leni Riefenstahl, la realizadora alemana cautivada por Hitler. En los siete episodios que integran la serie se observa claramente el estilema de Capra pero también el de Anatole Litvak, un cineasta de origen ucraniano que triunfaría en Hollywood con melodramas al servicio de grandes estrellas. El título genérico de la serie es una pregunta retórica destinada a los soldados que, desde el frente, necesitaban saber quiénes eran sus enemigos. Sin embargo, también encerraba una clara intención propagandística enfocada en el público y en la audiencia de aquellos que se quedaron en la retaguardia (Riambau, 2014).

Como ya se ha indicado, la carretera de Birmania supuso la construcción de una vía de 1.154 km que atraviesa un paisaje montañoso accidentado. Los tramos desde Kunming hasta la frontera birmana fueron construidos por 200.000 trabajadores birmanos y chinos durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa en 1937 y fueron terminados en 1938 (Peers y Brellis, 1963). Durante la guerra, los Aliados utilizaron la ruta para transportar material a China, especialmente después de que China perdiera el acceso al mar tras la pérdida de Nanning en la Batalla del Sur de Guangxi. Los suministros se desembarcaron en Rangún y se trasladaron por ferrocarril a Lashio, donde comenzaba la carretera en Birmania. En julio de 1940,

Gran Bretaña cedió a la presión diplomática japonesa y cerró el paso durante tres meses. Dos años después los japoneses invadieron Birmania y a partir de entonces los aliados suministraron a China los bienes por el aire, sobrevolando el Himalaya desde la India (Craw, 1942: 241). Los aliados recuperaron el norte de Birmania a fines de 1944, lo que permitió que se recuperara la ruta. Los primeros camiones llegaron de nuevo a la frontera china por este camino el 28 de enero de 1945 (Bakich, 2004: 254).

El film fue rodado y estrenado durante 1944 en donde acontecieron muchos eventos relacionados - cómo no - con el conflicto mundial. El 6 de junio las tropas aliadas desembarcan en Normandía y comienzan a tejer el final del conflicto en Europa. Mientras, en Londres se producen los primeros ataques con bombas voladoras alemanas V2. El sitio de Leningrado termina el 27 de enero y las tropas aliadas llevan a cabo el - hasta aquel momento - mayor operación aerotransportada de la historia en la Batalla de Arnhem - también conocida como Operación Market Garden.

Pero sin embargo la guerra en Asia y en Pacífico continúa. La batalla del golfo de Leyte tiene lugar durante octubre en Filipinas. El activista y líder de la independencia de la India, Mahatma Gandhi, fue liberado de la cárcel en mayo. En diciembre, los alemanes intentaron sorprender a los ejércitos aliados mientras viajaban por las Ardenas. El objetivo alemán era dividir a los aliados en un ataque sorpresa. La batalla comenzó el 16 de diciembre y continuó hasta finales de enero de 1945. Los Aliados reunieron la mayor fuerza de Air Power utilizada que bombardeó ferrocarriles y otros objetivos en Alemania. El intento de asesinato de Hitler fracasa. 76 prisioneros de guerra escapan del campo de prisioneros de Stalag Luft III durante la Segunda Guerra Mundial. La República de Islandia se funda en febrero. Franklin D. Roosevelt se convierte en el único presidente de Estados Unidos en ser elegido para un cuarto mandato. La Oficina de Servicios Estratégicos (OSS) se forma más tarde para ser transformada en la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

En los cines, las películas más populares entre el público son *Going My Way* (*Siguiendo mi camino*) (McCarey, 1944) o las de misterios y asesinatos como *Double Indemnity* (*Perdición*) (Wilder, 1944), *Gaslight* (*Luz que agoniza*) (Cukor, 1944) o *Laura* (Preminger, 1944).

En este año el Oscar a la mejor película fue para *Casablanca* (Michael Curtiz, 1943), el de mejor director para Michael Curtiz por *Casablanca*, el de mejor actor protagonista para Paul Lukas por *Watch on the Rhine* (*Alarma en el Rin*) (Shumlin, 1943) y el de mejor actriz protagonista fue para Jennifer Jones por *The Song of Bernadette* (*La canción de Bernadette*) (King, 1943).

Los dos espectadores que analizaron la película fueron Samuel Olson (espectador 19) y Fernando Cuenco Nava (espectador 20). Ambos coinciden en utilizar «propaganda» y «guerra» como palabras resumen del filme, mientras que el espectador 19 también se decanta en elegir términos sinónimos de resistencia («superación», «sacrificio», «esperanza» y «resiliencia») y el 20 con otras relacionadas la barbarie y el imperio para describir el filme.

Los dos espectadores coinciden en que el carácter netamente propagandista del documental pretende generar animadversión frente a los japoneses en contraposición a los chinos. Para el espectador 19 el filme es muy interesante y considera que le ha ilustrado sobre la guerra entre Japón y China.

Para el espectador 20 no hay personajes, ni por tanto estereotipos, al ser un documental. Sin embargo estima que los chinos que aparecen son retratados como seres de buen corazón, trabajadores, inocentes, y sobre todo víctimas mientras que las características negativas son atribuidas a la gente japonesa para perpetuar la noción de que todos los *japs* son igual de asesinos y torturadores. El espectador 20 hace la siguiente relación de estereotipos. Con China identifica a un país valeroso, fuerte e inocente; con Japón a un imperio salvaje, cruel, brutal y morboso; Estados Unidos es un actor pasivo, servicial y poderoso; y el narrador un ente parcial y persuasivo. También identifica al soldado chino como débil, poco preparado, pero

fuerza en su voluntad que lo hace fuerte mientras que el soldado japonés está preparado, uniformado y, a pesar de ello, pierde.

El espectador 19 es el único que concreta algún tipo de arquetipo en dos personajes: Chiang Kai-shek de héroe y Chiigi Tanaka de malo. Mientras, el espectador 20 estima que los arquetipos son encarnados por entes o personajes colectivos y cree que China y Estados Unidos son los héroes mientras que los malos son los japoneses.

El espectador 20 es el único que ha encontrado publicidad explícita en las portadas de prensa que muestran el desarrollo de la guerra dentro del filme. También ha encontrado ejemplos de propaganda implícita «en los diálogos y en la psicología de los personajes». Ambos dos coinciden en que la propaganda implícita se presenta solo bajo la visión de uno de los contendientes y que siempre que aparecen los japoneses aparecen como los malos frente a los chinos que aparecen como virtuosos. También coinciden en que el formato de documental, un formato supuestamente objetivo, también es una forma de influir en los espectadores.

El espectador 19 ve esta película un uso descarado de la propaganda de Estados Unidos hacia su población para convencerles de la idoneidad de la guerra, mientras que el espectador 20 se centra más en fijar su trasfondo en la guerra entre China y Japón.

Para apreciar completamente el estilo de esta película, uno debe estar familiarizado con los largometrajes de Frank Capra. Este director siempre ha tenido un gran amor por el ciudadano medio, y ese respeto se ve en su interpretación del pueblo chino. La serie *Why We Fight* fue creada para ser mostrada a los militares estadounidenses y sus aliados, así como en los cines de todo el país. Y su objetivo y su lenguaje son claros. El uso maniqueísta de los actores de la narración se justifica por su naturaleza propagandística pero es, a la vez, una fuente de conocimiento y de información para los soldados y sus familiares que conocieron, de esta forma, qué hacían los japoneses en China y qué estaban haciendo las fuerzas aliadas en Asia para evitar su expansión. La dinámica

es exagerada, no hay grises sino buenos o malos y la calidad cinematográfica queda en un segundo plano, pero fue una producción efectiva que consiguió los objetivos que se propuso por muy distorsionada o alejada que estuviera de la realidad. Los estadounidenses, y también sus aliados, estaban cada vez más convencidos de la necesidad de la victoria de Estados Unidos en la contienda como forma de preservar los valores democráticos.

Imagen 45. Gary Cooper, en el papel del doctor Corydon M. Wassell, en un fotograma de *The Story of Dr. Wassell (Por el valle de las sombras)* (DeMille, 1944).

Fuente: Notre Cinéma (2021).

The Story of Dr. Wassell (Por el valle de las sombras) (DeMille, 1944) es una película que pertenece a la etapa de rodaje y estreno de los Años de la guerra y cuenta un hecho enmarcado dentro del Avance Japonés. La trama aborda la vida real del doctor Corydon M. Wassell, un médico misionero de Arkansas que había trabajado en el pasado en China y que después de la invasión japonesa de Batavia se encuentra atendiendo a doce soldados estadounidenses gravemente heridos durante el ametrallamiento japonés de algunos cruceros cerca de la costa mandarín. Ignorando el consejo de abandonar a sus pacientes, Wassell se las arregla para cuidarlos mientras los conduce a través de la jungla hasta que puedan ser evacuados en barco a Australia.

La crítica del *The New York Times* se cebó con su director, el famoso y pomposo Cecil B. DeMille, al que acusaron de desvirtuar, manipular y retorcer el hecho real hasta cuotas de invención inimaginables:

«El Sr. DeMille ha proyectado una ficción que es tan chillona como las agujas de Hollywood. Ha retratado los hechos con la fantasía más salvaje de la manera más extravagante y melodramática. Y ha estropeado una simple historia humana con el tipo de comedia y romance más baratos. Wassell es el héroe que sacó a un puñado de marineros heridos del caos de Java después de haber sido abandonados allí a su suerte frente a los japoneses. (...) Sin embargo, al contar su valiente e inspiradora historia, el Sr. DeMille (y sus guionistas) han convertido su personaje en una pantomima llena de clichés». (Crowther, 1944d).

El filme, rodado y estrenado durante 1944, año que ya ha sido comentado anteriormente, ha sido analizado comparativamente por Noelia Jiménez Cabrera (espectadora 21), Carlos Muñoz González (espectador 22), Sara González Gil (espectadora 23) e Itahisa María Hernández Moreno (espectadora 24). Los cuatro espectadores coinciden en elegir como palabras clave del filme «guerra» o «bélico». Los espectadores 22 y 24 escogen también palabras relacionadas con la enfermedad («enfermera», «medicina» e «inválidos»). La espectadora 24 coincide igualmente con la 21 al elegir palabras que nos remiten a las emociones que transmite la película («tensión», «tragedia» y «amor») mientras que la espectadora 23 escoge palabras sobre los soldados y la zona donde se desarrolla el filme («Estados Unidos», «Java», «Japón», «marines»).

Todos los espectadores coinciden en destacar que la impresión que les da es que no es una película de guerra sino que es una película de amor y héroes, en consonancia con lo indicado desde la crítica del *The New York Times*. Aseguran que detectan estereotipos en el Dr. Wasell con miradas divergentes, ya que mientras que para las espectadoras 21, 23 y 24 es el héroe, para el 22 es el estereotipo del doctor. Para la espectadora 21, Tremartini sigue el estereotipo de la mujer con cultura asiática, aunque para el espectador 22 es la enfermera de Wasell y para la

espectadora 24 es el estereotipo de mujer atractiva e inocente. Madeline, para la espectadora 21 es el estereotipo de la mujer moderna, mientras que para el espectador 22 es la chica enamoradiza de Wasell y para la 24 es la protagonista atractiva caucásica. Para los espectadores 22 y 23 el personaje de Johnny representa dos estereotipos diferentes ya que para la primera es la persona alegre y divertida, para el segundo es el enfermo sexual y con mala conducta. La espectadora 21 hace la siguiente relación entre personajes y estereotipos: Bill es el chino con un gran sentido de servir a los demás, Murdock es el intolerante y Andy es el hombre comprensivo y realista. Para la espectadora 23 los soldados heridos representan a las personas buenas que ayudan al niño, cuidan a las enfermeras y ayudan a la chica estadounidense a salir de allí con ellos. Mientras, Benjamin 'Hoppy' Hopkins es para la espectadora 24 el soldado escéptico.

Sobre los arquetipos usados en la película, para todos los espectadores el de héroe lo encarna el doctor Wasell, el de loco, para los espectadores 22 y 23 coinciden en que es Johnny Leeweather. Sobre el de malo, la espectadora 17 estima que es Murdock mientras que los espectadores 23 y 24 creen que son los japoneses. Los espectadores 22, 23 y 24 creen que el arquetipo de enfermera lo representa Madeleine, mientras que la espectadora 21 dice que es Bettina.

Los espectadores 21 y 22 creen que hay propaganda explícita en el filme y la incluyen en la categoría de *otros*. El primero la observa en la primera bandera que sale rota por tropas japonesas, en el periódico australiano comunicando la reunión de los dirigentes australianos, en las banderas que aparecen en el barco que los lleva de vuelta a Estados Unidos junto a las de los países aliados, los uniformes identificativos del país y en las insignias y condecoraciones, mientras que para el espectador 22 dice que está en los comportamientos de las personas. El resto de espectadores no creen que exista este tipo de propaganda en la película.

Sobre la propaganda implícita, los espectadores 22, 23 y 24 estiman que la hay en la psicología de los personajes y la observan en los siguientes momentos de la película. Para el espectador 22 cuando Johnny no hace caso de nada, tiene mala conducta y se va con mujeres engañando al doctor y la enfermera. Para la

espectadora 23 cuando la enfermera baila la danza tradicional de su tierra y cuando nombran los lugares de los que vienen cada uno. Para la espectadora 24 en los comportamientos y actitudes de los soldados y el médico. Éstos intentan mostrar, como si fuera el espíritu de los estadounidenses ante su patria, defender su patria pase lo que pase con optimismo y orgullo. Sin embargo para la espectadora 21 la propaganda implícita está en los diálogos y pone de ejemplo a Murdock diciendo «Por eso luchamos, porque somos los mejores (americanos)» o al doctor Wassell diciendo «Estamos en la marina americana y los obedeceréis como yo. Haréis lo que os manden». Los cuatro espectadores enmarcan la película en la Segunda Guerra Mundial y, en concreto, los espectadores 22 y 23, en la Batalla del Estrecho de Maccasar.

Sin duda, Gary Cooper tiene el papel principal en esta historia también protagonizada por Laraine Day, Dennis O'Keefe, Signe Hasso y Elliott Reid. Se trata de una película un poco larga, como casi todas de esta época, y tiene un comienzo lento que se mantiene como interesante gracias a Cooper y a algunos de los bien dibujados personajes secundarios. No tenía el rango de James Stewart, el ritmo de Bogart o la voz mordaz de Wayne, pero encarna el personaje de forma sólida con un toque magnético. Al doctor de la vida real, que contaba con 60 años cuando ocurrió todo, se le concedió posteriormente la condecoración Corazón Púrpura y, por tanto, es considerado como un héroe nacional. Había que rendirle algún tipo de reconocimiento y por eso DeMille pensó que una buena forma de hacerlo podría ser produciendo una película de su gesta. Elegir a Gary Cooper no fue una casualidad, sino que se midió milimétricamente que el personaje creara adhesión, empatía y reconocimiento y en eso el de Montana era el mejor. Eran los años de la guerra y por lo tanto resaltar el heroísmo y el valor de todos, no solo de la población militar, era necesario. Era lo que importaba según la visión del gobierno y de la cultura estadounidense.

Imagen 46. Spencer Tracy - en el papel del teniente coronel James H. Doolittle - habla a la tripulación del B25 «The Ruptured Duck» en *Thirty Seconds Over Tokyo (Treinta segundos sobre Tokio)* (LeRoy, 1944).

Fuente: abhang (2014).

Thirty Seconds Over Tokyo (Treinta segundos sobre Tokio) (LeRoy, 1944) es una película rodada en los años de la guerra y que cuenta una historia relacionada con el avance japonés.

De nuevo volvemos a ver un filme que trata sobre la *Incursión de Doolittle*, en este caso narrado desde el relato personal del capitán Ted Lawson, uno de los miembros de la tripulación que efectuó dicha misión. Todavía afectado por Pearl Harbor y las derrotas que vinieron después, Estados Unidos necesitaba una victoria desesperadamente. Con ese fin, el coronel Jimmy Doolittle, un ex piloto de carreras y acrobacias, diseña un plan para una intrépida incursión en el corazón del propio Japón. Para hacer esto, debe entrenar a los pilotos de bombarderos de la Fuerza Aérea para que hagan lo que no se había conseguido hacer hasta el momento: lanzar 16 bombarderos completamente cargados desde un portaaviones sobre Tokio. Notable por su precisión, esta película utilizó metraje de la incursión real para su producción.

El *The New York Times* acogió la producción y el estreno de esta película con grandes parabienes. No dejó casi ningún adjetivo positivo sin usar en su crítica. De acuerdo con su visión, la historia de la misión de Doolittle "se cuenta con una integridad magnífica y una elocuencia dramática en la película de la Metro sacada

del diario del capitán Lawson" (Crowther, 1944c). También dice que "es motivo de satisfacción que la Metro se haya esforzado mucho con esta película y haya manejado tanto material con moderación y en un estilo realista" (Crowther, 1944c). Y las razones del éxito son que:

«La Metro, a través del guionista Dalton Trumbo y el director Mervyn LeRoy, ha llevado la película a una descripción vívida y bastante plausible del relato grabado del capitán Lawson. Excepto por un romance completamente activo y conmovedor tejido a través de la película y que representa el vínculo permanente entre el capitán Lawson y su esposa, la historia se reproduce casi en su totalidad del registro tal y como fue escrito». (Crowther, 1944c)

No escatima elogios y asegura que "ciertamente es una película muy estimulante y emocionalmente satisfactoria" (Crowther, 1944c), sobre la narración:

«Del entrenamiento desconcertante al que se sometieron estos jóvenes aviadores, su traslado a un portaaviones de la Armada y luego el descubrimiento de que iban a bombardear Japón. Es la historia de la breve carrera de destrucción de un avión, el capitán Lawson, sobre Tokio y luego la historia de la terrible experiencia de la tripulación en China después de que su avión se estrellara en la costa», (Crowther, 1944c)

Sobre la inclusión de imágenes reales tomadas por la propia tripulación durante la misión, se apunta que:

«Las escenas de la película recreadas son tan expertas que es difícil distinguirlas de unas pocas tomas de noticias cortadas. De hecho, toda la producción que involucra aviones y acción técnica es tan buena que la película tiene la dureza y calidad literal de un documental de la Fuerza Aérea». (Crowther, 1944c)

En la revista *Variety* tampoco se quedaron cortos a la hora de adular la producción, haciendo hincapié en sus herramientas narrativas:

«Hay suspense mientras los aviadores se preparan con su entrenamiento para una misión secreta de largo alcance. El guión está basado en el libro y en la historia de la revista *Collier* del capitán Ted W. Lawson y Robert Considine. Más o menos relegada, pero capital como baluarte de toda la misión es la concepción de Spencer Tracy en el papel de Doolittle». (Variety, 1943).

La misión real se produjo en 1942 y la película en 1944, año que ya se ha analizado anteriormente. En el ejercicio de análisis comparado han participado en esta ocasión Laura Pérez Pérez (espectadora 25), Marta López López (espectadora 26) y Amanda Iglesias Aullón (espectadora 27). Las tres coinciden en utilizar palabras como guerra y bélica para describirla. Las espectadoras 25 y 27 utilizan también la palabra aviación. La espectadora 26 usa palabras que se refieren a los sentimientos (patriotismo y amor) mientras que las espectadoras 25 y 27 utilizaron palabras descriptivas de la acción de la película así la espectadora 25 usó bombardeo, Estados Unidos y Tokio; y el espectador 3 utilizó propaganda americana, Segunda Guerra Mundial y hechos reales.

Las tres espectadoras tienen una opinión positiva, consideran que no es muy propagandística y valoran positivamente la inclusión de la historia de amor dentro de esta película bélica. También estiman que las escenas del bombardeo están bien realizadas para la época. Lo único que destacan como negativo las espectadoras 25 y 26 es que resulta en ocasiones lenta.

Sobre los estereotipos, con respecto al personaje de Ted Lawson, las tres espectadoras coinciden en que encarna al héroe joven, fuerte y valiente. De los japoneses, las espectadoras 25 y 26 estiman que representan el estereotipo de villanos. Sobre el coronel James Doolittle, la espectadora 25 cree que representa la inteligencia, la fuerza y la agresividad mientras que para la 27 es el patriota. Acerca de Ellen Lawson, para las tres espectadoras es el ama de casa. Cada espectadora la

califica de forma similar: para la 25 es la sensibilidad, la delicadeza y la sumisión, para la 26 está preocupada por la belleza más que por otras cosas y para la espectadora 27 es la mujer fiel y guapa que espera a su marido. Sobre los chinos, las espectadoras 26 y 27 estiman que representan estereotipos positivos pues la espectadora 26 son serviciales, amables y comprometidos con el trabajo mientras que para la espectadora 27 son sabios. Los soldados estadounidenses son para la espectadora 26 leales, comprometidos con su país y personas que no abandonan a los de su equipo.

Sobre los arquetipos usados, las espectadoras 25 y 26 consideran que Ted Lawson encarna el arquetipo de héroe, mientras que la espectadora 27 considera que lo encarnan todos los americanos. Las espectadoras 25 y 27 consideran que los japoneses son los malos y las tres espectadoras piensan que el arquetipo de enfermeros o enfermeras lo encarnan los chinos de la película.

Los espectadores han observado que se dan casos de propaganda explícita en el filme. La espectadora 25 lo ve en la categoría de *otros* al aparecer «la bandera de Estados Unidos para realzar y representar el patriotismo de dicho país», mientras que para la espectadora 26 esta propaganda está en la categoría de *carteles* cuando «en el médico de China se crean carteles donde se escribe que Ted es un héroe».

La espectadora 25 estima que la propaganda implícita se encuentra en las tres categorías y la observa cuando «el coronel Doolittle, en el discurso inicial, intenta influenciar a los soldados a abstenerse a decir algo sobre la misión, ya que es secreta. Mantiene en todo momento un comportamiento serio y convincente, para persuadir a estos soldados». La espectadora 26 la observa en la psicología de los personajes. Para esta espectadora:

«A lo largo de la película se muestra un modelo de propaganda a favor de Estados Unidos, proclamándolo como un país fuerte y donde Japón era el enemigo. Jamás se cuentan los errores de los norteamericanos. Todo son victorias, todo está justificado si ha habido un ataque contra ellos. Se

aprecia una gran propaganda por parte de Estados Unidos destinada a ensalzar sus ideales y justificar las acciones de los protagonistas. También se muestra al pueblo chino de una manera positiva, ya que durante ese periodo era aliado de los norteamericanos».

Para la espectadora 27 la propaganda está en los diálogos. Según ella hay propaganda contra los japoneses cuando se describe a los nipones como «no civilizados y nada simpáticos» los cuales «gozan siendo crueles».

Tras la devastación de Pearl Harbor, Estados Unidos buscaba atacar el corazón de Japón. El teniente coronel James H. Doolittle (interpretado por Spencer Tracy) planea un atrevido ataque con bombas lanzado desde un portaaviones. Bob Gray (al que da vida Robert Mitchum) se encuentra entre los muchos aviadores voluntarios reunidos para entrenar en secreto para la peligrosa misión.

Se trata de un drama patriótico clásico basado en la verdadera incursión legendaria de Doolittle. El primer tercio del filme se ocupa de la formación, haciendo hincapié en el despegue en pista corta a un grupo de pilotos que no sabrán hasta última hora cuál será su misión. El drama personal se une a la descripción de los hechos reales contados en el segundo tercio de la película hasta que dejar caer las bombas sobre Tokio y han de volver sobrevolando China, donde han de realizar un aterrizaje de emergencia. El último tramo del filme se centra en la angustiosa operación de rescate de la tripulación en la que se ve la colaboración de los chinos para que saliera todo bien. Sin duda hablamos de una película pensada para alzar la moral. Estados Unidos había sido atacada y, aunque para cuando se estrenó las tornas ya estaban cambiando en el Pacífico, Hollywood quería movilizar a las masas a ver su película a través de la exhibición del primer contragolpe hecho por su ejército para vengar la afrenta. Y en el fondo, ese fue el *leit motiv* propagandístico de los filmes estadounidenses hasta que la guerra terminó.

Imagen 47. Los actores que dan vida a la tripulación del B-25 «Mrs. Murphy» durante el juicio que aparece en el filme *The Purple Heart* (*Así luchan los valientes*) (Milestone, 1944).

Fuente: Evans (2021).

The Purple Heart (*Así luchan los valientes*) (Milestone, 1944) es una película que pertenece a la etapa de rodaje y estreno de los Años de la guerra y lo que cuenta se encuadra dentro de la etapa del Avance Japonés. Cuenta la historia de la tripulación de un bombardero derribado y capturado tras una incursión sobre Tokio al comienzo de la guerra del Pacífico. Relata las penurias que soportaron los hombres mientras estaban en cautiverio y la humillación de ser juzgados y condenados sin ningún tipo de garantía judicial como criminales de guerra.

La película está basada en la historia real de ocho tripulantes del bombardero estadounidense B-25 *Mrs. Murphy* que participó en la *Incursión de Doolittle* en Tokio el 18 de abril de 1942. Los tripulantes eran los tenientes Robert

Hite, William G. Farrow y George Barr, el sargento Harold A. Spatz y los soldados de primera Jacob De Shazer, Dean Hallmark, Robert Meder y Chase Nielsen.

«La película es un entretenido drama bélico judicial. Sin escenas de combate, se centra en exclusiva en un juicio que no deja de ser un «linchamiento» en toda regla, donde todo está teledirigido y el destino de los pilotos se sabe desde el principio. A pesar de ello, el espectador asiste más o menos interesado al juicio, acompañado de algún flashback pero, sobre todo, de esas escenas entre medio donde uno a uno van siendo enviados a ser torturados». (López, 2020)

Según las crónicas, aunque no se trata de una película ambientada en ningún escenario de combates, es cierto que la guerra es mucho más que un teatro de operaciones - como hemos visto con los casos de las enfermeras en Filipinas - y afecta a más ámbito, como, en este caso, el judicial.

«Cumple con todos los tópicos y requisitos indispensables para ser un clásico de la época digno de elogio. Si bien el tiempo la ha olvidado posiblemente al no tratarse de una epopeya bélica. Y eso que, repito, tanto el director como los actores cumplen con su cometido para que algunas de las imágenes post-tortura queden en la retina de quienes la hayan contemplado». (López, 2020)

La crónica del *The New York Times* indica que su pertinencia en ser exhibida en las pantallas es porque Washington había revelado recientemente un informe sobre los campos de concentración japoneses, causando gran impacto en el público estadounidense. Este filme, adjetivado como «punzante y oportuno», cuenta unos hechos que se dan por no rigurosos hasta que acabe la guerra, y así «conocer la verdadera historia que asume» (Crowther, 1944b).

«La historia del heroísmo individual narrada en la nueva película de Roxy es tan honesta y completamente consistente con el carácter estadounidense, tan claramente en consonancia con la naturaleza del

enemigo es su sombrío detalle, que estamos seguros en aceptar esta imagen como verdad general. Y un testimonio abrumador también es un espléndido homenaje a la valentía de los jóvenes que han mantenido su honor y dignidad a pesar de las brutales torturas de los japoneses; y una escandalosa y degradante acusación de los métodos que han utilizado nuestros enemigos. Los estadounidenses no pueden evitar ver esta imagen con una sensación de indignación ardiente, y corazones llenos de orgullo y admiración por nuestros hombres que han luchado y muerto tan finamente». (Crowther, 1944b)

El filme fue rodado y estrenado en 1944, año que ya ha sido analizado previamente y que coincide con la producción vista anteriormente. Su análisis comparado ha sido realizado por cinco personas en esta ocasión: Irene Galindo Vílchez (espectadora 28), Wendy Lazcano Expósito (espectadora 29), Maite Morro Boned (espectadora 30), Cynthia Martín Rodríguez (espectadora 31) y Fabiola Maciá García (espectadora 32). Las espectadoras han elegido una serie de palabras que describen emociones positivas como resumen de la trama: «valentía», «compañerismo», «lealtad» y «honor» así como las negativas «intolerancia», «injusticia», «enfrentamiento», «manipulación», «odio», y «propagandística». También han escogido palabras meramente descriptivas de la trama de la película como «Estados Unidos-Japón», «guerra», «ejército» e «histórica».

Las espectadoras destacan que es una película claramente propagandística. Asimismo, parte de ellas destacan el compañerismo que retrata el filme. Como estereotipos incluidos en el film, las espectadoras 28, 29, 31 y 32 afirman que el capitán Ross es el héroe mientras que la espectadora 29 también incluye como héroe a Jan Skyoznic. La espectadora 28 hace la siguiente relación personaje/estereotipo: el sargento Clinton como héroe, el general Mitsubi como villano, Moy Ling como víctima, Chiu Ling como villano y Karl Kappel como ayudante. Para la espectadora 29 el jurado japonés es el villano y Peter Voroshevskies es el enemigo neutral de Japón. En definitiva, las espectadoras coinciden en que los estereotipos positivos de patriotismo y valentía lo encarnan los estadounidenses mientras que los japoneses representan a un grupo de

mentirosos que pueden hacer lo que sea con tal de culpar injustamente a los militares enemigos.

En relación a los arquetipos: sobre el héroe, todas coinciden en que son los estadounidenses, menos la espectadora 31, que estima que es Moi, y algunas concretan en el personaje del capitán Ross. El arquetipo de loco, según la espectadora 28 es Chiu Ling, mientras que la 30 y la 31 opinan que es el general Mitsubi. Sobre quién encarna al malo, las espectadoras 28 y 30 coinciden en que es el general Mitsubi. La espectadora 29 cree que es el jurado japonés y la 30 que es el gobernador de un Estado de Japón. Para la espectadora 29 el arquetipo de enfermero es Karl Kappel, para la 30 es Harvey Ross y para la 31 es el personaje que aparece de la Cruz Roja.

Todas enmarcan la propaganda explícita en la categoría de *otros*. La espectadora 28 destaca que uno de los reporteros tiene un anillo con la esvástica nazi, la espectadora 29 resalta la aparición de los aviones americanos que se ven en la película que, según esta espectadora «son una clara propaganda del poderío militar de los Estados Unidos». También asegura que la película misma «es propaganda a favor de Estados Unidos de América, reflejando que en esta guerra eran ellos las víctimas», mientras que las espectadoras 30 y 31 la ven en los diálogos.

Las espectadoras 28, 30 y 31 coinciden en que hay propaganda implícita en los diálogos, en la psicología de los personajes y en las relaciones de los personajes. Éstas ponen de ejemplo el lenguaje verbal (diálogos) y no verbal de los estadounidenses que denota valor mientras que en el lado de los japoneses la espectadora 31 destaca que «el militar japonés suele aparecer bajo rasgos poco atractivos: bajito, casi siempre calvo o con gafas». La espectadora 30 sólo ve este tipo de propaganda en la psicología de los personajes y en las relaciones de los personajes y argumenta que:

«Intentan influenciar a los sentimientos cuando los soldados están encarcelados y recuerdan momentos de su infancia, expresando que ellos

no han buscado esta guerra y son víctimas de Japón. En las relaciones con los personajes, en este caso los soldados, intenta expresar lo unidos que están, como dice el dicho «juntos no nos vencerán». Por lo que sufrirán por el bien de su país».

El filme es una pieza de propaganda increíblemente efectiva aunque, evidentemente, hay algunas escenas exageradas. Se trata de una película que fomenta el patriotismo y en realidad es más precisa al retratar al enemigo que la típica película de guerra de la época. Hay escenas demasiado sentimentales y exageradas, los detalles individuales son inverosímiles - como la escena del asesinato y los soldados japoneses bailando y peleando con espadas como perros rabiosos -, pero este juicio y las torturas de los aviadores estadounidenses capturados realmente ocurrieron así tras la *Incursión de Doolittle*. Lo que se trata de comunicar detrás del guión y de la puesta en escena es que Estados Unidos se estaba enfrentado a un imperio salvaje e inhumano, traidor y ruin que no respetaba absolutamente nada del mundo occidental y civilizado. Y una forma de demostrarlo es apelando a uno de los pilares del estado moderno y de la división de poderes: la independencia judicial con leyes emanadas democráticamente del pueblo, cosa que, tal y como se muestra en la película, es un enteleguía en el Japón imperial. Es interesante ver que, con el tiempo, tanta propaganda se ha vuelto en contra de sus propios autores ya que, como se ha visto, los estadounidenses pasan de ser los agraviados por las víctimas, y no en el sentido positivo.

Imagen 48. Don Ameche, dando vida al comandante de vuelo Bingo Harper, en una escena de *Wing and a Prayer (The Story of Carrier X) (Alas y una plegaria)* (Hathaway, 1944).

Fuente: FANDOM Movies Community (2021).

La película *Wing and a Prayer (The Story of Carrier X) (Alas y una plegaria)* (Hathaway, 1944), pertenece a la etapa de rodaje y estreno de los Años de la guerra y cuenta una narración encuadrada dentro del hecho histórico del Avance Japonés posterior a Pearl Harbor y previo a Midway. La trama cuenta la historia de un portaaviones estadounidense que es enviado en una misión de señuelo en el Pacífico con la orden secreta de evitar el combate en todo momento para desviar la atención de los japoneses que se preparaban para un gran avance aliado que, posteriormente, se materializó en la batalla de Midway. Todos los hombres tienen sus preocupaciones e inquietudes individuales, pero se sienten cada vez más frustrados al evitar el combate por unas razones que desconocen aunque, al final, todos tienen la oportunidad de pelear

La crítica se mostró muy encandilada con la puesta en escena de Henry Hathaway. Así, el New York Times la calificó como "buena película" que, aunque históricamente no era muy fiel al hecho real "ha entretejido tan hábilmente el metraje de la película documental en la historia real que a veces es difícil identificar el final de un incidente fuera de la historia con el comienzo de un episodio diseñado en la narración" (M. P., 1944). Se añade que:

«Si bien "Wing and a Prayer" ofrece una buena visión general de cómo es la vida a bordo de un aeródromo flotante (gran parte de las imágenes que muestran despegues y aterrizajes se filmaron en un portaaviones real durante su travesía de botadura), se pierde en el barrido épico de la campaña real de Midway. El propio documental de la Marina, "Battle of Midway", sigue siendo el relato más clásico mostrado en la gran pantalla sobre ese hecho histórico».

Otros críticos, de épocas más contemporáneas, hacen más hincapié en las dimensiones humanas de sus protagonistas que en los detalles de la trama y las rigurosidades, o no, con el hecho histórico real. Así, destacando que el filme está lleno de los clichés habituales en películas de este tipo:

«La trama de Wing and a Prayer se centra en un conflicto entre Dana Andrews, jefe de un escuadrón de torpedos asignado al portaaviones y Don Ameche, un comandante naval a cargo de los aviones y sus tripulaciones. Ameche y Andrews tienen conflictos similares a los que tuvo Ameche con Tyrone Power en películas como In Old Chicago (Chicago) (King, 1938)». (bkoganbing, 2007)

Esta película se rodó dos años después de que ocurrieran los hechos históricos a los que se refiere en su trama, en 1944, y ya se ha analizado este año anteriormente.

En el análisis comparado participaron Raúl Espejo (espectador 33), Juan Manuel Sánchez (espectador 34), Alicia Pérez Lozano (espectadora 35) y Guillermo Cayado (espectador 36). Los espectadores 33 y 34 eligieron palabras que determinan el área geográfica y el género de la película tales como Japón, batalla, Estados Unidos, Pearl Harbour como resumen de la trama. Mientras que los espectadores 35 y 36 escogen palabras sobre los valores que se desprenden de la película como heroicidad, propaganda, estereotipos, rebeldía, valentía y sacrificio con el mismo fin.

Los espectadores 33 y 34 opinan que el contenido está bien para aprender sobre la Segunda Guerra Mundial mientras que la espectadora 35 es más crítica y afirma que se trata de un filme de carácter propagandístico por parte de Estados Unidos y estima que no aporta una opinión objetiva sobre la guerra, o en su caso, sobre un acontecimiento de la guerra que marcó el siglo XX. El espectador 36 se desmarca de la visión histórica y pone el énfasis en la disciplina militar que destila la película.

Sobre los estereotipos, acerca del personaje de Scott los espectadores 33 y 35 coinciden en que representa el ideal de éxito y en el caso de la valoración del espectador 35 cree, además, que es un presuntuoso. También se decanta por que el personaje representa la rebeldía mientras que el espectador 34 ve una evolución del miedo a la valentía. Sobre Harper para los espectadores 33, 34 y 35 este sargento representa el tipo duro mientras que para el espectador 38 representa al hombre responsable. Con Cuninham todos coinciden que representa al héroe, al valiente y de Gus Chisholm, mientras que para la espectador 34 representa al hombre enamorado, para los espectadores 35 y 36 representa la víctima. Sobre Beezy, para los espectadores 34 y 36 representa la inocencia, pero el resto no toma a este personaje en consideración. Moulton, para los espectadores 35 y 36 representa el personaje amable, Waddell para 34 y 35 el hombre marioneta y el espectador 33 toma a los japoneses y a los norteamericanos como personajes en sí. Para él los primeros representan a los malos y los segundos a los buenos.

Sobre arquetipos, los espectadores 33 y 36 coinciden en que el héroe es Cuninham mientras que el espectador 34 considera que es Scott y el espectador 35 cree que son los estadounidenses en general. Sólo el espectador 34 considera que Cunningham hace de loco y también el espectador 34 además del espectador 35 consideran que los malos son los japoneses mientras que el espectador 36 cree que es Harper.

Todos los espectadores menos el 36 afirman que hay propaganda explícita en la película y marcaron la casilla *otros*. Hay auto propaganda de la industria cinematográfica cuando, según el espectador 34, aparece Scott besando a una

actriz y cuando, según el espectador 35, un cartel de la Twentieth Century Fox aparece en la proyección de la película que ve el escuadrón durante su estancia en el portaaviones. Afirma el espectador 35 que «si tenemos en cuenta que la película fue producida por esta misma compañía, entonces podemos hablar de una ‘pequeña’ auto publicidad». El espectador 33 ve propaganda en los titulares de los periodistas.

El mismo espectador ve propaganda implícita en los diálogos y el espectador 34 en las relaciones de los personajes, mientras que los espectadores 35 y 36 no ven ningún ejemplo de propaganda implícita.

Según destaca el espectador 33 se puede ver claramente:

«Una propaganda a favor de Estados Unidos en el momento en el que el capitán se dirige a la tripulación y da un discurso en el que acaba diciendo que empieza la guerra, que ya no se iban a esconder o alejar de los japoneses y lo que se iba hacer ahora es atacarles. Ahí se muestra que es un fan de su país y de la dignidad del país».

En esta película de la 20th Century Fox los actores Dana Andrews - que da vida al personaje de Edward Moulton - y William Eythe - que hace lo propio con Bingo Harper - en realidad son un producto del estudio para reemplazar a sus actores ausentes por culpa de la guerra. Eythe se parecía a Tyrone Power y el papel que interpreta aquí está indudablemente basado en el de Cincinnati quien, de hecho, participó en la guerra como piloto-estrella tal y como aparecen los personajes de este filme. A diferencia de Dana Andrews, Eythe probablemente nunca hubiera llegado a nada porque era rudo, torpe y simplemente no tenía calidad de estrella. Sin embargo le dieron algunos papeles excelentes, pero después de que se hiciera público que era gay y abiertamente amante del actor Lon McAllister, la Fox se deshizo de él. Murió a los 38 años de hepatitis. En general, se trata de una película bastante buena, aunque los personajes no están muy bien desarrollados, en particular el papel de Andrews. Los personajes secundarios tienen muchas más historias de fondo.

Imagen 49. Fotograma de *They Were Expendable* (*No eran imprescindibles*) (Ford, 1945) en donde aparecen en primer término Robert Montgomery (encarnando al teniente Brickley) y a John Wayne en el papel del alférez 'Rusty' Ryan.

Fuente: Erickson (2016).

Perteneciendo a la etapa de rodaje y estreno de los años de la guerra y contando un hecho histórico acontecido también durante la guerra en el periodo del avance japonés *No eran imprescindibles* (*They Were Expendable*) (Ford, 1945) cuenta la historia del teniente John Brickley que, tras el ataque a Pearl Harbor, es enviado al frente de un escuadrón experimental de lanchas torpederas a Manila para evitar una potencial, pero inminente, invasión japonesa. Mientras él y su segundo al mando, el teniente *Rusty* Ryan, intentan desesperadamente demostrar el valor de la unidad naval recién fundada, el enemigo lanza un devastador ataque total y, a pesar del innegable éxito de la flotilla, los soldados estadounidenses son superados en número y en armas y dan la batalla por perdida. Poco a poco, la campaña filipina está condenada al fracaso, ya que los compañeros de armas perecen en el mar. La cinta se pregunta: ¿Hay gloria en la derrota?

En el *The New York Times* reflexionaban sobre si esta película se hubiera estrenado uno o dos años antes de 1945 hubiera sido un éxito rotundo. Pero en el

Estados Unidos posbélico y con «la ardiente sed de venganza algo enfriada, llega como una posdata cinematográfica al calor marcial y la pasión de los últimos cuatro años» esta película que «es un recuerdo conmovedor de cosas pasadas» (Crowther, 1945).

«Los pasajes más emocionantes y electrizantes de la película son aquellos que muestran la acción de los torpederos acercándose audazmente a su presa, sacando a sus «peces» de los tubos rastrillados y luego dando vueltas en sus estelas blancas, el señor Ford y sus atentos fotógrafos han captado la acción de la batalla en su totalidad, incluso con la aparición agonizante de varios ejemplos de valentía y patetismo implícito en la historia». (Crowther, 1945)

El filme fue rodado durante la guerra, en su fase final, y desde luego Estados Unidos estaba preocupado por la dureza de la resistencia japonesa en un momento en donde todos querían una vuelta a la “normalidad”. Al estrenarse, cuando la contienda había concluido y el público comenzaba a querer olvidar los años recientes y todo el sufrimiento vivido en ellos, el filme no tuvo el éxito esperado.

La cinta, dirigida por John Ford y con John Wayne como coprotagonista:

«Nos mete de lleno en las Filipinas durante el turbulento inicio de la II Guerra Mundial. Las lanchas torpederas son utilizadas como servicio postal antes que como instrumento bélico. Es una lucha constante hacia el reconocimiento, con una derrota tras otra pero con la supervivencia como gran éxito para sus protagonistas y huyendo para poder ganar. Y hacerlo con la cabeza alta, con la melodía del «Glory Glory Allelujah» como colofón. Esa esperanza, perfectamente mostrada por Ford, la hace merecedora de un lugar de honor en la historia del cine bélico». (López, 2021)

Como ya se ha comentado, el estreno de este filme ocurrió en 1945. Aquel año Roosevelt fue investido por cuarta vez en enero. Prestó juramento el día 20, marcando un período de cuatro mandatos presidenciales que nunca más se ha vuelto a producir. Por culpa de la Segunda Guerra Mundial el acto tuvo lugar en la

Casa Blanca en lugar del Capitolio. Por otro lado, en febrero los principales líderes de las fuerzas aliadas se reunieron en Yalta, en la península de Crimea, para discutir cómo se iba a terminar la guerra. La reunión, que duró una semana, se llevó a cabo entre el presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, el líder soviético Joseph Stalin y el primer ministro británico todavía Winston Churchill. Algunos de los acuerdos alcanzados en la conferencia de Yalta incluyeron pedir la rendición incondicional de Alemania, hacer que la Unión Soviética se uniera a la lucha en el Pacífico para ayudar a poner fin a esa parte del conflicto y cómo reestructurar y dividir las partes recién liberadas de Europa.

Como puede verse, la guerra determinó todos los aspectos de la vida de los estadounidenses. La política estuvo centrada y determinada para y por la guerra haciendo que, incluso, el presidente en el cargo volviera a ganar las elecciones - algo que no ocurrió en otros países aliados -. La economía lo fue de guerra y todos los esfuerzos en la retaguardia no fueron sino en pro del esfuerzo bélico. Se redujo el paro, aumentó el déficit y los bonos de guerra se hicieron comunes. Todo ello hizo que las pocas válvulas de escape de la población estuvieran, igualmente, mediatizadas por la guerra. Hollywood no iba a ser menos y, tal y como se puede ver en los datos, fue la campeona en producir, estrenar y en recibir premios con filmes que tenían la guerra como *leit motiv* de sus narraciones.

El análisis comparado ha sido realizado por Miguel Cantón Seoane (espectador 37), Claudia Rodríguez Montero (espectadora 38) y Sandra García Costa (espectadora 39). Los tres coinciden en utilizar palabras comunes que describen el argumento como «guerra», «Estados Unidos», «Segunda Guerra Mundial», «Japón», «Filipinas», «tropas niponas», y «lanchas torpederas». Los espectadores 38 y 39 utilizan también palabras que resumen los valores que transmite el filme como «venganza», «compañerismo», «valores», «patriotismo», y «perseverancia».

La opinión del espectador 37 tiene un tinte negativo «se hace un poco pesada por la historia romántica de Ryan con una enfermera» comenta, a diferencia de las espectadoras 38 y 39 que tienen una opinión positiva «es una

película muy bien adaptada a la época y que a diferencia de la mayoría de películas sobre la Segunda Guerra Mundial no intenta dar una imagen de héroes de los soldados norteamericanos» y «no usa el sensacionalismo para manipular la opinión del público, donde los americanos siempre quedan como *los buenos, heroicos y vencedores* de la historia» comentan respectivamente. Aunque el espectador 38 también comenta que tiene demasiados personajes.

Con respecto a los estereotipos, Rusty para los tres espectadores es el héroe, el soldado valiente. Sobre Sandy Davis la espectadora 38 estima que encarna el estereotipo de la chica guapa y la espectadora 39 la califica de delicada. De John Brickley la espectadora 38 estima que es el estereotipo del jefe y la espectadora 39 le define como perseverante. Los japoneses son los villanos según el espectador 37 y a la tripulación la define como los trabajadores.

Al hablar de arquetipos, de héroe o heroína para los espectadores 37 y 38 es Rusty y para la espectadora 39 es John Brickley. Los espectadores 37 y 38 estiman que el papel de malo lo hacen los japoneses y el de enfermera, los tres espectadores coinciden que es Sandy.

La espectadora 38 estima que aparece propaganda explícita en carteles informativos sobre los enfrentamientos y los avances del enemigo que se publican en los campamentos donde viven los marines estadounidenses, mientras que la espectadora 39 también incluye la propaganda en la categoría de *otros* y explica que «la propaganda se da en forma de carteles y otra formada por anuncios expuestos a pie de calle; estos incluyen el desarrollo de la guerra y las bajas de los soldados así como otras noticias de carácter diario». Lo denomina propaganda «porque tienen como fin, además de informar a la sociedad, posicionarles de un bando específico. Sería propaganda política».

La propaganda implícita está en los diálogos según la espectadora 38 y afirma que «mediante diálogos intentan dar una imagen de los japoneses como enemigos sanguinarios, lo que provoca en el espectador que se creen las figuras de los buenos y los malos». Mientras, la espectadora 39 incluye también la psicología

de los personajes. Según esta espectadora se ensalza a Estados Unidos «dejando al Imperio Japonés como los sangrientos asesinos», cuando «mediante diálogos y comportamientos de algunos personajes parece que el ataque de Japón fue gratuito, dejado a Estados Unidos como la víctima».

En ocasiones el cine de guerra no funciona solamente como un espectáculo sangriento sino como tributo o recordatorio. En este caso, considerando la triste ironía del título, más parece que se trata de lo segundo. Y no es habitual en la cinematografía de John Ford porque, salvo en *Ford Apache* (Ford, 1948) que raya en el patriotismo, en sus wésterns no suele recurrir a hacer ningún tributo a nada. En este caso, sí. Hay una escena en la que aparecen los barcos que han de salvar a MacArthur del peligro donde Ford intenta hacer como si estuvieran rescatando a Lincoln, con la banda sonora de fondo de la canción patriótica *Battle Hymn of the Republic*. Hoy conocemos a MacArthur como un tipo duro sobrevalorado, pero 1945 era demasiado pronto para ver más allá de las exageraciones que se hacían sobre él. En la puesta en escena están algunos de los habituales de Ford como John Wayne o Ward Bond, pero luego está el gran Robert Montgomery que estuvo luchando en la guerra - no como Wayne - y realmente se puede decir que es el peso pesado de este filme. Y, al final, lo que queda de esta película es la sensación de la lucha estéril que provoca una reflexión por parte del espectador porque, al fin y al cabo, como dice su título en su *trabajo* no eran imprescindibles y podían ser reemplazados por otros. Y ese debate empezó a darse cuando la guerra acababa de concluir y se pudo reflexionar serenamente acerca de ella.

Imagen 50. Un grupo de paracaidistas se dispone a saltar en un fotograma de *Objective Burma (Objetivo Birmania)* (Walsh, 1945).

Fuente: Letterboxd (2021).

La película *Objetivo Birmania* (*Objective Burma*) (Walsh, 1945) se rodó también en los años de la guerra y se centra, al igual que la anterior en el avance japonés. Obedece pues al deseo de insistir en la dureza de la posición japonesa en los primeros años de la guerra en un momento en dónde la rendición de Japón, ocurrida tras la dura decisión de Truman de arrojar las bombas atómicas, era ya una prioridad para todos. La guerra se alargaba y se endurecía cuando todas las partes sabían que Japón la había perdido. Aún así un recordatorio sobre su “comportamiento”.

El filme cuenta la historia de un grupo de hombres que se lanza en paracaídas sobre la Birmania ocupada por los japoneses con una misión peligrosa e importante: localizar y volar una estación de radar. Lo logran con cierta facilidad, pero cuando intentan reunirse en una vieja pista de aterrizaje para ser llevados de regreso a su base, se encuentran con los japoneses esperándolos, y deben hacer una caminata larga y difícil de regreso a través de la jungla ocupada por el enemigo para poder salvarse.

The New York Times escribió sobre la cinta que:

«Esta es sin duda una de las mejores películas de guerra que se han hecho en Hollywood. No hay falsas heroicidades de Errol Flynn ni de ningún otro miembro de un elenco uniformemente excelente. Estos chicos se comportan como verdaderos soldados e incluso el corresponsal del periódico es un crédito para el oficio. Los Warner se han equivocado sólo en la duración excesiva de la película. Dura aproximadamente dos horas y veinte minutos, o aproximadamente treinta minutos más de lo que parece ser absolutamente necesario». (The New York Times, 1945)

La revista *Variety* señaló, por su parte, que:

«La película tiene un movimiento considerable, particularmente en los primeros carretes y las tácticas de los paracaidistas son auténticas en su minucioso detalle. Sin embargo, mientras que los guionistas han logrado principalmente su propósito de realzar la acción, hay escenas en las bobinas finales que podrían haberse editado más de cerca». (Variety, 1945: 10)

Otras publicaciones, como el *Harrison's Reports*, opinaron que la película estaba «¡Muy bien! Se ubica entre los mejores melodramas de guerra producidos hasta ahora» (Harrison's Reports, 1945), aunque reducirían su metraje y «la imagen impresiona con su aire de autenticidad y el vívido realismo que ha entrado en la narración de su historia, y posee una acción casi incesante repleta del drama más crudo» (Harrison's Reports, 1945). La revista *Film Daily* calificó la película como:

«Seria, dura y sin ningún tipo de romance: el enemigo es despiadado e inteligente y los soldados todavía hacen bromas, pero son asesinos profesionales y sensatos que siguen órdenes y se llevan bien entre sí (a menos que estén realmente estresados) es decir, no hay peleas internas artificiales». (Film Daily, 1945: 4)

López (2021), recuerda que la película fue rodada en California, a pesar de que su narración estaba centrada en Birmania, y que consigue enganchar al espectador por medio de:

«Planos cerrados agobiantes, el calor... y la estrella aventurera del momento (Errol Flynn) componen un equipo perfecto para una ficticia historia bélica que tiene el honor de ser la obra más reconocida del cine bélico rodado durante la guerra. Se estrenó en enero de 1945, con la guerra casi decantada, pero los mensajes salvajes antijaponeses todavía resuenan. Su «Borrados de la faz de la tierra» se convertiría, siete meses más tarde, en una realidad con las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Imprescindible del género».

El análisis comparado ha sido realizado por Raquel Sánchez Arranz (espectadora 40), Ana Pertusa Algarra (espectadora 41) y Daniel Hernández Marín (espectador 42). Los tres inciden en elegir como palabras resumen de la trama de la película algunas que remiten a la descripción de la misma como «americanos», «guerra», «soldados», «enemigos», «japoneses», «Birmania» y «radar». Mientras que la espectadora 40 ha escogido, además, palabras que aluden a las emociones como «decisión», «propaganda» y «valor».

El espectador 42 es el único que tiene una opinión claramente positiva de la película. «Es una buena película» afirma, aunque pone como objeción que a veces «resulta algo pesada». Las otras dos espectadoras destacan que la película se dedica a ensalzar a un grupo de soldados norteamericanos.

Sobre los estereotipos, los tres coinciden en señalar que los soldados japoneses representan a los malos, son los enemigos. Dentro de ellos la espectadora 40 destaca al capitán Li del que comenta que encarna a estereotipo de personaje insensible, deshumanizado. Por el contrario, los soldados americanos son la valentía, el honor, el compañerismo y la defensa de Estados Unidos, según el espectador 42 y coincidente con la opinión de la espectadora 40. El responsable del grupo es una figura de alto respeto que vela por la protección del resto, según

el espectador 42. También destaca al personaje de William que encarna al estereotipo de superación y pasión por el trabajo. Sobre los nativos birmanos la espectadora 40 estima que representan a los sometidos e invadidos por los japoneses.

En cuanto a los arquetipos, las espectadoras 40 y 41 coinciden en que el héroe o heroína es el capitán Nelson mientras que el espectador 42 lo extiende al resto de soldados americanos. Respecto al arquetipo de *malo* la espectadora 40 dice que es el capitán Li mientras que los espectadores 41 y 42 lo extienden a los japoneses.

La propaganda explícita se encuentra enmarcada en la categoría de «otros» según los espectadores 41 y 42. Para la espectadora 41 aparece en un discurso del periodista «en el cual menciona que hay que eliminar a los japoneses para acabar con el horror», mientras que el espectador 42 estima que aparece en «algunos símbolos para identificar a las tropas americanas (en los aviones, en los uniformes) y poder diferenciarlas de las japonesas». La espectadora 40 no observa que aparezca este tipo de propaganda.

La espectadora 41 observa, por su parte, que la propaganda implícita se encuentra solo en los diálogos «porque elevan en todo momento la figura de los americanos». El espectador 42 la aprecia tanto en los diálogos como en la psicología de los personajes y comenta que en ambos «se puede dilucidar que los americanos defendían una causa justa mediante métodos justos. Por todo lo anterior, la película muestra que el ejército americano es valiente y digno de honor». Sin embargo para la espectadora 40 la encuentra no sólo incluida en las dos categorías anteriores sino que también está en las relaciones de los personajes. Sobre esto destaca que aparece en los diálogos en los que se ensalza los valores positivos americanos, valentía, compañerismo y comprensión entre periodista civil y militares. Los japoneses carecen de diálogos generalmente. También en la psicología de los personajes porque se enfocan primeros planos del sufrimiento, ternura... En los soldados americanos ocurre en sentido contrario ya que se destaca la frialdad y deshumanización de los japoneses. Y en las relaciones de los

personajes se demuestra la relación del periodista con los militares, al principio inexistente y con el paso del tiempo se vuelve comprensiva y cercana la relación con ellos. Entre los japoneses no se observa relación alguna.

La película arranca de manera muy lenta, muy descriptiva de la jungla en la que se desarrolla la acción, llena de hojas, ramas, árboles y pastos, pero en donde no ocurre casi nada hasta bien entrado el metraje. Como en la mayoría de las películas de la Segunda Guerra Mundial de la era clásica, se habla mucho y eso hace que se abuse del cliché, como con el personaje del comediante de Brooklyn. Estereotipos, chistes fáciles, nombres cursis. El guión no es muy original en este sentido, aunque sí que es verdad que cuenta una historia sólida con buenos actores que le dan cierta verisimilitud a la trama y ha hecho que sea una cinta de las más conocidas sobre la guerra en el Pacífico. No es intensa en sus acciones, más bien al contrario. Si acaso peca de ser demasiado tendente al diálogo descriptivo en lugar de la acción, algo que en un filme de más de dos horas de duración puede hacer que termine siendo un poco pesada.

De nuevo nos encontramos con un caso de película sobre la guerra hecha cuando ésta ya ha acabado y se empieza a debatir y a reflexionar sobre qué ha pasado realmente en los últimos años previos, aunque esto no signifique que no incluya moralina ni propaganda. Es un momento de debate y de cierta confusión en un país de que debe reconvertirse de nuevo en una nación que vivirá en tiempos de paz militar.

Imagen 51. Fotograma de *To the Shores of Iwo Jima* (AA.VV.: 1945a) en la que ve a un grupo de soldados estadounidenses en plena operación de desembarco en Iwo Jima - en imágenes reales -.

Fuente: Dailymotion (2015).

El documental *To the Shores of Iwo Jima* (AA.VV.: 1945a) pertenece a la etapa de rodaje y estreno de los años de la guerra y cuenta un hecho encuadrado dentro del avance aliado posterior a Midway. La película hace un seguimiento de los militares que participan en la batalla de Iwo Jima en un orden cronológico aproximado, desde el primer bombardeo de la isla por buques de guerra y aviones con base en portaaviones hasta la ruptura final de la resistencia nipona. Aunque muestra la icónica toma del monte Suribachi, las imágenes del famoso izamiento de la bandera corresponden a la segunda vez que se hizo.

La película termina realizando un reconocimiento a los 4.000 soldados estadounidenses que murieron en la batalla -en realidad fueron muchos más- asegurando que sus muertes no fueron en vano y mostrando un bombardero despegando de la isla para realizar una misión sobre las islas principales de Japón.

Nominada al Oscar al Mejor Documental, esta producción en Technicolor de 20 minutos de duración desglosa con gran energía gráfica la batalla de Iwo Jima en su mes de duración. Hablamos de una isla volcánica que se encuentra a 1.126 kilómetros al sureste de Japón, en la que murieron 20.000 japoneses y casi 7.000 combatientes estadounidenses. Como ya se ha comentado, el filme muestra cómo se hizo la icónica fotografía de Joe Rosenthal en la que cinco infantes de marina y

un miembro del cuerpo de la Armada izan una bandera gigante de Estados Unidos en la cima del monte Suribachi de 167 metros de altura. La Warner Bros se hizo con todas las imágenes realizadas por los fotógrafos de combate de la Armada, de los Marines y de la Guardia Costera para poder hilar con imágenes la trama de esta historia (rsoonsa, 2003). 1945 fue el año en que se produjo este documental y ya ha sido comentado anteriormente en sus diferentes contextos.

En esta ocasión el análisis comparado del filme ha sido realizado por Juan Antonio Palomar Mingorance como espectador 43, Sergio Mullor como espectador 44 y Jason Elliot Harris como espectador 45. Las palabras clave que han elegido para resumir la trama de la película han sido guerra, patriotismo, muerte, soldados y victoria.

Los tres están de acuerdo en que se trata de un retrato de una batalla de la Segunda Guerra Mundial, realista en sus imágenes e idealista en su narración, contado desde el punto de vista del ejército norteamericano. Afirman que es interesante por sus imágenes de la batalla y que se trata de un documental contado estrictamente desde el punto de vista del ejército estadounidense, que parece que lucha contra fantasmas. No se ve ningún japonés en toda la película salvo lo que parece algún cadáver al final. Cargada de patriotismo, el famoso alzamiento de la bandera en lo alto de una montaña por parte de un grupo de soldados que inmortalizó en su famosa foto Joe Rosenthal es su punto álgido. Afirman que «viendo el documental no eres consciente de que la toma de Iwo Jima duró un mes y murieron más de 27.000 personas. Todo es demasiado aséptico, las referencias visuales de los muertos y heridos son secundarias».

Afirman que es un documental propagandístico, en el que la información se trata desde un punto de vista totalmente sesgado. El trato hacia el adversario, o enemigo, es denigrante, mientras que el agresor se presenta como héroe, según sus palabras.

Identifican como estereotipos la descripción de los soldados y su entrega y sacrificio para ganar la batalla mientras que presentan como arquetipos la

dicotomía entre los estadounidenses buenos y los japoneses malos que se presentan en la construcción de los personajes.

Con respecto a la propaganda explícita, los tres espectadores ponen como ejemplo los títulos de inicio y final de la película que indican que el documental está dirigido y producido por la US Navy, Marine Corps and Coast Guard, unidades pertenecientes al ejército estadounidense que trabajaron para la Oficina de Información de Guerra de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, no dejan de comentar que el famoso alzamiento de la bandera, el ensalzamiento del ejército estadounidense y las banderas de barras y estrellas en abundancia son otros ejemplos de propaganda explícita en la cinta.

Sobre la propaganda implícita, afirman que la acción que muestra el documental está parcialmente descrita por un supuesto marine que va narrando el transcurso de la batalla.

Ya que se trata de un documental rodado en un escenario real de un teatro de operaciones, cuatro hombres murieron y otros diez resultaron heridos mientras realizaban esta película, que, como ya hemos apuntado, muestra imágenes reales de la batalla de Iwo Jima. Las escenas de batalla son bastante notables y se muestran en colores vivos, pero también hay varios momentos violentos en los que vemos estadounidenses muertos y sus cuerpos mutilados casi sin ningún pudor. También hay otra escena en la que se nos muestra a los estadounidenses prendiendo fuego a una madriguera donde se encuentran varios soldados japoneses. El documental continúa mostrando los cuerpos de estos hombres en llamas en un alarde de regodeo por la consumación de la venganza a los causantes de Pearl Harbor. Como es lógico los espectadores de aquellos años salían convencidos de la necesidad de esa guerra larga y difícil que era la guerra del Pacífico. Era necesario resistir a pesar del sacrificio o por el propio sacrificio.

Imagen 52. Imágenes de soldados estadounidenses en plena operación en Okinawa tal y como aparece en *6th Marine Division on Okinawa* (AA.VV., 1945b).

Fuente: World War II Colour Films (2013).

Y de Iwo Jima pasamos a otra batalla, en otra isla, a las puertas del Japón más auténtico. *6th Marine Division on Okinawa* (AA.VV., 1945b) es otro documental que pertenece a la etapa de rodaje y estreno de los años de la guerra y cuenta un hecho del avance aliado en sus postrimerías. La cinta cuenta las operaciones de la 6ª División de Infantería de Marina que invade Okinawa en 1945 en el camino del ejército estadounidense hacia Japón.

Se trata de un documental bastante crudo, pero interesante desde el punto de vista de la historiografía. Los marcos de color están bastante difuminados en azul y blanco, o en blanco y negro, pero el sonido es bastante bueno. Se presenta información muy específica sobre qué división aterrizaría en qué lugar de la isla de Okinawa y las cámaras están colocadas al lado de los soldados y los tanques mientras avanzaban. Un narrador desconocido describe los planes de ataque a las distintas zonas de la isla, mencionan que Roosevelt ha muerto durante esos días de ataques en Okinawa y se ven varios tipos de minas que habían sido colocadas por los japoneses para evitar intrusos (kfs-2, 2018).

1945, año en que se rodó el documental y en que ocurrieron los hechos descritos en él, ya ha sido analizado anteriormente.

El análisis comparado ha sido realizado en esta ocasión por Tomás García-Purriños García (espectador 46) y por Santiago Martínez Arias (espectador 47). Ambos coinciden en utilizar las palabras de ubicación geográfica como Japón, Asia e islas y calificativos de carácter bélico como Campaña del Pacífico, operación, guerra y ejército para describir con palabras clave el contenido del filme. Solo el espectador 46 utiliza una palabra diferente a estas categorías ya dichas, que es propaganda.

Ambos espectadores coinciden en resaltar el carácter documental del filme y en indicar que es una descripción de la Batalla de Okinawa. Destacan que es un filme dedicado a ensalzar al ejército de Estados Unidos en dicha batalla.

El espectador 46 no comenta personajes y el espectador 47 comenta por un lado que el personaje grupal de la 6ª División de Marines del Ejército de Estados Unidos es el protagonista real del documental. Por otro, indica que los otros dos grandes protagonistas son el general Hodge y el general Usima.

El espectador 46 comenta que el elemento de propaganda usado por la productora es la humanidad de los soldados estadounidenses, de los que aparecen imágenes de ellos mismos ofreciendo agua o cobijo a los prisioneros. Mientras, el espectador 47 comenta que la propaganda está en los rótulos y que un elemento de la propaganda es el escudo de la División de Marines destacada en el Pacífico.

Respecto a la propaganda implícita el espectador 46 indica que está en los diálogos, en la forma en la que el narrador explica las partes del documental, mientras que la espectador 47 no comenta que haya propaganda implícita. Asimismo tampoco identifica el trasfondo histórico mientras que el espectador 46 indica que éste es la justificación de la invasión estadounidense de Japón en la Segunda Guerra Mundial.

Al igual que ocurría con el filme anterior, este documental trata de ilustrar al público estadounidense las operaciones de los Marines en las islas más cercanas a la propia Japón. La guerra estaba llegando a un punto de no retorno en donde la

victoria final se antojaba cercana entre las filas aliadas y era un buen momento para dejar claro al público que los objetivos militares se estaban consiguiendo. No sin dificultades. Estos documentales narrados y en parte dramatizados lanzan el mensaje de que si bien el fin está cerca, los nipones venderán cara su derrota, como así fue.

Son años de guerra en donde los valores que priman en Estados Unidos están relacionados con las razones para ganar la guerra, que son según los mensajes políticos y culturales bien representados en las películas, los de la democracia frente a la tiranía y en dónde se invita a todos, población civil y militar, a comportarse de forma heroica, ya sea en el frente o en la retaguardia

3.3. Los años de Truman (1945-1953)

El entorno de los años de la presidencia de Truman (1945-1953), están mediatizados por el fin de la guerra y el inicio de la Guerra Fría Entre el bloque liderado por Estados Unidos y el soviético.

Al asumir la presidencia, Harry Truman, quien se había reunido en privado con Roosevelt solo unas pocas veces antes de su muerte y nunca había sido informado por el presidente sobre la construcción de la bomba atómica, se enfrentó a una serie de desafíos y decisiones monumentales. Durante los meses iniciales de Truman en el cargo, la guerra en Europa terminó al aceptar los aliados la rendición de la Alemania nazi el 8 de mayo de 1945; se firmó la carta de las Naciones Unidas y el presidente participó en la Conferencia de Potsdam para debatir acerca de cómo sería el mundo tras la guerra. En un esfuerzo por poner fin a la guerra en el Pacífico y evitar las bajas masivas de Estados Unidos que podrían resultar de una invasión de Japón, Truman aprobó el lanzamiento de bombas atómicas en las ciudades japonesas de Hiroshima - el 6 de agosto - y Nagasaki - el 9 de agosto -. La rendición de Japón se anunció el 14 de agosto de 1945.

A raíz de la guerra, la administración Truman tuvo que lidiar con el deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética y el comienzo de la Guerra Fría (1946-1991). El presidente adoptó una política de contención hacia la expansión soviética y la expansión del comunismo. En 1947, introdujo la

Doctrina Truman para brindar ayuda a Grecia y Turquía en un esfuerzo por protegerlos de la agresión comunista. Ese mismo año, Truman también instituyó el Plan Marshall, que otorgó miles de millones de dólares en ayuda para estimular la recuperación económica en las naciones europeas. En 1948, Truman inició un transporte aéreo de alimentos y otros suministros a los sectores de Berlín controlados por Occidente, que fueron bloqueados por los soviéticos. También reconoció el nuevo estado de Israel.

En el frente interno, Truman se enfrentó al desafío de hacer la transición de Estados Unidos desde una economía de guerra hacia una economía en tiempos de paz. En medio de disputas laborales, escasez de bienes de consumo y una huelga nacional de ferrocarriles, vio caer sus índices de aprobación. Se postuló para la reelección en 1948 y se esperaba que perdiera ante el republicano Thomas Dewey pero Truman llevó a cabo una vigorosa campaña en la que viajó en tren por todo el país dando cientos de discursos. Una fotografía icónica del día después de la sorpresiva victoria lo muestra sosteniendo sonriente una copia del *Chicago Tribune* con un titular que dice «Dewey derrota a Truman».

Harry S. Truman prestó juramento para su segundo mandato en enero de 1949; su inauguración fue la primera en ser televisada a nivel nacional. El presidente expuso una ambiciosa agenda de reforma social, conocida como Fair Deal, que incluía seguro médico nacional, programas federales de vivienda, un salario mínimo más alto, asistencia a los agricultores, derogación de la ley laboral Taft-Hartley, aumentos en el Seguro Social y reformas de derechos. Las propuestas de Truman fueron bloqueadas en gran medida por los conservadores en el Congreso; sin embargo, tuvo algunos éxitos legislativos, como la Ley de Vivienda de 1949, y también emitió órdenes ejecutivas (al final de su primer mandato) para poner fin a la segregación en las fuerzas armadas de los Estados Unidos y prohibir la discriminación en los trabajos del gobierno federal (Martín Vida, 2003: 164).

La amenaza del comunismo siguió siendo un foco importante de la segunda administración de Truman. Apoyó la creación en 1949 de la OTAN el mismo año que una revolución en China llevó a los comunistas al poder y los soviéticos

probaron su primera arma nuclear. Además, durante su segundo mandato, tuvo que lidiar con las acusaciones del senador Joseph McCarthy de que la administración y el Departamento de Estado, entre otras organizaciones, estaban llenas de espías comunistas. En esos tiempos convulsos y muy influido por lo que para él fue un fallo de la inteligencia estadounidense, Truman inicia la construcción de una red de inteligencia sofisticada que fuera capaz de defender los intereses estadounidenses en esa política de bloques. Así, esta red se transformó en la Agencia Central de Inteligencia mediante la implementación de la Ley de Seguridad Nacional de 1947.

En junio de 1950, cuando las fuerzas comunistas de Corea del Norte invadieron Corea del Sur, Truman envió aviones, barcos y tropas terrestres para ayudar a los surcoreanos. El conflicto se convirtió en un largo enfrentamiento que, a la larga, le perjudicó en su imagen pública.

«Con una visión menos cosmopolita, para muchos hasta nacionalista, y muy preocupado por las movilizaciones y el desorden social interno de la primera posguerra, y con un resquemor, cada vez mayor, con la antigua aliada, la URSS, Truman construyó unas líneas políticas que sustentarían lo que entendemos por Guerra Fría». (De la Guardia, 2019: 112)

Gráfico 10. Evolución del presupuesto anual de Estados Unidos entre los años 1946 y 1952.

Fuente: El autor.

Desde el punto de vista económico, entre 1946 y 1952 el rendimiento general de la posguerra fue positivo. Los tipos de interés sólo subieron 0,58 puntos, creando estabilidad, por lo que el PIB creció en 126,1 miles de millones de dólares (Chantrill, 2013), el PIB per cápita aumentó en 784 miles de millones de dólares (Demographia, 2009), el IPC interanual creció un 8,3% (Bureau of Labor Statistics, 2013) y el presupuesto federal creció en 24.516 miles de millones de dólares (FindTheData, 2013) tal y como se puede ver en el Gráfico 10. La doctrina Truman de contención de la expansión del comunismo se diseñó como acción exterior, pero sirvió a los intereses políticos, económicos y sociales internos.

En cuanto a la estructura social, la población aumentó (Population Division, 2000), la esperanza de vida aumentó igualmente (Berkeley, En línea) y el desempleo se redujo en 597.000 personas (Lerner, 1960: 70), como resultado de la buena marcha económica del país.

En relación con la relación entre Estados Unidos y Japón, el lanzamiento de las dos bombas atómicas trajo el colapso del sistema autoritario nacionalista que había regido los destinos del Imperio del Sol Naciente hasta ese momento. La administración estadounidense que tomó el control en las islas, ocupándolas militarmente hasta 1952, actuó con suma prudencia y, entre otras medidas,

redactó una constitución salvaguardando la figura del Emperador como jefe de Estado pero sin ser soberano. Tal fue, igualmente, el impacto que las bombas produjeron en el público estadounidense que durante los años de la posguerra el cine de Hollywood redujo la maldad de los personajes nipones en los filmes sobre la guerra y además cada vez los describió como más próximos a los valores democráticos.

Como se puede observar, el paso a una vuelta a la normalidad en lo que a economía y sociedad se refiere en Estados Unidos fue un proceso lento con pequeños avances en todos los órdenes. En estos primeros años de paz con Truman en la Casa Blanca se redujo la inflación y los indicadores de crecimiento aumentaron exponencialmente a partir de 1950. Los primeros años nada más acabar la guerra aún hubo que pagar los esfuerzos bélicos de la época anterior y, en términos generales, lastró el avance de Estados Unidos en un primer momento. Llegada la década de los 50 y con un nuevo escenario mundial basado en el antagonismo de bloques favoreció la creación de un mercado - principalmente en Europa y el resto del continente americano - en el que Estados Unidos comenzó a ser dueño y señor.

Tabla 6. Películas seleccionadas rodadas y estrenadas durante los años de presidencia de Truman ordenadas de acuerdo al hecho histórico coincidente narrado ordenado cronológicamente.

Nº	Título	Año estreno	Etapa Hecho Histórico	Etapa Rodaje y Estreno
P096	A Tale of Two Cities	1946	Bombas atómicas	Truman
P098	The beginning or the End	1947	Bombas atómicas	Truman
P100	Sands of Iwo Jima	1949	Avance Aliado	Truman
P103	Three Came Home	1950	Avance Japonés	Truman

P105	Halls of Montezuma	1950	Avance Aliado	Truman
P106	Operation Pacific	1951	Avance Japonés	Truman
P109	Flying Leathernecks	1951	Avance Aliado	Truman
P113	Above and beyond	1952	Bombas atómicas	Truman

Fuente: El autor.

De las 40 películas elegidas, las que fueron rodadas y estrenadas durante los años de la presidencia de Truman son las que se muestran en la Tabla 6. Como puede observarse, son ocho las seleccionadas y, éstas, fueron estrenadas en un intervalo breve de tan solo cinco años. También puede verse que las narrativas sobre el avance japonés van perdiendo interés, en contraposición a lo que ocurría en la anterior etapa. No podía ser de otra manera. Una vez vencido Japón, la estrategia de Estados Unidos fue la de transformar a la nación en una aliado en Asia que compartiera los valores democráticos de Estados Unidos. Es significativo que de las ocho películas elegidas, tres de ellas tratan todavía la temática de las bombas atómicas. No es extrañar, ya que las explosiones sobre Nagasaki e Hiroshima habían acontecido muy poco tiempo antes - en un caso, tan solo un año antes - y el impacto que produjo en la opinión pública había sido muy hondo.

También se aprecia en estas películas como Japón y su cultura inicia un camino hacia la redención por parte de la opinión pública estadounidense y ello se refleja en las tramas y desenlaces.

Imagen 53. El hongo producido por la explosión de la bomba atómica sobre Nagasaki en *A Tale of Two Cities* (AA.VV., 1946).

Fuente: Atomic Archive (2020).

La película, *A Tale of Two Cities* (AA.VV., 1946), es un resumen informativo sobre cómo afectó a las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki las bombas atómicas que lanzó la aviación de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial.

Hablamos de una película de propaganda en forma de documental producida por y para la Army-Navy Screen Magazine. El filme describe cronológicamente las pruebas previas y el uso de las bombas atómicas en Hiroshima, dónde se lanzó la bomba y el daño causado a los objetivos industriales y militares, así como qué edificios sufrieron menos daños -como los construidos con hormigón armado-. Se muestra una entrevista con un sacerdote jesuita que describe su experiencia y señala que cree que murieron aproximadamente 100.000 personas.

Posteriormente la película pasa a Nagasaki y una voz en off advierte a la audiencia que el presidente de Estados Unidos, Harry S. Truman, advirtió a los

japoneses que usaría más armas nucleares si no se rendían. Se describe la misión de Nagasaki, mostrando las dos plantas que eran los objetivos básicos, y el valle que planeaban bombardear para después mostrar el hongo atómico con un cartel que reza «este es el bautismo de la nación agresora».

Al final, la película tiene una visión bastante sobria del futuro de la energía atómica, mostrando una «sombra atómica» de alguien en la explosión de Hiroshima, diciendo que podría ser cualquier persona de cualquier raza o credo, y que el futuro de la energía atómica podría ayudar a la humanidad, o destruirlo, dependiendo de cómo lo use la gente (Hales, 1991: 27).

Para muchos esa apariencia de rigor científico del documental produciendo alejamiento emotivo sobre la tremenda decisión de Truman y sus consecuencias era la manera de justificar de alguna manera frente a la opinión pública estadounidense la necesidad e inevitabilidad de la utilización de las armas nucleares para poner fin al conflicto.

El análisis comparado ha sido realizado por Beatriz García Díaz-Ambrona como espectadora 48 y Luis De Felipe Vila como espectador 49. Ambos dos han elegido como palabras clave que resumen la trama bomba, nuclear, Hiroshima, Nagasaki, II Guerra Mundial y ataque.

La espectadora opina sobre el contenido de este documental en forma de reportaje que le:

«Entristece ver cómo este documental en vez de narrar el bombardeo de bombas atómicas como el ataque más horroroso y descabellado, toca la masacre acometida en Hiroshima y Nagasaki desde un punto de vista científico, haciendo hincapié en cómo afectó la onda, recreándose especialmente en el resultado contra las distintas superficies».

Por su parte, el espectador 49 también critica el contenido de la misma desde la visión de un ser humano que ve la película más de 70 años después de su creación:

«Es muy interesante comprobar hasta qué punto la gente no era consciente de lo peligroso que es caminar en un entorno donde hay una alta radiación. Por otra parte, la narración es muy benévola sobre las circunstancias que llevaron al bombardeo, e intenta justificar (o incluso justifica sin muchos reparos) una de las mayores atrocidades que se han cometido en la historia».

Sin estereotipos ni arquetipos que comentar porque casi no hay personajes, los dos espectadores afirman que en sí, todo el documental es propaganda explícita en sí misma, con carteles, rótulos y elementos gráficos que aumentan el peso del mensaje y con ejemplos de propaganda implícita:

«Cuando el soldado enseña la sombra que ha dejado el cuerpo de una persona tras la explosión atómica, el narrador nos da a entender que podría tratarse de la sombra de cualquier humano, “amenazando” y realzando que el uso futuro de la bomba atómica, dependiendo como se utilice, puede suponer una amenaza para la humanidad».

Imagen 54. El elenco de *The beginning or the End (¿Principio o fin?)* (Taurog, 1947) consulta un mapa de operaciones en una escena de la película.

Fuente: Poch (2020)

The beginning or the End (¿Principio o fin?) (Taurog, 1947) se desarrolla dos años antes de su rodaje y estreno, en 1945, cuando el físico y científico atómico Robert Oppenheimer -interpretado por Hume Cronyn- pone en valor el descubrimiento de la energía atómica, pero también advierte de sus peligros. Científicos estadounidenses como Matt Cochran -interpretado por Tom Drake-, trabajando bajo la dirección del Enrico Fermi a quien da vida Joseph Calleia -y el Dr. Marré- interpretado por Victor Francen, han dividido el átomo y, en esencia, han vencido a los nazis en la carrera por crear un bomba atómica. Con la ayuda de Albert Einstein -interpretado por Ludwig Stössel- informan al presidente Franklin D. Roosevelt - interpretado por Godfrey Tearle - de que se ha hecho un descubrimiento monumental.

En 1941, con Estados Unidos en guerra, Roosevelt autoriza hasta 2.000 millones de dólares para el Proyecto Manhattan para desarrollar una bomba atómica. En la película se cuenta como en diciembre de 1942, en la Universidad de Chicago, bajo la atenta mirada de observadores como el teniente coronel Jeff Nixon, interpretado por Robert Walker, y expertos internacionales, los científicos crean la primera reacción en cadena, bajo un estadio situado en el propio campus. En 1945, tras la muerte de Roosevelt, el nuevo presidente, Harry S. Truman, interpretado por Art Baker, sigue apoyando el proyecto atómico. Cuando se consigue, por fin,

crear un arma y enfrentando una dura resistencia en la Guerra del Pacífico, Truman ordena el uso de la bomba atómica contra Japón en julio de 1945.

The beginning or the End (¿Principio o fin?) (Taurog, 1947) cuenta pues todo este proceso y cómo, el 6 de agosto de 1945, el Enola Gay, el bombardero Boeing B-29 Superfortress, lanza una bomba atómica sobre Hiroshima.

Por lo tanto, de nuevo, se centra en el camino hacia la posibilidad de crear y utilizar bombas atómicas y en la propia decisión de hacerlo. Pero lo está haciendo dos años después de Hiroshima y Nagasaki y ello permita analizar mejor la posición de Estados Unidos y de su cultura frente a la polémica decisión, sus causas y sus consecuencias.

Desde la revista *Variety* se recibió el filme con muy buenas críticas. Alaba el principio de la película en la que se muestra cómo un grupo de personas cierra una cápsula del tiempo -que deberá ser abierta en 2.446- con una copia de la propia película que se está viendo. Ésta «brinda una apreciación de cómo Estados Unidos movilizó a la ciencia y a las grandes empresas para lograr la bomba atómica a pesar de que se le dijo al presidente Roosevelt que costaría mil millones de dólares y posiblemente dos mil millones» (*Variety*, 1946). En el *The New York Times* también elogiaron la puesta en escena de esta película que recoge, en su título, una frase célebre de Harry Truman «una película que recrea fielmente los principales acontecimientos de esta historia casi increíble y que señala gravemente el temor de la misma». Así, también indica que «en su mayor parte, las recreaciones son dignas de elogio, gráficas y tensas, y están hábilmente unidas en una impresionante línea dramática» (Crowther, 1947).

En ese año de 1947 en dónde se consolida la ruptura con los antaño aliados soviéticos y se sientan las bases del nuevo espacio beligerante entre las dos superpotencias la reflexión sobre la energía atómica y sus consecuencias parecía oportuna.

Tras el final de la guerra, la Unión Soviética comenzó a crear el Bloque del Este, que en su mayoría incluía países que había recuperado con éxito del control de la Alemania nazi creando estados satélites de la URSS. En paralelo, los cuatro países vencedores de la guerra, dividieron Alemania en otras tantas zonas de ocupación y la Unión Soviética controló Berlín Oriental, Turingia, Sajonia, Sajonia-Anhalt, Brandeburgo y Mecklemburgo-Pomerania Occidental. Estados Unidos, ante el auge de la influencia y del aumento *de facto* de los territorios bajo su control, puso en marcha una serie de medidas. Para empezar destinó 400 millones de dólares para ayudar a los gobiernos de Grecia y Turquía a combatir el comunismo.

En el ámbito doméstico, Washington se propuso frenar el acercamiento de sindicatos, medios de comunicación, artistas y guionistas de Hollywood y otras organizaciones al comunismo creando organismos de censura y control como el Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara de Representantes. En marzo de ese año se aprobó la Orden Ejecutiva 9835 que trata de buscar e identificar a aquellos funcionarios federales que comulgan con las ideas comunistas. Con todo ello, Truman se dirigió al Congreso ese mismo mes y anunció las líneas maestras de la doctrina que iba a seguir su administración a partir de entonces para frenar al bloque soviético tanto en el mundo como en su propio país. Truman prometió que Estados Unidos lucharía contra el comunismo proporcionando una intervención económica, militar y política sobre las naciones vulnerables a la nueva amenaza.

En junio, el Secretario de Estado, George C. Marshall, anunció la creación y puesta en marcha de un plan de reconstrucción de Europa que se hizo efectivo un año más tarde con la entrega de 12.000 millones de dólares para ayudar a los estados europeos a volver a la normalidad, modernizarse y prevenir el auge del comunismo soviético. Un mes más tarde Truman firmó la National Security Act, la ley que reestructuró las fuerzas armadas de Estados Unidos creando el Departamento de Defensa y la CIA.

En lo que a la economía se refiere, en 1947 comienza a funcionar el Fondo Monetario Internacional. Concebido tras la Gran Depresión de los años 30 y creado

oficialmente en 1944 tras los acuerdos de Bretton Woods (Nuevo Hampshire), su misión es supervisar el sistema monetario internacional de tipos de cambio y pagos internacionales.

En estos años inmersos en la época del cine clásico de Hollywood (1917-1965), en las carteleras de Estados Unidos se pueden ver películas como *Miracle on 34th Street (De ilusión también se vive)* (Seaton, 1947), *Road to Rio (Camino de Río)* (McLeod, 1947) o *The Jolson Story* (Green, 1946). En 1947 el Oscar a la mejor película fue para *The Best Years of Our Lives (Los mejores años de nuestra vida)* (Wyler, 1946), en la categoría de mejor director el premio fue para su director, William Wyler, el de mejor actor protagonista fue para Frederic March también por el mismo filme y el de mejor actriz protagonista fue para Olivia de Havilland por *To Each His Own (La vida íntima de Julia Norris)* (Leisen, 1946). Era obvio que los académicos y el público en general querían pasar página de la guerra, y eso se notó en los premiados de aquella edición.

El análisis comparado de *The beginning or the End (¿Principio o fin?)* ha sido realizado por Ana Sánchez García - como espectadora 50 - y Javier Martínez Pérez - como espectador 51. Han elegido como palabras resumen docudrama, atómicas, bombas, guerra, Hiroshima, Nagasaki y Japón.

Ambos espectadores coinciden en argumentar que esta película es una forma de contar, de forma dramática, una serie de acontecimientos que terminó produciendo la primera bomba atómica de la historia y el primer bombardeo nuclear sobre ciudades. Se sabe que el Departamento de Guerra y la Casa Blanca revisaron previamente el guión y que ambos pidieron cambios para, por ejemplo, una escena en la que Truman medita sobre si autoriza o no el lanzamiento de la bomba y argumenta que lo mejor es que esté en manos estadounidenses y no extranjeras. La misma se cambió por otra en la que el presidente justifica que su uso acortará la guerra y salvará miles de vidas de estadounidenses. También se eliminaron algunas escenas de corte racista - contra los mexicanos, en concreto - y otras de tinte político.

Los espectadores afirman que los estereotipos, y los arquetipos, están concentrados en los personajes de los científicos, por un lado, y de los militares por otro. Los primeros encarnan a un grupo de osados jóvenes que hacen todo lo posible por conseguir la bomba en el menor tiempo posible y al menos coste. Son representados como héroes pero desde su atalaya de ilustres eruditos que usan sus conocimientos como arma en la guerra. Por el otro, están los militares, el general Groves - que fallece en el transcurso de la misión - y el coronel Nixon que concentran en dos personas todos los valores, sacrificios y esfuerzos hechos por los cientos de miles de estadounidenses que lucharon en la guerra.

La película es en sí una puesta en escena propagandística tanto explícita como implícita y así lo mencionan los espectadores. Valoran que la productora hiciera un esfuerzo considerable en muchos detalles para lograr una precisión histórica, como los uniformes militares y los detalles del Enola Gay. Nueve de los actores que interpretaron a la tripulación eran verdaderos veteranos de la Segunda Guerra Mundial aunque los detalles técnicos de los procesos atómicos, del diseño de la bomba o del bombardeo sobre Hiroshima son inexactos, de forma intencionada.

Por lo tanto, una película extraña en un año, 1947, en dónde lo que se pretende es alejarse física y culturalmente de los horrores de la Guerra y por ello, quizás, se acerca al final de la guerra desde un punto de vista que pretende ser científico, frío y alejado de emociones. Pero de alguna manera se defiende el punto de vista gubernamental de la necesidad de utilizar las bombas atómicas para poner fin a la guerra pero también de la obligación de la comunidad internacional para controlar su uso con fines bélicos.

Imagen 55. John Wayne - en el papel del sargento John M. Stryker - es interpelado por William Murphy - que encarna al soldado de primera Eddie Flynn - en *Sands of Iwo Jima (Arenas sangrientas)* (Dwan, 1949).

Fuente: Movie House Memories (2011).

John Wayne vuelve a ser el protagonista de la siguiente película que analizamos, titulada *Sands of Iwo Jima* (*Arenas sangrientas*) (Dwan, 1949). Este filme, rodado y estrenado durante los años de Truman, cuya trama se desarrolla durante la época del avance aliado cuenta la vida del sargento de los Marines John Stryker que, perseguido por sus demonios personales, es odiado y temido por sus hombres, que lo ven como un sádico de corazón frío. Pero llegan a Iwo Jima, y es ahí donde comprenden el porqué de su comportamiento.

La revista *Variety* contó de esta película que «está cargada de ingredientes comerciales de acción, alcance y espectáculo ardientes, pero no alcanza la grandeza debido a su núcleo sentimental y su comentario superficial sobre la guerra». Halaga las escenas donde se han utilizado imágenes reales del desembarco y posterior batalla en la isla e, igualmente, pone a Wayne en un pedestal «destaca por encima del resto del elenco, y no solo físicamente, como el sargento despiadadamente eficiente, sino que dibuja el poderoso retrato de un soldado con el trabajo de convertir simples jóvenes en máquinas asesinas» (*Variety*, 1948). El *The New York Times*, por su parte, se deshizo en elogios tanto para Wayne como para su director:

«Wayne es especialmente honesto y convincente, ya que se las arregla para dominar un juego de pantalla que está lleno de emocionantes escenas de batalla, algunas reales y otras simuladas. Su actuación mantiene la imagen unida, disminuyendo hasta cierto punto los recursos trillados empleados por los autores en su ficción personal asolada por la pobreza sobre los hombres. Hay tanto realismo salvaje en "Sands of Iwo Jima", tanto que refleja la verdadera gloria de la contribución de la Infantería de Marina a la victoria en el Pacífico que la película tiene innegables momentos de grandeza. El director Allan Dwan ha intercalado hábilmente las secuencias de los asaltos a Tarawa e Iwo Jima organizadas por expertos con imágenes reales de la Infantería de Marina y la Armada de la lucha desesperada. Además, trae a las secuencias de a bordo mientras los convoyes se paran frente a las playas una sensación abrumadora del terror que se apoderó de los hombres inmediatamente antes de ir por la borda a la lancha de desembarco». (M. P., 1949)

La película se rodó y se estrenó en 1949. Ese año se fundaba la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) una alianza militar en la que se integraron en aquel año Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal y Reino Unido. La alianza en el momento de su firma en Washington formaba parte de un esfuerzo más amplio destinado a eliminar el militarismo europeo mediante la presencia del ejército estadounidense, disuadir al expansionismo de la URSS y el fomento de una integración europea. Un ejemplo del expansionismo soviético tuvo lugar en Berlín oeste cuando la URSS bloqueó las comunicaciones entre el Berlín occidental y el resto de Alemania. Durante el tiempo que duró el bloqueo, EEUU abasteció mediante un puente aéreo a los dos millones de habitantes del Berlín occidental. A pesar de las dificultades se logró abastecer a la población que incluso tenía un mejor nivel de vida que la de la parte oriental. Esto obligó al líder soviético Stalin a levantar el bloqueo el 12 de mayo de 1949. Días más tarde, el 23 de mayo se decretó la creación de la RFA (República Federal de Alemania) que se extendía por toda la zona ocupada por las potencias occidentales. Tras la creación de la RFA, el Este declaró la creación de la RDA (República Democrática de Alemania) que

abarcar los cinco länder ocupados por la URSS lo que formaliza la partición de Alemania.

Por lo tanto son momentos de construcción de la diplomacia de la Guerra Fría de tensiones y enfrentamientos indirectos y de creación de alianzas militares fuertes.

El que películas, como esta, centrada en los valores de heroísmo, en este caso de la infantería, y también que humaniza a soldados y oficiales y, a su vez, reivindican la necesidad de los ejércitos y de sus hombres, para garantizar la paz, se realicen y proyecten, solo contribuye de nuevo a resaltar los valores que quiere esparcir el gobierno estadounidense. Se necesitan los ejércitos pero repleto de valores para evitar los conflictos y el crecimiento.

La tensión además se incrementaba ese año de 1949. Por un lado se proclamó la República Popular China con Mao Tse Tung como presidente, tras la ofensiva del ejército comunista y el repliegue del militar de Chiang Kai-shek a la isla de Formosa (actual Taiwán), donde mantuvo la Administración de la China nacionalista bajo la protección de Estados Unidos. Comenzaba, así, una nueva preocupación de Estados Unidos por el avance del comunismo e incrementaba su certeza de la necesidad de los ejércitos y de armamento eficaz como se demostraba en Además ese mismo año tras la reelección de Harry S. Truman como presidente se conoció que el monopolio estadounidense en la posesión de armamento nuclear había concluido: la URSS había detonado con éxito su primera bomba atómica. Esa violencia que se plasmaba en el aire hacía de nuevo necesario recuerdos de hazañas exitosas y hasta heroicas como fue la que se narraba en *Sands of Iwo Jima* (*Arenas sangrientas*).

En las salas de cine ese año además se proyectaron otras películas como *Jolson Sings Again* (Levin, 1949), *Battleground* (*Fuego en la nieve*) (Wellman, 1949), *I Was a Male War Bride* (*La novia era él*) (Hawks, 1949), o *The Stratton Story* (*La historia de Stratton*) (Wood, 1949), algunas de ellas historias de entretenimiento pero otras evocando de nuevo valor y coraje. En este año el Oscar a la mejor

película fue para *Hamlet* (Olivier, 1948) el de mejor director para John Huston por *The Treasure of the Sierra Madre* (*El tesoro de Sierra Madre*) (Huston, 1948), el de mejor actor protagonista para Lawrence Olivier por *Hamlet* (Olivier, 1948) y el de mejor actriz protagonista fue para Jane Wyman por *Johnny Belinda* (*Belinda*) (Negulesco, 1948). Walter Huston por *The Treasure of the Sierra Madre* (*El tesoro de Sierra Madre*) (Huston, 1948) obtuvo el premio a la mejor actor de reparto y Claire Trevor por *Key Largo* (*Cayo Largo*) (Huston, 1948) lo ganó como mejor actriz de reparto. Se refleja, así, un interés por Latinoamérica y la cultura clásica europea.

En esta ocasión el análisis comparado de la película ha sido realizado por Rosa María Carrión como espectadora 52 y Ana López como espectadora 53. Para resumir la trama de *Sands of Iwo Jima* (*Arenas sangrientas*) (Dwan, 1949), la espectadora 52 utiliza palabras descriptivas del género y de la zona geográfica donde se desarrolla el filme como soldados, guerra, USA, Japón o conquista, mientras que la espectadora 53 utiliza un sólo término relacionado con el género, guerra, y tres calificativos relacionados con los sentimientos como muerte, dolor y patriotismo.

Ambas espectadoras tienen una opinión totalmente opuesta sobre la película, pues la espectadora 52 comenta que el film que «refleja muy bien los acontecimientos producidos durante la segunda guerra mundial y más concretamente entre USA y Japón». Mientras a la espectadora 53 le ha parecido «una película muy propagandística, donde se pasa por encima también el racismo al referirse al pueblo japonés».

En el análisis de los estereotipos no coinciden en los personajes que analizan, ya que la espectadora 52 analiza al sargento Stryker - que representa el coraje de los soldados norteamericanos -, los japoneses - los perdedores de la Segunda Guerra Mundial - y Allison Bromley que encarna la figura de mujer protectora con su marino durante la guerra -, mientras que la espectadora 53 analiza 'Sky' Choynski - el típico torpe, idiota, que no sabe ni coger el arma pero con la ayuda del sargento se supera a sí mismo -, Mike McHugh - típico joven,

inocente, entusiasta por entrar en batalla pero sin experiencia - y a Benny Regazzi - el que siempre está alegre y es divertido, por ser italiano, que siempre hace reír -.

Las dos entrevistadas coinciden en que el héroe es sargento M. Stryker mientras que el arquetipo de 'malo' sólo lo contempla la espectadora 53, que interpreta que son los japoneses. Respecto al arquetipo de enfermera o enfermero la espectadora 52 se lo otorga a Allison Bromley aunque según ella «no es enfermera exactamente pero al ser la mujer de uno de los soldados si se puede apreciar ese sentimiento de protección hacia su esposo». La espectadora 53 no ve este arquetipo en ninguno de los personajes y ninguna de las dos espectadoras ve que se dé el arquetipo de loco en ningún personaje.

Ambas espectadoras interpretan que hay propaganda en la clasificación de 'otros'. La espectadora 52 cree que se ensalza «la figura de Estados Unidos cuando al final de la película aparece la bandera de USA en la cima de la montaña de la isla como símbolo de conquista». Mientras que la espectadora 53 estima que la propaganda se encuentra en las imágenes de «los soldados entrenando, formando filas, superándose a sí mismos y sacrificando sus vidas. Unido a las imágenes del despliegue militar y el desembarco en la playa».

La espectadora 52 cree que la propaganda implícita se encuentra en la psicología de los personajes que se aprecia en «la forma de comportarse los personajes» mientras que la espectadora 53 cree que se encuentra en los diálogos, entre los soldados, «de que allí sólo están para acabar con el enemigo, que son los asiáticos, y que sólo tienen que luchar pensando como un solo hombre, todo por la patria».

Sea como fuere, no se puede negar que esta película contiene una representación atractiva y convincente de la batalla de Iwo Jima llena de secuencias de batalla realistas y apasionantes llenas de fuego, destrucción y explosiones. La trama, sin embargo, es algo simplista, con un escuadrón de soldados abriéndose camino a través de la campaña, discutiendo y perdiendo hombres mientras avanzan. John Wayne mezcla en su interpretación sensibilidad y

fuerza de una manera creíble. Se trata, al fin y al cabo, de un buen ejemplo para realizar una exploración de la perspectiva estadounidense en la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico pero llevada a cabo años después. Años en donde la política de bloque se complica. En donde el poder de la URSS se refuerza al despertar como potencia nuclear, en donde nace el gigante comunista chino y en donde el gobierno estadounidense considera necesario evocar la memoria del valor y el heroísmo de su lucha contra los totalitarismos.

Imagen 56. Fotograma de *Three Came Home (Regresaron tres)* (Negulesco, 1950).

Fuente: Pictorial Press (2017).

La primera de las películas estrenada en 1950 sobre la Batalla del Pacífico fue *Three Came Home (Regresaron tres)* (Negulesco, 1950), filme que cuenta un hecho encuadrado dentro de la época del avance japonés.

La película narra la historia de Agnes Keith (Colbert), nacida en Estados Unidos, y su esposo británico Harry Keith (Patric Knowles) que viven una cómoda vida colonial en el norte de Borneo con su pequeño hijo George en la década de

1930. Cuando comienza la guerra son capturados por la marina Imperial Japonesa. Separada de su marido, Keith es internada con su hijo en un campo de prisioneros para mujeres hasta la derrota del imperio Japonés en 1945. Durante su cautiverio experimentará varias humillaciones, entre ellas una tentativa de violación.

La crítica de *The New York Times* no escatimó elogios tanto a la puesta en escena de Jean Negulesco como a la interpretación de Claudette Colbert:

«La cinta (...), que pretende ser una de las más destacadas del año, busca una verdadera sustancia dramática y busca el abrazo entre el éxito en la pantalla y la aceptación por parte de la audiencia. Porque aquí, por fin, se hace una puesta en escena creíble y esperable de la fuerza y la fortaleza humanas tal y como se muestra frente a las atrocidades de los conquistadores marciales, revelando claramente la degradación y la corrupción que la guerra trae inevitablemente. (...) Es una película completa. Te conmocionará, te perturbará, te arrancará el corazón. Pero te llenará plenamente de un gran respeto por las alma heroicas». (Crowther, 1950)

En la revista *Variety* tampoco se quedaron cortos. La autobiografía de Agnes Newton Keith marcada sobre las dificultades en un campo de prisioneros japonés sobrepasó la intensidad de la narración escrita en un libro al celuloide con gran aceptación de público y crítica:

«Muchas de las escenas son lágrimas en el mejor sentido de la palabra. Particularmente eficaz es la secuencia que retrata al personaje principal, una mujer estadounidense (Claudette Colbert) casada con un administrador británico, arrastrándose miserablemente bajo un alambre de púas y atravesando la jungla para mantener una cita con su marido. La conducta rígida e implacable de los carceleros se relata de manera convincente». (Variety, 1949a)

Durante este año Truman anunció la intervención en Corea tras la invasión de Corea de Sur por parte de Corea del Norte, lo que dará lugar a la Guerra de Corea. También el presidente Truman en ese año, ordenó a la Séptima Flota que se colocase en el estrecho de Taiwán para evitar nuevos conflictos entre el gobierno comunista en la China continental y la República de China en Taiwán. Por lo que estaba claro que enzarzados Estados Unidos en una violencia creciente en Asia, la justificación y la insistencia de la necesidad de las guerras debidas en parte a la defensa de las libertades individuales y al orden estadounidense, como se apreciaba en *Three Came Home* era casi una necesidad. De nuevo el cine reflejaba los valores de su tiempo en Estados Unidos.

En 1950 aparecen por primera vez dos iconos culturales de esa década. En las pantallas sale por primera vez James Dean en un anuncio de Pepsi y en las páginas de los periódicos se empieza a publicar la serie *Peanuts* con Charlie Brown y Snoopy. Además es el inicio de la reconstrucción de un sueño americano cada vez más basado en el consumo. Y así en ese año van surgiendo iconos que de alguna manera muestran diversidad y novedad frente al bloque soviético cada vez más, representado como más rígido y sombrío por parte de los medios de comunicación y la cultura estadounidense. Así, en las salas de cine se pueden ver películas como *Cinderella (La Cenicienta)* (Geromini, Jackson y Luske) (1950), *Samson and Delilah (Sansón y Dalila)* (DeMille, 1949), *Sunset Blvd. (El crepúsculo de los dioses)* (Wilder, 1950), *Father of The Bride (El padre de la novia)* (Minnelli, 1950), *King Solomon's Mines (Las minas del rey Salomón)* (Bennet y Marton, 1950) o *Annie Get Your Gun (La reina del Oeste)* (Sidney, 1950).

En las radios y en los salones de baile se escuchan autores y canciones de Gary & Bing Crosby, Nat King Cole, Sammy Kaye o Andrews Sisters. El análisis comparado de *Three Came Home* ha sido realizado por Lidia García-Millán Rodríguez (espectadora 54), Ricardo Guillén Amo (espectador 55), Raquel Álvarez Latorre (espectadora 56) y Sandra Moncó Ferré (espectadora 57).

Los espectadores 54 y 55 han utilizado palabras para resumir la trama de *Three Came Home* que definen emociones y siguen un tono humano como valentía,

rebelión, discriminación, desesperación, unión, esperanza y amistad. Sin embargo los espectadores 56 y 57 han utilizado palabras que son descriptivas del argumento de la película como Guerra Mundial, Borneo, ocupación, Japón, campos de concentración, y mujeres prisioneras.

Los espectadores 54, 55 y 56 tienen una opinión positiva de la película y resaltan la originalidad del argumento de la guerra desde el punto de vista de las mujeres. Consideran que están bien tratados los sentimientos aunque la espectadora 54 observa que es tendenciosa. Por el contrario la espectadora 57 estima que es una «película bastante lineal, sin apenas acción. No produce apenas impresión por la ausencia de elementos sensitivos y detalles. Un buen argumento pero una insuficiente puesta en escena».

Por personajes y estereotipos, el de Agnes Newton Keith es, para la espectadora 54, la heroína americana mientras que para la espectadora 56 es, al principio de la película, la típica mujer sumisa de la época. El teniente coronel Suga encarna para los espectadores 55 y 56 el estereotipo positivo, pues para los japoneses es el enemigo de honor (japoneses) y para los estadounidenses es el soldado bueno. Los soldados japoneses son para la espectadora 56 representan la rectitud y la absoluta lealtad a la leyes mientras que para los espectadores 54 y 57 son los villanos y los enemigos. El teniente Nakata para la espectadora 57 representa al soldado cruel mientras que la espectadora 54 atribuye la siguiente relación de personajes y estereotipos: George (niño): americano inocente; Harry (marido): americano víctima; Betty: británica buena y el ejército americano: americanos buenos.

Sobre los arquetipos, todos los espectadores coinciden en que los de héroe o heroína los encarna Agnes Newton Keith. La espectadora 56 lo hace extensible a todas las mujeres. De loco, la espectadora 54 cree que lo encarna los soldados japoneses mientras que la espectadora 56 estima que es Henrietta, una de las prisioneras. De malo, los espectadores 54 y 56 coinciden en que son los soldados japoneses mientras que para la espectadora 57 es el teniente Nakata. Y sobre la

enfermera/el enfermero, la espectadora 54 estima que es Betty mientras que para la espectador 56 «hay varios durante la película».

La espectadora 54 observa que hay propaganda explícita en:

«Los carteles de información en forma de cartas enviadas por el ejército americano a los prisioneros en campos de concentración en poder de los japoneses que sitúan en tiempo, y además desvelan datos históricos de los hechos acontecidos. Por otro lado hay que destacar la función de los mapas que muestran la trayectoria de los traslados de los prisioneros, acompañados de la voz en off de la protagonista que narra el viaje y su duración, por norma general». Mientras que el espectador 3 la clasifica solo en la categoría de 'otros' en concreto en "los documentos escritos por el ejército Japonés dando órdenes para evacuar a los prisioneros, estableciendo reglas de comportamiento».

Y también «cuando un coronel japonés regala un paquete de tabaco a la protagonista en la que aparece una ilustración del ejército».

Los espectadores 54 y 55 observan casos y ejemplos de propaganda implícita y la encuadran en tres epígrafes. Según la espectadora 54 la película:

«Muestra una imagen de los personajes orientales deplorable, por lo general, y aunque no se entiendan sus conversaciones, porque no aparecen subtituladas, se ve en la expresión de sus caras el desprecio, la soberbia y la superioridad. Esto se muestra con las agresiones y ataques a las presas. Pero entre ellos hay un personaje que contrasta, y por ello destaca, el Coronel Sukan, que se hace amigo de la protagonista, aunque sea de distinta raza. Mientras que el pueblo americano y británico, aparecen como víctimas del conflicto que han sido atacados por unos bárbaros que no tienen piedad alguna, que les explotan y les hacen sufrir. Entre ellos hablan del odio y de la explotación que sufren, y rozan el dramatismo cuando una vez agredida, Agnes, postrada en la cama y con

dolores, tiene que descansar para ir a trabajar el próximo día y su hijo se ofrece a hacerlo por ella».

Mientras que para el espectador 55, la propaganda está en los valores de «justicia, lucha, inteligencia, valentía y honradez que demuestra la única americana de la película». Para la espectadora 56 la propaganda se encuentra sólo en la psicología de los personajes y en las relaciones de los personajes. Esta espectadora pone de ejemplo «la relación entre el coronel y la protagonista es como un acercamiento entre las dos posturas que se están enfrentando en la guerra».

Esta película probablemente no se pudo haber hecho durante la guerra o inmediatamente después porque aunque los japoneses son bastante malos, no son unidimensionales y Sessue Hayakawa interpreta a un comandante japonés que es creíble y no 100% malvado o loco por el sexo. En cambio, se trata de una convincente historia real de una mujer que está encerrada en un campo de concentración durante la guerra y su relación con el comandante del puesto. El comandante no es el típico jefe ultra brutal e inhumano y se empeña en tratar a los detenidos con firmeza pero de manera razonable. Si bien nunca se convirtieron en mejores amigos, la protagonista termina por apreciar su humanidad. De hecho, con el tiempo, ambos empiezan a respetarse.

Esta puesta en escena, tan bien recibida por la crítica como se ha visto anteriormente, tiene dos elementos interesantes a comentar. Por un lado, ya entrados en la década de 1950 y con la guerra en pleno proceso de superación, Japón ya está ocupada por Estados Unidos, se ha reinventado el país desde la perspectiva occidental y ahora es un socio preferente en Asia. Hay que comenzar a describir a los japoneses a través de sus grandezas y no usando las terribles descripciones que dominaban los años de la guerra. Y, además, esta descripción se hace a través de la mirada de una mujer, un hecho casi inédito en el cine de guerra hasta ese momento - más allá de las películas de enfermeras que ya hemos visto - . La guerra ha pasado y esto ya se nota en su nueva puesta en escena porque los tiempos son otros y las cosas han cambiado.

Imagen 57. Richard Widmark como el teniente Anderson y Jack Palance dando vida a Pigeon Lane en *Halls of Montezuma* (*Situación desesperada*) (Milestone, 1950).

Fuente: Tomatazos (2022).

En *Situación desesperada* (*Halls of Montezuma*) (Milestone, 1950), un batallón de Marines se prepara para desembarcar en una gran isla japonesa en el Pacífico. El teniente coronel Gilfillan advierte a los hombres que será una misión difícil y que se les ha ordenado tomar prisioneros para obtener información sobre las fortificaciones japonesas. Debajo de la cubierta del barco de desembarco, el veterano teniente Carl A. Anderson, profesor de química en la vida civil, interroga a su antiguo alumno, el cabo Stuart Conroy, quien se queja de que está enfermo y no puede luchar. Carl le asegura que ha demostrado coraje antes y que puede volver a hacerlo. En el bote de desembarco que se dirige a la costa, el ayudante médico de la Armada C. E. "Doc" Jones está preocupado porque Carl ha estado sufriendo *migrañas psicológicas* durante meses. Carl y su pelotón han estado luchando desde Guadalcanal, y ahora sólo quedan siete hombres del pelotón original. Aunque Doc insta a Carl a buscar tratamiento en Estados Unidos, Anderson se niega a dejar a sus hombres y confía en Doc para que le suministre analgésicos y poder así cumplir su misión sin problemas.

En esta, una de las primeras incursiones del cine bélico del Pacífico sobre las consecuencias de la guerra en la mente de los soldados. La crítica describió la

película como «un relato del heroísmo marino» con un metraje «largo, pero sin sensación de gran longitud» donde el director ha tratado de «mostrar las fortalezas y debilidades» de los contendientes (*Variety*, 1949b).

Para el *The New York Times*, el director Lewis Milestone y la 20th Century-Fox lograron crear una demostración notablemente real y angustiada de lo horrible de la guerra, con particular referencia al impacto de la misma sobre los hombres que tienen que luchar en el terreno:

«Sin escatimar esfuerzos al registrar los detalles sucios y sangrientos de la guerra que rompe la playa y los pies y lo que le hace a la mente y las emociones de los hombres, este drama de color Technicolor sobre un ataque de los marines de los Estados Unidos contra una isla en el Pacífico es una de las mejores películas de guerra de los últimos días. Y cuando decimos eso, estamos elogiando no solo la habilidad técnica y la franqueza implacable de quienes hicieron el trabajo, sino también el coraje de sus convicciones. en llevarlo a la pantalla en este momento». (Crowther, 1951b)

En ese año de 1950, año de producción y estreno del filme, como ya se ha señalado en esta tesis, se inicia un cambio hacia la sociedad de consumo muy impulsado por las política de Truman de ayuda a los veteranos. Préstamos hipotecarios, ayudas para estudiar en las universidades, se despliegan en un intento gubernamental de impulsar desde el gobierno una economía activa y también de evitar, como había ocurrido tras la Primera Guerra Mundial, el malestar de los soldados a su regreso al hogar. Del éxito de estas políticas nos habla la profunda transformación de Estados Unidos en esta década.

En esta ocasión, el análisis comparado de *Situación desesperada (Halls of Montezuma)* (Milestone, 1950) ha sido realizado por Raquel Fernández Martín-Portugués como espectadora 58, Jesús Alberto Mesas Núñez como espectador 59, Azahara Carrasco López como espectadora 60 y Lola Martínez Morente como espectadora 61.

Las espectadoras 58 y 61 han resumido la película con palabras de emociones positivas tales como lealtad, amistad, humanidad, esperanza, valentía y compañerismo aunque también han utilizado palabras de connotación negativa como tragedia, cobardía y pánico. Por otra parte los espectadores 59 y 60 han destacado palabras que describen lo que es la trama meramente bélica como guerra mundial, marines, Pacífico, misiles, Japón, japoneses y estadounidenses.

Todos los espectadores han destacado positivamente que la película se haya centrado en la psicología de los personajes y en las relaciones que tienen entre ellos más que en la acción bélica, aunque para alguno de ellos esto tenga un aspecto negativo al «hacer más lenta la película». Es de destacar la opinión que tiene la espectadora 58 que comenta que:

«Para ser de la Segunda Guerra Mundial está bien hecha la puesta en escena pese a que meten muchas imágenes de documental sobre todo en los planos generales. Parece más un alegato contra la guerra en general y del horror que supone un conflicto bélico que la de un apoyo a EEUU por haber intervenido. Sin embargo los diálogos hacen que al final sí que se justifique la presencia de EEUU en la guerra. Hay que tener en cuenta que se rodó en 1950, muy poco tiempo después del fin del conflicto bélico».

Con respecto a los estereotipos, sobre el personaje de Namura, la espectadora 58 estima que encarna al japonés malvado y codicioso. Se hace pasar por un soldado raso y oculta su verdadero rango. Sobre Doc, para la espectadora 58 es el americano, doctor leal y humano con el enemigo. El teniente Anderson es para la espectadora 58 el hombre atormentado del momento que le ha tocado vivir. Pero gracias a su apoyo moral a otros personajes consigue que algunos no mueran en la guerra, mientras que para el espectador 59 es el héroe. para la misma espectadora, Conroy representa al discípulo, al inseguro, Riley, es el impulsivo, Randolph Johnson es el vividor, castigado por la vida y Coffman encarna al miedoso. La espectadora 60 analiza a Romeo que encarna al japonés capturado que cuenta todo lo que los estadounidenses quieren saber.

Sobre los arquetipos, de héroe o heroína, todos coinciden en que es el teniente Ardenson. De loco, los espectadores 59, 60 y 61 eligen a Riley mientras que la espectadora 58 estima que es Romeo. De malo; para la espectador 58 es Namura, para el 59 es Randolph Johnson, para la 60 es Romeo y para la 61 son los Japoneses. La enfermera o el enfermero, para la espectadora 58 es la enfermera, para la espectadora 60 es Doc y para la 61 es Jones.

Sólo los espectadores 59 y 60 han visto que existe propaganda explícita en los rótulos que «indican zonas geográficas, descripciones de armas y anuncian la sección del ejército correspondiente», según el espectador 59. Para la 60 aparece «en un rótulo mencionando la dedicación especial al cuerpo de la infantería de marines estadounidenses. En este rótulo se recuerda la heroicidad de los soldados y la defensa y el compromiso de estos para con su patria».

Las espectadoras 58 y 60 ven ejemplos de propaganda implícita en los diálogos. La espectadora 58 pone de ejemplo los siguientes diálogos:

- «-La creencia de un futuro, un futuro que se abre ante nosotros (...) tener miedo es algo muy normal (Anderson)
- Es fácil saber lo que está bien y mal con las vacas (Doc) (haciendo una comparativa entre los humanos y los animales)
- La causa es el miedo y el deseo de poder evadirse sin poder hacerlo
- Deberían aceptar su destino y morir dignamente (coronel Masura)
- Ahora somos parte del mundo y el mundo es parte de nuestra, si una pierde su libertad la otra también. (...) debemos mantener nuestro país fuerte, valiente, limpio de espíritu, sin temores con el conocimiento de que estamos al lado de Dios. (es una carta que había escrito Doc al teniente Ardenson y que una vez fallecido Doc, la lee otro soldado en alto al batallón».

La espectadora 60 asegura que en «algunos diálogos entre los personajes se recuerda la ayuda entre los soldados. Y las conquistas y desembarcos que han ido

superando». Sin embargo para el espectador 59 se encuentra en las tres categorías porque «Estados Unidos aprovecha el cine para promocionar sus fuerzas armadas. Siempre da la sensación de que los marines son los mejores frente a cualquier otro ejército». La espectadora 61 se centra en la psicología de los personajes, en su comportamiento, sus miradas, sus gestos, y en las relaciones de los personajes y concreta:

«Cuando el sargento Johnson trata de sonsacar información a los prisioneros, hace discursos de clara propaganda a favor de EE.UU, al igual que en la relación entre los personajes cuando declaran luchar por su patria y no tener opción a la rendición. La película se posiciona a favor de los valores estadounidenses».

Imagen 58. John Wayne, en su papel de capitán de corbeta Duke E. Gifford en un fotograma de *Operation Pacific (La flota silenciosa)* (Waggner, 1951).

Fuente: The Military Channel (2021).

Al año siguiente, 1951, se estrenó *Operation Pacific (La flota silenciosa)* (Waggner, 1951), cinta rodada también durante la presidencia de Truman y que narra el avance japonés.

Desde el principio aparece como un homenaje a todos los que participaron en la guerra submarina del Pacífico. En el filme, el submarino USS Thunderfish - que en la vida real era el USS Corvina (SS-226) - completa con éxito una misión secreta para rescatar a un grupo de huérfanos en una remota isla del Pacífico. En el camino de regreso a Honolulu se encuentran con un portaaviones japonés, pero los torpedos que disparan explotan a la mitad del camino hacia el objetivo, un problema recurrente que ha afectado a la flota de submarinos durante algún tiempo. El comandante del Thunderfish, el teniente coronel Duke Gifford, interpretado por John Wayne, se encuentra con su exesposa y enfermera de la Armada Mary Stuart en el hospital. Todavía hay una chispa entre ellos, pero el barco se envía a otra misión antes de que nada más vaya a mayores.

The New York Times dió mucha puntuación a esta puesta en escena: «Nuestro viejo amigo John Wayne, como héroe, hace un buen trabajo en forma de comandante de barco, de hombre de hierro, de mandíbula cuadrada» (Crowther, 1951a), para añadir que «una vez más, la "Operación Pacífico" demuestra una buena regla de trabajo que se aplica tanto a los submarinos como a las imágenes submarinas: ¡Para jugar seguro, bájalo, rápido y profundo!» (Crowther, 1951a) Visto con el tiempo, algunos espectadores ven esta película llena de «clichés y tramas estereotipadas, incluso para 1951» (Routine Stuff, 2014).

En el fondo la película recuerda el valor y el heroísmo de los estadounidenses en la guerra. Recordemos que en el año 1951 continúa la Guerra de Corea que comenzó un año antes. En enero de este año fuerzas de Corea del Norte con el apoyo de China ocupan Seúl, ciudad que es recuperada en marzo por el ejército de Corea del Sur con la ayuda de Estados Unidos. La guerra se sitúa en un punto muerto y el general MacArthur pide al presidente Truman extender la guerra a China pero el presidente se niega por miedo a meter en el conflicto también a la URSS. Debido a esta disensión Truman destituye a MacArthur. Pero también está comenzando un periodo difícil en Estados Unidos. Cada vez se persigue más lo tachado de antiamericano y estas películas bélicas estaban recreando identidad. Revisaban e impulsaban los valores que definían lo que los

propios estadounidenses denominaban el mundo libre. Así ese año se produjo el juicio contra el matrimonio Rosenberg. A Ethel y Julius Rosenberg se les acusaba de haber pasado información sobre la bomba atómica a la URSS, lo que ellos negaron. Finalmente fueron ejecutados en 1953. Este juicio está enmarcado en la política de la *caza de brujas* o *macarthismo* que ya ha sido comentada anteriormente.

En el plano internacional, aparte de la Guerra en Corea, en ese 1951, se producen otros dos importantes acontecimientos. La anexión del Tíbet por parte de China tras la ocupación del territorio por parte del ejército chino y la fundación de la CECA (Comunidad Europea de Carbón y del Acero) en Europa. Este organismo, integrado por Francia, Alemania Occidental, Italia, Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, suponía no sólo la colaboración en el comercio y la producción del carbón y del acero, sino que también quería establecer un marco de confianza entre los países para que la paz perdurara. La CECA es considerada el antecedente de la Unión Europea y estuvo como todo el proceso de unificación de la Europa democrática impulsada por Estados Unidos a través de su diplomacia tradicional y también de la secreta. Las acciones de la CIA y de otras agencias para atraer hacia Estados Unidos a los comunistas y socialistas europeos fue imparable en esos años (Saunders, 2001).

De las aficiones y valores culturales de Estados Unidos en 1950 nos habla la industria cinematográfica y sus galardones. Si bien continuaban estrenándose películas bélicas, el público deseaba películas más entretenidas y que les alejasen de los problemas cotidianos. En este año el Óscar a la mejor película fue para *All About Eve* (*Eva al desnudo*) (Mankiewicz, 1950), el de mejor director para Joseph Mankiewicz por la misma película, el de mejor actor protagonista para José Ferrer por *Cyrano de Bergerac* (Gordon, 1950) y el de mejor actriz protagonista fue para Judy Holliday por *Born Yesterday* (*Nacida ayer*) (Cukor, 1950) el de mejor actor de reparto fue para George Sanders por *All About Eve* (*Eva al desnudo*) (Mankiewicz, 1950) y el de mejor actriz de reparto para Josephine Hull por *Harvey* (*El invisible Harvey*) (Koster, 1950). El premio a *Cyrano de Bergerac* dice mucho de ese deseo de ensalzar y resaltar los lazos que siempre había tenido Estados Unidos con

Francia y Europa a través de la rememoración de un personaje clave en la cultura francesa del siglo XVII como fue el pensador, dramaturgo y poeta francés conocido como Cyrano de Bergerac.

Pero también son años de la eclosión de la cultura popular estadounidense que tan importante fue para la transmisión de sus valores en los países aliados y de manera clandestina en muchos de los tutelados por la URSS. Así en la cultura popular, la tira cómica de Daniel el Travieso comienza ese año a publicarse en los principales diarios de Estados Unidos. En los cines se proyectan películas como *An American in Paris (Un americano en París)* –de nuevo el acercamiento y el impulso a las relaciones estadounidenses con Europa (Minnelli, 1951)--, *The African Queen (La reina de África)* (Huston, 1951), *A Streetcar Named Desire (Un tranvía llamado deseo)* (Kazan, 1951) o *The Day the Earth Stood Still (Ultimátum a la Tierra)* (Wise, 1951), una de las primeras películas sobre ciencia ficción de éxito en el que la amenaza se cierne sobre la Tierra por una invasión alienígena. Comienzan así los filmes de angustia por una posible confrontación y ocupación de Estados Unidos por parte de fuerzas enemigas que caracterizará estos primeros años de la Guerra Fría.

El análisis comparado de *Operation Pacific (La flota silenciosa)* (Wagner, 1951) ha sido hecho en este caso por María del Pilar Martínez Manzanares como espectadora 62, Luis Arques Calero como espectador 63 y Paula Huete García como espectadora 64. Los tres espectadores han elegido como palabras claves aquellas relacionadas con la guerra como flota, marina, submarino, guerra, victoria y derrota. Los espectadores 63 y 64 también han elegido palabras que hablan sobre los sentimientos. En el caso del espectador 63, romance y la espectadora 64, envidia.

Los tres coinciden en que la película no ofrece nada novedoso y que es un filme que se ajusta al prototipo de esta clase de películas. La clasifican como fácil aunque no les desagrada. Destacan que el personaje de Duke Gifford contiene estereotipos del espectro de aspectos positivos. La espectadora 62 dice que es el marino patriota con sentido del deber, el 63 que es el hombre entregado a su

trabajo y la 64 que es el héroe principal. Sobre Mary Stuart los tres espectadores coinciden en que encarna a la mujer. La espectador 62 concreta y comenta que «representaría al colectivo de enfermeras de la Marina, el estereotipo de mujer americana que ayuda a su patria en vez de quedarse de brazos cruzados». Los japoneses son, para los tres espectadores, los enemigos. La espectadora 64 analiza otros dos personajes como Pop Perry, que es un héroe y amigo, y Bob Perry, que es un rencoroso.

Sobre los arquetipos, de héroe o heroína los tres espectadores coinciden en que es Duke Gifford. También coinciden en que los malos son los japoneses y en que el arquetipo de enfermera es Mary Stuart. De loco, la espectadora 64 estima que Bob Perry es el que encarna este arquetipo.

Acerca de la propaganda explícita, los espectadores 62 y 64 clasifican este tipo de propaganda en el epígrafe de 'otros'. La espectadora 62 la ve en las «banderas como la confederada, que sale en la película cuando recogen los efectos del fallecido Junior» y en los «agradecimientos del final a la marina de Estados Unidos por hacer posible la película», mientras que la espectadora 64 la ve en «las palabras que utilizan, aunque no hay demasiada propaganda. Los personajes hablan entre sí para motivarse y seguir luchando».

La espectadora 62 observa propaganda implícita en las tres categorías propuestas, en concreto:

«Cuando Gifford habla en las primeras escenas del valor de las monjas al sobrevivir en esa isla llena de japoneses tildándolos de peligrosos. En el momento en el que Gifford tiene que sacar a los soldados de la cárcel y nos muestra a unos hawaianos que intentan estafar a los soldados, vejando a su imagen», y en «las diferentes escenas de lucha entre los submarinos y portaaviones que muestran la mala opinión que los estadounidenses ofrecen en la película sobre los japoneses».

Los espectadores 63 y 64 sólo clasifican la propaganda implícita en un epígrafe. El espectador 63 en las *relaciones de los personajes* observa que en que «se muestra a los americanos como los buenos, dando por supuesto que son los japoneses los que solo quieren hacer daño», mientras que la espectadora 64 la ve en la *psicología de los personajes* «cuando el comandante prepara leche para el bebe que va a bordo del submarino».

Guerra y amor roto se mezclan en este filme protagonizado por el prototipo de militar estadounidense comprometido con su patria por encima del bien y del mal como es John Wayne. Con esta mezcolanza no es de extrañar que el resultado final haya quedado a posteriori como una suerte de pastiche en donde lo melodramático se entremezcla con las escenas poco precisas de combates en alta mar, lo cual no quita a que dejen de tener emoción.

Imagen 59. John Wayne interpretando al comandante Daniel Xavier Kirby en *Flying Leathernecks (Infierno en las nubes)* (Ray, 1951).

Fuente: ievenn (2021).

Flying Leathernecks (Infierno en las nubes) (Ray, 1951) es una película rodada también durante la presidencia de Truman, que se centra en el avance aliado y que cuenta, de nuevo, con John Wayne entre su elenco.

En la trama el mayor (comandante en España) Daniel Kirby toma el mando de un escuadrón de aviadores de la Armada justo antes de que estén a punto de entrar en combate. Si bien los hombres tienen buenas intenciones, los encuentra indisciplinados y propensos a encontrar siempre excusas para hacer lo que es fácil en lugar de lo necesario. La raíz del problema es el segundo al mando, el capitán Carl 'Griff' Griffin. Griff es el mejor piloto del grupo, pero Kirby lo considera un líder pobre que no está preparado para la difícil decisión que todos los líderes deben tomar: poner a los hombres en peligro sabiendo que pueden morir.

Algunos críticos vinculan esta película a varios filmes de la misma temática que la precedieron como *Flying Tigers (Los tigres voladores)* (Miller, 1942), *Bataan (Batán)* (Garnett, 1943) u *Operation Pacific (La flota silenciosa)* (Waggner, 1951) y encuentran similitudes en eso de tomar decisiones difíciles como en las películas *Only Angels Have Wings (Sólo los ángeles tienen alas)* (Hawks, 1939) o *Twelve O'Clock High (Almas en la hoguera)* (King, 1949) (Bunuel 1976, 2007).

Howard Thompson, del *The New York Times*, afirmó sobre el filme que «mientras esté en la cartelera, *Flying Leathernecks* es algo emocionante de ver» (Orriss, 1984: 160). La revista *Variety* hizo un comentario similar, señalando que «las imágenes en color reales de la acción de batalla en el Pacífico se han combinado inteligentemente con tomas de estudio para dar una nota de realismo» (Variety, 1950).

Estamos de nuevo hablando de valores de los mandos militares, de dificultad, de responsabilidad y de heroísmo que de alguna manera justificarían la actitud de inmensa ayuda a los veteranos por parte del gobierno estadounidense. Valorar al ejército y sobre todo a sus valores en época de paz es la intención última de la película que coincide de pleno con las políticas impulsadas por Truman.

En esta ocasión el comentario analítico comparado ha sido hecho por Silvia Navarro Zamorra (espectadora 65), Paula Mayor Aréjula (espectadora 66) y Sandra Corps González (espectadora 67). Las tres espectadoras coinciden en utilizar la palabra guerra y otros términos bélicos tales como misiones y órdenes como claves para resumir la trama. De las tres son las espectadoras 66 y 67 las que más coinciden en las palabras, ya que usan palabras similares tales como americanos-EEUU y aviones. La espectadora 65 por su parte utiliza términos más relacionados con los sentimientos como son entereza y admiración.

Las espectadoras 65 y 67 tienen una opinión positiva de la película aunque la opinión de la espectadora 66 es más favorable todavía. Afirma que es «una película muy interesante en la que te puedes adentrar en batallas de la Segunda Guerra Mundial». Sin embargo la espectadora 65 tiene una opinión negativa ya que para ella:

«Es bastante obvio lo que va a suceder en la relación de ambos protagonistas. Es un cambio de roles a medida que transcurre el film. En el apartado interpretativo, los personajes son bastante planos y transmiten pocas sensaciones al espectador. Los efectos visuales también resultan bastante pobres».

Los estereotipos con los que trabajan están basados en el personaje de Dan Kirby, que para la espectadora 65 es el héroe americano, para la espectadora 66 es el jefe y para la 67 es el duro por fuera y el sensible por dentro. El personaje de Clancy, para la espectadora 65 es el manitas mientras que para la espectadora es el 66 es el alocado. La Mujer de Kirby, la espectadora 66 estima que es el estereotipo del ama de casa y la espectadora 67 cree que es la mujer sufridora. La espectadora 66 también analiza al personaje de Griffin, que observa que representa al mandado. La espectadora 65 también analiza más personajes así para este espectador el hijo de Kirby el personaje que admira al padre, los japoneses representan al enemigo, el mecánico es el pillo y Marin Simons es el valiente.

Los arquetipos que se vislumbran son los de héroe o heroína, que para las espectadoras 65 y 67 es Dan Kirby mientras que para la espectadora 66 es Griffin. De loco, para la espectadora 66 es Clancy y para la espectadora 67 es el soldado Simons. De malo, las espectadoras 65 y 66 coinciden en que es Dan Kirby mientras que para la espectadora 67 son los japoneses. El estereotipo de enfermero los representa para las espectadoras 66 y 67 el médico.

Las espectadoras 65 y 67 coinciden en que hay propaganda explícita en el filme y la catalogan en la categoría de 'otros'. Sin embargo la observan en diferentes aspectos de la película pues la espectadora 65 la ve en «el símbolo de los wildcats que es un grupo de superhéroes en encuadrado en el universo Wildstorm que era el sello de Image Comics» mientras que la espectadora 67 la ve en la aparición de la bandera estadounidense.

La propaganda implícita es observada por la espectadora 66 en la psicología de los personajes. «En los combates hay propaganda americana» afirma. También la contempla la espectadora 67 en las conversaciones entre el mayor y el capitán. «Aparecen frases como: '¡aquí sólo hay hombres, no niños!', '¡no descansan ni por un dolor de barriga!».

John Wayne toma el mando de un escuadrón de aviadores indisciplinados cuando son enviados a la batalla de Guadalcanal. La historia es más bien una acción de guerra pedestre. John Wayne es duro pero justo, es un hombre de verdad, los universitarios son débiles y él está ahí para convertir a los chicos en verdaderos hombres. Tras esta ironía, la película, desde el punto de vista de la narrativa historicista, es bastante convincente porque, efectivamente, personajes como el que interpreta John Wayne existieron durante la guerra y situaciones como las que se cuentan en el filme también ocurrieron en la vida real.

Imagen 60. Los actores que dieron vida a la tripulación del bombardero Boeing B-29 Superfortress Enola Gay pasan por delante de un aparato en *Above and beyond (El gran secreto)* (Frank y Panama, 1952).

Fuente: Wehner (2015).

En 1952 se estrenó *Above and beyond (El gran secreto)* (Frank y Panama, 1952). La trama en esta ocasión se remonta a 1943 cuando por un cúmulo de circunstancias se designa al teniente coronel Paul Tibbets para que dirija las pruebas de un nuevo bombardero de largo alcance. Cuando el equipo, incluidos los investigadores del Proyecto Manhattan, se reúnen en la base de la Fuerza Aérea de Wendover en Utah para realizar unas pruebas finales. Allí Tibbets es informado del propósito final del avión, de su misión y de sus probables consecuencias, abriendo un tremendo problema de conciencia en el militar.

El crítico del *The New York Times* argumentó que la vida del coronel había sido construida en la pantalla «como un relato conmovedor de las cargas físicas y mentales impuestas sobre el hombre más allá de las presiones de la responsabilidad militar, incluida las de mantener el más estricto secreto», así «el estudio ha puesto especial énfasis en las graves tensiones domésticas que ocurrieron —o se dice que ocurrieron— cuando el coronel tuvo que ocultar su asignación a sus esposa» (Crowther, 1953).

Esta película coincide con la escalada armamentística entre Estados Unidos y la URSS. En el marco de la Guerra Fría se producen diversos ensayos con bombas

nucleares por ambas partes a los que hay que añadir la primera prueba que realiza Reino Unido. Es un momento en que las preocupaciones por la energía atómica y sus secretos como narra la película puede ser comprendida por todos los espectadores.

Respecto a la política interna estadounidense el republicano Dwight D. Eisenhower es elegido presidente y sucede a Truman en el cargo. Eisenhower, uno de los héroes de la Segunda Guerra Mundial, se presentó a las presidenciales como representante de la corriente favorable a la ayuda militar a Europa y por tanto de la OTAN en contraposición de la tendencia aislacionista del también famoso general MacArthur. Su victoria en las presidenciales se debió en gran medida a su popularidad y prestigio personal por lo que en las elecciones se impuso más el personaje que el Partido Republicano. Por este motivo los republicanos tuvieron una escasa mayoría en el Congreso. *Ike*, apelativo por el que también se le conocía, propugnó en la campaña una línea de rearme, lo que generó la desconfianza de la URSS.

En la cultura popular de 1952, se publica por primera vez *El diario de Anna Frank*, el programa de televisión *Today* comienza a emitirse por la NBC siendo el primero de su estilo en hacerlo y también siendo el más veterano de su género en seguir en activo. La franquicia de restaurantes Kentucky Fried Chicken abre su primer establecimiento en Salt Lake City (Utah). También aparece el primer número de la revista de humor satírico MAD y en Broadway comienza a representarse la obra de Agatha Christie *La ratonera*, siendo ésta la producción teatral que más se ha producido de forma continuada de la historia.

En las salas de cine se proyectan películas como *The African Queen (La reina de África)* (Huston, 1951), *Greatest Show on Earth (El mayor espectáculo del mundo)* (DeMille, 1952), *The Quiet man (El hombre tranquilo)* (Ford, 1952) o *Singin' in the Rain (Cantando bajo la lluvia)* (Donen y Kelly, 1952).

En este año el Oscar a la mejor película fue para *An American in Paris (Un americano en París)* (Minnelli, 1951), el de mejor director para George Stevens por

A Place in the Sun (Un lugar en el sol) (Stevens, 1951), el de mejor actor protagonista para Humphrey Bogart por *The African Queen (La reina de África)* (Huston, 1951) y el de mejor actriz protagonista fue para Vivien Leigh por *A Streetcar Named Desire (Un tranvía llamado deseo)* (Kazan, 1951). Karl Malden por *A Streetcar Named Desire (Un tranvía llamado deseo)* (Kazan, 1951) obtuvo el premio al mejor actor de reparto y Kim Hunter por *A Streetcar Named Desire (Un tranvía llamado deseo)* (Kazan, 1951) lo ganó como mejor actriz de reparto.

En lo que a la música popular se refiere, los artistas más conocidos y con mayor éxito son Vera Lynn, Percy Faith, Rosemary Clooney o Doris Day.

En esta ocasión el análisis comparado lo han realizado Gonzalo Santana Barajas - como espectador 68 -, Diego Fernando Pereira Gil - como espectador 69 -, Valeria Guevara Peña - como espectadora 70 - y Encarni Escobar Ruiz - como espectadora 71 -.

Los espectadores 69 y 70 utilizan varias palabras relacionadas sobre la bomba atómica como Hiroshima, bombas, bombas atómicas y Enola Gay como claves para resumir el filme. Mientras que el espectador 68 utiliza palabras como secretos y ética, la espectadora 71 utiliza palabras relacionadas con los sentimientos como realismo, crueldad, egoísmo y sumisión.

Todos ellos tienen una opinión positiva de la película. Los espectadores 68 y 71 en concreto resaltan que se reflejan los sentimientos de alguno de los personajes, y eso es positivo.

De acuerdo a los estereotipos, con respecto al personaje de Paul Tibbets, los espectadores 68 y 69 creen que encarna la responsabilidad del militar, mientras que la espectadora 70 cree que encaja con el estereotipo del jefe de la familia mientras que el espectador 71 estima que encaja con «el estereotipo de un hombre de aquella época: Machista, serio y poco sensible». Con respecto a Lucey Tibbets los cuatro espectadores coinciden en que representa al ama de casa, sumisa, sensible y protectora. Sobre el general Roberts, para los espectadores 68, 69 y 70

representa al militar intransigente, déspota y agresivo. Por su parte, el mayor Brent representa para el espectador 68 al militar con experiencia que hace crecer a un aprendiz, mientras que para el espectador 69 representa al ayudante del héroe de la película. El espectador 68 afirma que el matrimonio Bratton son «los típicos esposos que se llevan bien, no tienen secretos, pero se llevan con un matrimonio que está en dificultades (los Tibbets)». Por su parte, el mayor Bill Uanna es «*el buen amigo*, que sólo intenta proteger el secreto Silverplate y hacer comprender a Lucey que su esposo no puede hablar al respecto». La espectadora 70 asegura, también, que Paul Junior es el travieso, que Steve es el proveedor y que Richard es el valiente. La espectadora 71 afirma que el mayor William es interesado y controlador, que el capitán William Deak Parsons encaja con el estereotipo de persona *anciana*, experimentada e inteligente.

Sobre los arquetipos, de héroe o heroína los espectadores 68, 69 y 71 coinciden en que es el teniente coronel Tibbets, mientras que la espectadora 70 cree que es su esposa, Lucey Tibbets. De loco, el espectador 69 estima que es el general Roberts, mientras que el la espectadora 70 estima que es, también, Paul Tibbets. De malo, el espectador 68 cree que es el mayor Brent, mientras que los espectadores 69 y 71 coinciden en que son los japoneses. La enfermera/el enfermero, el espectador 68 estima que es el coronel Uanna, mientras que la espectadora 71 cree que es Lucey Tibbets: «no es enfermera, pero vela siempre por la protección y seguridad de su marido».

Sobre propaganda explícita, los espectadores 69 y 71 encuadran esta propaganda en la categoría de 'otros'. El espectador 69 la ve también en la heroicidad de las tropas estadounidenses, que está presente durante toda la película. En lo que coinciden es que ésta está representada en la figura de Tibbets. La espectadora 71 concreta que cuando:

«La señora Tibbets escuchaba la radio y todos consagraban al coronel Tibbets como un nuevo héroe por haber sido el primer hombre en lanzar una bomba atómica al mando de un B-29. En este caso no sería exactamente propaganda pero coronar a una persona que ha lanzado una

bomba y matado a miles de ciudadanos japoneses, es una forma de influir en la población norteamericana para convencerles de que se había hecho lo correcto y que el bando contrario era el malo. (Es un mensaje controlado para crear un efecto de cambio de actitud en la audiencia)».

La espectadora 70 la observa en los rótulos. En concreto en «Blue light operation silverplate to proceed immediately wendover to tinian...Arnold». Este rótulo aparece cuando se aprueba el cometido del lanzamiento de la bomba atómica y es cuando se ponen en marcha todos los dispositivos.

Sobre la propaganda implícita, los espectadores 68 y 69 estiman que se encuentra en las tres categorías propuestas en la ficha de trabajo: en los diálogos, en la psicología de los personajes - en su comportamiento, sus miradas, sus gestos - y en las relaciones de los personajes. Coinciden en la figura de Paul W, Tibbets. El espectador 68 resalta que una forma de propaganda es la confidencialidad militar y en las relaciones entre los militares. Mientras que el espectador 69 destaca cómo se relaciona Paul W, Tibbets con su mujer y con su manera de ser - el deber por encima de todo -.

La espectadora 70 reduce este tipo de propaganda a la psicología de los personajes:

«Cuando el major William le da el interruptor a Tibbets y lo pone en una situación de apuro diciendo que se acabaría la guerra si pulsaba el interruptor pero la consecuencia sería que tendría que matar a una población entera de japoneses para salvar a soldados norteamericanos».

Según la espectadora 71:

«Es una forma de influir en el comportamiento de una persona, es una manera de hacer propaganda. Al fin y al cabo Tibbets era norteamericano y eso influyó muchísimo en su respuesta, por tanto querría salvar a sus ciudadanos aunque eso supusiera la muerte de miles de inocentes».

A pesar de que se trató de ser lo más rigurosos posibles con el hecho que aconteció en la vida real, detalles como que el nombre del avión Enola Gay aparece pintado en la parte de estribor del mismo, cuando el real lo tenía escrito en la de babor hacen que ese intento no sea completamente exitoso. Más allá de eso, nos encontramos con una recreación del hecho que determinó el punto y final a una sangría de casi cuatros años de guerra en el Pacífico cuyo drama - las dos bombas mataron a 260.000 personas y a otras muchas les dejó terribles heridas y consecuencias de por vida - había que justificar ante la audiencia. Se trata de un filme que humaniza a aquellos que tuvieron que tomar aquella tremenda decisión y a los que ejecutaron la orden de lanzar los proyectiles. Porque, como decían los The Police en su canción *Russians* - que también habla de las armas nucleares - «Créeme cuando te digo que espero que los rusos también amen a sus hijos»³¹, ya sean los rusos que montan armas nucleares como aquellos que ordenan lanzarlas.

3.4. De Eisenhower a los misiles cubanos (1953-1962)

La llegada en 1953 del republicano Dwight D. Eisenhower tras las presidencias demócratas de Franklin Delano Roosevelt y de Harry S. Truman, rompió con políticas que se habían impulsado desde 1933. Es cierto que bajo Eisenhower la política de Guerra Fría se mantuvo esencialmente sin cambios. Aunque el nuevo presidente lanzó un replanteamiento completo de la política exterior la mayoría de las ideas emergentes, como un retroceso del «comunismo» y la liberación de Europa del Este, se consideraron rápidamente difíciles o imposibles de conseguir. Así se mantuvo un enfoque subyacente en la contención del comunismo soviético dentro del enfoque amplio de la política exterior de Washington.

Sin embargo el cambio en el bloque contrario, en el comunista liderado por la Unión Soviética fue inmenso. Con la muerte de Joseph Stalin en 1953, Georgy Malenkov fue nombrado líder de la Unión Soviética. Pero duró poco. Nikita

³¹ Traducción del autor de «Believe me when I say to you, I hope the Russians love their children too»

Kruschev pronto socavó toda la autoridad de Malenkov como líder y tomó el control de la URSS.

En estos años se concluyó la Guerra de Corea, se creó la NASA y empezó la carrera espacial entre Estados Unidos y la URSS para ver quién sería el primero en dominar los avances técnicos en el área espacial. En respuesta a la puesta en marcha de la OTAN, se creó el Pacto de Varsovia entre la URSS y sus países satélites en 1955, en algunos países del bloque soviético como Polonia o Hungría se vivieron protestas y revoluciones y en 1961 se produjo el bloqueo de Berlín y el consiguiente envío masivo de víveres a través del puente aéreo puesto en marcha por los países aliados. Se levantó, como consecuencia, el Muro de Berlín en paralelo a un aumento de la producción y despliegue de armamento nuclear estratégico por parte de las dos superpotencias. La ONU comenzó a instar a las grandes potencias a implementar su plan de descolonización en África y Asia y en América Latina empezaron a surgir movimientos insurgentes o anti-imperialistas que tuvieron éxito en algunos países. En Cuba se vivió una revolución de corte marxista-leninista y Estados Unidos organizó - por medio de la CIA - una operación militar encubierta que terminó en fracaso en la bahía de Cochinos. Estados Unidos, ya afianzada como potencia ocupante en Japón, utilizó el archipiélago nipón como base de operaciones para extender su hegemonía en el este asiático sirviéndole de gran ayuda en la Guerra de Corea. Pero en 1952 al entrar en vigor el Tratado de San Francisco, concluyó la ocupación aliada y Japón optó por establecer una estrecha alianza con Estados Unidos. El antaño enemigo pasó a ser uno de los más fieles aliados de Washington en la zona y, por tanto, las rememoraciones al pasado reciente cambiaron su discurso y fueron, poco a poco, dejando a un lado su rol de agresor de Pearl Harbor por el de el enemigo difuso necesario en un drama pero sin entrar en demasiados detalles. De este modo la Guerra del Pacífico empezó a ser mostrada en la pantalla con menos épica y hasta se llegó a representar como un hecho bélico superficial y desenfadado.

En octubre de 1962 se desató el conflicto entre Estados Unidos y la URSS conocido como la Crisis de los Misiles. Ante el avance en el despliegue de bases y armamento de Estados Unidos en suelo europeo y asiático, Moscú decidió enviar a

Cuba un primer cargamento para instalar misiles estratégicos en la isla caribeña - que dista 661 kilómetros de Florida - en ese mes. Tras el descubrimiento del arsenal por parte de los estadounidenses, Washington se planteó invadir Cuba. La tensión fue en aumento y se registraron algunos incidentes entre aviones espía estadounidenses y baterías antiaéreas soviéticas desplegadas en Cuba. Tras numerosas negociaciones secretas entre Kruschev y el presidente que sustituyó a Eisenhower, el demócrata Kennedy, la crisis se resolvió con la retirada de los misiles de Estados Unidos de Turquía a cambio de que los soviéticos se replugaran de Cuba.

Gráfico 11. Evolución del déficit de Estados Unidos entre 1953 y 1962.

Fuente: El autor.

Desde el punto de vista económico, entre 1953 y 1962 y tal y como se puede ver en el Gráfico 11, el déficit de Estados Unidos, a pesar de la Guerra Fría, se redujo un 0,4% (Management and Budget, 2013). En estos años Estados Unidos gozó de un crecimiento sostenido, no explosivo sino continuado, salvo entre 1957 y 1960 en que sus resultados fueron negativos. Lo que sí empeoró fueron los datos del paro. A pesar de que casi todos los indicadores terminaron siendo positivos, en esta franja temporal el desempleo subió más de un 2%. Sin ser determinante, sí llama la atención que en una época de crecimiento, las tasas de desempleo fueran negativas.

Con estas cifras, el impulso a la Guerra Fría cultural y a la elaboración de un modelo que pudiera enfrentarse con éxito a una Unión Soviética monolítica y para los estadounidenses monocolor, fue enorme. Las políticas de Truman habían dado sus frutos y Estados Unidos se llenaba de barrios residenciales, autovías, centros comerciales, salas de cine, restaurantes de comida rápida, baratos y más accesibles a todos y de cines abiertos en dónde se podía acudir en coche. Los años cincuenta fueron años de conciertos de rock, de consumo y de crecimiento sin igual en el mundo. Y las películas lo reflejarán. Pero también habrá momentos de escalada y de tensión en la Guerra Fría. Las crisis de los misiles desarrollada en el escenario de una Cuba castrista y que abandonaba la tutela estadounidense fue solo uno de ellos.

Tabla 7. Películas seleccionadas rodadas y estrenadas durante los años entre la presidencia de Eisenhower y la crisis de los misiles cubanos ordenadas de acuerdo al hecho histórico coincidente narrado ordenado cronológicamente.

Nº	Título	Año estreno	Etapa Hecho Histórico	Etapa Rodaje y Estreno
P116	From Here to Eternity	1953	Pearl Harbor	De Eisenhower a los misiles cubanos
P122	Mister Roberts	1955	Avance Aliado	De Eisenhower a los misiles cubanos
P134	Run Silent, Run Deep	1958	Avance Japonés	De Eisenhower a los misiles cubanos
P137	Battle of the Coral Sea	1959	Avance Japonés	De Eisenhower a los misiles cubanos

Fuente: El autor.

De las 40 películas elegidas, las que fueron rodadas y estrenadas durante los años entre la presidencia de Eisenhower y la crisis de los misiles cubanos son las que se muestran en la Tabla 7. Como puede observarse, son cuatro las seleccionadas y, éstas, fueron estrenadas en un intervalo muy breve, de tan solo dos años. También puede verse que, como pasa también en otras etapas, hay más filmes que tratan narrativas con el avance japonés de fondo que con temas como Pearl Harbor o el avance aliado.

Quizás son estas películas bélicas centradas todavía en la Segunda Guerra Mundial las que mejor reflejan un momento en que las tensiones con la URSS aumentan cada día y en dónde se temía por un enfrentamiento casi total. Con la excepción de *Escala en Hawái (Mister Roberts)* (Ford y LeRoy, 1955), que es una comedia, el resto de películas son muestras de la tensión y el drama que se vive en una guerra y que muestra bien el temor a un conflicto directo de esos años.

En 1953 comenzó su presidencia Dwight D. Eisenhower. Militar muy conocido tras la Segunda Guerra Mundial, Eisenhower comenzó su carrera militar en la primera Gran Guerra global en la que participó en la última parte de la misma. En 1935 fue enviado a Filipinas a las órdenes de MacArthur y en 1942 fue ascendido a general. En ese año fue enviado a Londres para preparar el desembarco en Europa. Tras dirigir la invasión del norte de África fue nombrado en 1943 comandante supremo de las fuerzas aliadas para las operaciones en el continente europeo, cargo que ejerció hasta el fin de la guerra. En 1948 abandonó el ejército y en 1950 asumió el cargo de jefe supremo de la OTAN. En 1952 se presentó como candidato a las presidenciales por el partido republicano y es elegido presidente de Estados Unidos. En 1953 tomó posesión del cargo. Eisenhower fue favorable a la ayuda militar a Europa en contraste a MacArthur, de tendencia aislacionista. Tras la muerte de Stalin en 1953 y el fin de la guerra en Corea, su política internacional se dirigió hacia la distensión. El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética fue una figura clave durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Diseñó la reconstrucción del país así como el programa de armamento nuclear soviético. En ese mismo año de 1953

Nikita Krushchev sucede a Stalin como máximo dirigente de la URSS, iniciando un proceso de desestabilización del país.

Imagen 61. La imagen más conocida e icónica de *De aquí a la eternidad* (*From Here to Eternity*) (Zinnemann, 1953) en la que aparecen Burt Lancaster y Deborah Kerr dándose un apasionado beso en la playa.

Fuente: Festival de Cannes (2022).

De aquí a la eternidad (*From Here to Eternity*) (Zinnemann, 1953) es, sin duda alguna, una de las películas más conocidas sobre el conflicto mundial en el Pacífico y constituye un referente dentro de los filmes más renombrados y recordados de la etapa clásica del cine de Hollywood que veíamos anteriormente.

Lee Prewitt, corneta y soldado de carrera, se traslada de Fort Shafter a una compañía de fusileros en Schofield Barracks en la isla de Oahu, en Hawái. Debido a que Prewitt también fue boxeador, el capitán Dana «Dynamite» Holmes lo quiere en su equipo del regimiento. Prewitt explica que dejó de pelear después de dejar ciego a un amigo y se niega en redondo a cumplir los deseos del capitán. En consecuencia, Holmes le hace la vida imposible a Prewitt y finalmente le ordena al sargento primero Milton Warden - que tiene un romance secreto con su esposa -

que prepare una corte marcial contra él por insubordinación. Prewitt sólo cuenta con el apoyo de su amigo cercano, el soldado Angelo Maggio. Prewitt y Maggio suelen dejarse ver por el club social y allí se desata una noche una pelea con un sargento del equipo de boxeo de Holmes. Tras varios desencuentros con Holmes, los dos militares terminan muertos en dos oscuros sucesos, todo ello en medio de la vida de un destacamento militar en el Hawái de 1941 momentos antes del ataque a Pearl Harbor.

Por supuesto, y sin que pudiera ser de otra forma, las críticas de las principales cabeceras se rindieron a la puesta en escena de Fred Zinnemann. Así, desde *Variety* se indicó que:

«La dirección de Fred Zinnemann es un manejo sólido del dramatismo cinematográfico; un estudio sobre la construcción de escenas, el desarrollo de personajes y el moldeado de las partes en un drama cohesivo y apasionante que está sazonado con acción, personas completas y humor. Para respaldar su dirección, tenía un guión excepcionalmente bueno de Daniel Taradash, quien tradujo en movimiento visual, sin desorden, el estado de ánimo y la sensación que no siempre se mantuvo en la novela de Jones, además de un elenco aparentemente tan perfecto para los papeles que sería difícil. imaginar a alguien más interpretando a los personajes, a pesar de que algunas de las asignaciones son excéntricas hasta el extremo (...) Montgomery Clift, con una reputación de actuaciones sensibles y tridimensionales, agrega otro éxito a su creciente lista como el soldado independiente que se niega a unirse al equipo de boxeo de la compañía (...). Frank Sinatra consigue un éxito rotundo como Angelo Maggio, un violento y simpático soldado italoamericano. Si bien algunos pueden sorprenderse con esta expresión de la versatilidad del talento de Sinatra, no sorprenderá a quienes recuerdan las pocas veces que tuvo la oportunidad de ser algo más que un cantante en películas». (Brogdon, 1953)

En el *The New York Times* no se quedaron atrás. Ponen en valor que, lejos de las películas, libros y puestas en escena donde sólo abunda lo heroico y lo sacrificado, la guerra - incluso la del Pacífico, incluso la que libró su ejército - también son relaciones oscuras, mentiras, barro y suciedad, peleas y envidias así como arbitrariedades e injusticias:

«Se erige como un brillante ejemplo de realización cinematográfica verdaderamente profesional. (...) El equipo formado por guionista, director, productor y reparto han sabido trasladar de manera convincente la musculatura de la sociedad básicamente masculina de la que trata el libro; la conmoción y la futilidad de las vidas amorosas de los soldados profesionales involucrados, así como la acusación de los oficiales al mando cuyo egoísmo puede quebrantar a los hombres dedicados a la vida militar. Están atrapados en un mundo que ellos mismos crearon y uno que los derrota. Sobre todo, es un retrato grabado en la verdad y sin el estigma de la perversidad calculada». (W., A., 1953)

En las salas de cine se proyectan además de la película que estamos analizando, películas como *Peter Pan* (Geromini, Jackson y Luske, 1953), *The Robe* (*La túnica sagrada*) (Koster, 1953), *Shane* (*Raíces profundas*) (Stevens, 1953), *How to Marry a Millionaire* (*Cómo casarse con un millonario*) (Negulesco, 1953), *The War of The Worlds* (*La guerra de los mundos*) (Haskin, 1953) o *Gentlemen Prefer Blondes* (*Los caballeros las prefieren rubias*) (Hawks, 1953).

En el año en que se estrenó *De aquí a la eternidad* el Oscar a la mejor película fue para *Greatest Show on Earth* (*El mayor espectáculo del mundo*) (DeMille, 1952), el de mejor director para John Ford por *The Quiet man* (*El hombre tranquilo*) (Ford, 1952), el de mejor actor protagonista para Gary Cooper por *High Noon* (*Solo ante el peligro*) (Zinnemann, 1952) y el de mejor actriz protagonista fue para Shirley Booth por *Come Back, Little Sheba* (*Vuelve pequeña Sheba*) (Mann, 1952). Anthony Quinn por *Viva Zapata!* (*¡Viva Zapata!*) (Kazan, 1952) obtuvo el premio a la mejor actor de reparto y Gloria Grahame por *The Bad and the Beautiful* (*Cautivos del mal*) (Minnelli, 1952) lo ganó como mejor actriz de reparto.

En las radios se escuchan las canciones de Percy Faith, Perry Como, Frankie Laine, Patti Page, Tony Bennett o Nat King Cole como las más populares.

Para realizar el análisis comparado de esta película se ha pedido la intervención de Rafael Gandía Carrasco como espectador 72, Esther Martín Soneira como espectadora 73, Sara Guzmán Aguado como espectadora 74, Mari Luz Marcos Martínez como espectadora 75 y de Pablo Rodríguez Casquero como espectador 76.

Excepto el espectador 72, que no ha elegido ninguna palabra resumen, todos coinciden en elegir denominaciones bélicas como ejército o guerra y palabras relacionadas con las relaciones sentimentales tales como romance, amor e infidelidad. Los espectadores 74 y 76 coinciden en utilizar la palabra boxeo.

Todos los espectadores tienen una opinión positiva de la película. Los espectadores 72, 75 y 76 destacan que la misma refleja la dureza de la instrucción. Los espectadores 73 y 74 resaltan la importancia de la historia de amor en el argumento de la película.

Desgranando los personajes del filme y su relación con los estereotipos, sobre Robert Prewitt los espectadores 72 y 73 destacan que representa el patriotismo, mientras que 74 y 75 afirman que es el héroe. Milton Warden representa para cada uno de los espectadores un estereotipo diferente. Así, para el espectador 72 es el sargento con *corazón*., para 73 el patriota americano, para 74 el hombre duro que cambia por una mujer y para el espectador 75 es el líder. Sobre Karen Holmes los espectadores también creen que representa arquetipos diferentes. Para 72 es una mujer herida, para 73 es una mujer *fácil*, para 75 es una mujer fría e inteligente que cede gracias al amor y para el espectador 76 está desprotegida. Sobre Angelo Maggio los espectadores difieren acerca de a qué estereotipo representa. Para el espectador 72 representa al latino alocado pero para 74 es débil y marginal a la vez que para 75 es el borracho y para 76 es una víctima. 74 y 76 destacan que es el personaje 'outsider'. Para la espectadora 73 los

japoneses son el enemigo de Estados Unidos. Para la espectadora 74 Lorene es la mujer *cazafortunas*, la espectadora 75 estima que Holmes encarna al hombre poderoso e inepto al que se le acaba su suerte y el espectador 76 cree que la señora Holmes representa a la mujer desprotegida.

Sobre los arquetipos, de héroe o heroína los espectadores 72, 74, 75 y 76 coinciden en que es Prewitt mientras que 73 cree que es Robert Milton. Sobre el arquetipo de loco, todos creen que es Maggio. Y sobre el de malo, 72 y 74 estiman que es el sargento Judson, mientras que 73 y 75 estiman que es el capitán Holmes y 76 cree que es Fatso. El arquetipo de la enfermera/el enfermero lo representa, para el espectador 73, el personaje de Loren.

Los espectadores 74 y 75 creen que la propaganda explícita está encuadrada en la categoría de 'otros'. La espectadora 74 estima que la propaganda está en «el alcohol y el tabaco que aparecen constantemente en toda la película, el alcohol como algo negativo, sin embargo el tabaco como algo normal, e incluso placentero» mientras que para la espectadora 75 «no aparece propaganda como tal, pero en la película te transmiten un sentimiento en el cual el ejército americano es lo más importante de todo por encima de los sentimientos pasionales».

Para la espectadora 73 la propaganda implícita, por su parte, se encuentra en los diálogos y pone de ejemplo que:

«Durante el ataque japonés, Perwitt dice que qué idiotas son los japoneses por atacar al país con el mejor ejército del mundo, lo que quiere simular la grandeza de EEUU. Siempre pensando en la superioridad del país».

Mientras que para la espectadora 74 ésta está en los diálogos, en la psicología de los personajes, en su comportamiento, en sus miradas, en sus gestos y en las relaciones de los personajes, y explica que:

«Al tener lugar el film durante la Segunda Guerra Mundial, en el momento que se produce la invasión a Pearl Harbor, la actitud de Prewit, que está

malherido, es de defensa de la patria de EEUU como soldado, llegando a dar su vida por la defensa de la misma».

Para el espectador 75 la propaganda implícita se encuentra en las relaciones de los personajes y pone de ejemplo a las relaciones que tienen Prewitt y Warden con sus respectivas mujeres pues prefieren permanecer en el ejército para ayudar a sus compañeros y vencer al enemigo.

El filme tuvo tanto éxito y la película ha quedado en la retina de la sociedad con tanta fuerza, que cuando Francis Ford Coppola rodó *The Godfather (El Padrino)* (Ford Coppola, 1972), una organización estadounidense denominada Liga para los Derechos Civiles de los Italoamericanos escribió a casi todos los miembros del gobierno de Estados Unidos para que impidiesen su estreno. La razón es que Frank Sinatra -que era parte de esa organización y que, además, tenía ramificaciones con la Mafia- se sintió aludido y ofendido porque se sintió representado por el personaje de Johnny Fontane, que consigue un papel en el cine -se supone que es el Angelo Maggio de *De aquí a la eternidad (From Here to Eternity)* (Zinnemann, 1953)-. Ford Coppola tuvo que dar explicaciones a la organización y al propio Sinatra con Sam Giancana, propietario de varios casinos de Las Vegas. Por fortuna, éstas fueron satisfactorias para todos (Bardés, 2021).

Imagen 62. De izquierda a derecha posan los actores Jack Lemmon, James Cagney, Henry Fonda y William Powell en *Escala en Hawái (Mister Roberts)* (Ford y LeRoy, 1955).

Fuente: De Cea (2018).

La comedia *Escala en Hawái (Mister Roberts)* (Ford y LeRoy, 1955) tiene como trasfondo el avance aliado analizado anteriormente.

El teniente Roberts está a bordo del carguero estadounidense *Reluctant* de la Armada trabajando en el Pacífico durante la guerra. Haría cualquier cosa para dejar la tranquilidad del barco y unirse a la acción de las batallas. El problema es que el capitán del barco - James Cagney - es un poco tirano y no está dispuesto a firmar la solicitud de cambio de destino de Roberts. También a bordo está el alférez Pulver - Jack Lemmon -, que evita el trabajo lo mejor que puede, mientras vive de las riquezas de sus trapicheos. La vida en el carguero, en los últimos días de la guerra, no está exenta de continuos encontronazos.

Se trata de la adaptación cinematográfica de una obra de teatro de Hegen y Joshua Logan cuya dirección fue compartida por John Ford y Mervyn LeRoy porque el primero tuvo que retirarse debido a una enfermedad a mitad del rodaje. Henry Fonda, que interpreta el papel principal, repite en la gran pantalla como oficial de un carguero al que le gustaría un poco más de acción (Variety, 1954). Desde el *The New York Times* apuntaron que el filme estaba lleno de «escenas graciosas que, en varios casos, son mejoras visuales de la obra de teatro» en donde su personaje principal «evoluciona como una caracterización bellamente esbelta y sensible, llena de dignidad y poder» (Weiler, 1955). Y era cierto. En un momento de

acercamiento político, económico y cultural de un Japón ya libre y Estados Unidos la guerra empieza a trivializarse, a desdramatizarse. Se destacan otros aspectos de la Batalla del Pacífico mucho menos dramáticos y más universales. La película tiene mucho de esos valores que se resaltan en los años cincuenta.

Es cierto que en el panorama internacional la tensión no ha dejado de crecer. En 1955, y como respuesta a la creación de la OTAN, se firma el Pacto de Varsovia, una alianza militar formada por las naciones socialistas del bloque del Este, excepto Yugoslavia, encabezadas por la URSS. Con esta alianza militar la Unión Soviética se aseguraba el control en los países de su área de influencia. Y Estados Unidos necesitaba más que nunca a sus aliados asiáticos y también europeos. Siguiendo con los acuerdos de defensa que tuvieron lugar en aquel año hay que reseñar que 1955 es el año en el que la República Federal de Alemania entra en el tratado atlántico tras ser declarada soberana.

En lo que respecta a los acontecimientos que tuvieron lugar dentro de Estados Unidos en aquel año hay que destacar el boicot a los autobuses de la población negra iniciado por Lucille Times y liderado por el activista de los derechos civiles Martin Luther King. Este boicot se produjo tras la detención de las ciudadanas negras Claudette Colvin - el 2 de marzo - y Rosa Parks - el 1 de diciembre - por negarse a ceder su asiento en un autobús a un pasajero blanco en Montgomery (Alabama). Por primera vez, de forma efectiva, la población de raza negra se manifestaba en las calles en contra de las políticas de segregación racial. Este episodio de conflictividad racial, que tuvo lugar durante la presidencia del republicano Eisenhower, fue la constatación de cómo había cambiado el país tras la Segunda Guerra Mundial. Ese año se admitió a la primera estudiante negra en una universidad de Alabama, no sin dificultades. Tras la Guerra la visibilidad de la segregación de la población afrodescendiente como injusta era cada vez más clara y las movilizaciones trascendieron el ejército (que fue el primer lugar en dónde se originaron al estar el ejército estadounidense segregado y luchar de forma paradójica contra la intolerancia del nazismo) y se extendieron por todo el país.

En los cines de Estados Unidos se podía ver en la cartelera además de la película que comentamos, filmes como *Oklahoma!* (*Oklahoma*) (Zinnermann, 1955), *The Quatermass Xperiment* (*El experimento del Dr. Quatermass*) (Guest, 1955), *Rebel without a Cause* (*Rebelde sin causa*) (Ray, 1955), *To Catch A Thief* (*Atrapa a un ladrón*) (Hitchcock, 1955) o *The seven year itch* (*La tentación vive arriba*) (Wilder, 1955) Wilder, B. 20th. Century Fox.

En este año el Oscar a la mejor película fue para *On the Waterfront* (*La ley del silencio*) (Kazan, 1954), el de mejor director para Elia Kazan por la misma película, el de mejor actor protagonista para Marlon Brando por el mismo filme y el de mejor actriz protagonista fue para Grace Kelly por *The Country Girl* (*La angustia de vivir*) (Seaton, 1954), Edmond O'Brien por *The Barefoot Contessa* (*La condesa descalza*) (Mankiewicz, 1954) obtuvo el premio a la mejor actor de reparto y Eva Marie Saint por *On the Waterfront* (*La ley del silencio*) (Kazan, 1954) lo ganó como mejor actriz de reparto.

En las radios de Estados Unidos se escucha en ese año de 1955 a músicos como Elvis Presley, Bill Haley and the Comets - con su *Rock Around The Clock* - Chuck Berry, Fats Domino o The Platters.

El análisis comparado de esta película ha sido elaborado por Lorena Paul Jiménez como espectadora 77, Constanza Nieto Martínez, como espectadora 78, José Manuel Nieto Blanco como espectador 79 y José Francisco Sánchez Becerril como espectador 80.

Los cuatro espectadores resaltan como palabras clave de la película aquellas que ahondan en el carácter bélico del filme como guerra, militar, marina o Segunda Guerra Mundial. Las espectadoras 77 y 78 han elegido también como palabra clave 'compañerismo'. Estas dos espectadoras coinciden con el espectador 80 en destacar palabras relacionadas con la disciplina y la organización militar como son jerarquía, disciplina, capitán y estamentos. El espectador 79 se desmarca de los demás destacando como palabras clave capitán Morton y teniente Roberts.

Los cuatro espectadores tienen una opinión positiva de la película y resaltan que trata el conflicto bélico desde una perspectiva diferente. Asimismo resaltan como positivo que la misma tiene tanto momentos de humor como trágicos.

Los estereotipos usados en el caso de Roberts, según los espectadores 77, 78 y 79, representan ideas similares como de luchador, de héroe fuerte y virtuoso, modelo del ejército estadounidense y patriota. Para todos los espectadores Pulver encarna el estereotipo de personaje negativo, cobarde, incompetente y vago, mientras que para el espectador 79, además, representa al aspirante. El doctor representa un personaje positivo para el espectador 77, el buen compañero para el 78, para el 80 es el sabio e inteligente y para 79 es el compañero honesto. Para los espectadores 77 y 80 el personaje del capitán tiene tintes negativos pues para el primero es hostil y para el segundo es despótico mientras que para 78 y 79 no tiene un carácter negativo pues para 78 es la figura de autoridad y para 79 es el capitán exigente. La tripulación, para los espectadores 78 y 80 son los fiesteros y alegres. Las enfermeras representan «el papel típico de la mujer de aquella época respecto a los marineros» pues para el espectador 78 es la figura femenina encasillada y para el espectador 80 representa que son atractivas, simpáticas y dispuestas a hablar con los marineros. El espectador 77 completa la relación de estereotipos que aparecen en la película con los personajes de Insignia como violentos; Dobby como justo y el coronel Mideleton como impaciente. Asimismo el espectador 78 completa la relación con que los ciudadanos de la isla representan a los isleños alegres y acogedores.

Acerca de los arquetipos, de héroe o heroína todos coinciden en Roberts. De loco, los espectadores 78 y 80 coinciden en Ensign Pulver mientras que el espectador 83 cree que está encarnado por el capitán Morton. De malo, todos coinciden en el capitán Morton y de enfermera/enfermero, los espectadores 77, 79 y 80 coinciden en que es el doctor mientras que para el espectador 83 es la teniente enfermera.

Los espectadores 78 y 79 estiman que hay propaganda explícita encuadrada en el epígrafe de 'otros' pero cada uno la ve en detalles diferentes ya que la espectadora 78 la ve en «uno de los cojines de Ensign Pulver publicita una marca de trigo americana fomentando que trabaja más que cualquier otra con el eslogan: 'Nosotros recolectamos mientras los demás duermen'» mientras que el espectador 79 la ve de forma más global pues cree que:

«La película en sí ya tiene un toque propagandístico ensalzando la figura americana en la Segunda Guerra Mundial. El carácter de Roberts es llamativo en este aspecto. Un hombre que quiere ir a la guerra, participar en la contienda por su país. La película ensalza la labor de la marina americana».

Los espectadores 77 y 80 ven la propaganda implícita en los diálogos aunque en situaciones diferentes ya que la espectadora 77 la ve en la mención en varias ocasiones del whiskey Red Label mientras que el espectador 80 la ve en propaganda de la Armada. Los espectadores 78 y 79 la ven, sin embargo, sólo en la psicología de los personajes y coinciden asimismo en que reside en la figura del Roberts «el militar noble y valiente que desea ir a la batalla».

Imagen 63. Clark Gable, interpretando al comandante Richardson, mira desafiante a Burt Lancaster, que da vida al teniente Bledsoe, en *Torpedo (Run Silent, Run Deep)* (Wise, 1958).

Fuente: Nusair (2021).

En *Torpedo (Run Silent, Run Deep)* (Wise, 1958), segunda de las películas de este bloque, el capitán de un submarino hundido por los japoneses finalmente tiene la oportunidad de capitanear otro submarino tras un año de trabajo de oficina. Su determinación inquebrantable de venganza contra el destructor que hundió su barco anterior pone a su nueva tripulación en un peligro innecesario. La crítica de *Variety* dijo de esta película que se trataba de «un drama tenso y emocionante sobre la guerra submarina en el Pacífico» en donde se daban «matices de *Moby Dick* y *The Caine Mutiny* en el guión» (*Variety*, 1957). *The New York Times*, por su parte destaca que la tensión es la clave de la acción:

«Desde el momento en que el nuevo capitán golpea la caja de señales y permite que la tripulación sepa que esta patrulla va a ser inusual, lo es en cada detalle, cada palabra. Los duros ejercicios de zambullida y tiro, el primer ataque calculado sobre un convoy enemigo y su desprevenida escolta con torpedos disparados directamente 'en su garganta', la llegada a la estación en Bungo y el primer enredo devastador con Pete: todas estas peligrosas aventuras son severamente tensas. Y todo el asunto rápido y culminante en el que el capitán es despojado de su mando y el 'ejecutivo'

tiene que manejar el enfrentamiento final es del tipo que lo mantiene a uno adelante en la silla». (Crowther, 1958)

La película se rodó y estrenó en 1958. Aquel año el presidente Eisenhower, firmó la Ley Nacional de Aeronáutica y el Espacio, creando la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, comúnmente conocida como NASA. Más allá de su naturaleza científica, esta agencia jugó un papel determinante en la carrera espacial contra la URSS que fue, en esencia, un capítulo más dentro de la Guerra Fría. Estados Unidos lanzó ese año su primer satélite, el Explorer 1.

Entre los filmes más populares en las salas de Estados Unidos en 1958 destacan películas como *The Bridge on the River Kwai* (*El puente sobre el río Kwai*) (Lean, 1957), *South Pacific* (*Al sur del Pacífico*) (Logan, 1958), *Gigi* (Minnelli, 1958), *King Creole* (*El barrio contra mí*) (Curtiz, 1958) o *Vertigo* (*Vértigo* (*De entre los muertos*)) (Hitchcock, 1958).

La meca del cine está por ese tiempo viviendo su etapa de cine clásico de Hollywood (1917-1965). Los premios Oscar de ese año son, en la categoría de mejor película para la cinta británica *The Bridge on the River Kwai* (*El puente sobre el río Kwai*) (Lean, 1957), su director, David Lean, recibió el premio a mejor director, así como su protagonista, Alec Guinness, que ganó el Oscar a mejor actor. Joanne Woodward ganó el premio a mejor actriz con *The Three Faces of Eve* (*Las tres caras de Eva*) (Johnson, 1957), el mejor actor de reparto fue Red Buttons por *Sayonara* (Logan, 1957) y la mejor actriz de reparto fue Miyoshi Umeki por el mismo filme.

En la música, dominan los intérpretes sobre los grupos. Así, los más famosos en ese año son Elvis Presley - aún estando en su prestación militar -, Billie Holiday, Ricky Nelson, Frank Sinatra, The Everly Brothers, Ella Fitzgerald o Jerry Lee Lewis.

En esta ocasión el análisis comparado ha sido realizado por Rocío Antón Martín (espectadora 81) y Beatriz Sanz Pérez (espectadora 82). Las palabras

resumen de la película que han elegido han sido bélica, militar, submarino, americano y patriótica en el caso de la espectadora 81 y la espectadora 82 no ha escogido ninguna.

Las dos espectadoras centran su opinión en la trama. La espectadora 81 estima que es una película:

«Típicamente propagandística que lleva al espectador la visión de la guerra conducida por una nación heroica donde priman los valores de lealtad, patriotismo y compañerismo. Los personajes encarnan el valor y coraje de unos americanos que darían su vida por la nación a la que pertenecen y que dada la escasa complejidad del adversario».

Mientras que la espectadora 82 cree que se centra «en la confrontación de caracteres de los mandos militares americanos. Uno, el Comandante le mueve la idea ciega de vengar el ataque japonés mientras que el Oficial representa la responsabilidad antes sus marineros».

Sobre estereotipos, el comandante es el antagonista, según comenta la espectadora 81 mientras que para la espectadora 82 representa la autoridad. El primer oficial, para la espectadora 81 es el héroe nacional mientras que para la espectadora 82 representa la lealtad. La espectadora 81 hace también la siguiente relación entre los estereotipos y los personajes: El soldado encargado de la cocina es el tonto, los japoneses son villanos y el ayudante comandante es el secuaz del jefe.

De arquetipos, de héroe o heroína las dos coinciden en que es el primer oficial. De loco, ambos espectadores estiman que es el comandante. De malo, la tripulación japonesa encarna este arquetipo según las dos espectadoras. La enfermera/el enfermero es el doctor del submarino, según la espectadora 81.

Sobre propaganda explícita, sólo la espectadora 81 estima que existe en la película y en concreto la encuadra en la categoría de 'otros' en «la actitud del

personaje en su discurso final frente al mar». Y acerca de la propaganda implícita, mientras que la espectadora 82 no cree que haya este tipo de propaganda, la espectadora 81 estima que sí que hay y en todas las categorías. Esta espectadora observa que existe en la actitud del primer oficial, y la ve:

«En su personalidad y trato afable un compendio de virtudes que hace que sea idóneo para capitanear una victoria segura, como si no existiese otro líder mejor, sino precisamente él, el que encarna los ideales de hombre caucásico y americano, el que tiene derecho a la victoria. Incluso en la relación tirante entre oficiales sigue prevaleciendo la nación y su ansias de ganar a los japoneses a los conflictos que han podido tener ambos».

Rodar esta película no fue fácil. Gable y Lancaster no se llevaban bien, y Gable se negó a filmar una escena en la que el personaje de Lancaster toma el control del submarino, alegando que arruinaría la imagen que había construido a lo largo de su carrera. Gable sólo cedió después de que el guionista sugiriera que el personaje de Gable resultaría herido, por lo que físicamente no podría comandar el submarino. La situación nunca se dio así en la realidad, pero seguro que más de un comandante de submarinos sí estuvo en esa situación - aunque no la pusiera en marcha -. Se trata de una buena película con un guión notablemente ajustado que mantiene en vilo al espectador.

Imagen 64. El elenco de *Battle of the Coral Sea* (Wendkos, 1959) escucha las palabras de Teru Shimada, interpretando al comandante Mori.

Fuente: IMDb (En línea).

En la siguiente película, *Battle of the Coral Sea* (Wendkos, 1959), la tripulación de un submarino llamado USS Dragonfish - con similitudes con el USS Perch - estadounidense se encuentra en una misión de reconocimiento, fotografiando instalaciones japonesas a través de la cámara de un periscopio. El comandante de la nave recibe órdenes estrictas de hacer todo lo necesario para evitar que los japoneses descubran el punto de encuentro con sus fuerzas. Sin embargo, su determinación de llevar a cabo esta orden pronto se pone a prueba después de que se ve obligado a hundir el submarino y sus hombres son posteriormente torturados en un campo de prisioneros de guerra japonés en espera de su cooperación. Con la ayuda de prisioneros británicos y australianos, los oficiales del submarino hacen un intento de fuga para llevar su información a los aliados. La película termina con imágenes reales de la Batalla del Mar del Coral que, según se indica en la película, fue posible gracias a la información que aportaron los submarinos.

Tras la huida del dictador Batista de Cuba el 1 de enero de 1959 los revolucionarios se pusieron al frente del país e implantaron una serie de reformas radicales dentro de las normas socialistas intentando solucionar los graves problemas económicos y sociales que tenía la antigua colonia española. La promulgación de la llamada ley de Reforma Agraria del 17 de mayo de 1959 llevó a que las divergencias políticas entre Estados Unidos y Cuba se incrementaran en medio de un contexto de Guerra Fría contra el comunismo liderado por la URSS. En cuanto a las relaciones entre los dos bloques durante ese año se vieron caracterizadas por la política del líder soviético Krushev de la coexistencia pacífica. En 1959 el vicepresidente Richard Nixon visitó Moscú y compartió mesa con Krushev en el conocido como «debate de la cocina». En este encuentro, transmitido por televisión, ambos líderes discutieron sobre el tipo de sociedad que querían para sus países. Nixon alabó la sociedad consumista y el mundo capitalista mientras que Krushev defendió la superioridad del comunismo y sus logros industriales.

En los cines de Estados Unidos se exhiben películas como *Ben-Hur* (Wyler, 1959), *Some Like It Hot (Con faldas a lo loco)* (Wilder, 1959), *Anatomy of a Murder (Anatomía de un asesinato)* (Preminger, 1959), *North by Northwest (Con la muerte en los talones)* (Hitchcock, 1959) o *Sleeping Beauty (La bella durmiente)* (Geromini, 1959).

En este año el Oscar a la mejor película fue para *Gigi* (Minnelli, 1958), el de mejor director para Vicente Minnelli por el mismo filme, el de mejor actor protagonista para David Niven por *Separate Tables (Mesas separadas)* (Mann, 1958), el de mejor actriz protagonista fue para Susan Hayward por *I Want to Live! (¡Quiero vivir!)* (Wise, 1958a), el de mejor actor reparto fue para Burt Ives por *The Big Country (Horizontes de grandeza)* (Wyler, 1958) y el de mejor actriz de reparto fue para Wendy Hiller *Separate Tables (Mesas separadas)* (Mann, 1958).

En la música, los intérpretes más populares son Elvis Presley, Paul Anchor, The Platters, Doris Day, Frank Sinatra, Connie Francis, Jim Reeves, Cliff Richard o Ella Fitzgerald.

En esta ocasión el análisis comparado ha sido realizado por Francisco Pérez Martínez (espectador 79) y Miguel Ángel Marazuela (espectador 80).

Como palabras resumen de la película, los dos espectadores coinciden en casi todas las palabras usadas para definir la película - como prisioneros, contienda o militares - pero hay dos palabras diferentes significativas que usan para describir el film. El espectador 83 dice que es una película de espionaje y el espectador 84 utiliza la palabra supervivencia.

Ambos espectadores resaltan que la película aporta la versión americana del conflicto aunque el espectador 83 incide en la propaganda de la película al resaltar «la victoria de la Armada Estadounidense frente a las Fuerzas Navales Japonesas».

Sobre los estereotipos, acerca de Jeff Conway ambos espectadores creen que representa al héroe americano. Sobre Karen Philips, según el espectador 83 es la «traidora para los japoneses, heroína para los americanos» mientras que para el espectador 84 representa el papel de la espía. Respecto al personaje del comandante Mori, el espectador 83 estima que representa al malvado mientras que para el espectador 84 encarna al oficial japonés tradicional. El espectador 83 analiza dos personajes más: la Enfermera Peg, que según él es la samaritana, y el soldado Bates, que encarna la lealtad.

Acerca de los arquetipos, ambos espectadores coinciden en que Jeff Conway es el héroe, Mori es el malo y Peg es el personaje que representa a la enfermera. Mientras que para el espectador 83 el personaje loco es el Sr. Ross.

Los dos espectadores han seleccionado la categoría de 'otros' para indicar los elementos en donde han encontrado propaganda explícita, sin embargo difieren en la apreciación de dónde han encontrado la propaganda, ya que para el espectador 83 ésta se encuentra en el uso de la bandera:

«Al comienzo de la película aparece la bandera americana en el despacho del mayor americano. Sin embargo, no aparece bandera japonesa alguna cuando el comandante Jef se reúne con el comandante Mori. Al final de la película se ve hundirse la bandera japonesa».

Mientras que el espectador 84 cree que se encuentra en «el campo de reclusos y la forma de vida llevada por el personal aliado de luchar contra los adversarios japoneses».

El espectador 83 estima que la propaganda implícita se encuentra en los diálogos y en las relaciones de los personajes, mientras que el espectador 84 además ha observado que se encuentra también en la psicología de los personajes. El espectador 83 resalta dos detalles en la película: cuando por el periscopio observan a las chicas hacer gimnasia y cuando rechaza el tabaco del comandante Japonés para fumar tabaco americano. Mientras, el espectador 84 destaca que dentro de los diálogos Conway le dice a Mori que Estados Unidos ganará la guerra cuando se entrevista. Además, se ve en la voluntad de vencer cuando Conway recuerda que sus jefes le dicen que lo más importante es no decir nada de información.

La atmósfera creada en blanco y negro por el veterano director de fotografía Wilfrid Cline y la banda sonora original de Ernest Gold hacen que este filme pase de ser una interesante puesta en escena de la batalla histórica. En esta puesta en escena se permite que el comandante japonés, interpretado por Teru Shimada, sea un poco más humano de lo que sería quince años antes.

3.5. Desde la crisis de los los misiles cubanos a la caída de Saigón (1962-1975)

Este periodo fue un periodo importante en la historia de Estados Unidos, sin menospreciar al resto. Por un lado supuso el clímax y el final del Movimiento por los Derechos Civiles; la escalada y el final de la Guerra de Vietnam; el drama de una revuelta generacional por sus libertades sexuales y el uso de la drogas; y la

continuación de la Guerra Fría con su carrera espacial incluida y los esfuerzos por poner al primer ser humano en la Luna. La sociedad estadounidense estaba polarizada por una guerra en última instancia inútil con protestas contra la guerra y contra el reclutamiento, así como por el impactante caso Watergate, que destapó la corrupción en el más alto nivel de gobierno. El presidente Nixon dimitió en 1974 y Gerald R. Ford, un republicano moderado que se convirtió en el máximo mandatario de Estados Unidos. Poco después de su llegada a la Casa Blanca promulgó un indulto preventivo de Nixon, poniendo fin a las investigaciones sobre el Watergate pero erosionando su propia popularidad.

En 1964 se celebraron los Juegos Olímpicos en Tokio. Fue la manera oficiosa de admitir de una vez al país asiático en la liga de naciones occidentales. Estados Unidos había procurado durante los anteriores 20 años que Japón fuera reconstruido y que lo hiciera como estado democrático y para ello no escatimó en recursos. Ahora era el momento de mostrar al mundo que la reconciliación era un hecho asentado. Del mismo modo, el conflicto en Vietnam estaba removiendo muchas conciencias pacifistas en Estados Unidos por lo que en el cine de Hollywood los filmes sobre la Guerra del Pacífico (y sobre la guerra en general) viraron hacia guiones y puestas en escena más intimistas, donde lo importante era el drama personal del combatiente, independientemente de si el enemigo era japonés o de otra nacionalidad.

En 1971 Nixon, en respuesta al aumento de la inflación, puso en marcha una serie de medidas de choque entre las que estaban la congelación de precios y salarios, los recargos a las importaciones y la cancelación unilateral de la convertibilidad internacional directa del dólar estadounidense en oro. Estados Unidos se salió, *de facto*, de los acuerdos de Bretton Woods que ella misma había preconizado en 1944. En 1973, el sistema en su totalidad fue reemplazado, también *de facto*, por un régimen basado en monedas fiduciarias de libre flotación en el que el dólar es la referencia y tiene el respaldo, por decreto, de su Reserva Federal.

Gráfico 12. Comparativa entre la evolución de las importaciones y de las exportaciones de Estados Unidos entre 1963 y 1974.

Fuente: El autor.

Desde el punto de vista económico, entre 1963 y 1974 el devenir fue próspero hasta la recesión de 1969-1970, luego se tambaleó por culpa de las nuevas competencias extranjeras y también de la crisis del petróleo de 1973, lo que llevó a Nixon a tomar las medidas que ya hemos comentado. Los tipos de interés sólo subieron 7,33 puntos, el PIB creció (Chantrill, 2013), el PIB per cápita aumentó (Demographia, 2009), el IPC interanual creció un 16,2% (Bureau of Labor Statistics, 2013) y el presupuesto federal creció en 116.914 miles de millones de dólares (FindTheData, 2013).

Tabla 8. Películas seleccionadas rodadas y estrenadas durante los años entre la crisis de los misiles cubanos a la caída de Saigón (1962-1975), ordenadas de acuerdo al hecho histórico coincidente narrado ordenado cronológicamente.

Nº	Título	Año estreno	Etapa Hecho Histórico	Etapa Rodaje y Estreno
P146	Merrill's Marauders	1962	Avance Japonés	De los misiles cubanos a la caída de Saigón
P149	The Raiders of Leyte Gulf	1963	Avance Japonés	De los misiles cubanos a la caída de Saigón
P151	The Thin Red Line	1964	Avance Aliado	De los misiles cubanos a la caída de Saigón
P158	In Harm's Way	1965	Avance Japonés	De los misiles cubanos a la caída de Saigón
P165	Hell in the Pacific	1968	Avance Aliado	De los misiles cubanos a la caída de Saigón
P167	Tora! Tora! Tora!	1970	Pearl Harbor	De los misiles cubanos a la caída de Saigón
P166	Too Late the Hero	1970	Avance Aliado	De los misiles cubanos a la caída de Saigón

Fuente: El autor.

De las 40 películas elegidas, las que fueron rodadas y estrenadas durante los años que van de la crisis de los misiles cubanos a la caída de Saigón (1962-1975), son las que se muestran en la Tabla 8. Como puede observarse, son siete las seleccionadas y, éstas, fueron estrenadas en un intervalo de ocho años. Casi una década, en donde, a diferencia de los que pasaba en la anterior etapa, existe un empate entre filmes que tratan el avance japonés con el aliado. Podríamos decir que se trata de una época coral porque igual se trata una aventura en la selva

filipina como acciones de comando o visiones críticas de la guerra desde todos los frentes y visiones - incluida la del propio soldado desde su subjetividad -.

Imagen 65. Andrew Duggan como el capitán Abraham Lewis Kolodny y Jeff Chandler como el general de brigada Frank D. Merrill en *Invasión en Birmania (Merrill's Marauders)* (Fuller, 1962).

Fuente: Erickson (2019).

El filme *Invasión en Birmania (Merrill's Marauders)* (Fuller, 1962) pertenece a la etapa de rodaje y estreno que va de los misiles cubanos a la caída de Saigón y cuenta un hecho encuadrado en el avance japonés.

El general de brigada Frank D. Merrill lidera a los 3.000 voluntarios estadounidenses de su Unidad - la 5307th provisional -, también conocida como la de los *Merodeadores de Merrill* - que se interna detrás de las líneas japonesas a través de Birmania hasta Myitkyina, librando batallas campales a diestro y siniestro.

He aquí el último papel de Jeff Chandler, que hace las veces del general de brigada Frank Merrill, en una de sus mejores interpretaciones. Se retrata así a una de las personalidades más coloridas de la Segunda Guerra Mundial con una combinación adecuada de tenacidad militar y humanidad personal.

Esta película debe gran parte de su excelencia a la fotografía Technicolor de William Clothier, tanto en su sentido del diseño cinematográfico como en su soberbio uso del color. El libro de Charlton Ogburn fue sólo un documento base para los guionistas. «Lo reelaboraron y convirtieron en un guión que equilibra las escenas de batalla con viñetas que establecen el carácter y le da al sujeto-héroe un contacto más cercano con sus hombres al reproducir su historia en el contexto de sus actividades diarias, su fijación de personalidades» (Variety, 1961).

El presidente demócrata John F. Kennedy se enfrenta en ese año de 1962 a uno de los peores episodios de la Guerra Fría, la denominada crisis de los misiles de Cuba. Este incidente, que puso al mundo al borde de una guerra nuclear, se produjo cuando Estados Unidos descubrió las instalaciones de misiles nucleares soviéticos en la Cuba de Fidel Castro. Tras ello, Washington decidió establecer un bloqueo aeronaval a la isla caribeña y el dirigente de la URSS, Nikita Krushchev, respondió que continuaría con el envío de elementos necesarios para las bases. La tensión se incrementó cuando un avión espía estadounidense fue abatido en Cuba. Finalmente, tras una serie de negociaciones secretas entre los dos mandatarios de las dos potencias se llegó a un acuerdo por el que Estados Unidos no apoyaría ninguna invasión de Cuba - como ocurrió en Bahía de Cochinos - y retiraría sus misiles de Turquía a cambio de que la URSS hiciera lo mismo de Cuba.

En la cultura popular de 1962 los The Beatles rompieron su contrato con Decca Records, el mismo año en que sacaron al mercado su sencillo *Love Me Do*. Andy Warhol pinta su famoso cuadro de la lata de sopa y en la televisión de Estados Unidos se emiten series como *Beverly Hill Billies* y programas como *The Dick Van Dyke Show* a la vez que Johnny Carson comienza a presentar *The Tonight Show*.

En los cines de Estados Unidos se proyectan películas como *West Side Story* (Robbins y Wise, 1961), *Spartacus (Espartaco)* (Kubrick, 1960), *El Cid* (Mann, 1961), *Lawrence of Arabia (Lawrence de Arabia)* (Lean, 1962) o *To Kill a Mockingbird (Matar un ruiseñor)* (Mulligan, 1962).

En este año el Oscar a la mejor película fue para *West Side Story* (Robbins y Wise, 1961), el de mejor director fue ex aequo para Robert Wise y Jerome Robbins por *West Side Story* (Robbins y Wise, 1961), el de mejor actor protagonista para Maximilian Schell por *Judgment at Nuremberg* (*Vencedores o vencidos*) (Kramer, 1961) y el de mejor actriz protagonista fue para Sophia Loren por *La ciociara* (*Dos mujeres*) (De Sica, 1960). George Chakiris por *West Side Story* (Robbins y Wise, 1961) obtuvo el premio a la mejor actor de reparto y Rita Moreno, también por *West Side Story* (Robbins y Wise, 1961), lo ganó como mejor actriz de reparto.

The Beatles siguen dominando el mundo del mercado musical, pero les aparecen nuevos competidores como Bob Dylan, Chubby Checker, Frankie Valli & The Four Seasons, Neil Sedaka, Roy Orbison o Shirley Bassey.

El análisis comparado de esta película ha sido realizado por Rocío De las Heras Pinto - espectadora 85 -, Lidia Vega Garrote - espectadora 86 - y Elena Andrés Alonso de Quintanilla - espectadora 87 -.

Las tres espectadoras coinciden en utilizar palabras bélicas como guerra y larga campaña para identificar las que mejor resumen su trama. Las espectadoras 85 y 86 han utilizado también palabras sobre la supervivencia en circunstancias límite de los soldados como tragedia, superación, peligro y resistencia humana. Por otra parte la espectadora 86 utiliza palabras de índole geográfica como Estados Unidos, Japón y Birmania.

Las tres espectadoras tienen una opinión muy positiva sobre el filme. Las tres valoran positivamente la descripción de los personajes de los militares.

Sobre estereotipos, sobre el personaje de Muley para la espectadora 85 es el simpático que defiende los animales mientras que para la espectadora 87 es el bobo. Sobre Stockton las tres espectadoras estiman que encarna un estereotipo positivo ya que para la espectadora 85 es el bueno, para la espectadora 86 es el salvador y para la 87 es el teniente joven y humanista. Sobre el general Merrill, para la espectadora 86 es el héroe mientras que para la espectadora 87 es el viejo e

inflexible general. Para la espectadora 85 O'Brian representa al chulo mientras que Frank representa al que manda y Stilwell al malo, mientras que para la espectadora 86 los japoneses son los villanos y la chica herida es la marginada/víctima. La espectadora 87 estima que doctor es el sabio, el soldado Taggy representa al extranjero, Kolowicz al bruto y Bullseye el niño.

Sobre los arquetipos, de héroe o heroína la espectadora 85 coinciden con la espectadora 86 en que es Frank, o con la espectadora 87 en que es Stockton. De malo, cada una de las espectadoras ha seleccionado un personaje diferente. La espectadora 85 a Stilwell, la espectadora 86 a los japoneses y la espectadora 87 a Frank Merrill. La espectadora 87 estima que el arquetipo de loco lo encarna Muley.

Solo la espectadora 87 observa que hay propaganda explícita en la película y lo incluye en la categoría de 'otros' ya que según ella:

«Al comienzo y al final de este film encontramos una especie de documental que explica el contexto histórico en el que se desenvuelve la misma. Sin embargo, no se queda en una simple narración de lo ocurrido, sino que tiene un fin propagandístico, ya que pretende ensalzar a los soldados conocidos popularmente como «merodeadores de Merrill». Este breve relato trata de héroes a éstos hombres por llevar a cabo una de las misiones más arduas de la Segunda Guerra Mundial».

La espectadora 86 incluye la propaganda implícita en las categorías 'en los diálogos' y 'en las relaciones de los personajes'. En concreto cuando el teniente encuentra a la chica herida se encarga de recogerla, ayudarla y llevarla al campamento para que el médico la cure. Se interpreta como que ellos están allí para ayudar y se ponen en el papel de víctimas y héroes y dejan a los japoneses de villanos. En los diálogos también se da cuando el avión japonés sobrevuela el río Tangaga, donde ellos estaban situados, el general le dice al médico que el tener que estar situados cerca de los enemigos les está volviendo locos. Intenta dejar como responsables de que uno de sus soldados se quedara paralizado a los japoneses cuando ellos tan sólo estaban defendiendo su posición. La espectadora 85, además

de las dos categorías anteriores, incluye a la categoría 'psicología de los personajes' y coincide con la espectadora 86 en que los diálogos en los que participa el general son propagandísticos.

Imagen 66. Efrén Reyes interpreta al capitán Shirai Akira en *The Raiders of Leyte Gulf* (Romero, 1963).

Fuente: Digiguide (En línea).

The Raiders of Leyte Gulf (Romero, 1963) es un filme estadounidense pero con muchas ramificaciones en el entorno cinematográfico filipino que pertenece a la etapa de rodaje y estreno que va de los misiles cubanos a la caída de Saigón y cuenta un hecho histórico encuadrado en el avance japonés.

Un agente de inteligencia estadounidense es capturado por los japoneses en Filipinas durante la guerra para lo cual se forma un equipo para tratar de rescatarlo.

The Raiders of Leyte Gulf es otra película en blanco y negro de la guerra filmada en Filipinas a principios de la década de 1960 por el director de Eddie Romero cuya crítica fue implacable con ella ya que afirmaron que «la mayoría de las películas de este subgénero son mediocres y difíciles de disfrutar, pero esta

película es mala incluso para los estándares de Romero, un intento singularmente y extremadamente aburrido de una historia de guerra» (Yew, 2018). A pesar de que las escenas de batallas están dirigidas con naturalidad por Romero y, si bien en ocasiones son impresionantes gracias a la cantidad de extras y explosiones, la falta de creatividad del director les quita la emoción. «La caracterización es nula y, si bien hay intentos de humanizar al menos a uno de los soldados japoneses, todo conduce a nada, Romero sacrifica la profundidad a favor de tiroteos aún más indistinguibles» (Yew, 2018)

1963 fue un año intenso en los diferentes ámbitos en los que analizamos el *zeitgeist* de las películas comentadas. El 22 de noviembre es asesinado en Dallas el presidente de Estados Unidos John Fitzgerald Kennedy, lo que hizo que su vicepresidente, Lyndon Johnson, ocupara su cargo. Éste llegó a la Casa Blanca en un momento difícil, ya que aquel año Martin Luther King, Jr. pronunció su famoso discurso *Tengo un sueño* en medio de una espiral de creciente violencia racista con el caso de los miembros del Ku Klux Klan que cometieron un atentado con explosivos en Birmingham (Alabama) que causó cuatro muertos - todos menores de edad - y 22 heridos como máximo exponente. En Vietnam, el Viet Cong asesinó a 80 asesores estadounidenses.

En la televisión se emite el primer episodio de la serie de televisión de la BBC *Doctor Who* así como *Coronation Street*. En Estados Unidos también empiezan a emitirse las series *The Flintstones* (*Los Picapiedra*) y *Mr. Ed, the Talking Horse* (*Mister Ed, el caballo que habla*).

En los cines de Estados Unidos se pueden ver grandes producciones que se han convertido en clásicos como *Cleopatra* (Mankiewicz, 1963), *The Longest Day* (*El día más largo*) (Annakin et al., 1962), *Lawrence of Arabia* (*Lawrence de Arabia*) (Lean, 1962), *Mutiny on the Bounty* (*Rebelión a bordo*) (Milestone, 1962), *To Kill a Mockingbird* (*Matar a un ruiseñor*) (Mulligan, 1962), *The Birds* (*Los pájaros*) (Hitchcock, 1963) o *The Great Escape* (*La gran evasión*) (Sturges, 1963).

En este año el Oscar a la mejor película fue para *Lawrence of Arabia* (*Lawrence de Arabia*) (Lean, 1962), el de mejor director para David Lean por *Lawrence of Arabia* (*Lawrence de Arabia*) (Lean, 1962), el de mejor actor protagonista para Gregory Peck por *To Kill a Mockingbird* (*Matar a un ruiseñor*) (Mulligan, 1962) y el de mejor actriz protagonista fue para Anne Bancroft por *The Miracle Worker* (*El milagro de Ana Sullivan*) (Penn, 1962). Ed Begley por *Sweet Bird of Youth* (*Dulce pájaro de juventud*) (Brooks, 1962) obtuvo el premio a la mejor actor de reparto y Patty Duke por *The Miracle Worker* (*El milagro de Ana Sullivan*) (Penn, 1962) lo ganó como mejor actriz de reparto.

En la música en ese 1963 se considera que da comienzo la Beatlemania después de que los cuatro de Liverpool lanzaran al mercado los singles *I Want To Hold Your Hand*/*I Saw Her Standing There* y *Meet the Beatles* de su primer álbum, *Please Please Me*. Los mismos lanzan ese año en Reino Unido la canción *She Loves You* que llega al número 1 en las listas durante cuatro semanas en el mes de agosto. También suenan mucho en las radios artistas como Roy Orbison, Buddy Holly, The Drifters, Jim Reeves o Bob Dylan, que en medio de una actuación en televisión abandona el Show de Ed Sullivan.

El análisis comparado ha sido realizado en esta ocasión por José Sánchez González - espectador 88 - y María García Fernández - espectadora 89 -. Para ambos las palabras que mejor resumen la trama de este filme son Filipinas, espía, guerra y Pacífico. A pesar de que la crítica puso la película por los suelos - como hemos visto -, los dos espectadores son más benévolo y, aunque indican que es un poco aburrida, valoran que las escenas de acción son interesantes.

Sobre los estereotipos y arquetipos usados por el director, ambos indican que el coronel Sebastián y el teniente Grimm escenifican los valores positivos - de héroe, heroicidad y sacrificio -, mientras que el malo es el capitán Akira que, evidentemente, reúne en su personaje todas las lecturas negativas y de contrapeso a los antes citados.

Imagen 67. A la izquierda, Jack Warden como el sargento primero Welsh junto a Keir Dullea dando vida al cabo Doll en *El ataque duró siete días (The Thin Red Line)* (Marton, 1964).

Fuente: CineVue (2011).

El ataque duró siete días (The Thin Red Line) (Marton, 1964), la primera incursión en el cine de la novela de James Jones, pertenece a la etapa de rodaje y estreno que va de los misiles cubanos a la caída de Saigón y cuenta un hecho histórico acontecido durante el avance aliado.

Se trata de la historia oscura de la determinación de un hombre para sobrevivir en plena guerra. Separado de su nueva esposa después de sólo ocho días de matrimonio, el soldado Doll, de repente, decide que ya no seguirá ciegamente las órdenes de sus superiores, sino que seguirá su instinto. Lo que sigue es una serie de ataques mal planificados, en los que Doll se salva de casualidad, una y otra vez. Todo el desastre y caos que vive en la isla de Guadalcanal le pasará factura a su mente cuando, al final, consiga volver a casa..

En esta, una de las primeras películas que se acercan y se preocupan por el yo interior de un soldado en la batalla - sea Guadalcanal o sea la que sea -, la crítica se fijó más en el envoltorio que en el sustrato: «Los aficionados a la película de guerra llena de acción saborearán el enfoque crepitante y centrado en el combate de esta película, una explosiva melodramatización del asalto yanqui a Guadalcanal en la Segunda Guerra Mundial» (Variety, 1963).

1964 supuso un punto de inflexión dentro de la política exterior de Estados Unidos que, a la postre, le llevó a experimentar un notable cambio social dentro de sus fronteras. Con la crisis de los misiles de Cuba y el asesinato de Kennedy aún frescos en la memoria y con mucha incertidumbre sobre el devenir del pulso con la URSS, el 30 de enero de ese año en un país remoto de Asia, Vietnam del Sur, se produce un golpe de estado. A priori no tiene nada que ver con los intereses estadounidenses, pero a principios de agosto el destructor USS Maddox sufrió un ataque desde unas lanchas de Vietnam del Norte en el golfo de Tonkín. Esto sirvió para que se reforzara la presencia militar en la zona y se orquestó - por parte de los servicios secretos estadounidenses - un ataque de falsa bandera contra ese refuerzo. La consecuencia directa fue la aprobación por parte del Congreso de Estados Unidos de la Resolución del Golfo de Tonkín que daba inicio, de facto, de la Guerra de Vietnam. El año siguiente Washington envió a la zona 200.000 tropas.

En este año, incluido dentro de la etapa que va de los misiles cubanos a la caída de Saigón (1962-1975), también se hizo público el informe de la Comisión Warren sobre el asesinato del presidente John F. Kennedy, que concluía que Lee Harvey Oswald había actuado solo en el atentado. Del mismo modo, el presidente Lyndon B. Johnson firmó la Ley de Derechos Civiles, que hizo ilegal la discriminación contra cualquier persona por su raza, religión, sexo, origen nacional o por el color de su piel. Igualmente ilegalizó la segregación en lugares públicos, impuso la eliminación de la segregación en las escuelas y abordó el acceso injusto y desigual al derecho al voto y a los registros de votantes. La ley, si bien no resolvió los problemas raciales del país ni puso fin a los prejuicios, fue el primer paso para crear una sociedad más justa e igualitaria.

El 14 de octubre, Martin Luther King Jr. recibió el Premio Nobel de la Paz. El premio le fue otorgado por sus esfuerzos para liderar la resistencia no violenta contra los prejuicios raciales y la segregación en Estados Unidos. En esa misma línea, el presidente Johnson eliminó el impuesto que se obligaba a pagar en algunos estados para poder votar en las elecciones.

En Boston, aquel año fue detenido Albert DeSalvo, conocido por sus crímenes en la ciudad de Massachusetts. En la Universidad de California, miles de estudiantes asaltan las oficinas de administración y 800 de ellos son arrestados. Cassius Clay vence a Sonny Liston en el campeonato mundial de peso pesado y cunde la alarma en Reino Unido por la fuga de científicos hacia Estados Unidos.

En los cines de Estados Unidos se podían ver entonces películas como *The Carpetbaggers* (*Los insaciables*) (Dmytryk, 1964), *It's a Mad, Mad, Mad, Mad World* (*El mundo está loco, loco, loco*) (Kramer, 1963), *The Unsinkable Molly Brown* (*Molly Brown, siempre a flote*) (Walters, 1964), *My Fair Lady* (Cukor, 1964) o *Mary Poppins* (Stevenson, 1964).

El cine, que estaba viviendo en aquel momento el periodo de cine clásico de Hollywood (1917-1965) unido al Nuevo Hollywood (1960-1981), otorgó ese año sus premios anuales Oscar como mejor película a *Tom Jones* (Richardson, 1963) el de mejor director a Tony Richardson por la misma película, el de mejor actor a Sidney Poitier por *Lilies of the field* (*Los lirios del valle*) (Nelson, 1963) el de mejor actriz a Patricia Neal por *Hud* (*Hud (el más salvaje entre mil)*) (Ritt, 1963), el de mejor actor de reparto a Michael Douglas por el mismo filme y el de mejor actriz de reparto a Margaret Rutherford por *The V.I.P.S. (International Hotel)* (*Hotel Internacional*) (Asquith, 1963).

En las radios y salas de fiestas la música más popular venía de la mano de grupos y solistas como The Beatles - que aquel año lanzaron su primer disco en Estados Unidos -, Roy Orbison, Ella Fitzgerald o Simon and Garfunkel.

La tensión de la Guerra Fría se hacía palpable en un país donde aún perduraba la idea de las victorias militares en la Segunda Guerra Mundial y, más recientemente, en Corea. Los estadounidenses - sobre todo los de más edad - querían seguir siendo el faro de Occidente en su lucha contra el comunismo y, por eso, estaban dispuestos a librar cualquier batalla en cualquier lugar del mundo con tal de que no decayera su estela. Pero los problemas dentro de casa no paraban de emerger y, en especial, el de la cuestión del racismo. Aunque fuera ya forma tangencial, esas inquietudes del público se trasladaron a la pantalla.

El filme ha sido analizado de forma comparada por Elvira López Badillo - espectadora 90 -, Juan José García Casimiro - espectador 91 - y Luis Fraga Pombo - espectador 92 -.

Todos los espectadores coinciden en utilizar las palabras guerra o bélica como clave en su resumen. También resaltan con palabras la parte negativa que refleja la película como locura, horror, machismo o muerte aunque el espectador 92 también refleja palabras con valor positivo como amistad y valor. La espectadora 91 califica la película de objetiva e introspectiva.

Los espectadores 90 y 92 tienen una opinión positiva de la película y a ambos les ha gustado como ha reflejado el comportamiento humano en la guerra. Sin embargo a la espectadora 91 le parece que «unos sentimientos tan potentes como los que se muestran en la película podrían haber sido reflejados con mayor profundidad y trascendencia» aunque también comenta que «el comportamiento de todos ellos me parece razonable y justificable». Esta espectadora la compara con la versión de 1999 y le parece «más superficial».

Sobre los personajes y sus estereotipos, acerca de Welsh los espectadores 90 y 91 coinciden que es el personaje duro de la película. Los soldados japoneses, para todos los espectadores representan el enemigo. La espectadora 91 afirma que Doll es el hombre confundido que depende de otro más estable emocionalmente. Cae en la locura. El capitán Stone es el hombre amable y responsable capaz de sacrificar su rango por el bien de su compañía. El coronel Tall es el hombre con un

alto rango preocupado en ganar la batalla, desconectado de las necesidades de sus subordinados. Y el capitán Graff es el hombre ambicioso que consigue lo que quería y termina viéndose solo en su nueva realidad. Finalmente se retracta para conseguir afecto.

Acerca de los arquetipos, de héroe o heroína, la espectadora 90 afirma que es el capitán Stone y la espectadora 91 el sargento Welsh. De malo, la espectadora 90 dice que es el sargento y la espectadora 91 el ejército japonés.

Ningún espectador observa propaganda explícita. Sólo el espectador 92 observa propaganda implícita. Observa que «entre los soldados japoneses no hay diálogo. Ni una frase. Apenas da tiempo a identificar los rasgos individuales de sus soldados. Ellos son el enemigo y punto».

Imagen 68. John Wayne como Rock y Kirk Douglas como Eddington y Brandon De Wilde como Jere en *Primera victoria (In Harm's Way)* (Preminger, 1965).

Fuente: Grit Media (2022).

Primera victoria (In Harm's Way) (Preminger, 1965) es un filme que pertenece a la etapa de rodaje y estreno que va de los misiles cubanos a la caída de Saigón y cuenta un hecho histórico dado durante el avance japonés

Estando de patrulla con su crucero en la mañana del 7 de diciembre de 1941, el capitán Torrey recibe noticias del ataque a Pearl Harbor. Sus órdenes son encontrar la fuerza japonesa y atacarla. La película cuenta la historia de tres familias durante los primeros compases de la guerra en el Pacífico. John Wayne es, en todos los sentidos, el gran arma de esta película. Sin su imponente presencia, es probable que el director y productor Otto Preminger no hubiera podido sostener este filme durante dos horas y 45 minutos.

Aunque según la revista *Variety* «no ganará ningún premio a la creatividad» afirma que Preminger usa a Wayne «de manera efectiva para establecer un vínculo entre los personajes y el público» (*Variety*, 1964). Más duro fue el crítico del *The New York Times* que calificó la actuación de sus dos principales actores como «superficial» (Crowther, 1965).

La película, que cuenta en su trama el ataque de Pearl Harbor y los primeros meses de la guerra, fue rodada en 1965, año en que la aviación de Estados Unidos comienza los bombardeos con napalm en Vietnam del Norte mientras que en Vietnam del Sur comienzan a llegar tropas estadounidenses. En paralelo, a lo largo de 1965 comienzan las primeras protestas contra la guerra, pero ello no es un impedimento para que la Casa Blanca incremente el contingente estadounidense en Vietnam. Esta escalada bélica tiene lugar en la presidencia de Lyndon B. Johnson, que asumió la presidencia tras el asesinato de Kennedy. Johnson tuvo que enfrentarse también a las luchas contra la discriminación racial protagonizadas por los líderes afroamericanos Martin Luther King y Malcom X. Éstos sacaron adelante la Ley de Derecho al Voto de 1965 que permitió votar a los negros estadounidenses con plenas garantías.

En 1965 Estados Unidos alcanza a la URSS en la carrera espacial ya que es en este año cuando se lanza la primera de las naves estadounidenses Gemini que podían maniobrarse por sí mismas.

Este fue también el primer año en que aparecieron las advertencias sanitarias obligatorias en los paquetes de cigarrillos. La última moda en juguetes

para niños fue el Skate Board. Las modas también cambiaron a medida que las faldas de las mujeres se acortaron y en paralelo el cabello de los hombres se alargó. La palabra hipertexto aparece en los primeros sistemas informáticos y se termina de construir el arco de San Luis en Misuri.

Durante 1965 The Beatles lanzan cuatro nuevos álbumes, incluido *Help* y la banda The Grateful Dead con su guitarrista Jerry Garcia al frente ofrece su primer directo en San Francisco (California).

En las salas de cine de Estados Unidos se exhiben, entre otras, las películas *Mary Poppins* (Stevenson, 1964), *The Sound of Music* (*Sonrisas y lágrimas*) (Wise, 1965), *Goldfinger* (*James Bond contra Goldfinger*) (Hamilton, 1964), *My Fair Lady* (Cukor, 1965), *What's New Pussycat?* (*¿Qué tal, Pussycat?*) (Donner, 1965) o *Cat Ballou* (*La ingenua explosiva*) (Silverstein, 1965).

En la entrega de los premios Oscar de ese año, el galardón a la mejor película es para *My Fair Lady* (Cukor, 1965), el premio al mejor director para George Cukor por la misma cinta, el de mejor actor para Rex Harrison, de nuevo por la misma película, el de mejor actriz para Julie Andrews por *Mary Poppins* (Stevenson, 1964), el de mejor actor de reparto para Peter Ustinov por *Topkapi* (Dassin, 1964) y el de mejor actriz de reparto para Lilia Kedrova por *Zorba the Greek* (*Zorba el griego*) (Cacoyannis, 1964).

La música vive un momento de gran apogeo. Dominan el panorama grupos e intérpretes como The Beatles, The Rolling Stones, Freddie and the Dreamers, The Animals, The Kinks, The Searchers, The Seekers, Moody Blues, Donovan, Cilla Black, Dusty Springfield, Tom Jones o Simon and Garfunkel.

En el análisis comparado, en esta ocasión ha sido realizado por Mario Alberto Avellaneda Albán - como espectador 93 - y Rebecca Hart - como espectadora 94 -. Los dos coinciden que en las palabras sinónimas guerra/bélico son las más idóneas para hacer un resumen del contenido del filme, pero difieren en que el espectador 93 escoge palabras que describen el escenario y los

componentes de la película - como Estados Unidos, Japón, naval y Pacífico - mientras que la espectadora 94 elige palabras relacionadas con las emociones como romance y drama.

Ambos coinciden en que el filme les gustó y que dan más importancia a la parte de descripción de emociones y relaciones personales que a la histórica.

Sobre los estereotipos, sobre el personaje de Rockwell Torrey, para el espectador 93 es el héroe mientras que para la espectadora 94 es la recuperación y la fuerza indestructible del ejército de Estados Unidos. Sobre Paul Eddington, el espectador 93 estima que encarna al antihéroe coincidiendo en cierta manera con la espectadora 94 que cree que representa la justicia y el sacrificio del código de honor del ejército de Estados Unidos - ya que su misión suicida es el sacrificio -. Sobre Jerry, para los dos espectadores representa estereotipos opuestos pues para el espectador 93 es el rebelde mientras que para la espectadora 94 es la formalidad entre los militares. Sobre Maggie, para el espectador 93 representa a la chica. La espectadora 94 acota más y la define como «la mujer independiente, pero incluso estas mujeres tienen gran afecto a los hombres navales». De Annalee Dohrn, para el espectador 93 es un ejemplo del resto de «las mujeres todas son vulnerables y coquetas y no pueden resistir los soldados guapos». Neal Owyn, para el espectador 93, es el villano.

Acerca de los arquetipos, de héroe o heroína para el espectador 93 es Rockwell Torrey y para la espectadora 94 es Mac McConnell. De loco, el espectador 93 estima que es Paul Eddington. De malo, para el espectador 93 es Neal Owyn mientras que para la espectadora 94 son los japoneses. Y de enfermera/enfermero ambos espectadores coinciden en que es Maggie.

No viendo ninguno de los dos espectadores ejemplos de propaganda explícita, el espectador 93 estima que la implícita aparece en los diálogos, en concreto en el diálogo de «Fonda diciendo o destacando lo importante de aquella batalla. Lo podría considerar propaganda... pero muy leve». Mientras que la

espectadora 94 considera que aparece también en la psicología de los personajes así como en las relaciones de los personajes, en concreto dice que:

«En los diálogos y las relaciones de los personajes, es obvio que quiere mostrar el mensaje de que todos deben apoyar los esfuerzos por la población durante una guerra. Por ejemplo, todos los personajes están muy emocionados por los esfuerzos y los hombres están muy dispuestos a servir para su país. Por ejemplo, la esposa de Mac McConnell está muy feliz cuando él recibe su promoción, aunque significa que él necesita dedicar más tiempo a viajar y estar en la Marina; ella dispuesta por esforzarse en la guerra aunque necesite sacrificar su vida personal. Todos los personajes en la película hacen sacrificios para la guerra, pero todos están felices de hacerlo. En otro ejemplo, Torrey perdió su pierna, pero todavía está emocionado a seguir sirviendo».

La fotografía en blanco y negro le da una característica visual que la diferencia de otras epopeyas bélicas de los años 60, y aunque el uso de maquetas es obvio, las escenas culminantes de la batalla están bastante bien escenificadas, pero el estilo habitual de Preminger es superficial y aunque bien podría haber sido una de las películas más señeras del género en el Pacífico al final se queda como un buen intento que no da más de sí.

Imagen 69. Los dos únicos protagonistas de la historia, Lee Marvin haciendo las veces del piloto estadounidense a la izquierda y Toshirô Mifune como capitán Tsuruhiko Kuroda en *Infierno en el Pacífico (Hell in the Pacific)* (Boorman, 1968).

Fuente: Lorber (2017).

La película *Infierno en el Pacífico* (*Hell in the Pacific*) (Boorman, 1968) pertenece a la etapa de rodaje y estreno que va de los misiles cubanos a la caída de Saigón y cuenta un hecho que se produce con el trasfondo del avance aliado

En medio de las batalla en el Pacífico, un piloto estadounidense derribado y un capitán de la armada japonesa abandonado se encuentran varados en la misma pequeña isla deshabitada en el océano. Están condenados a entenderse para sobrevivir. Siguiendo la lógica de la guerra, cada vez que el astuto japonés inventa algo útil, lo guarda para negar su uso al yanqui, quien luego se lo roba. Sin embargo, cada uno tiene su oportunidad de matar y/o capturar al otro, pero ninguno lo hace. Después de un tiempo de batallar sin sentido, terminan uniendo sus fuerzas para construir y tripular una balsa que les pueda sacar de allí.

Esta es la historia de dos guerreros obligados a coexistir. Lee Marvin y Toshiro Mifune componen todo el reparto de este drama dirigido con mano incierta por John Boorman. Los gruñidos y correteos desenfrenados de Mifune crean una caricatura obsoleta de un oriental. Marvin exhala tanta ironía que parece una broma destinada a los espectadores. Esta composición de lugar para los espectadores, prometedora, tiene un final más o menos feliz pero la descripción de sus protagonistas deja bastante que desear. «Fragmentos de suspense falsos o ramitas que se rompen son recursos utilizados a través de una composición torpe. El efecto neto de esto es la impresión de que tiene que haber 50 músicos al acecho

fuera de cámara» afirman los críticos, que añaden que «la deslumbrante presencia en pantalla de Marvin requiere personajes circundantes apreciativos, ninguno de los cuales está presente o destinado a estar» (Variety, 1967).

Desde el *The New York Times* fueron mucho más benévolos y apreciaron mejor los matices de la insoportable relación entre los dos soldados enemigos condenados a entenderse.

«La segunda mitad de la película es más incisiva, con suficientes matices reveladores para señalar efectos dramáticos y melodramáticos. Destellos de amistad emergente pasan cuando Marvin, con áspera solicitud, cubre al dormido Mifune y Mifune le da al desconfiado Marvin un cuchillo que ha estado afilando. Y su creciente comunicación y confianza, a pesar de las disputas, se expone gráficamente mientras construyen una balsa y capean mares turbulentos en ella a otra isla en contrapunto adicional a su batalla anterior como animales. Una vez en esa isla desierta anteriormente ocupada, a su vez, por japoneses y estadounidenses, la pareja, afeitada y vestida, cimienta su amistad en un exceso de sake. Pero este regreso, incluso a los meros restos de la civilización, nuevamente trae malentendidos sobre la religión y la guerra y un final culminante para la amistad, ya que se alejan en silencio y hoscamente el uno del otro».

En 1968 se produce la Primavera de Praga. En la capital de Checoslovaquia tuvo lugar un movimiento político que intentó cambiar las estructuras de este país comunista. La intención era que el sistema político de Checoslovaquia evolucionara hacia un socialismo no dictatorial. Este proceso liberalizador, encabezado por el político Alexander Dubček, fue visto como una amenaza por la URSS por lo que la Unión Soviética detuvo los cambios mediante una invasión del país por parte de las fuerzas del Pacto de Varsovia.

Otra revolución, en este caso social tuvo lugar también durante ese 1968. Entre los meses de mayo y junio una serie de protestas en París pusieron en jaque al gobierno del general De Gaulle y a su primer ministro, George Pompidou. Los

grupos que protestaban estaban formados al principio sólo por estudiantes, pero luego se fueron incorporando obreros y políticos de izquierdas. Las protestas surgieron por la crisis económica que comenzó afectando principalmente a los jóvenes. Las manifestaciones evolucionaron para terminar convocando la mayor de las huelgas generales de la historia de Francia. Este episodio de conflictividad social terminó con una serie de medidas para mejorar el estado del bienestar en Francia y fue el inicio del cambio en las costumbres en las relaciones de familia y de pareja.

Dentro de Estados Unidos, 1968 fue un año con mucha conflictividad debido a los disturbios raciales que tuvieron lugar tras el asesinato del activista negro por los derechos civiles Martin Luther King y por las manifestaciones contra la Guerra de Vietnam. En medio de este panorama de alta tensión política se celebraron elecciones presidenciales que tuvieron como ganador al republicano Richard Nixon.

En 1968 sale a la venta el primer Big Mac de la cadena de restaurantes McDonalds y comienza a emitirse el programa *60 minutes* en la CBS. En los Juegos olímpicos de México de ese año varios deportistas afroamericanos hacen el saludo del poder negro en protesta por el asesinato de Martin Luther King. En Chicago, por la misma razón, se producen una serie de disturbios en las calles. El grupo The Beatles crea el sello discográfico Apple Records y su primer sencillo es la canción *Hey Jude*.

En los cines de Estados Unidos pueden verse películas como *The Graduate* (*El graduado*) (Nichols, 1967), *Guess Who's Coming to Dinner* (*Adivina quién viene esta noche*) (Kramer, 1967), *Bonnie and Clyde* (*Bonnie y Clyde*) (Penn, 1967), *Valley of the Dolls* (*El valle de las muñecas*) (Robson, 1967), *The Odd Couple* (*La extraña pareja*) (Saks, 1968), *Planet of the Apes* (*El planeta de los simios*) (Schaffner, 1968) o *Rosemary's Baby* (*La semilla del diablo*) (Polanski, 1968). Paramount Pictures.

En este año el Oscar a la mejor película fue para *In the Heat of the Night* (*En el calor de la noche*) (Jewison, 1967), el de mejor director para Mike Nichols por

The Graduate (*El graduado*) (Nichols, 1967), el de mejor actor protagonista para Rod Steiger por *In the Heat of the Night* (*En el calor de la noche*) (Jewison, 1967) y el de mejor actriz protagonista fue para Katharine Hepburn por *Guess Who's Coming to Dinner* (*Adivina quién viene esta noche*) (Kramer, 1967). George Kennedy por *Cool Hand Luke* (*La leyenda del indomable*) (Rosenberg, 1967) obtuvo el premio al mejor actor de reparto y Estelle Parsons por *Bonnie and Clyde* (*Bonnie y Clyde*) (Penn, 1967) lo ganó como mejor actriz de reparto.

La música vive un momento de plena expansión creativa y productiva. En las radios, en las salas de baile y en los conciertos de medio mundo se escuchan a artistas como The Rolling Stones, The Supremes, The Beatles, Fleetwood Mac, Aretha Franklin, The Grateful Dead, The Monkees, Simon and Garfunkel y su *Mrs Robinson*, The Beach Boys, The Bee Gees, The Jimi Hendrix Experience, Cream, The Doors con *Hello I Love You*, Pink Floyd, Moody Blues, Marvin Gaye con *I heard it through the Grapevine* o David Bowie.

El análisis comparado de esta película ha sido realizado por Aurora Blázquez Serrano - espectadora 95 -, Miriam González Alonso - espectadora 96 - y Sara Campo Marcos - espectadora 97 -. Las tres espectadoras coinciden en elegir palabras relacionados con el aislamiento, como naufragos, soledad o isla, para resumir su trama. Las espectadoras 96 y 97 coinciden en elegir palabras que definen la supervivencia como lucha y unión mientras que respecto a las diferencias que superan los protagonistas de la película son las espectadoras 95 y 96 las que recogen este aspecto con palabras como diferencias, cultura o convivencia.

La espectadora 95 es la única que tiene una opinión claramente positiva de la película. «Me parece muy interesante ya que pone en un lugar como es una isla desierta, a dos hombres que habían luchado enfrentados en una guerra», afirma, mientras que la espectadora 96 tiene una opinión más neutra de la película y la espectadora 97 tiene una opinión negativa pues comenta que es «una historia lenta para el espectador y de fácil pérdida de concentración».

Las tres espectadoras estiman que el piloto norteamericano representa diferentes estereotipos ya que para la espectadora 95 representa a Estados Unidos, para la espectadora 96 representa al personaje religioso y para la espectadora 97 representa al civilizado. El oficial japonés representa, para la espectadora 95 a su país, Japón, para la espectadora 96 es el trabajador y para la espectadora 97 es el enemigo.

Sobre los arquetipos, de héroe o heroína, para la espectadora 95 es el japonés. De loco, para la espectadora 95 es el estadounidense mientras que para la espectadora 97 es el japonés. De malo, para la espectadora 97, es el estadounidense.

Sólo la espectadora 96 observa propaganda explícita catalogada en la categoría de 'otros' y la observa en concreto cuando el soldado japonés se pone a ojear una revista donde se ve claramente el nombre de ésta: *Life*.

La espectadora 97 es la única que observa propaganda implícita y la ve en los diálogos cuando los personajes nombran su ejército y ayudan a conocer su lugar de procedencia. También en las relaciones de los personajes se puede apreciar su formación y cómo reaccionan ante las adversidades.

Imagen 70. Tres tripulantes japoneses de un Mitsubishi A6M Zero miran hacia sus objetivos en Pearl Harbor en *Tora! Tora! Tora!* (*Tora! Tora! Tora!* (トラ・トラ・トラ!), (Fleischer, Fukasaku y Masuda, 1970).

Fuente: Jamieson (2021).

Tora! Tora! Tora! (*Tora! Tora! Tora!* (トラ・トラ・トラ!)), (Fleischer, Fukasaku y Masuda, 1970) es una de las películas más conocidas de las que se han rodado sobre la guerra en el Pacífico. Pertenece a la etapa de rodaje y estreno que va de la crisis de los misiles cubanos a la caída de Saigón y cuenta un hecho histórico de la etapa de Pearl Harbor.

Se trata de una reconstrucción meticulosa del ataque a Pearl Harbor en donde se detalla todo lo ocurrido en los días previos a ese trágico momento en la historia estadounidense. Mientras las relaciones entre Estados Unidos y Japón se tensan por el embargo estadounidense de materias primas, el oficial del Estado Mayor Aéreo Minoru Genda - interpretado por Tatsuya Mihashi - planea el ataque preventivo contra Estados Unidos. Aunque las agencias de inteligencia estadounidenses interceptan las comunicaciones japonesas que insinúan el ataque, no están dispuestas a creer que tal ataque pueda ocurrir en suelo estadounidense.

Esta espléndida - costó 25 millones de dólares rodarla - y meticulosa puesta en escena del ataque aéreo japonés a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 constituye un logro logístico brillante que generalmente no se compara con el manejo artístico general de la narrativa dramática que lo acompaña. El filme está dirigido por tres directores, uno estadounidense y dos japoneses, en un hito cultural en el que se quiso buscar la mayor objetividad y rigurosidad a la puesta en

escena aunando las dos visiones sobre un mismo hecho histórico. La crítica, sin embargo, no recibió con mucho júbilo esta empresa tan loable: «Tanto el director general Richard Fleischer como sus contrapartes japonesas hacen un trabajo aburrido» con un «tono monótonamente discreto de escena tras escena» (Variety, 1969a). Desde Nueva York lo presentaron como un film que «es un intento de algunos cineastas estadounidenses y japoneses de recrear en la pantalla el ataque furtivo de Japón a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941» (CanBY, 1970).

En 1970 el presidente de Estados Unidos es el republicano Richard Nixon. Éste, que ya era famoso por su participación en el Comité de Actividades Antiamericanas del senador McCarthy, fue elegido entre otras personas para diseñar el Plan Marshall de ayuda económica a la Europa de posguerra. Entre 1951 y 1957 fue elegido senador por California para después ser elegido vicepresidente en la administración de Eisenhower. En 1968 es elegido presidente, siendo reelegido en 1972. Durante su mandato Estados Unidos comenzó la retirada de forma gradual de 500.000 soldados norteamericanos de Vietnam del Sur debido a la impopularidad de la Guerra de Vietnam. Asimismo estableció una política de acercamiento con el régimen comunista chino y comenzó con las negociaciones para la limitación de armas estratégicas con la URSS de Leonid Brézhnev.

En la cultura popular de 1970 tiene lugar el festival de música de la Isla de Wight en el que se dan cita 600.000 personas, siendo el que más público ha recibido de la historia. Allí actuaron artistas como, The Who, The Doors, Chicago, Richie Havens, John Sebastian, Joan Baez, Ten Years After, Emerson, Lake and Palmer, Jethro Tull o Jimi Hendrix. Este último apareció muerto meses más tarde en Londres a causa de una sobredosis de barbitúricos. Lo mismo le pasó a Janis Joplin en el mismo año, pero en este caso a causa de la heroína.

Simon and Garfunkel lanzan al mercado su último álbum juntos, *Bridge Over Troubled Water*, cuyo primer single ganó el premio Grammy como canción del año.

En los cines de Estados Unidos se pueden ver películas como *M*A*S*H* (*M.A.S.H.*) (Altman, 1970), *Patton* (Schaffner, 1970), *Woodstock* (Wadleigh, 1970),

Hello, Dolly! (Kelly, 1969), *Catch-22* (*Catch-22 (Trampa 22)*) (Nichols, 1970) o *On Her Majesty's Secret Service* (*007 al servicio secreto de su Majestad*) (Hunt, 1969).

En este año el Oscar a la mejor película fue para *Midnight Cowboy* (*Cowboy de medianoche*) (Schlesinger, 1969), el de mejor director para John Schlesinger por el mismo filme, el de mejor actor protagonista para John Wayne por (*True Grit*) (*Valor de ley*) (Hathaway, 1969) y el de mejor actriz protagonista fue para Maggie Smith por (*The Prime of Miss Jean Brodie*) (*Los mejores años de Miss Brodie*) (Neame, 1969). Gig Young por (*They Shoot Horses, Don't They?*) (*Danzad, danzad, malditos*) (Pollack, 1969) obtuvo el premio a la mejor actor de reparto y Goldie Hawn por (*Cactus Flower*) (*Flor de cactus*) (Saks, 1969) lo ganó como mejor actriz de reparto.

En las radios de Estados Unidos se escucha en ese año de 1970 a músicos como The Beatles, que lanzaron su último álbum, *Let it Be*, el 8 de mayo. También triunfan The Jackson 5 con su *ABC and I want you back* o Edwin Starr con *War*.

En este caso, el análisis comparado ha sido realizado por Bárbara Díez Samaniego como espectadora 98 y M^a Pilar Albo Maroto como espectadora 99. Las dos espectadoras coinciden en que las palabras elegidas para resumir la trama remiten al género bélico de la misma así como del episodio histórico que retrata. Así, las palabras elegidas han sido bombardeo, flota, guerra, bloqueo, Japón, Pearl Harbor y ataque por sorpresa.

Las dos espectadoras tienen una opinión positiva de la película y destacan que es un acierto que se retrate este episodio histórico desde los diferentes puntos de vista de los contendientes, estimando que los datos históricos están usados de forma acertada. Sólo la espectadora 98 destaca de forma secundaria un aspecto negativo: «es demasiado larga para contar una historia tan complicada», comenta.

Sobre el estereotipo del comandante Minoru Guenda, ambas espectadoras coinciden en que este personaje representa la responsabilidad y la planificación. Del almirante E. Kimmel las dos espectadoras difieren del estereotipo que

representa ya que la espectadora 98 estima que es orgulloso - como cabría de esperar de un americano además de no escuchar a los demás -, mientras que para la espectadora 99 es precavido y observador. La misma espectadora hace la siguiente relación entre personaje y estereotipo: Yamamoto: inteligente; Fuchida: valentía; Nagumo: exceso de precaución y Nomura: calma y diálogo.

Sobre los arquetipos usados, en este aspecto las dos espectadoras no están muy en sintonía pues la espectadora 98 afirma que «en esta película no se ven arquetipos porque trasladan el mensaje desde las dos partes, por lo tanto no hay héroes o malvados» mientras que la espectadora 99 relaciona entre arquetipos y personajes al héroe o heroína a Kimmel, al loco a Fuchida, al malo a Yamamoto y como enfermera/enfermero no aparece ningún personaje.

Sólo la espectadora 98 ha observado propaganda explícita, y lo ha clasificado en la categoría de carteles. Para este mismo espectador «las banderas de ambos países y su respeto hacia ellas, es un claro ejemplo de como un cartel o en este caso un símbolo puede motivar un sentimiento». Con respecto a la propaganda implícita, la espectadora 98 lo ve:

«En el comportamiento de la mayoría de personajes tanto americanos como japoneses en el sentido de su honor, su forma de pensar y sobre todo a la hora de actuar en el amplio sentido de la guerra. Como intenta aplicar a la población la sensación de tranquilidad pero al mismo tiempo de saber que deben proteger a su país cueste lo que cueste, aunque sea muy duro lo que deban sufrir. Los diálogos son la única parte ficticia de la película».

La espectadora 99 también la encuadra en los diálogos. *En* concreto en los diálogos entre Yamamoto y Genda. Según este espectador «hacen alarde de las posibilidades de éxito que tiene Japón frente a EEUU en su ataque por sorpresa, animando así a todos los soldados».

Imagen 71. Michael Caine, como el cabo Tosh Hearne, da un paso al frente en la formación de *Comando en el mar de China (Too Late the Hero (Suicide Run))* (Aldrich, 1970).

Fuente: Memorable (2018).

Comando en el mar de China (Too Late the Hero (Suicide Run)) (Aldrich, 1970) es una película que pertenece a la etapa de rodaje y estreno que va de los misiles cubanos a la caída de Saigón y cuenta un hecho histórico del avance aliado

Un héroe con tintes de antihéroe, el teniente estadounidense Sam Lawson, es enviado a una variopinta unidad británica encargada de destruir una radio japonesa en una isla filipina.

Se trata de un buen melodrama, creado a partir de una historia de Robert Aldrich y Robert Sherman, que presenta a Michael Caine y Cliff Robertson como antagonistas que llegan a respetarse mutuamente en el transcurso de la destrucción de una emisora de radio. Robertson es presentado como un oficial de la Marina perezoso, especializado en traducción al japonés. El grupo británico, algo cansado y hastiado de tanta batalla, está encabezado por Harry Andrews, quien describe la misión a Robertson. El comando, que debe cruzar una especie de tierra

de nadie donde los soldados japoneses y aliados ocasionalmente intercambian disparos, está compuesta por Robertson y Denholm Elliott, «un oficial débil y estúpido pero, curiosamente, valiente cuando se presenta batalla» (Variety, 1969b) y 12 soldados.

En la crítica del *The New York Times* no la pusieron especialmente mal:

«Una patrulla insular para la que sólo se ha presentado voluntario el capitán que es un chapucero sentimental de gatillo fácil; los hombres, cobardes e incompetentes; la misión, un truco de inteligencia descabellado; el único objetivo razonable, la supervivencia personal: estos son algunos de los elementos que elevan este melodrama (...) al nivel de un cliché bien informado de finales de los años sesenta». (Greenspun, 1970)

Este filme fue estrenado en 1970, año que ya ha sido analizado con antelación, y en el caso del análisis comparado en esta ocasión ha sido realizado por Paula Báez Santiago - como espectadora 100 - y Marta Martín Gómez - como espectadora 101 -.

Las dos espectadoras coinciden en el uso de palabras que describen el carácter bélico de las películas como guerra o conflicto. Sin embargo en el resto de palabras utilizan términos muy diversos pues la espectadora 100 que usa otras como estrategia, traición, valor y obediencia mientras que la espectadora 101 utiliza muerte, intensidad, diferencias y supervivencia.

Ambas espectadoras tienen una opinión positiva de la película. Para la espectadora 100 el filme «es una imagen veraz de lo que es una lucha de intereses opuestos» y la espectadora 101 opina que:

«Se trata de una película en la que los problemas de autoridad no se resuelven con el envío de los inadaptados tras las líneas enemigas, donde su comportamiento antisocial puede ser de cierta utilidad y en donde la

capacidad de mando se desvanece automáticamente en manos de cualquiera que asuma la responsabilidad en situaciones tan absurdas».

Con respecto a los estereotipos y sobre el teniente Lawson, mientras que para la espectadora 100 representa el estereotipo de héroe americano, para la espectadora 101 es egoísta y díscolo. El coronel Yamaguchi es para ambas espectadoras el que representa al estereotipo de villano. Sobre el soldado Tosh Hearne para la espectadora 100 representa al prototipo de personajes secundarios que ayudan al protagonista y acaban siendo salvados, mientras que para la espectadora 101 el personaje es indisciplinado e inteligente. Con respecto al soldado Campbell para ambas espectadoras representa al villano y el capitán Hornsby que sólo es analizado por la espectadora 100 que comenta que es el personaje neurótico.

Ambos espectadores coinciden en que, de entre los arquetipos, el héroe es el teniente Lawson aunque la espectadora 100 comenta que el soldado Tosh Hearne también es un personaje heroico. Para la espectadora 101 el capitán Hornsby representa el arquetipo de loco mientras que la espectadora 100 no asigna ese tipo de arquetipo a ningún personaje.

De malo, los dos coinciden en que es el mayor Yamakusi y según la espectadora 100 también es el soldado Campbell. Para el arquetipo de enfermero la espectadora 101 lo asigna al soldado sanitario Tosh, mientras que la espectadora 100 no lo asigna a nadie.

Ninguna de las dos espectadoras ha visto propaganda explícita. La espectadora 100 observa propaganda implícita en los diálogos, en la psicología de los personajes y en las relaciones de los personajes mientras que la espectadora 101 sólo ve este tipo de propaganda en las dos primeras categorías. Ambas ven que el filme está a favor de los aliados y en contra de los japoneses.

En los diálogos la espectadora 100 observa que los japoneses son nombrados con adjetivos discriminatorios mientras que la espectadora 101 lo ve

en los mensajes que los británicos lanzan contra los japoneses. Respecto a la psicología de los personajes la espectadora 100 ve la propaganda en la «persecución psicológica de los japoneses que hace que los veamos como personas frías y que transmiten poca fiabilidad» mientras que la espectadora 101 la observa en el «miedo que aparece en la cara de los dos presos británicos, en la escena del minuto 97, cuando van a ser *abatidos* por los japoneses». Respecto a las relaciones de los personajes la espectadora 100 cree que también tienen una propaganda implícita, ya que:

«En un principio nos muestra como británicos y estadounidenses chocan en numerosas ocasiones, teniendo ambos un complejo de superioridad, sin embargo, a medida que transcurre la acción hace que veamos que realmente ellos están en el mismo bando, que tienen un enemigo común y que ellos no son rivales, sino aliados».

3.6. Del rebrote de la tensión a la Guerra de las Galaxias. (1975-1989)

El entorno de los años de la etapa que va del rebrote de la tensión a la Guerra de las Galaxias. (1975-1989) estuvo mediada por numerosos gobiernos de republicanos y demócratas. La administración de Ford fue testigo del colapso final de Vietnam del Sur después de que el Congreso, controlado por los demócratas, votara a favor de terminar con toda ayuda para ese país. Los intentos de Ford de frenar el creciente problema de la inflación tuvieron poco éxito. Durante esos mismos años, Estados Unidos celebró su segundo centenario el 4 de julio de 1976 con celebraciones nacionales, estatales y locales. La fecha trajo algo de entusiasmo a una población estadounidense que se sentía desilusionada por Vietnam, el Watergate y la crisis económica.

Ese mismo escándalo del Watergate aún estaba fresco en la mente de los votantes cuando el exgobernador de Georgia, Jimmy Carter, un demócrata conocido por su integridad política, se impuso sobre los políticos más conocidos a nivel nacional en las primarias presidenciales del Partido Demócrata en 1976. Se presentó a las elecciones presidenciales y las ganó un año después.

Tras la recesión posterior al embargo de la OPEP entre los años 1974 y 75, el crecimiento económico se reanudó en 1976 y continuó hasta 1978. A pesar de las altas tasas de gasto de los consumidores, la inflación y las tasas de interés continuaron siendo un problema persistente. Pero después de que comenzara la crisis de los rehenes iraníes en la primavera de 1979, la economía estadounidense se hundió en una profunda recesión, la peor desde la Gran Depresión. Por culpa de la crisis energética, el presidente Carter promulgó una serie de medidas restrictivas en los límites de velocidad de los automóviles y en la calefacción de los edificios. En 1979 pronunció un discurso televisado a nivel nacional en el que culpó de los problemas de la nación a la crisis de confianza existente entre el pueblo estadounidense. Este *discurso del malestar* dañó aún más su popularidad porque desprendía un sentimiento pesimista y culpaba al pueblo estadounidense de sus propios males. Carter perdió las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 1980 ante el republicano Reagan.

En su primer mandato, Reagan introdujo una serie de políticas fiscales expansivas destinadas a estimular la economía estadounidense tras la recesión de 1981 y 1982, incluidas las políticas de desregulación del petróleo que condujeron al exceso de petróleo de la década de 1980. Se reunió con el líder soviético Mijaíl Gorbachov en cuatro cumbres que culminaron con la firma del Tratado INF sobre armas nucleares. Estas acciones aceleraron el final de la Guerra Fría.

El asunto Irán-Contra fue el escándalo más destacado durante este tiempo, en el que se demostró que la Administración Reagan vendió armas a Irán y usó el dinero para que la CIA ayudara a la guerrilla pro-estadounidense de los Contras en Nicaragua.

En relación a la representación de los japoneses en la pantalla cuando se estrenaba una película sobre la Guerra del Pacífico, la reactivación de la Guerra Fría en un contexto de crisis mundial y la llegada de los republicanos de la mano de Reagan provocaron un renacimiento del cine heroico. El héroe americano inundó los cines de medio mundo y, cuando éste luchaba en los teatros del Pacífico, los

japoneses se describían muy difuminados ya que no eran los protagonistas de las historias sino meras justificaciones de sus heroicidades.

Gráfico 13. Evolución de la deuda de Estados Unidos sobre el porcentaje del PIB entre 1975 y 1989.

Fuente: El autor.

Desde el punto de vista económico, entre 1975 y 1989 el crecimiento llegó en Estados Unidos tras las presidencias inestables de Ford y Carter y la crisis de las materias primas que determinó sus administraciones, pero los republicanos y sus años de presidencia con Reagan primero y con Bush después, alentaron la mecha de la economía estadounidense a base de aumentar el déficit, los tipos de interés, la inflación y las importaciones. Al final, el balance resultó ser positivo al largo plazo ya que hizo salir del agujero a toda la economía del país y redujo el paro.

Tabla 9. Películas seleccionadas rodadas y estrenadas durante los años entre el rebrote de la tensión en la Guerra Fría y la Guerra de la Galaxias ordenadas de acuerdo al hecho histórico coincidente narrado ordenado cronológicamente.

Nº	Título	Año	Etapa	Hecho	Etapa
----	--------	-----	-------	-------	-------

		estreno	Histórico	Rodaje y Estreno
P168	Midway	1976	Avance Japonés	Del rebrote de la tensión a la Guerra de las Galaxias
P169	MacArthur	1977	Avance Japonés	Del rebrote de la tensión a la Guerra de las Galaxias
P170	1941	1979	Avance Japonés	Del rebrote de la tensión a la Guerra de las Galaxias
P171	Empire of the Sun	1987	Antecedentes	Del rebrote de la tensión a la Guerra de las Galaxias

Fuente: El autor.

De las 40 películas elegidas, las que fueron rodadas y estrenadas durante los años que van del rebrote de la tensión en la Guerra Fría a la Guerra de la Galaxias son las que se muestran en la Tabla 9. Como puede observarse, son cuatro las seleccionadas y, éstas, fueron estrenadas en un intervalo largo de años, de ocho años. Pocos filmes para tantos años. Con un espaciado tan grande temporal, llama la atención que vuelve a ser la etapa histórica del avance japonés el que más se ha elegido como trasfondo de la mayoría de las narraciones. Son los años posteriores a la Guerra de Vietnam y, por tanto, el ambiente social predominante en Estados Unidos es el de la crítica a las laureadas victorias del pasado aunque sin abandonar el resquicio de ensalzamiento de esas mismas victorias que ha quedado siempre entre los directores de Hollywood.

Imagen 72. Henry Fonda, dando vida al almirante Chester W. Nimitz, junto a Robert Wagner en *La batalla de Midway* (*Midway*) (Smight, 1976).

Fuente: Marce (2013).

La batalla de Midway (*Midway*) (Smight, 1976) es una película que pertenece a la etapa de rodaje y estreno que va del rebrote de la tensión a la Guerra de las Galaxias y cuenta un hecho del avance japonés.

Es el mes de mayo de 1941. A pesar de la *Incursión de Doolittle*, Japón sigue teniendo como objetivo expandir su territorio en el Pacífico para, entre otras cosas, hacer que tales incursiones sean menos probables. Su próximo objetivo es la isla de Midway. Sin embargo, la US Navy lleva tiempo interceptando los mensajes de los nipones y ha descifrado parcialmente su código de encriptación, por lo que conoce las intenciones de Japón. Como consecuencia, se envían dos portaaviones estadounidenses con sus respectivas fuerzas de ataque a Midway, lo que resultará en una de las batallas más importantes de toda la guerra.

Como ya se ha apuntado, esta batalla supuso un punto de inflexión en la guerra en el Pacífico. Sobre la película que quiso rememorar tal hazaña, la crítica la vio como un «revoltijo histórico de ruido, explosión y muerte violenta», en donde el filme «intenta combinar ambos aspectos pero sucumbe a la confusión». Aún así, destaca la actuación de Henry Fonda en el papel del almirante Chester W. Nimitz que «se eleva sobre todo lo demás» (Variety, 1975).

En 1976 el demócrata Jimmy Carter ganó las elecciones frente al candidato republicano Gerald Ford, convirtiéndose en el 39º presidente de Estados Unidos. Se da la circunstancia de que Ford es el único político estadounidense que ha sido vicepresidente y presidente sin haber sido elegido para ninguno de los dos cargos, ya que llegó al poder tras las renuncias de Spiro Agnew y Richard Nixon, respectivamente. Carter, heredero de una acomodada familia agrícola que cultivaba algodón y cacahuetes y que ejercía el papel tradicional de terratenientes del sur de Estados Unidos, venía de ser gobernador de Georgia y obtuvo 297 votos electorales y un ajustadísimo 50,1% del voto popular.

Fuera de la política, la NASA vivió durante 1976 dos hechos históricos. Por un lado presentó al público el primer transbordador espacial, el Enterprise, y por otro el módulo de aterrizaje Viking 1 llegó a Marte en el mes de julio. La sonda espacial había sido lanzada durante agosto del año anterior y consistía en un orbitador y un módulo de aterrizaje.

El cine estaba viviendo la etapa del Nuevo Hollywood (1960-1981) que se ha mencionado anteriormente y aquel año el Oscar a la mejor película fue para *One Flew Over the Cuckoo's Nest* (*Alguien voló sobre el nido del cuco*) (Forman, 1975) que también se llevó la estatuilla en las categorías de mejor director - para Miloš Forman -, mejor actor protagonista - para Jack Nicholson - y el de mejor actriz protagonista - para Louise Fletcher -. Se da la circunstancia de que este film fue la segunda película en obtener los cinco principales premios de estos premios: mejor película, mejor director, mejor actor, mejor actriz y mejor guión adaptado, obteniéndolos también en los Globos de Oro.

En 1976 en los cines de Estados Unidos se proyectaron, además de la cinta de Miloš Forman, películas como, *All the President's Men* (*Todos los hombres del presidente*) (Pakula, 1976), *The Omen* (*La profecía*) (Donner, 1976), *Taxi Driver* (Scorsese, 1976), *The Outlaw Josey Wales* (*El fuera de la ley*) (Eastwood, 1976) o *Rocky* (Avildsen, 1976). Esta última es un buen ejemplo de cómo se vivía en Estados Unidos el momento de cambio postraumático después de Vietnam. Aúna

en una sola narración el deseo del país en renacer de sus cenizas para vencer al temido combatiente. Años más tarde, en 1985 y ya bajo la dirección del propio Sylvester Stallone, el discurso se hace completamente propagandístico en un momento de distensión sobre el papel pero con nuevos proyectos de escalada bélica frente a la URSS. Así, el boxeador de la película se enfrenta en la cuarta entrega de la saga al campeón soviético y aspirante al título Iván Drago - interpretado por el actor sueco Dolph Lundgren -.

En las radios los grupos y las canciones más escuchadas y más populares fueron interpretadas por los Bay City Rollers, Barry Manilow, Diana Ross, Paul Simon, The Four Seasons, los británicos Paul McCartney & Wings, Elton John, Rod Stewart y Queen o los suecos ABBA.

En el caso del análisis comparado, éste ha sido realizado por Almudena Manso Peinador - como espectadora 102 - y Juan Carlos Capuz Puche - como espectador 103 -. Ambos espectadores han elegido términos descriptivos del argumento del filme para definir las palabras clave. Así la espectadora 102 ha elegido las palabras estrategia, guerra, historia y militar mientras que el espectador 103 ha elegido bélica, Japón, Pacífico, portaviones y bombarderos. El espectador 103 escogió también una palabra descriptiva de sentimientos: valentía.

La espectadora 102 critica que se dé más importancia a los personajes americanos y coincide con el espectador 103 en que es acertado el uso de imágenes reales junto con las de ficción. Por otro lado el espectador 103 critica que el filme no profundice en los personajes.

Los estereotipos que han encontrado los dos espectadores, con respecto al capitán Matt Garth, coinciden en resaltar la vertiente de los valores que encarna el personaje. Así la espectadora 102 resalta el seguimiento de valores morales y el espectador 103 comenta el conflicto entre el deber como militar y el rol de padre. Sobre Yamamoto los espectadores coinciden en que encarna el honor, pero también disienten sobre este personaje pues la espectadora 102 dice que representa la lealtad a un país mientras que para el espectador 103 es el villano. La

espectadora 102 comenta también que Tom Garth encarna la persona sin prejuicios, aunque lo más importante para él es el amor. Joseph Rocheford, sin embargo, se guía más por la intuición. El espectador 103, por su parte, afirma que Haruko Sakura es objeto de xenofobia por un conflicto bélico.

Sobre los arquetipos, con respecto al de héroe o heroína, ambos espectadores coinciden en que es el capitán Garth. De malo, los dos espectadores coinciden en que es el capitán Yamamoto.

Los dos espectadores coinciden también en que hay propaganda explícita en el filme. La espectadora 102 la encuadra en las categorías de carteles y rótulos; la ubica en los rótulos finales que «insisten en la valentía y superioridad de los americanos», mientras que el espectador 103 la clasifica en la categoría de ‘otros’ pues la encuentra en los «primeros planos de banderas de ambos bandos» así como en «mapas y maquetas explicativas de las operaciones militares de ambos bandos».

La espectadora 102 estima que hay propaganda implícita en la psicología de los personajes y estima que «los personajes japoneses se muestran más fríos y calculadores. No se mencionan lazos familiares ni de amistad más allá de la jerarquía militar». Mientras que el espectador 103 observa también esta propaganda en los diálogos y en las relaciones de los personajes ya que según él «en los diálogos y comportamientos de los militares se aprecia la fidelidad a su bando, y convicción en sus actos».

En este filme - que cuenta con un cameo de Robert Mitchum -, varias escenas de los combates aéreos parecen sacadas de *Battle of Britain (La Batalla de Inglaterra)* (Hamilton, 1969). En algunas tomas se ven las siluetas distintivas de varios Spitfires, aviones que, de ninguna manera, participaron de la guerra en el Pacífico. En el metraje también aparecen varias escenas con un Messerschmitt Bf-109 cayendo en picado al mar, un Ju-87 Stuka y un He-111 explotando. De igual manera, todas estas aeronaves eran de la Alemania nazi y no combatieron en el Pacífico.

Esta fue la segunda película que se presentó en *Sensurround*, una configuración especial de altavoces de sonidos graves de baja frecuencia que consta de cuatro enormes altavoces situados en lugares clave de la sala de exhibición. Este sistema solo se usó durante ciertas secuencias y era tan potente que hizo caer el doble techo de yeso de algunos cines.

Imagen 73. Gregory Peck, en el papel del general MacArthur, pronuncia un discurso en *MacArthur, el general rebelde (MacArthur)* (Sargent, 1977).

Fuente: The Guardian (2009).

El filme *MacArthur, el general rebelde (MacArthur)* (Sargent, 1977) pertenece a la etapa de rodaje y estreno que va del rebrote de la tensión a la Guerra de las Galaxias y cuenta un hecho encuadrado dentro del avance japonés. Cuenta la historia del general de ejército Douglas MacArthur, comandante supremo aliado en el Pacífico durante la guerra y comandante de las Naciones Unidas en la Guerra de Corea. La película comienza en 1942, tras la caída de Filipinas, y cubre la notable carrera de esta leyenda militar a lo largo de la Guerra de Corea y hasta los días de retiro forzoso tras ser destituido de su cargo por el presidente Truman.

La película está protagonizada por Gregory Peck en una excelente y notable caracterización. A diferencia de *Patton* (Schaffner, 1970), que estaba cargada de momentos emocionantes, *MacArthur, el general rebelde (MacArthur)* (Sargent,

1977) «es una historia mucho más introspectiva e introvertida. Hay momentos en los que, a pesar de toda la evidencia en pensar lo contrario, uno realmente puede creer que MacArthur pensó que poseía la única visión verdadera de la estrategia de batalla» (Variety, 1976).

En 1977 - año que también está incluido en la misma época - Jimmy Carter asume el cargo de presidente de Estados Unidos. Ese año se firman los tratados Torrijos-Carter que dan inicio al proceso para devolver la soberanía del Canal de Panamá al país centroamericano en 1999. El oleoducto Trans Alaska se inaugura el 31 de mayo de ese año.

En Nueva York se produce el famoso apagón los días 13 y 14 de julio que dura 25 horas y deriva en una oleada de saqueos y disturbios generalizados, especialmente en las comunidades afroamericanas y puertorriqueñas. Durante el apagón, 1.616 tiendas resultaron dañadas, 550 agentes de policía resultaron heridos y se detuvo a 4.500 saqueadores. La zona más afectada fue Crown Heights, en Brooklyn, donde 75 tiendas en un radio de 5 manzanas fueron saqueadas, y Bushwick, también en Brooklyn, donde se produjeron 25 incendios a la mañana siguiente. 35 manzanas de Broadway fueron destruidas y 134 tiendas fueron saqueadas. Los ladrones robaron 50 automóviles Pontiac nuevos en un concesionario en el Bronx (Frum, 2000: 14).

La primera computadora personal compacta, el Commodore PET, es presentado como prototipo en el Consumer Electronics Show en enero de 1977, mientras que salen a la venta los primeros ordenadores Apple II. La primera película de la saga de la Guerra de las Galaxias, *Star Wars: Episode IV – A New Hope* (*Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza*) (Lucas, 1977), se estrena el 25 de mayo de ese año. También se estrena la popular película *Saturday Night Fever* (*Fiebre del sábado noche*) (Badham, 1977) cuyo personaje de Tony Manero ayudó a lanzar definitivamente la carrera del actor John Travolta. Además de estos dos filmes, en las carteleras estadounidenses se exhiben películas como *Rocky* (Avildsen, 1976), *Smokey and the Bandit* (*Los Caraduras*) (Needham, 1977), *A Star Is Born* (*Ha nacido una estrella*) (Pierson, 1976), *King Kong* (Guillermin, 1976), *The*

Deep (Abismo) (Yates, 1977), *Close Encounters of the Third Kind (Encuentros en la tercera fase)* (Spileberg, 1977) o *Annie Hall* (Allen, 1977).

El cantante Elvis Presley, conocido como el «Rey del Rock and Roll», aparece muerto de un aparente ataque al corazón a la edad de 42 años en su mansión Graceland en Memphis (Tennessee) el 16 de agosto. Aquel año lo más sonado en las radios de Estados Unidos son los grupos y solistas Rod Stewart, Stevie Wonder con el single *I Wish*, The Eagles con *Hotel California* y *New Kid in Town*, The Bee Gees con *How Deep is your Love*, Barbra Streisand, Fleetwood Mac, Wings o Hot Chocolate.

Al ser uno de los años de la década de los 70, el cine de Hollywood vive la revolución Blockbuster (1970 en adelante). Los premios Oscar de ese año son, en la categoría de mejor película, para *Rocky* (Avildsen, 1976), en la de mejor director para John Guilbert Avildsen por el mismo filme, en la de mejor actor para Peter Finch por *Network (Un mundo implacable)* (Lumet, 1976), la de mejor actriz para Faye Dunaway por la misma película, el premio al mejor actor de reparto fue para Jason Robards por *All the President's Men (Todos los hombres del presidente)* (Pakula, 1976) y la mejor actriz de reparto fue Beatrice Straight por *Network (Un mundo implacable)* (Lumet, 1976).

El Análisis comparado ha sido elaborado por Raquel Alonso Sánchez - espectadora 104 -, Rebeca Solís Medina - espectadora 105 - Javier Ramírez Garrido - espectador 106 - y Marco Naya Pérez - espectador 107 -.

Los cuatro espectadores coinciden en la palabra guerra como la mejor para resumir la trama del filme. Los espectadores 106 y 107 coinciden en sus palabras en que se refieren a los sentimientos como patriotismo, rivalidad, honor, insumisión y heroísmo que caracterizan el carácter del personaje, mientras que las espectadoras 104 y 105 han escogido palabras descriptivas de la película como biografía, MacArthur, Estados Unidos, Segunda Guerra Mundial y Guerra de Corea.

La espectadora 104 tiene una opinión negativa, al contrario que el resto de espectadores que tienen una opinión positiva. Según los espectadores 105, 106 y 107 refleja bien la vida de MacArthur al contrario de lo que opina la espectadora 104 que estima que se salta partes importantes de su vida como la «mala actuación en la defensa de las Filipinas y su actuación durante la reconquista de las islas Filipinas».

Sobre los estereotipos para todos los espectadores MacArthur representa al héroe, al patriota y al honor. El presidente Truman representa el estereotipo típico de un político interesado según los espectadores 105 y 106, mientras que para el espectador 107 es el opositor. Sobre Corea, los espectadores 104 y 105 estiman que los coreanos son los villanos. En consonancia con este estereotipo, el espectador 107 encuadra a los coreanos en el estereotipo del enemigo. Los japoneses son fríos, les importa el honor y son calculadores según la espectadora 105 y el estereotipo del enemigo, según el espectador 107. El presidente Franklin D. Roosevelt representa al político honesto según el espectador 106. Jean MacArthur es el estereotipo de la esposa del protagonista para el espectador 106. Para este mismo espectador el general George C. Marshall representa al compañero del héroe. Y el general ruso representa para el espectador 107 la anticipación de un futuro peligro.

Sobre arquetipos, de héroe o heroína todos los espectadores coinciden en que MacArthur es el héroe. De loco, para la espectadora 104 es MacArthur, mientras que para la espectadora 105 son los soldados japoneses y los norcoreanos. Para el espectador 106 es el teniente general Richard K. Sutherland. De malo, mientras que la espectadora 104 considera que son los coreanos y el propio general al querer usar la bomba nuclear, el resto de los espectadores estima que es el presidente Truman. La enfermera/el enfermero, los espectadores 105 y 106 consideran que es Jean MacArthur, aunque no es una enfermera propiamente dicho.

La espectadora 105 observa propaganda explícita y la encuadra en la categoría de 'otros'. En concreto la ve en los periódicos mientras que los

espectadores 106 y 107 la ven también en carteles. El espectador 106 la observa en elementos:

«De propaganda utilizados por ambos bandos para influir en el estado de ánimo de la población. En primer lugar, podemos observar cómo los japoneses utilizan los programas de radio para enviar mensajes desmotivadores a los soldados americanos. Del mismo modo, en el lado estadounidense, vemos cómo preparan videos y carteles».

Mientras, el espectador 107 la ve en carteles y chapas con el rostro del general MacArthur. Sólo los espectadores 105 y 106 han observado algún tipo de propaganda implícita en el filme. La espectadora 105 en las relaciones de los personajes argumenta que «el presidente Truman por envidia y miedo, lo lleva a casa quitándoselo de en medio. Debido a la personalidad de los personajes, se puede observar quien hizo bien y quien mal», mientras que el espectador 106 la ve en todas las categorías:

«Encontramos elementos de propaganda implícita a lo largo del filme. Todo lo que rodea al General MacArthur (diálogos, psicología y su relación con el resto de personajes) hace que tengamos una imagen suya como del héroe que trabaja y pone su vida en peligro por el bien del país».

Un aspecto de MacArthur que no se cubre en la película fue la popularidad casi mesiánica del general en el Japón de la posguerra. Los japoneses amaban a MacArthur por las mismas razones por las que los estadounidenses lo odiaban: su talento para lo dramático, su insistencia en la obediencia absoluta a sus órdenes y su compromiso con el deber los siete días de la semana. Hubo muchos japoneses que pensaron que MacArthur debería vivir en el Palacio Imperial en lugar del Emperador.

Imagen 74. John Belushi a bordo de un avión Curtis P-40 Warhawk en 1941(Spielberg, 1979).

Fuente: Belategui (2020).

Continuamos con Spielberg como director con el filme *1941* (Spielberg, 1979) que pertenece a la etapa de rodaje y estreno que va del rebrote de la tensión a la Guerra de las Galaxias y cuenta un hecho histórico del avance japonés. El filme cuenta cómo la histeria se apodera de California tras el bombardeo de Pearl Harbor. Un grupo variado de defensores intenta hacer que la costa sea defendible contra una invasión japonesa imaginaria, en esta comedia de gran presupuesto y gran reparto. Los miembros de la tripulación de un submarino japonés observan en la distancia toda esa locura junto con un capitán de la *Kriegsmarine* de Alemania.

Rodada ocho años antes que *Empire of the Sun* (*El imperio del sol*) (Spielberg, 1987), se nota en esta cinta que el director de Ohio aún no tenía una visión cinematográfica madura, a pesar de haber cosechado ya éxitos importantes como el que tuvo con (1977). *Close Encounters of the Third Kind* (*Encuentros en la tercera fase*) (Spielberg, 1977) o *Jaws* (*Tiburón*) (Spielberg, 1975). Y eso se notó en las críticas y en la taquilla. Las primeras no fueron malas del todo, pero nada espectaculares y lo segundo fue un sonado fracaso en su momento pero con el tiempo - tal y como se ha visto en la investigación cuantitativa de análisis comparado -, ha resultado ser el filme, de todos los analizados en este trabajo, que más dinero ha generado. Así, la revista *Variety* afirmaba en su crítica que

«anunciado como un espectáculo de comedia, 1941 de Steven Spielberg tiene mucho espectáculo, pero poca comedia», de la misma forma que decía que se trataba de «una revisión sumamente entretenida y vertiginosa de la histeria bélica de la década de 1940 en Los Ángeles generada por el bombardeo de Pearl Harbor, y cuenta con el mejor trabajo de efectos especiales y miniaturas de Hollywood visto hasta la fecha» (Variety, 1978).

En el año en que se rodó la película, 1979, la presidencia de Estados Unidos estaba ocupada por el demócrata Jimmy Carter, que sólo estuvo una legislatura en el poder. Carter tuvo que afrontar varias crisis, una de ellas con ramificaciones y consecuencias que siguen estando vigentes hoy día. Tras la revolución acontecida en la antigua Persia que había depuesto al Sha, 3.000 radicales iraníes, en su mayoría estudiantes, invadieron la embajada de Estados Unidos en Teherán tomando como rehenes a 66 trabajadores, militares y diplomáticos. La Administración Carter trató de solucionar la crisis haciendo una conjunción de movimientos diplomáticos en paralelo a la puesta en marcha de varias operaciones militares de rescate. Ninguna de las dos opciones funcionó y, tras 444 días de cautiverio, Irán puso en libertad a los rehenes. Mientras tanto, otras legaciones diplomáticas estadounidenses habían sido atacadas en el mundo, como la de Islamabad, en Pakistán, que fue destruida por la turba.

Debido a la crisis en Irán, los precios del petróleo aumentaron en todo el mundo y los usuarios comenzaron a comprar por pánico, lo que empeoró las cosas. Esto agravó la crisis energética comenzada años antes y de la que hablaremos a continuación.

En el ámbito doméstico, se produjo un accidente en la central nuclear de Three Miles Island (Pensilvania) tras registrarse un incendio en uno de sus reactores. Mientras, en Greensboro (Carolina del Norte), cinco manifestantes del Partido Comunista de los Trabajadores que formaban parte de la «Marcha de la Muerte al Klan» en contra del Ku Klux Klan y del Partido Nazi Americano fueron asesinados por supremacistas blancos.

En clave sobre la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética llegan ese año a un acuerdo durante las conversaciones sobre limitaciones de armas estratégicas. El presidente estadounidense Jimmy Carter y el líder soviético Leonid Brezhnev firmaron el tratado SALT II en Viena después de haber mantenido varias conversaciones sobre la reducción de armas nucleares desde 1972. Ese año la URSS invadió Afganistán como ayuda a la República Democrática de Afganistán que libraba una guerra civil contra los insurgentes *muyahidines*.

En la cultura popular, ese año Michael Jackson lanzó su álbum *Off the Wall* el 10 de agosto, casi a la vez que el canal de cable ESPN presentó su programación. En un concierto celebrado en el Riverfront Coliseum de Cincinnati (Ohio) de la banda británica de rock The Who once espectadores resultaron muertos y varias decenas heridos en una avalancha.

En el mes de julio, la estación espacial experimental Skylab, la primera de la NASA que había sido enviada al espacio en mayo de 1973, se estrelló contra la Tierra. Sin salir del espacio, la sonda Voyager I envió las primeras imágenes de los anillos de Júpiter.

En 1979 en los cines de Estados Unidos se proyectaron películas como *Superman: The Movie (Superman)* (Donner, 1978), *Rocky II* (Stallone, 1979), *Alien (Alien: el octavo pasajero)* (Scott, 1979), *The Amityville Horror (Terror en Amityville)* (Rosenberg, 1979), *Star Trek: The Motion Picture (Star Trek: la película)* (Wise, 1979), *The Muppet Movie (La película de los Teleñecos)* (Frawley, 1979), *The Deer Hunter (El cazador)* (Cimino, 1978) o *Kramer vs. Kramer (Kramer contra Kramer)* (Brenton, 1979) (Levy, 2003).

En la historia del cine, 1979 se encuadra dentro de la era de la revolución Blockbuster con la aparición en la década de los 70 de Spielberg y Lucas con sus apuestas espectaculares basadas en el entretenimiento. Se dejaba atrás al Nuevo Hollywood escéptico y crítico. En la entrega de los premios Oscar de ese año - correspondientes a los estrenos del año anterior - la mejor película fue para *The Deer Hunter (El cazador)* (Cimino, 1978), el mejor director fue Michael Cimino, el

mejor actor fue John Voight, la mejor actriz Jane Fonda, el mejor actor de reparto, Christopher Walken y la mejor actriz de reparto, Maggie Smith (Kinn y Piazza, 2008).

En las radios los grupos y las canciones más escuchadas y más populares fueron los Bee Gees con *Love you Inside Out*, Rod Stewart, Gloria Gaynor con *I will Survive*, Blondie con *Heart of Glass*, Donna Summer con *Hot Stuff* y *Bad Girls*, Michael Jackson, The Eagles, Pink Floyd, The Police y The Village People (Osborne, 2008).

En este año, el single que más veces fue número 1 en la lista Billboard fue *My Sharona* de The Knack (Witburn, 2010).

El análisis comparado ha sido elaborado en esta ocasión por Claudio Sales - como espectador 108 -, Sanne van Tol - como espectadora 109 - y Manon Coolen - como espectadora 110 -. Sobre las palabras clave que han elegido, las espectadoras 109 y 110 coinciden en que son violencia, amor y guerra mientras que el espectador 108 utiliza las palabras parodia, antiheroica y desmadrada.

El espectador 108 tiene una opinión positiva de la película: «Es una buena parodia de cómo los intereses personales en una situación crítica pueden llevar a grados absurdos de incompetencia y a una escalada de situaciones caóticas» mientras que a las espectadoras 109 y 110 no les ha gustado debido a que, según ellas, existe una violencia exagerada.

Sobre el personaje de Wally Stephens las espectadoras 109 y 110 coinciden en su valor mientras que el espectador 108 lo único que destaca es que no está interesado en la guerra y si en una vida amorosa que se ve afectada por la guerra. Betty Douglas es, para las espectadoras 109 y 110, la víctima de un soldado que quiere bailar con ella ya que tiene prohibido bailar con Wally. El espectador 108 destaca, sin embargo, que la chica está desinteresada por la guerra. El general Joseph W. Stilwell es, para el espectador 108, el estereotipo de militar endiosado e incompetente mientras que para las espectadoras 109 y 110 es el jefe del ejército

que intentó mantener la gente en calma. Sobre el capitán Loomis Birkhead, mientras que al espectador 108 le parece que no le importa lo más mínimo la guerra y que antepone sus objetivos amorosos a cualquier otro objetivo, a las espectadoras 109 y 110 les parece que es un hombre que tiene mucho valor. El cabo Chuck Sitarski es, para el espectador 108, un chico que se siente cómodo en la nueva situación militarizada y que aprovecha su pretendida ventaja sobre los civiles para ligar con las chicas. Las espectadoras 109 y 110 no lo analizan. Sobre el capitán Wolfgang von Kleinschmidt el espectador 108 estima que este oficial alemán tiene sentimiento de superioridad y está entregado a la causa del Tercer Reich. Las espectadoras 109 y 110 no lo analizan. El resto de los personajes - como Ward Douglas o Bill Kelso - sólo son comentados por las espectadoras 109 y 110 y dicen de ellos que son crueles y torpes.

Sobre los estereotipos, las espectadoras 109 y 110 coinciden en que Ward Douglas es americano, en que los japoneses representan la inteligencia y que Birkhead es el macho. Según el espectador 108 el capitán Wolfgang von Kleinschmidt es el oficial alemán, el comandante Maddox es el oficial disfrutando de la situación de guerra, el general Joseph W. Stilwell es el oficial incompetente, Donna Stratton es la mujer fatal, Wally Stephens es el joven enamorado y Macey Douglas es el padre.

Mientras que para el espectador 108 todos los personajes son antihéroes, para las espectadoras 109 y 110 el personaje de Wally es un héroe. Respecto al arquetipo de loco, para el espectador 108 el coronel Maddox representa este arquetipo de loco mientras que para las espectadoras 109 y 110 lo representa Kelso. El personaje malo es el capitán Wolfgang von Kleinschmidt según el espectador 108 mientras que para las espectadoras 109 y 110 son los japoneses. Los tres coinciden en que no existe ningún arquetipo de enfermero entre los personajes.

Las espectadoras 109 y 110 resaltan que hay propaganda explícita en los carteles. Ambas coinciden que en el edificio del USO (United Service Organization, una organización sin ánimo de lucro de ayuda, apoyo y entretenimiento de los

militares en activo) hay muchos carteles que dicen la importancia del USO. También se lleva ropa con el logo de USO. En cuanto a la propaganda implícita, las espectadoras 109 y 110 comentan que se encuentra en las relaciones de los personajes.

Muchos de los eventos de la película están basados en hechos reales. El ejército colocó efectivamente una batería antiaérea en el patio de la casa de un particular en la costa de Maine. El submarino japonés I-17 bombardeó una refinería en Ellwood, en la costa de California, en la noche del 23 de febrero de 1942. Aunque los proyectiles no alcanzaron la refinería, el inesperado ataque provocó un ataque masivo de pánico que desembocó en una falsa alarma de ataque aéreo sobre Los Ángeles. La defensa civil y el ejército terminaron disparando al aire durante aproximadamente una hora, pensando que estaban siendo atacados por los japoneses.

Imagen 75. Un Christian Bale muy joven protagoniza *Empire of the Sun* (*El imperio del sol*) (Spielberg, 1987).

Fuente: Massanet (2009).

La gran superproducción de Hollywood *Empire of the Sun* (*El imperio del sol*) (Spielberg, 1987) pertenece a la etapa de rodaje y estreno que va del rebrote de la tensión a la Guerra de las Galaxias y cuenta un hecho encuadrado mayoritariamente en los antecedentes a la guerra en el Pacífico.

La cinta cuenta la historia de un niño británico de clase alta que vive en Shanghái con sus padres disfrutando de todo aquello que te puede dar la infancia. La invasión japonesa de China de 1937 obliga a que el pequeño sea separado de sus padres y llevado a un campo de concentración japonés. Allí conocerá a un curioso personaje (interpretado con maestría por John Malkovich) que le irá enseñando todas aquellas cosas de la vida que la guerra y su situación no le dejan aprender. Cuando la confrontación termina en agosto de 1945 el niño ya no es tal niño - ya tiene 13 años - y su forma de entender la vida ha cambiado drásticamente.

La película, rodada entre otras localizaciones en Trebujena (Cádiz) es una adaptación de la novela de J.G. Ballard en la que se narra un proceso de aprendizaje autobiográfico durante unos años de claro ascenso del ambiente bélico, en especial en China. Según la crítica «como casi siempre, Spielberg se centró en lo más aparente del texto con una mirada un tanto superficial» (Fotogramas, 2008), lo cual no habla bien de la cinta. La crítica de Roger Ebert (1987) va en un sentido parecido ya que asegura «La película siempre es interesante desde el punto de vista narrativo. Spielberg es un buen narrador con una buena historia que contar. Pero en realidad nunca se suma a nada», a lo que añade «La película tiene una maravillosa puesta en escena y está muy bien filmada, y el campo de prisioneros se ve y se siente como un lugar real. Pero Spielberg permite que los aviones, el sol y el anhelo mágico se interpongan en su camino».

En la crónica de Alfredo Valenzuela (1987) para *El País*, se afirma que el director estadounidense aseguró que había hecho esa película como «un filme antiguerra, contra todas las guerras, y para mostrar el impacto que éstas dejan en los niños». Por su parte, *Variety* indica que «Steven Spielberg convierte la metrópolis gris en un plató sensacional mientras delinea el nerviosismo y el caos creciente que conducen a la entrada de Japón en la ciudad justo después de Pearl Harbor» (Variety, 1986).

Fue rodada en 1987, en medio de la etapa de Rodaje y Estreno de Filmes correspondiente a los años del rebrote de la tensión a la Guerra de las Galaxias (1975-1989), al igual que ocurría con la película anteriormente mencionada. Cuenta la historia de un niño, James Graham, cuya vida privilegiada se ve alterada por la invasión japonesa de Shanghái, el 8 de diciembre de 1941. Separado de sus padres, finalmente es capturado y llevado al campo de confinamiento de Suzhou (cerca de Shanghái), junto a un chino igualmente hecho prisionero. En medio de la enfermedad y la escasez de alimentos en el campamento, Jim intenta reconstruir su vida anterior al mismo tiempo que trata de construir una nueva junto a quienes lo rodean en aquellas difíciles circunstancias. Se trata de un trabajo intimista en donde se trabaja la pérdida de la inocencia a través de los ojos de un niño en medio de una guerra. Las narrativas sobre los campos de concentración y los prisioneros de guerra son parte de la etapa de Hecho Histórico correspondiente al Avance Japonés (1941-1942), ya que fue en ese momento donde se produjeron el mayor número de aprehensiones. Con producción de la empresa Amblin Entertainment, la película - la primera sobre el Pacífico tras una sequía de títulos que se dio entre 1980 y 1986 - tuvo seis nominaciones en los Oscar de 1988, pero no obtuvo ningún galardón.

Hablar de 1987 es hablar, desde el punto de vista político, de la Administración Reagan en su máximo apogeo. Este antiguo actor de Hollywood - que presidió el gremio de actores en la época de la caza de brujas de McCarthy - saltó a la política de la mano del Partido Republicano caracterizándose, rápidamente, por sus ideas altamente conservadoras. Reagan fue elegido gobernador de California en 1966 y fue reelegido en 1970. En 1980 se alzó con la victoria en las presidenciales de Estados Unidos frente al demócrata Carter tras una campaña caracterizada por la exacerbación del orgullo estadounidense. Pocos días después fue objeto de un atentado en Washington D. C. en el que resultó herido en el pulmón. La política de Reagan, que se desarrolló en dos mandatos, se caracterizó por una legislación orientada a la estimulación del crecimiento económico, la reducción de la inflación y el aumento del empleo. Para ello recortó tanto los impuestos como los gastos del gobierno, negándose a desviarse de esta

política cuando el incremento del gasto en defensa, que aumentó en un 35%, condujo a un gran déficit.

En política exterior Reagan trató de lograr la «paz mediante la fuerza» aunque trató de mejorar las relaciones con la URSS a través de reuniones periódicas con el líder soviético Mijail Gorbachov. En este año de 1987 se firmó el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, en el que se eliminaban los misiles balísticos y de crucero nucleares o convencionales cuyo alcance se encontrara entre 500 y 5.500 kilómetros de las fronteras de ambos países. En la fecha límite del tratado, el 1 de junio de 1991, 2.692 misiles fueron destruidos, 846 por parte de los EE.UU y 1.846 por parte de la URSS. Bajo este tratado, ambas partes tenían permiso para inspeccionar las instalaciones militares del otro, prohibiendo las pruebas con misiles de alcance intermedio.

Reagan ordenó escoltar a los barcos en el Golfo Pérsico durante la guerra entre Irán e Irak para garantizar el suministro de petróleo a occidente. Uno de ellos, la fragata USS Stark, fue atacada el 17 de mayo por un misil iraquí causando la muerte de 37 marineros. En consonancia con su denominada Doctrina Reagan, dio apoyo a las insurgencias anticomunistas en América Central, Asia y África.

En la vertiente económica, la compañía Disney y el Estado francés llegaron a un acuerdo para crear un parque de atracciones en las afueras de París que fue inaugurado en 1992. Los mercados mundiales, y en especial el estadounidense, sufrieron el *lunes negro* de la bolsa el 19 de octubre, cayendo de media un 22,6% en una sola sesión. La ola de aquel lunes se extendió por los parques del mundo y, así, a finales de ese mes los mercados australianos se habían dejado un 41,8%, los de Canadá un 22,5% y los de Reino Unido un 26,4%. En medio de estas turbulencias, se produjo un cambio de poder en la Reserva Federal en donde Alan Greenspan sucedió a Paul Volcker como presidente.

Ese año un tribunal de Nueva Jersey se pronuncia por primera vez en Estados Unidos sobre los derechos de custodia entre dos parejas que habían

llegado a un acuerdo de gestación subrogada. También comienza a ser vendido en las farmacias el medicamento antidepresivo Prozac.

En la cultura popular, en 1987 el mundo aún recordaba el éxito de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles celebrados un año antes. La serie *The Simpsons* (*Los Simpson*) (Groening, 1987) aparece por primera vez durante el Show de Tracey Ullman, al igual que *Full House* (*Padres forzosos*) (Franklin, 1987) La cantante de soul Aretha Franklin entró en el Salón de la fama del Rock and Roll siendo la primera mujer en hacerlo. Los jugadores profesionales de la liga de fútbol americano NFL declararon y estuvieron en huelga 24 días paralizando la competición tras no llegar a un acuerdo con los dueños de los equipos sobre las condiciones de los jugadores una vez que quedaban libres.

El cine estaba viviendo la etapa de la Revolución Blockbuster que ya se ha mencionado y aquel año el Oscar a la mejor película fue para *Platoon* (Stone, 1986), el de mejor director para Oliver Stone por el mismo filme, el de mejor actor protagonista para Paul Newman por *The Color of Money* (*El color del dinero*) (Scorsese, 1986) y el de mejor actriz protagonista fue para Marlee Matlin por *Children of a Lesser God* (*Hijos de un dios menor*) (Haines, 1986).

En 1987 en los cines de Estados Unidos se proyectaron películas como *Three Men and a Baby*, (*Tres hombres y un bebé*) (Nimoy, 1987), *Fatal Attraction* (*Atracción fatal*) (Lyne, 1987), *Beverly Hills Cop II* (*Superdetective en Hollywood II*) (Scott, 1987), *Good Morning, Vietnam* (Levinson, 1987), *The Untouchables* (*Los Intocables de Eliot Ness*) (De Palma, 1987), *Lethal Weapon* (*Arma letal*) (Donner, 1987), *The Witches of Eastwick* (*Las brujas de Eastwick*) (Miller, 1987), *The Last Emperor* (*El último emperador*) (Bertolucci, 1987), *Wall Street* (Stone, 1987), *Dirty Dancing* (Ardolino, 1987), *RoboCop* (Verhoeven, 1987) o *Moonstruck* (Hechizo de luna) (Jewison, 1987).

En este año, el single que más veces fue número 1 en la lista Billboard fue *Walk Like an Egyptian* de The Bangles.

En las radios los grupos y las canciones más escuchadas y más populares fueron Michael Jackson con su álbum *Bad*, Lionel Richie con el single *Do It to Me*, Fleetwood Mac con el álbum *Tango in the Night*, Peter Gabriel, Janet Jackson con el single *Let's Wait Awhile*, Whitney Houston con su álbum *Whitney* y el single *I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)*, Bruce Hornsby con el single *Mandolin Rain*, George Michael con el álbum *Faith*, Bryan Adams con el álbum *Into the Fire*, Los Lobos y el single *La Bamba*, Bananarama y el single *Love in the First Degree* y U2 con el álbum *The Joshua Tree* y el single *With or Without You*.

Imagen 76. Un grupo de manifestantes a favor de la huelga de jugadores de la NFL en 1987 protestan en contra de los esquiroles en Washington D.C.

Fuente: Trex, E. (2011).

El análisis comparado ha sido realizado en esta ocasión por Helena Castro Moreno, como espectadora 111 y por Melissa González Calderón como espectadora 112.

Sobre las palabras resumen de la película a cada una de las dos espectadoras la película le ha sugerido palabras muy diferentes, ya que a la

espectadora 111 le ha sugerido algunas como injusticia, pobreza, desigualdad, poder y esperanza a la espectadora 112 le sugiere guerra, niñez y cambio.

Las dos espectadoras tienen una opinión positiva de la película. Resaltan de la trama la descripción de la supervivencia en el campo de concentración y las emociones que despierta al espectador. Para la espectadora 111 un defecto del filme está en los momentos de fantasía fruto de la imaginación de niño, «hacen que se pierda un poco la realidad».

Para la espectadora 112 el estereotipo de los adinerados está representado por varios personajes como John Graham, el doctor Rowling, la Sra. y el Sr. Víctor, Mary Graham, y Jamie Graham. Mientras que para la espectadora 111 Jamie Graham representa a los británicos. Sobre el personaje de Basei las dos espectadoras difieren sobre el estereotipo que representa ya que para la espectadora 111 representa al estereotipo de los marginales junto con Frank, para la espectadora 112 Basei representa al estereotipo del estadounidense. Para la espectadora 111 el sargento Nagata representa a los poderosos y villanos y el niño chino representa al estereotipo del pobre.

Sobre los arquetipos, de héroe o heroína las dos coinciden que es Jamie Graham. En el arquetipo de loco difieren, pues mientras que la espectadora 111 dice que es niño japonés, la espectadora 112 afirma que es la señora Victor. De malo, la espectadora 111 dice que es el sargento Nagata y en el de enfermera/enfermero coinciden que es el Dr. Rowling

Sólo la espectadora 111 estima que hay propaganda explícita. Para esta espectadora se encuentra en las categorías de carteles y otros y aparece en el «cartel de *Lo que el viento se llevó* tras el ataque japonés en medio de la ciudad devastada» y en los «carteles de los japoneses por las calles en los que se ve claramente el poder sobre la ciudad en el momento». También comenta que se encuentra en las «banderas japonesas en el campo de prisioneros, en los tanques... y en la inscripción japonesa en la columna de la casa de los señores Graham conforme esa casa era ahora suya».

Para la espectadora 112 la propaganda implícita se encuentra en la psicología de los personajes, en su comportamiento, en sus miradas, en sus gestos y en las relaciones de los personajes, mientras que la espectadora 111 estima que sólo se encuentra en la psicología de los personajes. En concreto para la espectadora 111 la propaganda se encuentra en «la forma de tratar los japoneses a los ingleses en el campo de prisioneros». Mientras que para la espectadora 112 la propaganda está la «comunicación entre Jamie y su amigo japonés sin apenas hablar. Él pertenece a un bando y el japonés a otro, pero desde un principio entablan una buena amistad».

Detrás de este gran film hay un guión reflexivo y una historia muy conmovedora. Los personajes están contruidos sobre una base muy sólida que sabe llegar al corazón del espectador, contiene un ritmo no demasiado apresurado y las actuaciones de artistas como Miranda Richardson, Nigel Havers o John Malkovich son realmente excelentes. Destacan especialmente tres activos. Esta película, como todas las películas de Spielberg, es un triunfo en lo que respecta a las imágenes, la cinematografía, la iluminación, el escenario y los efectos especiales, que están cuidadosamente elaborados. La partitura de John Williams también es fantástica y realza el drama. Y Christian Bale hace un papel soberbio. Con este potente tridente y con una rigurosa puesta en escena historiográfica, el resultado no podía ser otro que el de una buena película del Pacífico.

3.7. La caída del Muro de Berlín (1989-1991)

En el periodo temporal que va desde la caída del Muro de Berlín hasta la desintegración de la URSS y, por tanto, del fin de la Guerra Fría (1989-1991), tras la presidencia de Reagan, su vicepresidente, George H. W. Bush, ganó fácilmente la nominación republicana de 1988 y derrotó al gobernador demócrata de Massachusetts, Michael Dukakis, por una victoria aplastante en las elecciones presidenciales de 1988. Bush - padre, porque su hijo George W fue presidente de Estados Unidos años más tarde - abogó por el surgimiento de un nuevo orden mundial tras los primeros signos de hundimiento del mundo comunista.

La agitación nacionalista en los Estados bálticos por la independencia condujo a que primero Lituania y luego los otros dos estados, Estonia y Letonia, declararan su independencia de la URSS. En la noche del 25 de diciembre de 1991, la URSS se disolvió oficialmente, dividiéndose en quince partes constituyentes. La Guerra Fría había terminado y el vacío dejado por el colapso de gobiernos como el de Yugoslavia y Somalia reveló o reabrió otros problemas ocultos por décadas de gobiernos autoritarios. Si bien hubo cierta reticencia entre la opinión pública estadounidense, e incluso dentro del gobierno, a involucrarse en conflictos externos en los que había poco o ningún interés directo de Estados Unidos en juego, estas crisis sirvieron como base para la renovación de las alianzas occidentales. Acabada la Guerra Fría, muchos interrogantes se abrieron sobre el futuro de las capacidades nucleares de Moscú. Al igual que pasó en 1945, cierto temor social a un incontrolable uso de las armas atómicas se extendió por todo Occidente. En el cine sobre la Guerra del Pacífico volvieron a presentarse esas dudas y esos miedos, pero en esta ocasión los japoneses aparecieron como víctimas realizando el cine un arduo trabajo de identificación y de denuncia pacifista.

Previo al final definitivo de la URSS, Estados Unidos y sus países aliados se vieron envueltos en la Primera Guerra del Golfo después de que Irak invadiera Kuwait en agosto de 1990. En respuesta, Estados Unidos formó una coalición de 33 países y en enero de 1991, bajo mandato de la ONU, desplegó la llamada Operación Tormenta del Desierto en donde se recuperó Kuwait y se impusieron duras sanciones contra el régimen de Sadam Huseín.

Gráfico 14. Evolución de la población de Estados Unidos entre 1989 y 1991.

Fuente: El autor.

La llegada de Bush -padre- a la Casa Blanca no supuso ningún cambio en el devenir de las administraciones republicanas que le habían precedido en los años más cercanos. Fuera de casa se dedicó en ampliar mercados y en hacer más grande su espacio de influencia para poder vender sus mercancías y servicios, lo cual hizo que en casa aumentara el déficit y el paro, pero se contuviera la inflación.

Tabla 10. Películas seleccionadas rodadas y estrenadas durante los años de la caída del Muro de Berlín ordenadas de acuerdo al hecho histórico coincidente narrado ordenado cronológicamente.

Nº	Título	Año estreno	Etapa Hecho Histórico	Etapa Rodaje y Estreno
P173	Fat Man and Little Boy	1989	Bombas atómicas	Caída del muro

Fuente: El autor.

De las 40 películas elegidas, la que fue rodada y estrenada durante los años de la caída del Muro de Berlín hasta la desaparición de la URSS es la que se muestra en la Tabla 10. Como puede observarse, sólo fue una película y se rodó y

estrenó el mismo año en que cayó el muro. Aún pasaron dos años hasta que ese gesto icónico devino en el colapso de la URSS y, por ende, el fin de la Guerra Fría. Es determinante que, en los últimos momentos de un conflicto no declarado que había durado 50 años, Hollywood sólo se acordó de la guerra en el Pacífico a través de una película que trata de las bombas atómicas, del punto y final de la propia guerra en sí.

Imagen 77. A la izquierda Dwight Schultz da vida al científico J. Robert Oppenheimer junto a Paul Newman como General Leslie R. Groves en *Creadores de sombras (Fat Man and Little Boy)* (Joffé, 1989).

Fuente: Casaca (2012).

La única película seleccionada de esta etapa y la última de todas las elegidas es *Creadores de sombras (Fat Man and Little Boy)* (Joffé, 1989). Pertenece a la etapa de rodaje y estreno de la caída del muro y cuenta un hecho encuadrado en la etapa de las bombas atómicas.

El filme repasa la relación entre Robert Oppenheimer, el director científico del Proyecto Manhattan que creó las primeras bombas atómicas, y el general Leslie Groves, jefe de Proyecto de Armas Especiales en aquel momento. Durante el metraje la trama se centra en las difíciles relaciones entre los dos personajes sin que en ningún momento se mencione el nombre de las dos bombas que se

lanzaron contra Japón en 1945 o aparezca ninguna imagen de las mismas y sus consecuencias. Oppenheimer - interpretado por Dwight Schultz - era un «brillante científico con conexiones con comunistas de extrema izquierda» (Variety, 1988) que tenía que trabajar codo con codo con el general Groves - interpretado por Paul Newman -, un hombre duro de Albany (Nueva York). «Todo esto está muy bien, excepto que saltan algunas chispas dramáticas (...) El problema es que los guionistas no tienen interés en explorar al hombre que está detrás de la misión» (Variety, 1988) tanto en el caso de Oppenheimer como de Groves.

El filme se estrenó en 1989. En la noche del 9 al 10 de noviembre de ese año la valla que partía a Berlín en dos mitades y que se significaba por ser un símbolo del telón de acero que dividía a los dos mundos enfrentados en la Guerra Fría caía por las exigencias de libertad de movimientos de la población de la República Democrática de Alemania (RDA). Meses antes se produjeron emigraciones masivas de ciudadanos de la RDA hacia Checoslovaquia y Hungría. Asimismo tuvieron lugar grandes manifestaciones en diversas ciudades de la Alemania Oriental en contra el gobierno de la RDA que llevaron al ejecutivo a convocar una rueda de prensa retransmitida en directo en la que se anunció que todas las restricciones para viajar estaban anuladas.

También se produjeron cambios en otros países del Este. En Checoslovaquia se inició la Revolución de Terciopelo al perder el partido comunista el monopolio político gracias a los aires de apertura que venían de la Rusia de Gorbachov. En noviembre de ese año se produjeron nuevas manifestaciones multitudinarias y huelgas con el objetivo de lograr un cambio de régimen. En diciembre la Asamblea eligió a Vaclav Havel como presidente del país. Este clima revolucionario se contagió también a Rumanía que a finales de año vivió una serie de actos violentos que llevaron al dictador Nicolae Ceausescu y a su mujer a huir de Bucarest. Ambos fueron apresados para después ser ejecutados el 25 de diciembre.

En este año el republicano George H. W. Bush es elegido como presidente de Estados Unidos, sucediendo así a Ronald Reagan uno de los impulsores junto a la premier británica Margaret Thatcher de la presión para la caída del comunismo. Ya

bajo su presidencia tuvo lugar a final de año la invasión de Panamá por parte del Ejército de Estados Unidos con el objetivo de capturar al general Noriega que era requerido por la justicia estadounidense por un supuesto delito de tráfico de drogas.

Se vive en esta época un renacimiento del patriotismo estadounidense en el cine tras la época de Vietnam, no solo con la película analizada, sino con títulos como *Top Gun (Top Gun: Ídolos del aire)* (Scott, 1986) una película que fue recibida por algunos sectores de la crítica «como una obra que ensalza los valores militares y los ideales conservadores del Reaganismo que se proyecta(ban) desde la Casa Blanca» (Gámez, 2016) pero unificando erotismo con el lenguaje audiovisual tomado del videoclip.

En las salas de cine las películas más populares fueron *Batman* (Burton, 1989), *Indiana Jones and the Last Crusade (Indiana Jones y la última cruzada)* (Spielberg, 1989), *Lethal Weapon 2 (Arma letal 2)* (Donner, 1989), *Twins (Los gemelos golpean dos veces)* (Reitman, 1988), *Back to the Future Part II (Regreso al futuro II)* (Zemeckis, 1989), *Ghostbusters II (Los cazafantasmas II)* (Reitman, 1989), *The Little Mermaid (La sirenita)* (Clements y Musker, 1989), *Driving Miss Daisy (Paseando a Miss Daisy)* (Beresford, 1989), *Parenthood (Dulce hogar... ¡a veces!)* (Howard, 1989), *Dead Poets Society (El club de los poetas muertos)* (Weir, 1989), *Licence to Kill (007: Licencia para matar)* (Glen, 1989), *Honey, I Shrunk The Kids (Cariño, he encojido a los niños)* (Johnston, 1989), *My Left Foot (Mi pie izquierdo)* (Sheridan, 1989) o *When Harry Met Sally (Cuando Harry encontró a Sally)* (Reiner, 1989). Por lo que el entretenimiento para todos los públicos así como la comedia romántica y el drama familiar, se imponían en estos momentos de tirantez internacional. El Oscar a la mejor película fue para *Rain Man* (Levinson, 1988), el de mejor director para Barry Levinson por la misma película, el de mejor actor protagonista para Dustin Hoffman por el mismo filme y el de mejor actriz protagonista fue para Jodie Foster por *The Accused (Acusados)* (Kaplan, 1988). Kevin Kline por *A Fish Called Wanda (Un pez llamado Wanda)* obtuvo el premio al mejor actor de reparto y Geena Davis por *The Accidental Tourist (El turista accidental)* (Kasdan, 1988).

El análisis comparado de *Creadores de sombras* ha sido realizado por Laura Martín González - como espectadora 113 -, Alicia Alonso Alonso - como espectadora 114 -, Beatriz Fajardo Perdomo - como espectadora 115 - y Myriam de Jesús Perlado - como espectadora 116 -.

Las espectadoras 113 y 114 han escogido como palabras que resumen la trama del filme algunas que reflejan el contexto histórico y el género como historia, Segunda Guerra Mundial, bomba atómica, Japón, proyecto y confidencial, mientras que las espectadoras 115 y 116 sólo coinciden el palabra 'histórico' con las 113 y 114. Los espectadores 115 y 116 coinciden en palabras que reflejan lo que transmite la película como apasionante, escalofriante, brillante, real, constante, inquietante, interesante o inexpresiva.

Las espectadoras 113, 114 y 115 tienen una opinión muy positiva de la película y la califican de interesante. Estiman que retrata bien lo que fue el proyecto Manhattan. La espectadora 116 no tiene una opinión positiva de la película pues afirma que la película tiene un desarrollo monótono y es incompleta, aunque resalta el buen reparto.

Sobre los estereotipos acerca del general Groves: las espectadoras 113 y 115 creen que encarna al personaje malo, al villano. Mientras que las espectadoras 114 y 116 estiman que es exigente. Sobre Oppenheimer las espectadoras 113 y 114 estiman que encarnan roles diferentes. Para 113 es el representante de la sociedad civil y para 114 es el protagonista que tenía una vida feliz hasta que decide aceptar un nuevo trabajo y su vida cambia completamente. Mientras, las espectadoras 115 y 116 estiman que representa a un personaje de reconocido prestigio, un héroe nacional y un brillante científico judío y comunista. Las espectadoras 114 y 115 estiman que Michel representa la víctima mientras que la espectadora 113 cree que es el representante de la sociedad civil y 116 estima que representa a un inteligente físico convencional. Los espectadores 115 y 116 creen que Kitty interpreta el estereotipo de mártir, mientras que la espectadora 113 estima que hace el papel de sumisa, inteligente y materialista, mientras que la espectadora 114 cree que interpreta el rol de la mujer del protagonista que está

siempre a su sombra, en segundo plano. Katheryn es, para la espectadora 113 la representación de la fuerza mientras que para la espectadora 116 es la bella enfermera secundaria. Jean Tatlock es para las espectadoras 114, 115 y 116 un personaje fatal o negativo, ya que según ellas representa a la amante del protagonista que tiene intereses ocultos, tachada de mentirosa, mujer comunista y típica amante desgraciada. Para la espectadora 113 Gean representa a la víctima desequilibrada.

Sobre los arquetipos las espectadoras 113, 115 y 116 coinciden en que el héroe es Oppenheimer, mientras que la espectadora 114 estima que es Michael Merriman ya que «al final de la película en un accidente radioactivo se contagia intentando salvar a los demás científicos en el laboratorio». Sobre el arquetipo de loco hay diversidad. La espectadora 113 cree que es «uno de los creadores de la idea de la bomba (no sale su nombre)» y 114 estima que «no queda un papel muy definido de loco en la película», mientras que la espectadora 116 cree lo encarna Leslie Groves. De malo todas coinciden en que es el general Leslie R. Groves y de enfermera todas coinciden en que es Kathleen Robinson.

Las espectadoras 113 y 114 no consideran que haya propaganda explícita, mientras que la espectadora 115 encuadra la propaganda en la categoría de 'otros', a la vez que la espectadora 116 estima que está encuadrada en las categorías de carteles y otros. Así, la espectadora 115 cree que la propaganda está en el valor que tiene para ellos la bandera americana, mientras que la espectadora 116 resalta que:

«La película comienza con una secuencia, en donde se ve el Pentágono construido por el general Leslie Groves, en forma de tarta y en el centro, la bandera estadounidense. Posteriormente el general tira la tarta. Otro momento en la película, durante el min 2-3, se ve de nuevo un cartel propagandístico sobre la infantería a la izquierda, junto con la bandera americana a la derecha. Durante el min 7-8, de fondo aparecen unos carteles propagandísticos con unos mensajes explícitos sobre la guerra».

Sobre la propaganda implícita, las espectadoras 113 y 116 estiman que se encuentra en los diálogos, en la psicología de los personajes, en su comportamiento, en sus miradas, en sus gestos y en las relaciones de los personajes, mientras que la espectadora 114 cree que está sólo en la psicología de los personajes a la vez que la espectadora 115 cree que está en los diálogos. Todas coinciden en que se encuentran en la dicotomía entre la creación de la bomba atómica o no y los beneficios o no que tendría su creación.

El director Roland Joffé comparó en su momento a J. Robert Oppenheimer con el personaje Hamlet de William Shakespeare de su obra de teatro del mismo nombre, y al general Leslie R. Groves con Iago, de la obra del mismo autor *Otelo*.

De nuevo es una película importante para la comprensión de los cambios que vivía el mundo. La reflexión sobre la ciencia que llevó a la creación de las bombas atómicas sin que apareciera el drama humano que supuso su utilización no dejaba de ser significativa en esos momentos que algunos historiadores de manera errónea consideraron como el fin de la historia. Los conflictos históricos no iban a terminar como se vivió en el conflicto en Irak. Tampoco lo haría el dolor que muchas veces las decisiones políticas traían a las poblaciones civiles. El progreso debía, a diferencia de lo que narra la película, evitar (no ignorar) el dolor. Es primer optimismo por la visibilidad del final de la Guerra Fría pronto sería truncado.

CONCLUSIONES

El hombre tiene que establecer un final para la guerra, si no, ésta establecerá un final para la humanidad

John Fitzgerald Kennedy

Elmer Davis, al que citábamos al principio de esta tesis, afirmaba acerca del uso de las informaciones veraces como potente arma de guerra que «usaremos la verdad y la usaremos hasta llevar al país al fin de la guerra porque sabemos lo que le pasaría al pueblo estadounidense si la perdiéramos» (O'Connor, 1944: 67) en clara referencia a la amenaza que supondría para los ciudadanos caer en manos de un

régimen totalitario. Como hemos visto, la verdad es un concepto muy frágil que bascula entre la propaganda y la desinformación en una cuerda muy floja. Sin ser este el fin de este trabajo, lo que sí hemos querido demostrar es que esa *verdad* se construye de formas muy diferentes a lo largo del tiempo en función de *zeitgeist* que domine en cada momento.

Así, el objetivo general de la tesis es conocer las miradas en las diferentes etapas históricas, en que hemos dividido temporalmente el estudio, sobre un mismo hecho histórico -en este caso, la Guerra en el Pacífico en el contexto de la Segunda Guerra Mundial- relacionándolas con los valores dominantes en la política y la cultura en la diferentes etapas de la historia de Estados Unidos desde 1941 hasta el final de la Guerra Fría. Para alcanzarlo hemos utilizado una de las expresiones cinematográficas más ricas, como fue la estadounidense en esos años de turbulencias y conflictos. En el camino, además, hemos alcanzado también una serie de objetivos específicos que por su importancia creemos que tienen que estar también en las conclusiones.

El primero de ellos era identificar todas las películas estadounidenses que habían representado determinados aspectos de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico que habían sido rodadas y estrenadas entre 1941 y 1991. Como se ha visto, se supo que Hollywood estrenó 174 filmes centrados en la Batalla del Pacífico en esos años siendo la primera *A Yank on the Burma Road* (Seitz, 1942) y la última *December (An Innocent War)* (Torres, 1991).

También se quiso averiguar cuántas de estas películas películas fueron producidas por organismos federales y cuántas por productoras independientes durante la guerra para ver el peso que tuvo la administración pública sobre la creación de mensajes bélicos cinematográficos a lo largo de los años estudiados. Se quería saber, en definitiva, si en esos 50 años le interesó más a Washington o a Hollywood llevar la guerra a la gran pantalla. Y, por lo que hemos averiguado, la balanza se fue inclinando, conforme la guerra se alejaba en el tiempo, más hacia California tanto en la primera posguerra como en las etapas posteriores. Si Estados Unidos es uno de los países del mundo menos intervencionistas, en este capítulo

no podía dejar de serlo. Así, se ve que las distintas administraciones de la Casa Blanca no dedicaron mucho dinero público, de forma directa, a elaborar mensajes proestadounidenses *per se*, sino que prefirieron que ese cometido lo llevaran a cabo las productoras de Hollywood. Eso sí, siempre prestándoles toda la asesoría y ayuda económica que precisaran si la administración lo consideraba oportuno. Creemos que no fue solo un mandato. Existió cierta sinergia, muchas veces, entre las visiones de la administración con las de los productores y creadores estadounidenses. Como se ha visto, sin embargo, no siempre fue así. Durante los años del macartismo, en plenos años cincuenta, muchos directores y algunos estudios sufrieron acusaciones y persecuciones con multas y encarcelamientos

Visto en cualquier caso la hegemonía de la inversión privada a la hora de realizar películas bélicas sobre el Pacífico, también se quiso averiguar qué productora independiente produjo más películas en estos años. De las ocho *majors*, se ha comprobado que la más prolífica fue la Metro-Goldwyn-Mayer con 20 filmes. Esta compañía, con sede en Beverly Hills (California), fue formada en 1924 por Marcus Loew mediante la fusión de las productoras Metro Pictures, Goldwyn Pictures y Louis B. Mayer Pictures en una sola compañía. En muy poco tiempo se convirtió en uno de los grandes estudios cinematográficos de Hollywood, produciendo películas musicales populares y ganando muchos premios Oscar. La empresa también era propietaria de estudios de cine, salas de cine e instalaciones de producción técnica. Su época más próspera fue de 1926 a 1959. A partir de 1960 se deshizo de la cadena de cines Loews y se diversificó hacia la producción de televisión. En 1969, Kirk Kerkorian compró el 40% de la compañía, redujo su producción a unas cinco películas por año y diversificó sus productos, creando una cadena de resorts, hoteles y casinos -sobre todo en Nevada- que terminó vendiendo en los años 80. En 1980 adquirió United Artists y en 1986 Kerkorian vendió toda la empresa a Ted Turner, aunque volvió a hacerse con ella al poco hasta 2004 que, definitivamente, la vendió a Sony Pictures.

También quisimos explorar qué productora ligada a un organismo gubernamental estadounidense produjo más películas en estos años de guerra y posguerra. No es de extrañar que la Office of War Information, de Elmer Davis, con

22 obras fuera la que más apareció en los carteles de inicio de los filmes. Estamos hablando de la oficina creada *ex profeso* para dar visibilidad al conflicto entre la audiencia estadounidense, alentar a que el público apoyara la entrada en guerra de Estados Unidos primero y después lograr que la moral se mantuviera alta en todos los frentes. Si bien este organismo colaboró con el resto de oficinas de los otros cuerpos de los ejércitos de Estados Unidos involucrados en el esfuerzo de guerra, en algunas ocasiones se diluye hasta qué punto la OWI tomó partida de la producción de los filmes aunque sólo aparezca el nombre de la otra oficina como responsable del mismo. Es decir, que aunque no aparezca su nombre oficialmente, sí tuvo responsabilidad en producciones de oficinas externas a ella a lo largo de la guerra. Así, la OWI se convirtió *de facto* en la gran productora de cine de documentales y películas propagandísticas financiada de forma directa y nítida con dinero de los contribuyentes de Estados Unidos.

Para realizar la investigación, como se ha señalado a lo largo de la tesis, se eligieron 40 películas de las 174. Aplicando los criterios elegidos y pormenorizados en la parte metodológica de este trabajo, se optó por esas cuatro decenas de filmes que van desde *A Yank on the Burma Road* (Seitz, 1942) hasta *Fat Man and Little Boy (Creadores de sombras)* (Joffé, 1989). Con ellas se ha analizado el contenido de cada película, se ha visto hasta qué manera existió una estrecha relación entre los valores y preocupaciones hegemónicas de Estados Unidos en las etapas que fueron rodadas y estrenadas con el propio relato de los filmes. Se vio como se recurría a uno u otro hecho de la Batalla del Pacífico según se transformaba la nación americana y avanzaba de forma hegemónica en los años de la Guerra Fría. También se ha visto que, precisamente, la subjetividad del *zeitgeist* del hoy, en el que están imbuidas las personas que han valorado las películas como espectadores, ha sido determinante para ver cómo un filme de hace varias décadas no es analizado de la misma forma que cuando se estrenó. Hemos utilizado las críticas publicadas en la prensa en el día de su respectiva *premiere* para establecer esta comparación. De hecho en esta tesis se ha observado que los análisis del hoy son mucho más críticos con las películas del pasado y eso es, en parte, porque desde el hoy no se sufre el sesgo del entorno en el que estaban inmersos los críticos del ayer. Si esto sucede con una narración audiovisual en su

conjunto, qué no ocurrirá con el contenido de las mismas que, a su vez, cuentan hechos de su propio pasado - algunos más alejados que otros -.

Así lo largo del trabajo se ha ido viendo que el cine se ha convertido en un instrumento de narración y reflexión transtemporal que, en el caso de las películas estadounidenses sobre el teatro de operaciones del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial, ha terminado interpretando un hecho acontecido en una narración diacrónica basada en constructos. El cine histórico - y el de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico no iba a ser menos - es un conjunto de constructos creados en la mente del espectador para contar un hecho que se produjo en el pasado de otra manera. Cuanto menos se aleje el constructo de lo que aconteció realmente, más rigurosa es la película desde el punto de vista histórico. Y aquí se ha dado este hecho. Por supuesto, esos constructos están, y han estado, influenciados por el *zeitgeist* del momento en que se escribió cada filme y nos informan sobre los valores cambiantes en las distintas etapas en este caso de la Historia de Estados Unidos durante la Guerra Fría y también de los cambios que se han producido en sus relaciones concretas con el Japón de la posguerra.

Los guionistas y los productores de Hollywood, que se deben al público como receptores de su mensaje y, por tanto, han de ofrecerles una narrativa que sea de su gusto para que la consuman, intentaron a lo largo de los 50 años estudiados en que aquello que rodaban iba a ser bien recibido por la audiencia. En algunos casos lo que hicieron fue llevar a la pantalla iniciativas que, previamente, habían sido publicadas en forma de libro. Aprovecharon el éxito inicial de esas narraciones para asegurarse que funcionarían bien en la taquilla. Y en estas novelas ya viene incluida la visión del *zeitgeist* de cada momento. Póngase de ejemplo los casos de *El ataque duró siete días* (*The Thin Red Line*) (Marton, 1964) o *From Here to Eternity* (*De aquí a la eternidad*) (Zinnemann, 1953), ambas basadas en sendos libros de James Jones que habían sido *bestsellers*.

Estos mismos guionistas, como se ha visto, viraron a la hora de construir las tramas y los personajes a lo largo de los años estudiados. Así, durante los años de la guerra la propaganda, el documental y el maniqueísmo en el que Japón y los

japoneses son el enemigo sediento de sangre es la tónica monolítica. Sin embargo, el advenimiento de las bombas de Hiroshima y Nagasaki trajo un primer momento con Truman en la presidencia donde, más que significarse como una gran victoria que vengaba Pearl Harbor - que también -, dominó el mensaje de que la nueva forma de arma de destrucción masiva constituiría una grave amenaza a la humanidad, como así fue durante los años del estudio y, posteriormente. En la posguerra se trató de dulcificar el sufrimiento porque las nuevas generaciones, consumidoras de cine, no querían saber mucho del pasado oscuro. Tokio era ahora un aliado incontestable, una nación en reconstrucción bajo la tutela de Estados Unidos a la que no se debía humillar ni un minuto más. Pero la épica siempre vende y la URSS estaba ganando la carrera espacial y su amenaza comenzaba a ser insoportable para el público estadounidense. Si Estados Unidos había ganado a Japón -casi sin ayuda de nadie más-, podía hacer lo mismo, aunque de otra manera, con Moscú y sus aliados. Así entró, primero, en una guerra inconclusa en Corea y, posteriormente, en otra con resultado infructuoso en Vietnam en su lucha contra el comunismo global. En esos cambios los relatos sobre la triunfante Guerra del Pacífico, como hemos visto en esta tesis estuvieron presentes como recuerdo y memoria de la fortaleza de la nación americana en los tiempos difíciles.

Es cierto que en otras ocasiones como en los años sesenta la opinión pública se revolvió contra sus mandatarios. La nueva generación, que no había vivido la guerra mundial, reclamó por las calles menos beligerancia y más convivencia. Y sobre todo una reflexión profunda sobre la segregación en casa y sobre la desigualdad. Todo ello en una espiral de reclamaciones donde las tensiones raciales y los derechos civiles de colectivos como el LGBT ganaban visibilidad. La interpretación de los conflictos adoptó otro lenguaje, centrándose en valores y en concepciones de la guerra mucho más humanista y, a diferencia de lo ocurrido en otras épocas de la Historia de Estados Unidos, al público lo que le atraía a las salas de cine eran las historias individuales, las consecuencias de la guerra en el sujeto y las enfermedades mentales asociadas a la guerra. Y el Pacífico fue un escenario perfecto para situar historias de ese tipo en la gran pantalla.

A esa generación con el giro hacia las presidencias republicanas de los setenta y los ochenta, le sustituyó otra a la que, con unos valores más consumistas pero también cargados de valores patrióticos, no dudó en consumir historias épicas en donde, de nuevo, la bandera de Estados Unidos enardecía los corazones de los estadounidenses y sus aliados. El vídeo en VHS y los Blockbuster demandaban gran cantidad de producción a los estudios, y éstos no dudaron en rebuscar en todas sus carpetas para confeccionar historias de aventuras con mensajes implícitos en donde el pasado glorioso de Estados Unidos era motivo de exaltación. En paralelo se aumentaba el armamento de las dos superpotencias para, a continuación, vivir un momento de distensión y acercamiento que llevó a la desmembración de la URSS, algo que también quedó reflejado en el *zeitgeist* del momento.

DOCUMENTOS CONSULTADOS

A continuación, se enumeran los documentos de distintos tipos que han servido de fuente de información para la elaboración de este trabajo. Todos ellos han sido identificados y citados de acuerdo a con la séptima revisión de las normas de citación publicadas por la APA (American Psychological Association) (Miller-Cochran et al., 2016: 316).

Fuentes primarias

1. Fuentes audiovisuales

Películas sobre la guerra del Pacífico

- AA.VV., (Director). (1946). *A Tale of Two Cities* [Filme]. US War Department.
- AA.VV., (Director). (1945). *6th Marine Division on Okinawa* [Filme]. US Marine Corps.
- Aldrich, R. (Director). (1970). *Too Late the Hero (Suicide Run) (Comando en el mar de China)* [Filme]. ABC Pictures.
- Boorman, J. (Director). (1968). *Hell in the Pacific (Infierno en el Pacífico)*. [Filme]. Selmur Pictures.
- Capra, F. (Director). (1942). *Why We Fight: Prelude to War (Por qué luchamos)*.

- -- (Director). (1942). *Yankee Doodle Dandy (Yanqui Dandy)*. [Filme]. Warner Bros.
- Daves, D. (Director). (1943). *Destination Tokyo (Destino Tokio)*. [Filme]. Warner Bros.
- Eastwood, C. (Director). (2006a). *Flags of Our Fathers (Banderas de nuestros padres)* [Filme]. DreamWorks SKG, Warner Bros. Pictures, Amblin Entertainment, Malpaso Productions.
- -- (Director). (2006b). *Letters from Iwo Jima (Cartas desde Iwo Jima)* [Filme]. Amblin Entertainment, DreamWorks Pictures, Malpaso Productions, Warner Bros. Pictures.
- Edwards, B. (Director). (1959). *Operation Petticoat (Operación Pacífico)*. [Filme]. Republic Pictures.
- Enright, R. (Director). (1943). *Gung Ho!, (Todos a Una)* [Filme]. Universal Pictures.
- Farrow, J. (Director). (1942). *Wake Island (La isla de la venganza)* [Filme]. Paramount Pictures.
- Fleischer, R.; Fukasaku, K. y Masuda, T. (Directores). (1970). *Tora!, Tora! Tora!*. (トラ・トラ・トラ!) [Filme]. 20th. Century Fox.
- Fleming, V., Cukor, G. y Wood, S. (Directores). (1939). *Gone With The Wind (Lo que el viento se llevó)* [Filme]. Metro-Goldwyn-Mayer.
- Ford, J. y LeRoy, M. (Directores). (1955). *Mister Roberts (Escala en Hawái)* [Filme]. Orange.
- Ford, J. y Toland, G. (Directores). (1943). *December 7th*. [Filme]. US Navy.
- Ford, J. (Director). (1945). *They Were Expendable (No eran imprescindibles)*. [Filme]. Metro-Goldwyn-Mayer.
- -- (Director). (1942). *The Battle of Midway (La batalla de Midway)*. [Filme]. US Navy.
- Frank, M. y Panama, N. (Directores). (1952). *Above and beyond (El gran secreto)* [Filme]. Metro-Goldwyn-Mayer.
- Fuller, S. (Director). (1962). *Merrill's Marauders (Invasión en Birmania)*. [Filme]. Warner Bros.
- Garnett, T. (1943). *Bataan (Batán)*. [Filme]. Metro-Goldwyn-Mayer.
- Goulding, E. (Director). (1941). *The Great Lie (La gran mentira)*. [Filme]. Warner Bros.

- -- (Director). (1944). *Wing and a Prayer (The Story of Carrier X) (Alas y una plegaria)* [Filme]. 20th. Century Fox.
- Hawks, H. (Director). (1943). *Air Force (El bombardero heroico)*. [Filme]. Warner Bros.
- -- (Director). (1939). *Only Angels Have Wings (Sólo los ángeles tienen alas)*. [Filme]. Columbia Pictures.
- Hayward, L. (Director). (1944). *With the Marines at Tarawa* [Cortometraje]. US Marine Corps.
- Joffé, R. (Director). (1989). *Fat Man and Little Boy (Creadores de sombras)*. [Filme]. Paramount Pictures.
- Lean, D. (Director). (1965). *Dr. Zhivago* [Filme]. Metro-Goldwyn-Mayer.
- -- (Director) (1962). *Lawrence of Arabia (Lawrence de Arabia)*. [Filme]. Horizon Pictures
- -- (Director). (1957). *The Bridge on the River Kwai (El puente sobre el río Kwai)*. [Filme]. Horizon Pictures.
- LeRoy, M. (Director). (1944). *Thirty Seconds Over Tokyo (Treinta segundos sobre Tokio)* [Filme]. Metro-Goldwyn-Mayer.
- Logan, J. (Director). (1958). *South Pacific (Al sur del Pacífico)*. [Filme]. Horizon Pictures.
- Malick, T. (Director). (1998). *The Thin Red Line (La delgada línea roja)*. [Filme]. 20th Century Fox.
- Marton, A. (Director). (1964). *The Thin Red Line, (El ataque duró siete días)*. [Filme]. ACE Filmes.
- Milestone, L. (Director). (1950). *Halls of Montezuma (Situación desesperada)*. [Filme]. 20th Century Fox.
- -- (Director). (1944). *The Purple Heart (Así luchan los valientes)*. [Filme]. 20th Century Fox.
- Miller, D. (Director). (1942). *Flying Tigers (Los tigres voladores)*. [Filme]. Republic Pictures.
- Montgomery, R. (Director). (1960). *The Gallant Hours (Los tigres del mar)*. [Filme]. United Artist.
- -- (Director). (1950). *Three Came Home (Regresaron tres)*. [Filme]. 20th Century Fox.

- Preminger, O. (Director). (1965). *In Harm's Way* [Filme]. Paramount Pictures.
- Ray, N. (Director). (1951). *Flying Leathernecks (Infierno en las nubes)*. [Filme]. RKO Radio Pictures.
- Romero, E. F. (Director). (1963). *The Raiders of Leyte Gulf* [Filme]. Independent-International Pictures.
- Sandrich, M. (Director). (1943). *So Proudly We Hail! (Sangre en Filipinas)*. [Filme]. Paramount Pictures.
- Sargent, J. (Director). (1977). *MacArthur (MacArthur, el general rebelde)*. [Filme]. Universal Pictures.
- Seiler, L. (Director). (1943). *Guadalcanal Diary (Guadalcanal)* [Filme]. 20th Century Fox.
- Seitz, G. B. (Director). (1942). *A Yank on the Burma Road* [Filme]. Metro-Goldwyn-Mayer.
- Sheridan, J. (Director) (1945). *Anchors Aweigh (Levando anclas)*. [Filme]. Metro-Goldwyn-Mayer.
- Smight, J. (Director). (1976). *Midway (La Batalla de Midway)* [Filme]. The Mirisch Corporation.
- Sperling, M. (Productor). (1945). *To the Shores of Iwo Jima*. [Filme]. US Marine Corps.
- Spielberg, S. (Director). (1987). *Empire of the Sun (El imperio del sol)*. [Filme]. Amblin Entertainment.
- -- (Director). (1979). *1941*. [Filme]. A-Team Productions.
- Taurog, N. (Director). (1947). *The beginning or the End? (¿Principio o fin?)*. [Filme]. Metro-Goldwyn-Mayer.
- Thorpe, R. (Director). (1943). *Cry 'Havoc'*. [Filme]. Metro-Goldwyn-Mayer.
- Waggner, G. (Director). (1951). *Operation Pacific (La flota silenciosa)*. [Filme]. Warner Bros.
- Walsh, R. (Director). (1945). *Objective, Burma! (Objetivo: Birmania)* [Filme]. Warner Bros.
- Wendkos, P. (Director). (1959). *Battle of the Coral Sea* [Filme]. Morningside Productions.
- Wise, R. (Director). (1958b). *Run Silent, Run Deep, (Torpedo)*. [Filme]. Hecht-Hill-Lancaster Productions.

- Woo, J. (Director). (2002). *Windtalkers* [Filme]. Saturn Films, John Woo, Metro-Goldwyn-Mayer.
- Wyler, W. (Director). (1942). *Mrs Miniver (La señora Miniver)*. [Filme]. Metro-Goldwyn-Mayer.
- Zinnemann, F. (Director). (1953). *From Here to Eternity (De aquí a la eternidad)* [Filme]. Columbia Pictures.

Películas sobre otros conflictos

- Altman, R. (Director). (1970). *M*A*S*H (M.A.S.H.)*. [Filme]. Aspen Productions.
- Annakin, K. (Director). (1965). *Battle of the Bulge. (La Batalla de la Ardenas)*. [Filme]. United States Pictures.
- Annakin, K; Marton, A y Wicki, B. (Directores). (1962). *The Longest Day. (El día más largo)*. [Filme]. 20th. Century Fox.
- Cimino, M. (Director). (1978). *The Deer Hunter (El cazador)*. [Filme]. Universal Pictures.
- Curtiz, M. (Director). (1943). *Casablanca* [Filme]. Warner Bros.
- DeMille, C. B.. (Director). (1944). *The Story of Dr. Wassell (Por el valle de las sombras)*. [Filme]. Paramount Pictures.
- Dmytryk, E. (Director). (1954). *The Caine Mutiny (El motín del Caine)*. [Filme]. Columbia Pictures.
- Eisenstein, S. (Director). (1938). *Алекса́ндр Не́вский (Alejandro Nevski)* [Filme]. Mosfilme.
- Griffith, D. W. (Director). (1916). *Intolerance (Intolerancia)*. [Filme]. Triangle & Wark
- -- (Director). (1915). *The Birth of a Nation (El nacimiento de una nación)*. [Filme]. David W. Griffith Corp.
- Ford, J. (Director). (1948). *Ford Apache*. [Filme]. RKO Radio Pictures.
- Fuller, S. (Director). (1980). *The Big Red One (Uno Rojo: División de choque)*. [Filme]. Lorimar Productions.
- Hamilton, G. (Director). (1969). *Battle of Britain (La Batalla de Inglaterra)*. [Filme]. Spitfire Productions.
- Hawks, H. (Director). (1959). *Río Bravo*. [Filme]. Warner Bros.
- -- (Director). (1948). *Red River (Río rojo)*. [Filme]. United Artists.

- -- (Director). (1941). *Sergeant York (El sargento York)*. [Filme]. Warner Bros.
- Huston, J. (Director). (1951). *The African Queen (La reina de África)*. [Filme]. Horizon Pictures.
- Hutton, B. G. (Director). (1968). *Where Eagles Dare (El desafío de las águilas)*. [Filme]. Metro-Goldwyn-Mayer.
- -- (Director). (1971). *Fiddler on the Roof (El violinista en el tejado)*. [Filme]. Mirisch Company.
- -- (Director). (1961). *Judgment at Nuremberg (Vencedores o vencidos)*. [Filme]. Kramer, S. United Artists
- Levinson, B. (Director). (1987). *Good Morning, Vietnam*. [Filme]. Touchstone Pictures.
- McTiernan, J. (Director). (1990). *The Hunt for Red October (La caza del Octubre Rojo)*. [Filme]. Paramount Pictures.
- Milestone, L. (Director). (1962). *Mutiny on the Bounty (Rebelión a bordo)*. [Filme]. Metro-Goldwyn-Mayer
- Milestone, L. (Director). (1930). *All Quiet on the Western Front (Sin novedad en el frente)*. [Filme]. Universal Pictures.
- Nelson, R. (Director). (1964) *Father Goose (Operación Whisky)* [Filme]. Universal Pictures.
- Olcott, S. (Director). (1909). *Rally 'Round the Flag*. [Filme]. Kalem Company.
- O'Neil, B. (Director). (1910). *The Flag of His Country*. [Filme]. Thanhouser Company.
- Paul, R. W. (Director). (1898). *In the Name of the Queen (En nombre de la reina)*. [Cortometraje]. Robert W. Paul Productions.
- Petroff, B. (Director). (1936). *Hats Off (Fuera sombreros)*. [Cortometraje]. Boris Petroff Productions.
- Pollack, S. (Director). (1985). *Out of Africa (Memorias de África)*. [Filme]. Universal Pictures.
- Schaffner, F. J. (Director). (1970). *Patton* [Filme]. 20th Century Fox.
- Sheridan, J. (Director). (1989). *My Left Foot (Mi pie izquierdo)* [Filme]. Ferndale Films.
- Singer, B. (Director). (2008). *Valkyrie (Valkiria)* [Filme]. United Artists.

- Spielberg, S. (Director). (1998). *Saving Private Ryan*. (*Salvar al soldado Ryan*) [Filme]. Mark Gordon Productions, DreamWorks, Paramount Pictures, Amblin Entertainment, Mutual Filme Company.
- -- (Director). (1993). *Schindler's List* (*La lista de Schindler*). [Filme]. Amblin Entertainment.
- Stevens, G. (Director). (1939). *Gunga Din*. [Filme]. RKO Radio Pictures.
- Stone, O. (Director). (1989). *Born on the Fourth of July* (*Nacido el 4 de julio*) [Filme]. Ixtlan.
- -- (Director). (1986). *Platoon*. [Filme]. Hemdale Film Corporation.
- Stuart Blackton, J. (Director). (1915). *The Battle Cry of Peace*. [Filme]. Vitagraph Company of America.
- -- (Director). (1898). *Tearing Down the Spanish Flag* [Filme]. Vitagraph Company of America.
- Sturges, J. (Director). (1963). *The Great Escape* (*La gran evasión*). [Filme]. Mirisch Company.
- Wellman, W. A. (Director). (1939) *Beau Geste*. [Filme]. Paramount Pictures.
- Wilder, B. (Director). (1953). *Stalag 17* (*Traidor en el infierno*). [Filme]. Paramount Pictures.
- Wood, S. (Director). (1943) *For Whom the Bell Tolls* (*Por quién doblan las campanas*) [Filme]. Paramount Pictures.
- Wyler, W. (Director). (1959). *Ben-Hur*. [Filme]. Metro-Goldwyn-Mayer.
- -- (Director). (1946). *The Best Years of Our Lives* (*Los mejores años de nuestra vida*). [Filme]. The Samuel Goldwyn Company.
- Zemeckis, R. (Director). (1994). *Forrest Gump*. [Filme]. Paramount Pictures.

Películas sobre otras temáticas

- Abrahams, J, Zucker, D y Zucker, J. (Directores). (1986). *Ruthless People* (*¡Por favor, maten a mi mujer!*) [Filme]. Buena Vista.
- Allen, W. (Director). (1977). *Annie Hall*. [Filme]. United Artists.
- Anderson, M. (Director). (1956). *Around the World in Eighty Days* (*La vuelta al mundo en ochenta días*). [Filme]. Michael Todd Company.
- Apted, M. (Director). (1980). *Coal Miner's Daughter* (*Quiero ser libre*). [Filme]. Universal Pictures.

- Ardolino, E. (Director). (1987). *Dirty Dancing*. 20th Century Fox.
- Ashby, H. (Director). (1979). *Being There (Bienvenido Mr. Chance)* [Filme]. United Artists.
- Asquith, A. (Director). (1963). *The V.I.P.S. (International Hotel) (Hotel Internacional)*. [Filme]. Metro-Goldwyn-Mayer.
- Avildsen, J. G. (Director). (1986). *The Karate Kid, Part II (Karate Kid Parte 2: la historia continúa)*. [Filme]. Columbia Pictures.
- --. (Director). (1976). *Rocky*. [Filme]. United Artist.
- Babenco, H. (Director). (1985). *Kiss of the Spider Woman (El beso de la mujer araña)*. [Filme]. Island Alive.
- Badham, J. (Director). (1977) *Saturday Night Fever (Fiebre del sábado noche)* [Filme]. Paramount Pictures.
- Beresford, B. (Director). (1989). *Driving Miss Daisy (Paseando a Miss Daisy)* [Filme]. Warner Bros.
- Barron, S. (Director). (1990). *Teenage Mutant Ninja Turtles (Las Tortugas Ninja)* [Filme]. Golden Harvest.
- Bayona, J. A. (Director). (2012). *Lo imposible* [Filme]. Mediaset España.
- Beatty, W. (Director). (1990). *Dick Tracy* [Filme]. Touchstone Pictures.
- -- (Director). (1978). *Heaven Can Wait (El Cielo puede esperar)* [Filme]. Paramount Pictures.
- Bennet, C. y Marton, A. (Directores). (1950). *King Solomon's Mines (Las minas del rey Salomón)*. [Filme]. Metro-Goldwyn-Mayer.
- Benjamin, R. (Director). (1986). *The Money Pit (Esta casa es una ruina)*. [Filme]. Amblin Entertainment.
- Beresford, B. (Director). (1989). *Driving Miss Daisy (Paseando a Miss Daisy)*. [Filme]. The Zanuck Company.
- Bertolucci, B. (Director). (1987). *The Last Emperor (El último emperador)*. [Filme]. Columbia Pictures.
- Bogdanovich, P. (Director). (1971). *The Last Picture (La última película)* [Filme]. Columbia Pictures.
- Brenton, R. (Director). (1979). *Kramer vs. Kramer (Kramer contra Kramer)*. [Filme]. Columbia Pictures.

- Brooks, M. (Director). (1974). *Young Frankenstein (El jovencito Frankenstein)* [Filme]. 20th Century Fox.
- Brooks, R. (Director). (1962). *Sweet Bird of Youth (Dulce pájaro de juventud)*. [Filme]. Metro-Goldwyn-Mayer.
- Brown, C. (Director). (1944). *National Velvet (Fuego de juventud)*. [Filme]. Metro-Goldwyn-Mayer.
- Bucquet H. S. y Conway, J. (Directores). (1944). *Dragon Seed (Estirpe de dragón)* [Filme]. Metro-Goldwyn-Mayer.
- Buechler, J. C. (Director). (1988). *Friday the 13th Part VII: The New Blood (Viernes 13 Parte 7: La Nueva Sangre)* [Filme]. Paramount Pictures.
- Burton, T. (Director). (1990). *Edward Scissorhands (Eduardo Manostijeras)* [Filme]. 20th Century Fox.
- -- (Director). (1989) *Batman (Burton, 1989)*. [Filme]. Warner Bros.
- -- (Director). (1988). *Beetlejuice (Bitelchus)* [Filme]. Warner Bros.
- Butler, D. (Director). (1942). *Road to Morocco (Ruta de Marruecos)*. [Filme]. Paramount Pictures.
- Cacoyannis, M. (Director). (1964). *Zorba the Greek (Zorba el griego)*. [Filme]. 20th Century Fox.
- Cameron, J. (Director). (1991). *Terminator 2: Judgment Day* [Filme]. Carolco Pictures.
- -- (Director). (1986). *Aliens (Aliens: El regreso)*. [Filme]. Brandywine Productions.
- Camp, J. (Director). (1974). *Benji*. [Filme]. Mulberry Square Productions.
- Capra, F. (Director). (1945). *Mildred Pierce (Alma en suplicio)*. [Filme]. Warner Bros.
- Clements, R. y Musker, J. (Directores). (1989). *The Little Mermaid (La sirenita)*. [Filme]. Walt Disney Pictures.
- Cloe, F. (Director). (1965). *A Thousand Clowns (El payaso de la ciudad)*. [Filme]. United Artists.
- Columbus, C. (Director). (1990). *Home Alone (Solo en casa)* [Filme]. Hughes Entertainment.
- Cornell, J. (Director). (1988) *Crocodile Dundee II (Cocodrilo Dundee 2)* [Filme]. Paramount Pictures.

- Costner, K. (Director). (1990). *Dances with Wolves (Bailando con lobos)* [Filme]. Tig Productions.
- Crichton, C. (Director). (1988). *A Fish Called Wanda (Un pez llamado Wanda)* [Filme]. Metro-Goldwyn-Mayer.
- Cromwell, J. (Director). (1946) *Since You Went Away (Desde que te fuiste)*. [Filme]. Selznick International Pictures.
- Crosland, A. (Director). (1927). *The Jazz Singer (El cantor de jazz)*. [Filme]. Warner Bros.
- Cukor, G. (Director). (1964). *My Fair Lady* [Filme]. Warner Bros.
- -- (Director). *Born Yesterday (Nacida ayer)* [Filme]. Columbia Pictures.
- -- (Director). (1947). *A Double Life (Doble vida)*. [Filme]. Universal Pictures.
- -- (Director). (1944). *Gaslight (Luz que agoniza)*. [Filme]. Metro-Goldwyn-Mayer.
- Curtiz, M. (Director). (1958). *King Creole (El barrio contra mí)*. [Filme]. Paramount Pictures.
- Dassin, J. (Director). (1964). *Topkapi*. [Filme]. Filmways Pictures.
- Daves, D. (Director). (1959a). *The Hanging Tree (El árbol del ahorcado)*. [Filme]. Warner Bros.
- -- (Director). (1959b). *A Summer Place (En una isla tranquila al sur)* [Filme]. Warner Bros.
- -- (Director). (1957). *3:10 to Yuma (El tren de las 3:10)* [Filme]. Columbia Pictures.
- -- (Director). (1956). *The Last Wagon (La ley del talión)* [Filme]. 20th Century Fox.
- -- (Director). (1950). *Broken Arrow (Flecha rota)* [Filme]. 20th Century Fox.
- Demme, J. (Director). (1991). *The Silence of the Lambs (El silencio de los corderos)* [Filme]. Strong Heart/Demme Production.
- DeMille, C. B. (1956). *The Ten Commandments (Los diez mandamientos)*. [Filme]. Cecil B DeMille production.
- -- (Director). (1952). *Greatest Show on Earth (El mayor espectáculo del mundo)*. [Filme]. Paramount Pictures.
- -- (Director). (1949). *Samson and Delilah (Sansón y Dalila)*. [Filme]. Paramount Pictures.

- De Palma, B. (Director). (1987). *The Untouchables (Los Intocables de Eliot Ness)* [Filme]. Paramount Pictures.
- De Sica V. (Director). (1960). *La ciociara (Dos mujeres)*. [Filme]. Compagnia Cinematografica Champion
- Dieterle, W. (Director). (1939). *The Hunchback of Notre Dame (Esmeralda, la zíngara)*. [Filme]. RKO Radio Pictures.
- Dmytryk, E. (Director). (1964). *The Carpetbaggers (Los insaciables)*. [Filme]. Paramount Pictures.
- -- (Director). (1947). *Crossfire (Encrucijada de odios)* [Filme]. RKO Radio Pictures.
- Donen, S. y Kelly, G. (1952). *Singin' in the Rain (Cantando bajo la lluvia)*. [Filme]. Metro-Goldwyn-Mayer.
- Donner, C. (Director). (1965). *What's New Pussycat? (¿Qué tal, Pussycat?)*. Famous Artists Productions.
- Donner, R. (Director). (1989). *Lethal Weapon 2 (Arma letal 2)*. [Filme]. Warner Bros.
- -- (Director). (1987). *Lethal Weapon (Arma letal)*. Warner Bros.
- -- (Director). (1978). *Superman: The Movie (Superman)* [Filme]. Warner Bros.
- -- (Director). (1976). *The Omen (La profecía)*. [Filme]. 20th Century Fox.
- Dwan, A. (Director). (1949). *Sands of Iwo Jima (Arenas sangrientas)*. [Filme]. Republic Pictures.
- Eastwood, C. (Director). *The Outlaw Josey Wales (El fuera de la ley)*. [Filme]. Warner Bros.
- Edwards, B. (Director). (1982). *Victor/Victoria (¿Víctor o Victoria?)*. [Filme]. Metro-Goldwyn-Mayer.
- -- (Director). (1975). *The Return of the Pink Panther (El regreso de la pantera rosa)* [Filme]. United Artist.
- -- (Director). (1962). *Days of Wine and Roses (Días de vino y rosas)*. [Filme]. Warner Bros.
- -- (Director). (1961). *Breakfast at Tiffany's, (Desayuno con diamantes)*. [Filme]. Paramount Picture.
- Faiman, P. (Director). (1986). *Crocodile Dundee (Cocodrilo Dundee)*. [Filme]. Paramount Pictures.

- Fleming, V. (Director). (1939) *The Wizard of Oz (El mago de Oz)* [Filme]. Metro-Goldwyn-Mayer.
- Ford, J. (Director). (1952). *The Quiet man (El hombre tranquilo)*. [Filme]. Argosy Pictures.
- -- (Director). (1941). *How Green Was My Valley (¿Qué verde era mi valle?)*. [Filme]. 20th. Century Fox.
- Ford Coppola, F. (Director). (1990). *The Godfather Part III (El padrino: Parte III)*. Paramount Pictures.
- -- (Director). (1974). *The Godfather Part II (El padrino: Parte II)*. Paramount Pictures.
- -- (Director). (1972). *The Godfather (El padrino)*. [Filme]. Paramount Pictures.
- Forman, M. (Director). (1975). *One Flew Over the Cuckoo's Nest (Alguien voló sobre el nido del cuco)*. [Filme]. Fantasy Films.
- Fosse, B. (Director). (1972). *Cabaret*. [Filme]. Allied Artists.
- Frawley, J. (Director). (1979). *The Muppet Movie (La película de los Teleñecos)*. [Filme]. The Jim Henson Company.
- Frears, S. (Director). (1988). *Dangerous Liaisons (Las amistades peligrosas)* [Filme]. Warner Bros.
- Friedkin, W. (Director). (1971). *The French Connection (Contra el imperio de la droga)*. [Filme]. Philip D'Antoni Productions.
- Fuller, S. (Director). (1982). *White Dog (Perro blanco)*. [Filme]. Paramount Pictures.
- -- (Director). (1949). *I Shot Jesse James (Balas vengadoras)*. [Filme]. Lippert Pictures.
- Geromini, C., Jackson, W. y Luske, H. (Directores). (1953). *Peter Pan*. [Filme]. Walt Disney Pictures.
- -- (Directores). (1950). *Cinderella (La Cenicienta)*. [Filme]. Walt Disney Pictures.
- Geromini, C. (Director). (1959). *Sleeping Beauty (La bella durmiente)*. [Filme]. Walt Disney Pictures.
- Glen, J. (Director). (1989). *Licence to Kill (007: Licencia para matar)*. [Filme]. Eon productions.
- Gordon, M. (Director). (1950). *Cyrano de Bergerac*. [Filme]. Stanley Kramer Productions.

- Green, A. E. (Director). (1946). *The Jolson Story*. [Filme]. Paramount Pictures.
- Green, G. (Director). (1965) *A Patch of Blue (Un retazo de azul)* [Filme]. Metro-Goldwyn-Mayer.
- Grosbard, U. (Director). (1968). *The Subject Was Roses (Una Historia de Tres Extraños)* [Filme]. Columbia Pictures.
- Guerra, A. (Director). (1936). *Carne de Fieras*. [Filme]. Arturo Carballo Alemany / CNT.
- Guest, V. (Director). (1955). *The Quatermass Xperiment (El experimento del Dr. Quatermass)*. [Filme]. Hammer Films
- Guillermin, J. (Director). (1976) *King Kong* [Filme]. Dino De Laurentiis Company.
- -- (Director). (1975) *The Towering Inferno (El coloso en llamas)* [Filme]. 20th Century Fox.
- Haines, R. (Directora). (1986). *Children of a Lesser God (Hijos de un dios menor)*. [Filme]. Paramount Pictures.
- Hall, A. (Director). (1941). *Here Comes Mr. Jordan (El difunto protesta)*. [Filme]. Columbia Pictures.
- Hamilton, G. (Director). (1971). *Diamonds Are Forever (Diamantes para la eternidad)*. [Filme]. Eon Productions.
- -- (Director). (1964). *Goldfinger (James Bond contra Goldfinger)*. [Filme]. Eon Productions.
- Hand, D. (Director). (1942). *Bambi* [Filme]. Walt Disney Productions.
- Harlin, R. (Director). (1990). *Die Hard 2 (La jungla de cristal 2)* [Filme]. Silver Pictures.
- Harvey, A. (Director). (1968). *The Lion in Winter (El león en invierno)* [Filme]. Embassy Pictures.
- Haskin, B. (Director). (1953). *The War of The Worlds (La guerra de los mundos)*. [Filme]. Paramount Pictures.
- Hathaway, H. (Director). (1968). *True Grit (Valor de ley)*. [Filme]. Paramount Pictures.
- Hawks, H. (Director). (1953). *Gentlemen Prefer Blondes (Los caballeros las prefieren rubias)*. [Filme]. 20th. Century Fox.
- -- (Director). (1951). *The Thing from Another World (El enigma de otro mundo)*. [Filme]. RKO Radio Pictures.

- -- (Director). (1946). *The Big Sleep (El sueño eterno)*. [Filme]. Warner Bros.
- -- (Director). (1944). *To Have and Have Not (Tener y no tener)*. [Filme]. Warner Bros.
- -- (Director). (1940). *His Girl Friday (Luna nueva)*. [Filme]. Columbia Pictures.
- -- (Director). (1938). *Bringing Up Baby (La fiera de mi niña)*. [Filme]. RKO Radio Pictures.
- -- (Director). (1932). *Scarface. (Scarface, el terror del hampa)*. [Filme]. United Artist.
- Heisler, S. (Director). (1946). *Blue Skies (Cielo azul)* [Filme]. Paramount Pictures.
- Hitchcock, A. (Director). (1963). *The Birds (Los pájaros)*. [Filme]. Alfred J. Hitchcock Productions
- -- (Director). (1959). *North by Northwest (Con la muerte en los talones)*. Metro-Goldwyn-Mayer.
- -- (Director). (1958). *Vertigo (Vértigo (De entre los muertos)*. [Filme]. Alfred J. Hitchcock Productions.
- -- (Director). (1955). *To Catch A Thief (Atrapa a un ladrón)*. [Filme]. Paramount Pictures.
- -- (Director). (1945). *Spellbound (Recuerda)*. [Filme]. Selznick International Pictures.
- -- (Director). (1941). *Suspicion (Sospecha)*. [Filme]. RKO Radio Pictures.
- Higgins, C. (Director). (1980). *Nine to Five (Cómo eliminar a su jefe)*. [Filme]. 20th. Century Fox.
- Hill, G. R. (Director). (1973). *The Sting (El golpe)*. [Filme]. Universal Pictures.
- -- (Director). (1968). *Butch Cassidy and the Sundance Kid (Dos hombres y un destino)*. [Filme]. Campanile Productions.
- Hopper, D. (Director). (1969). *Easy Rider*. [Filme]. Raybert Productions.
- Howard, R. (Director). (1991). *Backdraft (Llamaradas)* [Filme]. Imagine Entertainment.
- -- (Director). (1989). *Parenthood (Dulce hogar... ¡a veces!)*. [Filme]. Universal Pictures.
- Hughes, K. (Director). (1968). *Chitty Chitty Bang Bang*. [Filme]. United Artists.
- Hunt, P. R. (Director). (1969). *On Her Majesty's Secret Service (007 al servicio secreto de su Majestad)*. Eon Productions.

- Huston, J. (Director). (1985). *Prizzi's Honor (El honor de los Prizzi)*. [Filme]. ABC Motion Pictures.
- -- (Director). (1975). *The Man Who Would Be King (El hombre que pudo reinar)*. [Filme]. Columbia Pictures.
- -- (Director). (1972). *Fat City (Fat City, ciudad dorada)*. [Filme]. Columbia Pictures.
- -- (Director). (1961). *The Misfits (Vidas rebeldes)*. [Filme]. Seven Arts Productions.
- -- (Director). (1950). *The Asphalt Jungle (La jungla de asfalto)*. [Filme]. Metro-Goldwyn-Mayer.
- -- (Director). (1948). *The Treasure of the Sierra Madre (El tesoro de la Sierra Madre)*. [Filme]. Warner Bros.
- -- (Director). (1941). *The Maltese Falcon (El halcón maltés)*. [Filme]. Warner Bros.
- Jewison, N. (Director). (1987). *Moonstruck (Hechizo de luna)*. [Filme]. Metro-Goldwyn-Mayer.
- Hutton, B. G. (Director). (1967). *In the Heat of the Night (En el calor de la noche)*. [Filme]. The Mirisch Corporation.
- Johnston, J. (Director). (1989). *Honey, I Shrunk The Kids (Cariño, he encojido a los niños)*. [Filme]. Walt Disney Productions.
- Johnson, N. (Director). (1957). *The Three Faces of Eve (Las tres caras de Eva)*. [Filme]. 20th. Century Fox.
- Kaplan, J. (Director). (1988). *The Accused (Acusados)*. [Filme]. Paramount Pictures.
- Kasdan, L. (Director). (1988). *The Accidental Tourist (El turista accidental)*. [Filme]. Warner Bros.
- Kazan, E. (Director). (1955). *East of Eden (Al este del Edén)*. [Filme]. Warner Bros.
- -- (Director). (1954). *On the Waterfront (La ley del silencio)*. [Filme]. Horizon Pictures.
- -- (Director). (1952). *Viva Zapata! (¡Viva Zapata!)*. [Filme]. 20th. Century Fox.
- -- (Director). (1951). *A Streetcar Named Desire (Un tranvía llamado deseo)*. [Filme]. Warner Bros.
- -- (Director). (1947). *Gentleman's Agreement (La barrera invisible)*. [Filme]. 20th. Century Fox.

- -- (Director). (1945). *A Tree Grows in Brooklyn (Lazos humanos)*. [Filme]. 20th. Century Fox.
- Kelly, G. (Director). (1970). *Hello, Dolly!* [Filme]. 20th. Century Fox
- Kershner, I. (Director). (1980). *Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back (Star Wars: Episodio V - El Imperio contraataca)*. [Filme]. Lucasfilm.
- King, H. (Director). (1949). *Twelve O'Clock High (Almas en la hoguera)*. [Filme]. 20th Century Fox.
- -- (1938). *In Old Chicago (Chicago)*. [Filme]. 20th Century Fox.
- -- (Director). (1943). *The Song of Bernadette (La canción de Bernadette)*. [Filme]. 20th Century Fox.
- Kleiser, R. (Director). (1978). *Grease*. [Filme]. Paramount Pictures.
- Koster, H. (Director). (1953). *The Robe (La túnica sagrada)*. [Filme]. 20th Century Fox.
- -- (Director). (1950). *Harvey (El invisible Harvey)*. [Filme]. Universal Pictures.
- Kotcheff, T. (Director). (1982). *First Blood (Rambo: Acorralado)* [Filme]. Orion Pictures.
- Kramer, S. (Director). (1963). *It's a Mad, Mad, Mad, Mad World (El mundo está loco, loco, loco)*. [Filme]. D & B Films Co. Ltd.
- Kubrick, S. (Director). (1971). *A Clockwork Orange (La naranja mecánica)* [Filme]. Warner Bros.
- -- (Director). (1960). *Spartacus (Espartaco)*. [Filme]. Bryna Productions.
- Lang, F. (Director). (1950). *American Guerrilla in the Philippines (Guerrilleros en Filipinas)* [Filme]. 20th Century Fox.
- -- (Director). (1931). *M - Eine Stadt sucht einen Mörder (M, el vampiro de Düsseldorf)*. [Filme]. Nero-Film AG.
- -- (Director). (1927). *Metrópolis*. [Filme]. Universum Film (UFA).
- Lang, W. (Director). (1956). *The King and I (El rey y yo)*. [Filme]. 20th. Century Fox.
- Leisen, (Director). (1946). *To Each His Own (La vida íntima de Julia Norris)*. [Filme]. Paramount Pictures.
- -- (Director). (1942). *Johnny Eager (Senda prohibida)* [Filme]. Metro-Goldwyn-Mayer.
- Lester, R. (Director). (1980). *Superman II*. [Filme]. Warner Bros.

- Levinson, B. (Director). *Rain Man*. [Filme]. The Guber-Peters Company.
- Lloyd, F. (Director). (1945). *Blood on the Sun (Sangre sobre el sol)* [Filme]. United Artists.
- Logan, J. (Director). (1957). *Sayonara* [Filme]. Warner Bros.
- Lubitsch, E. (Director). (1943). *Heaven Can Wait (El diablo dijo no)* [Filme]. 20th Century Fox.
- -- (Director). (1939). *Ninotchka*. [Filme]. Metro-Goldwyn-Mayer.
- Lucas, G. (Director). (1977). *Star Wars: Episode IV – A New Hope (Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza)*. [Filme]. Lucasfilm.
- Lumet, S. (Director). (1976). *Network (Un mundo implacable)*. [Filme]. Metro-Goldwyn-Mayer.
- -- (Director). (1974). *Murder on the Orient Express (Asesinato en el Orient Express)*. [Filme]. G.W. Filmes y EMI Filmes.
- Lyne, A. (Director). (1987). *Fatal Attraction (Atracción fatal)*. [Filme]. Paramount Pictures.
- Mankiewicz, J. L. (Director). (1963). *Cleopatra* [Filme]. 20th. Century Fox.
- -- (Director). (1955). *Guys and Dolls*. [Filme]. Samuel Goldwyn Productions.
- -- (Director). (1954). *The Barefoot Contessa (La condesa descalza)*. [Filme]. Figaro.
- -- (Director). (1950). *All About Eve (Eva al desnudo)*. [Filme]. 20th Century Fox.
- -- (Director). (1949). *A Letter to Three Wives (Carta a tres esposas)*. [Filme]. 20th Century Fox.
- Mann, D. (Director). (1961). *El Cid*. [Filme]. Samuel Bronston Productions.
- -- (Director). (1958). *Separate Tables (Mesas separadas)*. [Filme]. United Artists.
- -- (Director). (1955). *Marty*. [Filme]. Hecht-Hill-Lancaster Productions.
- Mann, D. (Director). (1955). *The Rose Tattoo*. [Filme]. Paramount Pictures.
- -- (Director). (1952). *Come Back, Little Sheba (Vuelve pequeña Sheba)*. [Filme]. Paramount Pictures.
- Marshall, G. (Director). (1990). *Pretty Woman*. [Filme]. Touchstone Pictures
- -- (Director). (1988) *Big*. [Filme]. 20th Century Fox.
- Masterson, P. (Director). (1985). *The Trip to Bountiful (Regreso a Bountiful)*. [Filme]. Island Records.

- Mazursky, P. (Director). (1974). *Harry and Tonto (Harry y Tonto)*. [Filme]. 20th Century Fox.
- McCarey, L. (Director). (1944). *Going My Way (Siguiendo mi camino)*. [Filme]. Paramount Pictures.
- McLeod, N. Z. (Director). (1947). *Road to Rio (Camino de Río)* [Filme]. Paramount Pictures.
- McTiernan, J. (Director). (1988). *Die Hard (La jungla de cristal)*. [Filme]. 20th Century Fox.
- Milestone, L. (Director). (1927). *Two Arabian Knights (Hermanos de armas)*. [Filme]. The Caddo Company.
- Milius, J. (Director). (1975). *The Wind and the Lion (El viento y el león)* [Filme]. Columbia Pictures.
- Miller, G. (Director). (1987). *The Witches of Eastwick (Las brujas de Eastwick)*. [Filme]. Warner Bros.
- Minnelli, V. (Director). (1958). *Gigi* [Filme]. Metro Goldwyn-Mayer.
- -- (Director). (1952). *The Bad and the Beautiful (Cautivos del mal)*. [Filme]. Metro-Goldwyn-Mayer.
- -- (Director). (1951). *An American in Paris (Un americano en París)*. [Filme]. Metro-Goldwyn-Mayer.
- -- (Director). (1950). *Father of The Bride (El padre de la novia)*. [Filme]. Metro-Goldwyn-Mayer.
- Mulligan, R. (Director). (1971). *Summer of '42 (Verano del 42)* [Filme]. Warner Bros.
- -- (Director). (1962). *To Kill a Mockingbird (Matar a un ruiseñor)*. [Filme]. Universal Pictures.
- Neame, R. (Director). (1969). *The Prime of Miss Jean Brodie (Los mejores años de Miss Brodie)*. [Filme]. 20th Century Fox
- Needham, H. (Director). (1977). *Smokey and the Bandit (Los Caraduras)* [Filme]. Rastar.
- Negulesco, J. (Director). (1953). *How to Marry a Millionaire (Cómo casarse con un millonario)*. [Filme]. 20th Century Fox.
- Nelson, R. (Director). (1968). *Charly* [Filme]. Cinerama Releasing Corporation.
- -- (Director). (1963). *Lilies of the field (Los lirios del valle)*. [Filme]. United Artists.

- Nichols, M. (Director). (1970). *Catch-22* (*Catch-22* (*Trampa 22*)). [Filme]. Paramount Pictures.
- -- (Director). (1967). *The Graduate* (*El graduado*). [Filme]. Mike Nichols/Lawrence Turman Productions.
- -- (Director). (1966). *Who's Afraid of Virginia Woolf?* (*¿Quién teme a Virginia Woolf?*) [Filme]. Warner Bros.
- Nimoy, L. (Director). (1987). *Three Men and a Baby* (*Tres hombres y un bebé*) [Filme]. Touchstone Pictures.
- -- (Director). (1986). *Star Trek IV: The Voyage Home* (*Star Trek IV. Misión: salvar la Tierra*). [Filme]. Paramount Pictures.
- Odets, C. (Director). (1944). *None but the Lonely Heart* (*Un corazón en peligro*). [Filme]. RKO Radio Pictures.
- Pakula, A. J. (Director). (1976). *All the President's Men* (*Todos los hombres del presidente*). [Filme]. Warner Bros.
- Parks, G. (Director). (1971). *Shaft* (*Las noches rojas de Harlem*) [Filme]. Metro-Goldwyn-Mayer.
- Pastore, G. (Director). (1914). *Cabiria*. [Filme]. Itala Filme.
- Penn, A. (Director). (1967). *Bonnie and Clyde* (*Bonnie y Clyde*). [Filme]. Warner Bros.
- -- (Director). (1962). *The Miracle Worker* (*El milagro de Ana Sullivan*). [Filme]. Playfilm Productions.
- Pierson, F. (Director). (1976). *A Star Is Born* (*Ha nacido una estrella*). [Filme]. First Artists.
- Polanski, R. (Director). (1968). *Rosemary's Baby* (*La semilla del diablo*) [Filme]. Paramount Pictures.
- Pollack, S. (Director). (1969). *They Shoot Horses, Don't They?* (*Danzad, danzad, malditos*). ABC Pictures.
- Potter, H. C. (Director). (1947). *The Farmer's Daughter* (*Un destino de mujer*). [Filme]. RKO Radio Pictures.
- Powell, D. (Director). (1956). *The Conqueror* (*El conquistador de Mongolia*) [Filme]. RKO Radio Pictures.
- Preminger, O. (Director). (1962). *Advise & Consent* (*Tempestad sobre Washington*). [Filme]. Columbia Pictures.

- -- (Director). (1960). *Exodus (Éxodo)*. [Filme]. United Artist.
- -- (Director). (1959). *Anatomy of a Murder (Anatomía de un asesinato)*. [Filme]. Columbia Pictures.
- -- (Director). (1955). *The Man With the Golden Arm (El hombre del brazo de oro)*. [Filme]. United Artist.
- -- (Director). (1945). *Fallen Angel (¿Ángel o diablo?)*. [Filme]. 20th Century Fox.
- -- (Director). (1944). *Laura*. [Filme]. 20th Century Fox.
- Ray, N. (Director). (1955). *Rebel without a Cause (Rebelde sin causa)*. [Filme]. Warner Bros
- Reed, C. (Director). (1968). *Oliver!* [Filme]. John and James Woolf.
- -- (Director). (1956). *Trapeze (Trapecio)*. [Filme]. United Artists.
- Reiner, R. (Director). (1990). *Misery* [Filme]. Castle Rock Entertainment.
- -- (Director) (1989). *When Harry Met Sally (Cuando Harry encontró a Sally)*. [Filme]. Castle Rock Entertainment.
- Reitman, I. (Director). (1989). *Ghostbusters II (Los cazafantasmas II)*. [Filme]. Columbia Pictures.
- -- (Director). (1988). *Twins (Los gemelos golpean dos veces)* [Filme]. Universal Pictures
- Reynolds, K. (Director). (1991). *Robin Hood: Prince of Thieves*. [Filme]. Morgan Creek Productions.
- Richardson, T. (Director). (1963). *Tom Jones*. [Filme]. Woodfall Film Productions.
- Ricketts, T. (Director). (1910). *The Hand of Uncle Sam*. [Filme]. The Essanay Filme Manufacturing Company.
- Riefenstahl, L. (Directora). (1935). *Triumph des Willens (El triunfo de la voluntad)*. [Filme]. Leni Riefenstahl-Produktion.
- Ritt, M. (Director). (1979). *Norma Rae*. [Filme]. 20th Century Fox.
- -- (Director). (1963). *Hud (Hud (el más salvaje entre mil))*. Paramount Pictures.
- Robbins, J y Wise, R. (Directores). (1961). *West Side Story*. [Filme]. Metro Goldwyn Mayer
- Robson, M. (Director). (1965). *Von Ryan express. (El coronel Von Ryan)*. [Filme]. 20th Century Fox.
- -- (Director). (1957). *Peyton Place (Vidas borrascosas)* [Filme]. 20th Century Fox.

- Rodríguez, A. (Director). (2016). *El hombre de las mil caras*. [Filme]. Atresmedia Cine.
- Rosenberg, S. (Director). (1979). *The Amityville Horror (Terror en Amityville)*. [Filme]. American International Pictures.
- (Director). [Filme]. *Cool Hand Luke (La leyenda del indomable)*. [Filme]. Jalem Productions.
- Rossen, R. (Director). (1949). *All the King's Men (El político)*. [Filme]. Columbia Pictures.
- Ruben, J. (Director). (1991). *Sleeping with the Enemy (Durmiendo con su enemigo)* [Filme]. 20th Century Fox.
- Russell, K. (Director). (1975). *Tommy* [Filme]. RSO Records.
- Saks, S. (Director). (1969). *Cactus Flower. (Flor de cactus)*. [Filme]. Frankovich Productions.
- (Director). (1968). *The Odd Couple (La extraña pareja)*. [Filme]. Paramount Pictures.
- Sandrich, M. (Director). (1942). *Holiday Inn*. [Filme]. Paramount Pictures.
- Schaffner, F. J (Director). (1968). *Planet of the Apes (El planeta de los simios)*. [Filme]. 20th. Century
- Schlesinger, J. (Director). (1969). *Midnight Cowboy (Cowboy de medianoche)*. [Filme]. United Artists.
- (Director). (1965). *Darling* [Filme]. Paramount Pictures.
- Schroeder, B. (Director). (1990). *Reversal of Fortune (El misterio Von Bülow)* [Filme]. Reversal Films, Inc.
- Scorsese, M. (Director). *Goodfellas (Uno de los nuestros)* [Filme]. Warner Bros.
- (Director). (1986). *The Color of Money (El color del dinero)*. [Filme]. Touchstone Pictures.
- (Director). *Raging Bull (Toro salvaje)* [Filme]. United Artists.
- (Director). (1976). *Taxi Driver*. [Filme]. Columbia Pictures.
- (Director). (1974). *Alice Doesn't Live Here Anymore (Alicia ya no vive aquí)*. [Filme]. Warner Bros.
- Scott, R. (Director). (1991). *Thelma & Louise (Thelma y Louise)*. [Filme]. Pathé Entertainment.
- (Director). (1979). *Alien (Alien: El octavo pasajero)*. [Filme]. 20th Century Fox.

- Scott, T. (Director). *Beverly Hills Cop II (Superdetective en Hollywood II)*. [Filme]. Paramount Pictures.
- -- (Director). (1986). *Top Gun (Top Gun: Ídolos del aire)*. [Filme]. Paramount Pictures.
- Seaton, G. (Director). (1954). *The Country Girl (La angustia de vivir)*. [Filme]. Perlberg-Seaton Productions.
- -- (Director). (1947). *Miracle on 34th Street (De ilusión también se vive)*. [Filme]. 20th Century Fox.
- Serling, R. (Productor). (1959). *The Twilight Zone (En los límites de la realidad)*. [Filme]. CBS.
- Sena, D. (Director). (2011). *Season of the Witch (Tiempo de Brujas)* [Filme]. Atlas Entertainment.
- Sharpsteen, B. (Director). (1941). *Dumbo*. [Filme]. Walt Disney Pictures.
- Shumlin, H. (Director). (1943). *Watch on the Rhine (Alarma en el Rhin)* [Filme]. Warner Bros.
- Shyer, C. (Director) (1991). *Father of the Bride (El padre de la novia)* [Filme]. Buena Vista.
- Sidney, G. (Director) (1950). *Annie Get Your Gun (La reina del oeste)*. [Filme]. Metro-Goldwyn-Mayer.
- Siegel, D. (Director). (1971). *Dirty Harry (Harry el sucio)* [Filme]. The Malpaso Company.
- Silverstein, E. (Director). (1965). *Cat Ballou (La ingenua explosiva)*. [Filme]. Columbia Pictures.
- Sinatra, F. (Director). (1965). *None But the Brave (Todos fueron valientes)*. [Filme]. Warner Bros.
- Sonnenfeld, B. (Director). (1991). *The Addams Family (La familia Addams)* [Filme]. Orion Pictures.
- Spielberg, S. (Director). (1991). *Hook. (Hook (El capitán Garfio)* [Filme]. Amblin Entertainment.
- -- (Director). (1989). *Indiana Jones and the Last Crusade (Indiana Jones y la última cruzada)*. [Filme]. Lucasfilm.
- -- (Director). (1981). *Raiders of the Lost Ark (En busca del arca perdida)*. [Filme]. Lucasfilm.

- -- (Director). (1977). *Close Encounters of the Third Kind (Encuentros en la tercera fase)* [Filme]. EMI Films.
- -- (Director). (1975). *Jaws (Tiburón)* [Filme]. Universal Pictures.
- Stallone, S. (Director). (1979). *Rocky II*. [Filme]. United Artist.
- Steichen, E. (Director). (1944). *The Fighting Lady* [Filme]. Louis De Rochemont Associates.
- Stevens, G. (Director). (1953). *Shane (Raíces profundas)*. [Filme]. Paramount Pictures.
- -- (Director). (1951). *A Place in the Sun (Un lugar en el sol)*. [Filme]. Paramount Pictures.
- Stevenson, R. (Director) (1968). *The Love Bug (Ahí va ese bólido)* [Filme]. Walt Disney Pictures.
- -- (Director). (1964). *Mary Poppins* [Filme]. Walt Disney Productions.
- Stone, O. (Director). (1987). *Wall Street*. [Filme]. 20th Century Fox.
- Sturges, J. (Director). (1960). *The Magnificent Seven (Los siete magníficos)*. [Filme]. Metro-Goldwyn-Mayer.
- -- (Director). (1959). *Never so few (Cuando hierve la sangre)*. [Filme]. Metro-Goldwyn-Mayer.
- -- (Director). (1957). *Gunfight at the O.K. Corral (Duelo de titanes)*. [Filme]. Paramount Pictures.
- Thorpe, R. (Director). (1937). *Night Must Fall (Al caer la noche)*. [Filme]. Metro-Goldwyn-Mayer.
- Trousdale, G. y Wise, K. (Directores). (1991) *Beauty and the Beast (La bella y la bestia)* [Filme]. Walt Disney Pictures.
- Verhoeven, P. (Director) (1990) *Total Recall (Desafío total)* [Filme]. Carolco Pictures.
- -- (Director). (1987). *RoboCop*. [Filme]. Orion Pictures Corporation.
- Vidor, K. (Director). (1946). *Duel in the Sun (Duelo al sol)* [Filme]. Vanguard Films.
- Wadleigh, M. (Director). (1970). *Woodstock*. [Filme]. Wadleigh-Maurice.
- Walsh, R. (Director). (1949). *White Heat (Al rojo vivo)* [Filme]. Warner Bros.
- -- (Director). (1941). *High Sierra (El último refugio)* [Filme]. Warner Bros.
- -- (Director). (1939). *The Roaring Twenties (Los violentos años veinte)* [Filme]. Warner Bros.

- -- (Director). (1930). *The Big Trail (La gran jornada)* [Filme]. Fox Film Corporation.
- Walters, C. (Director). (1964). *The Unsinkable Molly Brown (Molly Brown, siempre a flote)*. [Filme]. Metro-Goldwyn-Mayer.
- -- (Director). (1956). *High Society (Alta sociedad)*. [Filme]. Metro-Goldwyn-Mayer.
- Weir, P. (Director). (1989). *Dead Poets Society (El club de los poetas muertos)*. [Filme]. Touchstone Pictures.
- Welles, O. (Director). (1941). *Citizen Kane (Ciudadano Kane)* [Filme]. RKO Pictures.
- Wilcox, F. M. (Director). (1943). *Lassie Come Home* [Filme]. Metro-Goldwyn-Mayer.
- Wilder, B. (Director). (1959). *Some Like It Hot (Con faldas a lo loco)*. [Filme]. Mirisch Company.
- -- (Director). (1955). *The seven year itch (La tentación vive arriba)*. [Filme]. 20th Century Fox.
- -- (Director). (1950). *Sunset Blvd. (El crepúsculo de los dioses)*. [Filme]. Paramount Pictures.
- -- (Director). (1945). *The Lost Weekend (Días sin huella)*. [Filme]. Paramount Pictures.
- -- (Director). (1944) *Double Indemnity (Perdición)*. [Filme]. Paramount Pictures.
- Wise, R. (Director). (1979). *Star Trek: The Motion Picture (Star Trek: la película)*. [Filme]. Paramount Pictures.
- -- (Director). (1965). *The Sound of Music (Sonrisas y lágrimas)* [Filme]. 20th Century Fox.
- -- (Director). (1958a). *I Want to Live! (¡Quiero vivir!)*. [Filme]. Metro-Goldwyn-Mayer.
- -- (Director). (1951). *The Day the Earth Stood Still (Ultimátum a la Tierra)*. [Filme]. 20th Century Fox.
- Wyler, W. (Director). (1968). *Funny Girl (Una chica divertida)*. [Filme]. Columbia Pictures.
- -- (Director). (1958). *The Big Country (Horizontes de grandeza)*. [Filme]. United Artists.

- -- (Director). (1953). *Roman Holiday (Vacaciones en Roma)*. [Filme]. Paramount Pictures.
- -- (Director). (1949). *The Heiress (La heredera)*. [Filme]. 20th Century Fox.
- -- (Director). (1939). *Wuthering Heights (Cumbres Borrascosas)*. [Filme]. Samuel Goldwyn Productions.
- Yates, P. (Director). (1977). *The Deep (Abismo)* [Filme]. EMI Films.
- Young, T. (Director). (1965). *Thunderball (Operación Trueno)*. [Filme]. Eon Productions.
- Zemeckis, R. (Director). (2015). *The Walk (El Desafío)*. [Filme]. Sony Pictures.
- -- (Director) (1989). *Back to the Future Part II (Regreso al futuro II)*. Universal Pictures.
- -- (Director). (1988). *Who Framed Roger Rabbit (¿Quién engañó a Roger Rabbit?)*. [Filme]. Amblin Entertainment.
- -- (Director). (1985). *Back to the Future (Regreso al futuro)*. [Filme]. Universal Pictures.
- Zinnemann, F. (Director). (1966). *A Man for All Seasons (Un hombre para la eternidad)*. [Filme]. Highland Films.
- -- (Director). (1955). *Oklahoma! (Oklahoma)*. [Filme]. Zinnermann, F. Rodgers & Hammerstein Pictures,
- -- (Director). (1952). *High Noon (Solo ante el peligro)*. [Filme]. Stanley Kramer Productions.
- Zucker, D. (Director) (1988). *The Naked Gun: From the Files of Police Squad! (Agárralo como puedas)* [Filme]. Paramount Pictures
- Zucker, J. (Director). (1990) *Ghost (Ghost, más allá del amor)*. [Filme]. Paramount Pictures.
- Zwick, E. (Director). (1989) *Glory (Tiempos de gloria)* [Filme]. Freddie Fields Productions.

Series y producciones de televisión

- Alden Robinson, P.; Loncraine, R.; Salomon, M.; Nutter, D.; Hanks, T.; Leland, D.; Frankel, D.; To, T. y Cowen, M. (Directores). (2001). *Band of Brothers (Hermanos de sangre)*. [Serie de TV]. HBO.

- Calvo, S. (Director). (2016). *Lo que escondían sus ojos*. [Miniserie de TV]. Mediaset España.
- Cooney, J. G, Morrisett, J y Henson, J. (Directores). (1969). *Sesame Street (Barrio Sésamo)* [Programa de TV]. Sesame Workshop.
- Dortort, D. (Productor). (1959). *Bonanza* [Serie de TV]. NBC.
- Dozier, W. (Creador). (1966). *Batman* [Serie de TV]. 20th Century Fox Television.
- Franklin, J. (Creador). (1987). *Full House (Padres forzosos)*. [Serie de TV]. ABC
- Gansa, A. y Gordon, H. (Directores). (2011). *Homeland*. [Serie de TV]. Showtime Networks.
- Graves, A. (Director). (2015). *Parabiosis* en Gansa, A. y Gordon, H. (Directores). (2011). *Homeland*. [Serie de TV]. Showtime Networks.
- Groening, M. (Creador). (1987). *The Simpsons (Los Simpsons)*. [Serie de TV]. 20th Television.
- Morgan, P. (Director). (2016). *The Crown* [Serie de TV]. Sony Pictures Television.
- Roddenberry, G. (Creador). (1966). *Star Trek* [Serie de TV]. NBC.
- Saks, S. (Director). (1964). *Bewitched (Embrujada)*. [Serie de TV]. ABC.
- Schiller, L. (Director). (1990). *The Plot to Kill Hitler. (Complot para matar a Hitler)*. [Telefilme]. Warner Bros.
- Terry, J. C. (Director). (1986). *The Oprah Winfrey Show (El show de Oprah Winfrey)*. [Programa de TV]. Harpo Productions.
- Van Patten, T.; Nutter, D.; Podeswa, J.; Yost, G.; Franklin, C. y To, T. (Directores). (2010). *The Pacific*. [Serie de TV]. HBO.

2. Fotografías

- abhang (2014). *30 Segundos sobre Tokio (1944)*. [Fotografía]. La Segunda Guerra Mundial. <https://bit.ly/30CSaVT>
- Alchetron (2018, 14 de junio). *Guadalcanal Diary (film)*. [Fotografía]. alchetron.com <https://bit.ly/30TXwN0>
- Alfaraz. (2009). *Carne de fieras*. [Fotografía]. Hipanarium. <http://bit.ly/3jh6K10>
- Atomic Archive (2020). *Atomic Bombings of Hiroshima and Nagasaki*. [Fotografía]. Atomic Archive. <https://bit.ly/35jwcda>

- Ayén, X. (2015). *El 7 de agosto de 1974, tras muchos preparativos y reveses, Petit cruzó entre las Torres Gemelas sobre un cable de acero a más de 417 metros de altura.* [Fotografía]. Magazine. <http://bit.ly/36T6zhh>
- Belategui, O. (2020). *El mayor desastre de Spielberg cumple 40 años.* [Fotografía]. El Correo. <https://bit.ly/35J7jYq>
- Britannica. (2016). *Battle of Midway.* [Fotografía]. Encyclopaedia Britannica. <http://bit.ly/3s5844e>
- Casaca (2012). *Creadores de Sombras [Fat-man and Little-Boy] (1990).* [Fotografía]. La Segunda Guerra Mundial. <https://bit.ly/3pysTWz>
- CineVue (2011, 1 de febrero). *DVD Releases: 'The Thin Red Line'.* [Fotografía]. CineVue. <https://bit.ly/3tryLLA>
- classicfilmtvcafe. (2010). *Hollywood's Tribute to the Angels of Bataan - Cry Havoc and So Proudly We Hail (1943)* [Fotografía]. Classic Film TV Café. <https://bit.ly/2YPI8oG>
- Corbis. (1941). *Aerial photograph of Pearl Harbor, Honolulu, Hawaii, before the Japanese attacked on December 7, 1941.* [Fotografía]. Getty Images. <http://bit.ly/3uQbKsI>
- Couzens, G. (2011). *The Thin Red Line.* [Fotografía]. Crítica. <https://bit.ly/38L72D0>
- Cox, J. R. (2011). *A Turn Too Far: Reconstructing the End of the Battle of the Java Sea.* [Fotografía]. Military History Online. <http://bit.ly/2NRpkvf>
- Dailymotion (2015). *1945 To The Shores of Iwo Jima.* [Fotografía]. WWII Documentary. <https://bit.ly/3x7Ygdl>
- De Cea (2018, 21 de mayo). *ESCALA EN HAWAII (Mr. Roberts de John Ford, 1955).* [Fotografía]. El blog de Ethan. <https://bit.ly/3IDh60t>
- Digiguide (En línea). *The Raiders of Leyte Gulf (1963).* [Fotografía]. Digiguide.tv. <https://bit.ly/35MBlux>
- Doctor Macro. (En línea). *The Longest Day.* [Fotografía]. Dr. Macro's High Quality Movie Scans. <https://bit.ly/3q4P05m>
- EFE (2015, 18 de septiembre). *King Felipe celebrates Spanish legacy of Florida's St. Augustine.* [Fotografía]. US Spain. <http://bit.ly/3osNLLB>
- El Imparcial. (2014). *Nagasaki conmemora el 69 aniversario de la bomba atómica.* [Fotografía]. El Imparcial. <http://bit.ly/31a0WYt>

- Erickson, G. (2019, 27 de julio). Merrill's Marauders. [Fotografía]. Trailers From Hell. <https://bit.ly/3MhI1l1>
- -- (2016, 10 de junio). They Were Expendable. [Fotografía]. Trailers From Hell. <https://bit.ly/3nlQDg0>
- Esparraguerra, J. L. (2013). Patton [Fotografía]. Películas de toda la vida (Cine Bélico). <http://bit.ly/3rqSQGe>
- Europa Press. (2014). *El Desembarco de Normandía en el cine: De El día más largo a Salvar al soldado Ryan*. [Fotografía]. Europa Press Cultura. <http://bit.ly/3a4yKf0>
- Evans, M. (2021). *Purple hearts director Stock Photos and Images*. [Fotografía]. Mary Evans Picture Library. <https://bit.ly/3qVUXVk>
- Falconer, D. (1973). AMERICA OUT OF GAS: Unreal Images From The 1973 Oil Crisis. [Fotografía]. Business Insider. <https://bit.ly/3y5oAn7>
- FANDOM Movies Community (2021). [Fotografía]. WW2 Movie Characters Wiki. <https://bit.ly/3kRzvNr>
- Festival de Cannes (2022). *From Here to Eternity*. [Fotografía]. Festival de Cannes. <https://bit.ly/35IJIHw>
- Flores, J. (2016). *Las fotos icónicas del Apolo 11 la primera misión que llegó a la Luna*. [Fotografía]. National Geographic. <https://bit.ly/3moCoHi>
- Garrido Núñez, M. (2019, 13 de mayo). *La rueda de las emociones de Robert Plutchik*. [Fotografía]. Red Social Educativa. <http://bit.ly/39nrHhd>
- Getty Images (1979). *Iranian Demonstrators Burning American Flag on U.S. Embassy*. [Fotografía]. Getty Images. <https://bit.ly/3B3ZqqQ>
- Grit Media (2022). *In Harm's Way*. [Fotografía]. Grit TV. <https://bit.ly/3tpaqgn>
- Historia bélica. (2019, 14 de octubre). *La Batalla de Guadalcanal -(1942-1943)*. [Fotografía]. Uniformes, Batallas y Armas. <http://bit.ly/37zUPAB>
- Holmes, J. (2014). *The Death of the Japanese Empire: Remembering the Battle of Leyte Gulf*. [Fotografía]. The National Interest Magazine. <http://bit.ly/31gQsXH>
- Humanidad y cosmos. (2015). *Los japoneses entran en Rangún, la capital de Birmania, otra posesión del Imperio Británico*. [Fotografía]. Humanidad y Cosmos. <http://bit.ly/38cMBPb>
- ievenn (2021). *Flying Leathernecks. 1951*. [Fotografía]. English. <https://bit.ly/3oGSQ5b>

- IMDb (En línea). *Battle of the Coral Sea*. [Fotografía]. Internet Movie Data Base. <https://imdb.to/3hA3Y0A>
- Jamieson, W. (2021, 28 de diciembre). *Was the Making of 'Tora! Tora! Tora!' Cursed?* [Fotografía]. <https://bit.ly/3MksD7y>
- Jesús, J. C. de (2010). *Liberation That Destroyed: The End of Manila, Queen of the Pacific*. [Fotografía]. Hecho Ayer . <https://bit.ly/3bcTGBC>
- Las Sombras (2021). *Cosas que solo aprendes en las películas de submarinos*. [Fotografía]. Las Sombras. <https://bit.ly/3kOwhub>
- Letterboxd. (2021). *Objective, Burma! 1945 Directed by Raoul Walsh*. [Fotograma]. Letterbox. <https://bit.ly/3oDEUbu>
- Lorber, K. (2017). *Hell in the Pacific Blu-ray*. [Fotografía]. Blu-Ray. <https://bit.ly/3ICe10U>
- Marce (2013). *MIDWAY – 1976*. [Fotografía]. Destino Cine Blog. <https://bit.ly/3KeadTQ>
- Massanet, A. (2009). *Steven Spielberg: 'El imperio del sol', el niño que crecía demasiado deprisa*. [Fotografía]. Espinof. <https://bit.ly/35Gtpe7>
- McMachine, K. (2013). *Wojna na Pacyfiku. Zdjęcia wykonano w okresie od 1941 do 1945 roku*. [Fotografía]. Synteza Historii i Sztuki. <http://bit.ly/3vNlrID>
- Memorable (2018). *Too Late the Hero* (Cinerama 1969, Henry Fonda, Michael Caine). [Fotografía]. Memorable TV. <https://bit.ly/3sBVOep>
- Momentos de la Historia (2015). *Imágenes de la invasión japonesa de Manchuria*. [Fotografía]. Momentos del pasado. <http://bit.ly/2MAqYk6>
- Movie House Memories (2011). *Sands of Iwo Jima (1949)*. [Fotografía]. Episode #52. <https://bit.ly/3DFjXE0>
- Mubi (2021). *Sangre en Filipinas (1943)*. [Fotografía]. Mubi. <https://bit.ly/3HtPriM>
- Notre Cinéma (2021). *The Story of Dr. Wassell*. Notre Cinéma. [Fotografía]. Movies and Star Images. <https://bit.ly/3x3ctYP>
- Nuclear Vault. (12 de enero de 2010). *December 7th (1943)*. [Fotograma]. You Tube. <https://bit.ly/3njsxT2>
- Nusair, D. (2021, 9 de junio). *Run Silent, Run Deep*. [Fotografía]. Reel Film Reviews. <https://bit.ly/3hyqEOL>

- Olaya, G. V. (2020, 1 de junio). *Los Tercios se dejan fotografiar*. [Fotografía]. El País. <http://bit.ly/3rb08w0>
- Oscars (2021a). The 26th Academy Awards | 1954. RKO Pantages Theatre. Thursday, March 25, 1954. [Fotografía]. Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Oscars.com <https://bit.ly/3mpRrk1>
- -- (2021b). Jack Lemmon, Jo Van Fleet and Ernest Borgnine Supporting Actor winner for *Mister Roberts*, Supporting Actress winner for *East of Eden*, and Best Actor winner for *Marty*. [Fotografía] Oscars.com <https://bit.ly/3DfWJV6>
- Oskar. (2006). *La Granja en el cine*. [Fotografía]. Web de La Granja. <https://bit.ly/2MUATAG>
- Pictorial Press (2017). *THREE CAME HOME 1950 Twentieth Century Fox film with Claudette Colbert midway at right*. [Fotografía]. Alamy. <https://bit.ly/3qUnDOC>
- Poch, R. (2020, 7 de agosto). *El aniversario de una lección que la humanidad no aprendió*. [Fotografía]. Revista Contexto. <https://bit.ly/34UgK7w>
- Prado, F. (2009). *Tanque Tiger II*. [Fotografía]. The Armor site!. <http://bit.ly/30RjAEk>
- SAS (2014). *B25 Doolittle Raid*. [Fotografía]. Military Images. <http://bit.ly/3rjpvxA>
- Scott, A. O. (2015, 26 de septiembre). *Joseph Gordon-Levitt, lounging on the high wire, recreating the 1974 performance of Philippe Petit in "The Walk."* [Fotografía]. The New York Times. <http://nyti.ms/3p5dhqs>
- Stout, M. (2015). *(W)Archives: The Battle of Okinawa and the Obscenity of War*. [Fotografía]. War on rocks. <http://bit.ly/38Yzame>
- Szoldra, P. (2018). *This crucial 1942 naval battle was captured on film by a Hollywood director*. [Fotografía]. We Are The Mighty. <https://bit.ly/3qUEHnB>
- Taringa. (2014, 28 de octubre) *Japón: Samurai, bombas atómicas y milagro económico*. [Fotografía]. Taringa!. <http://bit.ly/3sMTvlp>
- -- (2011, 6 de junio). *67 años del Día D*. [Fotografía]. Taringa! <http://bit.ly/3rEewPo>
- Tessio. (2014). *SS Officer ID*. [Fotografía]. Axis History Forum. <http://bit.ly/3rlvQs1>

- The Guardian (2009, 29 de octubre). MacArthur: five-star general, one-star entertainment. [Fotografía]. The Guardian. <https://bit.ly/348o27b>
- Tomatazos (2022). *Halls of Montezuma*. [Fotografía]. Buscatodo.com. <https://bit.ly/3sWShpP>
- trailertajm. (2012, 7 de noviembre). A Yank On The Burma Road 1942 Trailer. [Fotograma]. You Tube. <https://bit.ly/3Dm6vVv>
- Trex, E. (2011). Scab Story: The 1987 NFL Strike. [Fotografía]. Mental Floss. <https://bit.ly/3gndiol>
- US National Archives. (2015, 17 de marzo). *Why We Fight: The Battle of China*. [Fotograma]. You Tube. <https://bit.ly/30sRKBq>
- Vega, C. (2014). *La guerra civil en color. Parte IV*. [Fotografía]. Toledo GGE: Una mirada al pasado más de 70 años después. <http://bit.ly/3lkByZv>
- Wehner, C. (2015). *Above and Beyond (1952) – Robert Taylor, Eleanor Parker*. [Fotografía]. Classic movies, musicals, old books, and the great american songbook. <https://bit.ly/3p6htjE>
- Wicho. (2006) *Izando la bandera en Iwo Jima: otra foto con historia*. [Fotografía]. Microsiervos. <http://bit.ly/3vOTznj>
- World War II Colour Films (2013, 1 de julio). *The 6th Marine Division on Okinawa 1945 Authentic Colour Film*. [Fotografía]. YouTube. <https://bit.ly/3FEB1uy>
- World War II Today. (2008). *General George S. Patton slaps another soldier*. [Fotografía]. World War II Today. Follow The War as it Happended... <http://bit.ly/3rsv5xo>

3. Fuentes hemerográficas

- Aguilar, I. (2016, 1 de mayo). El cine. *Pasadizo*. <https://bit.ly/3ne7aPC>
- Alemany, L. (2016, 29 de junio). Un gran angular entre los tercios de Flandes. Diario El Mundo. <http://bit.ly/39E3aoi>
- Avendaño, T. (2020, 6 de diciembre). ¿Debe Netflix advertir que ‘The Crown’ no es real? Diario El País. <http://bit.ly/3pJ1n5Z>
- Brogdon, W. (1953, 29 de julio). From Here to Eternity. Variety. <https://bit.ly/3LI0bvU>

- CanBY, V. (1970, 24 de septiembre). Screen: 'Tora! Tora! Tom!' Recalls Pearl Harbor. The New York Times. <https://nyti.ms/34ZkQv9>
- Casas, Q. (2021, 26 de enero). Disney+ 'protege' a los niños del racismo de 'Dumbo', 'Peter Pan' y 'Los Aristogatos'. El Periódico de Catalunya. <http://bit.ly/3k9cUKQ>
- Cohnen, F. (2015). El arte de manipular. Muy Historia, N° 65. <https://bit.ly/3blt9C2>
- Crowther, B. (1965, 7 de abril). John Wayne Starred in Preminger Film. The New York Times. <https://nyti.ms/3HITGvf>
- -- (1958, 28 de marzo). The Screen: Submarine Adventure; 'Run Silent, Run Deep' Begins Run Here Gable and Lancaster in Film at Victoria. The New York Times <https://nyti.ms/3IiUtOU>
- -- (1953, 31 de enero). Domestic Trials of Atom Bomb Pilot Portayed in 'Above and Beyond' at Mayfair. The New York Times. <https://nyti.ms/33BbdBU>
- -- (1951a, 3 de febrero). 'Operation Pacific,' Film About Submarine Service, Stars John Wayne at Strand. The New York Times. <https://nyti.ms/3d1UngC>
- -- (1951b, 6 de enero). THE SCREEN IN REVIEW; 'Halls of Montezuma,' Realistic Depiction of Goriness of War, Presented at Roxy Theatre. The New York Times. <https://nyti.ms/3h9kkwJ>
- -- (1950, 21 de febrero). Moving Story of War Against Japan, 'Three Came Home,' Is Shown at the Astor. The New York Times. <https://nyti.ms/3FVQXIL>
- -- (1947, 21 de febrero). ATOMIC BOMB FILM STARTS AT CAPITOL; ' Beginning or the End,' Metro Study of Historic Weapon, Has Donlevy as Groves. The New York Times. <https://nyti.ms/3BFwzuH>Principio del formularioFinal del formulario
- -- (1945, 21 de diciembre). They Were Expendable,' Seen of Capitol, Called Stirring Picture of Small but Vital Aspect of War Just Ended. The New York Times. <https://nyti.ms/3kVZRxW>
- -- (1944b, 16 de noviembre). Thirty Seconds Over Tokyo,' a Faithful Mirror of Capt. Ted Lawson's Book, With Van Johnson, Tracy, at Capitol. The New York Times. <https://nyti.ms/3l8DNAn>
- -- (1944c, 7 de junio). ' The Story of Dr. Wassell,' With Gary Cooper, Opens at Rivoli -- 'Song of the Open Road' at Criterion -- A Soviet Operetta. The New York Times. <https://nyti.ms/3cvVK7c>

- -- (1944b, 9 de marzo). The Purple Heart. By Bosley Crowther. The New York Times. <https://nyti.ms/32CC9Av>
- -- (1944d, 9 de enero). CATCHING UP; Some Late Afterthoughts on 'Madame Curie' and Two Other Current Films. The New York Times. <https://nyti.ms/3kZCofn>
- -- (1943a, 24 de noviembre). "Cry 'Havoc'," a Picture About Bataan's Women Volunteers, With Margaret Sullavan and Others, at the Astor Theatre. The New York Times. <https://nyti.ms/3czrGYh>
- -- (1943b, 18 de noviembre). 'Guadalcanal Diary,' a Stirring Action Drama of the Marine Corps, With Wm. Bendix and Lloyd Nolan Opens at Roxy. The New York Times. <https://nyti.ms/3oOAQFZ>
- -- (1943c, 10 de septiembre). Misses Colbert, Goddard, Lake Seen in 'So Proudly We Hail' as Army Nurses Who Aid the Wounded Men on Bataan. The New York Times. <https://nyti.ms/3DE1Ez7>
- Cuesta, F. (2013, 23 de enero). Crítica de "Patton" (Franklin J. Schaffner, 1970) por Fernando Cuesta. Ultramundo Revista Pulp. 23 de enero. <https://bit.ly/3jsSufv>
- Desperta Ferro. (2017, 26 de junio). Hacia una nueva Historia militar. Estrella digital. <http://bit.ly/3a88XBC>
- Durán de Porras, E. (2017, 15 de junio). Un «Manifiesto por la Historia» que yerra al pedir compromiso político en la investigación. El debate de hoy. <http://bit.ly/3jQ1ews>
- Ebert, R. (1987, 11 de diciembre). Empire of the Sun. Chicago Sun Times. <https://bit.ly/3hvSM4V>
- Film Daily. (1945, 29 de enero). "Reviews". Film Daily. <https://amzn.to/31xERqe>
- Foix, Ll. (2019, 18 de septiembre). Negativismo desacomplejado. La Vanguardia. <http://bit.ly/2LRTg9q>
- Forcadell Fernández, M., y Tirado Robles, C. (2015). La Segunda Guerra Mundial en Japón: propaganda, tratamiento de The New York Times y discurso de rendición del emperador Hirohito. Zagan. <https://bit.ly/3fd1LlI>
- Fotogramas. (2008, 29 de mayo). El imperio del sol. Fotogramas. <https://bit.ly/3C3rf4e>
- French, H. W. (1999, 9 de diciembre). Pearl Harbor Truly a Sneak Attack, Papers Show. The New York Times. <http://nyti.ms/3cQ1Z7a>

- Gámez, C. (2016, 5 de agosto) ¿Por qué nos gusta tanto 'Top Gun'? Diario El País. <https://bit.ly/3hmJMz5>
- González Caballero, M. (2014, 14 de diciembre). La felicidad escribe con tinta blanca, o la necesidad de los conflictos. Por amor al séptimo arte. <http://bit.ly/2MvVtrk>
- González, O. (1995, 4 de marzo) El final de la escapada. Informe Semanal. A la carta de RTVE. <https://bit.ly/3duYWBj>
- Greenspun, R. (1970, 21 de mayo). Too Late the Hero,' Film of War in Pacific, Opens. The New York Times. <https://nyti.ms/3vizGr8>
- Harrison's Reports. (1945, 27 de enero). Objective Burma' with Errol Flynn". Harrison's Reports. <https://bit.ly/3pwl5A>
- Hernández, E. (2016, 22 de noviembre). El Confidencial. <http://bit.ly/3qJAnUQ>
- Hernández, J. A. (1995, 28 de febrero). El fugitivo Luis Roldán, capturado en Laos. Diario El País. <http://bit.ly/3qDNwiL>
- Hernández, V. (2015, 8 de enero). La 2GM, carne de cine. Especial 70 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Diario El Mundo. <http://bit.ly/2LjA8Ra>
- La Información. (2015, 20 de noviembre). Homeland se excusa antes de emitir su nuevo capítulo tras el 13N. <http://bit.ly/3aJXvxe>
- Larrea, J. (2021, 4 de enero) El público joven inglés tacha a 'Grease' de película sexista y piden que no se vuelva a emitir. Antena 3 Noticias. <http://bit.ly/3aJfPqE>
- Lee, V. y Mulligan, A. (1974, 8 de agosto). On the Top Of the Skyline. Daily News. <https://bit.ly/3r7mn7Y>
- Lichtenstein, G. (1974, 8 de agosto). Stuntman, Eluding Guards, Walks a Tightrope Between Trade Center Towers. The New York Times. <https://nyti.ms/3a0iVpF>
- López de Uribe, J. M. (2013, 9 de junio). La recreación histórica como generador de riqueza turística. <http://bit.ly/3abPEY5>
- M. P. T. (1944, 31 de agosto). At the Globe and Gotham. The New York Times. <https://nyti.ms/30K3dNp>
- -- (1942, 15 de septiembre). FILM OF 'MIDWAY' RELEASED BY NAVY; Picture on View in Theatres Here Shows Savage Battle of Land, Air and Sea Forces TAKEN IN HEAT OF COMBAT American Reverses as Well as Final Victory Over the Japs on Island Are Shown. The New York Times. <https://nyti.ms/3kTvSGH>

- Martín, J. (2012): La Segunda Guerra Mundial se ha simplificado en el pasado, hay muchos aspectos desconocidos. Revista La aventura de la Historia.
<http://bit.ly/3pZ2PSb>
- Muñoz Fernández, V. (2013). Biografía de George Patton, el general temido por los nazis. Red Historia. <https://bit.ly/2Oar9D6>
- Núñez Domínguez, T. (2010). Mujeres directoras de cine: un reto, una esperanza. Pixel-Bit, 37, 121-133. <https://bit.ly/3iP9mOY>
- Piorno, R. (2013). Gigantes en la adversidad. 10 héroes de la II Guerra Mundial. Muy Historia. Nº 45. <https://bit.ly/3cVcKn9>
- Rendón Vásquez, J. (2013, 13 de mayo). Franklin D. Roosevelt, el artífice del nuevo orden mundial. Jornal de Arequipa. <https://bit.ly/3dZ711M>
- Río, J. del (2016, 13 de diciembre). Las meteduras de pata de 'Lo que escondían sus ojos'. El Mundo. <https://bit.ly/2LiR7Dv>
- S. T. (1942, 29 de enero) At Loew's Criterion. The New York Times.
<https://nyti.ms/3FDGodi>
- The British Newspaper Archive. (1940, 18 de noviembre). "Japans desperate gamble". Aberdeen Journal. <http://bit.ly/3e2VCOv>
- The New York Times. (1945, 27 de enero). 'Objective, Burma,' a Realistic and Excitingly Told War Film Starring Errol Flynn, Opens at the Strand Theatre Here". The New York Times. <https://nyti.ms/3FvdTyi>
- Valenzuela, A. (1987, 29 de abril). Spielberg realiza con 'El Imperio del Sol' "una película contra la guerra". Diario El País. <https://bit.ly/35jc8I0>
- Variety. (1988, 31 de diciembre). Fat Man and Little Boy. Variety.
<https://bit.ly/3t4PqLJ>
- -- (1986, 31 de diciembre). Empire of the Sun. Variety. <https://bit.ly/3vdLRp3>
- -- (1978, 31 de diciembre). 1941. Variety. <https://bit.ly/36qqbM7>
- -- (1976, 31 de diciembre) Macarthur. Variety. <https://bit.ly/3hdmcol>
- -- (1975, 31 de diciembre). Midway. Variety. <https://bit.ly/3LZlwB0>
- -- (1969a, 31 de diciembre) Tora! Tora! Tora! Variety. <https://bit.ly/3pbMqw3>
- -- (1969b, 31 de diciembre) Too Late the Hero. Variety. <https://bit.ly/3pegret>
- -- (1967, 31 de diciembre) Hell in the Pacific. Variety. <https://bit.ly/3BPuuMU>
- -- (1964, 31 de diciembre). In Harm's Way. Variety. <https://bit.ly/35lr0p2>
- -- (1963, 31 de diciembre). The Thin Red Line. Variety. <https://bit.ly/3t2aIcV>

- -- (1961, 31 de diciembre). Merrill's Marauders. Variety. <https://bit.ly/3pc8aYm>
- -- (1954, 31 de diciembre). Mister Roberts. Variety. <https://bit.ly/3ha2EBt>
- -- (1957, 31 de diciembre). Run Silent, Run Deep. Variety.
<https://bit.ly/3HgdzUK>
- -- (1950, 31 de diciembre). Flying Leathernecks. Variety. <https://bit.ly/3HT9ibo>
- -- (1949a, 31 de diciembre). Three Came Home. Variety. <https://bit.ly/3xwKBwC>
- -- (1949b, 31 de diciembre). Halls of Montezuma. Variety. <https://bit.ly/3IaFpCZ>
- -- (1948, 31 de diciembre). Sands of Iwo Jima. Variety. <https://bit.ly/3FEe22q>
- -- (1946, 31 de diciembre). The Beginning or the End. Variety.
<https://bit.ly/3H8Sk70>
- -- (1945, 31 de enero). Objective, Burma. Variety. <https://bit.ly/3HGoBns>
- -- (1943, 31 de diciembre). Thirty Seconds Over Tokyo. Variety.
<https://bit.ly/3cKWqFX>
- Viana, I. (2016, 1 de agosto). «Carne de fieras», la película maldita de la Guerra Civil que se perdió hasta 1992. Diario ABC. <http://bit.ly/3tnyvTQ>
- W. A. (1953, 6 de agosto). THE SCREEN IN REVIEW; " From Here to Eternity' Bows at Capitol With Huge Cast, Five Starring Roles. The New York Times.
<https://nyti.ms/3h9IDdX>
- Weiler, A. H. (1969, 11 de febrero). Screen: Marvin and Mifune on an Isle: 'Hell in Pacific' Zeroes In on World War II In Film's 2d Half Action Gives Way to Insight. The New York Times. <https://nyti.ms/3t4Lk6j>
- -- (1955, 15 de julio). Screen: Mr. Roberts Is Back in Port; The Reluctant Ties Up at Music Hall. The New York Times. <https://nyti.ms/3t5jhn7>

Bibliografía

- Agar, J. (2013). *Science in the 20th Century and Beyond*. Polity Press
- Almuiña, C. (1994). Crisis historiográfica y comprensión de la Historia. En Grupo Valladolid (Eds.), *La comprensión de la Historia por los adolescentes*. Instituto de Ciencias de la Educación. Universidad de Valladolid. <https://bit.ly/3pZmCRD>
- Alarcón, I. S. (1999). El cine, instrumento para el estudio y la enseñanza de la Historia. *Comunicar*, (13). <https://bit.ly/3r3LJqb>

- Alba Pagán, E. y Requena Jiménez, M. (2020). La Recreación Histórica como Historia Pública: reflexiones en torno a su inclusión en el debate académico. *Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea*. Nº 1 Extraordinario. 186-217. <https://doi.org/10.20318/hn.2020.5370>
- Alegre, D. (2018). Nuevos y viejos campos para el estudio de la guerra a lo largo del siglo XX: Un motor de innovación historiográfica. *Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea*. Nº 16. 164-196. DOI. <https://doi.org/10.20318/hn.2018.4035>
- Alexander, J. H. (1996). *The Final Campaign: Marines in the Victory on Okinawa*. CreateSpace Independent Publishing.
- --- (1994). *Closing in: Marines in the Seizure of Iwo Jima*. History and Museums Division, Headquarters, US Marine Corps.
- Allen, L. (1984). *Burma: The Longest War*. Dent Publishing.
- Alonso, J. L., y Peña, J. M. (2011). *El final de una era*. ENE.
- Alperowitz, G. (1995). *The Decision to Use the Atomic Bomb*. Knopf.
- Altares, G. (1999). *Esto es un infierno. Los personajes del cine bélico*. Alianza Editorial.
- Amat, J. (2016). *La primavera de Múnich. Esperanza y fracaso de una transición democrática*. Tusquets.
- Ambrose, H. (2011). *The Pacific*. Boekerijs.
- Armitage, D. (2012). What's the Big Idea? Intellectual History and the Longue Durée. *History of European Ideas*. 38 (4). 439-507. <http://bit.ly/2JXmdzU>
- Aróstegui, J. (2004) *La historia vivida: sobre la historia del presente*. Alianza.
- Artola, R. (2007). *La segunda guerra mundial*. Alianza Editorial.
- Asada, S. (1998). The Shock of the Atomic Bomb and Japan's Decision to Surrender: A Reconsideration. *The Pacific Historical Review*, Vol. 67, No. 4. <https://bit.ly/3eYl3kl>
- Baeza, P. (2001). *Por una función crítica de la fotografía de prensa (en papel)*. Gustavo Gili.
- Bailyn, B. (1994). *On the Teaching & Writing of History: Responses to a Series of Questions*. UPNE.

- Bakich, S. D. (2004). The Burma Road: The Epic Story of the China-Burma-India Theater in World War II. *The Virginia Quarterly Review*, 80(2), 254.
<https://bit.ly/3phiw8E>
- Balló, J. y Pérez, X. (2016). *La semilla inmortal. Los argumentos universales en el cine*. Anagrama.
- Barber, A. (2010). *Penang At War: A History of Penang During and Between the First and Second World Wars 1914–1945*. AB&B.
- Barker, P. (2013). *The Ghost Road*. Penguin.
- Barrett, R. (2010). *The Population of the United States*. Simon and Schuster.
- Bartsch, W. H. (2012). *December 8, 1941: MacArthur's Pearl Harbor*. Texas A&M University Press.
- Bateson, C. (1968). *The War with Japan: A Concise History*. Ure Smith.
- Baughman, J. L. (2006). *The Republic of Mass Culture: Journalism, Filmmaking, and Broadcasting in America since 1941*. JHU Press.
- Beard, C. (1935). That Noble Dream. *The American Historical Review*, 41.
<https://bit.ly/39eXq2Z>
- Becker, C. (1966). *Everyman His Own Historian: Essays on History and Politics*. Quadrangle Books.
- Beevor, A. (2012). *La Segunda Guerra Mundial*. Pasado y Presente.
- Benjamin, W. (2004). *Sobre la fotografía*. Pre-Textos.
- Berkeley. (En línea) Life expectancy in the USA, 1900-98. Men and women. *Department of Demography. University of California*. <https://bit.ly/2YqY8J7>
- Bickers, R. (2017). *Britain in China: Community, Culture and Colonialism 1900-1949*. Manchester University Press.
- bkoganbing. (2007, 16 de agosto). A Very Different View Of Midway. *Internet Movie Data Base*. <https://imdb.to/3FPR2Od>
- Blair, C. Jr. (1976). *Silent Victory*. Bantam.
- Blumer, H., y Hauser, P. (2001). *Movies, Delinquency and Crime; Early Approaches*. Erona Arno Press.
- Bogdanovich, P. (1991). *Fritz Lang en América* (Vol. 28). Editorial Fundamentos.
- Bond, B. y Tachikawa, K. (2004). *British and Japanese Military Leadership in the Far Eastern War, 1941-45*. Routledge.

- Boog, H., Krebs, G., y Vogel, D. (1990). *Germany and The Second World War* (Vol. 7). Oxford University Press.
- Borreguero Beltrán, C. (1994). Nuevas perspectivas para la historia militar: la "new Military History" en Estados Unidos. *Hispania: Revista española de historia*. Vol. 54, Nº 186. 145-177. <https://doi.org/10.5565/rev/manuscrits.87>
- Bosch, A. (2005). *Historia de los Estados Unidos*. Crítica.
- Boyd, C. (1993). *Hitler's Japanese Confidant: General Ōshima Hiroshi and MAGIC Intelligence, 1941-1945*. Univ Pr of Kansas.
- Braudel, F. (1958). Historia y ciencias sociales: la larga duración. *Cuadernos Americanos*, 17(6). <http://bit.ly/3r42NJO>
- Brecher, M. y Wilkenfeld, J. (1997). *A Study of Crisis*. University of Michigan Press.
- Brisset, D., y Martin, D. E. B. (2010). *Análisis fílmico y audiovisual* (Vol. 40). Editorial UOC.
- Brooks, R. y Stanley, E. A. (2007). *Creating Military Power: The Sources of Military Effectiveness*. Stanford University Press.
- Bunuel1976 (2007, 26 de mayo). FLYING LEATHERNECKS (Nicholas Ray, 1951) **1/2. *Internet Movie Data Base*. <https://imdb.to/30Mil7k>
- Burch, N. (1985). *Praxis del cine*. Editorial Fundamentos.
- Bureau of Labor Statistics. (2013). *U.S. Inflation Rate by Year*. United States Department of Labor. Division of Consumer Prices and Prices Indexes.
- Burrell, R. S. (2011). *The Ghosts of Iwo Jima*. Texas A&M University Press.
- -- (2004). Breaking the Cycle of Iwo Jima Mythology: A Strategic Study of Operation Detachment. *Journal of Military History* Volumen 68, Número 4. <http://bit.ly/3vLK5tk>
- Butow, R. J. C. (1969). *Tojo and the Coming of the War*. Stanford University Press.
- Caballero, J. L. (2016). *La guerra en el mar: Anécdotas, secretos y curiosidades de la guerra naval en el Pacífico, Atlántico, Índico y el Mediterráneo*. Robinbook.
- Cabrera Deniz, G. J. (2000). Canarias y el Cine. Claves para una interpretación histórica. *Revista de historia canaria*. Nº 182. 227-232. Universidad de La Laguna. <http://bit.ly/2MzBAzD>
- Caldevilla Domínguez, D., Rodríguez Terceño, J., & González Vallés, J. E. (2013). El concepto de estilema de autor en el cine: los casos de Steven Spielberg, John

- McTiernan y Clint Eastwood. *Estudios Sobre El Mensaje Periodístico*, 19, 651-660.
https://doi.org/10.5209/rev_ESMP.2013.v19.42148
- Calveiro, P. (2006). Los usos políticos de la memoria. *Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la historia reciente de América Latina*, 359-382.
bit.ly/3GA7lBU
 - -- (1998). *Poder y desaparición: los campos de concentración en Argentina*. Ediciones Colihue SRL.
 - Cámara, J. M. G. de la (2019). *La Batalla de Midway: el punto de inflexión de la guerra del pacífico*. Ediciones Nowtilus SL.
 - Campos, A. (2015, 23 de junio). Fotorrelato de una Batalla: el Día D. *Cultura Colectiva*. <https://bit.ly/3jAMyKk>
 - Canales, C. y Del Rey, M. (2016, 169). *Campos de muerte: Geografía del mal*. Edaf.
 - Caparrós Lera, J. M. (1997). *100 películas sobre historia contemporánea*. Alianza Editorial.
 - -- (1990). *Introducción a la historia del arte cinematográfico*. Rialp.
 - -- (1981). *Travelling por el cine contemporáneo*. Rialp.
 - Cardoso, C. F. (Eds.) (2000). *Análisis Semiótico de Películas: Un Método Para Historiadores. Historia a debate: actas del II Congreso Internacional "Historia a Debate", celebrado del 14 al 18 de julio de 1999 en Santiago de Compostela. Nuevos paradigmas (Vol. 2, p. 31)*. Historia a Debate.
 - Cardoso, L. M. (2003). A problemática do narrador. *Da Literatura ao Cinema*. In.: *Lumina. Facom/UFJF*, 6(1/2), 57-72. <https://bit.ly/3cC64dP>
 - Carriedo Castro, P. (2005): "Guerra fría" y cultura: un panorama sobre la libertad y el compromiso del escritor en la mitad del siglo XX. *Nómadas: Critical Journal of Social and Juridical Sciences*, 12(2). <https://bit.ly/2JRJKlB>
 - Casanova, P. D. S. (2008). El Proyecto Histórico y el problema del Zeitgeist. *DU & P: revista de diseño urbano y paisaje*, 5(15), 8. <https://bit.ly/3AcBuki>
 - Casassas, J. (2005). *La construcción del presente. El mundo desde 1848 hasta nuestros días*. Ariel.
 - Chantrill, C. (2013). *US Gross Domestic Product GDP History*. Westholme Publishing
 - Chapman, J. (2008). *War and Film*. Reaktion Books.

- Chevrier, M.I., Chomiczewski, K., Garrigue, H., Granasztói, G., Dando, M.R. y Pearson, G.S. (Eds.) (2004). *The Implementation of Legally Binding Measures to Strengthen the Biological and Toxin Weapons Convention*. Proceedings of the NATO Advanced Study Institute.
- Clarke, T. (2001). *Pearl Harbor Ghosts: The Legacy of December 7, 1941*. Ballantine Books.
- Cleary, T. (2005). *The Japanese Art of War: Understanding the Culture of Strategy*. Shambhala Publications.
- Cleaver, T. M. (2018). *Tidal Wave: From Leyte Gulf to Tokyo Bay*. Bloomsbury Publishing
- Collins, R. (1998). *Sociología de las filosofías*. Hacer.
- Coma, J. (2005). *La ficción bélica: grandes novelas americanas (y sus versiones cinematográficas) sobre la Segunda Guerra Mundial*. Inédita editores.
- Combs, J y Sara T. Combs, S. T. (2013). *Film Propaganda and American Politics: An Analysis and Filmography*. Routledge
- Company Marí, F. (2016). *Napoleón Bonaparte y el cine: una interpretación histórica*. Universitat de Barcelona.
- Cooke, T. (2005). *History of World War II*. Marshall Cavendish.
- Correa, M. L. G. (2014). El cine de autor del cine moderno al cine posmoderno. *Razón y palabra*, (87). [bit.ly/3WZngz0](https://doi.org/10.2307/1789413)
- Craw, H. (1942). The Burma Road. *The Geographical Journal*, 99(5/6), 238-246. <https://doi.org/10.2307/1789413>
- Crespo, A. (2009). *El cine y la industria de Hollywood durante la Guerra Fría 1946-1969*. Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Filosofía y Letras. Departamento de Historia Contemporanea.
- Cressman, R. J. (1992). To retrieve our initial disaster. *Naval History*, 6(2), 14. <https://bit.ly/3sEpYL8>
- Croddy, E.; Wirtz, J. J. y Larsen, J. (Eds.) (2005). *Weapons of Mass Destruction: An Encyclopedia of Worldwide Policy, Technology, and History*. ABC-Clío.
- Crowley, F. K. (1973). *Modern Australia in Documents, 1939-1970 Volume Two*. Wren.
- Cull, N. J., Holbrook Culbert, D. y Welch, D. (2003). *Propaganda and Mass Persuasion: A Historical Encyclopedia, 1500 to the Present*. ABC-CLIO.

- Cutler, T. J. (2014). *The Battle of Leyte gulf*. Naval Institute Press.
- Dahms, H. G. (1966). *La Segunda Guerra Mundial*. Bruguera.
- Davis, A. (2013). *U.S. Imports, Exports and Trade Balance: 1940-2005*. Data US.
- Davison, J. (2004). *The Pacific War: Day By Day*. Grange Books Ltd.
- Debolsillo. (2010). *Las grandes batallas de la historia*. Plaza y Janés.
- Del Río, P., & Fuertes, M. (2004). ¡Cámara!; Acción! Un análisis de la confrontación de la tipología industrial y la tipología dramática en el proceso de construcción de la realidad por el cine. *Cultura y educación*, 16 (1-2), 203-222. DOI: 10.1174/1135640041752786
- Demographia. (2009). *United States Personal Income per Capita. 1929-2008: Inflation Adjusted (\$2008)*. Wendell Cox Consultancy
- Díaz Benítez, J. J. (2013): Propaganda bélica en la gran pantalla: la incursión de Makin (1942) a través de la película Gung ho!. *Revista Historia Actual*. Nº. 31. <https://bit.ly/3nn5y6t>
- Dolan, E. F. (1985). *Hollywood Goes to War*. Gallery Books.
- Domínguez, C. (2011). *Génesis espiritual del gregarismo I. El nacimiento de la yoidad (Estudios sobre Descartes, Malebranche, Spinoza y Leibniz)*. Edición del autor.
- Doms, M y Moscovici, S. (1984). *Innovación e influencia de las minorías en Moscovici, S. (Ed.). (1984). Psicología Social I. Influencia y cambio de actitudes. Individuos y grupos*. Paidós.
- Dower, J. W. (2000a). *Embracing Defeat: Japan in the Wake of World War II*. Norton & Company.
- -- (2000b). Culture, Theory, and Practice in US-Japan Relations. *Diplomatic History*, 24(3). <https://bit.ly/2MLqRCs>
- Dower, J. W. (2014). *Ways of Forgetting, Ways of Remembering: Japan in the Modern World*. The New Press.
- Drea, E. J. (1981). *Nomonhan: Japanese-Soviet Tactical Combat, 1939* (No. 2). Combat Studies Institute, US Army Command and General Staff College.
- Eames, J. D. (1975). *The MGM Story*. Octopus Books.
- Economic Report of the President. (2013). *Bond Yields and Interest Rates, 1941–2012*. U.S. Government Printing Office.

- Edwards, J. L., y Winkler, C. K. (1997). Representative form and the visual ideograph: The Iwo Jima image in editorial cartoons. *Quarterly Journal of Speech*, 83(3), 289-310. <https://bit.ly/39g0UTv>
- Elias, N. (1994). *Conocimiento y poder*. Endymion.
- Esteve Martín, A. (2020). *Estudios filosóficos y culturales sobre la mitología en el cine*. Dykinson.
- Evans, D. C. y Peattie, M. R. (1997). *Kaigun: Strategy, Tactics, and Technology in the Imperial Japanese Navy, 1887–1941*. Naval Institute Press.
- Fairbank, J. K. y Goldman, M. (1994). *China: A New History*. Harvard University Press.
- Farr, M. (2001). *Tintín. El sueño y la realidad*. Zendera Zariquiey.
- Faucheux, C. y Moscovici, S. (1967). *Social Influence, Conformity Bias, and the Study of Active Minorities. Advances in Experimental Social Psychology. Volumen 6*. Free Press.
- Feederico. (Ed.) (En línea) Qué es la llamada realidad subjetiva. *Feederico*. <http://bit.ly/2LuCfBC>
- Feis, H. (2015a). *Road to Pearl Harbor: The Coming of the War between the United States and Japan*. Princeton University Press.
- -- (2015b). *The Atomic Bomb and the End of World War II*. Princeton University Press.
- Felton, M. (2006). *The Fujita Plan*. Pen and Sword.
- Fenby, J. (2013). *The Penguin History of Modern China: the Fall and Rise of a Great Power, 1850 to the Present*. Penguin Books.
- Fernández Álvarez, M. (2005). *Felipe II y su tiempo*. Espasa.
- Fernández Arias, D. (2013). *Investigación de audiencias del cine español*. Universidad Rey Juan Carlos.
- Ferro, M. (2008). *El cine, una visión de la historia*. Ediciones Akal.
- Filosofía de la guerra (2021, 4 de enero). ¿Qué es la Polemología? <http://bit.ly/3ovVkC3>
- FindTheData. (2013). *Federal Budget*. United States Presidential Budget.
- Flores, R. (2010). Representación historiográfica: relato e intencionalidad. *Historia y grafía*, (34), 133-163. <https://bit.ly/39ty1DR>

- Folsom, B. W. y Folsom, A. (2011). *FDR Goes to War: How Expanded Executive Power, Spiraling National Debt, and Restricted Civil Liberties Shaped Wartime America*. Simon and Schuster.
- Fontana, J. (2011) *Por el bien del Imperio*. Ediciones de Pasado y Presente.
- Fort, A. (2011). *Archibald Wavell: The Life and Times of an Imperial Servant*. Random House.
- Frank, R. B. (2007). Tsuyoshi Hasegawa (ed.). *The End of the Pacific War: Reappraisals*. Stanford University Press.
- Frum, D. (2000). *How We Got Here: The '70s*. Basic Books.
- Fuentes, J. F. y La Parra, E. (2004) *Historia universal del siglo XX. De la Primera Guerra Mundial al ataque a las Torres Gemelas*. Síntesis.
- Fuertes, M., y Del Río, P. (2004). El viento se llevó lo qué... Un análisis de la creación cultural y la construcción narrativa en el cine. *Cultura y Educación*, 16(1-2), 181-201. <https://doi.org/10.1174/1135640041752740>
- Fujitani, T., White, G. M., y Yoneyama, L. (Eds.). (2001). *Perilous Memories: The Asia-Pacific War (s)*. Duke University Press.
- Fusi, J. P. (2011). *Breve historia del mundo contemporáneo*. Galaxia Gutenberg.
- Füssell, P. (2006). *La Gran Guerra y la memoria moderna*. Turner.
- Gailey, H. A. (2011). *The War in the Pacific: From Pearl Harbor to Tokyo Bay*. Random House Publishing Group.
- -- (2007). *MacArthur's Victory: The War in New Guinea, 1943-1944*. Presidio Press.
- Gamaliel. (2000). Truman announces Hiroshima atomic bombing. *Everything2*. <http://bit.ly/3sc55Hp>
- García-Rico, A. S. E. (2018). El cine de exploración espacial del siglo XXI: una muestra de renovación narrativa del " American Dream". *Área Abierta*, 18(2), 215. DOI:10.5209/ARAB.60049
- Garfield, B. (2010). *Thousand-Mile War: World War II in Alaska and the Aleutians (No. 4)*. University of Alaska Press.
- Garthoff, R. L. (1969). The Soviet Manchurian Campaign, August 1945. *Military Affairs*, Vol. 33, No. 2. <https://bit.ly/3tDxVRp>
- Garver, J. W. (1988). *Chinese-Soviet Relations, 1937–1945*. Oxford University Press.

- Gledhill, D. (1940). The Motion Picture Academy, A Coöperative in Hollywood. *The Journal of Educational Sociology*. <https://doi.org/10.2307/2262641>
- Glondys, O. (2013). *La Guerra Fría cultural y el exilio republicano español: Cuadernos del Congreso por la Libertad de la Cultura (1953-1965)*. Editorial CSIC.
- Gomery, D. (1992). *Shared Pleasures: A History of Movie Presentation in the United States*. University of Wisconsin Press.
- Gómez, P. A. (2001). Imaginarios sociales y análisis semiótico: una aproximación a la construcción narrativa de la realidad. *Cuadernos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Jujuy*, (17), 195-209. bit.ly/3WWbhLM
- Goyeneche-Gómez, E. (2012). Las relaciones entre cine, cultura e historia: una perspectiva de investigación audiovisual. *Palabra Clave* 15 (3), 387-414. <http://bit.ly/2MLbnOz>
- Green, T. (1999). *Central Bank Gold Reserves. An Historical Perspective since 1845*. Centre for Public Policy Studies, World Gold Council.
- Grey, J. (1999). *A Military History of Australia*. Cambridge University Press.
- Grosnier de Varigny, C. V. (1972). *La Guerra del Pacífico*. Andres Bello.
- Grossman, V. (2011). *Life and fate (Vintage classic Russians series)*. Random House.
- Guardia, C. de la (2019). *La construcción del sueño americano (Estados Unidos, 1929-2018)*. Síntesis.
- -- (2010). "Historia atlántica: un debate historiográfico en Estados Unidos". *Revista complutense de historia de América*. Nº 36. doi: [10.5209/rev_RCHA.2010.v36.7](https://doi.org/10.5209/rev_RCHA.2010.v36.7)
- -- (2009). *Historia de Estados Unidos*. Silex.
- Guldi, J y Armitage, D. (2016). *Manifiesto por la historia*. Alianza Editorial.
- Gutiérrez, J. M. (2016). *Guerra del Pacífico: la batalla del golfo de Leyte*. Nowtilus.
- Hafer, M. (2015a, 16 de septiembre). If you want to see a better documentary about the battle, perhaps you'd be better off watching The History Channel. *Imdb.com* <https://imdb.to/310FBnQ>
- -- (2015b, 15 de septiembre). This review is for the much longer original version. User Reviews. *Imdb.com* <https://imdb.to/3qW2cwA>

- Hales, P. B. (1991). The atomic sublime. *American Studies*, 32(1), 5-31.
<https://bit.ly/3LRTCqB>
- Hanson, V. D. (2004). *Ripples of Battle: How Wars of the Past Still Determine How We Fight, How We Live, and How We Think*. Anchor Books.
- Hariman, R. y Lucaites, J. L. (2002). Performing civic identity: The iconic photograph of the flag raising on Iwo Jima. *Quarterly Journal of Speech*, 88(4), 363-392. <https://bit.ly/3cjtuoU>
- Harmsen, P. (2015). *Nanjing 1937: Battle for a Doomed City*. Casemate.
- -- (2013). *Shanghai 1937: Stalingrad on the Yangtze*. Casemate.
- Heinrichs, W. H. y Gallicchio, M. S. (2017). *Implacable Foes: War in the Pacific, 1944-1945*. Oxford University Press.
- Henao, Á. C. (2008). Las directoras cinematográficas. *Revista de Antropología y Sociología: Virajes*, 10, 339-343. <https://bit.ly/3iOpkIZ>
- Henion, B. W. (2008) *USS Coral Sea CV-42, Cvb-43, Cva-43, and CV-43 History, and Those Aircraft Carriers Operating with Coral Sea During Her Tour of Service and a Tour of Duty in the U.S. Navy (August 1977 to February 1983) : Construction to Launching and Early Jet Aircraft Development (10 July 1944-2 April 1946)*. Author House.
- Hernández Martínez, J. (2010). *Enigmas y misterios de la Segunda Guerra Mundial: Desapariciones, muertes y sucesos inexplicados del mayor conflicto bélico de la historia*. Ediciones Nowtilus.
- -- (2007). *Historias asombrosas de la Segunda Guerra Mundial: Los hechos más singulares y sorprendentes del conflicto bélico que estremeció a la humanidad*. Ediciones Nowtilus.
- Higashi, S. (1994). *Cecil B. DeMille and American Culture: The Silent Era*. University of California Press.
- Historia alternativa. (2013). Guerra del Pacífico (Die Deutsche Sturm). *Fandom*. <http://bit.ly/3s7g6tF>
- Hobsbawm, E. (2014). *La era de la revolución. La era del capital. La era del imperio*. Marcial Pons.
- Hopkins, W. B. (2009). *The Pacific War: The Strategy, Politics, and Players that Won the War*. Zenith Press.
- Hotta, E. (2014). *Japan 1941: Countdown to Infamy*. Vintage.

- -- *Pan-Asianism and Japan's war 1931-1945*. Springer.
- Hoyt, E. P. (2001). *Japan's War: The Great Pacific Conflict*. Rowman & Littlefield.
- Hsi-Sheng, C. (1992). *The Military Dimension, 1942–1945*. en Hsiung, J. C. y Levine, S. I. (eds.). *China's Bitter Victory: War with Japan, 1937–45*. M. E. Sharpe.
- Hsiao-ting Lin (2010). *Modern China's Ethnic Frontiers: A Journey to the West*. Taylor & Francis.
- Hueso Montón, Á. L. (1991). Planteamientos historiográficos en el cine histórico. *Filmhistoria online*, Vol. 1, Nº. 1. 13-24. <https://bit.ly/3cEDtFY>
- Ienaga, S. (2010). *The Pacific War, 1931-1945: A Critical Perspective on Japan's Role in World War II*. Pantheon.
- Jaffe, P. J.(1943). *Amerasia*. Greenwood.
- Jansen, M. B. (2002). *The Making of Modern Japan*. Harvard University Press.
- Jelin, E. (2019). *La lucha por el pasado: cómo construimos la memoria social*. Siglo XXI editores.
- Jenkins, P. (2019). *Breve historia de Estados Unidos*. Alianza Editorial.
- Kennedy, P., y Pérez, R. G. (2007). *El parlamento de la humanidad: la historia de las Naciones Unidas*. Mondadori.
- Keyes, A. (2011). *Los números de la Segunda Guerra Mundial*. Benchmark Education Company.
- kfs-2 (2018, 6 de febrero). military doc of attack on okinawa. *Internet Movie Data Base*. <https://imdb.to/3oNbZCn>
- Kinn, G. y Piazza, J. (2008). *The Academy Awards: The Complete Unofficial History*. Black Dog & Leventhal.
- Kleist, V. (2007, 9 de marzo). La Batalla de Inglaterra (Battle of Britain). *La Segunda Guerra Mundial en el Cine*. <http://bit.ly/39QKUbn>
- Klemen, L. (2012). The capture of Bali Island, February 1942. *Forgotten Campaign: The Dutch East Indies Campaign 1941–1942*. <http://bit.ly/3rffRaN>
- -- (2011). The Java Sea Battle, February 1942. *Forgotten Campaign: The Dutch East Indies Campaign 1941–1942*. <http://bit.ly/389khNx>
- Knauth, L. (1987). *La guerra del Pacífico*. El Colegio de México.
- Konigsberg, I. (2004). *Diccionario técnico Akal de cine*. Akal.

- Koppes, C. R., & Black, G. D. (1977). What to show the world: The Office of War Information and Hollywood, 1942-1945. *The Journal of American History*, 64(1), 87-105. <https://doi.org/10.2307/1888275>
- Koppes, C. y Black, G. (1987). *Hollywood Goes To War: How Politics, Profits, And Propaganda Shaped World War II Movies*. The Free Press.
- Koselleck, R. (1999). *Futuro Pasado. Para una semántica de los tiempos históricos*. Paidós.
- Latreille, A. (1968). *La Segunda guerra mundial: septiembre 1939-diciembre 1941*. Guadarrama.
- Leijte, M. (2021). *La revista Ibérica por la libertad y su activismo antifranquista en Estados Unidos (1953-1966)*. Universidad Autónoma de Madrid.
- Lera, J. M. C. (1997). Análisis crítico del cine argumental. *Historia, Antropología y Fuentes Orales*, 18, 89–102. <https://bit.ly/3FuqIci>
- Lerner, W. (1960). *Historical Statistics of the United States, Colonial Times to 1957*. U.S. Bureau of the Census.
- Levy, E. (2003) *All About Oscar: The History and Politics of the Academy Awards*. Continuum.
- Lewis, T., e Ingman, P. (2013). *Carrier Attack-Darwin 1942: The Complete Guide to Australia's Own Pearl Harbor*. Avonmore Books.
- Lind, J. M. (2010). *Sorry States: Apologies in International Politics*. Cornell University Press.
- Lockley, T. (2020). 'Our American Way of Living': Lucy Richardson Milligan and American Radio on the eve of World War II. *Media History*, 26(4), 457-471. <https://doi.org/10.1080/13688804.2019.1597629>.
- Long-hsuen, H. y Ming-kai, C. (1971). *History of The Sino-Japanese War (1937–1945)*. Chung Wu Publishing.
- López Mora, F., y Cuenca Toribio, J. M. (1990). *La segunda guerra mundial. 1939-1945*. Espasa-Calpe.
- López Rodero, J. (2016). *Apuntes de mis 55 años de cine... y más*. Editorial Cultiva Libros.
- López, I. (2021, 30 de junio). Las siete magníficas... rodadas durante la guerra. *Todo sobre mi cine bélico*. <https://bit.ly/3FF4DIb>

- -- (2020, 12 de octubre). #ClásicosEscondidos "El corazón púrpura". *Todo sobre mi cine bélico*. <https://bit.ly/3xbYXCw>
- -- (2018, 9 de febrero). Sucedió en Guadalcanal. *Todo mi cine bélico*. <https://bit.ly/3DL0Mag>
- Lovell, G. (2008). *Escape Artist: The Life and Films of John Sturges*. University of Wisconsin Press.
- Lozano Cámara, J. J. (2013, 12 de abril). La Guerra en el Pacífico. Los reveses militares de Japón. *Clases de historia*. <https://bit.ly/3beR060>
- Luna, C. (2013, 5 de mayo). La guerra del pacifico y el fin de la segunda guerra mundial. *AdolfHitler*. <https://bit.ly/3rfBagT>
- Lyman, R. (2016). *Slim, Master of War: Burma, 1942-5*. Hachette UK.
- Lyons, M. J. (2016). *World War II: A short history*. Routledge.
- MacKinnon, S. (2008). *Wuhan, 1938: War, Refugees, and the Making of Modern China*. University of California Press.
- Maltin, L. (1998). *Leonard Maltin's 1998 Movie and Video Guide*. Signet Books.
- Management and Budget. (2013). *Summary of Receipts, Outlays, and Surpluses or Deficits (-) as Percentages of GDP. 1930-2018*. White House Office of Management and Budget.
- Manchester, W. (2008). *American Caesar: Douglas MacArthur 1880-1964*. Back Bay Books.
- Marín, A y Marín, J. (2005). De aquí a la eternidad (From Here to Eternity). *Claqueta*. <https://bit.ly/3kscnUr>
- Marling, K. A., y Wetenhall, J. (2013). *Iwo Jima: Monuments, Memories, and the American Hero*. Harvard University Press.
- Matlock, J. F. (1999). Can civilizations clash?. *Proceedings of the American Philosophical Society*, 143(3). <https://bit.ly/3qDIJ0i>
- Maurois, A. (1945). *Siempre ocurre lo inesperado*. Aymá S.A.
- May, R. (1959a). *Cine y Televisión*. Rialp.
- -- (1959b). The nature of creativity. *ETC: A Review of General Semantics*. <https://bit.ly/2Y2G4kp>
- McLaughlin, R. (2006). *We'll Always Have the Movies: American Cinema during World War II*. University Press of Kentucky.
- Méndiz, A. (2008). *La Influencia del Cine en la Familia*. Universidad de Málaga.

- Miller-Cochran, S. K. y Rodrigo, R. L. (2016). *The Cengage Guide to Research, 2016 MLA Update*. Cengage Learning
- Miller, F. (2021). *The Burma Road*. *Turner Movie Classics*.
<https://bit.ly/3DNQGH5>
- Miller, T. (2005). *Top Ten Books: World War II in The Pacific*. Military Advantage.
- Millerson, G. (2001). *Realización y producción en televisión*. Instituto Oficial de Radio y Televisión.
- Mingon, A. (En línea). Viernes 14 de Mayo 1943. *Take me back to*.
<http://bit.ly/2NGI9Be>
- Monterde, J. E.; Selva, M y Solà, A. (2001). *La representación cinematográfica de la historia*. Ediciones Akal.
- Mooney, W. H. (2014). *Dashiell Hammett and the Movies*. Rutgers University Press.
- Morrison, S. E. (2001). *U.S. Navy in World War Two*. Book Sales
- Moscovici, S.; Mugny, G. y Pérez, J. A. (1991). *La influencia social inconsciente: Estudios de psicología social experimental*. Anthropos.
- Mouesca, J. (2001). *Érase una vez el cine* [Diccionario]. Lom Ediciones.
- Moya M. de (2019). La invasión japonesa de Manchuria vista por la prensa española (1931-1934). *Mirai. Estudios Japoneses*, (3). <http://bit.ly/3sESgoY>
- Musitu, G., Berjano, E., Gracia, E., García, F., Martínez-Torvisco, J., y Estarellas, R. (1987). *Psicología de la Comunicación*. Nau Llibres.
- Nash Information Services. (2021). Data Services. *The Numbers. Where Data and the Movie Business Meet*. <https://bit.ly/304pGEr>
- National Center for Health Statistics. (2007, 21 de agosto). Department of Health and Human Services, National Center for Health Statistics. *National Vital Statistics Reports*. Vol. 54, no. 20. <https://bit.ly/3uSjcE7>
- Navajas Zubeldia, C e Iturriaga Barco, D. (2018). Los Ojos del camaleón: el grupo de investigación de historia de nuestro tiempo de la Universidad de La Rioja (2005-2013). *Historiografías: revista de historia y teoría*, N^o. 15.
<https://bit.ly/3sNmeh5>
- Neuman, A. (2018). *Fractura*. Alfaguara.
- Neustadt, R. E. (1991). *Presidential Power and the Modern Presidents: The Politics of Leadership from Roosevelt to Reagan*. Simon and Schuster.
- Newcomb, R. F. (2002). *Iwo Jima*. Macmillan.

- Niiya, B. (Ed.) (1993). *Japanese American History: An A-to-Z Reference from 1868 to the Present*. VNR AG.
- O'Connor, L. (1944). The Strategy of Truth. *The bulletin of the National Association of Secondary School Principals*, 28(120), 64-70. <http://bit.ly/3vrERTc>
- Okihiro, G. Y., & Sly, J. (1983). The press, Japanese Americans, and the concentration camps. *Phylon (1960-)*, 44(1), 66-83.
<https://doi.org/10.2307/274370>.
- Olsen, L. (2012). *Taierzhuang 1938 – Stalingrad 1942: Insight into a Blind Spot of WW2 Series*. Clear Mind Publishing
- Ontoria, A. (1992). *Mapas conceptuales: Una técnica para aprender*. Narcea Ediciones.
- Orbell, J., & Morikawa, T. (2011). An evolutionary account of suicide attacks: The kamikaze case. *Political Psychology*, 32(2), 297-322.
<https://doi.org/10.1111/j.1467-9221.2010.00808.x>
- Orella, J. L. (2010). El Holocausto asiático. Los crímenes japoneses en la Segunda Guerra Mundial. *Doxa Comunicación. Revista interdisciplinar de estudios de Comunicación y Ciencias Sociales*, (10), 216-217. <https://bit.ly/3uXf19m>
- Orriss, B. (1984). *When Hollywood Ruled the Skies: The Aviation Film Classics of World War II*. Aero Associates Inc.
- Ortega, M. C. C. (2015). Representaciones femeninas a través del cine musical hollywoodiense en la España de los años 50. *Dossiers feministes*, (20), 157-172.
<https://bit.ly/3FEh5rG>
- Osborne, R. A. (2008). *80 Years of the Oscar: The Official History of the Academy Awards*. Abbeville Press Publishers.
- Osmańczyk, E. (2002). *Encyclopedia of the United Nations and International Agreements*. Routledge.
- Oyler, J. K. (2011). *Almost Forgotten: The Men from the Bridgeville and South Fayette Area Who Lost Their Lives While Serving in the Military*. AuthorHouse.
- Pardo, A. (1998). Cinema and Society in David Puttnam. *Communication & Society* 11(2), 53-90. <http://bit.ly/3ay4W9t>
- Paredes, J. (Ed.) (2012). *Historia universal contemporánea*. Sello Editorial.
- Parillo, M. P. (1993). *Japanese Merchant Marine in World War II*. United States Naval Institute Press.

- Parshall, J. y Tully, A. (2005). *Shattered Sword: The Untold Story of the Battle of Midway*. Potomac Books.
- Paz, M. A. y Montero, J. (Coord.) (1995). *Historia y cine. Realidad, ficción y propaganda*. Universidad Complutense.
- Peattie, Mark R (2007). *Sunburst: The Rise of Japanese Naval Air Power, 1909–1941*. Naval Institute Press.
- Peers, W. R., y Brelis, D. (1963). *Behind the Burma Road*. Hale.
- Pejino. (En línea). Filmoteca online de Cine bélico. *Blog de cine*.
<http://bit.ly/3kpru0Z>
- Pendás, B. (Ed.) (2020). *Enciclopedia de las ciencias morales y políticas para el siglo XXI*. Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y Boletín Oficial Del Estado.
- Pereira Castañares, J. C. (1989). *Historia y presente de la guerra fría*. Istmo.
- Perry, H. D., y Barzini, L. G. (1969). *The Panay Incident: Prelude to Pearl Harbor*. Macmillan.
- Pizarroso Quintero, A. (2009). *Diplomáticos, propagandistas y espías: Estados Unidos y España en la Segunda Guerra Mundial: información y propaganda*. CSIC.
- Plutchik, R. (2001). The Nature of Emotions. *American Scientist*, 89(4), págs. 344 – 350. <https://bit.ly/2MAZPNq>
- Polanco Masa, A. (2009). La sinuosa carretera de Birmania. *Tecnología Obsoleta*.
<https://bit.ly/30SGizL>
- Poniewozik, J. (2010, 12 de marzo). HBO's The Pacific: What Fresh Hell. *Tuned In*.
<https://bit.ly/3tguYr0>
- Population Division. (2000). *Population Estimates Program, Population Division*. U.S. Census Bureau.
- Portero Rodríguez, F. (2001). Un siglo de política exterior. *Ayer*, Nº 42. págs. 253-262. <https://bit.ly/38ol8cy>
- Powers, D. (2011, 17 de febrero): Japan: No Surrender in World War Two. *BBC History* <http://bbc.in/3s9XlWf>
- Pulencio, E. (2008) *El cine, análisis y estética*. Ministerio de Cultura. Gobierno de Colombia.
- Radulović, T. (2019). Film as a propaganda tool: USA and USSR during the Cold War. *CM: Communication and Media*, 14(45), 109-134. <https://bit.ly/3xRUjll>

- Raeburn, J. (1975). LeRoy, " Mervyn LeRoy: Take One"(Book Review). *Western Humanities Review*, 29(2), 185. <https://bit.ly/2VY4OfY>
- Rayl, A. (2012). *Bataan Death March - The Story of Leroy Sheets*. Lulu Press.
- Rayner, E. y Stapley, R. (2007). *El rescate de la historia*. Robinbook.
- Reid, J. H. (2018, 7 de junio). Harrowing and over-realistic! User Reviews. Imdb. <https://imdb.to/3oMICQO>
- Remi, G. (1946). *El loto azul*. Casterman.
- -- (1936). *El loto azul*. Casterman.
- Repollés, J. (1968). *La segunda guerra mundial*. De Gassó Hnos.
- Revuelta, J. (2007). "Estados Unidos". *Cascos del Siglo XX*. <http://bit.ly/2MNc3mN>
- Rimbau, E. (2014). Hollywood contra Hitler. *Filmoteca de Catalunya*. <https://bit.ly/31fcU6P>
- Rico, J. (2018). The Best and Worst War Movies About Pacific Theater in World War II. *LiveAbout*. <http://bit.ly/3orepp7>
- Rivas, L. (Coord.), Sepúlveda, I. y García Queipo de Llano, G. (2010). *Historia Contemporánea*. UNED.
- Roch, E. (2008a). *La guerra fría*. Robincook.
- -- (2008b). *Películas clave del cine bélico*. Robinbook.
- Rodríguez García, J. M. (2013). ¿Hacia una nueva historia militar? *La página sobre el medioevo de Ana y José Manuel*. <http://bit.ly/2NJerLv>
- Rodríguez Jiménez, F. J. (2010). Controversias de la Guerra Fría cultural. Una reflexión desde los American Studies, 1945-1975. *Revista Complutense de Historia de América*, 360, pp. 79 - 102. doi: 10.5209/rev_RCHA.2010.v36.4.
- Roll, D. L. (2013). *The Hopkins Touch: Harry Hopkins and the Forging of the Alliance to Defeat Hitler*. Oxford University Press.
- Rosenberg, E. S. (2003). *A Date which Will Live: Pearl Harbor in American Memory*. Duke University Press.
- Rosenstone, R. (2014). *La historia en el cine - El cine sobre la historia*. Ediciones Rialp.
- Routine Stuff (2014, 24 de abril). utgard14 on Operation Pacific. *Internet Movie Data Base*. <https://imdb.to/3o2fGF4>
- Routledge, R. J. (2013). *The Political Development of the American Presidency*. Richard J. Ellis.

- rsoonsa (2003, 4 de mayo). Courage has always been a virtue. *Internet Movie Data Base*. <https://imdb.to/3Fy6sXa>
- Rubio Pobes, C. (2011). *La Historia a través del cine. Estados Unidos: una mirada a su imaginario colectivo*. Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Argitalpen Zerbitzua.
- Rubio, F. (2016). Conocemos las luces y sombras de Jesús Camoes, el narrador de 'El Hombre de las Mil Caras' y el mejor amigo de Francisco Paesa. *Atresmedia Cine*. <http://bit.ly/2Ln1UfX>
- Ruiz Vidondo, J. M. (2013). La II Guerra Mundial: falsedades y realidades históricas. *Revista Arbil*. Nº 124. <http://bit.ly/2L6ARoZ>
- -- (2007). El cine bélico sobre la II Guerra Mundial en el Pacífico. *Revista Arbil*. Nº 112. <https://bit.ly/2LouJYY>
- Rummel, R. J. (2007). *China's Bloody Century: Genocide and Mass Murder Since 1900*. Transaction Publishers.
- Russett, B. M. (1967). Pearl Harbor: Deterrence theory and decision theory. *Journal of Peace Research*, 4(2). <https://bit.ly/3bZegUB>
- Salas Iglesias, P. M. (2005): Investigación de la Enfermería Militar vista a través del cine: el caso de Pearl Harbor. *Cultura de los cuidados: Revista de enfermería y humanidades*, Nº. 18. (11-18) <https://bit.ly/2MB6vLD>
- San Juan, V. (2018). *Breve historia de las batallas navales de los acorazados*. Nowtilus.
- Sanders, B. (2000). *Heroes to Remember*. iUniverse: Bloomington.
- Santana, M. C. (2016). From empowerment to domesticity: The case of Rosie the Riveter and the WWII campaign. *Frontiers in Sociology*, 1, 16. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2016.00016>
- Sarris, A. (1956). Citizen Kane: American Baroque. *Film Culture*, Nº 2. <https://bit.ly/2YoTcUT>
- Saunders, F. S. (2001). *La CIA y la guerra fría cultural*. Debate.
- Schom, A. M. (2005). *La guerra del Pacífico: de Pearl Harbor a Guadalcanal (1941-1943)*. Paidós.
- Schoppa, R. K. (2011). *In a Sea of Bitterness, Refugees during the Sino-Japanese War*. Harvard University Press.

- Scott, I. (2009). Frank Capra and Leni Riefenstahl: Politics, Propaganda and the Personal. *Comparative American Studies An International Journal*, 7(4), 285-297. <https://doi.org/10.1179/147757009X12571600892054>
- Shankland, R. (2018). *Los poderes de la gratitud*. Plataforma.
- Shiller, R. J. (2006). *Irrational Exuberance*. Crown Business.
- Shindo, H. (2001). Japanese air operations over New Guinea during the Second World War. *Journal of the Australian War memorial*, (34). <http://bit.ly/3tzw53W>
- Shultz, L. K. (1997). *A Comparative Analysis of the Operational Leadership of Admiral Isoroku Yamamoto and Admiral Chester W. Nimitz at the Battle of Midway*. Naval War Coll.
- Slim, W. (1956). *Defeat into Victory*. Cassell.
- Smith, H. M. (1992). *The Development of Amphibious Tactics in the US Navy*. History and Museums Division, Headquarters, US Marine Corps.
- Soto, A. (2005a). El “insuperable” desencuentro entre China y Japón. *Boletín Elcano*, (68), 5. <https://bit.ly/3e8IrLI>
- -- (2005b). Las relaciones ruso-japonesas: más allá de las islas Kuriles. *Boletín Elcano*, (76), 5. <https://bit.ly/3uKs4Lm>
- Souza, É. C. D. (2015). La idea de multiperspectividad en el aprendizaje histórico: una investigación a partir de películas sobre el nazismo. *Clio & asociados*, (20), 84-96. <https://bit.ly/35kEJJK>
- Souza, P. H. de, Fabron, E. M. G., Viola, I., Spink, M. J., & Ferreira, L. P. (2015). Questões sobre expressividade oral no cinema. *Distúrbios da Comunicação*, 27(1). <https://bit.ly/3qWMVvp>
- Spector, R. H. (2012). *Eagle Against the Sun: The American War with Japan*. Simon and Schuster.
- -- (2008). *In the Ruins of Empire: The Japanese Surrender and the Battle for Postwar Asia*. Random House.
- -- (2002). *At War, at Sea: Sailors and Naval Combat in the Twentieth Century*. Penguin Group USA.
- -- (1988). *Listening to the Enemy: Key Documents on the Role of Communications Intelligence in the War with Japan*. Scholarly Resources, Incorporated.

- Spruance, R. A., Mitscher, M. A., Ozawa, J., y Kakuta, K. (2018). Battle of the Philippine Sea Battle of the Philippine Sea. *World Heritage Encyclopedia*.
<https://bit.ly/3rb8uVz>
- Stevens, K. (2005). A Token Operation: 204 Military Mission to China, 1941–1945. *Asian Affairs. Risk Management Reference Center, EBSCOhost*. 36 (1): 66–74.
<https://bit.ly/3r2vpSV>
- Stille, M. (2014). *The Imperial Japanese Navy in the Pacific War*. Osprey Publishing.
- Stott, K. (1947). Notes on Saipan birds. *The Auk*, 64(4), 523-527.
<https://bit.ly/3vU4YCw>
- Symonds, C. L. (2018a). *American Naval History: A Very Short Introduction*. Oxford University Press.
- -- (2018b). *World War II at Sea: A Global History*. Oxford University Press.
- -- (2011). *The Battle of Midway*. Oxford University Press.
- Takahashi Martínez, Y. (2008). Ciudadanos de origen japonés en el Perú durante la Segunda Guerra Mundial: una revisión de los debates actuales - Parte 2. *Revista Kaikan Informativo de la APJ*, N° 39. <https://bit.ly/3sL5aBP>
- Tanaka, Y. (1996). *Hidden Horrors*. Westviewpres.
- Taylor, J. (2009). *The Generalissimo: Chiang Kai-shek and the Struggle for Modern China*. Harvard University Press.
- Taylor, P. M. (1981). Techniques of persuasion: basic ground rules of British propaganda during the Second World War. *Historical Journal of Film, Radio and Television*, 1(1), 57-66. <https://doi.org/10.1080/01439688100260051>
- TCM (2021). A Yank on the Burma Road. *Turner Classic Movies*.
<https://bit.ly/3cILOqR>
- The Military Channel (2021). War Movie: Operation Pacific 1951. The Military Channel. <https://bit.ly/3oMUVwe>
- Thoma, V. (2014). Errores historicos en películas. *Foro Segunda Guerra Mundial*.
<http://bit.ly/39Owhp4>
- Tindall, G. B., & Shi, D. E. (2016). *America: A Narrative History*. WW Norton & Company.
- Toland, J. (2014). *Infamy: Pearl Harbor and its Aftermath*. Anchor.

- -- (2003). *The Rising Sun: the Decline and Fall of the Japanese Empire*. Random House.
- Topí, D. (Ed.) (2012, 20 de marzo). En busca de la realidad objetiva. *David Topí*. <http://bit.ly/39gJuVU>
- Torrades, S. (2002). Los nuevos brotes de Legionella. *Offarm*, 21, 96-101. <https://bit.ly/3p1g5bM>
- Towle, P, Kosuge, M. y Kibata, Y. (2000). *Japanese Prisoners of War*. Continuum International Publishing Group.
- Tudor, A. (1975). *Cine y comunicación social*. Gustavo Gili.
- Tully, A. P. (2009). *Battle of Surigao Strait*. Indiana University Press.
- USSBS. (1946). *The Effects of Strategic Bombing on Japan's War Economy*. United States Strategic Bombing Survey.
- Vaccaro, J. (2008). *La lucha contra el Japón: El Imperio del Sol* en Tápiz Fernández, J. M. (2008). *La historia a través del cine. China y Japón en el siglo XX*. Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Argitalpen Zerbitzua.
- Veiga, F, Ucelay da Cal, E y Duarte, A. (2010). *La paz simulada: una historia de la Guerra Fría 1941-1991*. Alianza.
- Veiga, F. (2015). *El desequilibrio como orden: una historia de la posguerra fría 1990-2008*. Alianza.
- Verheul, J. (2012). *How Emperor Hirohito Escaped Persecution. A Comparison between Emperor and the Academic Discussion on Japanese War Guilt*. Universiteit Utrecht.
- Viale, A. (2010). *Kershaw, Ian. Decisiones trascendentales. De Dunquerque a Pearl Harbor (1940-1941). El año que cambió la historia*. Ediciones Península.
- Viator Imperi. (En línea) Recreación histórica. *Legiones de Roma*. <http://bit.ly/3orD385>
- Vida, M. A. M. (2003). Evolución del principio de igualdad en Estados Unidos. Nacimiento y Desarrollo de las Medidas de Acción Afirmativa en Derecho Estadounidense. *Revista española de derecho constitucional*, (68), 151-194. bit.ly/3IDzkSC
- Villani, P. (1997) *La edad contemporánea, 1945 hasta hoy*. Ariel.

- Villares, R. y Bahamonde, Á. (2012). *El mundo contemporáneo: del siglo XIX al XXI*. Taurus.
- Vincenzini, A. (2016). *El Guadián Neoliberal. Del New Deal a la Gran Recesión: una mirada comparada*. Universidad de Cantabria.
- Waikato, T. (2012, 5 de mayo). Operation MO and the Battle of the Coral Sea. *Stuff*. <http://bit.ly/3sQhPU3>
- Warren, J. A. (2005). *American Spartans: The US Marines: A Combat History from Iwo Jima to Iraq*. Simon and Schuster.
- Webbe, Stephen (1974). *Historia Mundial del Siglo XX*. Editorial Vergara.
- Weinberg, G. L., y Noriega, L. (2016). *La segunda guerra mundial*. Crítica.
- Westad. O. A. (2018). *La Guerra Fría, una historia mundial*. Galaxia Gutenberg.
- Whitman, S. B. (1954). *Iwo Jima: Amphibious Epic* (Vol. 13). Historical Branch, G-3 Division, Headquarters, US Marine Corps.
- Whitrow, G. J. (1989). *Time in History: Views of Time from Prehistory to the Present Day*. Oxford University Press.
- Wilford, H. (2009). *The Mighty Wurlitzer: How the CIA Played America*. Harvard University Press.
- Willmott, H.P. (2014). *Empires in the Balance: Japanese and Allied Pacific Strategies to April 1942*. Naval Institute Press.
- -- (2005). *The Battle of Leyte Gulf: The Last Fleet Action*. Indiana University Press.
- -- (2002). *The War with Japan: The Period of Balance, May 1942-October 1943*. Rowman & Littlefield Publishers.
- -- (1983). *Barrier and the Javelin*. Naval Institute Press.
- Wilson, D. (1982). *When Tigers Fight*. The Viking Press.
- Witburn, J. (2010). *The Billboard Book of Top 40 Hits, 9th Edition: Complete Chart Information about America's Most Popular Songs and Artists, 1955-2009*. Billboard Books.
- Womack, T. (2011). An Abandoned Army – The KNIL and The Japanese Invasion of Northern Dutch Sumatra. *Dutch East Indies Campaign website*. <http://bit.ly/3uSxG6d>
- Wood, J. B. (2007). *Japanese Military Strategy in the Pacific War: Was Defeat Inevitable?*. Rowman & Littlefield Publishers.
- Xiaobing, L. (ed). (2012). *China at War: An Encyclopedia*. ABC-Clío.

- Y'Blood, W. T. (1981). *Red Sun Setting: The Battle of the Philippine Sea*. Naval Institute Press.
- Yahara, H. (1997). *The Battle For Okinawa*. Wiley.
- Yamazaki, T. (2019). Comentario. Nishida Kitarō y “El principio del nuevo orden mundial” . *Geopolítica (s)*, 10(2). <https://bit.ly/3bZerzd>
- Yew, L. (2018). Sympathetic collaboration and the made-for-US Philippine films of the 1950s to 1970s. *Screen*, 59(2), 176-196. <https://bit.ly/3vnrDTI>
- Yuen, N. W. (2016). *Reel Inequality: Hollywood Actors and Racism*. Rutgers University Press.
- Yust, W. (1947). *Ten Eventful Years: A Record of Events of the Years Preceding, Including and Following World War II, 1937 Through 1946*. Encyclopaedia Britannica.

Sitios web

- ARHCA. (En línea) ¿Qué es la recreación histórica? *Asociación de Recreación Histórico Cultural de Asturias*. <https://bit.ly/3ovD4bh>
- Artehistoria. (2013, 30 de enero) “Japón y EEUU entran en la guerra”. *Artehistoria*. <https://bit.ly/2NXsuxp>
- Australian War Memorial. (2008). Remembering 1942, The fall of Singapore, 15 February 1942. *Awm.gov.au*. <https://bit.ly/3e5RFIH>

Redes sociales

- Bardés, C. [@CsarBards] (2021, 14 de diciembre). *Anécdota del día*. [Status update]. Twitter. <https://bit.ly/3s76l1j>
- Cajigal, M. Á. [@elbarroquista] (2020, 11 de septiembre). *¿Qué está pasando exactamente con los #Oscars?* [Status update]. Twitter. <https://bit.ly/3q04bg0>
- La Pirenaica [@lapirenaicaua] (2021, 13 de febrero). *A finales de 1941, el Imperio de Japón llevaba casi cuatro años de un infructuoso esfuerzo bélico en China*. [Entrada publicada]. Twitter. <https://bit.ly/3sU1nTm>